

THESE DE DOCTORAT EN COTUTELLE

Pour l'obtention du grade de

Doctorat en Sciences de Gestion

**GROUPE INSTITUT SUPERIEUR DE COMMERCE
ET D'ADMINISTRATION DES ENTREPRISES**

Centre des Etudes Doctorale en Gestion

Laboratoire de Recherche en Management (LAREM)

Et du grade de

Doctorat en Sciences de l'Information et Communication

UNIVERSITE PARIS 8-VINCENNES SAINT-DENIS

Ecole Doctorale Cognition, Langage et Interaction (CLI)

Présentée par Mohamed BENABID

**PRATIQUES DE CONSOMMATION ET PROCESSUS DE
CHANGEMENT ORGANISATIONNEL :
CAS DU MARCHÉ DE L'INFORMATION EN LIGNE**

Membres du jury

- Président :** **Professeur Abdenbi LOUITRI**
Professeur de l'Enseignement Supérieur
Université Cadi Ayyad, Marrakech
- Directeur de Recherche:** **Professeur Ahmed AZIRAR**
Professeur de l'Enseignement Supérieur
Groupe ISCAE
- Co-Directeur de Recherche :** **Professeur Imad SALEH**
Professeur des Universités
Université Paris 8 – Saint Denis
- Rapporteurs :** **Professeur Chafik BENTALEB**
Professeur de l'Enseignement Supérieur
Université Cadi Ayyad, Marrakech
Professeur Jean-Max NOYER
Professeur émérite
Université de Toulon-Var
- Suffragant :** **Professeur Samuel SZONIECKY**
Maitre de Conférences
Université Paris 8-Saint Denis

Remerciements

Ce travail n'aurait pu aboutir sans l'aide de plusieurs personnes à différentes phases de la recherche. Je tiens à les remercier chaleureusement dans cette aventure qui a été avant tout collective.

Mes premiers remerciements vont à mon directeur et co-directeur de thèse : le Professeur Ahmed Azirar et le Professeur Imad Saleh. Je les remercie pour la confiance qu'ils ont pu placer en moi, leurs critiques et leurs rappels à l'ordre, lorsque le besoin s'imposait, mais aussi leurs encouragements tout au long des différentes étapes de finalisation de ce projet. Lorsqu'on connaît la réputation dont ils jouissent auprès de la communauté scientifique, l'on mesure la chance qui est la mienne. Si leur encadrement pouvait paraître distancié au départ c'est surtout pour permettre au chercheur novice que j'étais d'expérimenter lui-même les chemins de la connaissance, d'en découvrir les travers puis sa propre voie.

A eux deux, ils ont également réussi à trouver un terrain d'entente à la fois sur la perspective à apporter à une recherche interdisciplinaire et sur l'agenda idéal pour transcender les contraintes de l'éloignement géographique. Ce qui est l'une des difficultés à négocier pour les thèses en cotutelle.

Mes remerciements vont ensuite au Professeur Rachid Mrabet, directeur du centre doctoral de l'ISCAE et au Professeur Emmanuel Sander, directeur du Centre Cognition, langage, interaction de l'Université Paris 8. Le Professeur Mrabet, à qui la communauté scientifique doit la création même du centre doctoral de l'ISCAE, n'a cessé de m'apporter des conseils éclairés depuis l'entame de ce travail doctoral. Il a également accepté de présider en 2015 la conférence-débat « Presse en ligne : un modèle économique introuvable » que nous avons organisée sous l'égide de nos deux laboratoires doctoraux. Qu'il trouve ici l'expression de ma profonde gratitude. Quant au Professeur Sander, il a exprimé un vif intérêt pour notre sujet de recherche dès notre première rencontre fin 2014 à Paris 8 où il venait de prendre ses nouvelles responsabilités. Je tiens à remercier les directeurs des deux centres doctoraux pour la pertinence du choix des séminaires d'épistémologie et de méthodologie. Ils m'ont beaucoup apporté et donné envie d'aller beaucoup plus loin.

Ma profonde gratitude au Professeur Abdenbi Louitri qui a accepté aimablement de présider ce jury et qui m'a prodigué de précieux conseils dans la phase de pré-soutenance. Sa connaissance de notre cadre empirique, celui de l'industrie des médias, est de plus pour moi une chance inestimable.

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude au Professeur Chafik Bentaleb et au Professeur Jean-Max Noyer qui ont accepté, en dépit d'un agenda très chargé, d'être les rapporteurs de ce jury. C'est un immense honneur pour moi de soumettre mon travail à leur appréciation.

Que le Professeur Samuel Szoniecky trouve ici l'expression de ma sincère reconnaissance pour avoir accepté de faire partie de mon jury et aussi d'avoir, avec le Professeur Saleh et le Professeur Noyer, fait l'effort du déplacement de Paris et de Marseille.

J'exprime également mes vifs remerciements à Mme Nada Biaz, directrice du groupe ISCAE qui multiplie depuis son arrivée les efforts pour contribuer au rayonnement de l'institution qu'elle préside et la félicite pour la nouvelle dynamique qu'elle a insufflée.

L'équipée du thésard s'appuie aussi sur des contributions, et aides, dont certaines sont invisibles aux yeux du lecteur. Il serait injuste de ne pas leur rendre hommage. Les unes m'ont particulièrement aidé lors des premières étapes de lecture et de bibliographie, ô combien importantes dans tout parcours académique. D'autres ont apporté des conseils avisés pendant des phases de « check-point ». D'autres encore ont contribué activement à la logistique de la phase empirique. Je tiens tout d'abord à rendre hommage à notre regretté Professeur Feu Ahmed Driouchi dont la récente disparition a atterré la communauté des chercheurs. Dès le départ, le Professeur Driouchi a été extrêmement attentif à notre thèse et vivement encouragé à explorer les questionnements de recherche que nous lui avons exposés. Nous lui en serons éternellement reconnaissants.

Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude au Professeur Abdelmajid Ibenrissoul et à travers lui aux étudiants de l'ENCG de Casablanca. Sans eux, il m'aurait été sans doute impossible de tenir mes délais pour notre recherche quantitative. Je remercie aussi les étudiants de 2^e année, promotion 2016-2017, de l'Ecole supérieure de journalisme et de communication (ESJC) pour leur aide à la phase de pré-collecte des données.

Un grand merci également au Professeur Hamid Bouchikhi de l'Essec qui a été l'un de mes lecteurs assidus à une phase intermédiaire de la recherche. Son analyse sans concessions m'a permis d'apporter des réajustements forts intéressants pour ma thèse.

Mes remerciements s'adressent aussi au Professeur Amélie Trouinard, de l'Université de Caen qui m'a permis de découvrir une lecture renouvelée de la théorie néo-institutionnelle, avec en prime un cadre empirique pour sa thèse, celui des médias, où nous partageons les mêmes préoccupations !

Je tiens à remercier le Professeur Robert Picard de l'Université d'Oxford, l'un des pionniers dans la recherche en économie des médias, et qui a accepté aimablement de partager avec moi une partie de ses recherches.

Un grand merci aussi au Professeur Davis Collis de Harvard Business School pour avoir pris la peine de m'expédier par voie postale de Boston son travail fort intéressant sur la transition digitale du « Guardian ».

Ma profonde gratitude au Professeur El Mokhtar Bakkour, du ministère de l'Enseignement supérieur pour ses précieux encouragements et soutiens.

Je voudrais également remercier le Professeur Mounim Belalia pour le temps qu'il a bien voulu libérer pour les premiers cadrages.

Mes vifs remerciements aux services de scolarité, tout particulièrement Lamia Makroum et Touria AitKadi, pour l'ISCAE et Reinaldo Lara-Flores pour Paris 8, pour leurs engagements aux côtés des doctorants (impatiens que nous sommes parfois !).

Je remercie également l'ensemble des personnes qui ont donné de leur temps dans le cadre d'entretiens formels et informels. Je remercie tout particulièrement : Nadia Fassi Fihri, PDG du Groupe Inwi ; Mounir Jazouli, président du Groupement national des annonceurs du Maroc ; Mohamed Ezzouak, directeur général de Yabiladi.com ; Aicha Akalay, directrice des rédactions du Groupe Telquel ; Jérôme Mouthon, directeur général de Buzzef ; Azzedine El Mountassir Billah, ex-directeur général de l'Autorité nationale de régulation des télécoms (ANRT) ; Yasser Monkachi, président de Social Impulse. Je tiens également à remercier l'ensemble des participants aux entretiens de groupe : Khalid Baddou, Ghassan Khaber, Rajae Bensaoud, Karim Ghattas, Naoufel Laarabi, Nadia Benzakour, Loubna Tmimi, Mohamed Setti, Zineb

Satori, Aziz Khorsi, Abdelmajid Belaich, Khalil Azzouzi, Nabil Berrada. Je remercie aussi toutes les personnes qui ont préféré rester dans l'anonymat.

Je tiens à remercier très sincèrement la direction générale des impôts et tout particulièrement son directeur, Omar Faraj, à qui je témoigne ma profonde gratitude pour l'aide précieuse apportée à cette recherche.

Je tiens également à exprimer ma reconnaissance à Abdellatif Zaghoun, DG de la CDG pour son soutien à la recherche et pour avoir accepté de sponsoriser les troisièmes doctoriales de l'ISCAE organisées par la troisième promotion.

J'exprime mes sincères remerciements à Michel Paulin, ex-directeur général de Meditel (Orange), Naceureddine Elafrite, directeur de la publication de Media 24 ; Mounir Jazouli, président du Gam et Saâd Loudiyi, chef de cabinet du ministère de la Communication pour avoir accepté aimablement de participer en 2015 à notre conférence « Presse en ligne : Un modèle économique introuvable ».

Pour terminer, je voudrais exprimer ma profonde gratitude à mes frères : Amine, le « breton », qui a eu la patience de relire assidument différentes ébauches de la thèse (en renouant au passage avec la rigueur scientifique qui a toujours été la sienne, celle de l'océanographe qu'il a toujours été !); Nabil qui a toujours su être présent. Je remercie également Mme Bikri et son époux qui ont eu l'amabilité de rattraper mes maladresses grammaticales et orthographiques (en espérant avoir limité le massacre !). Je souhaite enfin dire un grand merci à, ma mère à qui je dois tout ; à mon épouse, Khadija qui a été pour beaucoup dans ce projet de thèse et à mes filles, Lina et Inès, pour leur patience.

A ma famille,

« Caminante, no hay camino, se hace camino al andar».

(Toi qui marches, il n'existe pas de chemin, le chemin se fait en marchant).

Antonio Machado, poète espagnol (1875-1939).

SOMMAIRE

INTRODUCTION GENERALE 12

PREMIÈRE PARTIE : CADRE THÉORIQUE ET CONCEPTUEL..... 26

**CHAPITRE 1 : LE CHANGEMENT ORGANISATIONNEL SOUS LA
PERSPECTIVE NEO-INSTITUTIONNELLE, CONCEPTS ET FONDEMENTS 28**

**SECTION 1. LES PRINCIPAUX COURANTS DU CHANGEMENT
ORGANISATIONNEL 31**

**SECTION 2. THEORIE NEO-INSTITUTIONNELLE : DEFINITIONS ET ETATS
DES CONNAISSANCES 42**

**SECTION 3. LES MECANISMES INSTITUTIONNELS DU CHANGEMENT
ORGANISATIONNEL 53**

**SECTION 4. LES NOUVEAUX COURANTS DU CHANGEMENT
INSTITUTIONNEL 65**

**CHAPITRE 2 : PRATIQUES DE CONSOMMATION ET TECHNOLOGIE, UNE
APPROCHE HYBRIDE POUR RENOUVELER LA PERSPECTIVE NEO-
INSTITUTIONNELLE..... 99**

**SECTION 1. UNE APPROCHE DEFINITIONNELLE DE LA THEORIE DE LA
CONSOMMATION 100**

**SECTION 2. TECHNOLOGIE ET INSTITUTIONS : L'INTERET D'UNE
CONVERGENCE PAR LES PRATIQUES DE CONSOMMATION ET LA
MATERIALITE 110**

DEUXIÈME PARTIE : METHODOLOGIE ET RESULTATS..... 137

CHAPITRE 3 : POSITIONNEMENT ÉPISTÉMOLOGIQUE ET MÉTHODOLOGIE
..... 139

**SECTION 1. UNE REFLEXION CRITIQUE SUR LES PRINCIPAUX
PARADIGMES EPISTEMOLOGIQUES 140**

SECTION 2. CONSEQUENCES METHODOLOGIQUES 156

CHAPITRE 4 : RÉSULTATS EMPIRIQUES QUALITATIFS ET QUANTITATIFS
..... 237

SECTION 1. RÉSULTATS DE LA RECHERCHE QUALITATIVE 238

SECTION 2. RESULTATS DE LA RECHERCHE QUANTITATIVE 343

CONCLUSION GENERALE 361

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 376

ANNEXE 1 : GRILLE DE CODAGE 414

ANNEXE 2 : LISTE DES ENTRETIENS SEMI-DIRECTIFS REALISES 415

ANNEXE 3 : LISTE DES MEMBRES DES ENTRETIENS DE GROUPE 417

ANNEXE 4 : LOI N° 88-13 RELATIVE A LA PRESSE ET A L'EDITION..... 419

ANNEXE 5 : EXEMPLE D'ENTRETIEN 434

ANNEXE 6 : LISTE DES TABLEAUX, FIGURES ET ENCADRÉS..... 444

ANNEXE 7 : LISTE DES ABBREVIATIONS..... 447

**ANNEXE 8 : DONNEES SOCIO ECONOMIQUES SUR LE SECTEUR DE LA
PRESSE (PRESSE ELECTRONIQUE ET PRESSE IMPRIMEE)..... 448**

TABLE DES MATIERES 453

INTRODUCTION GENERALE

La théorie néo-institutionnelle (TNI), qui est le point de départ de ce travail, est un courant bien installé dans les études sur le changement organisationnel (Dacin et al., 2008, Chaney & Ben Slimane, 2014 ; Huault, 2009 ; Suddaby & Viale, 2011). Certains chercheurs le considèrent comme le « courant dominant » ou « mainstream » (Davis, 2010 ; Boxenbaum et al., 2016). Pour Peng et al. (2009) qui l'assimilent à la « troisième jambe de la stratégie » (third leg of strategy), elle représente même l'un des plus grands apports au management stratégique de ces dernières années après avoir complété l'ère de l'approche industrielle (Porter, 1980) et celle par les ressources (RBV) de Barney (1991).

La sociologie néo-institutionnelle (DiMaggio & Powell, 1983, 1991) a rénové le management en rompant avec l'idée d'une certaine rationalité de la décision stratégique. Les organisations feraient ici l'objet de pressions institutionnelles qui les dépassent. Ce courant a la particularité d'offrir un cadre d'analyse intéressant pour appréhender la nature de la structure dans laquelle évoluent et interagissent les acteurs. En effet, une unité d'analyse originale, celle du « champ organisationnel », désignée également sous le nom de « champ institutionnel », permet de se faire une représentation pertinente de l'espace construit par les acteurs. DiMaggio et Powell ont opéré un revirement par rapport aux théoriciens classiques, en s'intéressant non pas à la diversité des formes structurelles, mais plutôt aux similarités. Les théories néo-institutionnalistes considèrent les choix d'organisation comme une réponse à des pressions environnementales et institutionnelles d'ordre « mimétique », « normatif » ou « coercitif » afin de gagner en légitimité (DiMaggio et Powell, 1983). Les organisations sont en concurrence non seulement pour les ressources et les clients, mais aussi pour le pouvoir politique et la légitimité institutionnelle. Nous nous situons donc dans le prolongement des travaux de DiMaggio et Powell, mais aussi de courants ultérieurs qui ont pu les mobiliser pour en mesurer les implications à travers le prisme du changement dans des secteurs différents.

Leblebici et al. (1991) se sont ainsi intéressés à l'industrie de la radiodiffusion des Etats-Unis et comment celle-ci a changé au fil du temps, les acteurs dominants se transformant en agences de publicité, en réseaux et, enfin, en stations locales. Trouinard (2006) montre que l'introduction des journaux scandinaves Metro et 20 Minutes dans le champ organisationnel de la presse quotidienne parisienne suscite des actions de résistance des acteurs dominants.

En se nourrissant des courants du comportement organisationnel de Selznick (1949), des approches ethnométhodologiques de Garfinkel (1967) et de la phénoménologie (Berger et Luckmann, 1967), l'effort de théorisation a consisté au début à articuler les explications de l'action et du changement organisationnel autour des systèmes de signification des différentes

réalités sociales. Dans les travaux néo-institutionnels, cette réalité a été pendant longtemps analysée à travers les discours, les symboles, les significations. Elle a influencé tant conceptuellement qu'empiriquement la plupart des travaux ayant investi la recherche sur le changement sous la perspective néo-institutionnelle. La nature discursive des institutions transparait d'ailleurs dès les premières recherches (Kress, 1995 ; Mumby & Clair, 1997) et réaffirmée dans les plus récentes (Phillips et al., 2004 ; Zilber, 2002, 2009 ; Blanc & Huault, 2010). Les discours peuvent servir de cadre d'interprétation à la réalité, mais aussi de légitimation au changement institutionnel (Ben Slimane, 2007).

Si l'importance des processus discursifs dans le courant néo-institutionnel est avérée, il en va tout autrement de la matérialité et du rôle des artefacts, quasi absents si ce n'est dans quelques rares travaux. Ces construits ne sont pourtant pas éloignés du répertoire conceptuel de la TNI.

Jones & Massa (2013) ainsi que Gawer & Phillips (2013) insistent sur le rôle critique de la matérialité dans l'instanciation des institutions, la diffusion et l'institutionnalisation des idées nouvelles, et sur l'importance des artefacts et leurs représentations en tant que moyen pour rendre compte du travail institutionnel. Cependant, le renouveau agentiel et micro-pratique du courant néo-institutionnel à travers les notions d'entrepreneur institutionnel, de travail institutionnel ou encore de logique institutionnelle a commencé à modifier la donne. Cette réorientation a contribué au cours de ces dernières années à l'émergence de recherches qui mettent l'accent sur le rôle des pratiques, de la matérialité et des artefacts dans la conduite du processus de changement institutionnel. L'intégration des artefacts et des pratiques est l'un des développements récents du renouveau néo-institutionnel (Lanzara & Patriotta, 2007; Raviola & Norbäck, 2013). Elle offre par la même occasion des perspectives de recherche intéressantes du point de vue opérationnel comme le fait observer Bjorck (2004) : « *dans la mesure où les institutions n'existent pas (empiriquement), nous devons regarder où elles se concrétisent pour donner des exemples illustratifs de ce qu'elles sont* ». Si la logique institutionnelle reflète davantage l'intérêt des acteurs centraux, les changements ne sont pas pour autant toujours initiés par les acteurs dominants. Ils peuvent l'être aussi par des acteurs périphériques à la faveur d'un champ organisationnel émergent. Plusieurs exemples montrent d'ailleurs que les technologies de l'information contribuent au rapprochement de champs connexes permettant à de nouveaux acteurs de remettre en cause les positions dominantes (Hensmans, 2003).

1. Questionnements théoriques et introduction à notre problématique de recherche

1.1. Le rôle des pratiques de consommation dans la dynamique du changement : une lecture par le courant néo-institutionnel

Pendant longtemps, la plupart des recherches en TNI se sont intéressées surtout aux acteurs qui impulsent un changement intentionnellement ou de manière déterministe. Le rôle du consommateur tout particulièrement est resté sous-exploré jusqu'à une date récente alors même que son statut de membre du champ organisationnel à part entière est souligné par les premiers travaux de la TNI (DiMaggio & Powell, 1983) et alors aussi que le statut institutionnel des pratiques de consommation est reconnu par la littérature. Fligstein (1991) rappelle que les associations de consommateurs en tant que participants institutionnels peuvent réagir différemment aux chocs extérieurs et à l'instabilité, et ce en fonction de leurs intérêts sur le terrain. Ansari et Phillips (2011) trouvent que les consommateurs dans certaines conditions créent et diffusent de nouvelles pratiques à travers leurs activités quotidiennes. Les changements d'habitude des consommateurs peuvent aussi remettre en cause les logiques institutionnelles dominantes (Ierfino, 2010). Le travail d'institutionnalisation surfe souvent sur la courbe d'apprentissage comme le montrent certaines études. Munir et Phillips (2005) expliquent bien la stratégie de Kodak pour déployer de nouvelles pratiques institutionnelles en rénovant l'usage de la photographie. Pour leur part, Thompson et Arsel (2004) décrivent comment les firmes de Café Peets et Starbucks ont créé une nouvelle demande en améliorant la connaissance des consommateurs plus attentifs à la qualité. L'étude des associations consuméristes montre comment les limites des formes organisationnelles sont définies plus par les processus institutionnels que par des considérations relatives aux coûts de transaction (Rao, 1998, Rao et al., 2000).

En reprenant la classification de Scott (1995), Chaney et Ben Slimane (2014) situent les trois piliers institutionnels (réglementaire, normatif, cognitif) autour des pratiques de consommation, lesquelles influent sur les comportements et la consommation pour une offre.

Ils suggèrent au passage que la TNI propose une perspective plus complète que celle de la consumer theory pour ce qui est d'étudier l'encastrement tout en prenant en compte la multiplicité des acteurs dans un marché. Le travail de Ierfino (2010) sur l'industrie vinicole au Canada montre bien comment les secousses environnementales ainsi que le changement de préférences de consommation provoquent l'affaiblissement des logiques institutionnelles dans un champ organisationnel mature et stable. Le développement des courants de recherche sur la consommation a probablement facilité l'ancrage institutionnel. Comme le font remarquer Meamber et Venkatesh (2000), le comportement des consommateurs n'est plus considéré seulement comme étant un acte individuel psychologiquement motivé, mais aussi un ensemble de pratiques de consommation et de systèmes de croyances à caractère culturel, social et idéologique. L'évolution des préférences de consommateurs constitue également une source de changement institutionnel importante même si l'évolution est beaucoup plus lente que les changements environnementaux (Ierfino, 2010). D'Aunno et al. (2000) font ainsi valoir qu'une demande insuffisante de consommateurs pour les produits et services des organisations est une cause importante de changement divergent. Les pressions des consommateurs peuvent être particulièrement fortes pour les industries émergentes. Plusieurs exemples montrent d'ailleurs que les technologies de l'information contribuent au rapprochement de champs connexes permettant à de nouveaux acteurs de remettre en cause les positions dominantes (Hensmans, 2003).

Dans un essai sur les enjeux de la légitimité dans les environnements institutionnels, Aldrich et Fiol (1994) insistent sur l'importance de la légitimation cognitive du point de vue des consommateurs dans le degré d'appropriation du produit ou du service. Si l'on s'en tient à la définition de Scott (1995), une pratique de consommation à partir du moment où elle est ancrée sur les trois piliers (réglementaire, normatif, cognitif) sera tenue pour acquise. Dans le cas de l'industrie de la presse en ligne, la consommation de l'information sur internet par exemple est perçue comme légitime et allant de soi. En revanche, l'achat de l'information en ligne n'est pas encore une pratique institutionnalisée.

Si une pratique de consommation n'a pas un statut d'institution, c'est qu'elle n'est pas soutenue par l'un des trois piliers : elle peut avoir à un instant donné un statut d'institution, ou pas.

Etudier l'une ou l'autre des deux situations, en expliquant les comportements des consommateurs à travers une perspective TNI, constitue dès lors un enjeu théorique important (Chaney et Ben Slimane, 2014). Si les efforts de renouvellement de la TNI sous une perspective pratique commencent à émerger très timidement, ils se sont concentrés jusque-là sur la dynamique intentionnelle du changement. Pour notre part, dans le prolongement des travaux d'Ansari et Phillips (2011), nous soutenons au contraire que le changement sous la perspective institutionnelle ne s'explique pas exclusivement par une dimension intentionnelle, comme le suggèrent les concepts de l'entrepreneur institutionnel, ou dans une version moins héroïque de l'agent, par la notion de travail institutionnel. Il peut également être influencé par des pratiques d'acteurs, les consommateurs en l'occurrence, qui ne s'inscrivent pas nécessairement dans une vision stratégique, organisée et délibérée du changement.

1.2. Néo-institutionnalisme et modèle d'acceptation technologique, un cadre d'analyse hybride

Pour renforcer le potentiel de nos arbitrages conceptuels, nous avons mobilisé un deuxième cadre théorique issu du courant comportemental de l'évaluation des systèmes d'information (Baile, 2005). Cette deuxième zone théorique, que nous mobilisons à des fins explicatives, nous permet d'étudier les possibilités d'arrangements institutionnels qui découlent du croisement entre la TNI et les technologies de l'information. Recommandée théoriquement tant par le courant néo-institutionnel que par le courant des systèmes sociotechniques (STS), cette proposition d'hybridation est cependant très peu étudiée empiriquement.

En optant pour cette voie, nous cherchons à renforcer les possibilités d'une meilleure intégration de la matérialité dans le contexte étudié et faisons implicitement le choix de cibler les changements institutionnels d'origine technologique. En effet, dans le modèle de Greenwood et al. (2002) traitant des six étapes du changement institutionnel, les processus de désinstitutionnalisation sont précédés de secousses, qui sont autant d'occasions pour déployer de nouvelles logiques et nouvelles pratiques dans les champs organisationnels. Les secousses technologiques en font partie. Si dans notre thèse, nous nous intéressons au cas des technologies de l'information, c'est que la compréhension des enjeux théoriques de l'innovation IT est en

effet nécessaire, en ce sens que ces technologies sont généralement impliquées dans des programmes de changement organisationnel importants (Malone et al., 2003 ; Markus, 2004).

Si plusieurs modèles sont proposés dans la littérature comportementale de l'évaluation des systèmes d'information, nous avons retenu pour cette recherche celui de la théorie d'acceptation technologique (Davis, 1985), cadre qui réunit le plus de consensus tant du point de vue empirique que conceptuel. Héritage de la recherche sociologique et psychologique, ce courant a ouvert un large débat sur l'étude des comportements individuels dans leurs interrelations avec les technologies. La littérature lui reconnaît un pouvoir explicatif intéressant dans les travaux en relation avec les univers digitaux (Lee et al., 2005). Ce modèle trouve ses fondements originels dans la théorie de l'action raisonnée (Ajzen & Fishbein, 1980) et leurs travaux sur le rôle de la psychologie sociale pour expliquer l'interaction entre les comportements des individus à l'égard d'une technologie.

Cette hybridation permet d'appréhender la complexité du changement institutionnel sans négliger les possibilités d'enrichissement émanant de croisements interdisciplinaires. Notre problématique pour cette thèse s'appuie sur une question principale :

Comment des pratiques de consommation non coordonnées s'imposent-elles dans un champ organisationnel en émergence ?

Et trois sous-questions :

- Comment les consommateurs interagissent avec les autres acteurs d'un champ organisationnel en émergence dans le processus de changement institutionnel
- Lesquels des trois piliers, normatif, réglementaire ou cognitifs, les pratiques de consommation remettent-elles en cause dans un champ organisationnel en émergence ?
- Quels sont les déterminants des intentions comportementales de consommation dans un champ organisationnel en émergence ?

2. Un positionnement épistémologique pragmatique, une méthodologie mixte qualitative-quantitative

Sur le plan épistémologique nous avons opté pour le pragmatisme comme alternative aux trois courants classiques, positivisme (et post-positivisme), interprétativisme et constructivisme. Ce choix nous permet de contourner l'opposition classique des débats épistémologiques objectivité-subjectivité. Au-delà de se positionner en paradigme, le pragmatisme, considéré comme l'unique apport américain majeur à la philosophie (Menand, 1997), renvoie avant tout à une méthode qui permet de solutionner les disputes métaphysiques interminables. Elle permet d'interpréter chaque situation par rapport à ses conséquences pratiques.

Les chercheurs qui adoptent une attitude pragmatique font valoir que les différences de paradigme post-positiviste/constructiviste ou interprétativiste sont indépendantes et, par conséquent, peuvent être utilisées conjointement avec l'autre au service d'une question. De manière opérationnelle, le choix d'un paradigme pragmatique se traduit par l'utilisation de méthodes mixtes, qualitative et quantitative ou d'une combinaison des méthodes qui fonctionnent le mieux pour répondre aux questions de recherche.

Nous mobilisons deux approches pour notre recherche, abductive et hypothético-déductive. D'abord abductive, car notre projet de thèse s'est construit de manière itérative dans une interaction entre le terrain et la théorie, la dynamique se nourrissant au fur et à mesure de nouvelles idées et grilles théoriques. Ensuite hypothético-déductive, car dans la deuxième étape de nouvelles pistes d'hypothèses sont apparues. Il fallait donc les soumettre à une vérification empirique. La cohabitation entre les deux approches ne fait courir aucun risque de conflit épistémologique dans la mesure où elles assurent dans une perspective de complémentarité à la fois des gisements d'exploration et de vérification.

2.1. Pourquoi l'industrie de la presse en ligne comme champ de recherche empirique ?

L'industrie de la presse est bousculée par les nouveaux usages numériques. Traditionnellement, les entreprises médias étaient en compétition sur les mêmes marchés : les journaux avec d'autres journaux, les chaînes de télévision avec d'autres chaînes de télévision, les magazines avec d'autres magazines... l'avènement d'internet a tout chamboulé, les frontières de l'industrie des médias devant celle de l'industrie de l'information. La

reconfiguration du processus de création de valeur (non pas au profit aux entreprises médias conventionnelles, mais plutôt à celles d'internet : Google, Facebook, Twitter, YouTube....), l'incapacité pour une grande part des acteurs à négocier le virage d'internet, le déséquilibre qui semble émerger de l'opposition entre les acteurs et ces nouveaux entrants constitue un terrain particulièrement propice à l'observation du changement ou du moins de sa capacité.

Ce champ présente de plus l'intérêt d'être un secteur culturel. Des travaux antérieurs ont en effet souligné l'importance de l'encastrement institutionnel dans les industries culturelles (DiMaggio, 1983, 1991 ; Hirsch, 1972, 2000).

Dans le cas présent plusieurs éléments suggèrent que cet encastrement institutionnel est particulièrement important. D'une part l'importance de l'intervention des pouvoirs publics qui sont historiquement des acteurs prépondérants autour de l'action desquels le champ s'est structuré. Ils interviennent par le biais de dispositions légales spécifiques (il existe ainsi un code de la presse qui couvre plusieurs aspects du secteur), mais également par le biais de la multiplicité d'organisations professionnelles (Fédération marocaine des éditeurs de journaux, Syndicat de la presse) qui tentent d'exercer des pressions de type plutôt normatif.

D'autre part la consommation de l'information en ligne, indépendamment de la nature du producteur d'information (acteurs historiques, pure players, réseaux sociaux, etc.) est une pratique institutionnalisée et allant de soi. En revanche, le paiement de l'information en ligne ne l'est pas et continue d'être confronté à un encastrement cognitif et culturel, au cœur des fondements originels d'internet, celui de la prégnance de la gratuité. De nombreux travaux ont attribué les difficultés de monétisations des contenus en ligne à la persistance de la « mentalité du gratuit ». Les internautes ont développé l'idée que le contenu en ligne devait rester gratuit et que c'était aux annonceurs de le financer. Ce phénomène tient en partie à l'histoire d'internet, créé au départ, du moins dans sa variante académique et non militaire, dans un esprit ouvert, collaboratif et de partage de l'information (Godefroy & Pénard, 2004). Ce phénomène ne touche pas spécifiquement l'information. Dans une enquête sur la diffusion de la musique en ligne, Vlachos et al. (2003) constatent ainsi que pour la majorité des personnes interrogées, l'offre devait rester gratuite. La persistance de la mentalité du gratuit surfe également sur un postulat caractéristique d'internet, à savoir que l'économie de l'information (ressource abondante) tend vers l'économie de l'attention (ressource rare). Ce n'est donc plus le contenu qui est rare, mais plutôt l'attention que l'internaute pourra lui consacrer (Chantepie, 2009).

2.2. Structure de la thèse

Ce travail doctoral est structuré en deux parties et quatre chapitres. Nous tenons à souligner au préalable que le plan de thèse que nous décrivons ne correspond pas à son déroulement chronologique dans la mesure où nous avons tout au long de notre recherche multiplié les allers-retours entre les cadres empiriques et théoriques. La première partie est consacrée aux cadres théoriques et à la formulation de nos questionnements de recherche.

Dans le Chapitre 1, une revue de littérature présentera les fondements théoriques du néo-institutionnalisme. Dans un premier temps, nous veillerons à concilier entre les anciens et les nouveaux apports de ce courant. Dans la mesure où la recherche sur le changement dans le néo-institutionnalisme s'appréhende différemment selon que le processus d'inscrive dans une perspective volontariste ou pas, nous présenterons les différentes évolutions conceptuelles de ce courant : entrepreneur institutionnel, travail institutionnel, logique institutionnelle. Dans une seconde étape, nous insisterons tout particulièrement sur l'apport de l'angle qui a été choisi pour notre recherche, celui de la matérialité et des pratiques. Une partie de la revue de littérature que nous reprenons dans ce chapitre a fait l'objet d'une communication aux 2es rencontres internationales des sciences du Management (RISM) qui se sont tenues à Marrakech les 14 et 15 avril. Celles-ci nous ont valu le prix de la meilleure communication jeune chercheur. Notre présentation a également fait l'objet de la publication d'un article scientifique en 2016, après lecture en peer review, dans la revue classée FNEGE, Management & Sciences Sociales, numéro 20 (Benabid, 2016).

Le Chapitre 2 sera abordé en trois temps :

Dans un premier temps, nous présenterons l'évolution théorique du concept de consommation. Nous explorons les différentes dimensions de cette notion sous des angles à la fois historique, conceptuel et multidisciplinaire. Nous allons voir que les pratiques de consommation et le processus de changement qu'elles peuvent induire n'ont pas été suffisamment explorés comme institution bien que cette orientation fasse partie des prescriptions des travaux de recherche académique (Ben Slimane, 2009 ; Ansari et Phillips, 2011).

Dans un deuxième temps, le Chapitre 2 présentera le cheminement intellectuel qui nous a conduits au deuxième cadre théorique, celui du modèle d'acceptation technologique (TAM). Nous expliquerons d'abord en quoi une perspective de recherche par les pratiques de consommation permet d'enrichir la recherche néo-institutionnelle tout particulièrement dans les environnements à forte prégnance technologique et à la matérialité. Nous justifierons ensuite la pertinence du TAM. Un choix qui répond à la fois à l'appel des travaux récents à articuler néo-institutionnalisme et le courant des STS et qui offre sur le plan empirique des possibilités d'expérimentation quantitatives intéressantes.

Le troisième temps est consacré à la formulation de nos questionnements de recherche. Il s'agit d'expliquer en quoi des pratiques de consommation peuvent contribuer à façonner les règles du jeu dans un champ organisationnel. En nous appuyant sur le concept de logiques institutionnelles, nous retenons un positionnement qui se distingue à la fois de l'approche héroïque du changement, que le courant de la TNI associe habituellement à la notion d'entrepreneur institutionnel ; et de celle de la vision intentionnelle qui s'exprime à travers le concept de travail institutionnel. Le deuxième cadre théorique retenu, le modèle d'acceptation technologique, nous permet d'affiner un peu plus l'exploration en nous intéressons aux facteurs pouvant expliquer certains comportements de consommation. Le fait que les attentes dans le champ empirique étudié, celui de la presse en ligne, se concentrent sur la question de la monétisation de l'information nous a conduits à prioriser l'intention d'achat de l'information, comme variable dépendante.

La deuxième partie de ce travail vise à travers les chapitres 3 et 4 à présenter notre protocole expérimental de recherche et nos résultats empiriques.

Dans le Chapitre 3, il s'agit en premier de présenter notre positionnement épistémologique pragmatique, d'en justifier la cohérence et de présenter les conséquences méthodologiques, celles d'une approche mixte à visée compréhensive et explicative. Celle-ci s'appuie sur une recherche à la fois qualitative et quantitative. La partie qualitative, d'ordre compréhensif mobilise une étude de cas unique, celle de l'industrie de la presse en ligne au Maroc. Sur le plan expérimental, nous avons suivi le protocole de Miles et Huberman (1994, 2003). Nous insisterons dans la foulée sur l'un des apports de cette recherche, son fort ancrage empirique, compte tenu de notre statut d'acteur-chercheur (De Saint-Martin et al., 2014 ; Lallé, 2004) à l'issue d'une expérience de 24 ans dans l'industrie des médias. La dernière partie de ce chapitre est consacrée à une analyse quantitative d'ordre explicatif. Nous commencerons par y présenter notre protocole expérimental, celui de Churchill (1979). Nous développerons ensuite notre jeu

d'hypothèses ainsi que le modèle conceptuel retenu pour l'analyse quantitative explicative. Cette partie nous permettra également de présenter les échantillons de répondants, la méthode d'investigation choisie (les équations structurelles) ainsi que la qualité du modèle, les échelles retenues, la validité et la fiabilité. Notre recherche quantitative a fait l'objet d'une communication à la 4^e édition du colloque international de la recherche en économie et gestion (Cireg'17) qui s'est tenu en novembre 2017 à Casablanca. Un rendez-vous qui a donné lieu à la publication d'actes scientifiques (Benabid, 2017). Dans le Chapitre 4, nous décrirons les résultats de nos analyses à travers une étude de cas pour la partie qualitative et à travers les tests de nos hypothèses de recherche pour la partie quantitative.

Le changement qui touche l'industrie de la presse en ligne fait ressortir des logiques qui relèvent de phénomènes à la fois technologiques, sociaux, réglementaires et économiques. Ce changement peut émaner des réponses des acteurs à une pression banale et insignifiante, celles des pratiques de consommation, face à une nouvelle complexité institutionnelle. Nos résultats suggèrent que ces pratiques de consommation sont incarnées par des artefacts, mais aussi par des déterminants socio-cognitifs, culturels, normatifs qui les structurent. Si ce travail fait ressortir deux facettes du changement portées par des perspectives à la fois matérielles et abstraites, il montre aussi que ses effets disruptifs mettent en difficulté les stratégies des acteurs du champ organisationnel. Dans le cas d'espèce, plusieurs journaux électroniques continuent de s'inscrire dans de nouvelles logiques qui ne servent pas leurs intérêts, comme de proposer une partie de leur contenu vers des plateformes technologiques tierces (réseaux sociaux) alors même qu'elles n'ont aucune garantie de retour sur investissement et surtout d'une emprise sur les audiences. En dépit des avantages qui sont miroités aux éditeurs en termes de levier de multiplication des audiences, ces approches collaboratives que l'on peut qualifier de proto institutions au sens de la TNI (Lawrence et al., 2002) semblent asymétriques dans la mesure où elles profitent avant tout aux réseaux sociaux qui détiennent à la fois le canal de distribution, la technologie et la connaissance des utilisateurs.

Par ailleurs, nos résultats quantitatifs ont révélé l'existence de relations significatives entre l'intention d'achat de l'information d'actualité en ligne et des construits d'ordre cognitif : mentalité du gratuit, équité perçue, crédibilité perçue. Nous montrons par là que la question de la monétisation tient à la fois à des facteurs techniques qu'émotionnels qui continuent de faire barrière aux enjeux du modèle économique.

Enfin, en conclusion, nous discuterons des apports théoriques, managériaux et méthodologiques de cette thèse ainsi que les voies pour les futures recherches.

Structure générale de la thèse

Tableau synoptique de notre démarche conceptuelle et des caractéristiques de recherche de terrain

Chronologie	Etape du protocole	Contenu
Phase 1 (Conceptuelle)	Questionnements théoriques et personnels	Changement organisationnel + intérêt initial pour la presse en ligne et ses problématiques.
Phase 2 (Affinement de la problématique/ questions de recherche)	Revue de littérature Formulation des questions de recherche	Choix des pratiques de consommation comme perspective de recherche, mobilisation de deux cadres théoriques, le néo-institutionnalisme et le modèle d'acceptation technologique.

Phase 3 (Positionnement épistémologique pragmatique et définition des instruments et des protocoles de recherche)	Combinaison de méthodes qualitatives et quantitatives	Préparation des questionnaires, échantillonnage Prises de rendez-vous pour les entretiens semi-directifs
Phase 4 (collecte et analyse des données qualitatives)	Données primaires, secondaires : Focus group, entretien semi-directifs, immersion (statut d'acteur-chercheur)	Etude de cas unique et enchâssé : le champ organisationnel de la presse en ligne et ses différents acteurs
Phase 5 (Collecte et analyses des données quantitatives)	Mobilisation de deux échantillons : N=122 en phase exploratoire et N=451 en phase confirmatoire Utilisation d'une analyse en composante principale puis de la méthode des équations structurelles	Elaboration d'un jeu d'hypothèses Phase exploratoire de purification sur le premier échantillon. Phase confirmatoire et élaboration du modèle de structure sur le deuxième échantillon.
Phase 6 (Interprétation)	formalisation des résultats de la recherche qualitative et quantitative	Evaluation et discussion Conclusion validée
Conclusion générale	Etape réflexive	Apports, limites et voies de recherche

PREMIÈRE PARTIE : CADRE THÉORIQUE ET CONCEPTUEL

Dans cette première partie organisée en deux chapitres, nous précisons les cadres théoriques mobilisés. Le premier chapitre (chapitre 1), articulé en deux sections est consacré à la présentation du principal courant sur lequel nous nous appuyons pour cette thèse, le néo-institutionnalisme.

Dans la première section, nous analysons, dans le prolongement des travaux de Demers (1999), l'évolution des différents courants sous une perspective historique de manière à mieux cerner la dynamique dans le temps des théories du changement ainsi que leurs apports respectifs. Dans la seconde section, nous allons détailler les fondements théoriques et conceptuels du néo-institutionnalisme en expliquant en quoi ce courant se démarque des théories des organisations classiques. Ensuite, sous une perspective plus critique, nous expliquerons en quoi certaines insuffisances sont une opportunité pour les chercheurs d'en renouveler l'intérêt.

Dans le chapitre 2 organisé en trois sections nous présentons le cheminement qui nous a conduit vers le deuxième cadre théorique de cette recherche, celui du modèle d'acceptation technologique (TAM).

La première section permettra de préciser les contours du concept de la consommation, d'abord sous une perspective historique, ensuite à travers la sociologie des pratiques. Ces développements sont en effet importants pour appréhender d'un côté les liens entre la TNI et les pratiques de consommation et de l'autre entre la TNI et la théorie d'acceptation technologique. L'intérêt de mobiliser ce deuxième courant sera présenté dans la deuxième section. Nous commencerons par expliquer en quoi le courant des systèmes sociotechniques (STS) et celui de l'approche comportementale de l'évaluation des systèmes d'information, dont est issu le modèle d'acceptation technologique, sont une perspective intéressante pour l'étude à la fois des organisations et du changement néo-institutionnel. La technologie allant dans le cas d'espèce « *au-delà des ensembles sociotechniques locaux traditionnels, à travers un grand nombre d'organisations, et façonne les industries, les institutions et la société* » (Winter et al., 2014, p. 251). Ensuite nous procéderons en section 2 à la formulation de nos questionnements de recherche.

**CHAPITRE 1 : LE CHANGEMENT
ORGANISATIONNEL SOUS LA
PERSPECTIVE NEO-
INSTITUTIONNELLE, CONCEPTS ET
FONDEMENTS**

L'une des principales caractéristiques de la recherche sur le changement porte sur son caractère « conflictuel et chaotique » et imprévu, l'intention stratégique ne se déroulant pas toujours comme prévu (Rondeau et al., 2008, p.1). Les changements ne surviennent pas seulement à la faveur de crises, de la naissance des organisations, mais peuvent également se produire dans des environnements stables ou des organisations bien ancrées (Feldman & Pentland, 2003). La littérature sur le changement est bien fournie, même si la connaissance sur ce sujet n'évolue pas de manière ordonnée et systématique et que les processus de conduite du changement enregistrent des taux d'échec élevés (Rondeau et al., 2008). Le point commun dans la plupart des travaux réside dans l'absence de réponses consensuelles sur les organisations idéales pour négocier les nouveaux enjeux, ou du moins pour tenter de s'adapter à des changements d'environnements radicaux ou discontinus (Suarez & Oliva, 2005).

Le caractère polysémique du changement organisationnel ainsi que la multidimensionnalité de ses déterminants (Washington & Ventresca, 2004) ont alimenté un corpus de connaissance aux trajectoires variées. Ce qui peut d'emblée être déroutant pour le chercheur. Les options qui se présentent ici sont nombreuses. Une première approche consiste à s'intéresser principalement au contenu des changements organisationnels. La recherche dans cette catégorie a généralement tenté de définir les déterminants de changement réussis ou infructueux et la manière dont ces facteurs sont liés à l'efficacité organisationnelle. Une deuxième approche réside dans l'étude des questions contextuelles, notamment les environnements externes et internes de l'organisation. Une autre voie pousse à considérer le changement organisationnel à travers l'étude de son processus (Armenakis & Bedeian, 1999).

Pour aider à la compréhension des enjeux du changement organisationnel, il nous a semblé judicieux d'introduire au préalable quelques notions de base empruntées aux théories des organisations. D'abord, il convient de préciser qu'organiser rime avec « routiniser ». Transformer consiste donc à changer les anciennes routines organisationnelles, mais aussi à en créer de nouvelles (Besson, 2007). La recherche de nouvelles bases se fait à partir d'anciennes et, partant, alimente le risque de reconduire les anciens schémas.

Dès les premiers travaux, la question des routines a occupé une place importante dans le débat sur le changement organisationnel, à travers deux auteurs, tout particulièrement, Nelson et Winter (1982) qui le mobiliseront pour étudier les modèles de comportement des firmes. Ces routines assimilées à « des manières de faire et des manières de déterminer ce qu'il convient de faire » ou encore « des programmes qui constituent des modèles, des compétences ou des

programmes d'activités utilisés dans l'activité régulière d'une organisation », peuvent prendre des formes variées : routines techniques de production, de recrutement, de commandes, jusqu'aux politiques d'investissement ou de R&D. « *Ces routines jouent le rôle que les gènes jouent dans la théorie biologique évolutionnaire* » (Nelson & Winter, 1982, p. 14)¹.

Ensuite, dans ses fondements originels, le changement organisationnel est indissociable de l'inertie qui est l'une des conséquences collatérales des routines. Cette inertie peut être d'ordre cognitif (schémas d'interprétation produits par des expériences passées), psychologique (peur du statu quo et peur d'apprendre), socio-technique (interdépendance entre les systèmes techniques et leur adéquation avec les compétences), politique (distribution du pouvoir, gouvernance, alliance), économique (impératifs des investissements et des coûts non récupérables) (Besson & Rowe, 2011).

Les routines ne se traduisent pas exclusivement par de l'inertie. Elles peuvent aussi être source de flexibilité et de changement sous forme d'adaptation (Cyert & March, 1963) ou de mutation (Nelson & Winter, 1982). Les approches classiques en matière de routine organisationnelle ont fait l'objet de critiques pour avoir négligé l'influence de l'agence ou du facteur humain comme déterminant de la routine. D'autres courants vont ainsi tenter d'en compenser les limites, renouvelant la pensée autour du changement organisationnel.

¹ Nelson et Winter distinguent trois types de routine. Les premières correspondent à des caractéristiques organisationnelles à court terme de ce que l'entreprise accomplit à tout moment. Les secondes font référence à des changements qui interviennent d'une période à une autre. Les troisièmes servent à la résolution de problèmes dans le cadre de procédures improvisées. Nelson et Winter complèteront ces trois types de routine par une dimension nouvelle, celle de la mémoire organisationnelle. Les entreprises se souviendraient ainsi des routines en les pratiquant à la manière de l'individu qui acquiert une nouvelle compétence en s'exerçant. Cette mémoire constitue même le lieu le plus important de stockage de la connaissance.

SECTION 1. Les principaux courants du changement organisationnel

1.1. Une perspective historique

L'évolution de la recherche sur le changement organisationnel a connu trois grandes périodes. Les préoccupations ont d'abord porté sur la croissance et l'adaptation des organisations ensuite sur la mort et la transformation organisationnelle et enfin sur l'apprentissage et l'évolution (Demers, 1999). Durant la première période, le changement a été étudié, sous une perspective plutôt positive dans sa dimension de développement et de croissance avec la particularité d'être un phénomène graduel et progressif. Les courants les plus représentatifs portent ici sur les théories de la croissance, du cycle de vie, de la contingence ou encore le développement organisationnel.

Dans la théorie de la croissance, les changements sont une conséquence de l'augmentation de taille de l'organisation animée par une quête de profit. L'idée sous-jacente s'appuie sur le rôle que peut jouer la base de ressource pour faire face aux changements d'environnement. Penrose, dont les travaux ont été précurseurs sur le sujet, insistera tout particulièrement sur la difficulté et la complexité de la migration transformationnelle. L'écueil réside pour elle dans l'irrationalité des prises de décision et l'imprévisibilité des facteurs d'influence à l'intérieur de la firme (Penrose, 1959).

La théorie du cycle de vie qui s'inspire des sciences biologiques a contribué à rénover la stratégie des organisations. Le changement y est présenté en tant que processus évolutif progressif, mais qui se double aussi, comme pour le règne animal, d'une dimension de risque et de dangerosité. Cette vision contraste avec l'approche classique qui conçoit la transformation sous un prisme optimiste et insiste sur la faculté d'adaptation des entreprises. La théorie du cycle de vie stipule que le changement est imminent : l'entité de développement dispose en son sein d'une forme sous-jacente, une logique, un programme ou un code qui régit le processus de changement. L'entité est déplacée d'un point de départ donné vers une arrivée dans une configuration préexistante. Ainsi, la forme qui se trouve latente, prématurée ou homogène à l'état d'embryon ou primitive devient progressivement plus réalisée, mature, et différenciée.

Les événements et les processus environnementaux externes peuvent influencer la manière dont l'entité se manifeste (Van De Ven, 1995). Certains auteurs reprochent cependant aux premiers travaux de la théorie du cycle de vie de ne pas s'intéresser aux phases de déclin ou de mort des organisations (Demers, 1999).

La théorie de la contingence considère pour sa part que les évolutions au sein de l'organisation dépendent des changements d'environnement et des situations auxquelles elle est confrontée. La firme est associée dans ce cas de figure à un système ouvert (Demers, 1999 ; Pluchart, 2008). Quant à la théorie du développement organisationnel, que certains travaux désignent aussi sous le terme de développement planifié, celle-ci considère que les dirigeants sont la principale source du changement organisationnel. Ils initient délibérément et mettent en œuvre des changements en réponse aux opportunités perçues pour améliorer la performance organisationnelle ou s'adapter à l'environnement. L'existence d'une dimension consensuelle et participative rapproche d'ailleurs la théorie du développement organisationnel des courants de l'école humaine (Demers, 1999). L'un des modèles les plus connus du développement organisationnel est celui de Kurt Lewin, abondamment référencé dans la littérature. Le processus de transformation y comporte trois étapes : dégel (unfreeze), transition (move), regel (refreeze) (Armenakis & Bedeian, 1999 ; Besson & Rowe, 2011, 2012). Pendant la phase de dégel, l'organisation prend conscience de la dissonance stratégique par rapport à son environnement (Besson, 2007). Cependant, le changement n'est pas encore identifié au cours de cette étape. Dans la deuxième phase, de transition, l'organisation est appelée à chercher de nouvelles pratiques. De nouveaux comportements apparaissent, mais l'équilibre n'est pas encore atteint. C'est le déracinement. La troisième phase de regel, dite également d'institutionnalisation, sert à ancrer le changement, mais encore faut-il le faire accepter. Cette perspective a été critiquée dans la mesure où elle traite le changement en tant qu'événement distinct qui est géré séparément des processus en cours d'organisation. Elle place aussi un poids excessif sur la rationalité des dirigeants dans la conduite du changement (Pettigrew, 1985). En réalité, le processus de planification du changement se déroule rarement comme prévu, ce qui atténue dans de nombreuses situations la portée des ambitions que l'on se donne au départ pour les chantiers de transformation organisationnelle (Rondeau et al., 2008).

La période qui allait suivre marque la fin de la période de grâce par rapport à ce qui s'apparente à une perception plus naïve de l'organisation. A la faveur de la crise pétrolière des années 70 et de la montée en puissance de la concurrence asiatique, les modèles

organisationnels américains feront moins l'unanimité. Quant au changement, il est désormais étudié en tant que phénomène de rupture, coûteux et difficile à déployer compte tenu des résistances internes à l'organisation. Plusieurs approches traduiront ces nouvelles préoccupations : écologie des populations, approche configurationnelle, théories culturelles et cognitives, théorie de l'équilibre ponctué. Dans l'écologie des populations, tout se passe, à l'instar du processus de sélection naturelle observé dans la nature, comme si les organisations qui arrivaient à mieux s'adapter remplaçaient celles qui se débrouillaient moins. Aussi bien Hannan et Freeman (1984) que Burgelman (1991) considèrent que le changement y est continu, lent et inégal. Pour Hannan et Freeman, l'inertie structurelle serait même une conséquence du processus de sélection au sein des organisations qui tentent de préserver le statu quo. Sur les raisons pour lesquelles les organisations préfèrent la stabilité au changement, la littérature identifie deux types de contraintes. D'abord internes (coûts irrécupérables dans les unités de production, équipements, personnel, dynamique des coalitions politiques). Ensuite externes (obstacles juridiques et autres à l'entrée et la sortie du domaine d'activité) (Hannan & Freeman, 1984).

Sous le prisme de l'écologie des populations, le changement serait même fatal à l'organisation. C'est ce qui nourrira d'ailleurs des critiques à l'égard de ce courant, les détracteurs lui reprochant de ne pas s'être intéressé aux transformations organisationnelles réussies. Ce déficit sera mieux pris en compte par le courant configurationnel porté par des auteurs comme Miller (1984) ou Greenwood et Hinings (1993, 1996). Les travaux insistent ici sur la rapidité, la radicalité, mais aussi sur le caractère exceptionnel du changement, un processus auquel les dirigeants peuvent recourir en cas de crise. Greenwood et Hinings distinguent ainsi entre changement organisationnel radical et convergent en introduisant le concept d'un modèle archétype. Le changement radical implique un éloignement des orientations existantes tandis que le changement convergent en est un léger réglage. Une distinction est également opérée entre changement révolutionnaire et évolutif : l'ancien arrive rapidement et affecte toutes les parties de l'organisation tandis que le second est progressif. Dans les interprétations extrêmes, le changement organisationnel est même assimilé à une sorte de chaos (Gleick, 1987). Dans cette configuration, le nombre de variables qui changent en même temps, l'amplitude du changement, les résistances humaines mobilisant un ensemble de processus convergents extrêmement difficiles à prévoir et à contrôler. D'autres travaux comme ceux de Bartunek (1984) s'intéresseront à l'inertie socio-cognitive. L'idée ici est de comprendre

l'articulation entre la transformation et les normes et valeurs des individus ou du groupe de l'organisation. Là aussi la radicalité du changement est inévitable.

Dans l'équilibre ponctué de Romanelli et Tushman (1994), le phénomène de transformation se caractérise par des discontinuités avec des phases longues d'équilibre et de stabilité (phase dite de convergence) suivies de phases révolutionnaires plus courtes où interviennent les bouleversements (upheaval). Pendant la convergence, les périodes sont relativement longues, marquées par un changement progressif quand une orientation stratégique particulière est élaborée. Ces périodes peuvent être ou pas de haute performance. Les réorientations stratégiques se produisent de manière discontinue, peuvent entraîner des changements dans la stratégie et la structure, et sont provoquées régulièrement par la pression environnementale (Pettigrew, 1987).

Tous les auteurs ne partagent cependant pas l'idée des facteurs environnementaux comme déclencheurs du processus transformationnel. La transformation organisationnelle peut par exemple émaner des leaders transformationnels, un courant défendu fréquemment dans le corpus théorique. Dans le cadre du processus de transformation, ces leaders n'ont pas tous au départ une idée précise des orientations qu'ils souhaitent donner aux entreprises. Souvent le cap se précise pendant la phase d'expérimentation. Ce postulat de la transformation non planifiée alimentera de nombreux travaux, notamment ceux de Mintzberg, Pettigrew ou Sayles. Dans le prolongement des travaux de Mintzberg (1978) et Burgelman (1983), Pettigrew (1987) assimile la transformation de l'entreprise à un processus à plusieurs niveaux itératifs. Ses résultats n'émergent pas en tant que produit de débats rationnels ou de rationalité limitée seulement. Ils sont aussi façonnés par les intérêts et les engagements des individus et des groupes, les forces de l'élan bureaucratique, des variations brutes d'environnement, voire la manipulation du contexte structurel autour de décisions.

Certains courants de recherche sur la transformation organisationnelle identifient deux dimensions : la phase de transformation et la stratégie de transformation. En croisant les deux approches, celle de Lewin et celle de Tushman, Besson et Rowe (2011) dégagent d'ailleurs quatre phases dans le processus de transformation : déracinement, phase où l'organisation ancienne est abandonnée, exploration/construction de l'organisation nouvelle ; stabilisation/institutionnalisation de l'organisation nouvelle ; optimisation/routinisation.

L'une des critiques récurrentes qui ciblent l'équilibre ponctué porte sur la primauté de la stabilité organisationnelle et d'une certaine cohérence entre les schémas mentaux de

l'organisation, les structures ou encore les cultures (Rondeau et al., 2008). L'hypothèse sous-jacente de ces modèles postule que la condition privilégiée pour les organisations est un état d'équilibre ou « equilibrium » (Mintzberg, 1987) cité par Orlikowski (1995). Dans les années 90, le changement organisationnel sera approché sous l'angle de l'apprentissage et de l'évolution. L'un des principaux courants est porté par l'économie évolutionniste. Si dans l'écologie des populations, l'unité d'analyse du changement organisationnel se situe au niveau de l'industrie ou du secteur, pour l'économie évolutionniste, c'est plutôt l'entreprise. Cette école s'inspire des travaux sur l'origine des espèces de Darwin (1859) et de Lamarck (1809). Ce dernier défend l'idée selon laquelle l'usage crée l'organe et l'héritage des traits acquis. Les modifications qui interviennent ici suite à l'influence des milieux deviennent héréditaires. Pour Darwin, la transformation (la sélection dans le cas ci-présent) se traduit soit par la survie soit par la disparition des espèces les mieux adaptées. En combinant les conclusions des deux écoles, darwinienne et lamarckienne, Campbell (1969) puis Hannan et Freeman vont figurer parmi les premiers auteurs à tirer pour le compte des sciences sociales des enseignements du comportement du règne animal. Comme pour le cycle biologique, la transformation des entreprises opère à travers un mécanisme de variation, sélection, rétention (VSR). Dans cette conception, la variation contribue de manière aléatoire à l'apparition de nouvelles formes d'organisations. A l'issue d'une « *compétition pour les ressources rares* » (Van De Ven, 1995, p. 518), la sélection permet pour sa part aux organisations qui la négocient de mieux de perdurer. Enfin, la rétention sert à « *neutraliser la boucle d'auto-renforcement* » (p. 518) entre les variations et la sélection ou en d'autres termes à conserver les variations obtenues par les organisations (Van De Ven, 1995). Le processus VSR fait en quelque sorte évoluer les routines au sein de l'organisation. La variation est le moteur du changement à travers et entre les organisations.

La littérature distingue deux types de variations : « *aveugle et intentionnelle* » (Weber, 2010, p. 18). La variation aveugle est dissociée de l'environnement et du processus de sélection. Quant à la variation intentionnelle, elle est initiée par les organisations « *pour générer le changement et des variations alternatives des formes* » (Campbell, 1965 ; Romanelli, 1991 ; citées par Weber, 2010, p.18). Sous l'approche évolutionnaire, la variation est intentionnelle. Le résultat sera cependant conditionné par les routines existences. La littérature a étudié plusieurs mécanismes dans leurs interactions avec le changement lorsque celui-ci s'appuie sur les mécanismes de variation-sélection-rétention. Le rôle de l'apprentissage par exemple est jugé

faible par le courant de l'écologie des populations en raison de l'inertie. Dans d'autres situations, c'est l'environnement qui est retenu comme déterminant des processus de sélections. Carroll & Delacroix (1982) se sont ainsi intéressés au phénomène de sélection à travers le cas de la presse argentine du dix-neuvième siècle et la presse irlandaise des XIXe et XXe siècles. Ils constatent que les journaux souffrent d'un taux de mortalité élevé pendant leurs premières années et que la maturité de l'industrie ainsi que l'expansion économique permet d'améliorer la survie. Pour ces chercheurs, les périodes de troubles politiques sont particulièrement fécondes pour la création de journaux. Cependant, les journaux qui naissent dans les contextes de crises politiques affichent une durée de vie courte dans la mesure où leur création s'appuie sur des motivations politiques : une fois que ces crises disparaissent, ces journaux deviennent obsolètes.

D'autres pistes ont été explorées pour ce qui est de tenter d'expliquer le changement au sein des populations d'organisations, contribuant au passage à enrichir le corpus théorique. Freeman et Hannan ont ainsi apporté un éclairage intéressant sur les facteurs d'interdépendance par rapport aux ressources dont disposent les organisations. Les ressources, influencées par l'environnement et la concurrence, sont réunies à l'intérieur d'un espace (niche théorique) et d'un sous-espace (niche effective) qui conditionnent la survie des entreprises selon qu'elles se soient spécialisées ou pas sur un seul segment stratégique. C'est le principe même de la théorie de la niche qui interpelle sur la capacité de survie des entreprises. Certains auteurs comme Hollifield et al. (2004) iront même jusqu'à considérer que cette théorie est une variante de l'approche par les ressources (Resource based view ou RBV) chère au théoricien américain Barney. Celle-ci suggère d'analyser les entreprises dans le contexte de leurs ressources plutôt que de leurs produits. Elle insiste sur la rareté, la non-substituabilité de la valeur et l'unicité des ressources de base de l'organisation, le poids des « actifs idiosyncrasiques et imparfaitement mobiles » (Warnier et al., 2004). L'ouverture de la RBV sur de nouveaux courants de pensée comme l'approche par les capacités dynamiques (Teece et al., 1997) qui se nourrit de courants évolutionnistes et entrepreneuriaux, et des capacités adaptatives de firmes (reconfigurer les ressources en fonction des changements d'environnements), ne l'affranchit pas pour autant de limites dans le cas des marchés virtuels. Les ressources et les capacités y sont axées sur l'information d'où une plus grande mobilité et un risque de migration de valeur. D'ailleurs, l'école de la RBV suggère qu'une ressource doit être rare, précieuse, inimitable et unique par rapport à d'autres ressources de l'entreprise. Or dans le cas de la presse en ligne, le

développement rapide de la technologie, la reconfiguration des habitudes de consommation et d'autres modifications de l'environnement ont commencé à dissiper l'avantage concurrentiel des journaux. En clair, l'avantage concurrentiel a commencé à disparaître avec l'absence des critères d'inimitabilité, de rareté, de valeur, etc. L'approche du changement à travers les capacités dynamiques permet de déceler le potentiel concurrentiel des entreprises. Celui-ci correspond aux antécédents organisationnels ainsi qu'aux routines organisationnelles qui permettent aux dirigeants de modifier leur base-ressource, d'acquérir leurs ressources, de les intégrer ou de les combiner (Eisenhardt & Martin, 2000). Le concept postule que les entreprises se concurrencent non seulement en raison de leur capacité à exploiter les ressources existantes, mais aussi à les régénérer et à en créer de nouvelles. Pour Teece et al. (1997), ces capacités représentent en cas d'environnement turbulent « *la capacité à intégrer, construire et configurer les compétences internes et externes pour répondre à des environnements en évolution rapide* » (Teece et al., 1997, p. 516). C'est une approche ressource de type sélection : les ressources déterminent l'avantage concurrentiel, mais sont inactives : c'est l'environnement qui va sélectionner les compétences les plus adaptées. La transformation est garante de la compétitivité à travers l'apport de nouvelles capacités cognitives ou technologiques. Pour Winter (2003), les capacités dynamiques se distinguent des autres ressources de la firme en ce sens qu'elles permettent le changement. Au cœur de cette approche évolutionniste de la firme, l'idée des capacités dynamiques a permis de donner une autre lecture des routines, puisque celles-ci déterminent les compétences futures. Nelson et Winter (1982) appuieront cette idée en mobilisant le concept de « path dependency » ou sentier emprunté, lequel souligne le rôle du parcours passé des firmes et de son irréversibilité.

Le débat autour du changement organisationnel sera dans la période qui suit plus dépassionné, comme si le monde avait intégré l'imprévisibilité en tant que donnée structurelle (Demers, 1999). Dans cette perspective portée par différentes théories (apprentissage, chaos, évolutionnisme, complexité), l'on assiste à la fois à l'émergence de l'innovation comme facteur qui peut conditionner la réussite de l'adaptation organisationnelle, mais aussi réhabiliter les différentes parties prenantes de l'organisation. Dès lors, celles-ci ne sont plus perçues contre une entrave au changement. Quant au dirigeant, il a plus un pouvoir de coordination dans la conduite du changement que de contrôle. La progression de manière erratique du corpus de connaissance autour du changement organisationnel, la polysémie des travaux ont d'ailleurs conduit quelques théoriciens contemporains à tenter de délimiter avec plus de précisions ses

contours. Le Centre d'études en transformation des organisations (Ceto), de Montréal, l'une des unités de recherche reconnues pour ses travaux autour du changement organisationnel, mobilise quatre courants pour étudier les modèles de changement organisationnel : rationnelle, humaniste, politique, évolutionniste. Les écoles se distinguent à la fois par le caractère imprévisible ou pas du changement, ses acteurs (dirigeants, employés, groupes d'intérêt...) ainsi que par la nature même du changement (voir Figure 1.1).

Figure 1.1 : Quatre écoles du changement organisationnel (Rondeau, 2002)

Comme mentionnés précédemment, les travaux sur le changement organisationnel sont également classés selon le processus ou le contenu du changement (Armenakis & Bedeian, 1999). La première catégorie a généralement tenté de définir les facteurs qui portent sur les efforts de changement réussis ou pas et qui conditionnent l'efficacité organisationnelle. Une

première tendance s'intéresse aux orientations stratégiques alternatives, aux structures d'organisation, tandis qu'une deuxième se concentre principalement sur les forces ou les conditions existantes dans les environnements internes et externes de l'organisation (Armenakis & Bedeian, 1999). Les conditions extérieures font référence à la réglementation, aux avancées technologiques ou à la concurrence. Quant aux conditions internes, elles sont associées au degré de spécialisation ou spécificité de travail requis par la technologie existante, le niveau d'excédent organisationnel (ou slack)² ainsi que les modifications consécutives aux changements précédents. Le modèle Burke-Litwin (1992) reste la référence pour les recherches sur la transformation organisationnelle orientée contenu. Ce modèle s'est intéressé à la performance individuelle et organisationnelle et, par conséquent, traite des conditions d'organisation (causes) et les effets qui en résultent. Ce faisant, il identifie la dynamique transformationnelle et transactionnelle inhérente aux efforts de changement réussis. Les facteurs transformationnels (Figure 1.2) répertorient les domaines qui nécessitent de nouveaux comportements des employés à l'issue des pressions environnementales internes et externes. Ces facteurs incluent le leadership, la culture, la mission et la stratégie.

En revanche, les facteurs transactionnels (Figure 1.3) concernent les variables psychologiques et organisationnelles qui permettent de prédire et de contrôler les conséquences en termes de motivation et de performance de climat d'un groupe de travail.

² « La notion de slack désigne la part de ressources en excès par rapport à ce qui serait strictement nécessaire au fonctionnement parfaitement rationnel de l'organisation »(Boudès, 2001)

Figure 1.2 : Modèle Burke et Litwin du changement organisationnel et de la performance-Les facteurs transformationnels (Burke & Litwin, 1992)

Ces variables comprennent les pratiques de gestion, la structure, les systèmes (politiques et procédures), les exigences des tâches et des compétences individuelles/capacités. Pour les recherches dites de contenu, le modèle le plus connu reste celui de Vollman (1996), dit de l'impératif de transformation (*Transformation imperative*). Ce modèle se présente sous la forme d'une matrice qui détaille les différentes dimensions potentiellement en jeu dans un effort de changement. Les lignes de la matrice sont constituées de huit rubriques : l'intention stratégique ; les compétences ; les processus ; les ressources ; les outputs ; les réponses stratégiques ; les défis ; la capacité d'apprentissage.

Figure 1.3. Modele Burke et Litwin du changement organisationnel et de la performance-Les facteurs transactionnels (Burke & Litwin, 1992).

SECTION 2. Théorie néo-institutionnelle : définitions et états des connaissances

2.1. Une méta-théorie aux fondements culturels et cognitifs

Le courant néo-institutionnel s'est démarqué des autres théories des organisations en rompant avec l'idée d'une certaine rationalité de la décision stratégique. Il a marqué par là une rupture avec le paradigme fonctionnaliste cher à des auteurs comme Talcott Parsons (1956), mais aussi avec les premiers travaux sur la théorie institutionnelle comme ceux d'Herbert Simon et James March, de l'école de Carnegie. A l'origine de la TNI, deux auteurs, DiMaggio et Powell (1981, 1983), ont opéré un revirement par rapport aux théoriciens classiques des organisations, en s'intéressant non pas à la diversité des formes structurelles, mais plutôt aux similarités. DiMaggio et Powell représentent sans doute les courants néo-institutionnels les plus connus même si les travaux pionniers sont plus anciens avec des auteurs comme Meyer et Rowan (1977) et même beaucoup plus loin si l'on se situe aux origines de l'institutionnalisme avec Selznick (1949). Les organisations feraient ici l'objet de pressions institutionnelles qui les dépassent. Comme pour les courants institutionnels classiques, la TNI insiste sur l'importance de l'encastrement institutionnel. Sous le prisme de la TNI, cet encastrement est négocié en termes de rapports de force entre agents, contraintes politiques, culturelles et sociales et non de souci d'efficacité et d'efficacé comme pour les courants classiques (Leca, 2008). L'environnement n'est plus ici seulement technique et économique, mais aussi culturel, cognitif, voire intègre un cadre beaucoup plus global, celui des représentations collectives (Lauriol, 1988) comme le laisse entendre Leca (2008). Ce renouvellement de la réflexion ne s'est pas cantonné aux sciences de gestion et aux théories des organisations, mais a aussi gagné le champ économique. Dès les années 60, les mises en garde se multiplient contre le risque de

détacher l'institutionnalisme des problèmes d'affectation des ressources, de prix et de mouvements de prix, de marchés et de structure du marché, et d'autres préoccupations qui relèvent habituellement de la théorie économique classique. En réalité, c'est au niveau des fondations que les institutionnalistes se démarquaient des pensées plus orthodoxes, notamment sur la nature et l'orientation de la nature humaine, les hypothèses relatives à la culture et au changement culturel et sur la valeur (Junker, 1968).

Dans la configuration TNI, les organisations sont en concurrence non seulement pour les ressources et les clients, mais aussi pour le pouvoir politique et la légitimité institutionnelle, pour le développement social, ainsi que l'aptitude économique. La réflexion de DiMaggio et Powell mobilise un concept de base, celui de l'isomorphisme : il existe autant de types d'organisation que d'environnement. L'isomorphisme est en quelque sorte le processus qui permet de capturer l'homogénéité. DiMaggio et Powell ont repris à leur compte une question que se posaient dès 1977 sous un prisme « variation », Hannan et Freeman : pourquoi il existe plusieurs types d'organisations. Pour DiMaggio et Powell, la véritable question à se poser était de savoir pourquoi l'on constate une ressemblance surprenante dans les formes et les pratiques des organisations. Pour eux, le plus important était de chercher à expliquer l'homogénéité et non la variation. En réponse à l'incertitude, les organisations tentent d'adopter des modes de comportement qui se ressemblent à travers un champ qu'ils perçoivent comme légitime ou réussi. Les pratiques des organisations dans la TNI correspondent à des démarches rituelles, mimétiques, reprises par d'autres organisations tant qu'elles sont valorisées ou qu'elles marchent ailleurs. C'est ce qu'ils ont désigné sous le nom de « mimétisme isomorphique ». Dans leur article fondateur, DiMaggio et Powell définissent l'isomorphisme en s'appuyant sur l'approche de Hawley (1968) : *« A l'échelle d'une population, une telle approche suggère que les caractéristiques organisationnelles sont modifiées dans le sens d'une comparabilité croissante avec les caractéristiques environnementales. Le nombre d'organisations dans une population est fonction de la capacité de portage de l'environnement, la diversité des formes organisationnelles est isomorphe à la diversité environnementale »* (DiMaggio et Powell, 1983, p. 149).

DiMaggio et Powell appuieront une partie de leur argumentaire sur le fameux concept de « cage d'acier » attribué au sociologue Max Weber, lequel insiste sur l'ampleur de la rationalisation et de son corollaire, la bureaucratisation dans les sociétés capitalistes modernes. Pour DiMaggio et Powell, l'impact de la bureaucratisation en termes d'homogénéisation des

comportements n'a pas disparu. En revanche, les causes de la bureaucratisation et de la rationalisation ont changé. « *Le changement structurel dans les organisations semble de moins en moins tiré par la concurrence ou par le besoin d'efficacité* » (DiMaggio et Powell, 1983, p. 147). L'isomorphisme reste en réalité le procédé le plus facile pour minimiser les risques et maximiser les chances de survie.

D'autres auteurs (Kimberley, 1980) vont attribuer cet isomorphisme à la rareté des options de variations : les organisations cherchent bien des opportunités de diversité, mais il existe trop peu de modèles pour s'inspirer. « *La théorie institutionnelle n'est pas toujours considérée comme une théorie du changement organisationnel, mais plutôt comme une explication des similarités et de la stabilité des arrangements organisationnels dans une population donnée ou d'un champ d'organisations* » (Greenwood & Hinings, 1996, p. 1023).

Dans les prolongements des travaux de Meyer (1979) et Fenell (1980), DiMaggio et Powell reconnaissent l'existence de deux types d'isomorphismes : compétitif et institutionnel. L'isomorphisme compétitif mobilisé auparavant dans les courants de l'écologie des populations (Hannan et Freeman, 1977) s'appuie sur la rationalité des systèmes, la compétition des marchés et la mesure de leur solidité notamment. L'isomorphisme compétitif n'est cependant envisageable que pour des champs ouverts et dotés d'une concurrence libre. Il peut expliquer une partie de la bureaucratisation sur le modèle wéberien, mais ne peut pas donner une image parfaite du monde moderne des organisations. Pour DiMaggio et Powell, l'isomorphisme institutionnel est plus approprié, car il présente l'avantage comme le suggère Aldrich (1979), de prendre en considération les autres organisations³.

Trois types d'isomorphismes sont identifiés dans les fondements originels de la TNI : coercitif, mimétique, normatif. L'isomorphisme coercitif découle de l'influence politique et du problème de légitimité. Il provient de pressions formelles et informelles qui s'exercent sur des organisations par d'autres organisations dont elles dépendent. Dans certaines circonstances, le changement organisationnel est une réponse directe au mandat du gouvernement : les fabricants adoptent de nouvelles technologies de contrôle de la pollution pour se conformer aux réglementations environnementales. L'existence d'un environnement juridique commun affecte de nombreux aspects du comportement et de la structure d'une organisation. En reprenant les arguments de Meyer et Rowan (1977), DiMaggio et Powell considèrent que les

³ « Les principaux facteurs que les organisations doivent prendre en considération sont les autres organisations » (Aldrich, 1979, p. 265).

Etats et d'autres grandes organisations rationnelles étendent leur domination sur plusieurs domaines de la vie sociale. Les structures organisationnelles ont tendance à refléter de plus en plus les règles institutionnalisées et légitimées par l'Etat. C'est ce qui explique la tendance à l'homogénéité et l'organisation autour de rituels de conformité. Chaque acteur en quête de légitimité tente de défendre sa place dans le champ organisationnel en exerçant des pressions dont l'intensité varie en fonction de la place occupée dans le champ.

La logique institutionnelle est à la fois un guide et une contrainte. Un guide dans la mesure où l'agent est accompagné dans la maîtrise de son environnement. Une contrainte puisque la vision de même environnement est restreinte. L'isomorphisme mimétique résulte d'une standardisation des réponses face à l'incertitude. Celle-ci constitue pour DiMaggio et Powell une force puissante qui encourage l'imitation. Lorsque les technologies organisationnelles sont mal comprises, lorsque les objectifs sont ambigus, ou lorsque l'environnement crée de l'incertitude symbolique, les organisations peuvent se calquer sur d'autres organisations (DiMaggio & Powell, 1983). L'isomorphisme normatif correspond pour sa part à des règles normatives qui influent sur le comportement organisationnel et professionnel. DiMaggio et Powell constatent que de tels mécanismes créent un bassin d'individus presque interchangeables qui occupent des postes similaires dans toute une série d'organisations. Ces individus possèdent une similitude d'orientation et de disposition qui peut l'emporter sur les variations du comportement organisationnel. Les auteurs prennent cependant bien soin de préciser que cette typologie est retenue à des fins analytiques seulement, les trois types d'isomorphisme n'étant pas très distincts du point de vue empirique. Deux concepts importants caractérisent la TNI : l'institution et le champ organisationnel. Nous les développons dans les parties suivantes.

2.2. L'institution, un concept fondateur, une polysémie d'interprétations

Scott (2001) décrit les institutions comme constituées d'éléments culturels, cognitifs, normatifs et réglementaires qui assurent une stabilité et un sens à la vie sociale. Les institutions sont transmises à travers des systèmes symboliques et relationnels, des routines et artefacts, et fonctionnent sur plusieurs niveaux de juridiction. Fligstein (2001) assimile pour sa part les

institutions à des règles et significations partagées. Celles-ci définissent les relations sociales, aident à identifier qui occupe la position dans ces relations et guident l'interaction en donnant aux acteurs des cadres cognitifs ou des ensembles de significations pour interpréter le comportement des autres. Quant à Lawrence et Suddaby (2006), ils reprennent à leur propre compte une définition proche de celle de Jepperson (1991) à savoir que les institutions sont le « *produit (intentionnel ou autre) d'action délibérée* » (Lawrence & Suddaby, 2006, p. 216). D'autres courants enrichiront la perspective en assimilant les institutions à des constructions sociales produites par des discours (Munir & Phillips, 2005). Dans cette définition, les institutions correspondraient à « *des concepts, des objets et des postes qui sont devenus institutionnalisés et sont venus caractériser un champ institutionnel particulier* » (Munir & Phillips, 2005, p. 1668).

Pour Friedland et Alford (1991), les institutions sont des sortes de supraorganisations d'activités enracinées dans les pratiques matérielles et les systèmes symboliques. Les individus et les organisations y produisent et reproduisent leur vie matérielle et rendent leurs expériences significatives. Jackall (1988) insiste sur les dimensions normatives des institutions et sur les contradictions intra-institutionnelles des formes d'organisation. Leca s'étonne quant à lui de la difficulté à faire ressortir dans la littérature une définition claire des institutions compte tenu d'une polysémie d'interprétations⁴. Il propose d'y remédier en assimilant les institutions à des « *structures et des usages stables, fondamentalement cognitifs et culturels, qui donnent de la continuité et du sens au comportement social des agents et sont socialement sanctionnés* » (Leca, 2008, p. 28). Dans cette définition, les institutions assurent une stabilisation des relations entre agents. Elles permettent aussi d'assurer une coordination sociale, une réduction de l'incertitude et offrent des cadres culturels comme référence aux actions. En appuyant sa réflexion sur les travaux en sociologie de Pierre Bourdieu⁵, Leca prend soin de rappeler que la dimension contraignante reste l'un des aspects les plus importants de la TNI. Les institutions sont différentes des conventions, dans la mesure où les premières sont sanctionnées tandis que les secondes sont plus consensuelles. Comme le rappelle Bourdieu, « *l'acte d'institution est un acte de communication, mais d'une espèce particulière : il signifie à quelqu'un son identité,*

⁴ Difficultés qu'il attribue à des manquements dans les travaux fondateurs, notamment ceux de (DiMaggio & Powell, 1983) ou encore de (Meyer & Rowan, 1977)

⁵ DiMaggio a été l'un des premiers à introduire les travaux de Bourdieu notamment dans les définitions du champ organisationnel. DiMaggio se démarquera cependant des travaux du philosophe et sociologue français dans les caractéristiques qu'il en donnera insistant sur les dimensions de consensualité et d'imitation du champ organisationnel et non de conflit et de domination comme pour l'approche bourdieusienne.

mais au sens à la fois où il la lui exprime et la lui impose en l'exprimant à la face de tous » (Bourdieu, 1982, p. 60). Reprenant l'argumentaire de Freitag (1993), Turmel met ainsi en garde contre l'opposition dichotomique, et « manichéenne », institution/organisation qui consiste à situer le niveau institutionnel dans une finalité de fin et celui organisationnel dans une finalité de moyens (Turmel, 1997). Brisset associe la notion d'institution à un ensemble de règles macrosociales, formelles et informelles, qui structurent les interactions sociales et permettant la coordination entre les agents (Brisset, 2015).

2.3. Les piliers des institutions

L'intégration du principe des piliers dans la réflexion institutionnelle reste sans doute l'une des évolutions majeures des travaux de la TNI. Elle traduit avant tout la prise de conscience autour de l'existence de champs dynamiques, contrairement au statut statique qui a prévalu pendant longtemps.

Scott (2001) identifie trois piliers institutionnels : coercitif, normatif et culturo-cognitif. Le coercitif fait référence au volet réglementaire qui guide l'action par contrainte et menace de sanction formelle. Le normatif guide l'action à travers des normes d'acceptabilité, de morale et d'éthique. Quant au cognitif, il guide l'action à travers les mêmes catégories et cadres qui permettent aux acteurs de connaître et interpréter leur monde (Scott, 1995, 2001). Il convient de préciser que la dimension cognitive prédomine dans les travaux sur la TNI (Peton, 2012) même si certains chercheurs ont initié quelques incursions sur les piliers coercitif et normatif. Par exemple Peton et Pezé (2014) qui se sont intéressés au concept juridique de la faute inexcusable⁶ en France de 1898 à 2012 ont fait la découverte d'une véritable dynamique régulatrice. Sous sa stabilité apparente, le pilier régulateur est en fait le cadre pour les luttes institutionnelles qui conduisent les pratiques institutionnalisées à évoluer⁷. Leca prend soin de noter que les agents n'ont pas la même conscience selon le pilier où l'on se situe, l'intensité variant du pilier culturo-cognitif (inconscience) au pilier coercitif (conscience) (Leca, 2008).

⁶ En France, la faute inexcusable de l'employeur est une notion de droit de la sécurité sociale qui prévoit une forme de responsabilité de l'employeur en cas de survenance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

⁷ Certains travaux comme ceux de (Daudigeos et al., 2015) vont cependant questionner les résultats empiriques de Peton et Pezé en leur reprochant d'avoir exagéré la primauté du pilier coercitif au détriment du pilier cognitif.

L'une des questions sous-jacentes qui n'ont pas été tranchées par les théoriciens néo-institutionnels est de savoir si les piliers sont indépendants comme le pense Scott (2001) ou se chevauchent comme le suggère Hirsch (1997). Pour Ierfino (2010), « ce débat soulève des questions concernant l'indépendance et les interactions non seulement des piliers institutionnels de Scott, mais plutôt de toutes les forces institutionnelles de changement » (Ierfino, 2010, p. 16).

2.4. Le champ organisationnel, arène de la reconfiguration institutionnelle

Le deuxième concept clef dans la TNI porte sur la notion de champ organisationnel. Sa définition a connu de nombreuses évolutions. La préoccupation de départ à travers ce concept a été de combler les insuffisances des premiers travaux relatifs aux relations entre les organisations et leurs environnements. Travaux qui péchaient par une approche « désincarnée » (Leca, 2008) des acteurs et ne donnaient pas beaucoup de marge pour ce qui est d'identifier les parties prenantes. La littérature reconnaît cependant la difficulté définir a priori la consistance d'un champ en raison de l'hétérogénéité des agents. DiMaggio et Powell définissent le champ comme un ensemble d'organisations qui, dans l'ensemble, constitue un domaine de vie institutionnelle : fournisseurs clefs, consommateurs de ressources et de produits, agences de régulations (DiMaggio & Powell, 1983). L'essentiel de cette définition est de mettre l'accent sur les ensembles ou les communautés d'organisations qui interagissent directement les unes avec les autres ou qui sont influencés l'une par l'autre d'une manière significative. « *L'intérêt de ce niveau d'analyse intermédiaire est de focaliser l'attention sur la totalité des acteurs pertinents qui structurent un système, dont la logique de fonctionnement est propre, au-delà du seul domaine économique-concurrentiel* » (Huault, 2009, p. 3). Cette définition du champ est très différente de celle des courants institutionnels classiques qui le situent au niveau de l'environnement local (Powell & DiMaggio, 1997).

Pour DiMaggio et Powell, les champs n'existent que dans la mesure où ils sont définitivement identifiés. Le processus de définition institutionnelle, qu'ils désignent sous le terme de « structuration », comporte quatre dimensions : une augmentation de l'étendue de l'interaction entre les organisations sur le terrain ; l'émergence de structures

interorganisationnelles fortement définies de domination et de modèles de coalition ; une augmentation de la charge d'information avec laquelle les organisations d'un champ doivent se tenir ; le développement d'une prise de conscience mutuelle dans un projet commun (DiMaggio & Powell, 1982, 1983). Une fois que les organisations disparates dans la même branche d'activité sont structurées dans le champ en vigueur, des forces puissantes apparaissent et les conduisent à devenir plus similaires les unes aux autres. « *Les organisations peuvent modifier leurs objectifs ou développer de nouvelles pratiques, et de nouvelles organisations entrent dans le champ. Mais, à long terme, les acteurs organisationnels qui adoptent des décisions rationnelles construisent autour d'eux un environnement qui contraint leur capacité de changer davantage au cours des dernières années* » (DiMaggio & Powell, 1983, p. 148). A ces quatre dimensions, les auteurs néo-institutionnalistes rajoutent deux autres celui de la *rationalité collective*, prérequis des cadres de légitimation (Powell, 1983; Leca, 2008) et celui des ressources spécifiques qui peuvent exister au sein d'un même champ.

Le champ rassemble ainsi dans une logique d'homogénéité, des acteurs qui opèrent selon une logique d'arrangements institutionnels. Les champs organisationnels ne sont pas clairement isolés des autres domaines, mais font partie d'un ensemble plus vaste composé de structures institutionnelles multiples et interpénétrées qui opèrent à plusieurs niveaux et dans de multiples secteurs (Dorado, 2005). DiMaggio et Powell prennent soin de préciser que leur unité d'analyse concerne non seulement les entreprises concurrentes, comme pour l'approche des populations avec Hannan et Freeman (1977), ou celles des réseaux d'organisations qui interagissent (Laumann et al., 1978), mais se rapporte à l'ensemble des acteurs en interaction. Pour Dorado, le nombre, le chevauchement et le conflit entre les référents institutionnels dans un champ organisationnel permettent d'encadrer la forme de l'agence ainsi que le processus de mobilisation des ressources qui produit un changement institutionnel. La négociation fait partie avec la diplomatie et le lobbying des stratégies politiques qui permettent à des coalitions d'acteurs de défendre leurs intérêts (Peton & Pezé, 2014). Dans les champs organisationnels émergents, elle permet d'ailleurs de théoriser de nouvelles pratiques en développant des coalitions stables de différentes parties prenantes (Maguire et al., 2004).

Pour certains auteurs, l'approche par la dynamique des champs organisationnels laisse suggérer l'existence d'acteurs aux intérêts non couverts par les arrangements institutionnels présents dans le champ et qui, par conséquent, travailleront autant que possible pour perturber l'ensemble des institutions existantes.

La légitimité dans un champ organisationnel repose sur la compréhension et la conformité d'un acteur à ces règles, tout comme la compétence dans la vie quotidienne d'un individu est jugée par sa capacité à négocier des situations sociales quotidiennes.

Sous l'approche TNI, la notion de champ organisationnel revêt donc une importance dans la mesure où il représente l'espace qui permet à travers des arrangements de type institutionnel aux dirigeants de nouer des relations avec les autres acteurs de leur environnement.

Les types de champs organisationnels sont définis selon deux critères : le niveau de multiplicité et le degré d'institutionnalisation. Greenwood et Hinings (1996) associent le niveau de multiplicité au degré découplage du champ ou degré de pénétration par des logiques alternatives. Celles-ci peuvent même être contradictoires. C'est ce que constatent d'ailleurs Levy et Egan (2003) qui s'intéressent à lutte pour le pouvoir et le jeu d'influence des acteurs impliqués dans les négociations internationales pour contrôler les émissions de gaz à effet de serre, particulièrement les sociétés pétrolières et l'industrie automobile. Ils arrivent à la conclusion que la délimitation des frontières entre les stratégies marchandes et non marchandes n'est pas tenable compte tenu de l'imbrication des enjeux.

Le changement institutionnel peut parfois émaner de champs connexes. Les technologies de l'information reviennent d'ailleurs fréquemment dans la littérature en tant que niveau de croisement entre champs multiples. En s'intéressant à l'industrie de la vidéo à domicile impactée par l'arrivée du digital, Tellier (Tellier, 2003) a mobilisé le champ organisationnel, pour analyser la portée du changement et la réaction des acteurs face à des innovations de rupture.

Les relations entre les membres au sein du champ organisationnel sont régies par une logique institutionnelle. Celle logique peut être vécue à la fois en tant qu'opportunité et contrainte. Opportunité dans la mesure où elle aide l'acteur à négocier son environnement et contrainte puisqu'elle réduit la vision qu'il peut avoir de ce même environnement. Nous développons plus loin la portée de la notion de logique institutionnelle.

Les champs organisationnels ont été longtemps conceptualisés soit en tant que communautés d'organisations avec des systèmes de sens partagés (Zietsma et al., 2010 citant, Scott, 2001 ; Hoffman, 1999 ; White, 1992), soit en tant que zones de « guerre institutionnelle » dans lesquelles les acteurs concourent pour les solutions et l'accès aux ressources. En s'appuyant sur le champ organisationnel de l'industrie forestière, Zietsma et al. (2010) suggèrent que les systèmes de sens partagés dominant lorsque les limites du champ sont intactes, mais « que le

conflit et la concurrence apparaissent lorsque les anciennes frontières sont compromises » (p. 214).

2.5. Les conditions d'émergence des champs organisationnels

Leca (2008) identifie plusieurs étapes dans l'émergence d'un champ. Le processus est entamé à travers l'identification d'un « problème fonctionnel ». L'identification doit se faire de manière réciproque et collective dans une démarche de construction de sens. La seconde phase passe par le développement d'une « rationalité collective » et d'un « savoir local » propre au champ. L'isomorphisme s'accroît alors autour des organisations les plus performantes. La légitimité devient le cadre et mécanisme de contrôle social autour « de standards informels partagés » (Leca, 2008). Enfin, dans la dernière phase arrive la structuration avec la « professionnalisation » pour marqueur. La structuration du champ se fait de manière progressive.

L'une des questions récurrentes sous la perspective de la TNI est de savoir si la logique institutionnelle du changement émane des acteurs centraux ou périphériques. Certains travaux montrent bien que le changement peut être porté par des acteurs périphériques. Ces derniers ont un coût faible à engager sur le plan institutionnel et sont moins défendus par la logique institutionnelle dominante. D'autres recherches considèrent au contraire que le changement institutionnel peut émaner des acteurs centraux qui s'appuient sur leurs « prestiges ou leurs statuts ». C'est ce que constatent pour leur enquête auprès des cabinets d'avocats, Sherer et Lee (2002). Ces auteurs mobilisent la TNI couplée à la théorie de la dépendance à l'égard des ressources pour étudier l'impact de la rareté des ressources dans une guerre de normalisation. Les organisations dotées d'un prestige arrivent sur la base de leur légitimité à innover pour un standard. Ces premiers innovateurs ou « adopteurs » précoces légitiment le changement pour ceux qui arrivent ensuite (Sherer & Lee, 2002).

Les changements peuvent aussi être initiés par des acteurs périphériques à la faveur d'un champ organisationnel émergent. Leblebici et al. (1991) se sont ainsi intéressés à l'industrie de

la radiodiffusion des Etats-Unis et comment celle-ci a changé au fil du temps, les acteurs dominants se transformant en agences de publicité, en réseaux et, enfin, en stations locales.

Dans leur étude sur le développement de mouvement des logiciels libres, Ojha et Rao (2014) constatent que les acteurs marginalisés qui créent un nouveau mouvement étaient des programmeurs bien accomplis et initiés ayant contribué de manière significative à l'industrie du logiciel traditionnel. « *Ces acteurs n'étaient pas spécifiquement motivés par des chocs exogènes, mais par les complexités sous-jacentes de l'économie de l'information sur lesquelles reposait l'institution d'origine* » (p. 140).

Les pressions peuvent également émaner d'acteurs extérieurs au champ. Dans leur enquête sur le DDT, un pesticide controversé en raison de sa dangerosité, Maguire et Hardy (2009) suggèrent, quant à eux, que l'amorce d'un processus de désinstitutionnalisation a eu pour fait générateur la publication d'un ouvrage très critique devenu best-seller dans les années 60, le « Printemps silencieux » (« Silent Spring »).⁸

L'une des principales difficultés de l'étude des champs organisationnels porte sur la délimitation de ses frontières et partant l'identification des acteurs potentiels du changement. C'est ce qui explique pourquoi l'étude des champs dans le courant néo-institutionnaliste a été traditionnellement abordée soit en tant que communautés d'organisations avec des « systèmes de significations partagés, soit en tant que zones de « conflits institutionnels ».⁹

⁸ En dépit de l'électrochoc provoqué par l'ouvrage publié en 1962 par le biologiste Rachel Carson, l'étude de Maguire et Hardy indique que cela n'a pas suffi à interdire le DDT. Ce qui a amené les chercheurs à suggérer qu'un seul acteur ne peut garantir le succès de la désinstitutionnalisation ou de l'entrepreneuriat institutionnel.

⁹ L'étude de (Zietsma et al., 2010) suggère que les systèmes de sens partagés dominent lorsque les frontières du champ sont intactes, tandis que le conflit et la concurrence surviennent lorsque les frontières historiques sont compromises.

SECTION 3. Les mécanismes institutionnels du changement organisationnel

Dans la précédente section, nous avons exposé quelques traits caractéristiques au courant néo-institutionnel en insistant sur les notions d'institutions, de piliers et de champ organisationnel. Dans cette section, nous allons commencer par considérer les dynamiques de changement à travers les différentes recombinaisons institutionnelles. Nous aborderons ensuite la notion de légitimité, un enjeu permanent de la TNI, puis nous questionnerons le rôle de l'incertitude en tant que déterminant du changement dans ce courant. L'avant-dernière partie de cette section sera consacrée aux différentes étapes du changement institutionnel que nous conceptualiserons à travers le modèle de Greenwood et al. (2002). Enfin dans la dernière partie, nous allons évoquer la dimension importante de l'intentionnalité du changement, ce qui nous permettra dans la foulée de faire une transition avec la section 4 sur les nouveaux courants du changement institutionnel.

3.1. Un espace permanent de recombinaisons institutionnelles

L'analyse institutionnelle soutient que les arrangements de gouvernance du champ, c'est-à-dire les systèmes et la répartition des ressources, influent sur le changement organisationnel (Washington & Ventresca, 2004). Pour certains auteurs comme Douglas (1986), cette situation se produit en partie à travers des « *cadres de sens et des règles culturelles qui définissent les chartes pour les organisations* » (Douglas, 1986, cité par Washington & Ventresca, 2004).

Washington et Ventresca (2004) identifient trois catégories de mécanismes qui soutiennent le changement organisationnel. La première correspond à ce qu'ils appellent l'activité « logique consistante dominante », la seconde aux « chartes externes rationalisées » et la troisième à l'« émulation par les pairs ». Dans la logique dominante, l'ambiguïté est souvent résolue en s'appuyant sur « *l'expérience antérieure et la signification locale, mais aussi par des logiques*

institutionnelles de pertinence » (p. 84). Celles-ci permettent de confirmer la plausibilité et les avantages positifs des nouvelles stratégies. Ces logiques peuvent être en contradiction avec des initiatives antérieures ou avec des logiques plus larges d'action et de signification (Washington & Ventresca, 2004).

Dans le second mécanisme, celui des chartes externes rationalisées, les structures d'autorité à l'intérieur du champ, les autorités de régulation par exemple, agissent de manière à définir des stratégies standards pour aborder de nouveaux objectifs. Ce jeu de la régulation n'est pas toujours neutre dans le processus d'institutionnalisation. La recherche menée par Smets et al. (2012) sur l'émergence des cabinets d'avocats dans les années 2000, montre bien que le pouvoir relatif des régulateurs peut être historiquement contingent, « *les organismes de réglementation n'étant pas nécessairement les agents de contrôle et d'application impartiaux qu'ils sont généralement supposés être* » (p. 899). En travaillant sur les modes de management, Perkmann et Spicer (2008) suggèrent que « *le succès de l'institutionnalisation dépend de la disponibilité de compétences multiples dont la capacité de construire des réseaux politiques, des capacités techniques et la capacité de créer une mode culturelle* » (p. 22).

Le changement de comportements collectifs peut survenir à travers des mécanismes coercitifs informels, mais aussi une auto régulation à travers la diffusion de nouvelles valeurs et normes.

Dans leur étude de l'industrie forestière dans la Colombie-Britannique (Canada) entre 1985 à 2006, Zietsma et al. (2010) donnent suggèrent un modèle « *où les conflits institutionnels et l'innovation, ainsi que la stabilité correspondent à des équilibres ponctuels* » (p. 216). Cette image contraste avec celle décrite par une partie de la littérature (Levy & Scully, 2007) qui évoque une évolution binaire des institutions en termes de succession de périodes stables ponctuées de périodes conflictuelles. Elle rejoint en revanche les pistes explorées par d'autres auteurs. S'intéressant à l'industrie des agences de notation par exemple, Taupin (2012) raisonne à travers le concept de la « forme circulaire » avec pour référentiel théorique l'idée philosophique de « *l'accord-discordant* » (p. 552) empruntée à Emmanuel Kant puis développée par Gilles Deleuze (1963, 1968). Dans cette configuration, les situations conflictuelles permettent d'obtenir une stabilité, voire un statu quo institutionnel.

Pour certains auteurs, l'action au sein des institutions est donc toujours « *potentiellement créative dans la mesure où les acteurs s'appuient sur une grande variété de ressources*

culturelles et institutionnelles pour créer de nouvelles combinaisons » (Berk & Galvan, 2009, p. 543).

Les schémas d'interaction entre les communautés organisationnelles se définissent par des systèmes de sens partagés. « *Ces systèmes de signification établissent les frontières de chaque communauté d'organisations, définissent leur appartenance, les modes de comportement appropriés et les relations appropriées entre les communautés organisationnelles* » (Lawrence, 1999 ; cité par Greenwood et al., 2002, p. 59). Les croyances collectives sont perçues comme émergentes des processus d'interactions répétées entre les organisations. Lesquelles développent des catégorisations, ou pour reprendre la terminologie de Greenwood et al. (2002) de « *typification* » de leurs échanges, qui obtiennent le statut d'objectification et constituent ainsi la réalité sociale. « *Les organisations, au moins au début, se conforment à cette réalité socialement construite parce que cela réduit l'ambiguïté et l'incertitude* » (p. 59). Les ententes réciproquement partagées de pratique permettent une forme d'échange ordonné. « *Au fil du temps, ces ententes communes sont renforcées par des processus réglementaires qui impliquent des organismes d'État et des organismes professionnels qui, de façon normative et/ou coercitive, font pression sur les communautés constituantes* » (Greenwood et al., 2002, p. 59). C'est ce que laisse suggérer implicitement Oliver lorsqu'elle considère que les réponses organisationnelles sont impactées par l'origine des pressions sociales ou économiques des entités qui les portent, à savoir Etats, groupes d'intérêts ou opinions publiques, ainsi que par le contrôle et le contexte environnemental (Oliver, 1992).

Dans de nombreuses situations, le statu quo institutionnel est permis par le phénomène de « *network closure* », ou fermeture du réseau. Autrement dit, plus le nombre de trous structuraux est important, moins les organisations seront tentées d'adopter un comportement divergent (Pokrovsky, 2016). C'est ce qui permet de développer des « *systèmes autopoïétiques* »¹⁰ ou fermés aux mêmes caractéristiques pour reprendre les propos de Leca (2008). Pour les membres du champ, cet équilibre est intéressant en ce sens qu'il leur assure une certaine souplesse dans la prise de décision, souplesse qu'ils peuvent négocier simplement en imitant les acteurs

¹⁰ Appliqué aux sciences du vivant avant de s'élargir à d'autres disciplines dont la sociologie, les neurosciences et l'intelligence artificielle, ce concept est attribué au neurobiologiste et philosophe chilien, Francisco Javier Varela ainsi qu'à son collègue biologiste, cybernéticien et philosophe, Humberto Maturana. Il fait référence à des systèmes capables de régénérer continuellement par leurs transformations et leurs interactions, le réseau qui les a produits (Maturana & Varela, 1975. Autopoietic systems. Report BCL, 9 (4), 37-48).

dominants. Revers de la médaille, cette fermeture empêche de déceler des informations importantes lorsque celles-ci se situent à l'extérieur du champ.

Cette facilité à remodeler les institutions dans certaines situations tient sans doute autant à la capacité d'interdépendance de champs initialement autonomes qu'aux caractéristiques intrinsèques des institutions. Berk et Galvan considèrent ainsi que « *toutes les institutions sont syncrétiques, c'est-à-dire qu'elles sont composées d'un nombre indéterminé de fonctionnalités, qui sont décomposables et recombinaibles de manière imprévisible* » (Berk & Galvan, 2009, p. 543).

D'autres chercheurs porteront le débat autour des interactions entre les frontières du champ et les pratiques. Ces interactions servent de vecteur de transmission aux événements exogènes au champ (Zietsma et Lawrence, 2010). Ce qui permet ensuite d'introduire et institutionnaliser des pratiques alternatives. En reprenant l'argumentaire de Seo et Creed (2002), Zietsma et Lawrence stipulent que des limites fortes autour des champs les amènent à devenir « *isolés ou indifférents aux changements dans leurs environnements extérieurs* » (p. 190).

3.2. La légitimité, un enjeu permanent du changement néo-institutionnel

La légitimité reste l'un des concepts clefs de la TNI. Pour Leca (2008), elle représente avec les pressions institutionnelles l'une des principales explications de l'adoption de pratiques d'innovation, « *quand bien même leur supériorité sur les pratiques existantes n'est pas évidente* » (Leca, 2008, p. 45).

Les définitions de la légitimité ont évolué au fil du temps. Les premiers travaux font ressortir des dimensions évaluatives de la légitimité. Celle-ci y est associée à des processus qui permettent à des organisations de justifier leurs droits d'exister auprès de leurs pairs, parfois pour des impératifs de conformité culturelle.

Certains travaux (Meyer & Scott, 1983 ; Scott, 1991) s'appuient sur une perspective cognitive de la légitimité où celle-ci devient une conséquence de la congruence entre les organisations et leurs environnements culturels. A la différence des premiers travaux, ces

derniers auteurs insistent plus sur la dimension cognitive qu'évaluative. D'autres ont tenté de concilier entre les deux approches, cognitive et évaluative. Ils assimilent alors la légitimité à « *une perception ou une hypothèse généralisée selon laquelle les actions d'une entité sont souhaitables, appropriées ou peuvent s'approprier dans un système socialement construit de normes, de valeurs, de croyances et de définitions* » (Suchman, 1995, p. 574).

La création de la légitimité dans les nouvelles industries est liée à la capacité des entrepreneurs à utiliser le langage et le comportement symboliques ainsi que leur capacité à communiquer des histoires cohérentes en interne sur ce qu'ils font, pourquoi ils le font, comment ils le font (Aldrich & Fiol, 1994).

Les types de légitimité ne sont pas uniformes dans la littérature. Si Aldrich et Fiol (1994) retiennent deux types de légitimité (cognitive et sociopolitique), Rao (2014) en identifie plutôt trois : « pragmatique », par référence à la réglementation ; « morale », par allusion au bien sociétal ou le bien-être social et enfin « cognitive » en rapport avec le degré d'adaptation des activités d'une organisation aux normes admises (Rao, 2014, p. 127).

Pour Aldrich et Fiol, la légitimité cognitive peut être évaluée en mesurant « *le niveau de connaissance publique sur une nouvelle activité* » (p. 648). L'intensité de la légitimité cognitive se situant sur une échelle du « pris pour acquis » (taken for granted) : plus l'activité est prise pour acquise, plus la légitimité est forte. Les auteurs citent à ce propos la diffusion dans les années 70 et 80 de campagnes d'information autour des ordinateurs personnels, tant sur leur fabrication que leur utilisation. Ces campagnes ont facilité à la fois la promotion de l'utilisation de PC dans les maisons et les écoles, et le lancement de nombreuses entreprises qui se sont positionnées sur ce marché. « *Du point de vue du producteur, une légitimation cognitive signifie que les nouveaux entrants dans une industrie sont susceptibles de copier une forme d'organisation existante plutôt que d'expérimenter une nouvelle. Du point de vue du consommateur, la légitimité cognitive signifie que les utilisateurs connaissent bien le produit ou le service* » (Aldrich & Fiol, 1994, p. 648). Quant à la légitimité sociopolitique elle fait référence au « *processus par lequel les parties prenantes, le public en général, les principaux leaders d'opinion ou les fonctionnaires acceptent une entreprise, en tant qu'appropriée et juste selon les normes et les lois existantes* » (p. 648).

La quête de légitimité par les organisations peut avoir des motivations différentes. Pour Aldrich & Fiol (1994), deux distinctions sont à opérer. D'abord entre la « *poursuite de la continuité* » et la « *poursuite de la crédibilité* ». Ensuite entre la « *recherche du soutien passif* »

et la « *recherche du soutien actif* ». Dans le premier cas de figure, la légitimité améliore à la fois la stabilité et la compréhension des activités organisationnelles, celles-ci s'améliorant souvent mutuellement. La légitimité affine non seulement la façon dont les gens agissent en faveur des organisations, mais aussi leur compréhension. Ainsi, le public perçoit l'organisation légitime comme plus digne et plus significative, plus prévisible et plus digne de confiance. En reprenant l'analyse de Jepperson (1991), Suchman (1995) souligne « *qu'une partie de la congruence culturelle capturée par le terme "légitimité" implique l'existence d'un compte ou d'une explication collective crédible sur le rôle de l'organisation et la nature de ses activités* » (p. 575).

Dans la seconde configuration (soutien actif vs soutien passif), la distinction sous-reconnue dans les études sur la légitimité se concentre sur la question de savoir « *si l'organisation cherche un soutien actif ou simplement un acquiescement* » (p. 575).

3.3. L'incertitude, une variable décisive pour expliquer le changement institutionnel

La notion d'incertitude revient fréquemment dans le débat sur le degré d'institutionnalisation. Si elle est élevée, elle conduit les acteurs à arbitrer en fonction de leur intérêt. Au contraire, si l'incertitude est faible, la tendance conforte plutôt le statu quo.

En l'articulant avec la théorie de la structuration, plusieurs auteurs mobilisent d'ailleurs l'incertitude dans une tentative de réconcilier l'agence stratégique et les pratiques institutionnalisées (Beckert, 1999 ; Garud et al., 2002 ; Lawrence, 1999). « *L'incertitude se réfère à des situations où les acteurs rationnels sont incapables d'établir des stratégies compte tenu de la complexité de la situation et de contraintes d'information qui les empêchent de mesurer la conséquence de leurs choix* » (Beckert, 1996 ; Knight, 1921, cités par Beckert, 1999, p. 779). Beckert (1999) établit une corrélation entre la variation de l'incertitude d'un environnement donne et celle des besoins de « sécurité, de stabilité et de prévisibilité des normes institutionnalisées ». Pour Beckert « *la violation des institutions par certains acteurs augmente le risque d'agir comme si les institutions étaient encore en place* » (p. 786).

Beckert suppose néanmoins que toutes les situations de changement institutionnel créeront, du moins au début, des niveaux d'incertitude plus élevés, car l'émergence de nouvelles attentes réciproques est un processus qui dure dans le temps.

3.4. Les étapes du changement institutionnel

La construction du processus d'institutionnalisation se manifeste à travers la répétition de pratiques organisationnelles qui contribuent à une compréhension commune. En l'absence de remise en cause de la logique institutionnelle, le champ est alors fortement institutionnalisé. Un champ est mature lorsque ses frontières sont bien définies et qu'un fort sentiment d'appartenance est partagé par les acteurs membres (Greenwood et al., 2002). A l'intérieur du champ organisationnel, les stratégies des acteurs varient entre : acceptation, compromis, évitement, contestation et manipulation (Oliver, 1991 ; Tellier, 2003 ; Trouinard, 2004). Les changements dans les logiques institutionnelles peuvent se traduire par des modifications dans les structures, les formes et les pratiques.

« Sous une perspective institutionnelle, la force de l'habitude, de l'histoire et de la tradition aboutit à une congruence de valeurs au sein des membres de l'organisation autour de la propriété des activités réadoptées, ce qui leur confère un statut extrêmement résistant au changement » (Berger and Luckmann, 1967 ; Zucker 1983 ; Hinings & Greenwood 1988a, cités par Oliver, 1992, p. 563).

DiMaggio part du principe que l'environnement n'est pas toujours facile à décrypter et partant les dirigeants sont tentés de s'inspirer et de copier ce qu'ils perçoivent comme organisations à succès. Les actions ne sont donc pas la conséquence d'une logique compétitive, mais d'une pression isomorphe, indépendamment du fait qu'elle soit efficace ou pas. Dans cette démarche, il convient de tenir compte d'un souci de légitimation des actions, de construction de sens auprès des différentes parties prenantes de l'organisation. Greenwood et al. (2002) ont identifié six étapes dans le processus de changement institutionnel : secousses, désinstitutionnalisation, pré-institutionnalisation, théorisation, diffusion, réinstitutionnalisation (Figure 1.4). Généralement le processus est initié à la faveur d'une crise, d'une rupture technologique ou réglementaire, changement de la concurrence. Ces secousses sont autant d'occasions pour les entrepreneurs institutionnels pour déployer de nouvelles logiques et pratiques. L'ordre des différentes étapes identifiées par Greenwood et al. reste au demeurant

une question qui n'est pas encore tranchée par la littérature, les contextes variant selon les pays et le niveau de maturité des différentes économies. Pour leur part Tolbert et Zucker (1996) distinguent trois étapes : acceptation partielle, diffusion rapide, saturation et légitimité totale. S'intéressant au cas des entrepreneurs institutionnel en Chine et à leur contribution au développement des systèmes de protection environnemental (la protection environnementale étant négociée en tant que champ organisationnel), Child et al. (2007) constatent qu'ils ne retrouvaient pas la sixième phase caractéristique du modèle de Greenwood, la réinstitutionnalisation et sa dimension de légitimité cognitive.

Figure 1.4 : Les six étapes du processus du changement institutionnel (Adapté de Greenwood et al., 2002).

3.5. Du changement organisationnel subi au changement choisi

Pendant longtemps, la littérature sur le changement institutionnel s'est surtout intéressée à la conformité organisationnelle, négligeant les situations où les pratiques institutionnelles ou légitimées étaient abandonnées. Certains auteurs qui s'intéressent au rôle de la désinstitutionnalisation dans le processus de changement vont combler ce déficit. La désinstitutionnalisation fait référence à la délégitimation de pratiques ou procédures organisationnelles établies comme conséquences aux tentatives d'organisation de produire des actions pendant longtemps légitimées ou prises pour acquises. La désinstitutionnalisation est une conséquence des pressions fonctionnelles, sociales et politiques (Scott, 2001). Des pressions fonctionnelles apparaissent lorsque les performances ne répondent pas aux attentes. Les pressions politiques résultent pour leurs parts de la répartition du pouvoir de distributions. Quant aux pressions sociales, elles surviennent lorsque des opinions divergentes sont exprimées au sujet d'une institution.

Pour Oliver (1991), les comportements et les changements organisationnels ne sont pas toujours expliqués par le consensus social autour du sens et la valeur d'une activité ou de la conformité aux pressions institutionnelles. Ils peuvent l'être par l'échec des organisations à accepter une compréhension partagée d'un comportement organisationnel légitimé. Le changement peut aussi traduire une discontinuité dans l'intention ou la capacité des organisations à prendre pour acquis et de continuer de reproduire une activité organisationnelle institutionnalisée. La question du potentiel de désinstitutionnalisation sous-tend celle de la longévité des pratiques et valeurs institutionnelles. Dans certaines conditions, celles-ci peuvent être défiées, réévaluées ou carrément rejetées. La désinstitutionnalisation décrit les conditions où les pressions institutionnelles pour la conformité et les interprétations partagées des règles et attentes institutionnelles échouent dans leurs impacts sur les organisations. S'agissant des facteurs déterminants la phase de désinstitutionnalisation, certains sont particulièrement bien lotis. Dans la liste des pressions extérieures par exemple, les changements de réglementation ont plus de chance d'induire un processus de désinstitutionnalisation, l'organisation étant confrontée à un risque de sanction si elle n'abandonne pas les pratiques institutionnalisées exigées par la loi.

Les organisations adoptent différentes tactiques stratégiques pour répondre aux pressions institutionnelles. Oliver (1991) a représenté l'un des travaux pionniers dans le domaine en arrimant la théorie néo-institutionnelle au management stratégique. Son apport réside tout particulièrement sur les complémentarités qu'elle a mobilisées entre le cadre néo-institutionnel et celui de la théorie de la dépendance des ressources (Salancik & Pfeffer, 1978). Selon les deux approches, les choix organisationnels sont limités par les pressions externes. Dans les deux cas de figure, les organisations tentent de chercher la stabilité et la légitimité. L'une des principales différences cependant a porté sur la nature du comportement, selon qu'il soit choisi (ou actif) ou subi. En travaillant sur le secteur des juricomptables au Canada, Lawrence a identifié, en s'inspirant de Mintzberg et Waters (1985) deux formes de stratégies institutionnelles qui diffèrent des règles institutionnelles auxquelles elles sont destinées.¹¹ D'un côté des stratégies intentionnelles et de l'autre involontaires et émergentes. Une stratégie intentionnelle implique qu'une entreprise travaille consciemment à des structures institutionnelles qui favorisent sa position stratégique. En revanche, une stratégie émergente implique des modèles ou des uniformités réalisés en dépit de l'absence d'intentions (Mintzberg et Waters, 1985, cités par Lawrence). Ces formes sont associées à des conditions contextuelles spécifiques et à des besoins en ressources (Lawrence, 1999).

Aux deux courants institutionnels du changement, changement stratégique (DiMaggio, 1988) ou structurel (Giddens, 1984, 1987), Dorado (2005) rajoute une troisième alternative qui implique l'agence. C'est ce qu'elle appelle un changement « *constructeur de sens* » ou « *sens making* ». ¹² Cette redéfinition a consisté, en s'inspirant des travaux de Emirbayer et Mische (1998)¹³, à introduire une orientation temporelle des acteurs en tant que mécanisme de médiation de l'interaction entre l'agence et la structure. Dorado trouve ainsi que

¹¹ La tendance à proposer une nette distinction entre les environnements institutionnels et compétitifs, ou techniques ne fait pas l'unanimité auprès des chercheurs. Lawrence (1999) opte pour cette distinction dans le domaine stratégique, en soutenant que la stratégie concurrentielle fonctionne dans les règles et les structures existantes, tandis que la stratégie institutionnelle vise à les modifier. Dans une vision étendue des travaux du philosophe Gramsci sur l'hégémonie et les stratégies politiques, Levy et Scully (2007) considèrent au contraire que si les forces économiques sont importantes dans la structuration des institutions, la stratégie concurrentielle est simplement une composante de la stratégie institutionnelle, tout aussi imbriquée en politique. Cette visualisation d'un champ comme une totalité organique s'inspire des travaux de Gram.

¹² Le rôle de l'approche sens making dans l'émergence de nouveaux champs organisationnels a été souligné dans des travaux récents. Grodal (2007) par exemple a étudié le rôle que jouent les communautés à travers l'adoption de labels dans la construction de sens et la création de ressources dans le champ organisationnel des nanotechnologies. Le champ des nanotechnologies a émergé au fur et à mesure que de nouvelles communautés (gouvernement, fournisseurs de services, scientifiques...) se joignaient au champ.

¹³ Emirbayer et Mische identifient trois types d'orientations fondées sur la dimension temporelle : itérative (qui consiste à reproduire des comportements passés), projective (fondée sur une orientation vers le futur), pratique-évaluative (qui s'appuie sur le présent et permet un jugement pragmatique) (Emirbayer & Mische, 1989, cités par Leca, 2009).

la dimension temporelle permet de contourner un défaut de conceptualisations statiques de la TNI classique, à savoir l'incapacité de l'acteur à s'émanciper des institutions (Dorado, 2005 ; Leca, 2008). Au contraire, l'orientation temporelle permet d'envisager que l'acteur puisse assumer des degrés plus ou moins différents de transformation.

Si la théorie de la dépendance des ressources a eu tendance à faire ressortir des comportements organisationnels choisis pour expliquer les dépendances externes ou l'allocation des ressources, la théorie institutionnelle a au contraire privilégié pendant longtemps la conformité et le comportement subi. *« Les partisans des perspectives institutionnelles et de dépendance des ressources supposent donc que le choix organisationnel est possible dans le contexte de contraintes externes, mais les théoriciens institutionnels ont tendance à se concentrer sur la conformité plutôt que sur la résistance, la passivité plutôt que l'activité, et l'acceptation préalable plus que la manipulation politique en réponse aux pressions et attentes extérieures »* (Oliver, 1991, p. 149).

En rendant possible le choix du comportement organisationnel, Oliver va préparer le terrain à une vision renouvelée du courant institutionnel ou la variation s'inscrit dans une logique plus dynamique de la variation, de la conformité à la résistance en réponse à l'environnement institutionnel (Voir Tableau.1.1).

Tableau 1.1 : Les stratégies de réponses face aux processus institutionnels (Oliver, 1991)

Stratégies	Tactiques	Exemples
Accord	Habitude	Suivre les normes invisibles et acceptées
	Imitation	Imiter les modèles institutionnels
	Conformité	Obéir aux règles et accepter les normes
Compromis	Equilibre	Satisfaire aux demandes multiples en réponse aux attentes et pressions institutionnelles

	Pacification	Apaiser la source ou les sources institutionnelles auxquelles l'organisation résiste avec un niveau mineur de résistance
	Négociation	Négocier avec les parties prenantes institutionnelles
Evitement	Dissimulation	Dissimuler la non-conformité aux pressions institutionnelles derrière une apparence d'acceptation
	Amortissement	Tentative de réduction de l'inspection, l'examen ou l'évaluation externe en détachant ou en découplant partiellement ses activités techniques du lien externe
	Fuite	Changer ses activités, objectifs ou domaine dans lesquels les pressions institutionnelles sont exercées
Contestation	Rejet	Refuser ou ignorer des règles et des valeurs institutionnelles lorsque le potentiel de l'application externe des règles institutionnelles est perçu comme faible ou lorsque les objectifs
	Défi	Défier les règles institutionnelles. La démarche, plus active que celle du rejet, est plus efficace lorsque le défi peut être renforcé par une démonstration de probité ou de rationalité organisationnelle.
	Attaque	Prendre d'assaut les sources de la pression institutionnelle
Manipulation	Cooptation	Neutraliser l'opposition institutionnelle et renforcer la légitimité
	Influence	Agir sur les valeurs, les croyances institutionnelles, ou sur les définitions et critères de pratiques acceptables de performances
	Contrôle	Dominer les constituants et processus institutionnels

SECTION 4. Les nouveaux courants du changement institutionnel

Dans cette section, nous présenterons en cinq temps les évolutions les plus récentes du courant néo-institutionnel. Dans un premier temps, nous nous intéressons à la notion d'entrepreneur institutionnel, qui a apporté une perspective agentielle du changement institutionnel. Dans un deuxième temps, nous abordons le concept de logique institutionnelle qui sont en quelque sorte le « contenu et la signification » (Dolbec et Fischer, 2015) des institutions et que Scott et al. (2000) définissent en tant que « *systèmes de croyances et les pratiques associées qui prédominent dans un champ organisationnel* » (p. 170). Dans un troisième temps, nous examinons la notion de travail institutionnel qui a contrebalancé la vision héroïque du changement pour laquelle les travaux sur l'entrepreneuriat institutionnel ont été critiqués.

Dans un quatrième temps, nous introduisons l'une des principales perspectives de la présente recherche en intégrant les pratiques de consommation dans le courant néo-institutionnel. Nous expliquerons en quoi cette articulation permet d'enrichir la recherche sur le changement et aussi compenser un gap de la TNI. Pour renforcer les passerelles entre les deux perspectives, Cette réflexion nous a amené dans la foulée à considérer les dimensions de la pratique et de la matérialité que nous présentons dans un cinquième temps.

4.1. L'entrepreneur institutionnel ou la réhabilitation de l'agent

Dès le milieu des années 90, les premiers courants de la TNI commencent à essayer des critiques autour de la passivité organisationnelle de la théorie, son incapacité à aborder le

comportement stratégique sous une approche plus active et l'influence de l'agent dans le processus d'institutionnalisation.

Greenwood et Hinings (1996) trouvent ainsi que la TNI est faible pour ce qui est d'expliquer les dynamiques internes du changement organisationnel et qu'elle est silencieuse sur les raisons qui conduisent certaines organisations à adopter un changement radical et d'autres non, alors qu'elles sont confrontées aux mêmes pressions institutionnelles (R. Greenwood & Hinings, 1996). La TNI ne formule pas non plus d'explications sur les raisons pour lesquelles certaines organisations initient un changement radical et d'autres pas, en dépit de l'expérience des mêmes pressions institutionnelles. En réalité, cette remise en question des premiers travaux de la TNI a eu des défauts originels, le fait qu'elle ait été mobilisée plus pour expliquer le conformisme que le changement et de considérer les institutions comme source de stabilité et d'ordre. La multiplication de critiques a d'ailleurs conduit certains courants de recherche à considérer que le changement institutionnel était devenu un sujet problématique pour la TNI (Scott, 1991 ; Leca, 2008). Le recours à des facteurs exogènes, pressions politiques, fonctionnelles, sociales, crises économiques (Oliver, 1992 ; Fligstein, 1996) pour expliquer le changement a été exploré comme piste. Sans rassurer pour autant, dans la mesure où le recours à un niveau supérieur comme facteur explicatif faisait courir le risque d'éloigner le système des frontières du champ et des fondements de la TNI. Le fait d'attribuer des fondements exogènes à la réalité sociale que subissent les agents pouvait à première vue apparaître comme une entorse manifeste à la tradition phénoménologique. Pour Berger et Luckmann, les structures sociales n'ont en effet pas de réalité ontologique, mais existent dans l'esprit des agents. D'autres insuffisances identifiées par Leca (2008) portent sur la confusion entre institutions et légitimité. « *Les néo-institutionnalistes divergent fondamentalement des travaux de Berger et Luckmann. Ces deux auteurs ne considèrent pas la culture comme une sphère autonome des agents qui s'impose à eux, mais indiquent que les agents sont capables de la modifier, lui conférant un caractère évolutif et mouvant* » (Leca, 2008, p. 46).

Ces limites représentent aux yeux de la littérature un quasi-éloignement des fondements originels dont la TNI se revendiquait au départ comme la phénoménologie via la sociologie de la connaissance de Berger et Luckmann (1967). En réalité cette première évolution du courant de la TNI a amené les chercheurs à considérer que celle-ci n'avait jamais rompu avec le fonctionnalisme parsonien. Au contraire, plusieurs dimensions rapprochent les deux courants.

L'approche fonctionnaliste du sociologue (Parson, 1956) aborde les institutions à travers des secteurs de la société qui se caractérisent par des systèmes de valeurs et de croyances. Elle insiste comme la TNI sur la stabilité des institutions et le caractère anormal du changement. Quant à la légitimité, elle est rattachée aux structures normatives qui prévalent dans le système social. Elle n'a donc pas de caractère incertain comme pour la phénoménologie. Cette proximité du fonctionnalisme sera l'une des principales faiblesses de la TNI, à savoir son incapacité à expliquer le changement. Pour contourner cette difficulté, il fallait au préalable négocier le changement en tant que facteur endogène, une rupture impensable dans les premiers travaux du néo-institutionnalisme. Pourquoi, en effet, les acteurs centraux changeraient-ils alors qu'ils ont tout à gagner du statu quo et tout à perdre du changement ?

Certains courants ont tenté d'en compenser les limites, en y introduisant l'agence à travers l'approche par l'*entrepreneur institutionnel*. Cette notion a rénové la TNI et alimenté une littérature abondante au cours de ces 20 dernières années. Tant aux États-Unis qu'en Europe, les travaux sur l'entrepreneur institutionnel sont considérés actuellement comme un courant de recherche à part entière. DiMaggio a évoqué ce concept pour la première fois en 1988. L'entrepreneur institutionnel y fait référence à tout acteur organisé qui s'intéresse à des arrangements institutionnels particuliers, qui utilisent des ressources pour créer de nouvelles institutions ou modifier des institutions existantes (DiMaggio, 1988). Cette définition sera précisée par Dorado qui les décrit comme étant « *des acteurs organisés qui tirent parti du soutien et de l'acceptation des nouveaux arrangements institutionnels pour servir des intérêts qu'ils valorisent fortement* » (Dorado, 2005, p. 398-399).

En réalité, dans ce chantier de réconciliation de l'agence avec la structure, le courant de pensée du sociologue britannique Giddens (1984, 1987) et sa théorie de la structuration auront beaucoup contribué à faire avancer le débat.

Rejetant les perspectives dualistiques- traditionnelles qui voient les phénomènes sociaux déterminés soit par des structures sociales objectives, qui sont propriétés de la société dans son ensemble, soit par des agents humains autonomes, Giddens considère que la structure et l'agence sont en dualité constitutive mutuelle. Cette notion de dualité de la structure est d'ailleurs au cœur de sa réflexion. Ainsi, les phénomènes sociaux ne sont ni le produit de structures ni celui de l'agence, mais des deux à la fois. La structure sociale n'est pas indépendante de l'agence ni l'agence de la structure (Giddens identifie trois dimensions de la structure : signification, domination, légitimation). Au contraire, les agents humains s'appuient

sur les structures sociales dans leurs actions, et en même temps, ces actions servent à produire et reproduire la structure sociale. Giddens a développé la théorie de la structuration comme un moyen de surmonter ce qu'il considérait comme des lacunes dans les approches qui dominent l'analyse sociale à la fin des années 1970 et au début des années 1980.

Ramenant la réflexion de Giddens au champ de la TNI, Beckert (1999) considère que la théorie de la structuration est une solution possible au problème de la réconciliation de l'agence et de la structure.

La notion d'entrepreneuriat institutionnel va donc à l'encontre de la thèse qui a empêché pendant longtemps le renouvellement de la TNI, celui du principe institutionnel du « tenu pour acquis » (*taken for granted*), c'est-à-dire de principes considérés comme légitimes par les organisations qui les adoptent et les perpétuent (Oliver, 1991 ; Meyer et Rowan, 1977 ; Zucker, 1987). Dans cette transition du courant de pensée néo-institutionnel, Oliver montre que les organisations ne se conforment pas toujours aux règles, aux mythes ou aux attentes de leur environnement institutionnel contrairement à l'hypothèse centrale de la théorie institutionnelle (Oliver, 1991). Pour leurs parts, Ansari et Zajac (2010) mettent en évidence le rôle du pouvoir, lui-même influencé par la disponibilité de l'information, et des intérêts, selon qu'ils soient contradictoires ou pas, dans les processus d'adaptation technique des organisations.

Cette évolution de la TNI a pu apporter une réponse à un problème majeur : l'incapacité du courant néo-institutionnel à expliquer le changement institutionnel lorsque celui-ci émane des agents eux-mêmes. Ce problème est au cœur d'un paradoxe caractéristique de la pensée néo institutionnelle, du moins dans sa première version, celui dit de « *l'acteur encastré* ». L'encastrement est une notion importante de l'approche néo-institutionnelle. Celle-ci fait référence à l'intensité de la relation entre un membre du champ organisationnel et la logique institutionnelle dans une forme de « *rationalité collective* » (DiMaggio et Powell, 1983). C'est ce que Bourdieu désigne en sociologie sous le terme de « *doxa* » du champ. L'encastrement institutionnel est surtout cognitif (Scott, 1995) et souvent les agents n'en sont même pas conscients. Le degré d'encastrement conditionnera l'opportunité du changement : plus l'acteur sera encastré dans le champ moins il en verra l'intérêt. Un faible encastrement prédispose en effet les acteurs à la prise de conscience et l'ouverture sur des alternatives et une motivation pour changer. Au contraire, un acteur encastré n'est ni motivé pour changer, ni conscient ou ouvert aux alternatives.

Des travaux récents ont pu explorer plus en détail le rôle de l'agence dans le changement institutionnel : Berk et Galvan (2009) qui reprennent la définition de Strelka et Helen (2005) théorisent l'agence en cinq types de changement institutionnel : déplacement, superposition, dérive, conversion et épuisement. Chaque type de changement est rendu possible par le glissement entre les règles et la pratique. Dans le mode déplacement, de nouveaux modèles émergent et diffusent, remettant en question les formes et les pratiques organisationnelles antérieures. Dans la superposition, les réformateurs tentent de greffer de nouveaux éléments sur les anciennes institutions. Les greffes deviennent dominantes avec le temps. En dérive, les agents institutionnels ne parviennent pas à s'adapter à de nouvelles situations et sont amenés à rééquilibrer les règles ou renégocier les relations entre acteurs institutionnels. Dans le mode conversion, les « *lacunes entre les règles institutionnalisées et leur promulgation locale* » permettent de rediriger les instruments institutionnels existants vers de nouveaux objectifs, fonctions et objectifs. Enfin, la mode épuisement correspond à la phase d'effondrement des institutions. (Strelka et Helen, 2005, Berk & Galvan, 2009, p : 546).

Un autre apport du renouvellement du néo institutionnalisme est d'avoir permis de conceptualiser la séparation entre acteurs organisationnels centraux des périphériques. Pour Greenwood et Suddaby (2006), les acteurs périphériques sont les plus susceptibles de se désengager des pratiques institutionnalisées, pour trois raisons :

- ils sont moins connectés à d'autres organisations, dont les normes sont apprises et sont donc moins concernées par des attentes institutionnelles.
- ils sont moins conscients des attentes institutionnelles en raison de leur faible lien avec champ.
- ils sont souvent désavantagés par les arrangements en vigueur et auraient par conséquent tout à gagner d'un éventuel changement.

Leca (2008) identifie cinq facteurs dans l'émergence des entrepreneurs institutionnels : une position marginale dans le champ, le sentiment d'avoir des performances médiocres, un environnement incertain, la connaissance d'autres configurations institutionnelles et l'exercice d'activités hors du champ focal. DiMaggio va conceptualiser la notion d'entrepreneur institutionnel pour la première fois dans un article publié en 1988. L'auteur s'inscrit dans le prolongement des travaux du sociologue Eisenstadt (1964, 1968) qui a introduit une dimension intentionnelle dans les recompositions institutionnelles. S'il ne réfute pas la proximité théorique dans les travaux de ces deux chercheurs, Leca recadre cependant le cheminement de leurs

réflexions. Il considère qu'Eisenstadt n'a pas ciblé spécifiquement le changement dans les organisations, mais que ses recherches sur les changements dans les premiers empires (Chine, Japon, Islam) rejoignent les préoccupations des néo-institutionnalistes en privilégiant la possibilité d'agir sur le cours des choses dans les configurations institutionnelles (Leca, 2008, p. 67).

Le recours à l'approche de l'entrepreneur institutionnel dans un souci de cadrage stratégique des institutions (Munir & Phillips, 2005) s'est nourri tout particulièrement de la dimension d'intentionnalité. Dans leur étude de cas sur les changements dans l'industrie informatique entre 1980 et 2000, Gawer et Phillips (2013) mettent en évidence le rôle de l'action délibérée des agents dans le changement, puisque les nouveaux leaders ont pu imposer une nouvelle logique institutionnelle. L'intentionnalité a non seulement contribué à remodeler la structure du champ d'une logique de logistique vers une logistique de réseau et de plateforme, mais aussi amené certains acteurs historiques à repenser leur modèle économique et leurs organisations.¹⁴

L'entrepreneur institutionnel permet de replacer le rôle de l'organisation dans la dynamique de transformation institutionnelle, laquelle reste un niveau de lecture Meta. Dans cette approche au cœur de ce qui est communément appelé le néo institutionnalisme étendu, les acteurs, capables de réflexivité, ne seraient donc pas aussi passifs qu'on ne le pense dans le processus de changement institutionnel. En s'intéressant au rôle des grands cabinets d'audit (à l'époque les « Big Four ») dans le changement institutionnel, Greenwood et Suddaby (2006) ont examiné les conditions qui permettent aux entreprises au centre d'un secteur mature d'agir en tant qu'entrepreneurs institutionnels. Les défauts d'alignement des limites économiques et juridiques du champ se sont traduits dans les cas d'espèce par des asymétries de ressources et affecté l'ouverture¹⁵. Ce travail a été d'un import considérable pour la compréhension des logiques interdépendantes et parfois contradictoires qui prévalent au sein d'un champ, loin de l'isomorphisme originel de la TNI.

¹⁴ Vers les années 80, l'arrivée des ordinateurs personnels (PC) a provoqué un véritable séisme dans le secteur informatique, chamboulant les positions acquises et chahutant les business models. Ceci a eu pour conséquence de reconfigurer le paysage du marché, devenu plus fragmenté et aussi de porter la compétition vers les interfaces internes et externes des micro-ordinateurs où la bataille a fait rage autour des spécifications et des standards de manière à pouvoir coller à l'architecture du hardware et donc aux attentes des constructeurs.

L'un des enjeux était notamment d'arriver à augmenter la vitesse des bus (dispositif de transmission de données partagé entre plusieurs composants d'un système numérique) PC. Intel a joué un rôle considérable en se positionnant en tant que leader dans le développement de logique de plateforme en parrainant de nouvelles normes et standards tels que les composants périphériques (PCI) et le bus série universel (USB) et en entraînant des initiatives intersectorielles.

¹⁵ Le défaut d'alignement des frontières du champ a conduit les Big Four à se retirer des programmes de formation de la profession parce qu'ils les considéraient comme inadéquats pour leurs propres besoins. Ce retrait a eu cependant un coût pour les Big Four, en ce sens qu'ils se sont éloignés d'un important processus normatif (Greenwood & Suddaby, 2006).

Paradoxalement, les situations de crise jouent un rôle de facilitateur pour les entrepreneurs institutionnels, leur permettant en quelque sorte de faire leurs preuves. « *Les entrepreneurs peuvent apporter des solutions nouvelles aux problèmes de transaction et introduire de la variété dans les pratiques économiques* » (Ben Slimane, 2009, p. 68).

Les conditions d'émergence de l'entrepreneur institutionnel sont un sujet qui revient souvent dans la littérature. En prenant pour exemple le cas de la presse quotidienne tiraillée entre une logique économique de course à l'annonceur et celle professionnelle de l'éthique journalistique, prérequis pour pouvoir continuer de justifier le statut de « quatrième pouvoir », Ben Slimane considère ainsi que les logiques peuvent paraître parfois contradictoires. Ces contradictions peuvent faciliter le travail de l'entrepreneur institutionnel. L'entrepreneuriat institutionnel fait référence aux activités des acteurs qui s'intéressent à des arrangements institutionnels particuliers et qui utilisent des ressources pour créer de nouvelles institutions ou pour transformer celles existantes (DiMaggio, 1988; Fligstein, 1997).

La notion d'entrepreneur institutionnel focalise l'attention sur les batailles du champ organisationnel pour les ressources, les intérêts, les accès au sens de Bourdieu (1990) et sur la manière avec laquelle les acteurs intéressés influencent leurs contextes institutionnels. L'arrivée du néo-institutionnalisme étendu a conduit à une réorientation de la perception du champ organisationnel qui n'est plus considéré comme un espace d'isomorphisme, mais aussi un lieu éventuel d'affrontement, de stratégies, de négociations et de dialogue entre organisations. Elle a aussi contribué à rapprocher le champ organisationnel plus de la grille d'analyse de Bourdieu que de celle de DiMaggio et Powell (Leca, 2008). La nouvelle approche contribue à renouveler la nature du rapport entre le champ et les organisations, rapports qui deviennent duaux. Elle fait de la place au passage au changement institutionnel endogène qui devient explicable contrairement à la TNI classique.

Sous la grille de l'entrepreneur institutionnel, l'organisation n'est désormais plus passive sous la TNI, mais influe sur le cours des événements. Les entrepreneurs institutionnels ont la capacité de saisir de nouvelles opportunités institutionnelles en capitalisant sur la diversité des logiques et leurs contradictions. Le champ organisationnel fait dès lors l'objet de rapports de force et de pouvoir. Dorado constate par exemple que les acteurs qui se positionnent en « *brokers* »¹⁶ arrivent grâce à leurs réseaux de relation à s'assurer un meilleur accès à

¹⁶ Dorado définit les brokers comme étant des acteurs qui contribuent à la connexion de réseaux d'individus

l'information et mieux négocier les opportunités de changement à l'intérieur du champ organisationnel. Il considère que le changement institutionnel varie en fonction de la forme prise par trois facteurs qui permettent de les définir : l'agence, la mobilisation des ressources, les opportunités. Lawrence (1999) pour sa part fait ressortir le rôle important du pouvoir dans les stratégies institutionnelles et de structuration des identités observées dans son objet d'étude, les juricomptables.

Dans ces tentatives de codification de formalisation de nouvelles pratiques, la profession s'appuyait sur une large base de pouvoir qui va des ressources à la légitimité, en passant par des approches discursives ou l'accès aux mécanismes politiques et bureaucratiques.

Dorado identifie trois types d'opportunités qui conditionnent les possibilités de changement institutionnel offertes aux acteurs : transparentes, opaques, floues. La catégorie transparente concerne un champ très institutionnalisé, ayant plusieurs référentiels institutionnels coexistants, assez ouverts et développés pour permettre des relations cause-effet. Les opportunités y sont nombreuses. Dans la partie opaque¹⁷, les opportunités sont limitées. Enfin, lorsque le champ est faiblement institutionnalisé et que les référentiels institutionnels sont nombreux, les opportunités ne pourront pas facilement être saisies par les acteurs dans la mesure où l'environnement est flou (Dorado, 2005). La construction de Dorado stipule que les processus de changement institutionnel varient en fonction de la forme prise par les trois facteurs qui les définissent : l'agence, la mobilisation des ressources et l'opportunité (Figure 1.5).

¹⁷ Dorado décrit un cas où les agents du changement étaient des consultants en développement international en Bolivie. Ces consultants internationaux ont introduit dans les années 80 une nouvelle forme d'organisation : des structures financièrement autonomes qui fournissent des services financiers aux pauvres. Le champ était jugé opaque, car les Boliviens considéraient ce type d'organisation à la fois comme impossible et indésirable. Impossible dans la mesure où les pauvres étaient censés ne pas rembourser de prêts ; Indésirable, car cela impliquait de facturer des taux d'intérêt commerciaux (Dorado, 2013).

Figure 1.5 : Le modèle du changement institutionnel selon Dorado (2005)

Si les champs matures représentent des configurations bien structurées d'acteurs conscients de leur implication dans une entreprise commune et à travers des modèles d'interaction, il en va autrement des champs en émergence. Dans cette dernière situation, bien que les membres reconnaissent un certain degré d'intérêt mutuel, peu d'actions coordonnées existent relativement entre eux. Pour essayer de capter ces enjeux, Maguire et al. (2004) qui se sont intéressés à la lutte contre VIH/Sida au Canada associent les caractéristiques de l'entrepreneur institutionnel qu'ils ont identifiées à celles des champs émergents¹⁸.

Caractéristiques qui sont différentes non seulement des celles des champs matures stables, mais aussi de celles des champs matures en crise qui ont été exposés à un choc important. De tels chocs se produisent à la suite d'une innovation technologique exogène ou de changements sociaux majeurs. Ils peuvent perturber la signification des institutions existantes et la stabilité des réseaux interacteurs, la constitution d'un domaine déstabilisant sans que la démarche ne soit nécessairement structurée.

¹⁸ L'apparition soudaine de l'épidémie a pris de court l'ensemble des parties prenantes. Finalement, l'arrivée d'une organisation frontrière à l'issue d'un important activisme a permis de mobiliser. Pourtant, les personnes influentes ne faisaient pas partie d'organisations traditionnellement dominantes, comme les laboratoires pharmaceutiques ou le gouvernement, mais représentaient des organisations communautaires relativement peu dotées de ressources (Maguire et al, 2004).

Maguire et al. (2004) iront même jusqu'à associer le travail des entrepreneurs institutionnels dans les champs émergents à une forme de bricolage institutionnel, parfois dans une logique d'opposition/collaboration entre acteurs dominants/acteurs dominés. Ce que semble aussi constater Rao et al. (2003) dans leur travail sur la transition identitaire de la cuisine française du statut « cuisine traditionnelle » à celui de « nouvelle cuisine ».

Leur travail suggère au passage que l'institutionnalisation des nouvelles pratiques dans les champs émergents dépend de la relation entre ces pratiques et les routines organisationnelles existantes. La dynamique des champs organisationnels rend le potentiel de stratégies de transformation beaucoup plus élevé dans leurs premiers stades de formation (Lawrence, 1999).

Pour les entrepreneurs institutionnels, les champs émergents ne manquent pas d'atouts avec des espaces relativement sans contraintes dans lesquels travailler et une large gamme de matériels disparates dont ils pourraient créer de nouvelles institutions. « *Cependant, ces champs doivent être structurés et des matériaux assemblés de manière à attirer et à repérer des groupes d'acteurs disparates* ». (Maguire et al., 2004, p. 674).

L'une des nombreuses dimensions qui ont animé la recherche autour de l'entrepreneur institutionnel a porté sur la capacité à envisager d'autres configurations. La question a été de savoir si celle-ci a trait à la personnalité de l'agent ou s'il était le résultat de l'expérience accumulée. Seo et Creed (2002) optent pour cette deuxième hypothèse en s'appuyant sur les travaux d'Emirbayer et Mishe (1998) sur l'orientation dans le temps.

En s'intéressant aux conditions de diffusion du langage Java par la firme Sun Micro Systems, Garud et al. proposent une lecture intéressante de l'entrepreneuriat institutionnel dans les champs technologiques émergents. A travers une guerre de standardisation, ils soulignent tout particulièrement le rôle des normes communes, nécessairement construites par la coopération entre concurrents, au-delà d'intérêts parfois contradictoires et divergents (Garud et al., 2002).

En reconceptualisant les facteurs associés habituellement au changement institutionnel, à savoir l'agence, les ressources, les opportunités, Dorado (2005) considère que le changement peut être porté à côté de l'entrepreneur institutionnel par deux autres profils : la convergence (partaking) et la collaboration (convening). Dans l'approche convergente, l'entrepreneur institutionnel s'inscrit dans une démarche collective où les actions de plusieurs agents convergent avec le temps vers le même objectif.

Dans l'approche convergente, Dorado insiste à la fois sur la dimension collective des participants ainsi que la nature non coordonnée de leurs actions. *La forme de l'agence de ces*

acteurs peut être quelconque (stratégique, de routine ou de sens making) ; et le changement institutionnel qu'ils apportent est soutenu au fil du temps, car les actions de chaque participant deviennent cumulativement acceptées » (Dorado, 2005, p : 400).

Perkmann et Spicer qui se sont intéressés aux modes de management ont bien constaté que la convergence reste la forme la plus probable que prend l'institutionnalisation dans ce secteur (Perkmann & Spicer, 2008). Un mode de management est plus susceptible ici de devenir une institution grâce à un processus cumulatif qui érige la participation en quasi alternative à l'entrepreneuriat institutionnel.¹⁹ Perkmann et Spicer mettent en avant l'importance de la convergence dans le processus d'institutionnalisation. Ils suggèrent que la convergence est plus efficace si elle implique un travail institutionnel qui traite l'ensemble des piliers analytiques des institutions dans leurs dimensions régulatrices, cognitives et normatives (Perkmann & Spicer, 2008).

La collaboration fait pour sa part référence à des changements institutionnels initiés par des rassembleurs, organisations ou individus qui activent les processus de changement institutionnel. La démarche d'arrangements collaboratifs permet alors de mettre les ressources en commun face à des champs organisationnels flous. Cependant, la collaboration ne facilite pas le changement institutionnel compte tenu de la complexité et de l'incertitude qui y règne.

Dans leur quête de nouveaux arrangements institutionnels, la mobilisation des ressources, qu'elles soient matérielles, symboliques ou politiques sont l'un des enjeux majeurs pour les entrepreneurs institutionnels (Ben Slimane, 2012). Trois voies sont identifiées par Dorado : la première considère que la mobilisation peut émerger à mesure que les actions non coordonnées des acteurs s'accumulent. La seconde estime qu'elle peut émaner d'acteurs politiquement qualifiés qui appuient et acceptent leurs projets institutionnels. La troisième considère que la mobilisation peut être assurée par des organisateurs talentueux qui lancent des processus qui conduisent à des projets d'institutionnalisation. Dans une étude de cas sur l'investissement socialement responsable, Déjean et al. (2004) expliquent comment des outils de quantifications peuvent contribuer à titre de cadre cognitif à la création d'une nouvelle industrie. Les interactions entre les différents acteurs en présence, agence de notation (Vigeo), associations professionnelles, gérants de fonds, qui travaillent à la création d'une nouvelle identité et à la

¹⁹ Pour Perkmann et Spicer, les tentatives de promouvoir la mode du management par « l'excellence » semblaient attirer principalement des acteurs qui ont des compétences culturelles telles que la capacité d'intégrer la pratique dans un discours d'ambition et de progrès, mais pas celle des acteurs aux compétences techniques et politiques.

légitimer (Déjean et al., 2004). Les nouvelles perspectives ouvertes à la TNI se sont également appuyées sur la prise en compte de la notion de « *logique institutionnelle* » que nous développons dans le paragraphe suivant.

4.2. Les logiques institutionnelles, un guide pratique et cognitif pour l'action

Le concept de logique institutionnelle trouve son origine dans une critique de Friedland et Alford (1991) de la TNI. Ces auteurs reprochaient aux théories dominantes des organisations, dont la TNI, de pêcher par leur incapacité à se situer dans un contexte social. Dans de nombreuses situations, la société est réduite à des environnements abstraits ou à un champ interorganisationnel. Cette vision figée a perduré chez les théoriciens institutionnalistes qui mettaient l'accent plus sur l'homogénéité, moins sur la manière dont les systèmes institutionnels sont façonnés ou les conditions dans lesquelles de nouvelles formes institutionnelles se développent (Friedland et Alford, 1991). Conscient de ces limites, DiMaggio a bien appelé dans un important article en 1988 à une approche qui couple les dimensions politiques et institutionnelles. Celle-ci prend en compte les intérêts et actions des acteurs. Dans son modèle, les normes ainsi que les hypothèses préconscientes sur la nature de la réalité sont susceptibles de façonner les actions, indépendamment des intérêts individuels ou organisationnels (DiMaggio, 1988 ; Friedland et Alford, 1991). Cependant, DiMaggio n'arrivait toujours pas à expliquer de manière satisfaisante le succès et l'échec de l'institutionnalisation. Son approche supposait en effet que les acteurs puissent disposer de pouvoirs matériels qui leur permettent d'appliquer de nouveaux modèles aux comportements individuels ou organisationnels. Ce qui revenait alors à définir les frontières d'un champ organisationnel fortement exposé à de fortes pressions pour la conformité. Comme solution, Friedland et Alford suggèrent que les mécanismes de conformité ou de déviation des organisations soient plutôt façonnés par le contenu d'un ordre institutionnel. Ce sont ces ordres institutionnels ainsi que leurs interrelations qui délimitent les types de champs organisationnels. Dans cette construction, Friedland et Alford prennent l'initiative de reconceptualiser les institutions. Celles-ci sont dès lors définies en « *matériel et idéal, systèmes de signes et symboles, rationnel et transrationnel* » ainsi qu'en « *modèles supraorganisationnel d'activité humaine qui permettent aux individus et organisations de produire et reproduire leur*

subsistance matérielle et d'organiser le temps et l'espace » (Friedland et Alford, 1991, p. 243). L'intégration d'une dimension duale, matérielle et symbolique, sera à la fois un enrichissement et élément distinctif par rapport aux premiers travaux de la TNI. Enfin, cette approche a pour conséquence majeure de redéfinir la transformation institutionnelle dont le débat n'est plus porté en termes de décalage dans la structure du pouvoir et des intérêts, mais dans la définition même du pouvoir et des intérêts.

L'apport de Friedland et Alford est de proposer une conception non fonctionnaliste de la société où celle-ci est considérée dans un niveau interinstitutionnel, potentiellement exposé à des logiques contradictoires. En mobilisant la logique institutionnelle, les chercheurs peuvent dès lors porter leur cadre théorique sur trois niveaux d'analyse : les individus, les organisations, les institutions. Les trois niveaux étant imbriqués l'un dans l'autre : l'organisation et l'institution spécifiant progressivement des niveaux de contraintes et d'opportunités à l'action individuelle. Pour Friedland et Alford, les institutions sont composées de symboles et de pratiques matérielles alors que la société s'appuie sur une multitude de logiques institutionnelles qui sert de base d'action aux individus et aux organisations.

Le travail de Friedland et Alford a nourri par la suite un important intérêt académique pour la logique institutionnelle. Pour ces auteurs, les logiques institutionnelles sont en quelque sorte les systèmes de croyances qui fournissent des lignes directrices pour l'action pratique.

Dans une définition plus étendue, Thornton et Ocasio (1999, p. 804) les assimilent à « *des modèles historiques socialement construits, des pratiques matérielles, des hypothèses, des valeurs, des croyances, ou encore des règles par lesquelles les individus produisent et reproduisent leur subsistance matérielle, organisent le temps et l'espace et apportent un sens à leur réalité sociale* ». Les pratiques et symboles sont mis à la disposition des individus, des groupes et des organisations pour élaborer, manipuler et utiliser à leur profit (Thornton & Ocasio, 2008). Ces paquets de croyances et de pratiques organisent les principes et les recettes pour l'action (Owen -smith & Powell, 2008). Quant à Leca (2008), il définit les logiques institutionnelles par « *un cadre cognitif général qui prend forme dans des institutions qui fournissent des routines précises* ». (Leca, 2008, p. 57).

La logique institutionnelle s'articule autour de trois piliers : culturo-cognitif, normatif et régulateur. Le pilier culturo-cognitif des institutions fait référence aux constructions collectives de la réalité sociale à travers le langage, les systèmes d'interprétations et autres règles de classement incorporées dans l'activité publique. Quant aux aspects réglementaires des

institutions, ils s'appuient sur la sanction légale à laquelle les organisations adhèrent pour des raisons d'opportunité. Enfin, les aspects normatifs des institutions ont plutôt un fondement moral. Les organisations s'y conformeront en fonction de l'obligation sociale (Hoffman & Ventresca, 1999).

Au-delà de leurs caractéristiques propres, les différentes définitions des logiques institutionnelles s'appuient sur un présupposé celui d'une « méta théorie » qui permet d'analyser le comportement individuel et organisationnel en le situant dans un contexte social et institutionnel. Le mécanisme d'influences des logiques institutionnelles sur les individus et les organisations est porté par les identités collectives. Celles-ci font référence à « *la relation cognitive, normative et émotionnelle vécue par les membres d'un groupe social en raison de leur statut commun perçu avec d'autres membres du groupe* » (Polleta & Jasper, 2001, cités par Thornton & Ocasio, 2008, p. 111). Au fur et à mesure que les identités collectives deviennent institutionnalisées, elles développent leur propre logique institutionnelle distincte, et ces logiques prévalent au sein du groupe social.

Pour Thornton & Ocasio (2008), ce contexte institutionnel régénère le comportement et offre l'opportunité pour l'agence et le changement. Les auteurs proposent cinq principes qui sous-tendent cette méta-théorie : l'agence encastrée, le système inter institutionnel, les fondements matériels et culturels des institutions, les institutions à plusieurs niveaux et enfin la contingence historique :

➤ ***L'agence encastrée***

Le principe de l'agence encastrée est abondamment référencé dans la littérature sur la TNI (Garud et al., 2007 ; Royston et al., 2006 ; Lawrence et al. ; 2013 ; Leca & Naccache, 2006 ; Levy & Scully, 2007 ; Mutch, 2007 ; Pokrovsky, 2016 ; Ramasawmy, 2014 ; Zietsma & Lawrence, 2010). L'hypothèse ici est que les croyances et actions des acteurs sont intégrées dans les logiques institutionnelles en vigueur. Le « *paradoxe de l'agence encastrée* » est resté non résolu dans les premiers travaux sur la TNI qui ont eu du mal à expliquer comment les acteurs pouvaient agir sur le champ organisationnel alors que ce dernier à son tour influe sur leur comportement (Royston Greenwood & Suddaby, 2006). Bien que les acteurs tentent d'agir en tant qu'agents de changement institutionnel, tirent parti des ressources pour créer ou transformer des pratiques, ils ne peuvent pas fonctionner complètement en dehors des logiques

institutionnelles dans leurs domaines, puisqu'ils tiennent cognitivement ces logiques pour acquises (Scaraboto & Fischer, 2012).

Zietsma et Lawrence (2010) suggèrent cependant que *« l'agence encastrée ne peut être paradoxale que lorsqu'elle est considérée à distance, sans prêter suffisamment d'attention à l'état des frontières ainsi qu'aux frontières et travail pratique des acteurs »* (p. 213). Sous la grille de l'agence encastrée, les acteurs peuvent innover non pas en s'inspirant des influences institutionnelles, mais plutôt en construisant de nouvelles frontières qui les protègent des sanctions auxquelles ils seraient autrement exposés.

A travers la question de l'agence humaine, le paradoxe de l'agence encastrée a soulevé une autre omission des théoriciens néo-institutionnels, à savoir le rôle joué par la composante individuelle dans l'institutionnalisation. *« Une telle négligence est d'autant plus surprenante que les individus sont à la fin ceux qui reproduisent ou transforment ou créent des institutions »*, rappelle Batillana (2006, p. 15) qui s'inscrit dans le prolongement de Friedland et Alford (1991). Pour ces auteurs, une théorie sociale adéquate doit fonctionner aux trois niveaux d'analyse interdépendants : individuel, organisationnel et sociétal.

➤ ***Le système interinstitutionnel***

Le postulat ici part de l'existence de plusieurs secteurs sociétaux où chaque secteur représente des attentes en matière de relations sociales, humaines ou de comportements organisationnels.

« Cette grille de lecture interinstitutionnelle nourrit des sources d'hétérogénéité et permet d'analyser l'agence à travers les contradictions entre les logiques des différents ordres institutionnels » (Thornton & Ocasio, 2008, p. 104).

Les contextes, potentiellement influençables par les logiques en conflit de différents secteurs sociétaux, sont négociés indépendamment de l'homogénéité ou de l'isomorphisme des champs organisationnels.

➤ ***Les fondements matériels et culturels des institutions***

Friedland et Alford (1991) partent du principe que les comportements à l'intérieur de la logique institutionnelle peuvent être influencés par les caractéristiques matérielles et culturelles. Des travaux antérieurs comme ceux de Granovetter (1985) avancent que l'activité économique est encastrée (embedded) à l'intérieur de logiques sociales, culturelles et politiques. *« Plutôt que de privilégier les explications matérielles ou culturelles des institutions, une perspective de*

logique institutionnelle reconnaît que les institutions se développent et changent à la suite de l'interaction entre ces deux forces » (Thornton & Ocasio, 2008, p. 105).

➤ ***Institutions multi-niveaux***

L'un des débats récurrents dans la logique institutionnelle est celui du niveau d'analyse où l'on se situe. L'approche des logiques institutionnelles en tant que méta-théorie offre une capacité importante à développer la théorie et la recherche à travers de multiples niveaux d'analyse.

Si Friedland et Alford (1991) situent ces logiques au niveau de la société et leurs effets sur les individus et les organisations, Thornton et Ocasio (2008), considèrent que la méta-théorie est plus large, et que « *les logiques institutionnelles peuvent se développer à différents niveaux, par exemple les organisations, les marchés, les industries, les réseaux interorganisationnels, les communautés géographiques et les domaines organisationnels* » (Thornton et Ocasio, 2008, p. 106).

➤ ***Contingence historique***

Scott (2001) estime que les frontières, les identités et les interactions des champs organisationnels sont définies et stabilisées par des logiques institutionnelles partagées. « *La contingence historique est une hypothèse méta-théorique clef de l'approche des logiques institutionnelles* » (Thornton et Ocasio, 2008, p. 108). Elle stipule que les forces institutionnelles qui influent sur les sociétés ont un développement et une évolution différente dans le temps. En général, cette hypothèse est conforme à la théorie institutionnelle, qui met l'accent sur la manière dont les environnements affectent le comportement individuel et organisationnel (Scott, 2001). Thornton & Ocasio rappellent ainsi que « *Par exemple, les sociétés modernes mettent davantage l'accent sur les influences des entreprises et des États et les sociétés antérieures en général mettaient davantage l'accent sur la famille et la religion* » (p. 108).

4.3. Le travail institutionnel ou la remise en cause de la vision héroïque du changement

La prise en compte du rôle de l'agence dans la TNI à travers la notion d'entrepreneur institutionnel ne l'a pas épargnée des critiques, notamment par rapport à l'impression d'individualité qu'elle donne du changement. Leca & al (2008) trouvent que « *l'entrepreneuriat institutionnel est problématique en ce sens qu'il nourrit un débat classique sur la structure versus agence, et qu'il postule que les acteurs sont capables de se désengager de leur contexte social et d'agir pour le changer* » (Leca & al, 2008, p. 4). Ce déficit sera compensé par les travaux de Lawrence et Suddaby (2006) qui apporteront la touche collective manquante à travers le concept de travail institutionnel qui fait référence aux « *ensembles de pratiques par lesquels les acteurs individuels et collectifs créent, entretiennent et perturbent les institutions des champs organisationnels* » (Lawrence et Suddaby, 2006, p. 220). Le travail institutionnel permet de bien comprendre le rôle d'acteurs ordinaires comme le consommateur par exemple contrairement à la vision héroïque qu'en donne la notion d'entrepreneur institutionnel (Levy & Sculley, 2007). Dans ces efforts individuels et collectifs pour créer, maintenir et perturber les institutions, les acteurs peuvent ou pas atteindre leurs objectifs (Lawrence et Suddaby, 2006 ; Lawrence et al., 2009). En remettant l'action des acteurs au cœur de la dynamique institutionnelle, il apparait clairement que les institutions n'y figurent donc plus comme préoccupation centrale.

L'étude du travail institutionnel a alimenté un vaste débat académique sur ses déterminants, ses acteurs, ses constituants (Lawrence et al., 2013). Le rôle de la négociation dans le travail institutionnel est réaffirmé par certains travaux. Helfen et Sydow (2013) lui trouvent même des vertus beaucoup plus importantes que l'influence normative, réglementaire ou l'encadrement (*framing*). « *Ce sont les négociations qui permettent la pratique continue du travail institutionnel, la médiation dialectique entre les structures institutionnelles existantes et les ambitions stratégiques pour provoquer des changements institutionnels* » (Helfen et Sydow, 2013, p. 1093). Lawrence et Suddaby (2006) identifient trois catégories de travail

institutionnel : création des institutions, maintien et perturbation des institutions, avec pour chaque catégorie plusieurs sous-thèmes :

➤ ***Création des institutions***

Parmi les trois grandes catégories de travail institutionnel, la dimension création a focalisé l'essentiel de l'attention des chercheurs de l'organisation. S'appuyant notamment sur la notion d'entrepreneuriat institutionnel, « *les efforts ont consisté au début à expliquer le rôle des acteurs intéressés dans la formation des institutions* » (Dacin et al., 2002, cités par Lawrence et Suddaby, 2006, p. 220) puis dans une seconde phase à décrire dans le détail le travail des entrepreneurs institutionnels.

Le premier type de travail important pour la création d'institutions est le *plaidoyer*. Cette notion fait référence à la mobilisation du soutien politique et réglementaire par des techniques directes et délibérées de persuasion sociale. Lawrence et Suddaby (2006) fournissent une illustration du travail de plaidoyer à travers la description de Holm (1995) sur la mobilisation collective des pêcheurs norvégiens, menacés par une nouvelle loi sur le hareng. La crise a finalement été désamorcée à travers une mobilisation du pouvoir de l'État derrière le projet institutionnel des pêcheurs.

Une deuxième forme de création d'institutions implique une activité visant à définir la « *construction de systèmes de règles* » qui confèrent un statut ou une identité. Au niveau sociétal, une illustration de ce processus porte sur les effets des règles et procédures de citoyenneté, lesquelles confèrent le statut et l'appartenance (Meyer et al., 1997).

Un troisième type de création d'institutions est porté par la notion d'*acquisition*. Celle-ci désigne un type de travail institutionnel qui vise à créer des structures de règles qui assurent des droits de propriété (Roy, 1981 ; Russo, 2001). C'est le cas de la réaffectation publique des droits de propriété par exemple.

Une quatrième forme de création d'institutions concerne la *construction d'identités*. Cette notion est jugée déterminante pour la création d'institutions, car les identités décrivent la relation entre un acteur et le domaine dans lequel cet acteur fonctionne (Bourdieu et Wacquant, 1992).

Abondamment décrit par Lawrence et Suddaby (2006), un exemple puissant de cette forme de travail institutionnel provient de l'étude de Oakes et al. (1998) sur le changement institutionnel dans le domaine des musées historiques de l'Alberta. Dans ce cas, le ministère

responsable des musées a travaillé à réorienter l'identité des employés du musée : le personnel était invité à s'inscrire dans un nouvel état d'esprit, encouragé à se projeter dans une logique de rentabilité et d'efficacité économique.

Un autre exemple est illustré par l'étude de Gawer et Phillips sur la reconfiguration du secteur informatique (Gawer & Phillips, 2013) à travers le cas d'Intel. En s'engageant dans de nouvelles pratiques (exercer une influence sur l'architecture PC et le partage de la propriété intellectuelle), la multinationale a dû faire face à des pressions internes et un sentiment d'incertitude sur la perception de l'identité d'Intel auprès des membres de la firme. Les difficultés ont finalement été circonscrites à travers l'identification des tensions, ainsi qu'un travail discursif et opérationnel de redéfinition des tâches ainsi qu'une légitimation des objectifs divergents.

➤ ***Modification des associations normatives***

« Cette forme de travail institutionnel visant à créer de nouvelles institutions implique la reformulation des associations normatives, autrement dit à remanier les liens entre les ensembles de pratiques et les fondements moraux et culturels de ces pratiques » (Lawrence et Suddaby, 2006, p. 224). Ce type de travail institutionnel a souvent conduit à de nouvelles institutions qui étaient parallèles ou complémentaires aux institutions existantes. Les nouvelles institutions ne contestaient pas directement les institutions préexistantes, mais ont plutôt soutenu et amené les acteurs à les interroger. Pour illustrer ce type de travail institutionnel, Lawrence et Suddaby citent l'étude du cas de Zilber (2002). Celle-ci ayant porté sur un centre féministe de prise en charge des victimes de viol en Israël. Interpellée sur un repositionnement médical, la structure s'est finalement appuyée sur le maintien des logiques et les hypothèses féministes, mais en les réinterprétant sous une perspective normative alternative, celle du professionnalisme thérapeutique.

➤ ***Construire des réseaux normatifs***

Les « réseaux normatifs » correspondent ici aux liens interorganisationnels par lesquels les pratiques deviennent normativement sanctionnées et forment le groupe de pairs pertinent de la conformité normative, le suivi et l'évaluation. Une illustration de ce processus provient de Lawrence et al. (2002) cités par Lawrence et Suddaby (2006) au sujet de leur description de l'émergence d'une « proto-institution » dans le domaine de la nutrition infantile en Palestine à

partir de la construction d'un réseau normatif. Le concept de proto-institution désigne ici « *des technologies et des règles qui sont étroitement diffusées et ne sont que faiblement enracinées, mais qui peuvent devenir largement institutionnalisées* » (Lawrence et al., 2002, p. 283). Leurs résultats font ressortir l'importance de la collaboration pendant les premières étapes de création de l'institution à travers l'implication des participants, ainsi que le niveau d'enracinement.

Aldrich et Fiol (1994) insistent sur l'étude des stratégies utilisées par les créateurs de nouvelles entreprises pour aider à comprendre les forces qui contribuent à la variété industrielle dans les communautés organisationnelles. Leur examen d'un certain nombre d'industries dans leurs premières phases de la vie leur permet de constater que les échecs s'expliquent par le déficit de confiance entre les fondateurs et les parties prenantes. Du coup, ces entreprises n'arrivent pas à tenir tête à la concurrence faute de soutien institutionnel. Les auteurs attribuent ces difficultés aux impératifs de l'approbation sociopolitique, où une légitimité cognitive insuffisante rend l'industrie vulnérable aux processus interindustriels susceptibles de compromettre son acceptation normative. « *Les organisations établies dans les industries connexes s'opposent souvent à la montée de nouvelles entreprises cherchant à exploiter des ressources similaires, et elles peuvent essayer de bloquer ces nouvelles entreprises à chaque tour, y compris en questionnant leur compatibilité avec les normes et valeurs existantes* » (Aldrich & Fiol, 1994, p. 658).

Bien que chaque acteur (ONG, Université, Ambassade..) ait des motivations et des intérêts indépendants, la « proto-institution » émergente est devenue un référentiel pour les pratiques institutionnalisées préexistantes de chaque acteur pour aborder les problèmes de malnutrition (Suddaby et al., 2006).

➤ **Mimétisme**

« *Les acteurs qui tentent de créer de nouvelles institutions ont ici le potentiel de tirer parti des ensembles existants de pratiques, de technologies et de règles adoptées, s'ils sont en mesure d'associer le nouveau avec l'ancien d'une manière qui facilite l'adoption* » (Lawrence et Suddaby, 2006, p. 225). La création d'institutions par le mimétisme est bien décrite dans les travaux d'Hargadon et Douglas (2001), qui prennent appui sur les efforts d'Edison pour institutionnaliser la lumière électrique. Malgré les nombreux avantages pratiques et techniques de la lumière électrique, Edison a délibérément conçu son éclairage électrique pour être tout

sauf impossible à distinguer du système existant. « *Ses efforts ont consisté à réduire plutôt qu'à souligner les différences entre les anciennes institutions et les nouvelles* » (Hargadon et Douglas, 2001, cités par Lawrence et Suddaby, 2006, p. 225).

➤ ***Théorisation***

La théorisation désigne « *le développement et la spécification des catégories abstraites et l'élaboration de chaînes de causes et d'effets* » (Greenwood et al., 2002, p. 60). Un axe majeur de la théorisation porte sur la nomination de nouveaux concepts et pratiques afin qu'ils puissent faire partie de la carte cognitive d'un champ. Greenwood et al. se sont ainsi intéressés au rôle de la théorisation dans le processus de changement du statut des comptables agréés. La transformation a été portée ici par les associations qui ont influé sur le processus de définition et de redéfinition collective de la logique institutionnelle. Ce travail a été d'une portée considérable pour ce qui est de reconsidérer un vieux présupposé de la TNI, à savoir le conservatisme des associations. Au contraire, pour Greenwood et al. les associations jouent des rôles multiples, dont le degré d'importance et l'importance varient en fonction de l'étape du processus de changement.

Dans leur étude sur une mission de réorientation identitaire des employés des musées d'histoire de la province de l'Alberta, au Canada, Oakes et al. (1998) décrivent l'importance et la difficulté associées à ce travail. Les employés devaient s'inscrire dans une nouvelle carte cognitive, où les poids des mots choisis pour la théorisation avaient toute leur importance, ceux d'une logique économique de business plan, d'objectifs à atteindre. Dans le cas d'espèce, le travail de délimitation des frontières du champ organisationnel revient aux acteurs (Trouinard, 2006). La littérature associe l'entrepreneur institutionnel à la notion de cadre (frame) et d'encadrement (framing) pendant la phase de théorisation. Les frames sont des schémas d'interprétation qui aident les acteurs à réduire la complexité socioculturelle afin de percevoir, interpréter et agir de manière socialement efficace (Ventresca et Hirsch, 2003).

En analysant le rôle des acteurs-élites, Riaz et al. (2011) ont mis en avant la dimension du framing dans le processus d'institutionnalisation à travers l'influence des médias pendant la crise financière de 2008. Ce travail de façonnage de la réalité sociale n'est pas neutre dans

l'écosystème média. Les sciences de la communication et le journaliste l'ont d'ailleurs théorisé sous le concept de l'agenda-setting²⁰.

Bien que les institutionnalistes insistent sur l'importance de la théorisation comme élément important de l'entrepreneuriat institutionnel, Lounsbury et Crumley (2007) proposent d'intégrer les premières étapes de la création de la pratique, de manière à pouvoir fournir des explications plus complètes du changement.

➤ **Education**

« Ce type de travail institutionnel vise à créer des institutions à travers une démarche d'éducation des acteurs dans les compétences et les connaissances nécessaires pour soutenir la nouvelle institution » (Lawrence et Suddaby, 2006, p. 227). La création institutionnelle par l'éducation « mobilise une forme importante de travail cognitif dans la mesure où la création de nouvelles institutions implique souvent l'élaboration de nouvelles pratiques et la connexion de ces pratiques aux mécanismes de contrôle ».

Cette forme de travail cognitif a été mise en évidence dans plusieurs études, y compris dans des processus d'institutionnalisation de l'innovation comme pour les travaux d'Hargadon et Douglas (2001) sur Thomas Edison. Pour ancrer les nouveaux services d'électricité dans le schéma cognitif et culturel du consommateur sans pour autant le déstabiliser, l'inventeur américain a eu l'idée d'enfouir les câbles électriques comme pour le gaz, en gardant les mêmes compteurs et systèmes de facturation (Hargadon & Douglas, 2001 ; Chaney & Ben Slimane, 2014 ; Lawrence & Suddaby, 2006).

➤ **Maintien des institutions**

La question du maintien des institutions a reçu beaucoup moins d'attention que la création. Les enjeux sont pourtant importants : « bien que les institutions soient associées à des mécanismes automatiques de contrôle social qui conduisent à l'auto-reproduction de certaines institutions relativement peu d'institutions ont un tel pouvoir de mécanismes reproductifs »

²⁰ En journalisme, l'actualité est avant tout un matériau et une construction qui dépendent de contraintes à la fois techniques et idéologiques (lignes éditoriales), voire financières et politiques quand l'indépendance du média est compromise. Ce postulat a contribué au passage à démystifier le rôle des médias sur leur présumée objectivité et alimenté tout un courant depuis les travaux américains sur la théorie de l'agenda des médias (agenda-setting) avec les Américains McCombs et Shaw (1972). Il a aussi ouvert la voie à une littérature abondante sur les dessous et les dérives de cette « programmation » de l'actualité (Charron, 1995).

(Jepperson, 1991, cité par Laurence & Suddaby, 2006, p. 229). En général, le travail institutionnel visant à maintenir les institutions consiste à soutenir, réparer ou recréer les mécanismes sociaux qui assurent la conformité comme en témoignent les travaux de Jepperson (1991) sur l'institutionnalisation de la démocratie aux États-Unis²¹.

Six types de travaux institutionnels consacrés au maintien des institutions sont identifiés dans la littérature. Les trois premiers, « *habilitant* », « *policier* » et « *dissuasif* », abordent principalement le maintien des institutions en veillant à l'adhésion aux systèmes de règles. Les trois derniers, « *valorisant/diabolisant* », « *mythologisant* » et « *intégrant et routinisant* », mettent l'accent sur les efforts qui visent à maintenir les institutions dans la reproduction des normes existantes et des systèmes de croyances.

➤ ***Travail habilitant***

Laurence & Suddaby (2006) associent le travail habilitant à « *la création de règles qui facilitent, complètent et soutiennent les institutions* » (p. 230). Ces règles peuvent inclure la création d'agents autorisants ou les nouveaux rôles essentiels pour mener à bien les routines institutionnelles ou dévier les ressources nécessaires pour assurer la survie institutionnelle. Des exemples de travail habilitant sont illustrés par l'étude de Leblebici et al. (1991) sur l'industrie de la radio et la légitimation du spectre radioélectrique. Pour maintenir le cadre institutionnel législatif qui régit le spectre, le gouvernement fédéral des États-Unis a en effet créé depuis le début du XXe siècle des organismes de réglementation qui ont le pouvoir de « *contrôler l'allocation, l'utilisation et le transfert de droits du spectre* » (Leblebici et al., 1991 p. 341).

➤ ***Maintien de l'ordre***

Une deuxième catégorie de travaux qui visent à maintenir les institutions consiste à assurer la conformité par l'application, l'audit et le suivi. Lawrence et Suddaby qualifient cette forme de travail de « *dimension policière* » du travail institutionnel (Lawrence & Suddaby, 2006, p. 231). Celle-ci peut impliquer l'utilisation de sanctions et d'incitations souvent simultanément et par les mêmes agents, comme le montre l'utilisation par les États des sanctions et des

²¹ Selon Jepperson (1991), un exemple important de travail institutionnel en relation avec les élections US se rapporte à l'organisation d'unités d'inscription des électeurs. Celles-ci permettent de faire en sorte que les élections restent un processus démocratique sans créer ou perturber les institutions existantes.

incitations dans le maintien d'institutions économiques communes telles que les droits de propriété, le statut de l'entreprise et le contrôle de la production économique.

L'étude de Maguire et Hardy sur le DDT (Maguire & Hardy, 2009, voir supra, p. 31) met en évidence à ce propos l'importance des organismes de régulation dans la désinstitutionnalisation. Le travail institutionnel déstabilisateur est assuré dans le cas d'espèce par la production d'un cadre juridique qui problématise les pratiques. Micelotta et Washington (2013) qui ont retenu le corps de professions italiennes (avocats, médecins, ingénieurs) pour objet de recherche, assimilent la maintenance institutionnelle à un processus actif de réparation et d'identification qui permet de réinitialiser les arrangements institutionnels et de rétablir le statu quo²².

Pour Dover et Lawrence (2010), la crise financière de 2008 souligne bien l'intérêt du travail de maintien institutionnel, en particulier lorsque les enjeux interpellent à la fois les dimensions technologiques et institutionnelles. « *Les exigences du maintien de la technologie et des institutions peuvent absorber les ressources matérielles et cognitives d'un champ entier, de sorte que les problèmes d'un arrangement institutionnel soient négligés ou ignorés jusqu'à ce qu'une crise survient* » (Dover et Lawrence, 2010, p. 4-5).

Dacin et al. (2010) ont examiné la question de la maintenance institutionnelle, mais sous le prisme des rituels, sujets évoqués par d'autres travaux comme ceux de Meyer et Scott, (1983) ou Friedland et Alford (1983). Dans le cas de leur champ d'étude, la tradition des dîners dans les universités britanniques, les rituels socialisent les participants dans des normes et valeurs particulières et leur enseignent les rôles qu'ils devraient jouer. Le travail de maintien se nourrit à la fois de l'impact des rituels sur l'identité et l'image des acteurs ainsi que leur comportement.

➤ **Dissuasion**

Le maintien des institutions est assuré ici par le respect des règles et se concentre sur « *l'établissement de barrières coercitives au changement institutionnel* » (Lawrence & Suddaby, 2006, p. 232). La dissuasion institutionnelle implique la menace de coercition pour inculquer l'obéissance consciente des acteurs institutionnels.

²² En 2005, une directive européenne a invité l'Italie à mettre de l'ordre dans les différentes professions, organisées jusque-là en corporations fermées et protégées. La directive exigeait notamment que ces différents corps de métiers s'inscrivent dans une démarche de compétitions et de transparence. L'une des mesures qui a le plus concentré les crispations a porté sur l'abolition du système des honoraires fixes. Pour conserver leurs privilèges, les professions italiennes se sont engagées dans un bras de fer, de « réparation », qui témoigne de la capacité des associations professionnelles à préserver et à renforcer le statu quo institutionnel y compris en face de pressions réglementaires.

➤ ***Valoriser et diaboliser***

« *La valorisation et la diabolisation représentent un travail institutionnel dans lequel les acteurs identifient et évaluent le statut moral des participants dans le champ, à la fois comme promulgation de croyances institutionnalisées et comme moyen de maintenir le pouvoir de ces croyances* » (Lawrence & Suddaby, 2006, p. 232)

➤ ***Mythologiser***

Dans la conception de Lawrence et Suddaby (2006), la mythologie correspond à un moyen pour maintenir les bases normatives d'une institution en créant et en mythologisant son histoire. Des études récentes prendront cependant la liberté de s'écarter de la conception initiale de Lawrence et Suddaby en mobilisant la mythologie autant pour perturber l'institution établie que pour créer et maintenir l'institution nouvellement émergente (Empson et al., 2013).

➤ ***Encastrer et routiniser***

« *Alors que la valorisation, la diabolisation et la mythologie fournissent des ressources discursives, cette catégorie de maintien institutionnel consiste à diffuser activement les fondements normatifs d'une institution dans les routines quotidiennes et les pratiques organisationnelles des participants* » (Lawrence & Suddaby, 2006, p. 233). Les institutions sont donc maintenues et reproduites grâce à l'influence stabilisatrice des routines intégrées et des pratiques répétitives telles que la formation, l'éducation, l'embauche et la certification des routines et des cérémonies de célébration.

➤ ***Déconnecter les sanctions et les pratiques***

Lawrence & Suddaby indiquent que « *La plupart des travaux institutionnels qui tentent de perturber les institutions impliquent des acteurs étatiques et non étatiques qui invalident les institutions précédentes par le biais de pratiques, de technologies ou de règles* » (p. 235). La forme de travail institutionnel la plus connue s'exprime à travers le pouvoir judiciaire, qui peut invalider des institutions existantes.

➤ *Dissocier les pratiques de leurs fondements moraux*

« Le travail institutionnel peut ici perturber les institutions en dissociant la pratique, la règle ou la technologie de son fondement moral, le cas échéant dans un contexte culturel spécifique » soulignent Lawrence & Suddaby qui appuient leurs propos sur les travaux d’Ahmadjian et Robinson (2001) sur la désinstitutionnalisation de l’emploi permanent au Japon. Ces deux chercheurs ont constaté que les facteurs institutionnels ont façonné le rythme et le processus de propagation du recours aux plans sociaux dans le pays asiatique. Cette pratique (recours aux plans sociaux) peut pourtant paraître complètement contradictoire si elle est mise en perspective dans le contexte japonais avec le principe de l’emploi permanent. Le travail de perturbation peut aussi consister à remettre en cause les présupposés et les croyances des institutions en place. Il s’agit en quelque sorte de supprimer les coûts (coûts d’innovation ou de différenciation) associés aux acteurs qui s’éloignent des pratiques, des technologies et des règles de prises en compte (Scott, 2001).

Les différentes formes de travail institutionnel sont résumées dans le Tableau 1.2.

Tableau 1.2 Les formes de travail institutionnel (d’après Lawrence et Suddaby, 2006)

Créer les institutions	Plaider en faveur du projet
	Définir
	Motiver
	Construire les identités
	Changer les associations normatives
	Construire les réseaux d’acteurs sanctionnant le non-respect de l’institution
	Coupler les nouvelles pratiques avec d’anciennes
	Elaborer et théoriser les relations de cause à effet
	Fournir aux acteurs les connaissances et les compétences nécessaires pour s’approprier l’institution
Maintenir les institutions	Autoriser le travail
	Maintenir l’ordre par le contrôle
	Dissuader
	Valoriser et diaboliser

	Mythologiser
	Encastrer et routiniser
Déstabiliser les institutions	Déconnecter les sanctions et les pratiques
	Dissocier les pratiques de leurs fondements moraux
	Remettre en cause les présupposés et les croyances

4.4. Le consommateur, un oublié de la théorie néo-institutionnelle

Pendant longtemps, la plupart des recherches se sont intéressées surtout aux acteurs qui impulsent un changement intentionnellement ou de manière déterminée. Le rôle du consommateur tout particulièrement est resté sous-exploré jusqu'à une date récente alors même que son statut de membre du champ organisationnel à part entière est souligné par les premiers travaux de la TNI (DiMaggio et Powell, 1983). Fligstein (1991) rappelle pour sa part que les associations de consommateurs en tant que participants institutionnels peuvent réagir différemment aux chocs extérieurs et à l'instabilité, et ce en fonction de leurs intérêts sur le terrain. Ansari et Phillips (2011) trouvent que les consommateurs dans certaines conditions créent et diffusent de nouvelles pratiques à travers leurs activités quotidiennes. Les changements d'habitude des consommateurs peuvent aussi remettre en cause les logiques institutionnelles dominantes (Ierfino, 2010).

Le travail d'institutionnalisation surfe souvent sur la courbe d'apprentissage comme le montrent certaines études. Munir et Phillips (2005) expliquent bien la stratégie de Kodak pour déployer de nouvelles pratiques institutionnelles en rénovant l'usage de la photographie. Pour leur part, Thompson et Arsel (2004) décrivent comment les firmes de Café Peets et Starbucks ont créé une nouvelle demande en améliorant la connaissance des consommateurs plus attentifs à la qualité.

L'étude des associations consuméristes montre comment les limites des formes organisationnelles sont définies plus par les processus institutionnels plutôt que par des

considérations relatives aux coûts de transaction (Rao, 1998 ; Rao et al., 2000). Dans une thèse récente, Vancaelemont (2016) met en avant les consommateurs dans la diffusion et l'institutionnalisation de nouvelles pratiques de consommation musicale.

En reprenant la classification de Scott (1995), Chaney et Ben Slimane (2014) situent les trois piliers institutionnels (réglementaire, normatif, cognitif) autour des pratiques de consommation, lesquels influent les comportements et la consommation pour une offre. Ils suggèrent au passage que la TNI offre une perspective plus complète que celle de la consumer theory pour ce qui est d'étudier l'encastrement tout en prenant en compte la multiplicité des acteurs dans un marché. La recherche de Munir et Phillips (2005) sur la firme Kodak montre bien que l'entrepreneur institutionnel est interpellé sur sa capacité à faire sens d'une technologie et à l'intégrer dans la vie quotidienne des consommateurs potentiels. Le travail de Ierfino (2010) sur l'industrie vinicole au Canada montre bien comment les secousses environnementales ainsi que le changement de préférences de consommation provoquent l'affaiblissement des logiques institutionnelles dans un champ organisationnel mature et stable. Le développement des courants de recherche sur la consommation a probablement facilité l'ancrage institutionnel.

Comme le font remarquer Meamber et Venkatesh (2000), le comportement des consommateurs n'est plus considéré seulement comme étant un acte individuel psychologiquement motivé, mais aussi un ensemble de pratiques de consommation et de système de croyance à caractère culturel, social et idéologique.

L'évolution des préférences de consommateurs constitue également une source de changement institutionnel importante même si l'évolution est beaucoup plus lente que les changements environnementaux (Ierfino, 2010). D'Aunno et al. (2000) font ainsi valoir qu'une demande insuffisante des consommateurs pour les produits et services des organisations est une cause importante de changement divergent. Les pressions des consommateurs peuvent être particulièrement fortes dans les industries émergentes. Plusieurs exemples montrent d'ailleurs que les technologies de l'information contribuent au rapprochement de champs connexes permettant à de nouveaux acteurs de remettre en cause les positions dominantes (Hensmans, 2003).

Dans un essai sur les enjeux de la légitimité dans les environnements institutionnels, Aldrich et Fiol (1994) insistent sur l'importance de la légitimation cognitive du point de vue de consommateurs dans le degré d'appropriation du produit ou du service. Si l'on s'en tient à la définition de Scott (1995), une pratique de consommation à partir du moment où elle est ancrée

sur les trois piliers (réglementaire, normatif, cognitif) sera tenue pour acquise. Dans le cas de l'industrie de la presse en ligne, la consommation de l'information sur internet par exemple est perçue comme légitime et allant de soi. En revanche, le paiement de l'information en ligne n'est pas encore une pratique institutionnalisée.

Si une pratique de consommation n'a pas un statut d'institution, c'est qu'elle n'est pas soutenue par l'un des trois piliers : elle peut avoir à un instant donné un statut d'institution, ou pas. Etudier l'une ou l'autre des deux situations en expliquant les comportements des consommateurs à travers une perspective TNI constitue dès lors un enjeu théorique important (Chaney et Ben Slimane, 2014).

Les chercheurs prescrivent comme piste de recherche d'étudier le seuil du niveau de légitimité commun qui peut enclencher des stratégies de différenciation dans un secteur.

Des travaux plus récents ont montré que le changement pouvait aussi émaner d'acteurs qui agissent collectivement, mais de façon non coordonnée à l'instar des consommateurs. La prise de conscience autour de ces enjeux a poussé petit à petit les chercheurs à commencer à combler ce gap. La multiplication de travaux autour de la notion de travail institutionnel témoigne de cette réorientation quoique le mouvement reste timide. Il s'agit par là non seulement de reconnaître que les institutions n'opèrent pas exclusivement au niveau macro, mais aussi d'essayer de comprendre comment les individus et les groupes créent, rompent ou maintiennent les institutions (Voronov et Vince, 2012). Cependant, même si le consommateur est reconnu dans son rôle de source potentielle de création institutionnelle, les conditions où ce rôle est assuré ne sont pas bien connues.

Certains travaux récents reconnaissent au consommateur un pouvoir d'explication du changement institutionnel. Ce regain d'intérêt se situe en droite ligne avec les premiers courants de la TNI qui s'intéressaient au rôle des micro-pratiques. Pour Dacin, Munir et Tracey (2010) qui citent Collins (2004), ce n'est qu'à l'échelle micro que les effets des institutions peuvent être directement observables. Les travaux les plus récents assoient définitivement le statut d'institution de la consommation (Scaraboto et Fischer, 2013). Elle l'est d'autant plus que la TNI présente l'intérêt de pouvoir intégrer l'ensemble des parties prenantes qui peuvent influencer sur les pratiques de consommation dans un marché : concurrents, distributeurs, prescripteurs, législateurs, fournisseurs, critiques, médias (Chaney et Ben Slimane, 2014, p. 104).

Les individus peuvent aussi être assimilés à des entrepreneurs institutionnels comme le suggèrent les résultats de Batillana (2006) qui a travaillé sur la position sociale des dirigeants de cliniques en rapport avec le système de santé britannique (NHS).

4.5. Pratique et matérialité, des rôles négligés des processus institutionnels

Le discours et la narration ont toujours occupé une place importante dans les travaux en relation avec la TNI. C'est d'ailleurs l'un des principaux apports de la phénoménologie de Berger et Luckmann (1967). Phillips et al. (2004) rappellent que l'institutionnalisation se produit lorsque les acteurs interagissent et acceptent des définitions partagées de la réalité. Ces définitions sont assurées à travers le langage. « *Le discours permet de définir les schémas d'allocation des ressources matérielles ainsi que l'identité des acteurs qui peuvent les capter* » (Ben Slimane, 2012, p : 151). Le travail de Munir et Phillips²³ sur la stratégie de la firme Kodak a d'ailleurs été précurseur pour ce qui est de souligner la nature discursive de l'entrepreneuriat institutionnel, un maillon qui manquait jusque-là dans les recherches empiriques en relation avec la TNI. Ce travail discursif n'est cependant pas à sens unique. L'étude de Maguire et Hardy (2009) sur le DDT, montre que la tentative de désinstitutionnalisation doit s'atteler non seulement à déconstruire les pratiques existantes comme inappropriées en raison de leur risque, mais qu'elle doit aussi construire des pratiques alternatives comme acceptables.

Une autre recherche a permis de mettre en évidence l'utilité potentielle d'intégrer les approches analytiques du discours aux analyses institutionnelles. Celle de Lawrence et Phillips (2004) avec leur enquête autour des baleines de l'île de Vancouver au Canada. Leur travail a souligné l'importance du rôle de la disponibilité et de la légitimité de l'impact des discours macro-culturels dans l'émergence d'un nouveau champ institutionnel.

Cependant si les stratégies discursives restent l'une des dimensions les plus étudiées dans les travaux en relation avec la TNI, elles ont fait oublier l'un de ses préconstruits fondateurs, l'intérêt consacré aux objets et aux pratiques. Cette omission explique aux yeux de

²³ Le travail de Munir et Phillips a montré que le succès de la caméra à pellicule après un échec initial retentissant et le changement institutionnel qui a suivi son introduction ne résultait pas de caractéristiques inhérentes à la technologie. Il relevait plutôt d'un travail d'entrepreneuriat institutionnel intense. Kodaka en effet multiplia les campagnes publicitaires pour modifier la perception de l'appareil photo et son utilisation. Ce qui a favorisé de nouvelles pratiques institutionnelles telles que l'utilisation de l'album photo de familles, et modifiant les existantes en privilégiant la facilité d'utilisation au détriment de la qualité de l'image.

Vancaelemont pourquoi la consommation est restée jusqu'à une date récente une boîte noire des travaux néo-institutionnels, alors même que les « *pratiques institutionnalisées sont le seul moyen naturel ou "évident" de mener une activité* » (Oliver, 1992, p. 565). Le fait que la consommation soit plutôt de nature matérielle et non discursive (Vancaelemont, 2016) n'a sans doute pas facilité les choses. Afin de modérer le rôle excessif accordé aux discours, certains chercheurs iront d'ailleurs compléter l'approche TNI par d'autres cadres théoriques. Ben Slimane (2007) utilise ainsi le concept de technologie politique (Winner, 1999) pour étudier le développement du champ de la télévision numérique terrestre.

Il aura fallu la réorientation de la TNI autour d'une nouvelle grille d'analyse plus implicatrice de l'agent autour des concepts de l'entrepreneur institutionnel, de l'agence encastrée, du travail institutionnel pour relancer l'intérêt vers l'étude des micro-pratiques et de la matérialité. La compréhension du changement institutionnel à travers le prisme de la pratique, qui trouve ses fondements dans la théorie éponyme, en constitue sans doute l'une des manifestations les plus apparentes. Plusieurs travaux en ressoulignent l'intérêt à travers l'étude des actions des individus et des groupes (Lounsbury et Crumley, 2007 ; Pinch, 2008, Smets et al., 2012 ; Vancaelemont, 2016).

Avant de trouver grâce dans la recherche en organisation, puis de la TNI, la théorie de la pratique a surtout été un marqueur pour des travaux en sociologie à travers Bourdieu (1977), Giddens (1984, 1987), De Certeau (1984). L'évolution de la théorie de la pratique a connu trois étapes. La première dite d'impulsion était avant tout européenne, sociale théorique, post-marxiste et macro-sociologique et était particulièrement préoccupée de concilier l'opposition entre l'agence et la structure (Warde, 2014). Inspirée de courants de l'étude des sciences et technologies (Orlikowski, 1992) qui ont étudié les relations dialectiques technologie-organisation, la deuxième phase était plus préoccupée par la philosophie de l'action et s'est recentrée sur les performances avec pour principales contributions des auteurs comme Schatzki (1996, 2001, 2005).

Une reformulation clef des premiers travaux de Schatzki a été de situer les pratiques à un niveau méso, les pratiques étant présentées comme les entités primaires du monde social et la société elle-même assimilée à un champ de pratiques. Cette reformulation allait apporter une solution à la controverse méthodologique qui oppose les approches holistiques avec des explications individualistes. Elle allait en revanche nourrir les divergences empiriques et conceptuelles entre les auteurs qui allaient caractériser la troisième période, la plus récente.

Concrètement, le travail institutionnel par les pratiques fait référence aux efforts des acteurs pour influencer la reconnaissance et l'acceptation des routines (Zietsma et al., 2010). Les pratiques correspondent à des routines partagées. Le travail institutionnel par les pratiques a porté essentiellement sur la manière dont elles sont créées, maintenues ou perturbées. Les pratiques de ruptures impliquent le démantèlement des mécanismes normatifs, cognitifs et réglementaires qui les soutiennent (Lawrence et Suddaby, 2006). Dans le domaine de la consommation, *« les théories de la pratique privilégient, à l'encontre du modèle du consommateur souverain, la routine à l'action, le flux et séquence aux actes discrets, les dispositions, les décisions et la conscience pratique à la délibération »* (Warde, 2014).

Dans les prolongements récents du courant néo-institutionnel, l'intégration des propriétés matérielles et fonctionnelles dans les travaux empiriques en relation avec la pratique aura été l'un des phénomènes les plus remarquables de ces dernières années. Dans leur enquête sur les églises évangéliques, Jones et Massa (2013) par exemple font ressortir l'importance de la matérialité dans le travail institutionnel à l'issue d'une interaction avec les idées et les identités. Le rôle joué ici par l'architecture du bâtiment de l'église Frank Lloyd Wright a dans le cas d'espèce joué un rôle d'objet-frontière dans la diffusion de nouvelles pratiques (Boxenbaum et al., 2016).

Les pratiques matérielles sont avec les modèles historiques et les symboles culturels l'une des nombreuses manifestations des logiques institutionnelles (Gawer & Phillips, 2013). Les travaux pionniers sur la logique institutionnelle ont intégré dès le départ la question de la matérialité. Pour Friedland et Alford (1991), les institutions sont des sortes de supraorganisations d'activités enracinées dans les pratiques matérielles et les systèmes symboliques. Les individus et les organisations y produisent et reproduisent leur vie matérielle et rendent leurs expériences significatives. Plusieurs auteurs ont plaidé pour un recentrage des études autour de l'implication de la matérialité technologique dans le processus d'organisation et des pratiques sociales (Orlikowski, 2007; Leonardi and Barley, 2008).

Ensuite ce regain d'intérêt pour la matérialité dans les travaux en relation avec la TNI se renforce de l'apparition de nouvelles expériences organisationnelles, plus abstraites, voire virtuelles comme pour les technologies de l'information (De Vaujany & Mitev, 2015). Une quantité importante de matérialité caractérise différents aspects de l'organisation et ne devrait à ce titre pas être ignorée des théories de l'organisation (Orlikowski, 2007). Dans les sujets en relation avec la technologie, l'étude de la matérialité est restée pendant longtemps l'un des

chaînon manquant alors même que les relations sont imbriquées puisque la technologie intègre dans les objets matériels des hypothèses sur les manières dont les individus doivent se comporter (Dover & Lawrence, 2010, Lawrence, 2008). Dans le cas d'Intel exploré par Gawer et Phillips (voir supra, p. 47), les caractéristiques des interfaces reflétaient explicitement la logique institutionnelle changeante et caractérisaient la socio-matérialité d'une technologie qui a ensuite invité et facilité l'interaction coopérative entre les membres du champ (Gawer et Phillips, 2013, p. 28).

Plusieurs travaux récents (Jones & Massa, 2013 ; Raviola & Norbäck, 2013 ; Boxenbaum et al., 2016 ; Vancaelemont, 2016) soulignent le rôle de la matérialité dans le processus d'instanciation du travail institutionnel et confirment l'existence de toute une dynamique. Gawer et Phillips (2013) insistent tout particulièrement sur le rôle des artefacts qu'ils associent à une forme de travail institutionnel. Les artefacts jouent ici un rôle de symbole dans le maintien de l'ordre social et organisationnel (Kaghan & Lounsbury, 2006). Ils permettent de communiquer des valeurs collectives, des croyances, des sensations (Yanow, 2006).

Dans les recherches en relation avec la technologie, l'ancrage sur d'autres disciplines comme celles des études de la science et technologie (Orlikowski et Barley, 2001 ; Orlikowski, 2000) et les courants de la construction sociologique de la technologie, la théorie de l'action-réseau ou la textualité, ont offert de nouvelles intégrations théoriques à la matérialité et de nouvelles possibilités à l'étude des logiques institutionnelles. Le fait notamment de convoquer la notion d'artefacts, en tant qu'objets pouvant traduire les réalités technologiques, permet de circonscrire le paradoxe de l'agence encadrée ainsi que la dualité structure-agence (Vancaelemont, 2016).

Conclusion

La revue de littérature nous a permis d'établir une taxonomie théorique du changement organisationnel et également de détailler l'un de ses principaux courants, la théorie néo-institutionnelle.

Bien que les travaux en relation avec la théorie néo-institutionnelle (TNI) aient porté au départ sur la stabilité et l'isomorphisme des organisations, les dernières années ont connu un recadrage vers l'étude de dynamiques de changement. Ces recherches ont pris deux orientations. D'abord la mise en avant du rôle de l'entrepreneur institutionnel dans la dynamique du changement. Ensuite l'émergence du concept de travail institutionnel puis des logiques institutionnelles qui relativisent la vision héroïque de l'agent. Différentes approches ont été mobilisées pour analyser le changement institutionnel avec pour chacune d'elles des différences dans l'origine, le mécanisme et le déroulement du changement. Les unes attribuent les changements institutionnels à des chocs exogènes, les autres insistent sur le rôle catalyseur des contradictions endogènes au sein du champ organisationnel, d'autres encore s'intéressent au rôle de la dynamique intra-organisationnelle.

La plupart de ces perspectives continuent cependant de théoriser principalement sur une vision déterministe et intentionnelle des acteurs (Scott, 2001). Le rôle des consommateurs à travers une action non organisée et/ou involontaire n'a pas assez retenu l'attention alors même que son statut d'institution est consacré dès le départ par les théoriciens néo-institutionnels.

L'une des pistes les plus prometteuses pour cette réconciliation réside dans la mobilisation des concepts de pratique et de matérialité des objets. Cette réorientation marque une rupture dans la tradition néo-institutionnelle marquée habituellement par la prédominance du discours et de la narration de la majorité des travaux en relation avec la TNI. C'est d'autant plus recommandé que la consommation est par définition pratique et matérielle.

Cette dimension interpelle dès lors les futures recherches pour améliorer la compréhension du rôle que peut jouer le consommateur dans ses activités au quotidien.

**CHAPITRE 2 : PRATIQUES DE
CONSOMMATION ET
TECHNOLOGIE, UNE APPROCHE
HYBRIDE POUR RENOUVELER LA
PERSPECTIVE NEO-
INSTITUTIONNELLE**

SECTION 1. UNE APPROCHE DEFINITIONNELLE DE LA THEORIE DE LA CONSOMMATION

En tant que levier important du développement économique et social, la consommation a fait l'objet de recherches qui interpellent des champs disciplinaires variés en sciences sociales, marketing et gestion, en sciences économiques et systèmes d'information. Cependant, comme le relève Langlois (2002), en dépit de la multiplication de travaux empiriques depuis plus d'un siècle, l'émergence d'une sociologie de la consommation a tardé pendant longtemps à voir le jour, confinée plus à une approche dénonciatrice qu'analytique de la consommation marchande. Un phénomène qui est attribué à « la connotation négative qui est longtemps restée attachée au phénomène de la consommation marchande après que Veblen (1899), Simmel (1908) ou Goblot (1925) eurent montré au début du XXe siècle comment la consommation d'objets servait de stratégie distinctive aux classes bourgeoises pour affirmer ou afficher leur statut social » (Langlois, 2002, p. 84).

Dans les premiers travaux sur la théorie de la consommation, l'accent a été mis sur le système économique et sa reproduction dans un âge de production et de consommation de masse. Les débats ont été centrés à ce stade sur la relation entre les besoins et les désirs, ainsi que sur les modèles et la justice de la répartition de l'accès aux biens et services parmi la population. Le modèle par défaut du consommateur n'était alors pas très différent de celui de la théorie économique (A. Warde, 2014). Comme pour l'économie, la théorie de la consommation sous l'approche néo-classique insiste sur la fonction utilitaire de la demande. Dans cette configuration qui s'applique à tout type de bien ou de service, le consommateur négocie la meilleure allocation de ressources possible. La maximisation de cette satisfaction est donc contrainte par le pouvoir d'achat. Il faut dire que l'orthodoxie dominante alors chez les plupart des théoriciens du XIXe siècle est de défendre la thèse d'une vision rationaliste de la consommation où le volontarisme de l'individu ne compte guère. Le comportement des agents est animé par une rationalité économique censée conférer à ce courant une certaine solidité des

prévisions. Pendant cette période, les travaux s'inspirent majoritairement de l'influence de la microéconomie néo-classique à travers son principe de l'utilité marginale décroissante. Pour le résumer de manière schématique, le postulat suppose ici que plus une ressource devient importante avec le temps, plus faible est son utilité additionnelle. Cette théorie de la production va inspirer pendant longtemps la théorie de la consommation.

Dès le début du XXe, cette approche sera critiquée en ce sens qu'elle confine les consommateurs exclusivement à une courbe d'utilité, une vision réductrice qui non seulement écarte tout choix du consommateur, mais le situe dans une sorte de vide institutionnel. Cette remise en cause va alimenter tout un courant qui prendra le nom de théorie postkeynésienne du consommateur. Beaucoup de ces travaux auront des filiations avec des recherches en psychologie, en institutionnalisme ou en socio-économie notamment (Lavoie, 2004).

L'économiste John Kenneth Galbraith va ainsi réaménager la définition de la théorie de la consommation en décrivant un consommateur dont les choix sont conditionnés, voire manipulés par le marché. Dans l'«ère de l'opulence», l'un de ses ouvrages les plus cotés (1958), Galbraith considère que le capitalisme moderne est dominé par les grandes entreprises et caractérisé par une abondance de désirs artificiels qui sont le produit de la planification d'entreprise et de la publicité massive. Pour appuyer ses arguments, il utilisera un concept, repris depuis dans de nombreux travaux de recherche, celui de l'effet de dépendance. Pour Galbraith, il y a bien dépendance de la consommation vis-à-vis de la production et non l'inverse. Dès lors, pour lui la théorie de l'utilité maximale est difficilement tenable puisque les besoins des consommateurs sont créés artificiellement par la publicité. Galbraith est communément présenté comme étant l'un des successeurs de Thorstein Veblen, contributeur le plus célèbre de l'école institutionnaliste dite du criticisme politique, social et économique. Galbraith reconnaîtra l'influence de Veblen avec qui il partagera plusieurs arguments, voire même le style d'écriture (Waligorski, 2006).

Les travaux de Veblen (1899) auront en réalité ouvert un autre champ de recherche en marquant une réorientation plus sociologique de la consommation. L'un des apports majeurs de Veblen portera sur le concept de la « consommation ostentatoire » qu'il mobilisera pour décrire des niveaux de dépenses décalés des besoins réels, mais plutôt motivés par le besoin de démonstration et un effet de distinction aux yeux d'autrui (Langlois, 2002). La notion de distinction fera partie d'un des concepts les plus importants de l'évolution de la recherche sur la consommation. Avec l'avènement d'une bourgeoisie moderne soucieuse d'une

consommation différente du commun des mortels, elle devient aussi un baromètre du clivage entre les classes. D'autres travaux de recherches vont explorer la piste des déterminants non économiques de la consommation. L'économiste américain Duesenberry (1947) formule ainsi l'hypothèse du *revenu relatif*. Dans cette conceptualisation, les déterminants des comportements de consommation ne sont pas influencés par les niveaux de revenus seulement, mais aussi par la place occupée dans des structures sociales. Les classes supérieures par exemple consommeraient par démonstration.

Bourdieu (1979) va également alimenter ce courant sauf que pour le sociologue français la distinction ne s'accompagne pas d'un besoin de dépense expansive comme pour Veblen. Les soubassements de la distinction vont cependant faire l'objet de nouvelles pistes de recherche à l'époque contemporaine (McCracken, 1990 ; Gartman, 1991). L'objet de consommation n'y est plus étudié en statut distinctif seulement, mais à travers l'appropriation de sa valeur symbolique et culturelle.

Pour Lavoie (2004), six principes régissent la théorie postkeynésienne du consommateur. Le premier fait référence à la rationalité procédurale. Celle-ci consiste en habitudes, règles non compensatrices de comportement et raccourcis suivis par le consommateur, les achats étant, sauf pour les achats significatifs, spontanés. Le deuxième principe correspond à la satiété des besoins, c'est-à-dire le seuil au-delà duquel l'achat supplémentaire n'apporte aucune satisfaction. Même si ce seuil ressemble en apparence à celui de l'utilité marginale décroissante du courant néo-classique, il s'en distingue en réalité par le prix positif qui lui est associé et le revenu fini. La séparation et la subordination des besoins correspondent aux troisième et quatrième principes. La séparation des besoins insiste sur le caractère distinctif des dépenses de consommation. Le consommateur consacre ici différents budgets à différents postes de consommation (habillement, loisir, éducation) eux-mêmes divisés en sous-poste de consommation. Par exemple, pour la catégorie loisir, certaines dépenses seront destinées aux activités de théâtre, d'autres aux voyages, etc. Les variations de prix pour un poste de dépenses n'auront pas d'influence sur les autres postes. En revanche, l'élasticité prix est beaucoup plus importante entre les sous-catégories. Pour reprendre notre exemple, si les prix des activités de théâtre baissent, le consommateur pourra dégager une marge supplémentaire pour les voyages.

La subordination des besoins est souvent associée à la théorie motivationnelle de Maslow (1954) et sa pyramide des besoins. Les dépenses sont allouées de façon hiérarchique avec dans l'ordre les besoins physiologiques, matériels, de luxe, sociaux, et moraux. Les biens sont

financés au fur et à mesure de leur saturation. En reprenant à son compte les arguments du mathématicien et économiste roumain Nicholas Georgescu-Roegen (1970) et son principe d'irréductibilité ou d'incommensurabilité, Lavoie souligne qu'il n'y a pas de substitution possible entre les différents postes de consommation.

Le principe de la croissance relie l'évolution de la pyramide des besoins à la croissance des revenus. Quant au principe de la dépendance, il fait référence à la fois à une consommation par imitation portée par l'influence des célébrités ou de groupes de référence (Galbraith, 1961), à une consommation ostentatoire telle que développée par Veblen et décrite au début de ce chapitre, ainsi qu'à une consommation influencée par l'hérédité, c'est-à-dire le poids des expériences et choix passés (Georgescu-Roegen, 1970).

1.1. Le tournant culturel de la consommation

La recherche sur la consommation va connaître un nouveau départ dans les années 70 à travers le tournant culturel des sciences sociales humaines. Ce virage et ses programmes de recherche associés ont indélébilement marqué la sociologie de la consommation et lui ont fourni la majeure partie de sa compréhension théorique et des résultats empiriques à ce jour.

Ce courant trouve ses fondements chez l'un des premiers théoriciens à examiner la relation entre la consommation et la culture, l'Allemand Georg Simmel (1903, 1971), considéré comme l'un des fondateurs de la sociologie²⁴. Impressionné alors par l'émergence de la métropole moderne, Simmel suggère que la consommation nourrit culturellement les individus en leur permettant d'attacher leurs propres significations et agir sur les objets dans leur monde.

Ce tournant va bousculer à la fois le monopole de l'explication économique de la consommation et les condamnations morales antérieures des comportements des consommateurs. « Critique de l'économisme », l'attention se déplace de plus en plus des aspects instrumentaux de la consommation vers ses dimensions symboliques, et surtout sa « capacité de communication » (Warde, 2014, p. 281). L'intensité de la dimension culturelle dans le courant sociologique de consommation variera en fonction du contexte étudié. L'une des

²⁴ Certains travaux attribuent à Simmel (1917) la paternité de l'analyse des réseaux sociaux en tant que courant théorique à part entière, sans mention cependant explicite du terme « réseau social » (Mercanti-Guérin, 2010 ; Forsé, 2008).

émanations de ce courant, la Consumer Culture Theory (CCT), développée par Arnould et Thompson (2005) va contribuer au renouvellement théorique en s'intéressant à la place du consommateur dans la société à travers les « aspects socioculturels, expérientiels, symboliques et idéologiques de la consommation » (Arnould & Thompson, 2005, p. 868). Convaincus des nouvelles fondations qui s'ouvrent à la consommation, Firat & Venkatesh (1995) inviteront pour leur part à reconsidérer la vision selon laquelle le consommateur se situerait à la fin d'un processus. « Le consommateur doit être étudié en tant que participant dans un processus de construction en cours et sans fin qui comporte une multiplicité de moments où les choses (surtout les symboles) sont consommées, produites, signifiées, représentées, attribuées, distribuées et diffusées » (Firat and Venkatesh, 1995, p. 259). Ces mises en garde vont s'avérer prémonitoires puisque la décennie suivante sera en effet marquée par une reconstruction du statut du consommateur et son influence dans la chaîne de valeur. Dans les travaux en relation avec l'économie numérique notamment, la notion de prosumer, mot valise utilisé pour désigner des producteurs-consommateurs ainsi que des univers où les consommateurs deviennent co-créateurs de valeur (Chantepie, 2009) va donner lieu à une littérature abondante (nous développerons cet aspect plus loin).

Le tournant culturel n'enterrera pas définitivement les courants antérieurs. Bourdieu par exemple s'intéresse au rôle de phénomènes matériels et économiques dans la sociologie du goût et l'industrie de la culture (Ward, 2014). Cependant, la production ne sera plus le centre de gravité de l'explication des phénomènes de consommation.

Le tournant culturel va être à son tour critiqué sur ce qui sera considéré comme ses faiblesses théoriques, accusé de négliger tantôt les dimensions pratiques, tantôt les dimensions matérielles et routinières de la vie, voire de trop porter l'attention sur la dimension symbolique ou encore la détourner de certains phénomènes empiriques décisifs pour l'analyse de la consommation (Warde, 2014). L'absence de place pour les objets et la technologie en tant que force matérielle va également être épinglée dans la liste de griefs.

Dans le tournant culturel, le monde matériel n'existe que dans la mesure où il devient un objet d'interprétation dans les structures de sens collectif » (Reckwitz, 2002, p. 202, cité par Warde, 2014). Enfin, en dépit de ses tentatives de se distinguer des travaux précédents, le tournant culturel a du mal à justifier le modèle d'un agent non actif et non réflexif. Là aussi la plupart des travaux se rejoignent comme pour le courant néo-classique à travers des comportements de consommation intentionnels et conscients.

1.2. Le tournant pratique de la consommation

Les théories de la pratique sont en partie une tentative de réparer les « biais » de l'analyse par le tournant culturel de la recherche sur la consommation. Warde (2014) identifie plusieurs facteurs ayant contribué à son émergence. Parmi eux, le fait de fournir un cadre alternatif aux modèles de choix individuels, qu'ils soient fondés sur l'individu souverain ou expressif, de découvrir en explorant des phénomènes normalement dissimulés dans l'analyse culturelle, ou encore de privilégier la routine sur les actions, le flux et la séquence sur les actes discrets, les dispositions sur les décisions et la conscience pratique sur la délibération. Autrement dit, il s'agit de privilégier sous cette approche tout un ensemble de marqueurs qui vont à l'encontre du modèle du consommateur souverain.

Le courant de la sociologie des pratiques s'appuie sur des fondements philosophiques à travers les travaux de Theodore Schatzki (1996) et Andreas Reckwitz (2002) qui eux-mêmes s'inspirent des recherches pionnières de Wittgenstein et Heidegger, Bourdieu, Giddens, Foucault, Garfinkel, Latour, ou encore Charles Taylor. Bien que les pratiques aient fait l'objet de nombreux travaux, les chercheurs ne s'accordent pas sur sa définition. Pour Giddens (1984, 1987), les pratiques sont des actions sociales qui produisent récursivement et reproduisent les structures qui limitent et permettent des actions. Pour Smets et al. (2012), les pratiques correspondent à des modèles d'activités qui reçoivent une cohérence thématique à travers des significations et des compréhensions partagées » Reckwitz (2002, p. 249) procède à une distinction sémantique entre la « pratique » et les « pratiques » :

La « pratique (Praxis) » au singulier désigne un terme pour décrire l'ensemble de l'action humaine (contrairement à la « théorie » et à la simple pensée). Les « pratiques » au sens de la théorie des pratiques sociales ont un sens différent. Une « pratique » (Praktik) fait référence à un type de comportement routinier composé de plusieurs éléments, interconnectés les uns aux autres : formes d'activités corporelles, formes d'activités mentales, « choses » et leur utilisation, connaissances de fond sous forme de compréhension, savoir-faire, états d'émotion et connaissance motivationnelle.

Les pratiques peuvent sembler séparément banales, mais revêtent ensemble un sens et un ordre en raison de leur but commun et de la compréhension de la manière dont les activités

spécifiques devraient être menées (Jarzabkowski, 2005). L'utilisation de telles pratiques est intrinsèquement liée au « fait », car elles fournissent les ressources comportementales, cognitives, procédurales, discursives et physiques par lesquelles de multiples acteurs peuvent interagir afin d'accomplir socialement une activité collective. La plupart des pratiques exigent et entraînent une consommation (Warde, 2005). Pour Warde, dont les travaux sont abondamment référencés sur le sujet, la consommation ne peut être réduite à la demande et exige plutôt son examen en tant que partie intégrante de la plupart des sphères de la vie quotidienne.

L'un des principaux apports de la théorie de la pratique est de considérer que les sources de comportements modifiés résident dans le développement des pratiques elles-mêmes. Warde attribue cela au fait que le concept de pratique combine intrinsèquement une capacité à expliquer à la fois la reproduction et l'innovation. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, une pratique comporte un ensemble d'ententes, de procédures et d'objectifs établis.

Pour Smets et al. (2012), une perspective pratique est particulièrement adaptée pour relier les niveaux d'analyse individuelle, organisationnelle et institutionnelle. Elle permet également de répondre aux critiques selon lesquelles de nombreuses analyses ont perdu de vue l'encadrement institutionnel de l'action et du comportement individuels (Delbridge & Edwards, 2008; Delmestri, 2006). Plusieurs travaux récents invitent à prendre en considération les pratiques de consommation pour étudier le changement sous la perspective néo-institutionnelle. Des enjeux que nous développons ci-après.

1.3. Les pratiques de consommation en tant qu'institution

La perspective pratique de la consommation constitue depuis peu l'une des voies les plus prometteuses de la recherche organisationnelle sur la TNI à travers des travaux récents, mais rares, comme ceux de Ansari et Phillips (2011), Poels (2015) ou Vancaelemont (2016). Cet engouement n'est pas l'apanage des théoriciens néo-institutionnels, mais a fait l'objet de plaidoyers dans des travaux récents en marketing-management ou en systèmes d'informations notamment. L'influence de l'approche institutionnelle pour étudier des comportements de consommation est une voie de recherche suggérée dans la mesure où les « marchés et leur

développement peuvent être assimilés à des processus sociaux complexes » (Chaney & Ben Slimane, 2014).

La TNI fait de l’ancrage dans les trois piliers des institutions un prérequis pour l’existence d’une pratique de consommation. « *Le consommateur comprendra et acceptera une catégorie de produits uniquement si celle-ci bénéficie d’un cadre réglementaire, normatif et cognitif. A partir de ce constat, deux situations apparaissent : soit la pratique de consommation a atteint le stade d’institution, soit elle ne l’a pas atteint. Chacune de ces deux situations constitue des enjeux théoriques importants en marketing* » (Chaney & Ben Slimane, 2014, p. 106).

Pour Ansari et Phillips (2011), si l’influence du consommateur dans le processus de changement institutionnel est établie, elle a aussi des prérequis : (1) l’existence de « lieux » (virtuels ou réels) qui offrent des possibilités d’interaction des consommateurs (2) des coûts faibles qui permettent aux consommateurs d’expérimenter de nouveaux comportements (3) l’observabilité des comportements expérimentaux, et (4) l’existence d’une infrastructure pour porter un produit ou une technologie.

Nous défendons, comme ces auteurs, la thèse que la compréhension complète des déterminants et des trajectoires des dynamiques du marché sous une perspective néo-institutionnelle s’enrichit de l’intégration de l’étude des pratiques de consommation et en variant les contextes étudiés.

Dans certaines situations, les consommateurs peuvent, par leurs activités courantes et quotidiennes à l’échelle micro-organisationnelle, catalyser les changements sur le terrain. Leur rôle est donc potentiellement important dans la compréhension des processus institutionnels. D’autant qu’il y a un grand déficit de théorisation sur ce sujet.

Cette réorientation contribue à répondre aux critiques contre les premiers courants de TNI qui se sont vus reprocher soit leur vision trop déterministe, soit une vision trop héroïque des acteurs à travers la notion de l’entrepreneur institutionnel, soit encore d’avoir négligé le niveau micro-organisationnel du changement à travers le rôle des individus. Dans ce qui suit, nous allons expliquer en quoi le cadre de la perspective pratique de la consommation nous semble pertinent pour comprendre certains aspects du changement sous la perspective institutionnelle, mais pas suffisant.

Comme nous l’avons expliqué en détail dans le chapitre 1, la théorie néo-institutionnelle (TNI) qui est le point de départ de cette thèse, est un courant bien installé dans les études sur le

changement organisationnel (Greenwood et al., 2008 ; Chaney & Ben Slimane, 2014; Huault, 2009; Suddaby & Viale, 2011). Certains chercheurs le considèrent comme le « courant dominant » ou « mainstream » (Davis, 2010 ; Boxenbaum et al., 2016). Pour Pen et al. (2009) qui l'assimilent à la « troisième jambe de la stratégie » (third leg of strategy), elle représente même l'un des plus grands apports au management stratégique de ces dernières années après avoir complété l'ère de l'approche industrielle (Porter, 1980) et celle par les ressources (RBV) de Barney (1991).

En se nourrissant des courants du comportement organisationnel de Selznick (1949, 1957), des approches ethnométhodologiques de (Garfinkel 1967) et de la phénoménologie (Berger et Luckmann, 1967), l'effort de théorisation a consisté au début à articuler les explications de l'action et du changement organisationnel autour des systèmes de signification des différentes réalités sociales. Dans les travaux néo-institutionnels, cette réalité a été pendant longtemps analysée à travers les discours, les symboles, les significations. Elle a influencé tant conceptuellement qu'empiriquement la plupart des travaux ayant investi la recherche sur le changement sous la perspective néo-institutionnelle. La nature discursive des institutions transparait d'ailleurs dès les premières recherches (Kress, 1995, Mumby et Clair, 1997) et est réaffirmée dans les plus récentes (Phillips et al., 2004 ; Zilber, 2002, 2009 ; Blanc & Huault, 2010). Les discours peuvent servir de cadre d'interprétation à la réalité, mais aussi de légitimation au changement institutionnel (Ben Slimane, 2007).

Si l'importance des processus discursifs dans le courant néo-institutionnel est avérée, il en va tout autrement de la matérialité et du rôle des artefacts, quasi-absents si ce n'est dans quelques rares travaux. Ces construits ne sont pourtant pas éloignés du répertoire conceptuel de la TNI. Jones & Massa (2013) ainsi que Gawer & Phillips (2013) insistent sur le rôle critique de la matérialité dans l'instanciation des institutions, la diffusion et l'institutionnalisation des idées nouvelles, et sur l'importance des artefacts et leurs représentations en tant que moyen pour rendre compte du travail institutionnel. Dans cette approche, les artefacts sont définis « en tant que produits intentionnels de l'action humaine qui ont un certain degré de matérialité et de concrétude qui peuvent être soit des objets physiques (visibles, tangibles) soit des objets non physiques (invisibles, intangibles) – comme l'électricité, les logiciels informatiques, les données informatiques, les réseaux et les plateformes Internet. » (Muniesa et al., 2007 ; Orlikowski, 2007, cités par Boxenbaum et al., 2016). Cette omission de la matérialité n'est pas spécifique à la TNI. En dépit d'un intérêt précoce pour la technologie, la littérature sur le

management a ignoré la matérialité dans les efforts de théorisation organisationnels. « *Dans l'analyse économique de l'innovation technologique, tout est inclus qui pourrait influencer l'innovation, à l'exception de discussion sur la technologie elle-même* » (Pinch and Bijker, 1987, p. 21, cités par Orlikowski, 2009). « *Nous sommes donc confrontés à la contradiction apparente que, si la technologie est partout dans la vie organisationnelle, elle est largement absente de la littérature en management* ».

Une explication commune de cette absence de souci de matérialité de la littérature des sciences de gestion transparait à travers le désintérêt vis-à-vis de la technologie auprès des chercheurs formés à des analyses sociales, politiques, économiques et institutionnelles des organisations. « *Pour ces chercheurs, la priorité ontologique est donnée aux acteurs humains et aux structures sociales et, par conséquent, les artefacts technologiques (et la matérialité plus généralement) ont tendance à disparaître dans le contexte et à prendre pour acquis* » (Orlikowski, 2009, p. 5).

Cependant, le renouveau agentiel et micro-pratique du courant néo-institutionnel à travers les notions d'entrepreneur institutionnel, de travail institutionnel ou encore de logique institutionnelle (voir Chapitre 1) a commencé à modifier la donne. Cette réorientation a contribué au cours de ces dernières années à l'émergence de recherches qui mettent l'accent sur le rôle des pratiques, de la matérialité et des artefacts dans la conduite du processus de changement institutionnel. L'intégration des artefacts et des pratiques est l'un des développements récents du renouveau néo-institutionnel (Lanzra Patriotta, 2007 ; Raviola et Norbäck, 2013). Elle offre par la même occasion des perspectives de recherche intéressantes du point de vue opérationnel comme le fait observer Bjorck (2004) : « *Dans la mesure où les institutions n'existent pas (empiriquement), nous devons regarder où elles se concrétisent pour donner des exemples illustratifs de ce qu'elles sont* ». Finneran et Zhang (2005) stipulent que toute activité (par exemple l'achat ou la consommation d'information d'actualité en ligne) est la combinaison de l'utilisation d'artefacts (les sites d'information d'actualité en ligne pour reprendre l'exemple précité) et les tâches spécifiques liées à l'activité (la recherche d'un type d'information d'actualité spécifique). L'artefact est en quelque sorte l'outil tandis que la tâche est l'objectif principal de l'activité.

SECTION 2. Technologie et institutions : L'intérêt d'une convergence par les pratiques de consommation et la matérialité

Dans leurs efforts d'enrichissement conceptuels des fondations de la TNI, les chercheurs ont tourné leur regard vers les croisements possibles avec des travaux à orientation technologique, qu'il s'agisse de la recherche en systèmes d'information en général ou des technologies de l'information en particulier. La technologie est ici comprise en tant que pratiques et en tant qu'artefacts matériels socialement définis et socialement produits en relation avec les usagers qui s'engagent avec eux. Ces nouvelles perspectives permettent d'éviter les positions extrêmes sur l'agence humaine, lesquelles risquent de négliger les différences apparentes dans la mesure où différentes technologies peuvent avoir des effets différents. « *Au fur et à mesure que les artefacts technologiques deviennent plus étroitement intégrés dans les grands systèmes ou réseaux, on peut s'attendre à une plus grande gamme d'effets des utilisateurs* » (Boudreau & Robey, 2005, p. 5). Les recommandations pour ce couplage sont nombreuses. King et al. (1994) reconnaissent l'importance d'utiliser le néo-institutionnalisme pour étudier l'innovation, et mettent en garde contre le traitement séparé des institutions et de la technologie en tant que deux catégories distinctes d'influence environnementale.

Orlikowski et Barley (2001) suggèrent pour leur part aux chercheurs d'adopter une théorie institutionnelle pour étudier les modalités d'influence des institutions sur la conception, l'utilisation et les résultats des technologies, au sein ou à travers les organisations.

Quant à Garud et al. (2002), en s'appuyant sur plusieurs travaux (Dosi, 1982 ; Rosenberg, 1982 ; Van de Ven et Garud, 1994 ; Dacin et al., 1999 ; Garud & Jain, 1996), ils insistent sur les nouvelles opportunités qui se présentent du point de vue conceptuel, car les nouvelles technologies interpellent les hypothèses du pris pour acquis (taken for granted) (voir Chapitre 1) qui constituent la « boîte noire » institutionnelle. Aucune technologie n'existe dans le vide, chacune ayant besoin d'un espace institutionnel défini avec des règles qui régissent la

production, la distribution et la consommation d'artefacts associés. En effet, les domaines technologiques sont intégrés dans les environnements institutionnels qui les façonnent. Ce raisonnement consiste donc à se défaire de la vision déterministe selon laquelle la technologie peut induire ex nihilo un processus de changement. Au contraire, pour Avgerou (2000), l'introduction continue de nouvelles technologies de l'information dans les organisations est, dans une large mesure, soutenue par ses propres acteurs et processus. Ce qui revient à dire que l'innovation technologique reste un processus combinant les forces techniques-rationnelles et sociales, qui ne conduisent ni ne s'inspirent des forces du changement organisationnel, mais qui interagissent avec elle.

L'innovation informatique et la pratique organisationnelle sont considérées comme des institutions, chacune avec ses propres mécanismes et éléments légitimes, mais dans un état d'institutionnalisation très différent (Avgerou, 2000). Pour Scott (2001, p. 81), « *les technologies complexes, incarnées dans le matériel et les logiciels* » sont des exemples récents d'artefacts ou d'exemples de culture matérielle. Par conséquent, les sites d'information d'actualité en ligne, dont les pratiques de consommation sont au cœur de l'objet empirique de la présente thèse, peuvent être considérés comme des artefacts impliquant un nouvel arrangement institutionnel découlant de la reconnaissance d'un problème, l'absence d'un modèle économique, pour lequel les institutions existantes n'ont pas encore trouvé de réponse.

Réciproquement, ces ouvertures interdisciplinaires sont prescrites par de nombreux travaux sur les systèmes d'information. Dans une recommandation implicite

Les recherches qui assimilent la technologie à une force exogène ont en tout été de cause été critiquées pour ignorer ou minimiser le rôle de l'histoire, du contexte social et de l'agence humaine dans l'élaboration de la production, de l'utilisation et du changement de technologie (Orlikowski, 2009). La technologie n'a d'importance que par rapport à sa capacité à interagir avec les utilisateurs.

Les deux dimensions, technologie, utilisateur peuvent s'interpeller l'une l'autre dans des rapports récursifs. « *La portée de l'agence humaine, en particulier, le potentiel pour les humains d'adapter la technologie (en tant que développeurs ou utilisateurs) de manière multiple et contingente, a donc été considérablement sous-estimé dans de nombreuses théories de la technologie. Tout comme la notion de construction technologique, les technologies sont des artefacts dont le fonctionnement et les résultats ne sont ni fixés ni donnés a priori, mais*

toujours temporairement émergents par l'interaction avec les humains en pratique » (Feldman & Orlikowski, 2011, p. 1246).

2.1. Technologies de l'information : La perspective néo-institutionnelle comme palliatif aux insuffisances des cadres théoriques classiques

Dans la présente thèse, nous nous intéressons au cas des technologies de l'information. La compréhension des enjeux théoriques de l'innovation IT est en effet se justifie en ce sens que ces technologies sont généralement impliquées dans des programmes de changement organisationnel importants (Malone et al., 2003 ; Markus, 2004 ; cités par Boudreau & Robey, (2005). Le besoin de renouvellement théorique pour l'étude d'un environnement en évolution rapide comme celui des TI est suggéré par Benbasat & Barki (2011) à travers des recommandations pour les chercheurs à *« rediriger leur attention vers l'examen de différents antécédents (par exemple, l'artefact et les designs IT) et différentes conséquences (par exemple, les comportements d'adaptation et d'apprentissage) afin de mieux comprendre ce qui influence l'adoption et l'acceptation dans différents contextes d'utilisation des TI et de fournir plus de recommandations utiles pour la pratique »* (p. 216).

La possibilité d'inscrire les nouvelles pratiques et organisations plus dans une explication par la légitimité et par les dimensions culturelles, sociales et symboliques de l'environnement, et moins par les ressources ou par des analyses technicistes et déterministes (Scott, 1995), confère un avantage certain au courant néo-institutionnel. En focalisant l'intérêt sur la construction de sens et les schémas socio-cognitifs, ces référentiels permettent à la TNI de se démarquer par rapport à d'autres courants. *« Les perspectives intellectuelles établies de longue date sur l'innovation à partir de l'économie néo-classique et la théorie de l'organisation sont insuffisantes pour expliquer la dynamique des changements réels et innovants dans le domaine des technologies de l'information. Une vision plus large adoptée par l'histoire économique et*

le nouvel institutionnalisme en sociologie fournit une base plus solide pour comprendre le rôle des institutions dans l'innovation informatique » (King et al., 1994, p. 139).

En réalité, les cadres théoriques classiques qui peuvent être mobilisés pour analyser les soubassements de l'économie numérique, c'est-à-dire « *une économie basée sur la numérisation de l'information et des infrastructures d'information et de communication qui s'y rapportent* » (Zimmerman, 2000, p. 729), ne s'y prêtent pas facilement lorsqu'ils sont confrontés à des marchés interconnectés comme ceux des technologies de l'information en raison des effets de réseaux et de convergence.

Dans leurs observations auprès de 59 cas de e-business européens et américains, Amit et Zott (2001) ont constaté qu'aucune théorie de management stratégique ne pouvait expliquer totalement le potentiel de création de valeur dans le champ étudié. Sous le modèle portérien, la création de valeur est présentée comme une chaîne d'activités exécutées par des organismes qui contribuent à la valeur d'un produit ou service offert sur le marché avec l'objectif de maximiser les profits à un coût minimum. Cette construction est contestée dans l'économie numérique caractérisée par un développement rapide et de haute compétitivité. D'autres alternatives théoriques sont confrontées aux mêmes limites. L'approche schumpétérienne par exemple, à travers le modèle linéaire mécanique qui la caractérise, celui du déterminisme technologique, reste dominante dans l'appréhension de l'innovation. C'est ce que Badillo désigne sous le terme de modèle « émetteur » de l'innovation qui se manifeste, dans le domaine économique sous la logique de la « Technology push », dans le domaine du management par l'approche taylorienne, puis des systèmes ERP, et dans le domaine de la communication par les modèles de Shannon ou d'Everett Rogers. L'approche schumpétérienne a cependant été réajustée avec l'avènement des TI à travers une dimension communicationnelle de l'innovation. En tout cas elle ne peut être considérée à elle seule comme unique source de création de valeur. A la faveur des bouleversements du Web 2.0. Patrick-Yves Badillo propose même de redéfinir l'activité d'innovation comme étant, non pas comme le suggère Shumpeter le fruit de combinaisons de facteurs de production, mais plutôt de facteurs d'information (Badillo, 2013). Cette définition rejoint d'ailleurs celle d'Olivier Bomsel qui considère que la particularité des effets de réseau s'appuie sur la fonction de demande et non sur celle de production (Bomsel, 2007).

L'approche par les ressources (Ressources based view ou RBV), chère au théoricien américain Barney suggère pour sa part d'analyser les entreprises dans le contexte de leurs ressources plutôt que de leurs produits. Elle insiste sur la rareté, la non-substituabilité de la

valeur et l'unicité des ressources de base de l'organisation, sur le poids des « actifs idiosyncrasiques et imparfaitement mobile » (Warnier et al., 2004). L'ouverture de la RBV sur de nouveaux courants de pensée comme l'approche par les capacités dynamiques (Teece et al., 1997) qui se nourrit de courants évolutionnistes et entrepreneuriaux, et des capacités adaptatives de firmes (reconfigurer les ressources en fonction des changements d'environnements), ne l'affranchit pas pour autant de limites dans le cas des marchés à forte dominante TI. Les ressources et les capacités y sont axées sur l'information, d'où une plus grande mobilité et un risque de migration de valeur. D'ailleurs, l'approche RBV suggère qu'une ressource doit être rare, précieuse, inimitable et unique par rapport à d'autres ressources de l'entreprise. Ce qui n'est pas le cas des environnements numériques. Par exemple l'industrie de la presse est challengée sur la question de la surabondance d'information. Un phénomène alimenté par la multiplication des sites électroniques, l'effet des réseaux sociaux, ainsi que la reconfiguration des habitudes de consommation. Ce qui a eu pour effet de dissiper l'avantage concurrentiel des journaux imprimés. En clair, l'avantage concurrentiel a commencé à disparaître avec l'absence des critères d'inimitabilité, de rareté, de valeur, etc.

Par ailleurs, l'approche par la théorie des réseaux peut paraître à première vue pertinente pour sonder la création de richesse dans l'e-business en raison de l'importance des réseaux d'entreprises, de fournisseurs, de clients et d'autres parties prenantes dans des marchés virtuels. Et pourtant elle ne permet pas de saisir pleinement le potentiel de création de valeur de l'e-business, avec sa force de frappe en termes de connectivité, de puissance de traitement de l'information et à faible coût. Enfin, l'approche par les coûts de transaction ne résiste pas non plus à l'analyse. Dans les thèses développées par Ronald Coase en 1937 sur la nature de la firme, la transaction peut y être un indicateur de l'efficacité de gouvernance (Coase, 1937), mais ne peut être prise isolément dans les marchés numériques, indépendamment d'autres facteurs qui peuvent avoir conditionné l'échange et partant la création de valeur. Dans son article fondateur écrit en 1937, Coase a érigé la firme en alternative au marché. Lorsque les coûts de transaction (coûts d'information, de recherche des fournisseurs, de négociations avec les fournisseurs..) sont élevés, il est alors préférable pour l'entreprise de recruter au lieu de sous-traiter. Cependant avec les TI, les coûts de transaction sont devenus insuffisants comme grille d'analyse. Dans l'économie numérique particulièrement, le consommateur devient co-créateur de valeur, prosumer (mot valise utilisé pour désigner un producteur-consommateur) pour reprendre les propos de Chantepie (2009). L'avènement du Web 2.0 (créé en 2003 par deux

américains, Christ Dewollfe et Tom Anderson) a démocratisé les technologies User generated content (UGC) et a érigé le consommateur en producteur de contenu sur différentes plateformes (blogs, réseaux sociaux, sites collaboratifs). Sans devoir pour autant s'inscrire dans l'une des deux options de Coase, c'est-à-dire en coûts de transaction du marché ou en coût de coordination de la firme.

En réalité, le postulat des technologies de l'information est que l'économie de l'information (ressource abondante) tend vers l'économie de l'attention (ressource rare). Cette inversion de la rareté est une caractéristique de l'internet de ces dernières années : ce n'est plus le contenu qui est rare, mais plutôt l'attention que l'internaute pourra leur consacrer (Chantepie, 2009). Cette économie de l'attention expose les acteurs de l'internet et les médias électroniques à deux logiques en apparence opposées, celle de la surcharge informationnelle et celle du captage de l'attention. « *Concilier ces deux approches est à la fois une gageure pour l'innovation et un atout dans la concurrence de l'économie numérique* » (Kessous et al., 2010). Cette puissance qu'Armand Colin (2012, 2015) désigne sous le nom de la multitude est « *issue de l'activité cognitive de centaines millions d'utilisateurs d'applications et de l'infinité d'interactions entre ces centaines de millions d'utilisateurs* » (Colin, 2012, p. 93). Google a bien su profiter de cette économie de l'attention en développant des algorithmes (Adwords, Adsense) qui permettent d'adapter les publicités en fonction des recherches effectuées par l'internaute. Les nouveaux espaces de consommation virtuels ouvrent qui plus est des espaces médiatisés où les consommateurs s'engagent avec des objets virtuels numériques qui sont désirés, possédés, partagés et expérimentés à travers des pratiques encore peu connues. « *Ces technologies incarnent l'innovation dans les matériaux et les dispositifs, les techniques de conception et de fabrication et les utilisations des technologies* » (King et al., 1994, p. 140).

Enfin, le cadre de la chaîne de valeur développé par Porter (1985) présente la création de valeur comme une chaîne d'activités exécutées par des organismes qui contribuent à la valeur d'un produit ou service offert sur le marché avec l'objectif de maximiser les profits à un coût minimum. Cette approche est contestée dans l'économie numérique, caractérisée par un développement rapide et de haute compétitivité (Amit & Zott, 2001; Allee, 2000)²⁵.

²⁵ Norman et Ramirez (1993) proposent de basculer du modèle de la chaîne de valeur d'une organisation unique au réseau de valeur, une structure plus inclusive et plus souple où la valeur est coproduite par toutes les parties prenantes.

2.2. Le modèle d'acceptation technologique comme deuxième cadre théorique

Si le couplage entre la théorie néo-institutionnelle et les technologies de l'information offre des perspectives intéressantes à l'intégration de la matérialité, encore faut-il trouver un deuxième cadre cohérent. A notre connaissance, il n'existe pas d'approche unique dans l'intégration de la matérialité et des artefacts dans les travaux de la TNI. Si quelques recherches commencent à émerger du côté du courant des sciences et technology studies avec notamment les travaux du Français Latour et sa théorie de l'acteur-réseau (ANT), « *elles ne le sont pas nécessairement avec une grande cohérence théorique* » (Boxenbaum et al., 2016, p. 7). Il aura donc fallu chercher d'autres cadres bien installés du point de vue conceptuel et empirique. Nos lectures nous ont alors conduits vers le courant de l'approche comportementale de l'évaluation des systèmes d'information. S'inspirant de théories issues des systèmes d'information, de la psychologie et de la sociologie, celui-ci s'intéresse au comportement en matière d'utilisation, d'intention et de stratégie d'adoption des technologies de l'information. Ces approches s'appuient implicitement sur des hypothèses puisées de courants plus anciens comme ceux des approches sociotechniques (STS) avec les travaux de Trist (1981). « *En concevant les systèmes de travail comme des systèmes sociaux et technologiques façonnant les choses, l'approche STS a fourni à des décennies de chercheurs et de praticiens des outils analytiques robustes pour considérer à la fois les aspects sociaux et techniques des contextes organisationnels* » (Winter et al., 2014, p. 250).

Ces courants ont alimenté une grande variété de théories et de modèles, développés, conceptualisés, opérationnalisés et soutenus de manière empirique afin de déterminer et prédire les actions des utilisateurs liées aux décisions d'accepter et d'adopter de nouvelles technologies. Intensément mobilisés sous le nom de théories cognitives ou comportementales (Baile, 2005), une grande part des modèles que nous présentons dans ce qui suit constituent les soubassements du modèle d'acceptation technologique qui représente notre deuxième cadre théorique. L'analyse de l'acceptation des TI par l'utilisateur est souvent décrite comme l'un des thèmes de recherche les plus avancés de la littérature contemporaine des SI. Ces courants s'appuient

pour bon nombre d'entre eux sur la capacité des intentions comportementales des individus à prédire l'utilisation et amené du coup un certain nombre de travaux de recherches à cibler l'identification des déterminants de ces intentions. Davis et al. (1989) arrivent à la conclusion que « *comprendre pourquoi les gens acceptent ou rejettent les ordinateurs est incontestablement un des problèmes les plus complexes de la recherche en systèmes d'information* » (p. 587). Les modèles présentés dans ce chapitre fournissent des explications utiles sur les réactions cognitives, affectives et comportementales des individus vis-à-vis des technologies de l'information, en restituant des indications importantes sur le rôle de certaines variables en tant que déterminants. Le modèle de l'acceptation des technologies, souvent nommé TAM, demeure le modèle le plus cité et appliqué pour prédire le comportement des utilisateurs face à une technologie (Yarbrough & Smith, 2007 ; Kim & Chang, 2007 ; Chuttur, 2009).

Avant de passer ces différents modèles en revue, il reste maintenant à justifier leur pertinence quant à leur compatibilité avec le courant de la TNI. En réalité, plusieurs cadres mobilisés pour étudier la diffusion et/ou l'adoption des technologies du point de vue de l'utilisateur s'appuient sur des construits caractéristiques de la TNI. Tant la théorie de l'action raisonnée, le modèle d'acceptation de la technologie, la théorie du comportement planifié ou encore la théorie décomposée du comportement planifié font ressortir l'existence de normes subjectives dans la liste des déterminants du comportement. Le Modèle de l'utilisation du PC considère pour sa part que les facteurs sociaux ainsi que les conditions de facilitation influent à côté de l'affect et des conséquences perçues sur l'intention de comportement et ensuite sur les comportements. Quant à la théorie de la diffusion des innovations, elle retient dans la liste des facteurs déterminants l'adoption, la compatibilité que Rogers (2003, p. 15) définit par le « *degré auquel une innovation est perçue comme compatible avec les valeurs existantes, les expériences passées et les besoins des adopteurs potentiels* ».

Pour Watanabe (2014), ces construits convergent vers des règles normatives au sens de Scott (2001) puisqu'elles « *introduisent une dimension prescriptive, évaluative et obligatoire dans la vie sociale* » (Scott, 2001, p. 54). Si les modèles d'acceptation technologique offrent un cadre complémentaire intéressant à la TNI, l'inverse est vrai aussi. Les démarches dichotomiques consistant à opter pour des recherches orientées adoption versus non-adoption ou celles qui résument l'adoption des innovations à des décisions rationnelles qui visent l'efficacité technique, ont été critiquées dans la littérature. Ces approches ne permettent pas de capturer la

portée et la richesse des innovations technologiques (Ramamurthy et al., 1999), Gibbs & Kraemer (2004). L'adoption de technologies interactives comme celle d'internet peut être influencée par l'environnement institutionnel. Lequel est composé de concurrents, de consommateurs, d'autorités de régulations et autres partenaires commerciaux. Tout un ensemble de parties prenantes qui peuvent créer des incitations ou des barrières à l'adoption ou à l'utilisation.

2.3. Une taxonomie des théories cognitives et comportementales

Les efforts de compréhensions théoriques et empiriques autour des modèles de l'acceptation individuelle et l'utilisation des technologies de l'information font partie de l'un des courants les plus avancés en matière de recherche sur les systèmes d'information (Venkatesh et al., 2007). Comprendre pourquoi les technologies de l'information sont acceptées ou rejetées est une question qui taraude les chercheurs en SI depuis une vingtaine d'années sans qu'il y ait pour autant de réponses équivoques. Les théories cognitives et comportementales représentent à ce titre l'un des courants les plus fertiles. Plusieurs cadres que nous présentons dans ce qui suit ont été développés à partir de théories en psychologie et en sociologie.

2.3.1. La théorie de l'action raisonnée

La théorie de l'action raisonnée (Fishbein et Ajzen, 1975) stipule que le comportement d'un individu est déterminé par son intention comportementale. Cette reconnaissance du lien entre l'intention et le comportement est au cœur du concept et de l'ensemble des autres courants qui vont en découler même si la capacité explicative de l'intention n'est pas vérifiée dans toutes les recherches (Assande, 2011). Cette intention est influencée par deux facteurs, l'un reflétant les intérêts personnels, l'autre l'influence sociale. Le facteur personnel porte sur l'attitude envers le comportement (behavior attitude) et correspond à l'évaluation favorable ou défavorable de l'individu quant à l'adoption de la technologie. Quant à l'influence sociale, elle fait référence à des normes subjectives que Fishbein et Ajzen (1975, p. 302) définissent par la perception que les individus ont de l'influence et du jugement de leur environnement social par rapport au comportement qui sera accompli. La norme subjective dépend d'un ensemble de croyances

appelées croyances normatives. Selon Ajzen et Madden (1986), les croyances normatives « *sont concernées par la probabilité que des individus ou des groupes référents importants approuvent ou désapprouvent l'exécution du comportement* » (p. 455). La dimension d'intentionnalité et de rationalité est importante dans la théorie de l'action raisonnée. Le modèle suppose en effet que les individus sont habituellement rationnels et prendront en considération les implications de leurs actions avant de décider d'exercer un comportement donné (Ajzen & Fishbein, 1980).

Figure 2.1. La théorie de l'action raisonnée, d'après Fishbein et Ajzen, 1975

2.3.2. Théorie du comportement planifié

Considérant que la théorie de l'action raisonnée n'est pas bien équipée pour expliquer ou prévoir des comportements sur lesquels les personnes possèdent un faible contrôle volontaire, Ajzen (1991) y a rajouté une variable qu'il a appelée contrôle comportemental perçu. Celle-ci prend en considération des facteurs indépendants du contrôle de l'individu, comme la perception des conditions de facilitation des ressources et de la technologie, ainsi que les perceptions de la capacité, pouvant affecter l'intention et le comportement d'une personne. Cette extension s'appuie sur l'idée que la performance comportementale d'un individu est déterminée conjointement par la motivation (intention) et la capacité (contrôle comportemental). Le contrôle du comportement perçu agit comme un antécédent d'intention. Certaines recherches constatent qu'un niveau accru de croyances de contrôle augmente les intentions d'utiliser internet pour faire du shopping (Keen, 1999). Pour améliorer le pouvoir explicatif du contrôle comportemental perçu, Taylor et Todd (1995) le décompose en deux

facteurs spécifiques : un facteur interne à travers l'auto-efficacité et un facteur externe à travers la condition de facilitation. L'auto-efficacité représente la croyance d'une personne par rapport à sa capacité à mener une tâche spécifique en utilisant une technologie. La condition de facilitation quant à elle fait référence au degré de croyance d'une personne quant à l'existence de l'infrastructure nécessaire pour soutenir l'utilisation du système.

Figure 2.2. La théorie du comportement planifié (Ajzen, 1991)

2.3.3. La théorie de la diffusion des innovations

Issue de la sociologie, la théorie de la diffusion des innovations (innovation diffusion theory, IDT) a trouvé des applications dans de nombreuses disciplines (communication, marketing, anthropologie) avant de connaître un intérêt dans les travaux en relation avec l'acceptation des innovations technologiques. La diffusion est définie par le « *processus par lequel une innovation est communiquée à travers certains canaux au fil du temps parmi les membres d'un système social* » (Rogers, 1962, p. 4). Le point de vue dominant ici est que le changement social est causé à la fois par l'invention (le processus par lequel une nouvelle idée est découverte ou créée) et la diffusion, qui se produit habituellement séquentiellement. Rogers rejoint par là un courant de recherche en anthropologie, porté notamment par Kroeber (1923) et qui a insisté sur l'importance d'utiliser le concept de la diffusion dans les autres sciences sociales. En articulant l'IDT avec le cadre néo-institutionnel dans leur travail sur la « nouvelle cuisine », Rao et al. (2003) constatent que la diffusion est assimilable plus à une construction sociale de l'identité plutôt qu'à un transfert mécanique de l'information et « *suggèrent que la diffusion n'est pas un*

processus de répliation insensé, mais un processus consciencieux de la construction d'identité » (Rao et al., 2003, p. 835-836).

Rogers va introduire une idée novatrice, celle de la diffusion séquentielle des innovations, en ce sens que leur adoption se disséminerait de manière progressive, à l'issue d'une période de décollage. La diffusion se produit progressivement lorsque les informations et les opinions sur une nouvelle technologie sont partagées entre les utilisateurs potentiels à travers des canaux de communication. Ce qui permet aux utilisateurs d'acquérir une connaissance personnelle de la nouvelle technologie. La connaissance est donc la première étape du processus d'adoption du modèle de Rogers. Ce processus d'adoption progressif a d'ailleurs été modélisé à travers une courbe en cloche, où le chercheur distingue plusieurs types d'adopteurs : innovateurs, précoces, majorité avancée, majorité tardive, retardataires.

En plus des caractéristiques des adopteurs, Rogers va également intégrer des variables relatives aux innovations qui permettent d'identifier les déterminants des taux d'adoption des innovations : avantage relatif, compatibilité, complexité, observabilité, expérimentation. L'avantage relatif est défini comme « *Le degré auquel une innovation est perçue comme étant meilleure que l'idée qu'elle remplace* » (Rogers, 2003, p. 229). La compatibilité correspond au « *degré auquel une innovation est perçue comme compatible avec les valeurs existantes, les expériences passées et les besoins des adopteurs potentiels* » (p.15). La complexité est définie comme « *le degré auquel une innovation est perçue comme relativement difficile à comprendre et utiliser* » (p.15). L'observabilité fait référence au « *degré auquel les résultats d'une innovation sont visibles pour les autres* » (Rogers 2003, p.16). L'expérimentation correspond au « *degré auquel une innovation peut être expérimentée sur une base limitée* » (p.16).

Dans des recherches en relation avec l'économie des médias, Mierzejewska (2011) a répertorié un certain nombre de travaux où la théorie de la diffusion des innovations a été utilisée pour examiner le comportement des consommateurs pour les nouveaux produits et technologies multimédias : DVD (Sedman, 1998), câble numérique (Kang, 2002), télévision numérique (Atkin et al., 2003), télévision haute définition (Pashupati & Kendrick, 2008) et Internet (Hollifield & Donnermeyer, 2003). Elle trouve en revanche que la théorie de la diffusion a été faiblement mobilisée pour examiner les problèmes d'adoption organisationnelle au sein des entreprises médias. Plusieurs travaux vont néanmoins pointer les limites de la théorie de diffusion des innovation, notamment par rapport à son incapacité à offrir un cadre théorique adéquat de constructions dans le cas de comportements collectifs d'adoption, à

évaluer l'impact de la nature et la signification de la technologie (Lyytinen & Damsgaard, 2001) ou encore à expliquer les orientations des modèles futurs de l'adoption de la technologie (Baile, 2005).

2.3.4. La théorie socio-cognitive

La théorie socio-cognitive (socio-cognitive theory, SCT) représente un autre courant dans la tradition des approches comportementales mobilisées pour étudier les systèmes d'information. Elle trouve son fondement dans une adaptation des théories de l'auto-efficacité de Bandura (1986) par Compeau et Higgins (1995) qui les ont utilisées pour expliquer les facteurs de motivation et les capacités de motivation qui influent sur l'acceptation probable d'une innovation technologique. Bandura a alimenté tout un courant de recherche autour de la théorie psychologique du choix et des usages de technologies. Dans la construction de Bandura, le comportement dépend à la fois des croyances d'efficacité personnelle et des croyances des résultats.

L'idée sous-jacente qui sera reprise par Compeau et Higgins est que la performance du comportement est déterminée par les résultats escomptés de ce même comportement, les attentes formées par l'expérience qu'elle soit directe ou médiée par des renforts indirects observés par d'autres. Cette théorie fait ressortir un fort caractère déterministe, puisque l'individu peut planifier ses actions et réguler ses comportements (Meyer et Rodon, 2004). La théorie socio-cognitive s'appuie sur deux construits fondateurs, le déterminisme réciproque et l'auto-efficacité. Le premier fait référence à « *ce qui se produit quand la personne, le comportement et l'environnement interagissent pour déterminer un comportement et un nouvel apprentissage* » (Kukafka et al., 2003, p. 221 ; Baile, 2005, p. 18). Quant à l'auto-efficacité, elle désigne les « *croyances dans ses propres capacités à organiser et exécuter les séquences d'action propres à obtenir certains résultats* » (Bandura, 1997, p. 3). L'approche socio-cognitive permet de concilier entre les comportements observables et les rapports subjectifs à ces comportements. Néanmoins, elle sera critiquée notamment sur l'attention minimale qu'elle accorde à la motivation, au conflit et à l'émotion. Elle va aussi se voir reprocher d'être mal organisée et pas suffisamment systématisée et unifiée.

2.3.5. La théorie de l'alignement tâche-technologie

La théorie de l'alignement tâche-technologie (Task-Technology Fit), de Goodhue et Thompson (1995) suggère une correspondance (fit) entre des tâches à accomplir et la technologie. L'alignement tâche-technologie-tâche est défini comme étant « *le degré auquel une technologie aide un individu à réaliser son portefeuille de tâches* » (Goodhue & Thompson, 1995, p. 216). L'idée phare ici est que le système d'information a un impact positif sur la performance uniquement lorsqu'il existe une correspondance entre leur fonctionnalité et les exigences de tâches de leurs utilisateurs. Elle souligne l'importance de l'individu dans le choix de la technologie. En plus d'habitudes particulières vis-à-vis de la tâche et de la technologie, l'individu dispose dans cette conceptualisation de capacités spécifiques, adhère à certaines normes sociales et a des croyances sur la technologie (Fishbein & Ajzen, 1975).

La tâche, la technologie, l'ajustement et les attributs de la prise de décision précèdent l'adoption d'une technologie. Les tâches diffèrent quant au degré de traitement de l'information, de coordination et de communication requis pour réussir. Quant à la capacité des groupes ou des individus à réussir leurs tâches, elle dépend des fonctionnalités spécifiques de la technologie utilisée. Le modèle d'ajustement de la technologie de la tâche comporte cinq concepts clefs, les caractéristiques de la tâche, les caractéristiques de la technologie, l'ajustement de la technologie des tâches, l'impact sur la performance et l'utilisation (Larsen et al., 2009).

Figure 2.3. Le modèle de l'alignement tâche-technologie (d'après Goodhue et Thompson, 1995)

2.3.6. Le Modèle de l'utilisation du PC

Le Modèle de l'utilisation du PC (MPCU) (Thompson et al. 1991) est une émanation de la théorie du comportement interpersonnel de Taylor (1971, 1980). Dans son travail original, Triandis (1971) considère que le comportement est déterminé par les attitudes (ce que les gens aimeraient faire), les normes sociales (ce qu'ils pensent qu'ils devraient faire), les habitudes (ce qu'ils ont habituellement fait) et par les conséquences attendues de leur comportement. Les attitudes se déclinent en composantes cognitives, affectives et comportementales. Dans une conceptualisation plus élaborée de son modèle, Triandis (1980) a indiqué que les facteurs sociaux, les affects et les conséquences perçues influencent les intentions comportementales, qui, à leur tour, influencent le comportement. Les habitudes sont ici des déterminants à la fois directs et indirects du comportement. Thompson et al. (1991) ont adopté le cadre de Triandis comme approche pour examiner la force des différentes composantes des conséquences attendues de l'utilisation sur PC. Le MPCU stipule que l'utilisation d'un ordinateur dans un environnement donné est influencée par les sentiments de l'individu (affect) à l'égard de l'utilisation des ordinateurs, des normes sociales, des habitudes, des conséquences et des conditions de facilitation de l'environnement associés à l'utilisation de l'ordinateur.

Figure 2.4. Le modèle de l'utilisation du PC (MPCU) (Thompson et al. 1991)

2.3.7. La théorie de l'acceptation technologique

Davis (1985) a introduit une adaptation de l'action raisonnée (TRA), à travers le modèle d'acceptation de la technologie (Technology Acceptance Model, TAM) qui est devenu rapidement l'un des courants les plus populaires en raison de sa capacité d'adaptation à différentes situations (Rauniar et al., 2014). Alors que la TRA dans sa théorisation faisait surtout référence au comportement humain, TAM expliquait spécifiquement les déterminants de l'acceptation des systèmes d'information et des technologies informatiques. TAM s'appuie sur la TRA à travers deux variables clés, l'utilité perçue et la facilité d'utilisation perçue (Davis, 1985, 1989).

Figure 2.5. Le modèle d'acceptation technologique (modèle 1) (Davis, Bagozzi & Warshaw, 1989)

L'utilité perçue, qui rejoint le concept de croyances de résultats de Bandura (1982) fait référence au degré de croyances d'une personne que l'utilisation de la technologie va permettre d'améliorer ses performances après l'adoption du système tandis que la facilité d'utilisation perçue concerne le degré de croyance que l'utilisation d'une technologie se ferait sans effort. Dans le modèle originel simplifié, ces construits influencent l'attitude vis-à-vis de l'usage. Celle-ci va influencer une intention comportementale (behavior intention) d'utiliser, laquelle va à son tour conditionner l'utilisation de la technologie ou du service proposé. De nombreux concepts de la théorie de la diffusion des innovations (IDT) ont été mobilisés dans des travaux en relation avec le modèle d'acceptation de la technologie (TAM). L'utilité perçue et la facilité d'utilisation perçue sont en effet l'équivalent de l'avantage relatif et de la complexité de l'IDT.

TAM a connu plusieurs mises à jour. Dans TAM2 (Venkatesh et Davis, 2000), l'utilité perçue est influencée par des variables cognitives et sociales (normes subjectives, pertinence pour le travail, expérience) tandis que TAM3 (Venkatesh et Bala, 2008) a intégré d'autres variables (amusement perçu, anxiété perçue, expérience, volonté...) au modèle. Venkatesh et al. (2003) ont combiné plusieurs modèles d'acceptation de la technologie (dont TRA, TAM ou encore la théorie de la diffusion de l'innovation) pour développer une version revisitée du TAM, sous le nom de théorie unifiée de l'acceptation et de l'utilisation de la technologie (TUAUT). Celle-ci s'appuie sur quatre concepts clefs : espérance de performance, espérance d'effort, influence sociale et conditions de facilitation). Ces construits influencent l'intention comportementale d'utiliser une technologie ou une utilisation de la technologie (Venkatesh et al., 2003, 2012). Ce modèle a connu lui aussi plusieurs extensions et adaptations qui tiennent compte des contextes ou des populations d'utilisateurs (Venkatesh et al., 2012).

A l'issue de plusieurs travaux empirique, le TAM se démarque nettement de l'ensemble des autres modèles, particulièrement sur sa capacité à expliquer la variance des intentions d'utilisation et la possibilité d'y introduire d'autres facteurs pouvant améliorer la compréhension dans certains contextes (Jelassi & Ammi, 2011). Il a été validé empiriquement dans de nombreuses recherches et les outils utilisés avec le modèle se sont révélés être de qualité et statistiquement fiables (Legris et al., 2003).

Le modèle TAM a été initialement utilisé dans des contextes professionnels et organisationnels, mais de plus en plus de recherches y ont recours pour explorer des comportements individuels ou grands publics. Les recherches empiriques ont porté notamment

sur les systèmes d'information (Hu et al., 1999), l'e-commerce (Koufaris, 2002), les systèmes de gestion de connaissance (Bourdon & Hollet-Haudebert, 2009) ou encore l'utilisation des réseaux sociaux (Rauniar et al., 2014). L'une des principales critiques porte cependant sur la nécessité d'y introduire constamment de nouvelles variables pour permettre d'apporter une meilleure compréhension des processus d'adoption de nouvelles technologies ou des intentions de comportements dans les contextes étudiés (Legris et al., 2003). Une exigence fortement recommandée par plusieurs auteurs Hartwick et Barki (1994), Legris et al. (2003), Wixom et Todd (2005). Thompson et al. (2006) considèrent, compte tenu de l'évolution du champ des nouvelles technologies, que la facilité d'utilisation perçue et l'utilité perçue ne peuvent à elles seules être mobilisées en tant que construits de l'acceptation de la technologie. Dans le prolongement des résultats d'autres travaux, Legris et al. (2003) suggèrent d'étendre le modèle TAM en intégrant des facteurs supplémentaires, afin de faciliter l'explication de plus de 40% de l'acceptation et de l'utilisation de la technologie (Legris et al., 2003, p. 202).

2.3.8. La théorie décomposée du comportement planifié

Le modèle de la théorie décomposée du comportement planifié (Taylor et Todd, 1995) combine les construits des cadres de l'acceptation technologiques et du comportement planifié. Si la théorie du comportement planifié (Theory of planned behavior, TPB) met l'accent sur les mesures directes de l'attitude, les normes subjectives et le contrôle du comportement perçu pour prédire l'intention et prévoir à son tour son comportement (Ajzen, 1991), elle étend cependant ce cadre aux attitudes, aux normes subjectives et au contrôle comportemental qu'elle décline en mesures indirectes fondées sur les croyances. Dans la théorie décomposée du comportement planifié, l'utilité perçue, la facilité d'utilisation et la compatibilité expliquent les attitudes, l'influence des pairs ainsi qu'une influence supérieure, celle des normes subjectives. Quant aux conditions d'auto-efficacité et de facilitation, elles sont considérées comme variables explicatives du contrôle du comportement perçu.

2.3.9. Le Modèle de la motivation

Le modèle de motivation de Davis et al. (1992) a pour postulat l'existence de motivations extrinsèques et intrinsèques qui façonnent le comportement de l'utilisateur. La motivation extrinsèque fait référence à la perception selon laquelle les utilisateurs souhaitent effectuer une activité *« parce qu'elle est perçue comme décisive dans la réalisation de résultats valorisés, distincts de l'activité elle-même, comme l'amélioration du rendement au travail, de la rémunération ou des promotions »* (Davis et al., p.1112). Quant à la motivation intrinsèque, elle correspond à *« la performance d'une activité sans renfort apparent autre que le processus d'exécution de l'activité en soi »* (Davis et al., p. 1112). L'utilité perçue est un exemple de motivation extrinsèque tandis que le plaisir illustre la motivation intrinsèque.

2.4. Problématisation et questions de recherche

2.4.1. La prise en compte de dynamiques non intentionnelles et non organisées dans le processus de changement institutionnel

Les acteurs institutionnels à l'origine de changements institutionnels sont souvent considérés comme des agents internes qui traduisent des chocs exogènes, des innovateurs institutionnels opérant en périphérie, de nouveaux entrants (Zietsma & Lawrence, 2010), mais aussi des acteurs marginalisés ayant initié la création de nouveaux mouvements. Ces acteurs peuvent être influencés non seulement par des chocs exogènes, mais aussi par les complexités sous-jacentes caractéristiques de l'institution originelle. Il faut dès lors envisager l'éventualité de différents facteurs pouvant reconfigurer un champ organisationnel. Dans le cas des ruptures technologiques tout particulièrement, les innovations TI offrent un cadre intéressant pour étudier le changement à travers le courant néo-institutionnel comme nous l'avons souligné précédemment.

Les perspectives que propose la TNI pour étudier pareils écosystèmes sont solidement établies par différents travaux de recherche tant en stratégie, en marketing qu'en systèmes d'information. King et al. (1994) considèrent ainsi que les facteurs institutionnels sont des éléments omniprésents et essentiels pour ce qui est de comprendre et expliquer les innovations interorganisationnelles en matière de technologies de l'information. Orlikowski et Barley (2001, page. 154) estiment que l'institutionnalisme offre aux chercheurs en TI une possibilité de « *conceptualisation de l'économie numérique en tant que production sociale émergente, évolutive, intégrée, fragmentée et provisoire qui est façonnée autant par les forces culturelles et structurelles que par des aspects techniques et économiques* ».

Cependant, en dépit de sa capacité à se démarquer d'autres cadres théoriques, l'institutionnalisme doit adopter une analyse multi-niveaux pour éviter les critiques selon lesquelles il attribue trop d'attention aux forces émanant exclusivement des niveaux sociétaux

et interorganisationnels et pas assez au rôle des individus dans la formation des environnements organisationnels (Currie, 2009). Ce débat sur la nécessité d'améliorer la compréhension du rôle de l'agent humain dans les interactions entre les contextes institutionnels et les technologies est posé depuis une quinzaine d'années au moins (Orlikowski et Barley, 2001). Non seulement la recherche sous cette perspective est restée jusque-là sélective, adoptant principalement un niveau d'analyse macro-organisationnel, mais elle a aussi négligé le niveau individuel et les actions non organisées ou qui ne s'inscrivent pas dans une dynamique de non intentionnalité du changement. Les acteurs impliqués dans le travail institutionnel sont souvent dépeints comme des experts manipulant avec agilité leur environnement institutionnel. Cependant, Lawrence et al. (2013) mettent en garde contre une vision qui consisterait à sous-estimer les efforts cognitifs et émotionnels nécessaires aux acteurs pour qu'ils puissent développer une conscience réflexive et s'engagent dans le travail pour maintenir, perturber et créer des institutions (Lawrence et al., 2013). Ce gap concernant les recherches autour des enjeux du changement institutionnel au niveau micro-organisationnel se double d'un manque d'attention aux pratiques incarnées. Nous connaissons en effet peu choses des pratiques par lesquelles les individus se construisent et se développent éventuellement comme acteurs stratégiques (Jarzabkowski & Spee, 2009).

Une approche pratique du changement institutionnel figure donc parmi les pistes intéressantes à explorer. D'autant qu'une telle finalité est restée jusque-là difficile à saisir empiriquement et conceptuellement (Zilber, 2013). Dans les travaux néo-institutionnels, les pratiques correspondent à des modèles d'activités qui reçoivent une cohérence thématique à travers des significations et des compréhensions partagées. Prises isolément, ces activités peuvent sembler triviales, mais ensemble ont une signification et un ordre en raison de leur but commun et de la compréhension de la façon dont les activités spécifiques devraient être faites (Jarzabkowski, 2005).

La perspective pratique de la consommation semble être depuis peu l'une des voies les plus prometteuses de la recherche organisationnelle sur la TNI à travers des travaux récents, mais très rares, comme ceux d'Ansari et Phillips (2011), Poels (2015) ou Vancaelemont (2016). Le consommateur peut en tout cas jouer un rôle important dans la « *problématisation* » des frontières institutionnelles (Ziestsma et Lawrence, 2010). Cette réorientation répond en fait à des attentes tant dans le courant néo-institutionnel qu'en stratégie et management des organisations. Lawrence & Phillips (2004) suggèrent à ce propos d'adopter une compréhension large et processuelle de la stratégie, plutôt que de conserver une vision limitée de l'action

stratégique qui ne reconnaît que l'action rationnelle et destinée. Quant à Ansari et Phillips (2011), ils insistent sur la compréhension du rôle des consommateurs, en particulier un consommateur au rôle cocréateur croissant dans des environnements de plus en plus structurés en réseau. Ils argumentent leurs propos par des travaux récents qui plaident pour une plus grande intégration du consommateur dans la gestion stratégique et dans l'étude du management et des organisations (Brief & Bazerman 2003 ; Priem, 2007).

Dans le prolongement de ces recherches qui visent à renforcer un effort de théorisation jusque-là peu poussé, il s'agit pour nous de comprendre comment des consommateurs sont susceptibles d'induire, à travers des pratiques non coordonnées, des changements dans un champ organisationnel en émergence.

Nous défendons comme les récents travaux la thèse que la compréhension complète des déterminants et des trajectoires des dynamiques du marché, qui sont initiés intentionnellement ou pas par les consommateurs, appelle à varier les contextes étudiés. Plusieurs auteurs rejoignent cette idée lorsqu'ils suggèrent d'étudier les interactions entre les micro-actions des acteurs et les structures macro-institutionnelles émergentes (Fligstein, 1999 ; Hirsch & Lounsbury, 1997) dans différents contextes.

Dans certaines situations, les consommateurs peuvent, par leurs activités courantes et quotidiennes au niveau micro-organisationnel, catalyser les changements sur le terrain. Leur rôle est donc potentiellement important dans la compréhension des processus institutionnels. Il y a cependant un grand déficit dans la théorisation sur ce sujet comme nous l'avons développé tout au long de ce chapitre.

Cette réorientation contribue à répondre aux critiques formulées contre les premiers courants de la TNI qui ont pêché soit par leur vision trop déterministe, soit par une vision trop héroïque des acteurs via la notion de l'entrepreneur institutionnel, soit pour avoir négligé d'étudier le niveau micro-organisationnel du changement à travers le rôle des individus.

La TNI fait de l'ancrage dans les trois piliers des institutions un prérequis pour l'existence d'une pratique de consommation. *« Le consommateur comprendra et acceptera une catégorie de produits uniquement si celle-ci bénéficie d'un cadre réglementaire, normatif et cognitif. A partir de ce constat, deux situations apparaissent : soit la pratique de consommation a atteint le stade d'institution, soit elle ne l'a pas atteint. Chacune de ces deux situations constitue des enjeux théoriques importants en marketing »* (Chaney & Ben Slimane, 2014, p. 106).

Les études disponibles suggèrent de favoriser des recherches dans des contextes ou des pratiques de consommation qui ne sont pas soutenues par l'un des trois piliers, l'idée étant de mieux capter les stratégies et le comportement du consommateur pour pallier ces absences.

Comme perspectives à étudier à travers la TNI, Chaney et Ben Slimane privilégient deux dimensions aux enjeux théoriques importants, les piliers normatifs et cognitifs. Une raison principale explique ce choix : « *Lors d'innovations de rupture, les piliers normatifs et cognitifs ne sont pas encore établis et les consommateurs ne font pas pleinement sens de la nouvelle offre* » (Chaney & Ben Slimane, 2014, p. 106). Cependant, les recherches existantes ne fournissent pas d'explications sur les contextes et conditions qui permettent à des processus d'innovation et de diffusion conduits par des pratiques de consommation collectives, mais non coordonnées d'induire un changement dans un champ organisationnel.

Dès lors notre principale question de recherche est :

- **Comment des pratiques de consommation non coordonnées s'imposent-elles dans un champ organisationnel en émergence ?**

Cette question sous-tend directement deux sous questions :

- **Comment les consommateurs interagissent avec les autres acteurs d'un champ organisationnel en émergence dans le processus de changement institutionnel**
- **Lesquels des trois piliers, normatif, réglementaire ou cognitif, les pratiques de consommation remettent-elles en cause dans un champ organisationnel en émergence ?**

Cependant même si les consommateurs peuvent être associés à de nouvelles pratiques dans le cadre d'un processus de changement dans un champ organisationnel en émergence, l'appréhension de ce rôle est incomplète si elle fait l'économie d'un effort de conceptualisation des déterminants des comportements de consommation. Nous devons donc aller plus loin et tenter d'expliquer quels sont les facteurs qui font que des individus auront un comportement de consommation donné. Dans le cas des technologies de l'information, nous stipulons que les décisions précédant un comportement de consommation sont déterminées par l'intention (Baile, 2005 ; Rauniar et 2014) et que celle-ci est influencée par des processus cognitifs inhérents au champ organisationnel en émergence.

Notre troisième question de recherche est donc :

- **Quels sont les déterminants des intentions comportementales de consommation dans un champ organisationnel en émergence ?**

2.4.2. Une appréhension du changement institutionnel par le champ organisationnel et les logiques institutionnelles

Le point de départ de notre thèse étant le courant néo-institutionnel, il est important de repréciser deux construits que nous mobilisons pour étudier les pratiques de consommation et leur rôle dans les dynamiques de changement. Les changements qui interviennent dans un champ organisationnel peuvent en effet prendre la forme d'interactions entre les acteurs, de changements dans les institutions ou encore de changements dans les logiques institutionnelles. Pour comprendre le rôle des pratiques de consommation dans le processus de changement, nous nous appuyons dans cette thèse sur ce qui est devenu l'un des concepts centraux de la TNI (voir Chapitre 1), les logiques institutionnelles que l'on peut définir par « *un ensemble de pratiques matérielles et de constructions symboliques* » (Friedland & Alford, 1991, p. 248). L'idée étant ici que les changements dans les logiques institutionnelles peuvent entraîner des changements dans les structures organisationnelles, les formes et les pratiques (Oliver, 1992).

Les logiques institutionnelles fournissent les principes d'organisation d'un champ (Friedland et Alford, 1991). Elles servent de base aux règles adoptées pour guider le comportement des acteurs au niveau du champ. Les théoriciens du courant institutionnel estiment que les champs organisationnels sont organisés par une logique institutionnelle dominante même si deux ou plusieurs logiques institutionnelles peuvent exister en même temps (Thornton et Ocasio, 1999 ; Reay & Hinings, 2009).

En citant Greenwood & Suddaby (2006) ainsi que Thornton et al. (2012), Gawer & Phillips (2013) attribuent l'intérêt porté par les théoriciens de la TNI aux logiques institutionnelles aux possibilités qu'elles offrent pour étudier de nombreux phénomènes institutionnels ; les limites, les identités des membres du champ, leurs valeurs et leurs intérêts, ainsi que la nature de leurs

interactions. Lorsque Friedland et Alford (1991) ont introduit cette notion il y a environ 20 ans, ils ont associé ces logiques aux schémas cognitifs, aux attentes normatives ainsi qu'aux pratiques matérielles (Friedland & Alford, 1991; Thornton & Ocasio, 2008). Des travaux récents (Jones et Massa, 2013, Boxenbaum et al., 2016) pointent cependant un déficit qui continue d'ignorer les possibilités de couplage des dimensions cognitives avec la matérialité.

Le deuxième construit mobilisé dans le cadre de ce travail porte sur la notion de champ organisationnel, concept « *le moins familier, mais le niveau de la plus grande importance pour la théorie institutionnelle* » (Scott, 2001, p. 83) et qui reste au cœur de la théorie institutionnelle (Greenwood et al., 2002). Rappelons que les champs organisationnels correspondent à des grappes d'organisations et de professions dont les frontières, les identités et les interactions sont définies et stabilisées par des logiques institutionnelles partagées (Scott, 2001). Un champ organisationnel mature se caractérise par l'existence d'une institution aux normes bien établies, connues et acceptées, offrant un sens de stabilité dans les interactions et les comportements (Greenwood et al., 2002). Au contraire, un champ organisationnel émergent est différent dans la mesure où il a tendance à impliquer un ensemble d'acteurs disparates et relativement désorganisés (Maguire et al., 2004). L'absence d'acteurs dominants se traduit du coup par une recomposition du champ avec les parties prenantes diverses qui occupent des positions variées compte tenu de l'évolution du champ.

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté le cheminement intellectuel qui nous a conduits vers la mobilisation d'un deuxième cadre théorique, puis la formulation des questions de recherche pour l'étude des pratiques de consommation dans un champ organisationnel en émergence.

Dans un premier temps, nous avons expliqué comment le tournant pratique avait ouvert de nouveaux champs à la recherche sur la consommation, perspectives qui vont au-delà des disciplines mères que sont le marketing ou la sociologie de la consommation.

Nous avons commencé par montrer que les pratiques de consommation offraient une perspective intéressante pour analyser le changement à travers le cadre néo-institutionnel. Ces pratiques permettent de proposer un chaînon manquant de la TNI, courant qui s'est faiblement focalisé jusque-là sur les micro-pratiques organisationnelles. Une omission d'autant plus paradoxale que le statut institutionnel des pratiques de consommation est reconnu dans la littérature.

Alors que la théorie néo-institutionnelle insiste dans ses fondements originels sur l'analyse du changement sous des perspectives discursive et symbolique, la nouvelle voie privilégie plutôt la matérialité des pratiques.

Si les efforts de renouvellement de la TNI sous une perspective pratique commencent à émerger très timidement, ils se sont concentrés jusque-là sur la dynamique intentionnelle du changement. Pour notre part, dans le prolongement des travaux d'Ansari et Phillips (2011), nous soutenons au contraire que le changement sous la perspective institutionnelle ne s'explique pas exclusivement par une dynamique intentionnelle, comme le suggèrent les concepts de l'entrepreneur institutionnel, ou dans une version moins héroïque de l'agent à travers la notion de travail institutionnel. Il peut également être influencé par des pratiques d'acteurs, les consommateurs en l'occurrence, qui ne s'inscrivent pas nécessairement dans une vision stratégique, organisée et délibérée du changement.

Dans une seconde phase, nous avons motivé dans ce chapitre le choix de mobiliser pour ce travail, un deuxième cadre théorique émanant du courant comportemental de l'évaluation des systèmes d'information. Nous nous intéressons par-là aux possibilités d'arrangements institutionnels qui découlent du croisement entre la TNI et les technologies de l'information.

Recommandée théoriquement tant par le courant néo-institutionnel que par celui des systèmes d'informations, cette proposition d'hybridation est cependant très peu étudiée empiriquement.

En optant pour cette voie, nous cherchons à renforcer les possibilités d'une meilleure intégration de la matérialité dans le contexte étudié et faisons implicitement le choix de cibler les changements institutionnels d'origine technologique. En effet, dans le modèle de Greenwood et al. (2002) traitant des six étapes du changement institutionnel (voir Chapitre 1) les processus de désinstitutionnalisation sont précédés de secousses, qui sont autant d'occasions pour déployer de nouvelles logiques et nouvelles pratiques dans les champs organisationnels. Les secousses technologiques en font partie.

Si plusieurs modèles sont proposés dans la littérature comportementale de l'évaluation des systèmes d'information, nous avons retenu dans le cadre de cette recherche celui de la théorie d'acceptation technologique, modèle qui réunit le plus de consensus tant du point de vue empirique que conceptuel. Héritage de la recherche sociologique et psychologique, ce courant a ouvert un large débat sur l'étude des comportements individuels dans leurs interrelations avec les technologies.

Cette hybridation permet d'appréhender la complexité du changement institutionnel sans négliger les possibilités d'enrichissement émanant de croisements interdisciplinaires.

Dans la dernière partie de ce chapitre, nous avons pu dégager une question principale et trois sous-questions relatives à la problématique :

Dans le prochain chapitre, nous allons présenter notre positionnement épistémologique et notre dispositif empirique.

DEUXIÈME PARTIE :
MÉTHODOLOGIE ET RÉSULTATS

Cette partie correspond à notre entrée sur le terrain. Nous avons tenu à y décrire de manière détaillée les différentes étapes suivies pour renforcer la rigueur de notre approche d'investigation. Et pour cause, à l'issue de près de 24 ans d'immersion dans le terrain, notre statut acteur-chercheur nous a exposé à deux difficultés que nous avons anticipées. La première est de veiller à capitaliser au mieux sur notre expérience sans compromettre la scientificité de la démarche. La deuxième est d'avoir constamment un regard distancié avec les sujets d'observation. Finalement, ce sont nos différentes lectures ainsi que les séminaires de formation au sein de nos laboratoires doctoraux qui nous guideront vers les précautions à prendre. Celles-ci s'exprimeront à travers des règles de codification reconnues sur le plan académique tant pour les recherches qualitatives que quantitatives. Cette partie est organisée en deux chapitres :

Le premier (chapitre 3) articulé en deux sections présente notre positionnement épistémologique, les implications méthodologiques pour le sujet retenu ainsi que les détails des approches empiriques. Dans un premier temps, nous commencerons par analyser sous une perspective critique les paradigmes épistémologiques les plus connus : positivisme, constructivisme, interprétativisme et réalisme critique. Notre cheminement intellectuel nous conduira ensuite à présenter notre posture pragmatique, puis nous permettra de présenter notre paradigme de recherche. Nous y expliquerons en quoi une démarche abductive et hypothético-déductive paraît justifiée dans notre cas et cohérente par rapport au positionnement pragmatique. Les conséquences méthodologiques de ce choix seront discutées dans une deuxième section. D'abord à travers la présentation des caractéristiques des méthodes mixtes qualitatives et quantitatives. Ensuite en détaillant nos protocoles de recherche qualitatifs et quantitatifs. Les résultats des tests de fiabilité et de validité des échelles de mesure seront également présentés dans cette partie.

Quant au deuxième chapitre (chapitre 4), il est consacré à l'analyse et l'interprétation des résultats empiriques qualitatifs et quantitatifs.

CHAPITRE 3 : POSITIONNEMENT ÉPISTÉMOLOGIQUE ET MÉTHODOLOGIE

SECTION 1. Une réflexion critique sur les principaux paradigmes épistémologiques

1.1. Le positivisme ou l'empirisme logique

La partie méthodologie reste sans doute celle qui exige le plus d'efforts d'explicitation et d'argumentation de la part du chercheur. En sciences sociales, le chemin qui apporte des réponses à ces questionnements est sinueux et conduit souvent à des doutes, voire à des confusions méthodologiques et épistémologiques. L'interrogation de base consiste à savoir comment et dans quelle mesure la connaissance produite peut être justifiée et à identifier les critères mobilisables.

Tout design de recherche est structuré autour de quatre questionnements : la nature de l'épistémologie qui conditionne la recherche, la perspective théorique en matière de positionnement philosophique, la méthodologie ou stratégie qui relie les méthodes aux résultats et enfin les méthodes, c'est-à-dire les techniques et procédures qui vont être mobilisées (Crotty, 1998).

Creswell (1994) indique que le chercheur est interpellé sur la nature de la connaissance (ontologie), la manière dont il la connaît (épistémologie), les valeurs qui en découlent (axiologie), comment il fait part de cette connaissance (rhétorique) et sur les processus auxquels il fait appel pour l'étudier (méthodologie) (voir Figure 3.1)

En reprenant les arguments de Piaget, Le Moigne (1995) situe pour sa part les enjeux de toute réflexion épistémologique sur trois niveaux : gnoséologique (qu'est-ce que la connaissance ?), méthodologique (comment la connaissance est constituée ou engendrée), éthique (valeur et validité des connaissances).

Figure 3.1 : Quatre niveaux pour développer une recherche

Source : Adapté d'après (Creswell, 2011; Crotty 1998).

La connaissance scientifique a été dominée pendant plusieurs siècles par le modèle des sciences naturelles. Celui-ci privilégie les méthodes expérimentales et la connaissance vérifiée, y compris dans le domaine des sciences sociales. Dans une conceptualisation extensive, le philosophe français Auguste Comte, à qui l'on attribue l'invention du positivisme scientifique et la sociologie, ira même jusqu'à utiliser le terme de « physique sociale » pour désigner un modèle des sciences naturelles appliqué aux sciences sociales. En s'inspirant du paradigme²⁶ des sciences naturelles, le positivisme classique suggère l'existence d'une réalité objective, que le but de la science vise à décrire et expliquer. Le positivisme fait partie du courant des philosophies déterministes où les causes sont censées déterminer les effets ou les résultats. Le postulat part de l'existence de lois ou théories qui régissent le monde. Sa compréhension suppose que ces lois soient testées ou vérifiées et affinées.

²⁶ « Un paradigme est un ensemble cohérent d'hypothèses qui constitue un tout et qui offre au scientifique un point de vue sur les phénomènes qu'il étudie, une matrice qui conditionne son regard, une représentation du monde cohérente qui façonne sa manière de penser les phénomènes. En général, deux paradigmes sont incompatibles entre eux : les regards qu'ils portent sur le monde et les hypothèses qui les fondent ne peuvent pas être conciliés » (Olivier Martin, « Paradigme », in Paugam Serge [dir.], Les 100 mots de la sociologie, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Que Sais-Je ? », p. 18-19.)

Au début du XXe siècle, le positivisme classique va faire l'objet d'un renouvellement de la réflexion à la faveur de ce qui deviendra l'empirisme logique. Porté par l'école dite de Vienne, le mouvement va dominer jusqu'aux années 50. Un groupe de savants, composé des philosophes Rudolf Carnap, Moritz Schlick, Friedrich Waismann, Herbert Feigl, des mathématiciens Karl Menger et Kurt Gödese, du sociologue Otto Neurath, du physicien Philip Frank, diffuse en 1929 un manifeste à partir de la capitale autrichienne. Insistant sur un empirisme logique de la connaissance, ce document va représenter un tournant dans la philosophie scientifique.

L'empirisme logique parfois nommé positivisme logique est fidèle dans ses fondements à l'héritage positiviste tel que formulé au XIXe siècle par Auguste Comte. Le philosophe insiste alors sur la distinction entre croyance et science à travers sa « *loi des trois états* ». L'état théologique ou fictif où l'esprit humain tente d'expliquer le pourquoi des choses en ayant recours à des phénomènes surnaturels : divinités, dieux. L'état métaphysique où l'abstraction à travers la nature se substitue au surnaturel dans l'explication des phénomènes. L'état scientifique ou positivisme. Comte parvient finalement à la conclusion qu'il est impossible d'expliquer les phénomènes par leurs causes et qu'il est seulement possible de les interpréter à travers des lois effectives (Lecourt, 2010).

Contrairement au positivisme classique cependant, l'empirisme logique considère que la production des lois générales s'appuie exclusivement sur la vérification de faits empiriques. Pour l'empirisme logique, les énoncés métaphysiques caractéristiques du positivisme classique n'ont aucune importance. Seul le principe de vérifiabilité moyennant l'expérience mérite d'être pris en considération. Pour ce courant, la philosophie n'a pas pour rôle la résolution d'énigmes, mais seulement leur analyse dans des impératifs de clarification. Le courant du positivisme logique va s'imposer dès les années 30 aux États-Unis à la faveur de l'exil de plusieurs penseurs de l'école de Vienne. Ce mouvement explique en grande partie la prégnance à ce jour des logiques quantitatives et mathématiques dans la majorité des travaux de recherche américains et anglophones, y compris ceux à forte interaction humaine comme pour les sciences sociales. « *Il s'agit avant tout d'une logique nouvelle qui rompt aussi bien avec la logique formelle d'Aristote qu'avec la logique transcendantale de Kant ou la logique spéculative hégélienne* » (Lecourt, 2010, p. 33).

L'apport du positivisme logique sera plus tard critiqué par un mouvement plus connu sous le nom de nouvel esprit scientifique, dont se réclament des auteurs comme Popper (qui était

pourtant positiviste-logique au départ) (1973), Kuhn (1962) et Bachelard (1934). Le postulat ici est que la science ne peut pas se contenter d'une dialectique empirisme/rationalisme. Les premiers jalons d'une épistémologie non cartésienne et du modèle des sciences de l'artificiel, que nous développons plus loin, étaient ainsi posés. Popper nuance la portée de l'approche inductive qui consiste à édicter des règles générales à partir d'observations empiriques et propose à sa place la méthode hypothético-déductive. Il introduit au passage d'autres notions qu'il juge importantes :

- la réfutabilité comme approche de vérification des théories scientifiques. A ses yeux, les théories ne peuvent jamais être prouvées, mais seulement réfutées à travers l'expérience.
- la corroboration, c'est-à-dire la multiplication des réfutations pour se rapprocher le plus possible de la vérité.
- la vérisimilitude : Popper empruntera cette notion au philosophe allemand Leibniz. Elle permet de distinguer entre la vérité relative et apparente et la réfutation des affirmations et hypothèses.
- l'incommensurabilité : elle fait référence à l'impossibilité de comparaison entre deux paradigmes ainsi qu'aux différences conceptuelles importantes entre théories (Kuhn, 1972).

Les critiques formulées tant par le cercle de Vienne que par Popper, Kuhn ou Bachelard vont avoir un impact considérable dans l'évolution du courant positiviste dans la philosophie des sciences. Il est maintenant largement établi que le savoir scientifique ne peut être connu comme objectif et vrai au sens absolu.

Gavard-Perret et al. (2012, p. 27) identifient plusieurs hypothèses fondatrices du paradigme épistémologique positiviste : la première, celle de l'ontologie réaliste, postule « *l'existence d'un réel indépendant de l'intérêt et de l'attention que peut lui porter un chercheur* ». La deuxième, celle de la détermination naturelle, suggère l'existence « *d'une certaine forme de détermination interne propre au réel existentiel* ». La troisième, relative à l'épistémologie dite objectiviste dualiste, considère que le chercheur doit rester extérieur par rapport au phénomène observé. Le courant des positivistes logiques insiste pour sa part sur la différenciation entre les énoncés dits analytiques, qui n'apportent aucune connaissance sur le réel et les énoncés dits synthétiques qui eux sont porteurs de connaissances sur le réel.

Par ailleurs, deux principes méthodologiques sont exigés par le paradigme positiviste :

Un : le principe cartésien de division ou décomposition analytique. « *La mise en œuvre de ce principe suppose que le réel connaissable soit décomposable en parties, et que ces parties soient également connaissables* ». Il s'agit là du premier principe méthodologique auquel ont recours les épistémologies positivistes et réalistes.

Deux : le principe de raison suffisante attribué à Leibniz (1710) et selon lequel « *rien n'arrive jamais sans qu'il y ait une cause ou du moins une raison déterminante* ».

Une autre condition exigée par le courant positiviste porte sur l'isolation de l'objet de la recherche de son contexte. Un objectif qui n'est pas toujours simple à atteindre.

« Cette condition semble réalisable dans certains cas (notamment lorsque le projet de recherche se prête à une approche expérimentale contrôlée atemporelle), mais pas dans d'autres. Par exemple, lorsque l'intérêt du projet de recherche et la richesse de la compréhension apportée résident précisément dans la prise en compte des relations que l'objet entretient avec son contexte, ou bien encore quand des interactions entre le chercheur et le sujet/objet de la recherche sont indispensables et bénéfiques au développement du projet de recherche » (Gavard-Perret et al., 2012, p. 27).

Dans une approche plus réaliste, il existe certes un monde réel qui abrite des dynamiques de changement organisationnel, mais celui-ci est indépendant de ce que nous pensons. Du coup, nos tentatives de compréhension sont très limitées et ne peuvent être qu'approximatives. C'est ce qui alimentera les critiques contre le positivisme originel, accusé de se concentrer exclusivement sur des événements observables et de traiter isolément, et de manière décontextualisée des relations entre les différents éléments des systèmes sociaux. (McEvoy & Richards, 2006).

Les difficultés rencontrées par les chercheurs pour appliquer l'apport poppérien aux sciences sociales, compte tenu notamment de l'influence des contextes, ont justifié l'apparition de nouvelles postures positivistes. Celles-ci n'abandonnent pas les préconstruits fondateurs du modèle poppérien, mais tentent d'en circonscrire les limites. L'avènement du courant dit post-positiviste s'est justement donné pour objectif de tourner la page du positivisme dans sa quête impossible de la vérité absolue de la connaissance. En particulier, quand il s'agit d'étudier les comportements et les actions humaines (Creswell, 2009). A l'instar du positivisme classique, le post-positivisme suppose l'existence d'une réalité objective. Cependant, contrairement au positivisme, le post-positivisme considère que les acteurs humains ne peuvent pas saisir la

réalité dans son intégralité. Par conséquent, les connaissances sur la réalité ne peuvent être qu'imparfaites, probabilistes et assimilées à des conjectures. « *La réalité est supposée exister, mais seulement être imparfaitement appréhendable en raison de mécanismes intellectuels humains fondamentalement défectueux et de la nature fondamentalement intrinsèque des phénomènes* » (Guba et Lincoln, 1994, p. 110).

Toutes les adaptations post-positivisme ne connaîtront pas le succès escompté parmi les paradigmes épistémologiques contemporains. Le « positivisme aménagé » comme proposé par Huberman et Miles (1991), par exemple, n'est pas arrivé à faire consensus compte tenu de son incapacité à se détacher conceptuellement des insuffisances de l'empirisme logique (Gavard-Perret et al., 2012). Cette posture n'est d'ailleurs pratiquement plus admise dans les travaux de recherche ou de thèse²⁷. Dans ce travail, nous présenterons donc surtout les deux courants majeurs du post-positivisme que sont le réalisme scientifique (Hunt, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994) et le réalisme critique ou transcendantal (Bhaskar, 1978, 1989 ; Archer, 1998). Ces deux paradigmes s'appuient à eux deux sur une vision à priori du réel. De manière opérationnelle, ces postures conduisent le chercheur à formuler dès le départ des hypothèses d'ordre ontologique.

Pour le réalisme scientifique, Hunt et Hansen (2008, p. 117) cités par Gavard-Perret et al. (2012) identifient quatre principes fondateurs :

- l'existence d'un monde indépendant de ce qui est perçu et de représentations qu'on peut en avoir
- une vision réaliste faillibiliste, dans la mesure où la connaissance ne peut jamais être certaine
- une vision critique du réalisme (conséquence du principe précédant celui de la faillibilité)
- le principe de réalisme inductif, c'est-à-dire la capacité des théories à expliquer des phénomènes observables à partir de phénomènes inobservables.

²⁷ Nous le découvrirons d'ailleurs à nos dépens lors d'une communication aux Rencontres Internationales des Sciences du Management (RISM) qui se sont tenues les 14 et 15 avril 2016 à Marrakech (rencontres qui nous ont valu le prix de la meilleure communication jeune chercheur). Le Pr Doha Sahraoui de l'Université Cadi Ayyad de Marrakech, qui a assisté à notre présentation, et que je tiens à remercier à cette occasion, attirera aimablement notre attention sur ce point. Ses remarques nous auront par la même occasion permis d'affiner notre réflexion épistémologique.

Ce dernier principe constitue l'une des caractéristiques distinctives majeures du réalisme scientifique par rapport au positivisme. Hunt désigne cette capacité à intégrer des entités intangibles par principe de « réification » ou chosification.

Deux autres dimensions sont associées au réalisme scientifique. D'abord le réfutationnisme (que d'autres auteurs appellent scepticisme). Développée par Popper, cette dimension n'est pas acceptée ici comme élément de preuves exclusives à une théorie. Ensuite, la notion de scepticisme épistémique, qui rend impossible la quête d'une vérité complète compte tenu de l'influence des croyances du chercheur sur ses perceptions.

1.2. Le constructivisme : Des connaissances socialement construites

Les difficultés à quantifier les sciences sociales sous les approches positivistes vont conduire les philosophes à proposer d'autres voies qui prennent en considération des dimensions relatives à l'influence de l'interaction humaine ou du contexte de recherche. Une orientation progressive va s'appuyer sur l'émergence du courant des sciences de l'artificiel (Simon, 1969, 1981, 1996). En dépit de sa capacité à s'ériger en alternative au courant des sciences naturelles, celui des sciences artificielles n'a pas eu au départ l'intérêt qu'il mérite. « *Probablement, l'appellation insolite « sciences de l'artificiel » n'a pas aidé à la diffusion de cette conceptualisation révolutionnaire (...). En effet, le terme « artificiel » semble contraire à la notion de science, il a une résonance péjorative, et il évoque des artefacts physiques ou l'intelligence artificielle plutôt que des organisations humaines* » (Gavard-Perret et al., 2012, p. 19).

Le terme artificiel renvoie à la notion d'artefact (voir supra, chapitre 1 et 2), c'est-à-dire à des éléments de conception humaine. Ainsi au sens de Simon, les organisations sont des artefacts humains et sociaux, plus façonnés que déterminés. Simon imaginera d'ailleurs un autre modèle à l'intérieur des sciences de l'artificiel, celui des sciences de conception. « *Celui-ci met particulièrement en relief la différence de posture associée aux deux grands modèles de science, essentiellement une posture d'analyse dans les sciences de la nature classiques, et une posture de conception/synthèse dans les sciences de l'artificiel, qui, sans exclure l'analyse, ne se réduit pas à cette dernière* » (Gavard-Perret et al., 2012, p. 21).

Les fondements du paradigme des sciences artificielles, notamment le souci de récursivité qui caractérise la relation entre les intentions humaines et les organisations, vont ouvrir de nouvelles pistes à la réflexion épistémologique, certaines se positionnant en alternatives au positivisme. L'une des initiatives les plus connues émane du travail de Guba et Lincoln. Les deux chercheurs développent en effet un système de comparaison de différents paradigmes dans la recherche en sciences sociales, en se situant entre le positivisme et un paradigme concurrent, l'enquête naturaliste qui deviendra le constructivisme (et parfois l'interprétativisme). C'est le courant que nous allons présenter dans la partie qui suit.

Le constructivisme qui fait partie du courant postmoderniste se nourrit d'un relativisme ontologique qui considère le savoir, la société et la réalité comme des phénomènes construits par des acteurs humains. Ce paradigme nie l'existence d'une réalité objective affirmant que *« les réalités sont des constructions sociales de l'esprit, et qu'il y a autant de constructions que de personnes »* (Guba et Lincoln, 1989, p. 43). Les significations sont construites par les êtres humains lorsqu'ils s'engagent avec le monde qu'ils interprètent et en font sens en fonction de leur perspective historique et sociale. La production des significations est toujours sociale, émanant à l'intérieur et en dehors de l'interaction avec une communauté humaine. Les individus qui nient l'existence d'une réalité objective assument une position ontologique relativiste. Privilégiant les méthodes qualitatives, les constructivistes considèrent qu'il faut tenir compte des multiples réalités construites et qu'il est impossible de distinguer les causes et les effets ou encore que le connaisseur subjectif est l'unique source de réalité. Ils excluent également toute possibilité de généralisation décontextualisée (Guba, 1990).

Dans les efforts de conceptualisation théorique constructivistes, deux courants émergent : d'un côté le constructivisme selon Guba et Lincoln (1989, 1998), qui est une forme de constructivisme modéré, de l'autre le constructivisme radical, appelé aussi constructivisme pragmatique²⁸ (Von Glasersfeld, 1988, 2001, 2005, Le Moigne, 2005, 2007).

Selon Gavard-Perret et al. (2012, p. 38), le paradigme constructiviste radical s'appuie sur trois hypothèses : la première postule que ce qui est connaissable, c'est l'expérience humaine de relations de résistance perçue aux actions menées. La deuxième hypothèse considère que,

²⁸Gavard-Perret et al. (2012) justifient cette substitution sémantique par les confusions théoriques qui ont découlé de l'utilisation du terme « radical ». *« Aussi, certains auteurs préfèrent-ils désormais éviter ce qualificatif. À la place, ils utilisent celui de "pragmatique" qui présente l'intérêt de souligner le lien étroit que ce paradigme constructiviste entretient avec la philosophie pragmatiste de W. James (1912) notamment »* (p. 35)

dans la connaissance, il y a interdépendance entre le sujet connaissant et ce qu'il étudie. Enfin, la troisième hypothèse est connue sous le nom d'hypothèse téléologique. Elle postule que le projet de connaissance d'un certain réel influence la manière dont on l'expérimente, et donc la connaissance que l'on en développe.

Le constructivisme selon Guba et Lincoln s'appuie également sur trois hypothèses fondatrices : la première dite « d'épistémologie subjectiviste moniste » postule l'inséparabilité dans le processus de connaissance entre le sujet connaissant et ce qu'il cherche à connaître. La deuxième stipule que, dans le processus de connaissance, le sujet connaissant ne peut pas échapper à son humanité. La troisième est connue sous le nom d'ontologie relativiste. Celle-ci suggère « *qu'il n'existe pas de réalité objective, mais de multiples réalités socialement construites, et que celles-ci ne sont pas gouvernées par des lois naturelles, causales ou d'autre sorte* » (Guba et Lincoln, 1989, p. 86).

Le constructivisme selon Guba et Lincoln et le constructivisme radical ont en commun l'hypothèse fondatrice d'inséparabilité dans le processus de connaissance entre système observant et système observé (Von Foerster, 1981). Pour Guba et Lincoln (1998), cette hypothèse explique pourquoi il est impossible dans le constructivisme de séparer les hypothèses d'ordre ontologique (statut de la connaissance, nature de la réalité) des hypothèses d'ordre gnoséologique.

En revanche, les deux paradigmes constructivistes divergent sur beaucoup d'autres dimensions. Sur la question de la vérité, Guba et Lincoln considèrent qu'elle correspond à la représentation la plus informée et sophistiquée faisant consensus. Par ailleurs, le constructivisme selon Guba et Lincoln diverge également du paradigme épistémologique constructiviste radical sur la troisième hypothèse tout en conservant une certaine proximité avec le paradigme interprétativiste. Le constructivisme radical ne postule aucune hypothèse fondatrice d'ordre ontologique et se rattache au pragmatisme. Dans ce paradigme, « *l'on ne se prononce pas sur l'existence, ou la non-existence, d'un monde peuplé d'entités indépendantes de l'esprit humain. On postule que, si un tel monde existe, un humain n'a pas la possibilité de le connaître de manière rationnelle au-delà de l'expérience qu'il en a* » (Von Glasersfeld, 2001, cité par Avenier, 2011).

Enfin, des divergences existent aussi entre les deux paradigmes sur le plan méthodologique. Le constructivisme radical accepte toutes les méthodes de recherche tant qu'elles respectent quelques principes : comportement éthique, rigueur et motivations détaillées du chercheur de

ses choix épistémiques et empiriques (Le Moigne, 1995, 2007 ; Avenier, 2011). Le constructivisme de Guba et Lincoln recommande des méthodes herméneutiques privilégiant l'interaction entre le chercheur et les participants.

1.3. L'interprétativisme ou la réalité des expériences vécues

L'épistémologie objectiviste considère que derrière la conscience humaine il existe une réalité objective. Les qualités et les significations que l'humain expérimente sont supposées être caractéristiques de la réalité elle-même, tandis que le langage traduit la réalité objective. Le langage peut représenter ou refléter la réalité objective à travers une relation de « correspondance ». Ces hypothèses sont rejetées par les défenseurs de l'approche interprétative. D'abord à la place de l'ontologie dualiste qui stipule une division entre le sujet et l'objet, les interprétativistes considèrent que le sujet et l'objet sont inséparables. Husserl (1970), l'un des plus grands défenseurs de la phénoménologie interprétativiste avec Schütz (1987), estime qu'en tant que sujets nous sommes constamment associés aux expériences vécues de la réalité. Heidegger renforce cette thèse en y précisant que la réalité est non seulement conditionnée par l'expérience vécue, mais aussi par les dimensions culturelles, temporelles, le langage où nous nous situons (Sandberg, 2005).

Derrida (1983) abonde dans la même direction en intensifiant la portée de la réalité dont le sens est fondamentalement indéterminé. Partant, le courant interprétativiste estime qu'il n'est pas possible de produire une description objective de la réalité dans la mesure où ces descriptions sont toujours influencées par nos propres histoires, cultures, idéologies, genres et compréhensions linguistiques de la réalité.

Le premier objectif d'une recherche interprétative porte sur la réalité des expériences vécues des individus et des groupes. La réalité sociale n'a donc pas d'existence concrète en interprétativisme. Dans la liste des sous-courants se réclamant de l'interprétativisme, l'on citera parmi les plus connus, la théorie enracinée (grounded theory), l'approche phénoménologique, l'ethnographie. Dans la théorie enracinée (Glaser et Strauss, 1967), la démarche de recherche ne comporte pas de présupposé théorique (Evrard et al., 2009), la théorie étant mobilisée a posteriori en étant confrontée aux interprétations du chercheur. Pour l'approche

phénoménologique (Husserl, 1950), ce sont le langage et les normes qui contribuent à la construction de la réalité. « *Pour la décrire, le chercheur phénoménologique ne dispose que d'une seule source de données : les représentations et le sentiment des individus qui construisent collectivement l'objet de recherche* » (Evrard et al., 2009, p. 60). Enfin, dans l'approche ethnographique, « *le chercheur doit être attaché à son terrain d'étude (...), faire preuve d'empathie* ».

Contrairement au positivisme qui s'appuie sur une dualité ontologie-épistémologie, laquelle traite la réalité comme objective et connue au-delà de l'esprit humain, les schémas interprétativistes rejettent l'idée de la vérité comme correspondant à une relation entre l'état du chercheur et la réalité objective. Les interprétativistes suggèrent de se situer sur le plan de l'accomplissement intentionnel pour atteindre la vérité. Cet accomplissement est réalisé lorsqu'il existe un accord entre l'interprétation initiale de l'objet étudié par le chercheur et le sens de l'expérience vécue. Cette dimension d'intentionnalité est l'une des plus importantes de la construction phénoménologique en interprétativisme. Aux dires de Husserl, l'intentionnalité signifie que la conscience individuelle n'est pas fermée, mais ouverte et toujours orientée vers quelque chose d'autre que soi-même. Husserl considère dans le même ordre d'idées que les différents modes de conscience individuelle, par exemple percevoir ou imaginer, concernent toujours quelque chose qui n'est pas la conscience elle-même, mais qui intentionnellement fait partie de cette conscience (Sandberg, 2005).

Gavard-Perret et al. (2012) résument les enjeux du paradigme interprétativiste à travers quatre hypothèses fondatrices. Les trois premières sont quasiment identiques à celles du paradigme épistémologique constructiviste pragmatique :

- La première postule que ce qui est considéré comme connaissable est l'expérience vécue, ou « expérience de la vie » (Husserl, 1970).
- La deuxième suggère que la connaissance qu'un sujet développe d'une situation est liée inséparablement à la fois à la situation et au sujet qui en fait l'expérience.
- La troisième concerne le pouvoir constitutif de l'intention dans l'expérience du monde, et donc dans la construction de connaissances.
- La quatrième postule l'existence d'hypothèses d'ordre ontologique et récuse l'hypothèse de l'existence d'un réel objectif indépendant du chercheur. C'est cette hypothèse qui permet de distinguer l'interprétativisme du constructivisme pragmatique (Gavard-Perret et al., 2012).

1.4. Le réel stratifié du réalisme critique

Le réalisme critique ou transcendantal est souvent présenté comme une alternative au positivisme et au constructivisme « *et à certaines positions postmodernistes déniaient l'existence d'une réalité indépendante du langage* » (Gavard-Perret et al., 2012, p. 32).

Ce paradigme attribué au philosophe Bhaskar (1998) suggère dans son hypothèse fondatrice ontologique l'existence d'un réel propre stratifié en trois niveaux : réel empirique, réel actualisé et réel profond. A ces niveaux de réel s'ajoutent les propriétés relatives aux mécanismes générateurs, celles d'intransitivité et de transfactualité. Cette stratification du niveau du réel a pour conséquence sur le plan méthodologique de privilégier l'approche abductive sur le principe de l'inférence développé par le philosophe qui l'a fait connaître, Peirce. Ce principe consiste à formuler des conjectures relatives aux causes éventuelles d'un phénomène observé et à les tester à travers une évaluation théorique et empirique. Le réalisme critique s'est positionné en tant que perspective alternative radicale à la fois au positivisme et à l'interprétativisme. Le réalisme critique est fondé sur des vérités a priori ou nécessaires sur la nature du monde. Pour ce courant, il est impossible d'appréhender complètement la réalité du monde, car nos perceptions sont façonnées par nos ressources théoriques et nos intérêts d'enquête (McEvoy & Richards, 2006). Pour les réalistes critiques, le but ultime de la recherche n'est pas d'identifier les lois généralisables, contrairement aux positivistes ou d'identifier l'expérience ou les croyances vécues des acteurs sociaux, contrairement aux interprétativistes. Il réside plutôt dans la capacité à développer des niveaux plus profonds d'explication et de compréhension.

1.5. Le choix d'un positionnement pragmatique

Si l'opportunité ou la prétendue supériorité d'un paradigme par rapport à un autre continue d'alimenter un large débat, l'objectif de « pureté paradigmatique » est souvent un vœu pieux. Evrard et al. (2009) rappellent « *qu'il n'est pas ainsi rare du tout de pouvoir déceler des traces de positivisme chez des chercheurs ayant pourtant des intentions interprétativistes ou constructivistes et vice versa* » (Evrard et al., 2009, p. 67) ». La recherche de l'épistémè idéale

s'inscrit à notre sens dans le processus de maturation du travail de recherche et probablement plus en aval qu'en amont. A ce titre, nous assumons totalement les réserves de Van der Maren (Van der Maren, 2004) quant à la tentation des doctorants d'arrêter dès les premières années de thèse le positionnement épistémologique. « *Il faut éviter de figer le jeune chercheur dans un a priori idéologico-épistémologique avant qu'il ne découvre, en faisant la recherche, en la parcourant, ce qu'il peut faire avec son problème, ses questions, ses concepts et ses techniques. Car en le figeant au début, il ne peut plus s'interroger à la fin, il ne peut plus que se condamner ou se défendre. Si on le laisse, dès le début, adapter sa démarche aux exigences du problème, il peut plus facilement, à la fin du parcours, interroger la pertinence des choix méthodologiques qu'il a faits et des réponses qu'il a produites, ce qui est le sens même du questionnement épistémologique* » (Van der Maren, 2004, p. 67).

En ce qui nous concerne, nous ne sommes pas positivistes dans la mesure où nous tenons compte d'une part de subjectivité dans notre recherche. Cependant, nous nous situons aussi dans une posture explicative et nous ne souhaitons pas abandonner l'idée d'une relation objective au terrain. Nous ne rejetons donc pas la posture post-positiviste lorsqu'elle considère que la connaissance sur la réalité ne peut être qu'imparfaite, probabiliste et assimilée à des conjectures.

Le choix du pragmatisme comme alternative aux trois courants classiques, positivisme (et post-positivisme), interprétativisme et constructivisme nous permet de contourner l'opposition classique des débats épistémologiques objectivité-subjectivité. Au-delà de se positionner en paradigme, le pragmatisme considéré comme l'unique apport américain majeur à la philosophie (Menand, 1997), voire de troisième paradigme à côté du post-positivisme et du constructivisme (Johnson et Onwuegbuzie, 2004), renvoie avant tout à une méthode. Celle-ci permet de résoudre les disputes métaphysiques interminables et d'interpréter chaque situation par rapport à ses conséquences pratiques. En tant que paradigme alternatif, le pragmatisme contourne les problèmes litigieux de la vérité et de la réalité. « *Un des premiers traits du pragmatisme est la lutte contre l'idéalisme et les philosophies de l'absolu, contre Hegel et l'hégélianisme anglais (Bradley, Caird) ou américain (Royce)* » (Daval, 2001, p. 641).

La construction philosophique dans ce courant s'appuie sur l'existence de réalités singulières et multiples. Celles-ci sont ouvertes à la recherche empirique et s'orientent vers la résolution de problèmes pratiques dans le « monde réel » (Creswell et Clark, 2007, pp. 20-28 ; Dewey, 1925 ; Rorty, 1999). Dans ce sens, le pragmatisme permet au chercheur d'être exempt de

contraintes mentales et pratiques imposées par la « *dichotomie de choix forcé entre postpositivisme et constructivisme* » (Creswell et Clark, 2007, p. 27) et le chercheur n'a pas à « *être le prisonnier d'une méthode ou d'une technique de recherche particulière* » (Robson, 1993, p. 291). Plutôt que de cadrer la recherche en sciences sociales en tant qu'engagements par rapport à un ensemble abstrait de croyances philosophiques, le pragmatisme se concentre sur des croyances plus directement liées aux actions.

La vision des pragmatiques du monde mesurable se rapporte plus étroitement à une « *réalité existentielle* » (Dewey, 1925, page 40), une référence à un monde expérientiel avec différents éléments ou couches, certains objectifs, d'autres subjectifs, et d'autres encore un mélange des deux. Il existe des couches de « *stable et précaire* » (Dewey, 1925, p. 40), « *des couches d'exhaustivité, d'ordre, de récurrences permettent la prédiction et le contrôle, et des singularités, des ambiguïtés (...)* » (Dewey, 1925, p. 47).

Les chercheurs qui adoptent une attitude pragmatique partent du principe que les différences de paradigme post-positiviste/constructiviste ou interprétativiste sont indépendantes et, par conséquent, peuvent être utilisées conjointement l'une avec l'autre au service d'une question. Il s'agit de trouver un juste milieu qui positionne des possibilités de quête de connaissance entre les extrêmes de Platon qui se manifestent à travers les recherches quantitatives et celles des sophistes qui se traduisent par les recherches qualitatives (Johnson, 2007).

Wheeldon (2010) résume cette perspective : « *Au lieu de s'appuyer sur le raisonnement déductif et les prémisses générales pour parvenir à des conclusions spécifiques, ou des approches inductives qui cherchent des conclusions générales basées sur des prémisses spécifiques, le pragmatisme permet une approche abductive plus souple* » (Wheeldon, 2010, p. 88).

En se concentrant sur la résolution de problèmes pratiques, le débat sur l'existence d'une « vérité » objective ou sur la valeur des perceptions subjectives peut être judicieux. En tant que tels, les pragmatistes n'ont aucun problème à affirmer à la fois qu'il existe un seul « monde réel » et que tous les individus ont leurs propres interprétations uniques de ce monde.

Ainsi, les pragmatiques sont des « anti-dualistes » (Rorty, 1999) qui interrogent la dichotomie du positivisme et du constructivisme. Ils appellent aussi à une convergence des méthodes quantitatives et qualitatives, considérant que les deux paradigmes ne sont pas différents au niveau épistémologique ou ontologique et qu'ils partagent beaucoup de points communs dans leurs approches d'enquête (Hanson, 2008 ; Johnson & Onwuegbuzie, 2004).

Au-delà de la polysémie des théories et des méthodologies qui le caractérisent (Daval, 2001), le courant pragmatiste dans sa version classique est attribué à des philosophes comme Peirce (1905), qui en a inventé le mot, James (2000) qui en a infléchi le sens vers un pragmatisme radical ou encore Dewey ²⁹ qui en a adapté la portée à travers la notion de réalité existentielle (Dewey, 1925). « *Chez W. James, l'attitude pragmatiste est inséparable de l'empirisme, d'un empirisme qu'il juge plus radical que ne l'étaient ceux de Locke, de Berkeley ou Hume. Il faut lutter contre toutes les philosophies de l'a priori, les systèmes abstraits et clos* » (Daval, 2001, p. 644).

Outre Peirce et James et Dewey, plusieurs auteurs se réclament de la méthode pragmatiste, et « *luttent contre l'idéalisme au nom de la philosophie pragmatiste* » (Daval, 2001, p. 640). Dans ses variantes modernes, le courant s'est appuyé notamment sur les travaux de ce qu'on appelle le mouvement des néo-pragmatistes : Davidson (1987), Rescher (1979), Rorty (1982), Putnam (1995).

En s'appuyant sur les travaux de Cherrholmes (1992) et Murphy (1990) et ses propres interprétations, Creswell (2009, p. 13) a fourni quelques hypothèses nécessaires à la prétention de connaissances selon le paradigme pragmatique :

- « Le pragmatisme n'est engagé envers aucun système de philosophie et de réalité.
- Les chercheurs pragmatiques ont la liberté de choix. Ils sont "libres" de choisir les méthodes, les techniques et les procédures de recherche qui répondent le mieux à leurs besoins et à leurs objectifs.
- Les pragmatiques ne voient pas le monde comme une unité absolue.
- La vérité est ce qui fonctionne à un moment donné : elle ne repose pas sur un dualisme strict entre l'esprit et la réalité.

²⁹ Dewey a cherché à promouvoir le pragmatisme en réorientant la philosophie des préoccupations abstraites et en la tournant plutôt vers l'accent mis sur l'expérience humaine. Pour Dewey, l'expérience est construite autour de deux questions inséparables : quelles sont les sources de nos croyances ? Et quelles sont les significations de nos actions ? (Morgan, 2014). Du point de vue de Dewey, les expériences impliquent toujours un processus d'interprétation. Les croyances doivent être interprétées pour générer une action, et les actions doivent être interprétées pour générer des croyances. Beaucoup de nos expériences se produisent d'une manière relativement incontestée que Dewey a qualifiée d'habitude.

- Les chercheurs pragmatiques cherchent le “quoi” et le “comment” en s’appuyant sur les conséquences prévues et les objectifs escomptés de la recherche.
- Les pragmatiques conviennent que la recherche se produit toujours dans des contextes sociaux, historiques, politiques et autres.
- Les pragmatiques considèrent qu’il faut cesser de poser des questions sur la réalité et les lois de la nature ».

Au niveau de la traduction des préoccupations épistémologiques en méthodologie de recherche et de méthodes de recherche, un paradigme pragmatique ne peut faire l’économie de certaines interrogations. Si les phénomènes ont des couches différentes, comment ces couches peuvent-elles être mesurées ou observées ?

La recherche de méthodes mixtes propose de combler cette lacune en utilisant des méthodes quantitatives pour mesurer certains aspects du phénomène en question et des méthodes qualitatives pour d’autres. Les chercheurs qui adoptent une attitude pragmatique font en effet valoir que les différences de paradigme post-positiviste/constructiviste ou interprétativiste sont indépendantes et, par conséquent, peuvent être utilisées conjointement avec l’autre au service d’une question.

2. SECTION 2. Conséquences méthodologiques

2.1. Une démarche abductive et hypothético-déductive

Il existe trois paradigmes de recherche (à ne pas confondre avec les paradigmes épistémologiques) : inductif, déductif et abductif (Evrard et al., 2009). Dans l'induction le chercheur part d'observations limitées et infère ensuite des hypothèses, des théories ou des questions de recherche. Dans la déduction ou hypothético-déduction, des hypothèses sont testées à partir de théories, concepts ou connaissances acquises. Enfin dans l'abduction, la méthode de recherche s'inscrit dans une dialectique qui facilite la découverte de nouveaux concepts en croisant des faits empiriques avec des connaissances théoriques mobilisées a priori. Elle est donc à ce titre très pratique dans les phases d'identification conceptuelles en assurant un compromis entre les théorisations antérieures et des données de contexte.

Notre recherche mobilise deux approches, abductive et hypothético-déductive. D'abord abductive, car notre projet de thèse s'est construit de manière itérative dans une interaction entre le terrain et la théorie, la dynamique se nourrissant au fur et à mesure de nouvelles idées et grilles théoriques. Ensuite hypothético-déductive, car dans la deuxième étape de nouvelles pistes d'hypothèses sont apparues. Il fallait donc les soumettre à une vérification empirique. La cohabitation entre les deux approches ne fait courir aucun risque de conflit épistémologique dans la mesure où elles assurent dans une perspective de complémentarité à la fois des gisements d'exploration et de vérification. Cet objectif suppose un équilibre sur l'effort de théorisation préalable des idées nouvelles tirées des observations. D'où le choix d'une démarche abductive. L'abduction facilite en effet la découverte de nouveaux concepts ou règles à travers une combinaison créative de faits empiriques intrigants et convaincants avec des connaissances théoriques antérieures (Kelle, 1997). Développée elle aussi par Peirce³⁰,

³⁰ « Si vous considérez attentivement la question du pragmatisme, vous verrez que ce n'est rien d'autre que la question de la logique de l'abduction » (Peirce, 1931-1935, cité par Dumez, 2012)

l'abduction considère que le caractère « passif » du chercheur, statut caractéristique de la démarche inductive, n'est pas toujours défendable. « *En raison du caractère créatif de l'activité interprétative sur laquelle repose un certain nombre de travaux de recherche en général, en particulier en marketing et en comportement du consommateur, d'aucuns pensent que le chercheur ne saurait se protéger derrière le simple contenu de son travail de recherche en se contentant d'affirmer qu'il ne fait que mettre en perspective et dévoiler de manière neutre et objective une réalité* » (Patrick Hetzel in Evrard et al., 2009, p. 47).

Le présent travail de recherche vise dans un premier temps à comprendre les pratiques de consommation sous une perspective néo-institutionnelle. Un tel objectif pourrait plaider pour une démarche inductive (Evrard et al., 2009). Cependant, en sciences de gestion, partir du terrain sans un cadre préétabli semble une mission hasardeuse (Charreire Petit, Durieux, 2007).

Dans la mesure où nous n'arrivons pas sur le terrain de recherche totalement vierge d'a priori théorique, le choix de l'abduction semble donc pertinent. D'autant que nous ne sommes pas comme en induction dans une démarche de création théorique « enracinée » ou Grounded theory (Glaser et Strauss, 1967). Pour Gavard-Perret et al. (2012, p. 34) : « *A la différence de l'induction, l'abduction ne vise pas à établir des règles "chaque fois que A, alors B" à partir d'inférences logiques réalisées sur la base de la répétition et de la similitude. Elle sert en réalité à identifier les causes plausibles des phénomènes observés, en mobilisant la totalité des informations dont on dispose, même si elles sont hétérogènes* ».

Une approche exclusivement abductive nous a cependant semblé incompatible avec la présente recherche. En se positionnant en abduction, le chercheur fait en effet le choix implicite d'une orientation qualitative. Il ne s'inscrit donc pas dans une démarche de vérification de théories (Dumez, 2012). A notre sens, un tel positionnement limite les possibilités de recherches ultérieures. L'hypothèse créée par abduction s'appuie en effet sur l'apparition d'un premier fait surprenant (ce qui a été observé). En abduction, le cadre originel de recherche est successivement modifié, en partie à la suite de résultats empiriques imprévus, mais aussi des connaissances théoriques acquises au cours du processus de recherche. Ce qui permet d'obtenir de nouvelles combinaisons à travers un mélange de modèles théoriques existants et d'autres nouveaux émanant de la confrontation avec la réalité. « *Ces cadres théoriques nouveaux, qui*

doivent être à leur tour spécifiés en termes d'effets prédits, ne pourront être validés pleinement que par une démarche quantitative ultérieure » (Dumez, 2012, p. 7).

C'est là où intervient notre choix de couplage avec une démarche hypothético-déductive. Cette logique à visée explicative ou prédictive est assez présente en gestion. Elle suppose la construction de modèles théoriques ou des hypothèses sont soumises à vérification, le principe étant celui de généralisations universelles issues de lois universelles (Kennedy & Luzar, 1999). Ces modèles s'appuient sur des méthodes quantitatives que nous présentons dans la partie suivante consacrée à la méthodologie.

2.2. Une méthode mixte

De manière opérationnelle, le choix d'un paradigme épistémologique pragmatique se traduit par l'utilisation de méthodes mixtes, ou d'une combinaison des méthodes qui fonctionnent le mieux pour répondre aux questions de recherche. Les méthodes mixtes, un paradigme de recherche qui compte de plus en plus d'adeptes (Johnson et al., 2007), sont considérées par plusieurs comme étant «le troisième mouvement méthodologique» (Tashakkori et Tedlie, 2003). Patton (2002, p. 264) souligne que «*le débat qualitatif-quantitatif classique a été résolu en grande partie en reconnaissant qu'une variété d'approches méthodologiques sont nécessaires et crédibles, que les méthodes mixtes peuvent être particulièrement précieuses et que le défi adapte les méthodes aux questions plutôt que l'adhésion à une orthodoxie méthodologique étroite*».

Pour leur part Johnson et Onwuegbuzie (2004) insistent sur la nécessité de promouvoir le pluralisme épistémologique et méthodologique parmi les chercheurs. «*Le monde de la recherche d'aujourd'hui devient de plus en plus interdisciplinaire, complexe et dynamique ; par conséquent, de nombreux chercheurs doivent compléter une méthode par une autre, et tous les chercheurs ont besoin d'une solide compréhension des méthodes multiples utilisées par d'autres chercheurs pour faciliter la communication, promouvoir la collaboration et fournir des recherches supérieures. Adopter une position non-puriste ou compatibiliste ou mixte permet aux chercheurs de mélanger et associer les designs qui offrent la meilleure chance de répondre à leurs questions de recherche spécifiques* » (Johnson et Onwuegbuzie, 2004, p. 15).

Une approche quantitativiste correspond à une enquête qui utilise principalement des postures post-positivistes pour développer les connaissances, mobilise des stratégies d'enquêtes telles que les expérimentations et les sondages, et collecte des données sur des instruments prédéterminés qui produisent des données statistiques. Les puritains du quantitativisme revendiquent une objectivité dans le traitement des sciences sociales dans un schéma quasi identique à celui appliqué aux sciences dures (Guba et Lincoln, 2000).

Dans une approche qualitative en revanche, le chercheur a souvent des revendications de connaissances qui s'appuient principalement sur des perspectives constructivistes ou des perspectives de plaidoyer/participation qui peuvent être singulières ou cumulées. Les stratégies d'enquête qualitatives peuvent mobiliser soit des récits, des phénoménologies, des ethnographies, des recherches théoriques fondées ou des études de cas. Le chercheur collecte des données émergentes ouvertes avec l'intention principale de développer des thèmes à partir des données. Onwuegbuzie et Teddlie (2003) considèrent que le débat sur l'opposition qualitatif/quantitatif est biaisé par une confusion entre les logiques de justification et les méthodes de recherche. La logique de justification même si elle est une dimension importante de l'épistémologie n'impose pas de méthode spécifique pour la collecte et l'analyse des données.

Dans une méthode mixte, le chercheur construit ses connaissances sur des bases pragmatiques, axées sur les conséquences, centrées sur le problème et pluralistes. Il emploie des stratégies d'enquête qui impliquent la collecte de données soit simultanément, soit de façon séquentielle, afin de mieux comprendre les problèmes de recherche. La collecte de données peut comporter tant des données chiffrées que textuelles (Creswell, 2009, p. 21).

Les premières initiatives en matière de méthodes mixtes remontent à l'article fondateur de Campbell et Fiske en 1959, lorsque ces derniers les utilisent en introduisant la triangulation pour étudier la validité des traits psychologiques³¹. C'est en revanche à Denzin (1978) que revient le mérite d'avoir formulé les premières propositions en matière de méthodes de triangulation.

Quatre grands designs sont identifiés en matière de recherches mixtes :

³¹ Campbell et Fiske (1959) vont se faire connaître pour l'introduction de la matrice dite Multitraits-Multiméthodes (MTMM). Celle-ci permet de mesurer la fiabilité validité ainsi que les validités discriminante et convergente des échelles de mesure.

- Le *design séquentiel* où le chercheur adopte une méthode qualitative exploratoire, suivie d'une méthode quantitative menée sur un grand échantillon pour des impératifs de généralisation (c'est le design séquentiel exploratoire, voir Figure 3.2). L'approche séquentielle peut également être entamée par une méthode quantitative pour tester concepts et théorie, suivis d'une méthode qualitative sur quelques cas ou individus (c'est le design séquentiel explicatif).
- Le *design simultané* (appelé convergent parallèle), où le chercheur fait converger données quantitatives et qualitatives afin de fournir une analyse complète du problème de recherche. Les deux types de données sont collectés au même moment pendant la recherche, puis sont intégrés dans l'interprétation des résultats globaux. Cette stratégie peut être utilisée à des fins de triangulation, de corroboration, d'initiation ou de complémentarité.
- Le *design intégré* où le chercheur utilise une perspective théorique en tant qu'approche globale dans une conception hybride séquentielle ou parallèle. Le but est de collecter des données qualitatives et quantitatives de manière simultanée ou séquentielle, une approche de collecte des données renforçant l'autre.
- Le *design transformateur* : il consiste à utiliser une grille théorique comme perspective globale dans un design qui contient à la fois des données quantitatives et qualitatives. Les données sont collectées à travers l'un des quatre designs précédents : convergent, explicatif, exploratoire ou encadré) (Creswell et Plano Clark, 2011).

Figure 3.2. Les différents types de design des méthodologies mixtes

Séquentiel explicatif

Séquentiel exploratoire

Design simultané

Design intégré

Design transformateur

Dans notre recherche, nous nous situons dans le modèle intégré puisque nous retenons une perspective théorique globale qui est celle du courant néo-institutionnel en l'articulant avec un deuxième cadre, celui du modèle d'acceptation technologique. Les deux approches se succèdent de façon séquentielle à travers une recherche qualitative puis quantitative. En nous inspirant des résultats de l'analyse qualitative et de la revue de littérature, nous avons développé en seconde phase notre modèle conceptuel de recherche pour la partie quantitative.

2.3. Dispositif méthodologique qualitatif

Au terme de notre revue de littérature, nous avons constaté que la compréhension des pratiques de consommation reste une boîte noire de la perspective néo-institutionnelle. Outre le déficit de recherche empirique, le rôle des consommateurs en tant que mouvement non intentionnel qui interagit avec les acteurs d'un champ organisationnel en émergence a été faiblement étudié. Il s'agira donc à ce stade de mieux comprendre le phénomène dans une phase de découverte et non de confirmation. D'où le choix d'une approche qualitative.

Les méthodes qualitatives continuent d'alimenter un débat interminable sur leur rigueur et fiabilité. Certains courants de recherche ont néanmoins tenté de circonscrire ces difficultés. Les approches développées par Mile et Huberman par exemple sont aujourd'hui reconnues dans les domaines des analyses qualitatives en raison de leurs efforts d'explicitation de validité et de répliquabilité. Les techniques qu'ils proposent sont répertoriées dans un ouvrage très populaire, « Analyse des données qualitatives » réédité à plusieurs reprises (12 166 citations sur Google Scholar). Dans le processus qu'ils préconisent (voir Figure 3.3) l'analyse correspond à un processus cyclique et itératif qui contribue à la fois à la rigueur méthodologie et à l'enrichissement du résultat final. Ce sont ces recommandations que nous suivons dans la présente analyse.

Le protocole de recherche qualitatif préconisé par Miles et Huberman s'articule autour de quatre étapes : collecte des données, condensation des données, présentation des données, élaboration/vérification des conclusions. Dans cette configuration, le chercheur est souvent amené à se déplacer entre ces quatre « nœuds » même si ce plan peut désigner en apparence un processus linéaire. Dans ce chapitre, nous expliciterons le déroulement de ces différentes étapes.

Figure 3.3. Modèle interaction

Source : (Miles et Huberman, 1994)

2.3.1. Une étude de cas du champ organisationnel de l'information d'actualité en ligne

Afin de développer une compréhension approfondie du champ étudié, nous avons retenu l'étude de cas, l'une des approches les plus populaires dans les recherches à visée compréhensives. Le cas est défini par Miles et Huberman (1994) comme étant « *un phénomène d'une certaine survenance dans un contexte délimité* ». Quant à Bonoma (1985), il assimile l'étude de cas à « *une description obtenue directement d'une situation managériale, à partir d'interviews, d'archives, d'observations ou de toutes autres sources d'information, construite pour rendre compte du contexte situationnel dans lequel le comportement s'inscrit* ».

Plébiscitée par les grands auteurs dans les thématiques organisationnelles (Wacheux, 1996, Pettigrew, 1985), une étude de cas permet d'examiner un phénomène dans son cadre naturel. Rispal (2002) identifie plusieurs paramètres dans la justification de l'étude de cas : nature du projet de recherche et aux objectifs (compréhension, analyse de processus et causalités récursives), arguments relatifs au champ empirique (liens entre logique de connaissance et logique d'action, profil du chercheur et son statut épistémologique (distance ou proximité avec

le terrain). Deux problèmes clés sont liés à la nature du phénomène traité dans l'étude de cas. L'un est de savoir si le phénomène peut être exploré en dehors de son environnement naturel. L'autre est de se demander s'il est possible de le quantifier (voir Tableau 3.1).

Tableau 3.1. Les différentes stratégies de recherche (Yin, 1994)

Stratégie	Forme de la question de recherche	Nécessite un contrôle sur les événements de comportement ?	Se concentre sur les événements contemporains ?
Expérimentation	Comment, pourquoi	Oui	Oui
Enquête	Qui, quoi, où, combien	Non	Oui
Analyse d'archives	Qui, quoi, où, combien	Non	Non/oui
Histoire	Comment, pourquoi	Non	Non
Etude de cas	Comment, pourquoi	Non	Oui

En effet, de nombreux problèmes d'intérêt en sciences de gestion et en marketing ne peuvent être étudiés en dehors du contexte dans lequel ils se produisent naturellement (Bonoma, 1985). Conformément aux descriptions de Yin (2003), nous sommes en ce qui nous concerne bien confronté à une situation où le chercheur ne peut pas séparer le phénomène étudié, les pratiques de consommation dans un champ organisationnel, du contexte dans lequel il a été instruit.

Figure 3.4. Caractéristiques clés des études de cas (d'après Benbasat et al., 1987)

1. Le phénomène est examiné dans son cadre naturel.
2. Les données sont collectées par des moyens multiples.
3. Une ou plusieurs entités (personne, groupe ou organisation) sont prises en considération.
4. La complexité de l'unité est étudiée intensivement.
5. Les études de cas sont plus adaptées pour l'exploration, la classification et les étapes de développement des hypothèses du processus de construction du savoir, le chercheur doit s'inscrire dans une attitude réceptive à l'égard de l'exploration.
6. Aucun contrôle ou manipulation expérimentale n'est engagé.
7. Le chercheur ne doit pas spécifier à l'avance le groupe de variables indépendantes et dépendantes.
8. Les résultats obtenus dépendent beaucoup du pouvoir intégrateur du chercheur.
9. Les changements dans les méthodes de choix du site et de collecte des données peuvent intervenir à mesure que le chercheur développe de nouvelles hypothèses.
10. L'étude de cas est utile pour l'étude des questions du type « pourquoi » et « comment », dans la mesure où ceux-ci traitent des liens opérationnels à tracer avec le temps plutôt qu'avec la fréquence ou l'incidence.
11. L'accent est mis sur les événements contemporains.

Toute étude de cas suppose une forte interaction avec les sujets étudiés. Dans la mesure où les données sont « coproduites » (Roussel, 2005, Le Moigne, 1990), la démarche offre au chercheur une « multiangulation » (Roussel, 2005) de sources : entretiens de groupes, entretiens individuels, observations, documents. Ces différentes techniques de recueil des données servent de « triangulation perceptuelle » à côté d'une technique principale et fournissent une image plus complète de l'unité examinée.

Yin (1990) recommande les études de cas pour les questions du type « Pourquoi » et « Comment » (voir Figure 3.4). « *Il s'agit d'examiner un phénomène contemporain au sein de son contexte réel lorsque les frontières entre phénomène et contexte ne sont pas clairement évidentes et pour lequel de multiples sources de données sont utilisées* » (Yin, 1990, p. 13). Quant à Evrard et al. (2009, p. 135), ils conseillent les études de cas « *lorsqu'on aborde des champs nouveaux, complexes, où les développements théoriques sont faibles et où la prise en compte du contexte est déterminante pour l'élaboration du processus de compréhension* ».

Yin (2003, 2009) identifie quatre grands types d'études de cas (Figure 3.5), selon que celles-ci portent sur un ou plusieurs cas (cas unique vs cas multiples) et comporte une ou plusieurs unités d'analyse au sein de ces cas (perspective holistique vs enchâssée).

Figure 3.5. Les différents types d'étude de cas (Yin, 2003, 2009)

L'étude de cas holistique, recommandée pour la compréhension de phénomènes dans le cadre d'approches systémiques, s'avère utile lorsqu'il est difficile d'identifier des sous-unités et lorsque la théorie qui sous-tend le cas est holistique dans sa nature. Quant aux études de cas enchâssés, elles concernent les situations où il est possible de cibler des sous-unités pour l'étude d'un phénomène. Elles restent pratiques pour confronter des interprétations concurrentes et pour renforcer la validité interne.

Le design cas unique peut être utilisé dans plusieurs situations : lorsque le cas est décisif pour tester une théorie particulière à travers un groupe de propositions, lorsque le cas est extrême et inhabituel, lorsqu'il est représentatif d'une situation, lorsqu'il révèle une situation

ou lorsque le cas est longitudinal (Yin, 2014). Quant au design cas multiple, il est habituellement mobilisé quand il s'agit de tester des conclusions à des fins de réplication, pour apporter une image large du phénomène étudié ou à des fins de comparaisons entre recherches (par secteur, pays, etc.). L'étude de cas exploratoire limitée à un cas unique ou à quelques cas est recommandée à des fins de compréhensions de phénomènes émergents, pour proposer de nouvelles perspectives théoriques de manière à produire de nouvelles idées et hypothèses, ou lorsque les cadres existants sont incomplets. L'étude de cas peut avoir une visée explicative, descriptive ou confirmatoire d'un phénomène. Lorsque le chercheur dispose des moyens financiers et temporels nécessaires, il est souhaitable de recourir à plusieurs études de cas. Cette approche permet de respecter deux types de logiques de réplication : *littérale* lorsque les chercheurs sont confrontés à des conditions d'observations et de résultats similaires, *théoriques*, lorsque les conditions d'observations sont différentes.

L'étude de cas doit cependant obéir à une démarche d'explicitation selon un protocole de recherche qui insiste sur la transparence et qui permet de reconstituer la chaîne de preuve (Yin, 2003). C'est ce que nous allons faire dans les parties suivantes.

2.3.2. Le champ organisationnel comme unité d'analyse

L'identification de l'unité de l'analyse est une étape importante dans la définition de l'objet de recherche et sous-tend les préoccupations de sélection du nombre de cas. La question étant de savoir si le chercheur doit mener une étude de cas unique ou si une meilleure compréhension du phénomène exigera une étude de cas multiple.

Pour notre part, l'étude de cas porte sur un cas unique et enchâssé de changement institutionnel. La plupart des études de cas portant sur des changements institutionnels sont des études de cas uniques (Leca, 2008). Pour Leca, l'examen d'un contexte unique permet une analyse en profondeur qui est nécessaire dans un cas de changement institutionnel. « *Il faut en effet rendre compte de manière historique de la constitution du champ pour en dégager les institutions et les logiques institutionnelles afin de saisir les enjeux du changement. Ceci semble difficile à réaliser sur plusieurs terrains dans le cadre d'un seul travail* » (Leca, 2008, p. 108). Quant à la dimension enchâssée, elle permet contrairement au cas dit « holistique » d'éviter de cibler un seul niveau d'analyse. A condition cependant que le chercheur respecte quelques prérequis. Yin (2006) conseille pour ce type d'approche de ne pas circonscrire l'étude de cas uniquement à la sous-unité et met en garde contre le risque de ne pas élargir l'investigation à

l'unité d'analyse supérieure. Des précautions que nous avons bien prises en compte dans la présente thèse. Notre recherche intègre en effet les pratiques de consommation comme sous-unité d'analyse. Cependant l'investigation empirique cible l'ensemble des autres sous-unités du champ organisationnel : producteurs d'infos, anciens et nouveaux, associations des annonceurs, opérateur télécom, régulateur, régies publicitaires, etc. Si la recherche avait ciblé exclusivement la sous-unité « consommateurs », il aurait alors été difficile de justifier la dimension processuelle de notre recherche, celle d'une recherche organisationnelle autour du changement sous la perspective néo-institutionnelle. Pour le dire autrement, notre sujet d'intérêt principal porte sur une perspective organisationnelle du changement par les pratiques. Ce point focal doit rester notre objectif et non devenir le contexte.

A l'instar d'Eriksson (1986), que Miles et Huberman (1994) reprennent dans leur ouvrage sur les méthodes d'analyse qualitative, nous adoptons quelque part une séquence d'échantillonnage générique, entonnoir, en travaillant de l'extérieur vers le cœur d'un contexte.

Le cas retenu est celui du champ de l'information d'actualité en ligne qui semble remettre en cause les logiques dominantes. Les travaux néo-institutionnels retiennent traditionnellement le champ organisationnel comme unité d'analyse. Le champ organisationnel fait référence aux organisations qui constituent une zone reconnue de la vie institutionnelle. DiMaggio et Powell prennent soin de préciser que leur unité d'analyse fait référence non seulement aux entreprises concurrentes, comme le fait l'approche des populations avec Hannan et Freeman (1977), ou celles des réseaux d'organisations qui interagissent (Laumann et al., 1978), mais se rapporte à l'ensemble des acteurs concernés : les fournisseurs clefs, les consommateurs de ressources et de produits, les agences de régulations et autres organisations qui produisent des services ou des produits similaires. Selon DiMaggio et Powell (1991), « *l'intérêt de ce niveau d'analyse est de focaliser l'attention sur la totalité des acteurs pertinents structurant un système* » (DiMaggio et Powell, 1991, cités par Trouinard, 2006, p. 34).

En tant qu'espace reconnu d'échanges entre les différents acteurs, nous pouvons donc considérer que le marché de l'information d'actualité en ligne apparaît comme un champ organisationnel à part entière.

Les changements organisationnels se produisent souvent sur de longues périodes. Les cas qui n'ocultent pas une perspective historique permettent de fournir la distance nécessaire pour observer comment de nouvelles dynamiques émergent dans un champ et remodelent un environnement institutionnel. La perspective historique a un rôle déterminant dans notre

recherche dans la mesure où les structures institutionnelles existantes peuvent être déterminées par des actions passées, qu'elles soient adoptées intentionnellement ou pas (Kieser, 1994). Cependant, nous ne nous inscrivons pas dans une perspective historique tournée exclusivement vers le passé, mais plutôt qui permet d'expliquer les événements contemporains. La stratégie chevauche donc celle de l'étude de cas (Yin, 2006). Les deux techniques partagent beaucoup de points communs, mais aussi des divergences. *«L'étude de cas repose sur les mêmes techniques que l'histoire, mais elle ajoute deux sources de preuves qui ne sont généralement pas incluses dans le répertoire de l'historien : l'observation directe et l'entrevue systémique»* (Yin, 2006, p. 8).

2.3.3. Conception de notre échantillon

Selon Miles et Huberman (1994), les stratégies d'échantillonnage dans la recherche qualitative impliquent deux types d'actions. D'abord identifier les limites du terrain, ce qui suppose de prendre en considération les contraintes de temps et de moyens dont dispose le chercheur. Ensuite, se situer par rapport à un cadre théorique.

Plusieurs méthodes de collecte de données sont utilisées dans l'étude de cas. Dans la liste des sources, Yin identifie notamment les documents (archivés ou non), les organigrammes, les rapports financiers, les articles de presse, les entretiens, l'observation directe, les artefacts physiques. Pour notre part, l'étude de cas s'est appuyée sur des données primaires et des données secondaires. Les données primaires ont mobilisé des entretiens de groupe et des entretiens semi-directifs ainsi que l'observation qui s'appuie sur notre statut de chercheur-acteur (aspect que nous développons plus loin). Tout au long de l'étude de cas, des données secondaires (rapports, compte-rendu de conférences, de réunion, d'articles de presse) sont venues compléter le dispositif. A vrai dire, dès que l'idée de cette thèse a commencé à germer, avant même que nous déposions notre projet, nous avons entamé un processus de collecte de données empiriques même si notre démarche n'était pas encore structurée. A l'époque, le cadre théorique n'étant pas encore défini, notre souci était alors de rassembler une variété de documents, de rapports, de notes relatifs à la transformation digitale de l'écosystème médiatique. Notre participation en 2011 à Vienne, puis une deuxième fois à Turin, en 2014, au plus grand rassemblement mondial des journaux, celui de la Wan-Ifra, ensuite une troisième fois à Barcelone au GEN (Global Editor Network), nous a fait prendre conscience d'un biais cognitif important sur les enjeux en cours. Les participations à ces rendez-vous nous ont permis

de réaliser de nombreux entretiens informels. Nous avons par ailleurs pris l'initiative d'organiser en 2015 sous l'égide de nos deux laboratoires doctoraux, CEDOC (Centre des études doctorales) de l'ISCAE et Paragraphe de l'Université Paris 8 une conférence-débat sur la question des modèles économiques de la presse en ligne.

Si la durée d'investigation est supérieure à la période de recherche, elle permet de s'intéresser à un phénomène en émergence dans la mesure où la transformation du champ est toujours en évolution.

2.3.4. Mode de collecte des données

2.3.4.1. Entretiens de groupe

Pour mieux comprendre les conditions dans lesquelles les pratiques de consommation peuvent entraîner des changements dans le champ, nous avons interrogé les consommateurs qui avaient une expérience « vécue » du phénomène. Nous avons opté en cela pour des entretiens de groupe.

Même s'ils sont utilisés depuis plusieurs décennies par les cabinets-conseils spécialisés en sondage, les entretiens de groupe sont une méthode de collecte de données qualitative qui n'a pas toujours trouvé grâce au sein des recherches en sciences sociales. Une critique récurrente cible leurs méthodes d'échantillonnage, dans la mesure où les participants sont rarement sélectionnés de manière randomisée. Des critiques qui pourraient pourtant s'appliquer à de nombreuses recherches qualitatives.

L'entretien de groupe s'appuie sur les dynamiques de groupes restreints telles que développées par les travaux en psychologie sociale de Lewin (1935, 1936, 1944, 1945, 1947). Lewin est le premier à leur avoir donné une orientation marketing en s'inspirant de la théorie de la forme ou Gestalt theory. Comme pour l'analyse thématique (voir infra), plusieurs techniques des entretiens de groupe rejoignent celles des recherches conduites, dans les années 40-50, en journalisme sur la propagande (Lazarsfeld et Merton, 1954). Paul Lazarsfeld et Robert Merton, qui ont structuré l'approche (Madriz, 2000), ont utilisé ces méthodes dans le cadre d'une recherche parrainée par le gouvernement américain afin d'examiner les effets

médiatiques sur l'implication des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale.³² Nous avons utilisé ce type d'entretien, qui présente l'avantage de garantir des résultats beaucoup plus rapides que ceux des entretiens individuels pour comprendre les comportements de consommation dans la mesure où elle « *apporte une réponse aux “pourquoi” et aux “comment” des comportements sociaux* » (Simard, 1989, p.7). « *Un petit groupe ou groupe restreint est un ensemble d'individus interdépendants dont la dynamique se traduit par une interaction forte entre les membres* » (Evrard et al., 2009, p. 98).

En plus des avantages identifiés par Stokes et Bergin (2006) (voir Tableau 3.2), Evrard et al. reconnaissent à cette technique deux autres atouts. En premier lieu, l'effet collectif de la discussion, notamment une expérience vécue du groupe plus riche et plus variée. En deuxième lieu, la possibilité de mutualiser et échanger les informations selon des perspectives auxquelles le participant peut ne pas avoir pensé au départ. Le sentiment d'appartenance à un groupe peut en effet accroître la cohésion des participants (Peters, 1993).

Même si la tendance est à la surutilisation en marketing et par les cabinets d'étude, souvent au détriment de la rigueur méthodologique, le caractère « éminemment scientifique » (Guillemette et al., 2010) des entretiens de groupe appelé aussi focus group est aujourd'hui installé. Du point de vue épistémologique, les entretiens de groupe peuvent être utilisés à des fins exploratoires, confirmatoires ou d'intervention. « *Dans l'approche centrée sur l'interaction, l'entretien de groupe a pour but d'accéder à la façon dont les individus se représentent et interprètent la réalité. On ne cherche pas la réalité telle qu'elle est, mais telle qu'elle est perçue, vécue par le consommateur afin de la partager* » (Evrard et al., 2009, p. 100).

³² Deux apports majeurs des travaux de Lazarsfeld et Merton continuent de caractériser à ce jour le déploiement des entretiens de groupe : capturer des réponses dans l'espace et le temps réel dans le contexte des interactions face à face et permettre de focaliser les entretiens sur des thèmes qui sont générés dans ces interactions en face à face et qui peuvent être particulièrement importantes pour les chercheurs. (Onwuegbuzie et al, 2009)

Tableau 3.2. Les avantages des entretiens de groupe

Synergie	Le groupe génère plus d'informations
Boule de neige	L'interaction suscite des réactions et des idées en chaîne
Favorise les heureux hasards	Une grande idée peut émerger
Stimulation	Les répondants se stimulent les uns les autres
Sécurité	Les idées sont moins sujettes à pression
Spontanéité	La spontanéité des membres est encouragée
Spécialisation	Dans les points couverts par les répondants
Structuration	Le modérateur peut structurer le discours et insister ou revenir sur un point particulier
Rapidité	Le problème est couvert plus rapidement par des entretiens individuels
Praticité	Peut être observé par les membres de l'équipe marketing ou de chercheurs

Source : Stokes et Bergin (2006), cités par Evrard et al. (2009)

Lors du recrutement, Evrard et al. (2009) recommandent de s'assurer que les intervenants n'aient pas participé au cours des derniers six mois à une manifestation (table ronde ou colloque) sur le sujet de manière à éviter des biais d'échantillonnage. Au total, 19 consommateurs ont été rencontrés séparément en trois entretiens de groupe, seuil exigé pour atteindre la saturation théorique (Krueger, 1994, Morgan, 1997) (voir en Annexe 3).

L'échantillon est de convenance. Pour le recrutement des participants, il n'y avait pas d'indication précise au préalable sur le contenu de l'entretien si ce n'est une référence généraliste sur les habitudes de consommation média. Une attention particulière a été apportée à la rigueur méthodologique, en présence d'un animateur qui lance les discussions, mais sans les orienter ainsi qu'un modérateur. Pour ancrer notre enquête, nous avons commencé par nous interroger sur les conditions d'émergence de nouvelles pratiques de consommation.

Les sujets proposés aux participants ont alimenté un échange assez riche. Toutefois, des dimensions telles que l'achat de l'information en ligne ont été occultées au départ, du moins elle n'a pas émergé spontanément alors qu'elle est au-devant de la scène des préoccupations de la chaîne de valeur pour le secteur. Il aura donc fallu la suggérer, ce qui confirme encore une fois le rôle important que joue l'animateur qui doit de temps à autre mobiliser l'approche par stimuli lorsque le besoin se fait ressentir (Baribeau et Germain, 2010). La liste des membres des entretiens de groupe apparaît en annexe 3.

2.3.4.2. Entretiens semi-directifs

Très utilisés pour les recherches qualitatives en sciences sociales, les entretiens semi-directifs font partie, à côté des entretiens de groupe, des techniques développées depuis les années 50-60 à partir des acquis des approches cliniques. « *Ces méthodes partent du principe que le comportement de l'individu est influencé par des facteurs dont il n'a pas conscience et/ou qu'il ne veut pas mentionner directement du fait de mécanismes de défense* » (Evrard et al., 2009, p. 90). L'entretien semi-directif est une variante de l'entretien directif en ce sens que l'interviewé se voit appliquer là aussi les principes de non-directivité. La principale différence réside cependant dans l'élaboration d'un guide d'entretien défini au préalable et identifiant un certain nombre de thèmes à aborder.

Comme toutes les autres techniques de recueil des données, les entretiens semi-directifs sont interpellés sur le choix des personnes à interroger et leur nombre. C'est avant tout une question de compromis pour le chercheur. « *L'idée ici n'est pas du tout d'avoir une représentativité statistique et un échantillon complet. L'idée est d'avoir exploré suffisamment la variété des situations* » (Romelaer, 2005, p. 106). Si aucune stratégie n'est supérieure à une autre (Guest & Bunce, 2006), la préoccupation pour le chercheur se situe par rapport à la taille de l'échantillon qui lui permettrait de réaliser la saturation théorique, autrement dit l'observation qui n'apporterait plus aucune information supplémentaire.

« La pratique tend à considérer comme souhaitable un nombre minimum de 5 interviews par cases. Les échantillons d'études qualitatives comprennent en général de 15 à 30 entretiens. Pour autant, la taille finale d'une recherche qualitative par entretiens répond au principe de saturation théorique/sémantique selon lequel tout nouvel entretien n'apporte pas d'élément nouveau par rapport au précédent. On considère alors a posteriori qu'un nombre suffisant d'entretiens a été réalisé » (Evrard et al., 2009, p. 98).

D'autres travaux fournissent des lignes directrices pour les échantillons non probabilistes. Creswell (1998), l'un des plus grands défenseurs des méthodologies mixtes, conseille entre 5 à 25 entretiens pour les recherches phénoménologiques alors que Bertaux (1981) suggère 15 entretiens comme seuil acceptable pour les recherches qualitatives.

Pour notre part, nous n'avons pas défini d'échantillon a priori, mais opté pour la technique dite boule de neige, dans laquelle les participants identifient d'autres personnes ayant des connaissances directes pertinentes à l'enquête en cours. Cette stratégie repose sur la qualité du carnet d'adresse des participants et tend à converger vers un échantillon homogène. Ce type d'échantillonnage non probabiliste nous a permis de choisir un large éventail de personnes dont les perspectives pourraient être complémentaires, conflictuelles ou même contradictoires.

Dans ce processus cumulatif de collecte des données et des idées, nous nous sommes arrêtés au moment où les nouvelles observations n'apportaient plus d'informations. Au fur et à mesure de l'avancement de l'enquête, de nouvelles possibilités d'informants et d'observations, de nouveaux documents, émergent et apportent un enrichissement supplémentaire aux données. A l'issue de chaque rencontre, nous avons demandé à la personne interrogée d'identifier ses concurrents, ses collaborateurs et ses clients ainsi que des personnes influentes et/ou des organisations influentes dans leur domaine. Le référencement des sources est particulièrement intéressant pour un sujet de recherche comme le nôtre où les dynamiques institutionnelles sont également portées par le réseautage et les liens personnels et professionnels (Lawrence, 1999).

Nous avons ainsi pu conduire quinze entretiens auprès de décideurs et cadres dont des dirigeants de médias électroniques, de régies publicitaires digitales, de startups numériques, le dirigeant d'un groupe télécom, un régulateur télécom, le président du groupement des annonceurs du Maroc, des cadres de groupes Medias (voir Annexe 2). L'idée étant ici de s'inscrire dans une démarche la plus exhaustive possible pour comprendre le phénomène étudié et comment le marché de l'information d'actualité en ligne interagit avec des secteurs connexes. Nous avons opté pour des entretiens avec majoritairement des spécialistes de haut niveau. Marshall et Rossman (1999, p. 105-106) décrivent ce type d'entretien en tant qu'« elites interviewing », c'est-à-dire d'entretien avec des catégories d'informants importants dans leurs champs respectifs. Ce type de profil n'est cependant pas facile à « manier » par le jeune chercheur et exige une certaine dextérité (Kvale et Brinkmann, 2009).

Pour éviter des biais échantillonnage d'élite (Miles et Huberman, 1994), nous avons inclus, des interviewés moins mainstream et qui ont pu s'exprimer de manière assez libre par rapport au courant principal.

Certaines personnes interviewées pendant notre enquête ont requis l'anonymat pour une partie ou la totalité de l'entretien seulement. D'autres sont revenues ultérieurement sur leur acceptation d'échanges nominatifs. Nous les avons identifiées par des pseudonymes ou des initiales. En respectant ces requêtes d'anonymat, cela nous a de surcroît permis de constater une plus grande liberté de parole lorsque nos interlocuteurs avaient des garanties de confidentialité. Ces entretiens, ou ces parties d'entretiens lorsque la garantie de l'anonymat ne concernait qu'une partie de l'échange, ont été retranscrits, mais pas enregistrés à la demande des concernés.

Les entretiens ont été réalisés en face à face à l'exception de trois conduits par téléphone. La prise de contact avec les personnes interviewées s'est appuyée sur la formulation de thématique générique pour éviter des biais de préparation. Conformément aux recommandations de Evrard et al. (2009), nous avons été particulièrement attentifs au respect de la non-directivité (valable tant pour les entretiens non directifs que semi-directifs), principe de l'attention positive inconditionnelle à l'égard de l'interviewé (tout peut être dit), attitude empathique (comprendre le cadre de référence de l'interviewé). A vrai dire, notre longue expérience dans les médias nous a beaucoup aidés au cours de cette étape, puisque l'exercice de l'interview journalistique lorsqu'il est pratiqué selon les meilleurs standards a les mêmes exigences de non-directivité que celui mobilisé à des fins de recherche scientifique (Mouriquand, 2015).

Les entretiens ont été réalisés sur une période de trois mois de mars à mai 2016. Les comptes rendus ont été décryptés dans les jours qui ont suivi l'enregistrement pour ne pas perdre en qualité des données de manière à pouvoir recontextualiser l'ambiance de l'échange avec l'interviewé, mais qui laisse néanmoins des options d'ouverture à partir d'idées émanant du terrain.

Les entretiens ont duré en moyenne une heure. L'ensemble des comptes-rendus ont été enregistrés dans un souci de fiabilité interne et de validité. Pour le déroulement des échanges, nous avons suivi le protocole de Rispal (2002) qui recommande quatre phases : introduction, centrage, approfondissement et conclusions.

La phase d'introduction consiste notamment à mettre en confiance le répondant, susciter son intérêt et « *recueillir le discours rationnel éventuellement distant du répondant, le temps que la*

confiance soit établie » (Rispa, 2002, p. 128). La phase de centrage, plus courte que la précédente, sert d'étape de transition pour amener progressivement le répondant vers sujets centraux.

La phase d'approfondissement considérée comme la plus importante et la plus longue permet de rentrer dans le cœur du sujet. Il s'agit de réduire autant que faire se peut les mécanismes d'autocensure.

La dernière phase, celle de la conclusion, sert de synthèse aux différentes étapes. Elle permet aussi de négocier les prochains entretiens.

L'entretien semi-directif s'appuie habituellement sur un guide d'entretien qui s'articule autour des thèmes à aborder avec l'interviewé. Evrard conseille cinq ou six thèmes au total (Evrard et al., 2009, p. 95).

Pour l'élaboration du guide d'entretien, nous nous sommes inspirés de la théorie néo-institutionnelle. Nous avons organisé le guide d'entretien autour de cinq thèmes : les logiques institutionnelles, les acteurs institutionnels, les tensions, les déterminants des changements.

Concrètement, nous avons commencé par des « thèmes de réchauffement » en appliquant le principe de l'entonnoir (qui est aussi caractéristique de l'interview journalistique) en lançant la discussion à travers des sujets d'ordre général qui ne sont pas nécessairement exploités dans la phase d'analyse (Gavard-Perret et al., 2012) avant d'enchaîner sur un centrage du sujet.

La phase d'approfondissement a été pour certains de nos interviewés la plus riche, mais aussi celle où des demandes d'anonymat ont été les plus nombreuses. Il a fallu parfois adapter l'entretien au profil de certains de nos interviewés. Nous n'avons pas toujours pu dérouler nos questions dans l'ordre prévu au départ, certaines dimensions intéressantes, non envisagées dans le guide, ayant émergé pendant l'entretien. Chaque entretien semi-directif a d'abord fait l'objet d'un résumé des principaux événements, des enjeux du changement organisationnel dans le champ étudié.

Ensuite, l'entretien a porté sur la structuration des composantes du champ de la résistance des acteurs historiques, des tensions sur les pratiques existantes à la faveur de la rupture technologique, des changements des pratiques de consommation. Nous avons cherché à comprendre les logiques en cours, leurs déterminants, les positions et les perspectives des acteurs impliqués.

Nos dernières questions ont abordé l'ensemble des problèmes précédemment identifiés dans les autres interviews. La liste des personnes interrogées est proposée en annexe 2 et l'un des entretiens apparaît à l'annexe 5.

2.3.4.3. Un statut d'acteur-chercheur

Plusieurs approches sont mobilisées traditionnellement pour accéder au terrain de recherche en sciences sociales : étude clinique, étude de cas, étude ethnographique, recherche-action, recherche-action participative, action science, recherche ingénierique, recherche-intervention, recherche-action diagnostique. Toutes ces positions cependant placent le chercheur dans une situation d'extériorité par rapport à son champ de recherche³³. Nous assumons en ce qui nous concerne le statut particulier de chercheur-acteur, terme qui désigne le professionnel en position de recherche, celui de chercheur en sciences de gestion et de cadre dirigeant au sein d'un groupe média. Ce positionnement qui valorise une « théorisation du savoir expérientiel » est très en vogue dans plusieurs courants en sciences sociales, en anthropologie et en ethnographie (De Saint-Martin et al., 2014) notamment. Il interpelle depuis des années la recherche en sciences sociales et en sciences de gestion particulièrement sur un champ qui connaît un engouement, celui de la recherche-participante. En France, la formule la plus courante est celle des conventions Cifre où les doctorants financent leurs thèses par les entreprises qui font l'objet de leurs recherches. Aux Etats-Unis, l'Academy of Management qui regroupe la communauté des chercheurs en management a fait des travaux empiriques qui valorisent des expériences professionnelles l'un de ses axes prioritaires (Cappelletti, 2005 ; Lallé, 2004). Certains auteurs se revendiquant de ce statut comme Lallé mobilisent la perspective méthodologique de « contingence générique ». Héritée d'une tradition philosophique empruntée à Aristote, Platon et Kant, celle-ci inscrit d'abord la connaissance dans un cycle évolutif perception/observation, ensuite introspection/modélisation et enfin action-modélisation. Sous cette conception, l'observation répétée d'un phénomène permet finalement de répondre aux critères aristotéliens d'universalité de la connaissance (Lallé, 2004).

³³ Après avoir analysé une série d'articles en management stratégique, Castagno et al. (1996) ont constaté que dans huit travaux sur dix, les chercheurs se situaient dans des rapports d'extériorité au terrain, autrement dit « qui ne mettent pas les pieds dans l'organisation ». C'est ce qui amené Lallé à s'interroger s'il ne s'agissait pas d'une « recherche en gestion sans entreprise ni entrepreneurs ? » (Lallé, 2004, p. 55).

Contrairement à la recherche-action ou la recherche-intervention, où le chercheur tente de transformer l'objet de recherche, le chercheur-acteur peut revendiquer non seulement un statut de chercheur sur l'action, mais dans l'action (Lallé, 2004). « *Dans cette approche de la recherche, le terrain permet à la fois de valider des hypothèses, de faciliter la production de concepts nouveaux et de rechercher des invariants dans des organisations complexes et vivantes* » (Lallé, 2004, p. 50). Même si elle s'en approche par les impératifs d'immersions du chercheur, la posture du chercheur-acteur est différente de l'observation participante (Malinowski, 1963, 1985) en vogue dans les recherches ethnographiques. Dans la deuxième configuration, le chercheur est certes intégré à son terrain de recherche pour une période plus ou moins longue, mais où il reste néanmoins étranger au corps étudié. Par le caractère individuel de leur production de la connaissance, par la possibilité qu'elles offrent de comprendre de l'intérieur les objets de recherche, ces perspectives d'immersion diffèrent également de la recherche-action qui elle traduit des approches plus collectives. Le statut d'acteur-chercheur s'inscrit aussi en droite ligne du regain d'intérêt qu'ont connu en sciences de gestion les recherches de terrain au cours de ces vingt dernières années. En faisant référence à Thiétart et al. (1999), Berry (2000) remarque qu'il reconnaît enfin une légitimité aux recherches de terrain alors que la pensée dominante les jugeait, il y a quelques années encore, « *anecdotiques* », « *qualitatives* » et non « *généralisables* ».

En renforçant les possibilités de triangulation en matière de recueil des données, l'observation en situation que permet le statut d'acteur-chercheur contribue aussi à consolider la cohérence entre notre cadre théorique, celui de la théorie néo-institutionnelle, et notre méthodologie de recherche. « *L'observation est adaptée à la recherche micro-institutionnelle, car elle se concentre sur les acteurs individuels et génère des informations détaillées sur les minuties de leur travail* » (Smets et al., 2012, p. 880). En prenant des précautions méthodologiques pour éviter des biais perceptuels et interprétatifs³⁴, l'observation peut dès lors être d'un apport majeur pour le chercheur. « *L'observation de situations de gestion trouve sa légitimité dans un certain nombre de constats : un phénomène ne peut se laisser réduire à ce que les participants peuvent en dire* » (Rispal, 2002, p. 121).

Dans le cas spécifique du journalisme, notre écosystème originel, le statut du chercheur-acteur est bien plus qu'un prolongement naturel. « *En convenir est peut-être déplaisant pour le point d'honneur des sciences sociales, mais c'est grâce au journalisme que la pratique*

³⁴ Selon Rispal (2002), ces biais peuvent être évités en variant les méthodes de recueil des données et en se formant aux techniques de recherche.

d'immersion a été vulgarisée et devenu un outil privilégié de rapport au réel, à sa "vérité" potentiellement capable de donner accès à une vue plus complète d'un univers social ou d'une institution » (Leroux et Neveu, 2017, p. 13).

L'un des meilleurs exemples des initiatives immersives pionnières revient à l'écrivain et journaliste Émile Zola à travers ses enquêtes de sociologie pratique rendues célèbres par ses romans, *Germinal*, *L'Assommoir* ou ses articles de presse tels *J'accuse*.

L'observation sous une casquette de chercheur-acteur est par ailleurs en totale phase avec les exigences de l'étude de cas « *qui suppose un contact approfondi avec le terrain* » (Rispal, 2002, p. 66). C'est même son principal atout, l'objectif n'étant pas celui d'une généralisation statistique, mais celui d'une généralisation théorique contextualisée (Rispal, 2002). Roussel rappelle ainsi que « *l'étude de cas suppose une présence longue sur le terrain afin de se positionner dans une situation d'intermédiation, entre un rôle d'acteur et un rôle d'observateur. Dans cette position, le chercheur élabore progressivement une rationalité explicite qui agence les spécificités du terrain et le cadre théorique* » (Roussel, 2005, p. 16).

Si l'observation sous le prisme du chercheur-acteur est proche du souci de compréhension phénoménologique, elle s'en éloigne néanmoins par sa temporalité. Dans sa définition de l'étude de cas, Yin parle en effet de « *phénomène contemporain dans son contexte de la vie réelle, surtout lorsque les frontières entre le phénomène et le contexte ne sont pas clairement évidentes* ». (Yin, 1981, p. 59). L'exigence de contemporanéité exclut d'office les possibilités d'ouvertures historiques que peut exiger la compréhension de certains phénomènes ou la profondeur d'un champ. Au contraire, il s'agit pour le chercheur-acteur d'exploiter une longue expérience comme levier de connaissance. Ce qui du coup ouvre des perspectives d'historicité contextualisantes de la recherche.

Cependant, partant du principe que « *la proximité ne garantit pas nécessairement une meilleure compréhension, pas plus que l'objectivisme distant* » (Leroux et Neveu, 2017), le chercheur-acteur ne peut faire pour autant l'économie de questionnements sur la validité des connaissances ainsi que sur sa réflexivité. De toutes les manières, « *aucune réalité ne se dévoile naturellement par l'observation contemplative. Le mythe de la caverne reste indépassable. Rien ne remplacera, chez le chercheur, l'expérience de l'intuition du sens, puis de sa formalisation dans une reconfiguration théorique* » (Wacheux, 2005, p. 10).

Lallé souligne ainsi que « *le positionnement de chercheur-acteur doit faire place à une démarche d'introspection et de clarification quant aux objectifs de recherche, aux méthodes d'investigation et aux processus de validation* » (Lallé, 2004, p. 48-49). Le travail de réflexivité du chercheur-acteur l'interpelle tout particulièrement sur sa capacité à théoriser et à produire de la connaissance à partir d'une expérience professionnelle tout en respectant les qualités de rigueur et de validité scientifique d'usage. Dans un chassé-croisé intériorisation-extériorisation, comment en effet concilier entre les impératifs de subordination vis-à-vis de l'organisation qui fait partie de l'objet de recherche et ceux de la quête de connaissance scientifique ? Comment s'assurer que cette dualité de positionnement ne sous-tend pas des pressions hiérarchiques à l'égard de l'organisation qui emploie le chercheur, le secteur auquel il appartient ? Comment contourner aussi des formes d'autocensure qui limiteraient ce qu'il est possible de révéler ?

En réalité, les difficultés que peut rencontrer le chercheur-acteur guettent tout chercheur en sciences sociales comme le résume Wacheux (2005, p. 19) : « *La volonté de comprendre les praxis dans leur complexité rend difficile toute tentative de modélisation. Le risque d'une conceptualisation ad hoc et d'une généralisation arbitraire guette toute recherche compréhensive ou constructiviste* ».

Même en étant sur son terrain originel, en étant en immersion chez soi, le chercheur en sciences sociales ne peut échapper à « *l'expérience du monde social lorsque l'on cesse de la vivre* ». C'est que Bourdieu appelle l'objectivisation participante assimilée à une « *analyse réflexive ou tout opposée à un retour intimiste et complaisant sur la personne singulière et privée de l'anthropologue* » (Bourdieu, 2003, p. 45).

Ce ne sont pas les seules difficultés qui guettent l'acteur-chercheur. Leroux et Neveu (2017) mettent en garde notamment contre le risque pour l'immérgé, au motif de faire partie du terrain, « *de se mettre à la place de* » ou d'avoir l'impression d'être un privilégié de la connaissance. Par conséquent, pour prévenir ces éventuels écueils, le chercheur-acteur ne doit pas faire l'économie de construire son objet de recherche ni d'ailleurs des prérequis en matière de procédures d'enquête et de validation des connaissances. Lallé résume ces enjeux autour de trois axes :

- La réflexivité du chercheur, c'est-à-dire la manière dont il rend compte de son activité. « *Elle induit pour le chercheur-acteur une prise de conscience de ce qu'il est et de ce qu'il fait dans le développement de sa recherche, dans sa relation au terrain et dans la constitution de son objet d'étude* » (Lallé, p. 49).

- La complexité : cette notion renvoie à la mouvance continue des sciences de gestion en termes d'acteurs, de situations et de problématiques. Ce qui expose le chercheur au risque d'influence par l'objet étudié.
- L'engagement que Lallé associe, au sens de Weick (1995), à l'implication du chercheur dans sa propre conceptualisation « *dans une construction à la fois théorique et pratique posant une passerelle entre monde académique et mondes des affaires pour créer un sens pour une large communauté* » (p. 50).

Pour notre part, nous sommes dans la situation d'une immersion complète appuyée par une approche plus orthodoxe : entretiens de groupe, entretiens semi-directifs, entretiens informels

Dans le prolongement des efforts de renforcement de la rigueur méthodologique, deux axes de valorisation s'inscrivent de façon complémentaire. En premier lieu, l'intégration à des programmes de recherche dans le cadre des laboratoires doctoraux. Ce qui permet de favoriser les échanges d'expérience, d'aider à travers les activités d'encadrement et d'enseignement et accompagner le chercheur dans sa quête de meilleurs arbitrages théoriques par rapport à ses problématiques de recherche et d'éviter le piège de l'autocertitude. En second lieu, une double évaluation, celle des praticiens et celle des milieux académiques. Pour notre part, nous avons, depuis le début de cette thèse, soumis régulièrement nos travaux à des évaluations en peer-review qu'il s'agisse de proposer des communications dans des colloques scientifiques ou des articles à des publications spécialisées, comme pour la revue française à comité de lecture classée FNEGE (Fondation Nationale pour l'Enseignement de la Gestion des Entreprises), Management & Sciences sociales (Benabid, 2016), ou encore à l'occasion du Colloque international de recherche en économie et gestion, Cireg'17 (Benabid, 2017).

Dans le souci d'ouverture vis-à-vis des praticiens et des problématiques des entreprises, nous avons également pris soin au tout début de notre projet de thèse d'organiser une conférence-débat sous l'égide de nos laboratoires de recherche autour des questions des modèles économiques de la presse en ligne³⁵. Enfin, nous avons également publié un article dans la presse économique française³⁶.

³⁵ « Presse en ligne, un modèle économique introuvable », 26 février 2015, conférence-débat, Fondation Al-Saoud, Casablanca.

³⁶ « La vraie crise de la presse papier », Les Echos (France), 22 décembre 2014.

2.3.4.4. L'utilisation de données secondaires en mode complémentaire

Parallèlement aux données primaires que nous avons recueillies directement sur le terrain, à travers les entretiens et l'observation en tant que chercheur-acteur, nous avons pu utiliser des données secondaires. Un nombre important de rapports, de notes d'informations, de compte-rendu de colloques auxquels nous avons participé ont ainsi été mobilisés. Beaucoup de ces informations sont produites par des institutions qui font référence en matière de recherche sur les médias et/ou sur le journalisme telles que : Wan-Ifra³⁷, Reuters Institute for the Study of Journalism³⁸ ou encore PewResearch Center³⁹, une ONG dont les travaux sont régulièrement utilisés dans la recherche académique en journalisme (Chyi & Yang, 2009 ; Hong, 2012 ; Labrecque et al., 2013 ; Ripollés & Castillo, 2013 ; Sterling, 2008). Pour le contexte marocain tout particulièrement, le corpus est récent. En plus des chiffres des audiences des journaux classiques mesurés par l'organisme de justification de la diffusion (OJD)⁴⁰, nous avons également pu obtenir des chiffres des audiences en ligne des dix premiers sites d'informations mesurées à travers le site Alexa (Alexa.com). Pour les mesures d'audience en ligne, deux méthodes connaissent un fort engouement. D'un côté les techniques dites *User-centric*, c'est-à-dire centrées, sur le modèle de l'audimétrie télévisuelle, sur l'utilisateur. L'approche consiste ici à suivre les habitudes de navigation d'un panel d'internautes à travers un logiciel-mouchard. De l'autre, les techniques dite *site-centric*, c'est-à-dire qui s'appuie sur les fréquentations des sites (Chartron & Saleh, 2014, Floch & Sonnac, 2013). Alexa fait partie de la première catégorie.

Nous avons par ailleurs utilisé la base de données des archives d'Internet (Archive.org). Créée en 1996, cette base de données, plus connue aussi sous le nom de Wayback Machine, vise à préserver l'histoire du world wide web. Elle est soutenue par l'Université de Californie dans le cadre du projet de la Berkeley's Digital Library. Concrètement, l'utilisateur peut saisir l'URL (adresse) d'un site et retracer son historique. L'exercice est particulièrement intéressant pour le suivi des chartes graphiques des sites web. A date de septembre 2017, la base Archive.org indexait plus de 308 milliards de pages web. Par ailleurs, nous avons pu nous appuyer

³⁷ <http://www.wan-ifra.org/>

³⁸ <https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/>

³⁹ www.pewresearch.org

⁴⁰ www.ojd.ma

sur plusieurs sources secondaires : un sondage récent sur les habitudes de consommation réalisé par le cabinet LMS-CSA pour le compte de la Fédération marocaine des éditeurs de journaux (FMEJ, 2016)⁴¹ ; un rapport sur le secteur des médias au Maroc réalisé par la LSE Middle East Center⁴², un institut de recherche relevant de la London School of Economics et soutenu par des financements du Golfe ; une étude réalisée par l'Open Society Foundation, une ONG créée par le milliardaire George Soros⁴³.

Par rapport aux données primaires (entretiens, observation), les données secondaires publiées contribuent à renforcer le principe de triangulation en permettant l'utilisation des sources multiples. La plupart des recherches en économie des médias utilisent généralement des données secondaires d'ordre quantitatif pour examiner la variation de la diffusion des journaux et des habitudes lectures (Siles & Boczkowski, 2012). En plus d'articles de presse, ces documents ont pu nous aider à reconstituer les événements marquants pour l'industrie de la presse et de la presse en ligne. Ces données nous ont permis de compléter la partie exploratoire qualitative. Une synthèse du matériau utilisé au cours de cette étape est proposée dans le Tableau 3. 4.

2.3.5. L'analyse des données qualitatives

Si elles ont aujourd'hui un usage courant dans les sciences sociales, les expériences pionnières en matière de techniques d'analyse qualitatives sous une approche scientifique sont à l'actif du monde des médias depuis plus d'un demi-siècle avec les travaux de l'école de journalisme de Columbia notamment. Ces initiatives se traduisent à l'époque par l'amorce d'un virage empirique sur la production de connaissance en journalisme et ont contribué à donner un nouvel élan aux recherches en communication. En mobilisant expérimentation et enquêtes pour comprendre le fonctionnement des médias, les efforts de scientification de la recherche s'inspirent alors de courants en sociologie, en science politique et en psychologie à travers les travaux de Lazarsfeld (1957), Hovland (1959), Lewin (1974) ou Lasswell (1927).

Les recherches de Hovland portent tout particulièrement sur la structure du discours et du texte lorsqu'ils sont utilisés à des fins de propagande et de persuasion. Ces travaux ont fortement contribué à l'avancée des méthodes qualitatives en déployant des approches qui vont inspirer

⁴¹ Pénétration, Audience et Profil du lectorat de la presse au Maroc, avril 2016

⁴² Moroccan national media between change and statut-quo, Fatima El-Issawi, avril 2016

⁴³ Mapping digital media: Morocco, 30 May 2011

jusqu'à ce jour l'analyse de contenu : analyse lexicale à partir de mots identifiés pour les besoins de l'enquête, recensement de fréquences mots, analyse des publications en termes de favorabilité/défavorabilité (Bardin, 2013).

Si l'analyse de contenu reste un concept générique pour décrire l'un des axes importants de l'analyse qualitative, signalons qu'elle comporte aussi une pluralité de définitions. Ainsi, certains chercheurs classent l'analyse de contenu dans un groupe de techniques distinctes. Les plus connues concernent l'analyse lexicale à partir d'unités de vocabulaire ou de discours, l'analyse thématique qui s'appuie sur des unités de sens ou des unités de découpage, ou encore des techniques plus complexes, mais beaucoup plus rares telles que l'analyse propositionnelle du discours (Evrard et al., 2009). D'autres les regroupent sous une seule famille. C'est le cas de Bardin qui classe l'analyse thématique en tant que sous-catégorie de l'analyse de contenu.

L'analyse thématique est recommandée pour les recherches sur les organisations, et c'est d'ailleurs celle que nous avons retenue pour la présente thèse. A la différence de l'analyse de contenu dans son appellation générique, l'analyse thématique n'oblige pas le chercheur à traiter de manière systématique la totalité des données du corpus (Gavard-Perret et al., p. 262). Ce qui compte avant tout dans cette démarche, ce sont les informations pertinentes au regard de la recherche.

2.3.6. Condensation des données

Au cours de l'étape de condensation, le chercheur s'inscrit dans une démarche de sélection, simplification, résumé et de transformation des données brutes en un matériau qui puisse faciliter l'analyse. Ce qui lui permet d'organiser les données autour de la problématique de recherche.

Bardin (2013) insiste à ce stade sur le travail d'identification d'indices et d'indicateurs nécessaire à la préparation des règles de découpage, ensuite de catégorisation et de codage. Le codage est au cœur du processus d'analyse (voir Figure 3.6). Dans un rapport dialectique au contexte étudié, il s'agit pour le chercheur d'examiner les notes de terrain, de s'efforcer de les disséquer de manière significative, tout en gardant intactes les relations entre les parties, de différencier ou au contraire de combiner les données rassemblées (Miles et Huberman, 1994). Au fur et à mesure de l'avancement de la collecte, d'autres niveaux de réduction des données

peuvent se justifier. Le processus de réduction/transformation des données se poursuit ainsi au-delà de l'investigation empirique jusqu'à la rédaction d'un rapport final.

Figure 3.6 : Processus de codage des données

Source : (Thomas, 2006)

A ce stade, un premier enjeu important lors du codage est de décider si l'analyse doit se concentrer sur le contenu manifeste (ce que le texte dit et décrit) ou latent (ce qui est déduit de l'interprétation sous-jacente). La dimension latente ne ressort d'ailleurs pas systématiquement dans les définitions académiques de l'analyse de contenu. Dans une interprétation réductrice, Berelson (1952, p. 18) ne s'intéresse qu'à la dimension manifeste et l'assimile à « *une description objective, systématique et quantitative du contenu manifeste d'une communication* ». L'interprétation du contenu interpelle les deux variantes, manifeste et latente, mais à des degrés différents en termes de profondeur et de niveau d'abstraction (Graneheim & Lundman, 2004).

Un deuxième enjeu consiste à sélectionner l'unité d'analyse. Graneheim & Lundman (2004) suggèrent de retenir comme unité d'analyse des entretiens entiers ou des protocoles d'observation qui soient suffisamment grands pour être considérés comme un tout et suffisamment petits pour être assimilés au contexte de l'unité de sens au cours du processus d'analyse. L'unité de sens renvoie à une constellation de mots ou d'énoncés et porte sur la même signification centrale. De manière opérationnelle, Graneheim & Lundman l'associent à des mots, phrases ou paragraphes contenant des aspects liés les uns aux autres par leur contenu et leur contexte. Ces considérations illustrent bien l'importance d'une bonne définition des règles de découpage.

Il existe deux grands types de codages : a priori lorsque les postures sont plutôt déductives et a posteriori lorsque celles-ci sont plutôt inductives et enracinées (groundedtheory, Glaser et Strauss, 1967).

Pour notre part, en dépit d'un choix d'un codage a priori, nous avons laissé une place importante à une possibilité d'un codage ouvert qui autorise l'émergence de concepts ou idées nouvelles émanant du terrain. C'est la meilleure approche pour éviter le piège du « so what ? » auquel s'exposent les recherches qui n'arrivent pas à s'extirper des cadres théoriques préexistants et qui du coup ont du mal à justifier leurs apports empiriques ou scientifiques. Le mélange entre les deux types de codages est possible (Avenier et Thomas, 2015) et même recommandé. De nombreux chercheurs font en effet le pari d'une approche purement enracinée qui permet, en mobilisant l'induction, de faire ressortir la complexité des phénomènes sociaux observés où le cadre conceptuel et les questions de recherche devraient émerger progressivement du terrain. En citant Wolcott (1982, p. 157), Miles et Huberman mettent cependant en garde contre cette image d'Épinal qui peut aboutir à des résultats décevants et à une perte de temps pour le chercheur : *« L'ouverture d'esprit et la volonté d'entrer dans un milieu de recherche sont justifiées par des questions et des réponses, mais il est impossible d'entreprendre des recherches sans avoir une idée de ce que l'on cherche et stupide de ne pas faire cette quête explicite »*. Miles et Huberman conseillent des efforts de conceptualisation a priori avant d'investir le terrain de recherche. Une voie d'autant plus suggérée que la recherche qualitative peut être « confirmative », c'est-à-dire qu'elle peut chercher à tester ou à expliquer une conceptualisation (Miles et Huberman, p. 17).

Nous avons opté pour le kit opérationnel proposé par Miles et Huberman pour le déroulement du codage :

- fiche de synthèse d'entretien (résumé des informations recueillies sur le terrain ;
- codage des notes de terrain : c'est véritablement le premier travail de classification (les codes deviennent des catégories) ;
- codage thématique : le chercheur monte d'un niveau par rapport aux codages précédents et élabore des méta-code ;
- Rédaction d'une réflexion théorique sur les codes utilisés et sur les relations entre les codes.

Nos règles de codage ont été influencées par nos questions de recherche en nous inspirant en cela des suggestions de Miles et Huberman (1994). D'autres codes ont émergé pendant la

phase de collecte des données, ce qui nous a permis de compléter la première liste. Pour Miles et Huberman, ce type de codage a posteriori offre l'avantage d'un meilleur ancrage empirique. Il permet également de montrer que le chercheur plutôt que de confiner les données dans des codes préexistants est attentif à ce qui émane de son terrain de recherche. Le plus important pour nous était de nous assurer de la cohérence des relations entre les codes ainsi que de leur ordre conceptuel et structurel. Nous avons opté pour un codage manuel, même si la révision est laborieuse compte tenu des impératifs d'étiquetage des extraits. Au contraire d'un codage automatisé, cette technique présente moins de risque de perdre la richesse d'un contenu latent (voir supra).

Le codage est une réponse à la problématique de la surcharge des données. Très rapidement, le chercheur peut en effet se retrouver dépassé par le flux d'informations dont il dispose. Le fait que les recherches qualitatives s'appuient sur des mots et non des chiffres ne contribue pas à faciliter le travail. Corollaire de cette première difficulté, le défi est d'identifier le matériau qui lui sera utile. C'est là où intervient le codage. Miles et Huberman (1994) assimilent les codes à des mots-clés ou des étiquettes qui permettent d'attribuer des unités de sens à l'information descriptive ou inférentielle compilée lors d'une recherche. Il peut s'agir de mots, de phrases ou de paragraphes entiers. Dans notre cas, ce ne sont pas les mots en eux-mêmes qui comptent, mais leurs significations. Pris isolément, les mots ne renseignent pas dans notre contexte. Nous avons donc choisi les paragraphes comme unités de sens.

Une première étape de la codification a consisté à définir des métathèmes. Nous nous sommes inspirés au départ de l'approche de catégorisation de Pettigrew : Contexte, contenu, processus. Ensuite pour étudier l'interaction entre les pratiques et les changements au niveau du champ, notre codage a utilisé les types de changements institutionnels identifiés par Dacin et al. (2002) :

- les changements dans les relations entre les organisations existantes
- les changements des frontières des organisations existantes
- l'émergence de nouvelles populations
- les changements dans les frontières du champ
- les changements dans les structures de gouvernance.

Dans l'analyse thématique, le travail de repérage des thèmes et d'élaboration des catégories s'appuie sur deux types de sources : la littérature ainsi que le matériel empirique, les entretiens

notamment. Le codage de premier degré permet de synthétiser des segments de données tandis que le codage de second degré nous a servi à regrouper ces résumés en un plus petit nombre de thèmes. Nous nous sommes appuyés pour ce travail de codage sur le logiciel Nvivo version 10. Nvivo fait partie de ce qu'on appelle les outils d'analyses qualitatives informatisées. Des outils qui comportent d'autres produits comme Sphinx, Alceste ou Tropes notamment (Gavard-Perret et al., 2012). Nvivo n'est pas un logiciel d'analyse lexicale. Contrairement à des produits comme Alceste ou Prospero par exemple, le chercheur garde la main dans la partie interprétation du codage même si certaines fonctions peuvent aider sur des opérations d'automatisation. Le logiciel Nvivo a été mobilisé pour faciliter la comparaison des contenus de différentes sources plus à des fins de codage et non en tant que point focal de la stratégie de notre analyse qualitative.

Nvivo permet en revanche de gérer de grandes quantités de données qualitatives et d'afficher graphiquement les codes et les catégories. Concrètement, les informations sont classées en documents à la base de données du programme et en « nœuds », des rubriques qui sont en quelque sorte le premier niveau de codage puisqu'ils permettent de classer les documents en codes ou en thèmes (Deschenaux et al., 2005). Les nœuds assurent un gain de temps important puisqu'ils renvoient à l'ensemble d'extraits de texte (qui vont constituer nos verbatim) que le chercheur aura classé sous un code.

La première étape dans l'utilisation de ce logiciel consiste à faire rentrer les données recueillies : les notes et mémos qui ont pu alimenter notre journal d'observation d'une part, les entretiens ainsi que des sources secondaires, d'autre part.

Les unités de texte codées qui ont des points de convergence ont été groupées de manière itérative. Nous avons ensuite mené un codage axial pour identifier les relations entre les codes de premier ordre et pour assembler des groupes unités qui nous ont permis de constituer les catégories en thèmes d'ordre supérieur (Strauss et Corbin, 1998). La catégorie de premier ordre représente les faits, tandis que celles de deuxième ordre font référence à l'interprétation du chercheur. La liste de la catégorie de premier ordre comporte des concepts comme : « comportements mimétiques et tendance à la conformité », « règle cognitive de la gratuité de l'information » ou encore « règle normative de la légitimité des nouveaux entrants » (voir Annexe 1). Le choix des thèmes répond aussi aux impératifs d'échantillonnage intra-cas pour lesquels il est suggéré de ratisser large en ciblant l'ensemble des catégories : activités, événements, processus, etc. (Schneider, 2007). Pour l'élaboration des catégories de second

ordre, des concepts plus parcimonieux et non chevauchants (Bardin, 2013, Gavard-Perret et al., 2012) ont été créés à partir d'étiquettes théoriques attribuées aux concepts de premier ordre.

Dans le codage définitif, nous avons pu faire ressortir deux grandes familles de thèmes. Dans le prolongement de la théorie néo-institutionnelle, la première est de nature descriptive et fait référence au champ organisationnel, à la présentation des acteurs et des règles institutionnels en présence. La deuxième, d'ordre compréhensif, s'intéresse à la dynamique du changement institutionnelle par les pratiques ainsi qu'à la dimension sociotechnique des pratiques de consommation.

En effet, dans une interaction homme-machine, la reconfiguration des habitudes de consommation à travers le digital ne traduit pas seulement l'émergence de nouveaux supports ou d'une nouvelle technologie. Elle est aussi le reflet d'une « innovation technique imbriquante » (Azan & Beldi, 2010) à travers une interaction physique et non physique entre la technologie et l'utilisateur : ubiquitaire, immédiate, interactive, hypertextuelle, de recommandations et de partage. La pratique de consommation de l'information d'actualité en ligne n'est donc pas négociée isolément sous sa dimension artefactuelle, mais également en tant que résultat socialement construit qui tient compte des facteurs cognitifs et contextuels qui l'influencent.

Pour renforcer la fiabilité interne de notre recherche, nous avons tenu pendant la phase de condensation quelques précautions telles que définies dans la terminologie de Bardin (2013, p. 150). Celle-ci a en effet fixé quelques règles à observer pour réussir un bon codage :

- L'exclusion mutuelle : *« Cette condition stipule que chaque élément ne peut être affecté à plus d'une seule case. Les catégories devraient être construites de telle sorte qu'un élément ne puisse pas avoir deux ou plusieurs aspects susceptibles de le faire classer dans deux ou plusieurs catégories. On peut dans certains cas remettre en question cette règle, à condition d'aménager le codage de façon à éviter toute ambiguïté au moment des calculs (multicodage) ».*
- L'homogénéité : *« Un même principe de classification doit gouverner l'organisation des catégories. On ne peut fonctionner que sur un registre, une dimension d'analyse dans un même ensemble catégoriel. Des niveaux d'analyse différents doivent être séparés en autant d'analyses successives ».*

Chapitre 3 : Positionnement épistémologique et méthodologie

- Pertinence : « *La catégorie doit être adaptée au matériel d'analyse choisi et appartenir au cadre théorique retenu* ».
- Objectivité et fidélité : « *Des parties d'un même matériel, auquel on applique la même grille catégorielle, doivent être codées de la même manière* ».
- La productivité : « *Un ensemble de catégories est productif s'il apporte des résultats riches : riches en indices d'inférences, riches en hypothèses nouvelles, riches en données fiables* ».

Les entretiens ont été retranscrits manuellement. Le travail d'identification des thèmes ou extraits d'entretiens s'est fait par rapport au sens du code qui lui correspond. Pour ne pas perdre en qualité d'information, nous avons tenu à conserver le style syntaxique originel, y compris lorsque le vocabulaire pouvait par moments paraître trop trivial (voir. Tableau 3.3).

Tableau 3.3 : Exemple des données extraites d'entretiens

N°	Verbatims
1	« <i>Je ne pense pas qu'il y ait eu un loupé sur la pub digitale. Les annonceurs commencent à y aller, mais comme dans toutes les transformations digitales, il y a des électrons libres qui viennent te pourrir le système en te vendant des choses pas à leur juste prix et en étant pas propres</i> » J.M. (Président fondateur d'une entreprise spécialisée en vidéo publicitaire).
2	« <i>On ne le mesure pas assez, mais Facebook a incité les gens à lire alors qu'on se plaignait pendant longtemps du faible engouement des Marocains pour la lecture</i> » M.E. (directeur d'un journal électronique »
3	« <i>Les acteurs historiques sont restés pendant longtemps à défendre une souveraineté éditoriale. La révolution numérique a été ignorée, mais elle les a rattrapés</i> » M.J. (président du groupement des annonceurs du Maroc).
4	« <i>Je ne crois pas aux stratégies sectorielles. Il faut une véritable réflexion, c'est tout de même l'un des rares secteurs où les personnes qui y travaillent sont animées par autre chose que des prétentions purement capitalistiques</i> » A.A. (Directrice de publication d'un groupe Media)

5	« Si nous devons raisonner consommateurs, je pense que c'est raté pour la génération Y. C'est la génération Z qu'il faut étudier maintenant. Regardez autour de vous, combien parmi votre génération savent utiliser Snapchat ou connaissent même son existence alors que ce service cartonne auprès des jeunes » Y.M. (consultant-formateur en marketing digital).
---	---

Tableau 3.4 : Synthèse des données primaires et secondaires de l'analyse qualitative

Sources	Nbre de pages	Type d'analyse
<p>Entretiens de groupe et entretiens semi-directifs.</p> <p><i>Deux entretiens de groupes réalisés auprès de 18 consommateurs.</i></p> <p><i>Entretiens semi-directifs auprès de 15 acteurs du champ organisationnel de la presse en ligne.</i></p>	120	Après retranscription, entretiens codés et analysés pour comprendre les habitudes de consommation et ensuite compléter avec notre revue de littérature nos construits de 1 ^{er} et 2 nd ordre.
<p>Enquête secondaire auprès des consommateurs.</p> <p><i>Etude sur la pénétration, l'audience et le profil du lectorat de la presse (médias papier et digitaux) réalisée par le cabinet LMS-CSA auprès de 2 098 lecteurs</i></p>	96	En analysant un phénomène sur lequel des recherches ont déjà été conduites permet de réduire le caractère idiosyncrasique de la présente analyse en permettant de la comparer à d'autres.
Observations	300	Interaction cognitive fondée sur l'expérience professionnelle entre notre statut de chercheur-acteur et notre objet de recherche.
Ouvrages relatifs à l'industrie des médias	1863	Permet d'expliquer les fondamentaux et la structure des champs organisationnels de la presse ainsi que les particularités du bien informationnel
Articles de presse nationaux et internationaux	1560	Contribue à l'analyse chronologique pour examiner comment, au fil du temps, la consommation de l'information d'actualité en ligne est devenue une pratique largement répandue et aussi pour documenter les changements dans un champ organisationnel ; approche contextualisante pour comprendre l'évolution de la dynamique de changement
Rapports, notes d'information (données secondaires)	1565	Apporte de la profondeur en autorisant les recherches comparatives sur les habitudes de consommation dans d'autres pays
<p>Conférences et congrès</p> <p><i>(66th World Newspaper Congress-21st World Editors Forum -24th World Advertising Forum (Turin 2014).</i></p>	50	Notes puisées de présentations et d'échanges informels avec des conférenciers et des participants examinés dans une perspective plus

<p>WAN-Ifra World Newspaper Congress and World Editors Forum (10, 15 octobre Vienne, 2011).</p> <p>Global Editors Network (GEN), Barcelona, 17-19 June 2015.</p> <p>Table ronde : « Presse en ligne : Un modèle économique introuvable », Casablanca, jeudi 26 février 2015.</p>	<p>poussée sur les derniers enjeux des éditeurs de journaux dans le monde</p>
--	---

2.3.7. La présentation des données

Les descriptions narratives restent la forme de présentation la plus fréquente pour les données qualitatives (Miles et Huberman, 1984). C'est cette voie que nous avons choisie de manière à présenter une image la plus holistique possible du phénomène étudié. Cette démarche n'exclut pas des formats de présentation plus dynamique des données sous forme d'infographies : tableaux graphiques, diagrammes, frise chronologique. En optant pour cette dernière voie, nous suivons en cela les dernières préconisations en matière de présentation des données qualitatives. En effet, si Miles et Huberman ont été des puristes de la présentation exclusivement narrative et textuelle dans leurs premiers travaux (1984), leurs propos sont en effet plus nuancés dans les travaux plus récents (1994) où ils plaident pour des formats de présentation plus visuels des données. Il s'agit ici d'organiser les informations de manière compacte afin de faciliter la compréhension ainsi que les possibilités d'action et de conclusions pour le chercheur. Pour Miles et Huberman (1994), la présentation narrative à elle seule présente le risque d'être faible et encombrante.

Ces auteurs rappellent que la meilleure réponse est souvent, comme pour les analyses quantitatives, d'opter pour une présentation graphes/textes analytique.

La rédaction débute dans le contexte de la découverte et doit ensuite être orientée vers le contexte de la présentation. En somme, comme le précisent Miles et Huberman, la présentation (display) des données n'est pas indépendante de l'analyse, mais fait partie à l'instar de la phase de condensation de l'analyse. Pour le format de présentation des données relatives à la première question, nous nous sommes appuyés sur une frise chronologique, considérée par Miles et Huberman comme étant la deuxième grande famille de format de présentation des données. « Elle ordonne les données par heure et par séquence, en préservant le flux chronologique historique et en permettant un bon aperçu de ce qui a conduit à quoi, et quand » (Miles et

Huberman, 1994, p. 110). Ce genre de graphique est particulièrement recommandé pour les recherches de processus. Couplé à un texte narratif, il nous permet, dans le cas du champ organisationnel de l'information d'actualité en ligne, d'analyser le processus de changement à travers une chronologie d'événements. « *Un processus, après tout, est essentiellement une chaîne d'événements liés de manière cohérente* » (Miles et Huberman, 1994, p. 111). Pour la présentation des données relatives à la deuxième question, nous avons opté pour un graphique de contexte. Celui-ci permet de cartographier sous forme de réseau les interrelations entre les rôles et les groupes (et, le cas échéant, les organisations) qui composent le contexte d'un comportement (Miles et Huberman, 1994). Comme le suggèrent Miles et Huberman, nous considérons que la recherche sur les pratiques de consommation doit être comprise dans un contexte spécifique, et que le contexte ne peut être ignoré ou « tenu constant ».

2.3.8. Elaboration/vérification des conclusions

A l'issue de la condensation et de la présentation des données, notre travail a consisté à rédiger le cas. Nous avons tenu à ce stade à être cohérents avec nos grilles théoriques. Si les pratiques de consommation sont le point focal de cette thèse, elles nécessitent néanmoins un effort de contextualisation et de mise en perspective, en particulier pour des thèmes systémiques comme ceux qu'impose la théorie néo-institutionnelle.

Dans l'analyse du changement institutionnel, trois approches sont habituellement identifiées (Smets et al., 2012). La première considère que les changements institutionnels résultent de chocs exogènes, qui peuvent être d'ordre politique, social ou technologique. Ces chocs finissent dans certaines situations par se transformer en arrangements institutionnels stables. Dans cette configuration, le changement peut provenir de la « périphérie » d'un champ dans la mesure où certaines organisations sont moins favorisées et moins rattrapées par l'arrangement institutionnel dominant. C'est ce que nous constaterons dans le contexte de la presse en ligne avec l'arrivée d'expériences éditoriales pure players. La deuxième approche du changement se concentre sur le rôle déclencheur des contradictions endogènes au niveau du champ mature, les tensions entre des logiques contradictoires s'intensifiant au fur et à mesure que les champs mûrissent. Enfin, une troisième approche se concentre sur le rôle de la dynamique intraorganisationnelle. Dans ce cas de figure, les réponses organisationnelles aux pressions institutionnelles sont conditionnées par des intérêts et des valeurs intraorganisationnels.

Notre application de la théorie institutionnelle a exploré les implications de la compréhension des consommateurs en tant qu'acteurs qui peuvent affecter un champ organisationnel, en faisant pression sur les logiques institutionnelles existantes. D'abord, notre travail a consisté à identifier les conditions d'émergence du champ alternatif de l'information en ligne, à délimiter ses frontières en le comparant au champ organisationnel mature existant, celui de la presse classique. Les résultats sur le degré d'institutionnalisation à travers la cohabitation de deux champs, émergent et mature, sont conformes aux travaux de Powell (1991) même s'ils s'appliquent au marché marocain.

Ensuite, nous avons essayé de comprendre comment les consommateurs, généralement considérés comme des acteurs marginaux peuvent catalyser le changement dans le champ organisationnel. Nous avons également analysé les interactions entre les acteurs du champ, dont les consommateurs.

Si notre recherche se situe plutôt du côté de la première approche décrite par Smets et al. (2012), c'est-à-dire d'un changement institutionnel induit par un choc technologique, cette thèse soutient néanmoins que l'adoption de nouvelles pratiques par les consommateurs coexiste avec les significations partagées. Ces significations donnent une cohérence thématique aux pratiques au sens de Smets et al. (2012). Cette réflexion se situe dans le prolongement des dernières avancées du courant néo-institutionnel, lesquelles ont attribué un rôle central à l'action collective dans l'émergence de nouveaux champs et ont observé que ces processus nécessitent des investissements de plusieurs types d'acteurs intéressés, y compris les consommateurs. Sous la perspective néo-institutionnelle, les consommateurs ont été perçus jusque-là comme de simples relais pour légitimer des pratiques ou des produits. Ce rôle n'a commencé à être reconsidéré qu'à des dates récentes. Dans leur travail sur le rôle des pratiques de consommation dans l'émergence du marché de la messagerie textuelle (SMS), Ansari et Phillips (2011) ont constaté que les consommateurs pouvaient être considérés comme des acteurs non stratégiques dont les pratiques inorganisées peuvent aboutir à des changements sur le terrain. Les résultats sont sensiblement différents dans notre cas. L'exploration du champ organisationnel de l'information d'actualité en ligne, nous a permis de mettre en évidence, dans ce qui semble être là aussi comme pour Ansari et Phillips, des actions et pressions non intentionnelles et non organisées émanant de pratiques de consommation dans le champ organisationnel. Cependant, contrairement à leurs résultats, les nôtres font ressortir une dépendance des consommateurs vis-à-vis d'acteurs institutionnels plus puissants appartenant à

des champs connexes. Ce sont en effet des acteurs technologiques, à l'instar des plateformes de réseaux sociaux qui permettent aux pratiques de consommation de contribuer au changement institutionnel. C'est là une des particularités des technologies de l'information d'arriver à rapprocher des champs connexes et surtout de permettre à des acteurs non organisés comme le consommateur de remettre en cause les logiques institutionnelles dominantes (Hensmans, 2003).

Par ailleurs, sur un deuxième axe de notre recherche, nous avons examiné l'interaction des pratiques de consommation avec les règles institutionnelles à l'intérieur du champ organisationnel. Cette expérimentation a conduit à plusieurs constats. D'abord l'émergence du nouveau champ organisationnel s'est faite au détriment de la règle cognitive de la non-gratuité de l'information. Ce qui a amené les membres du champ à ajuster leur comportement pour faire face à la pression concurrentielle. Ensuite, les technologies du Web 2.0 ont joué ici un rôle important en tant que mode alternatif intéressant de consommation et de coproduction par rapport au statut institutionnel préexistant. Enfin, même si la consommation de l'information en ligne n'a pas fait disparaître la consommation conventionnelle sur papier, elle s'est diffusée à une forte échelle pour devenir l'une des voies préférées des consommateurs.

La recherche sur le processus de changement institutionnel dans le présent travail nous a permis de conceptualiser le rôle des consommateurs dans la diffusion de nouvelles pratiques. A travers la création et la destruction de règles institutionnelles d'une part et une interaction avec les autres acteurs du champ d'autre part, ces pratiques ont un impact collectif dans le champ organisationnel. Les pratiques matérielles sont l'une des nombreuses manifestations des logiques institutionnelles (Thornton, 2004) en ce sens qu'elles permettent à des individus d'inventer ou d'apprendre de nouvelles manières d'expérimenter le monde (Orlikowski, 2002). Elles sont aussi vectrices de changement organisationnel.

L'étape de la vérification permet selon Miles et Huberman d'accroître la confiance du lecteur dans les résultats de la recherche. Lee (1991) situe ces enjeux autour de trois niveaux de compréhension :

- significations, interprétations des informateurs du chercheur ;
- interprétations et significations du chercheur ;
- ses opérations confirmatoires.

Dans la liste des tactiques qui permettent de faire ressortir une signification de la recherche, Miles et Huberman recommandent le recours à la triangulation. C'est cette triangulation qui permet d'améliorer la crédibilité d'une recherche qualitative (Gavard-Perret et al., 2009). Pour Miles et Huberman, la triangulation interpelle à la fois les sources de données, les méthodologies (observation, document d'entrevue), le chercheur, le cadre théorique et le type de données.

En ce qui nous concerne, nous avons capitalisé sur l'observation compte tenu de notre statut d'acteur-chercheur et notre longue expérience en immersion. Cependant, nous avons tenu à conforter la validité scientifique de nos acquis à travers une description très détaillée de notre positionnement épistémologique, de notre protocole de recherche et en ayant recours à un recueil des données plus puriste et conforme aux recherches qualitatives : entretiens de groupe, entretiens semi-directifs, données secondaires.

Par ailleurs, au cours de ces dernières années, nous avons tenu à participer régulièrement à différentes manifestations scientifiques pour renforcer les échanges de manière informelle avec les autres chercheurs et discuter des éventuelles réorientations de nos travaux.

2.3.9. Validité et fiabilité

Toute recherche est interpellée sur sa validité et sa fiabilité. La validité est une préoccupation récurrente pour les recherches qualitatives dans la mesure où le chercheur est confronté là aussi à la question du « comment il connaît » lorsqu'il s'agit de représenter l'expérience vécue. Une partie de la solution a consisté à s'inspirer de concepts caractéristiques des méthodes quantitatives en les adaptant aux contextes qualitatifs (Lincoln et Guba, 1985, 1990). Le choix s'est ainsi porté sur un ensemble de critères comme la crédibilité (en remplacement du concept quantitatif de validité interne), la transférabilité (remplacement du concept quantitatif de validité externe), la fiabilité (en remplacement du concept quantitatif de fiabilité) et la confirmabilité (en remplacement du concept quantitatif d'objectivité) (Johnson et al., 2014). Dans la situation spécifique de l'étude de cas, Yin (2003) considère que le chercheur doit obéir à une démarche d'explicitation selon un protocole de recherche qui insiste sur la transparence et reconstitue la chaîne de preuve (Yin, 2003).

Evrard et al. (2009, p. 53) distinguent deux types de validité : interne et externe. La validité interne consiste à s'assurer que le chercheur observe réellement ce qu'il croit observer :

« L'avantage de la recherche qualitative est de faciliter cette tâche, car elle implique plus souvent qu'autrement que le chercheur est activement engagé avec son sujet de recherche (lequel est lui-même participant) et, généralement, pour une période de temps étendue » (Drapeau, 2004).

Quant à la validité externe, elle renvoie à la notion de transférabilité et de possibilité de généralisation des observations à d'autres objets et contextes.

Enfin, la fiabilité consiste à s'assurer d'obtenir le même résultat « *si le même phénomène est mesuré plusieurs fois avec le même instrument* » (Evrard et al., 2009, p. 304).

Ces préoccupations de validité interne, externe et de fiabilité permettent au chercheur de réduire la part de subjectivité qui est l'une des principales critiques formulées à l'égard des mesures qualitatives. Dans les travaux anciens, Miles et Huberman (1983) considéraient que les questions de validité pour les analyses qualitatives manquaient notamment « d'heuristiques » (Miles et Huberman, 1983, 1994, p. 262). Ils sont revenus sur leurs positions dans les travaux plus récents et mettent en garde contre les biais analytiques qui peuvent affaiblir ou même invalider ces recherches. Dans la liste des écueils éventuels qui guettent le chercheur, ils retiennent (p. 263) notamment :

- L' « *erreur holistique* » (donner une interprétation plus structurée et congruente des événements qu'ils ne le sont en réalité) ;
- Les « *biais d'élite* » : surpondération des données qui pourraient provenir d'informateurs bien informés et généralement d'un statut élevé, sous-représentation des données qui pourraient émaner de personnes moins prestigieuses ;
- Le risque de devenir autochtone (« *going native* ») et de perdre sa capacité de distanciation.

Par analogie avec les méthodes quantitatives, la validité interne permet de s'assurer que les variations de la variable dépendante sont provoquées uniquement par celles de la variable indépendante. « *Bien que la notion de validité interne ait été développée dans le cadre d'analyses explicatives et causales, ces problèmes de validité peuvent se poser dans toute étude ou recherche* » (Evrard et al., 2009, p. 54).

Tout au long de ce chapitre, nous avons veillé à expliciter notre démarche dans un souci de rigueur de notre analyse qualitative même si nous n'avons pas la prétention d'affirmer qu'elle soit parfaite. L'effort d'explicitation de la grille de codage, des catégories utilisées, la

perspective historique mobilisée pour présenter le contexte, la présentation détaillée de l'analyse des données, d'échantillonnage, de prise de contact avec les sources ainsi que notre cheminement intellectuel nous permettent de garantir la validité interne. C'est d'ailleurs l'un des principaux atouts de l'étude de cas, qui est généralement plus à l'aise avec la validité interne qu'externe. « *Pour la validité externe, dans la mesure où le plus souvent, une étude qualitative n'a pas pour ambition d'obtenir une représentativité statistique fondée notamment sur de grands échantillons, on va davantage s'appuyer sur la représentation sociologique des résultats que sur leur représentativité statistique* » (Gavard-Perret et al., p. 274).

Nous avons néanmoins tenu à renforcer la validité externe par une bonne description de la population étudiée à travers un souci de triangulation et de généralisation théorique. Le fait d'avoir procédé par triangulation nous a permis de ne pas concentrer le risque sur une seule méthode de collecte de données. Par ailleurs, dans le souci de distanciation identifié par Miles et Huberman (1994), d'autres précautions ont consisté à multiplier les communications dans le cadre de colloques scientifiques. Ce qui nous a permis d'apporter les réajustements nécessaires tant sur le plan conceptuel que théorique.

Boudreau et Arseneault (1994, p. 130) cités par Drapeau (2004) précisent ainsi qu'« une description étendue des sujets, du terrain, des conditions sociales de l'étude, de l'évolution historique du phénomène ainsi que des précisions sur la définition et la signification accordées aux termes et construits utilisés, permettra une comparaison appropriée des résultats et de maximiser la validité externe ».

S'agissant de la fiabilité des analyses qualitatives, l'approche la plus en vogue s'appuie sur la fiabilité intercodeurs. Celle-ci consiste à refaire l'analyse par deux codeurs externes (habituellement d'autres doctorants) sur l'ensemble ou une partie du corpus et vérifier s'ils obtiennent les mêmes grilles de codages⁴⁴. Nous n'avons pas procédé à ce test pour deux raisons. D'abord compte tenu de la demande de confidentialité formulée par certains de nos interviewés sur la totalité ou une partie de l'échange, nous ne pouvions autoriser une manipulation externe du corpus. Ensuite, nous estimons que l'objet de recherche, le contexte et les perspectives théoriques que nous avons mobilisés exigent des éventuels codeurs un

⁴⁴ Nvivo permet à ce titre de calculer deux types de fiabilité inter-codeur, le coefficient Kappa de Cohen ou encore l'indice PRL (ProportionalReduction in Loss).

investissement intellectuel d'appropriation important, du moins pour pouvoir verrouiller la qualité de procédures intercodeurs.

En revanche, nous avons pu examiner une deuxième dimension de la fiabilité. Celle-ci consiste à vérifier la stabilité du codage (Allard-Poesi, 2003) à travers une procédure intra-codeur. Dans ce cas, c'est le chercheur lui-même qui procède au test de fiabilité en refaisant le codage. Nous avons ainsi procédé à un deuxième codage à une douzaine de jours d'intervalle du premier. Ce qui nous a permis d'obtenir un taux de fiabilité intra-codeur 91%, seuil jugé acceptable par Miles et Huberman (1994/2003). La grille de codage est proposée en annexe 1.

2.4. Caractérisation de la recherche qualitative

Pour la conduite de notre recherche qualitative, nous avons eu recours à une triangulation des sources et des méthodes. C'est là l'une des principales forces du positionnement pragmatique et de ses conséquences méthodologiques mixtes. Celles-ci offrent au chercheur la possibilité d'utiliser tout type de données et proposent une approche de la connaissance (théorie et pratique) qui tente d'envisager plusieurs perspectives, positions et points de vue (Johnson et al., 2007).

Notre recherche qualitative souligne la nécessité de réexaminer la construction du comportement de consommation dans le contexte de l'actualité d'information en ligne laquelle doit beaucoup à la créativité des usagers. L'existence d'indices de comportement contre-intuitif des consommateurs plaide pour un réexamen d'une logique d'offre et demande imprégnée exclusivement de rationalité. Notre revue de littérature et les résultats de notre recherche qualitative nous permettent de soutenir que les consommateurs contribuent à la valeur de l'information d'actualité en ligne ou, à tout le moins, créent la valeur avec les éditeurs. Le problème dès lors ne se pose pas en termes d'acceptation ou de technologie, la consultation des sites d'information d'actualité en ligne étant largement institutionnalisée, mais plutôt sur le plan de l'identification du potentiel de création de valeur.

L'examen du champ permet également d'explorer le niveau d'interaction avec les trois niveaux de règles : cognitives, normatives et réglementaires. Cependant c'est surtout le niveau cognitif qui semble une véritable préoccupation en ce sens qu'il conditionne les impératifs de chaîne de valeur à travers les questions de monétisations, lesquelles concentrent une grande part des attentes des acteurs du champ organisationnel.

Les résultats soutiennent fermement l'affirmation que les consommateurs se considèrent eux-mêmes en quasi-copropriétaires de la plateforme de diffusion d'informations électroniques et qu'ils ne sont pas convaincus de la nécessité de s'inscrire dans une démarche transactionnelle classique vendeur-acheteur.

Par rapport à notre troisième question de recherche relative aux déterminants des intentions comportementales de consommation dans un champ organisationnel en émergence, l'enjeu ne se mesure donc plus par rapport à l'acceptation ou pas du service proposé par le consommateur. Dans cette interaction avec la technologie, les résultats suggèrent plutôt que les développements théoriques et empiriques devraient se concentrer sur une meilleure compréhension des facteurs qui peuvent influencer sur les intentions d'achats de communautés de consommateurs. Cette dimension nous conduit dès lors à reformuler notre troisième question de recherche : quels sont les facteurs qui permettent d'expliquer les intentions d'achats sur les sites d'information d'actualité en ligne ?

La recherche qualitative et différents aspects de la littérature suggèrent que l'intention d'achat du consommateur de l'information d'actualité en ligne est une réponse potentielle à la problématique du modèle économique. Nous pouvons tester la capacité prédictive du modèle sur ce point. Pour cela, nous nous intéressons à la relation entre le modèle de mesure de l'intention d'achat (variable dépendante) et différents déterminants (variables indépendantes) que nous présentons dans l'analyse quantitative. Dans notre recherche quantitative, nous avons donc associé un jeu d'hypothèses à notre troisième question de recherche. C'est ce que nous présentons dans la partie qui suit.

2.5. Dispositif méthodologique quantitatif

2.5.1. Le paradigme de Churchill comme protocole de recherche

De nombreuses recherches en sciences sociales adoptent la méthodologie de Churchill (1979), issue de recherches en marketing et en psychométrie. Appelée aussi paradigme de Churchill, cette méthode permet, lorsque le chercheur a la possibilité de mobiliser deux échantillons distincts, de développer des échelles de mesure en réduisant les risques de biais

d'instrumentation et de tester la validité interne. L'approche puise ses fondements dans la théorie de la mesure et le modèle de la vraie valeur (Roussel et al., 2005 ; Evrard et al., 2009) dont l'équation est comme suit :

$$M \text{ (Mesure obtenue)} = V \text{ (Vraie valeur)} + E_s \text{ (Erreur systématique)} + E_a \text{ (Erreur aléatoire)}$$

La vraie valeur correspond à la mesure dite idéale, celle qui correspond au phénomène étudié. Or cet objectif n'est pas facile à atteindre compte tenu de deux types d'erreurs : systématique et aléatoire. L'erreur systématique, appelée aussi erreur de méthode, fait référence à un écart par rapport au phénomène étudié. Quant à l'erreur aléatoire, elle stipule que la mesure peut être faussée par des « aléas » tels que les circonstances de l'enquête ou une réaction imprévisible des personnes interrogées (Evrard et al., 2009, p. 304-305).

Concrètement, le paradigme de Churchill préconise trois grandes étapes qui peuvent être détaillées en plusieurs sous-catégories (voir Tableau 3.7).

- La définition du domaine conceptuel où le chercheur définit clairement son thème de recherche.
- La phase dite exploratoire ou de purification : il s'agit à l'issue de la revue de littérature d'élaborer un ensemble d'items et de purifier la première liste à travers une analyse factorielle exploratoire et l'alpha de Cronbach.
- La phase confirmatoire ou de validation : Le chercheur doit s'assurer de la fiabilité des instruments de mesure en travaillant idéalement sur un deuxième échantillon. Au cours de cette étape, l'objectif pour le chercheur est de réduire à la fois l'erreur aléatoire (c'est-à-dire émanant des instruments de mesure) et l'erreur systématique (qui se rapporte à une mauvaise définition des variables conceptuelles et de leurs items représentatifs).

Tableau 3.7 : Protocole de recherche quantitatif ajusté au paradigme de Churchill (adapté d'après Evrard et al., 2009)

Définition du domaine conceptuel	Réflexion théorique sur le sujet et définition de l'objet de recherche
---	---

Phase exploratoire (ou de purification)	Elaboration des items	<ul style="list-style-type: none"> • Rédaction des énoncés en tenant compte des résultats de la revue de la littérature, des résultats de l'analyse qualitative et de notre propre intuition. • Suppression et reformulation d'items. • Pré-test quantitatif auprès de 15 étudiants d'une école de journalisme. • Réorganisation du questionnaire.
	Première collecte de données	<ul style="list-style-type: none"> • Questionnaire auto-administré après de 122 étudiants de l'ENCG de Casablanca (N=122)
	Analyse factorielle exploratoire	<ul style="list-style-type: none"> • Analyse en composantes principales
Phase confirmatoire (ou de validation) sur de nouvelles données	<p>Analyse confirmatoire par la méthode des équations structurelles.</p> <p>Estimation de la fiabilité.</p> <p>Estimation de la validité.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Questionnaire auto-administré auprès de 451 étudiants de l'ENCG de Casablanca (N=451) • Analyse confirmatoire Alpha de Cronbach et Rhô de Jöreskog • Validité convergente • Validité discriminante • Validité nomologique

2.5.2. Définition du domaine conceptuel, élaboration des construits et collecte des données

2.5.2.1. Définition du domaine conceptuel

A l'issue de notre analyse qualitative, nous avons déployé une démarche quantitative pour répondre à notre troisième question de recherche : **quels sont les facteurs qui permettent d'expliquer les intentions d'achat sur les sites d'information d'actualité en ligne ?**

Rappelons que le deuxième cadre théorique que nous mobilisons (voir Chapitre 2), celui du modèle d'acceptation technologique (Technology acceptance model ou TAM) présente des perspectives intéressantes. Articuler théorie néo-institutionnelle et théorie de l'acceptation technologique permet de renforcer l'intégration d'une approche cognitive dans l'analyse des pratiques de consommation.

Certaines recherches montrent que les modèles à base de TAM ne suffisent pas dans leurs versions originelles pour comprendre les comportements d'utilisation d'une technologie où il existe une forte composante communautaire ainsi que des comportements paradoxaux et contre-intuitifs (Baron et al., 2006). Afin d'étendre les théories TAM, certaines constructions clefs sont redéfinies dans le contexte de l'utilisation de l'information d'actualité en ligne dans la pratique. Cette réorientation tient compte d'un certain nombre de variables identifiées à l'issue de notre revue de littérature et de notre recherche qualitative et pouvant jouer un rôle important dans la compréhension de l'intention d'achat.

Dans notre recherche, nous nous appuyons sur un modèle TAM qui reprend l'utilité perçue et la facilité d'utilisation perçue dans la liste des variables explicatives de l'intention d'achat, qui correspond ici à l'intention de comportement (behaviorintent). L'intention d'achat dans la présente recherche est définie comme étant l'intention d'un client à s'engager dans des achats d'informations en ligne (Pavlou, 2003). Il est à noter que notre modèle TAM n'intègre pas l'attitude dans la liste de nos construits. En effet, l'impact de l'attitude dans les processus de décision ou d'utilisation de la technologie a été critiqué dans la littérature. Pour Davis, Bagozzi et Warshaw (1989), ce construit a un impact significatif sous la théorie de l'action raisonnée, mais pas sous le modèle d'acceptation technologique. Un modèle parcimonieux qui ne reprend pas l'attitude a un meilleur pouvoir explicatif (Lee et al., 2009). Davis (1989) a également suggéré de retirer l'attitude du TAM, ce qui a montré un bon pouvoir prédictif et explicatif du comportement des usagers. Le recours au TAM simplifié (sans l'attitude) est d'ailleurs devenu très courant dans la recherche. (Davis et al., 1992 ; Klobas, 1995 ; Venkatesh et Davis, 2000 ; Venkatesh et al., 2002 ; Thong et al., 2002).

Par ailleurs, le choix de l'intention d'achat comme variable à expliquer et l'ouverture sur d'autres construits contextualisés se justifie théoriquement. D'abord l'intention d'achat est référencée comme construit du modèle TAM (Hajli, 2015) et dans de nombreuses recherches empiriques qui ont mobilisé le même cadre théorique pour étudier les intentions de transaction en ligne (Childers et al., 2001 ; Pavlou, 2003 ; Ahn et al, 2004 ; Bruner et Kumar, 2005 ;

Faqih 2011, 2013). Ensuite, l'enjeu du TAM au-delà de l'acceptation d'une technologie est surtout de comprendre les pratiques de consommation sur Internet (Baron et al., 2006).

Des approches TAM qui se concentrent exclusivement sur la dimension technologique sont insuffisantes. En particulier dans des domaines où le consommateur co-crée le service, comme mentionné plus haut via les technologies du Web 2.0. Dans leur recherche sur l'utilisation des SMS, Baron et al. (2006), qui plaident au passage pour une révision des concepts clefs du TAM, constatent l'existence de « *comportements contre-intuitifs, de paradoxes technologiques et d'éléments sociaux et émotionnels intenses* » (p. 111), qui ne sont pas capturés par le cadre originel de Davis (1989) ni de ses adaptations.

Pour faciliter la délimitation du corpus face à la polysémie des identités et des définitions des producteurs d'information en ligne, nous avons opté pour la typologie de Deuze (2003) et Marty et al. (2010) des sites d'information d'actualité en ligne. Ces chercheurs répertorient dans la liste des sites d'information d'actualité en ligne : les sites d'organes de presse (qu'il s'agisse d'acteurs historiques présents en version papier et en ligne ou des journaux exclusivement électroniques présents uniquement sur le web), les sites d'agences de presse (AFP dans le contexte français, ou MAP dans le contexte marocain), les publications individuelles exclusivement en ligne (blogs), les publications collectives exclusivement en ligne (webzines), les sites collaboratifs ou de journalisme participatif, les rubriques actualités des portails multiservices, les agrégateurs de news. Dans un souci de complétude, nous avons intégré dans cette liste les sites des médias audiovisuels (chaîne TV et radios).

2.5.2.2. Elaboration des construits

L'association d'hypothèses relatives à notre modèle de recherche se traduit par l'identification des variables qui découlent de notre revue de littérature, des résultats de notre recherche qualitative et de notre intuition. Nous présentons dans ce qui suit ce jeu d'hypothèse et ces variables qui répondent à notre troisième question de recherche.

➤ Hypothèses relatives au contenu

L'analyse des comportements des consommateurs de l'information d'actualité en ligne ne peut se limiter uniquement à la composante technologique ou aux qualités intrinsèques des sites qui proposent le service. Certains travaux ont montré que l'amélioration du contenu en qualité et en variété pouvait contribuer à la compétitivité perçue des nouveaux médias. Jung et al.

(2009) trouvent dans le cas de la télévision mobile que le contenu média joue un rôle important dans l'acceptation du service proposé par les consommateurs. Simon et Kadiyali (2007) attribuent une part des avantages des nouveaux médias à leur capacité à proposer un contenu illimité.

D'autres recherches suggèrent que ce contenu doit rester gratuit sauf s'il est très spécialisé (Lopez, 2010, cité par Goyanes, 2014), premium⁴⁵ ou que le lecteur n'arrive pas à trouver un contenu similaire sur des sites gratuits. Le contenu média est une notion pluridimensionnelle. Pour ne citer qu'un exemple, celui de la terminologie Web, le concept ratisse large, dans une définition qui englobe à la fois les productions éditoriales des médias, mais aussi les bannières publicitaires, les forums de chats notamment.

Dans une démarche pragmatique, nous nous référons dans le cadre de cet article au contenu exclusivement journalistique. Il s'agit donc d'une définition proche de la notion d'« Editorial content » qui se rapporte aux productions des journalistes, indépendamment des technologies utilisées, qu'il s'agisse de textes (écrits ou parlés), de données, de graphiques, d'images ou de vidéo (Deuze, 2003).

Nous émettons ainsi les hypothèses suivantes :

H1 : le contenu perçu influence positivement l'intention d'achat dans le contexte des sites d'information d'actualité en ligne.

H2 : le contenu perçu influence positivement l'utilité perçue dans le contexte des sites d'information d'actualité en ligne.

➤ **Hypothèse relative à la performance escomptée**

Dans les recherches ayant mobilisé le TAM, les attentes en termes de performances et de résultats ont été liées à l'utilisation de la technologie (Compeau, Higgins et Huff, 1999). Dans leur enquête empirique sur les facteurs qui déterminent l'acceptation des usagers de nouvelles technologies collaboratives dans des environnements e-learning, Lee et al. (2003) ont retenu la performance escomptée en tant que variable influençant l'utilité perçue. Sous des dimensions

⁴⁵ Dans l'enquête qui a porté en 2009 sur 5.000 personnes sur 7 pays européens en plus des États-Unis et de l'Australie, les sondés ont répondu qu'ils étaient disposés à payer en moyenne l'équivalent de 5 dollars/mois pour l'information en ligne, à condition que le contenu soit « unique, opportun, pratique » (Boston Consulting Group, 2009)

variées (utilité perçue, motivation extrinsèque, avantage relatif et effet escompté), ce construit est répertorié dans la littérature TAM et TUAUT, mais aussi dans les travaux en relation avec la théorie de la motivation (Vroom, 1964).

Dans le travail de Lee et al. (2003), la performance escomptée est associée aux attentes de gains de performance des individus grâce à l'utilisation de la technologie. Il s'agit donc de motivations extrinsèques.

Par opposition à la motivation intrinsèque qui fait référence à la performance d'une activité sans autre raison que le processus de l'exécution, la motivation extrinsèque permet d'atteindre des résultats valorisés qui sont distincts de l'activité elle-même, Venkatesh et al. (2003) définissent la performance escomptée comme étant « le degré de croyance d'un individu concernant les gains possibles en matière de performance au travail grâce à son usage du système » (Venkatesh et al., 2003, p. 447).

Quant à Bourdon et Hollet-Haudebert (2009), ils attribuent dans leur travail empirique sur les bases de connaissance la performance escomptée à « l'étendue des croyances de l'individu quant à sa capacité à accroître sa performance individuelle et celle de son organisation grâce à ses comportements de contribution au système » (Bourdon et Hollet-Haudebert, 2009, p. 17). Nous pouvons considérer que les consommateurs ont aussi des attentes par rapport aux sites d'informations en ligne.

Notre hypothèse est donc :

H3 : la performance escomptée influence positivement l'utilité perçue dans le contexte des sites d'information d'actualité en ligne.

➤ **Hypothèse relative à la mentalité du gratuit**

Plusieurs travaux ont attribué les difficultés de monétisations des contenus en ligne, qu'il s'agisse d'information d'actualité ou d'autres produits, à la persistance de la « mentalité du gratuit ». Les internautes ont développé l'idée que le contenu en ligne devait rester gratuit et que c'était aux annonceurs de le financer. Ce phénomène tient en partie à l'histoire d'Internet, créé au départ, du moins dans sa variante académique et non militaire, dans un esprit ouvert, collaboratif et de partage de l'information (Godefroy & Pénard, 2004). Le constat ne concerne pas spécifiquement l'information. Dans une enquête sur la diffusion de la musique en ligne,

Vlachos et al. (2003) constatent ainsi que pour la majorité des personnes interrogées, l'offre devait rester gratuite.

La persistance de la mentalité du gratuit surfe également sur un postulat caractéristique d'Internet, à savoir que l'économie de l'information (ressource abondante) tend vers l'économie de l'attention (ressource rare). Ce n'est donc plus le contenu qui est rare, mais plutôt l'attention que l'internaute pourra leur consacrer (Chantepie, 2009). Cette économie de l'attention expose les acteurs de l'Internet et les médias électroniques à deux logiques en apparence opposées, celle de la surcharge informationnelle et celle du captage de l'attention. « Concilier ces deux approches est à la fois une gageure pour l'innovation et un atout dans la concurrence de l'économie numérique » (Kessous et al., 2010).

Notre hypothèse est donc :

H4 : la mentalité du gratuit influence négativement l'intention d'achat dans le contexte des sites d'information d'actualité en ligne.

➤ **Hypothèse relative à l'équité**

Certaines recherches empiriques en relation avec l'économie numérique ont exploré des considérations d'équité dans les intentions d'achat. Ces approches s'appuient sur une théorie développée en psychologie sociale, celle de l'équité (Adams, 1963 ; Walster et Berscheid, 1978). Celle-ci stipule que la perception par les agents d'une situation d'iniquité les amène à adopter des comportements différents. L'injustice reflète la perception du client selon laquelle le paiement n'est pas nécessaire puisque les fournisseurs de services peuvent recevoir de l'argent auprès des annonceurs. Taylor (2001) va ainsi attribuer le refus de payer l'information d'actualité en ligne au sentiment d'injustice ressenti par les internautes qui ne trouvent aucune raison de financer un contenu qui à leurs yeux est financé par les annonceurs.

En travaillant sur le Paywall (mur payant) de la version en ligne du New York Times, Cook et Attari (2012) constateront des attitudes similaires. Lorsque les personnes interrogées se voyaient proposer un argumentaire où le paiement en ligne de l'information était mis en perspective avec le risque de faillite, ou de fermeture du journal, leur consentement à payer augmentait.

En revanche, lorsque le cadrage insistait surtout sur les possibilités de profits espérés du *paywall*, le consentement à payer l'information d'actualité en ligne était en baisse. Le même phénomène d'arbitrage par équité a été constaté dans le contexte du marché marocain objet de la présente recherche. Au mois d'octobre 2016, Le Desk (www.ledesk.ma), un journal électronique qui portait jusque-là, sur le modèle de son équivalent français, Mediapart, les espoirs d'une des expériences marocaines les plus prometteuses en matière de monétisation de l'information en ligne, révélait au grand jour ses difficultés financières, annonçant dans un communiqué l'imminence d'une fermeture. Seule une mobilisation des internautes à travers une opération de *crowdfunding* appelant à souscrire massivement pour aider un « journal indépendant » a finalement permis d'apporter de la trésorerie et de le maintenir en sursis. Pour certains auteurs, cette équité est une définition consensuelle de la justice, et traduit l'égalité dans un rapport entre ce qui est donné et ce qui est reçu (Guimond, 2010).

Nous proposons l'hypothèse suivante :

H5 : l'équité perçue influence positivement l'intention d'achat dans le contexte des sites d'information d'actualité en ligne.

➤ **Hypothèses relatives à la crédibilité perçue**

La question de la crédibilité de l'information et/ou de ses sources n'est pas un objet sous-exploré de la recherche académique, du moins en sciences de l'information et communication. Le sujet a connu un intérêt renouvelé à la faveur d'Internet. L'explosion de sources d'informations alternatives aux médias classiques s'est en effet accompagnée d'une montée des préoccupations autour de la crédibilité avec souvent une prolifération de la rumeur, d'informations non sourcées, non vérifiées (Sundar, 1998). La viralité de la diffusion d'informations sur Internet a non seulement permis à ces informations d'être diffusées à grande échelle, mais aussi d'atteindre le statut de *news*.

Les premiers travaux dans ce domaine remontent au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale avec les recherches sur la persuasion de Carl Hovland (Hovland et al., 1953), plus connues sous le nom du programme de recherche en communication de Yale. Dans la construction de Hovland, la crédibilité est une caractéristique universelle de toute source générale de communication, quel que soit son contexte professionnel (Hovland et al., 1953). Hovland et al. (1953, cités par Kohring & Matthes, 2007, p. 233) distinguent deux dimensions

de la crédibilité : l' « *expertise* » et la « *fiabilité* ». L'expertise fait référence à la connaissance et à l'intelligence d'un communicateur perçu. La fiabilité est pour sa part opérationnalisée par l'absence d'intentions persuasives et d'impartialité. Ces deux composantes ont influencé toute la portée de la recherche sur la crédibilité des médias jusqu'à ce jour (Kohring & Matthes, 2007). Certains travaux montrent que la crédibilité des nouvelles peut influencer le comportement et la manière avec laquelle le récepteur du message s'engage avec le contenu, en particulier les comportements de recherche d'informations. Stroud et Lee (2013) par exemple retiennent la « *crédibilité perçue des nouvelles* » (« *perceived news credibility* ») en tant que variable modératrice dans le cas de la télévision par câble.

Une extension du cadre conceptuel de la crédibilité aux réseaux sociaux a rénové les interrogations autour des qualités de l'auteur, celui qui partage dans le cas d'espèce n'étant pas nécessairement celui qui produit l'information. La liste des variables retenues pour la mesure de la crédibilité des sites Internet comporte généralement la fiabilité, l'impartialité ou encore l'expertise (Metzger et al, 2003).

Nos hypothèses sont :

H6 : la crédibilité perçue influence positivement l'intention d'achat dans le contexte des sites d'information d'actualité en ligne

H7 : la crédibilité perçue influence positivement l'utilité perçue dans le contexte des sites d'information d'actualité en ligne

➤ **Hypothèse relative à l'usage des réseaux sociaux**

En à peine une douzaine d'années, les réseaux sociaux se sont imposés en tant que phénomène à la fois économique, politique, sociétal. Les Facebook, YouTube, Twitter, et autre WhatsApp fascinent et en même temps inquiètent par rapport aux effets disruptifs qu'ils induisent et qui déstabilisent de nombreux secteurs. Pour n'en citer que quelques-uns, les soupçons de pratiques anticoncurrentielles, utilisation des données personnelles des internautes souvent à leur insu ont alimenté d'intenses polémiques au cours de ces dernières années.

La montée en puissance de ces plateformes reste en effet l'un des faits marquants de ces dernières années dans le débat sur la presse en ligne. Celles-ci sont devenues une alternative sérieuse aux médias traditionnels (Alaoui & Germano, 2015 ; Lablanche, 2012 ; Ripollés &

Castillo, 2013). En France, 0,7% du trafic des sites d'information en ligne serait généré par Facebook (Lablanche, 2012) tandis que 30% d'Américains y ont recours pour la recherche d'information (PewResearch Center, 2014). Au Maroc, ce sont plus de 81% des internautes qui l'utilisent « d'abord pour s'informer » (Maroc Numeric Cluster, 2014). Kaplan et Haenlein (2010) définissent un réseau social comme « *un groupe d'applications en ligne qui se fondent sur l'idéologie et la technologie du Web 2.0 et permettent la création et l'échange du contenu généré par les utilisateurs* » (p. 61) On retrouve dans cette définition deux marqueurs clefs du fonctionnement des réseaux sociaux : le Web 2.0 et le contenu généré par les utilisateurs (user generated content). Les externalités de réseaux sont très importantes sur ces plateformes puisque l'utilité augmente avec le nombre d'utilisateurs (Chenavaz & Leloup, 2011).

Utilisé pour la première fois en 2004 pour décrire une nouvelle manière d'utilisation du World Wide Web par les développeurs informatiques et les utilisateurs finaux, le Web 2.0 a commencé à désigner toute plateforme numérique par laquelle les contenus et les applications ne sont plus créés et publiés par des individus, mais modifiés continuellement par tous les utilisateurs de manière participative et collaborative (Kaplan & Haenlein, 2010). La recherche sur les réseaux sociaux a mobilisé plusieurs modèles théoriques que la littérature a organisés en trois grands courants : « comportement personnel », « comportement social » et « communication de masse » (Ngai et al., 2015). Pour expliquer les intentions de comportement des internautes, ces courants s'appuient sur un certain nombre de préconstruits psychologiques qui s'articulent autour des traits de la personnalité (ouverture, agréabilité, conscience, extraversion, névrose), ou encore des interactions et liens sociaux entre les médias et leurs audiences. L'abondance de la production de contenu gratuit sur les réseaux sociaux reste l'un des principaux défis pour le paiement de l'information en ligne (Nel, 2010 ; Chyi & Chadha, 2011 ; Benabid, 2016). Dans la présente recherche, nous postulons que l'usage des réseaux sociaux influence la mentalité du gratuit.

Notre hypothèse est :

H8 : l'usage des réseaux sociaux influence positivement la mentalité du gratuit dans le contexte des sites d'information d'actualité en ligne.

➤ **Hypothèses relatives à l'utilité perçue et à la facilité d'utilisation perçue**

Davis (1989) définit l'utilité perçue par « le degré de croyance que l'utilisation d'un système particulier par un individu va améliorer sa performance au travail ». Quant à la perception de la facilité d'utilisation, elle fait référence au « degré de croyance que l'utilisation d'un service s'appuyant sur les technologies de l'information se ferait sans effort » (voir supra). Certains travaux ont constaté que l'utilité perçue influençait la valeur perçue (Chu & Lu, 2007). Dans le cas de l'information d'actualité en ligne, ces deux construits renvoient avant tout aux avantages technologiques des sites en termes de possibilité d'interactivité, de multimédia, d'immédiateté de l'information (Chyi & Yang, 2009 ; Nguyen & Western, 2007).

En s'appuyant sur la théorie des usages et de gratifications, Lin et al. (2005) associent l'utilité des sites d'information en ligne à quatre dimensions qui peuvent renforcer les valeurs utilitaires auprès des audiences. Celles-ci ne négligent pas le volet hédonique et l'interaction sociale : divertissement, communication interpersonnelle, balayage et écrémage des informations, phénomène caractéristique de la lecture sur écran (contrairement au mode de lecture linéaire caractéristique des schémas classiques).

L'une des manifestations notables de l'offre d'information d'actualité en ligne au cours de ces dernières années réside dans une course à l'adaptation continue des plateformes de diffusion. Dès le départ l'économie numérique a en effet révolutionné l'accès classique à la connaissance (textuel et linéaire) pour le remplacer par des modes qui mobilisent les trois principes fondateurs d'Internet : la navigation qui affranchit des limites spatiales et temporelles, l'hypertexte qui favorise la mise en boucle des connaissances, l'interaction. Ces nouveaux paradigmes ont pris un nouveau virage avec l'arrivée des technologies Web 2,0 (O'Reilly, 2005) qui ont ouvert de nouvelles perspectives, mais aussi challengé les médias.

Pour rester attractive, l'offre électronique en ligne est obligée d'expérimenter de nouveaux formats de storytelling qui laissent la part belle à l'interactivité et aux options de navigations au consommateur (Horng, 2012). En perspective, l'enjeu est de se recentrer autour de l'utilisateur en lui proposant des options d'interaction (blogs, vidéos, forums). L'intensité de cette interactivité détermine la réussite de l'acceptation du service proposé et la consultation du site (Hoegg et al., 2006). L'utilité perçue fait partie des principales motivations à l'achat de produits ou services digitaux Kim et al (2007). Dans le prolongement des précédentes recherches ayant mobilisé le TAM, nous postulons que la facilité d'utilisation perçue influence positivement la perception de l'utilité. En effet, plus un individu pourra interagir facilement avec une

technologie, plus il la trouvera utile et aura l'intention de l'utiliser (Jung et al., 2009 ; Ha & Stoel, 2008).

Nos hypothèses sont :

H9 : l'utilité perçue influence positivement l'intention d'achat dans le contexte des sites d'information d'actualité en ligne.

H10 : la facilité d'utilisation perçue influence positivement l'intention d'achat dans le contexte des sites d'information d'actualité en ligne.

H11 : la facilité d'utilisation perçue influence positivement l'utilité perçue dans le contexte des sites d'information d'actualité en ligne.

Notre modèle conceptuel est présenté dans la Figure 3.7

Figure 3.7. Modèle de validation des hypothèses

A l'issue de la phase d'élaboration des construits, notre travail a consisté à créer les items relatifs aux échelles de mesure. L'ensemble des construits est mesuré à travers des échelles de Likert à 7 points, codées de 1 = « Pas du tout d'accord » à 7 = « Tout à fait d'accord ». Nos variables sont toutes ordinales. Les échelles de l'utilité perçue et la facilité d'utilisation perçue sont adaptées de Davis (1989) et Jung et al. (2009).

Pour la mesure de la crédibilité perçue, nous nous sommes appuyés sur une échelle inspirée de Johnson & Kaye (1998) et Chung et al. (2012).

Pour l’usage des réseaux sociaux, la plupart des échelles répertoriées dans la littérature ne détaillent pas leurs qualités psychométriques ou les tests de validité. L’approche développée par Jenkins et al. (2012) sous le nom de SMUIS (Social Media Use Integration Scale) a cependant pallié ces insuffisances en proposant une échelle plus solide et validée empiriquement pour la plus importante des plateformes, celle de Facebook. C’est cette échelle que nous avons retenue pour le présent travail.

L’échelle de Chan-Olmsted (2013) a été utilisée pour la qualité de contenu perçue, et la performance escomptée. Pour la mentalité du gratuit, nous avons retenu l’échelle de Dou (2004). Enfin, la mesure de l’intention d’achat est adaptée d’une échelle de Chyi (2005) et Lin et al. (2013). Comme le recommandent Igalens et Roussel (1998), les items de certains construits (utilité perçue, facilité d’utilisation perçue, équité perçue, mentalité du gratuit) ont été mélangés pour éviter les effets de contamination et de halo. Un pré-test a également été conduit auprès d’un groupe de 15 étudiants en journalisme pour s’assurer de la compréhension des items. Nous avons répété en face à face cet exercice jusqu’à obtention de notre questionnaire final. Le contenu des items des échelles de mesure se trouve dans la Figure 3.8.

Figure 3.8. Items des échelles de mesure

Construit	Item	
Utilité perçue	UTIL1	Je trouve que les sites d’information en ligne me permettent d’augmenter la qualité ou le rendement dans mon activité/travail
	UTIL2	Les sites d’information en ligne me permettent d’améliorer la productivité dans ma vie/travail
	UTIL3	Le recours aux sites d’information en ligne m’aide dans ma vie/travail
Facilité d’utilisation perçue	UTIL4	Il est facile pour moi d’utiliser les sites d’information en ligne
	UTIL5	Les fonctionnalités des sites d’information en ligne sont faciles à utiliser
	UTIL6	J’arrive facilement à développer une expertise dans l’utilisation des sites d’information en ligne
Contenu perçue	CP2	Je trouve que les sites d’information en ligne offrent une actualité variée

Chapitre 3 : Positionnement épistémologique et méthodologie

	CP3	J'estime que les sites d'information en ligne couvrent bien l'actualité
	CP5	Sur les sites d'information en ligne le contenu est illimité
Performance escomptée	PA1	Utiliser des sites d'information en ligne me permet d'économiser du temps et trouver l'actualité qui m'intéresse
	PA2	Les sites d'information en ligne me permettent d'économiser de l'argent pour chercher de l'actualité
	PA3	Les sites d'information en ligne me permettent de m'informer quand je veux
Mentalité du gratuit	MG2	La gratuité du contenu correspond à l'esprit originel d'Internet
	MG3	C'est aux annonceurs et non aux usagers de payer pour le contenu en ligne
	MG4	Facturer l'accès en ligne va priver d'information les populations à faible revenu
Crédibilité perçue	CREDIB1	J'estime que les sites d'information en ligne sont professionnels
	CREDIB2	Les sites d'information en ligne traitent l'information en profondeur
	CREDIB3	Je trouve que le contenu proposé par les sites d'information en ligne est rédigé par des journalistes professionnels
	CREDIB4	En général le contenu des sites d'information en ligne est fiable
Equité perçue	PEQ7	La facturation de l'accès est la bonne solution pour une ressource précieuse comme l'information en ligne
	PEQ8	La facturation de l'accès à l'information en ligne permettra au contenu de s'améliorer
	PEQ9	La facturation de l'accès à l'information en ligne apportera plus de ressources aux journalistes
Usage des réseaux sociaux	FACE1	Je me sens déconnectée de mes amis quand je n'utilise pas Facebook
	FACE2	Je souhaite que tout le monde puisse utiliser Facebook pour communiquer
	FACE3	Je serais déçu si je ne pouvais pas utiliser Facebook
	FACE4	Je préfère communiquer avec d'autres personnes principalement via Facebook
	FACE5	Facebook joue un rôle important dans mes relations sociales
	FACE6	J'aime consulter mon compte Facebook
Intention d'achat	IA1	J'ai l'intention d'utiliser de l'information en ligne payante dans un proche avenir
	IA2	Je suis prêt à payer pour de l'information en ligne dans un proche avenir

2.5.2.3. Collecte de données

Conformément au paradigme de Churchill (1979), nous avons mobilisé deux échantillons, l'un pour la phase exploratoire, l'autre pour l'étape confirmatoire. La collecte des données aussi bien pour la phase exploratoire que confirmatoire a été effectuée entre mars et juin 2017 auprès de deux échantillons de convenance distincts d'étudiants d'un établissement public d'enseignement supérieur, l'ENCG de Casablanca. Un argument de taille nous a conduits à cibler des profils jeunes. Plusieurs recherches en économie des médias insistent en effet sur la nécessité de multiplier les enquêtes empiriques auprès de jeunes, plus enclins en principe à acheter l'information en ligne, car plus à l'aise avec la technologie (Chyi, 2005, 2012 ; Goyanes, 2014 ; Reuters Institute for the Study of Journalism, 2012 ; Lablanche, 2012).

Pour le 1er échantillon, le questionnaire a été administré à 300 étudiants pour un taux de réponse de 45% (135 réponses). Après élimination de fichiers pour données manquantes (13), nous avons finalement obtenu 122 réponses exploitables (N=122). Pour l'échantillon confirmatoire, le questionnaire a été distribué à 500 étudiants. Après élimination des questionnaires incomplets ou mal remplis, nous avons pu obtenir 451 réponses exploitables (N=451). Ces tailles d'échantillons sont conformes aux seuils exigés pour les recherches quantitatives. Pour les phases exploratoires, il est recommandé de disposer de 5 à 10 fois plus d'individus qu'il n'y a d'items (Igalens et Roussel, 1998). Les normes sont plus exigeantes pour l'analyse factorielle confirmatoire où des échantillons d'au moins 200 individus sont requis.

Pour le recueil des données, nous avons à arbitrer entre cinq types de modes d'administration de questionnaires déployés dans les recherches quantitatives : face à face, auto-administré en contact direct, par voie postale ou par Internet. Chaque mode présente des avantages et des inconvénients et dépend souvent des ressources et du temps dont dispose le chercheur. Nous avons opté pour le mode du questionnaire auto-administré qui permet de « réduire l'équipe d'enquêteurs et son influence sur la passation des échelles » (Roussel, 2005,

p. 254). Une explication est fournie aux participants sur les objectifs de l'enquête ainsi que sur le mode de remplissage du questionnaire.

2.5.3. Phase exploratoire de purification sur le premier échantillon (N=122)

La phase de purification de nos échelles s'est appuyée sur une analyse factorielle exploratoire à l'aide du logiciel SPSS (version 22). Selon Evrard et al. (2009, p. 398), l'analyse factorielle peut avoir deux objectifs.

Le premier s'inscrit dans une approche statistique de simplification des données. La réduction du nombre de variables facilitant en quelque sorte l'interprétation pour le chercheur. Le risque est cependant de tomber dans un excès de simplification, voire de déperdition des données. « *L'objectif du chercheur est de trouver le meilleur compromis entre les bénéfices de la simplification et les inconvénients de la perte d'information (...)* » (Gavard-Perret et al., 2012, p. 218).

Le deuxième objectif est d'ordre théorique et vise à identifier l'ordre sous-jacent non mesuré directement (variable latente). Cet objectif peut être lui-même décliné sous deux orientations, selon que le chercheur s'inscrive dans une démarche exploratoire, où les facteurs sont identifiés a posteriori à partir des données observables, ou confirmatoire si le chercheur part d'une structure définie a priori ou à partir des résultats d'une enquête exploratoire.

L'objectif empirique et l'objectif théorique relèvent de la même approche, mais en termes d'implication pour les méthodes de recherche, le premier est associé traditionnellement à l'analyse en composante principale (ACP) tandis que le second fait référence à l'analyse factorielle « classique » (Evrard et al., 2009). Dans des conditions normales, les deux méthodes, l'ACP et l'analyse factorielle « classique » affichent une forte convergence. Cependant, c'est surtout l'ACP qui connaît une large diffusion parmi les chercheurs et c'est d'ailleurs l'approche que nous avons retenue pour le présent travail. La formule de l'ACP s'écrit :

$$X_k = \sum a_{kj} F_j$$

X_k , la variable (k= 1,..., p)

F_j , le facteur

a_{kj} , la forme linéaire qui relie les variables et les facteurs

2.5.3.1. Les conditions d'application

Dans un premier temps, il s'agit de s'interroger si les variables sont factorisables, autrement dit qu'elles correspondent à un même axe (facteur). Deux tests sont habituellement utilisés à cette fin, le test de sphéricité de Bartlett et l'indice de Kaiser-Mayer-Olkin (KMO). Le test de sphéricité de Bartlett qui est un test d'intercorrélation part d'une hypothèse nulle d'indépendance entre variables. Cette matrice théorique permet finalement au chercheur de se situer par rapport à la matrice réelle et de voir éventuellement s'il peut procéder à la factorisation. L'indice KMO, appelé aussi le test MSA (Measure of Sampling Adequacy) concerne pour sa part les corrélations partielles et permet de mesurer la corrélation inter-items, sa valeur est jugée acceptable s'il dépasse 0,5 et meilleure si elle se rapproche de 1 (Gavard-Perret et al., 2012).

2.5.3.2. Le nombre de facteurs à retenir

Plusieurs approches sont identifiées dans la littérature pour aider le chercheur à retenir le nombre de facteurs adéquats pour l'interprétation des résultats. Trois méthodes sont communément utilisées : la règle de Kaiser, le critère de Catell et le pourcentage de variance. La règle de Kaiser (1960) suggère de ne retenir que les facteurs dont la valeur est supérieure à 1. Dans ces conditions, cela signifie que le facteur restitue plus de variance que la valeur initiale et qu'il peut donc être retenu. Le critère de Catell, appelé aussi « scree test » ou test de coude, permet d'examiner la courbe de valeurs propres. L'arbitrage consiste alors à éliminer les facteurs se situant après la cassure ou le changement de concavité de la courbe (Gavard-Perret et al., 2012, Evrard et al., 2009). Quant au pourcentage de variance, « *il s'agit d'une approche par laquelle on observe les pourcentages cumulés de la variance extraite par les facteurs successifs. L'objectif est de s'assurer qu'un facteur explique une quantité significative de variance* » (Carricano et Poujol, 2009, p. 58). En citant Hair et al. (2006), ces auteurs indiquent que l'extraction peut s'arrêter lorsque 60% de la variance expliquée est extraite. L'analyse a confirmé l'unidimensionnalité de nos construits. Neuf facteurs faisant ressortir 31 items ont émergé à l'issue de cette phase. La factorabilité est supportée par les tests de Kaiser-Meyer-

Olkin ($KMO=0,75$) et de sphéricité de Bartlett ($= 2552,51$, $ddl = 10$, $sig = 0,000$) (voir Figure 3.9).

2.5.3.3. L'interprétation de la structure factorielle

Le premier niveau d'interprétation de la solution factorielle consiste à retenir les coefficients de corrélation les plus élevés entre variables initiales et facteurs (les loadings). La règle habituelle est de retenir les loadings avec une valeur supérieure à 0,50 (Evrard et al., 2009).

Le deuxième niveau d'interprétation cible l'analyse des saturations. Celle-ci correspond au niveau de corrélation d'un item avec un facteur. Pour les petits échantillons (inférieur ou égal à 250), Hair et al. (2010) suggèrent de supprimer les items inférieurs à 0,35.

Un troisième niveau d'interprétation peut s'appuyer sur la méthode des rotations. Les méthodes de rotation ont pour objet de chercher à maximiser les différences entre les facteurs en faisant tourner dans l'espace le repère constitué par les facteurs. « *Ce processus ne change en rien le pourcentage de variance restitué par la solution factorielle* » (Gavard-Perret et al., 2012, p. 221).

Les rotations peuvent être orthogonales ou obliques (plus difficiles à interpréter, mais dotées d'une meilleure capacité de restitution). Les algorithmes de rotation s'appuient habituellement sur la méthode Varimax, Quartimax et Oblimin. Nous avons utilisé la rotation Varimax qui reste l'approche la plus utilisée et prend en considération la maximisation des coefficients de corrélation des variables les plus corrélées, Au contraire de la méthode Varimax, Quartimax augmente le poids de variables au détriment du poids des facteurs. Quant à Oblimin, elle est préconisée pour les rotations obliques et repose sur des hypothèses de relations entre les composantes formulées au préalable (Stafford et Bodson, 2006).

Le recours au scree test (Catell, 1996) a permis d'identifier 9 dimensions avant la cassure. L'absence de colinéarité des données a été vérifiée sur SPSS (version 22) moyennant les indices de skewness (asymétrie) et de kurtosis, dont les valeurs doivent être inférieures à 3 en valeur absolue. Ce test permet d'éliminer éventuellement les items n'ayant pas une distribution normale (Hair et al., 1998). La fiabilité de chaque construit a été vérifiée à travers l'alpha de Cronbach. En définitive, à l'issue de cette phase nous avons pu retenir 31 items pour une variance expliquée de 78%.

Compte tenu de ces résultats, l'étape suivante peut être menée. Elle consisté à analyser les données du deuxième échantillon sur deux niveaux : le premier via l'analyse factorielle

confirmatoire qui vise à évaluer la qualité du modèle de mesure, le deuxième est destiné au modèle de structure.

Figure 3.9 : Qualités psychométriques des échelles utilisées

Construit	Item	Composante									Qualité de représentation	Test de student	Alpha de Cronbach	Rho de Jöreskog 46 (Rho VC= AVE)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9				
Utilité perçue	UTIL1	0,888									0,879	21 066	0,921	0,931
	UTIL2	0,909									0,882	22 246		
	UTIL3	0,899									0,856	22 584		
Facilité d'utilisation perçue	FUP1		0,839								0,797	21 851	0,891	0,948
	FUP2		0,823								0,888	21 689		
	UTIL3		0,909								0,867	21 395		
Contenu perçu	THEM1			0,858							0,822	29,114	0,878	0,837
	THEM2			0,900							0,859	31,878		
	THEM3			0,817							0,804	29,646		
Performance escomptée	PA1				0,798						0,797	24,308	0,850	0,776
	PA2				0,862						0,858	29,824		
	PA4				0,776						0,708	30,433		

⁴⁶ Calculés pendant la phase confirmatoire mais présentés ici pour des raisons synthétiques

Chapitre 3 : Positionnement épistémologique et méthodologie

<i>Mentalité du gratuit</i>	<i>FREE1</i>					0,773				0,780	29,214	0,832	0,880
	<i>FREE2</i>					0,768				0,766	30,289		
	<i>FREE3</i>					0,860				0,774	33,330		0,561
<i>Crédibilité perçue</i>	<i>CREDIB 1</i>					0,769				0,668	24,295	0,778	0,827
	<i>CREDIB 2</i>					0,753				0,606	32,258		
	<i>CREDIB 3</i>					0,817				0,748	28,879		0,616
	<i>CREDIB 4</i>					0,682				0,656	26,702		
<i>Équité perçue</i>	<i>PEQ1</i>					0,693				0,716	23 925	0,802	0,827
	<i>PEQ2</i>					0,835				0,812	25 138		
	<i>PEQ3</i>					0,747				0,719	26 463		0,617
<i>Usage des réseaux sociaux</i>	<i>FACE1</i>							0,789		0,659	17 342	0,893	0,903
	<i>FACE2</i>							0,843		0,767	22 196		
	<i>FACE3</i>							0,847		0,773	23 651		
	<i>FACE4</i>							0,827		0,693	21 757		0,572
	<i>FACE5</i>							0,780		0,679	25 126		
	<i>FACE6</i>							0,692		0,639	30 593		
<i>Intention d'achat</i>	<i>IP1</i>							0,865	0,912		18 381	0,955	0,965
	<i>IP2</i>							0,811	0,883		19 012		
	<i>IP3</i>							0,872	0,921		18 055		0,902
<i>KMO : 0,756</i>													

Chapitre 3 : Positionnement épistémologique et méthodologie

<i>Test de Bartlett :</i> 2552,81														
<i>% de variance expliquée :</i> 78%														
<i>ddl = 465</i>														
<i>Sign = 0,000</i>														

2.5.4. Analyse confirmatoire et test des hypothèses sur le deuxième échantillon (N=451) par la méthode des équations structurelles

A l'issue de notre phase exploratoire, nous avons utilisé la méthode des équations structurelles pour tester notre modèle composé de 8 variables et 11 hypothèses. Cette seconde étape suppose de travailler sur deux modèles, un modèle de mesure (dont l'analyse confirmatoire est l'une des déclinaisons) et un modèle de structure (celui des équations simultanées) qui correspond au test des hypothèses.

Dans un premier temps, il nous semble important de présenter de manière détaillée les particularités de la technique des équations structurelles.

2.5.4.1. Méthodes des équations structurelles

La méthode des équations structurelles, appelée aussi « modèle structurel », connue également sous le nom moins consensuel de « modèle de causalité » (Evrard et al., 2009) s'appuie sur deux approches :

- **L'analyse des variables latentes** ou variables non observables. L'idée ici est que les variables directement observées, ou variables manifestes traduisent d'autres variables non directement observables (ou latentes). « *Les variables latentes sont qualifiées d'exogènes si elles se trouvent en tête de la chaîne causale modélisée, et d'endogènes si elles ont pour cause d'autres variables latentes modélisées* » (Gavard-Perret et al., 2012, p. 304). L'analyse factorielle fait partie des approches pouvant être mobilisées pour mesurer ce type de variables.
- **Les modèles structurels** : Ceux-ci visent à représenter et estimer des relations de causalité entre les variables habituellement sous forme d'équations linéaires : équations simultanées ou cheminements (Path analysis). C'est le modèle structurel qui sert à valider les hypothèses.

La variété de structures entre variables que cette technique offre au chercheur, la possibilité d'intégrer l'estimation des erreurs ainsi que la qualité d'ajustement du modèle (Roussel et al., 2002) permettent de ratisser large en couvrant des situations aussi différentes que celles traitées par les régressions, l'analyse factorielle ou l'analyse canonique (Gavard-Perret et al., 2008).

Les deux modèles d'équations structurelles, à savoir de structure et de mesure, peuvent être utilisés séparément (validation des construits à travers une analyse factorielle confirmatoire puis analyse des relations à travers le modèle structurel) ou successivement. Pour notre part nous avons opté pour les prescriptions de Evrard et al. (2009) qui recommandent plutôt la séparation. « *La séparation entre les deux phases, mesure et structure, est souvent recommandée pour éviter des modèles excessivement complexes pouvant conduire à des difficultés d'identification et d'estimation* » (Evrard et al., 2009, p. 566).

L'analyse factorielle ou modèle de mesure peut prendre la forme soit d'un modèle factoriel général soit celui d'un modèle factoriel restreint. Le modèle factoriel général reste le cas le plus fréquent et vise à réduire les données à travers une analyse factorielle exploratoire. Dans cette configuration, le nombre de facteurs ainsi que leurs interprétations sont définis a posteriori. L'équation matricielle du modèle factoriel général s'écrit de la manière suivante :

$$X = \Lambda\xi + \varepsilon$$

X : matrice des variables observées

ξ : matrice des variables latentes

ε : matrice des termes d'erreurs

Λ : matrice des contributions

Quant au modèle factoriel restreint, il peut être utilisé de manière confirmatoire pour tester des hypothèses définies a priori. C'est le modèle factoriel restreint qui correspond à la « vraie valeur » (true score model). Dans ce modèle, chaque variable sert à mesurer un construit unique (trait latent).

L'approche la plus utilisée pour les équations structurelles est celle du modèle réflexif où les indicateurs manifestes sont le reflet de la variable latente. C'est d'ailleurs le cas le plus fréquent dans les recherches sur le comportement de consommateur (Evrard et al., 2009). La variable existante peut être non observable, mais mesurée indirectement avec une marge d'erreur (Gavard-Perret et al., 2012). C'est ce modèle que nous retenons puisqu'il s'agit de mesurer un comportement, l'intention d'achat. Ne pouvant observer la variable dépendante, nous supposons qu'elle se reflète à travers le degré d'accord des personnes interrogées avec une série d'affirmations censées la révéler.

Lorsque les indicateurs forment la variable latente, l'on parle de modèle formatif (voir Tableau 3.8 pour les propriétés des indicateurs réflexifs et formatifs). Pour Gavard-Perret et al. (2012) dans la mesure où ce modèle correspond à une construction intellectuelle à partir d'indicateurs identifiés, il n'y a donc pas de risque d'erreurs (p. 304).

Evrard et al. Identifient plusieurs niveaux de comparaisons entre les modèles réflexif et formatif (voir Tableau 3.8) :

- Le **lien de causalité** avec la variable latente est un effet dans le cas du modèle réflexif, une cause pour le modèle formatif
- Le **choix des indicateurs** : dans le modèle réflexif, les indicateurs s'appuient sur un échantillonnage du domaine conceptuel et dans le modèle formatif sur un recensement, sans possibilité de substitution.
- Les **corrélations entre les indicateurs** : celles-ci sont fortes pour les indicateurs réflexifs et faibles pour les indicateurs formatifs.
- Les **tests de fiabilité/viabilité** : ils ne valent que pour les indicateurs réflexifs
- Les **termes d'erreur** : ils portent dans le cas du modèle réflexif sur les indicateurs et pour le modèle formatif sur le construit.
- **Réseau nomologique** : les indicateurs réflexifs d'un construit ont des liens identiques avec les autres construits. Dans le cas des indicateurs formatifs au contraire des différences dans les liens avec d'autres construits sont possibles.
- **Analyse statistique** : C'est la méthode de l'analyse factorielle qui prévaut pour le modèle réflexif et la régression pour le modèle formatif.
- **Dénomination de la démarche** : les indicateurs réflexifs servent à la construction d'échelle tandis que les indicateurs formatifs sont destinés à la construction d'index.

Tableau 3.8. Propriétés des indicateurs réflexifs et formatifs

	Réflexif	Formatif
Lien causal avec la variable latente	Effet	Cause
Choix des indicateurs	Échantillonnage	Recensement
Corrélation entre les indicateurs	Fortes	Faibles
Test de fiabilité/viabilité	Oui	Non
Termes d'erreur	Indicateurs	Construits
Réseau nomologique des indicateurs	Identique	Peut-être différent
Analyse statistique	Analyse factorielle	Régression
Dénomination de la démarche	Construction d'échelle	Construction d'index

Source : Evrard et al., 2009, p. 572

Pour la construction du modèle selon la méthode des équations structurelles, nous avons suivi la méthodologie d'Evrard et al. (2009, p. 582) :

- Conceptualisation : liens entre variables latentes et leurs indicateurs pour le modèle de mesure et entre les variables latentes pour le modèle de structure.
- Construction du graphe : il s'agit d'élaborer des graphes qui restituent les liens de mesure et de structure (dans le même graphe ou séparément selon que le chercheur opte pour une analyse simultanée ou pas).
- Spécification du modèle : trois sous-modèles sont identifiés dans le cas du modèle complet : modèle de structure, modèle de mesure des variables endogènes, modèle de mesure des variables exogènes.
- Identification du modèle : cette étape permet de calculer le degré de liberté qui correspond à la différence entre le nombre de données et le nombre de paramètres à calculer.

- Estimation des paramètres : c'est l'ajustement des résultats, standardisés ou pas, aux données.
- Détermination de l'adéquation du modèle : s'effectue sur trois niveaux pour le modèle complet : le modèle de mesure ; le modèle structurel à travers le coefficient de détermination qui est représenté par le pourcentage de la variance des variables latentes exogènes expliqué par les variables exogènes ; l'adéquation globale
- Modification du modèle : il s'agit de rajouter ou de modifier des paramètres en fonction des résultats de l'étape précédente (détermination de l'adéquation du modèle). Evrard et al. ; suggèrent par ailleurs de veiller à ce que les indices de modifications soient justifiés théoriquement.

2.5.4.2. Modèle de mesure

Le traitement statistique pour l'analyse factorielle confirmatoire (modèle de mesure) sur le deuxième échantillon (N=451) et pour le modèle de structure a été réalisé via le logiciel AMOS (version 22). Cette étape nous a permis de compléter la vérification de la fiabilité et de la validité entamée pendant la phase exploratoire et ensuite de vérifier la validité des échelles de mesure à travers leurs indices d'ajustement (Figure 3.10). Le logiciel AMOS est un module complémentaire pour SPSS. Il est indiqué pour la modélisation d'équations structurelles, l'analyse de chemin (path analysis) et la modélisation de structure de covariance, bien qu'il puisse être utilisé pour effectuer une analyse de régression linéaire et ANOVA et ANCOVA. Son interface graphique intuitive permet au chercheur de spécifier des modèles en les dessinant. Le logiciel permet d'interpréter différents types de données, y compris les feuilles de calcul MS Excel et les bases de données SPSS. AMOS utilise les matrices variance/covariance fortement recommandées pour les analyses mobilisant les équations structurelles (Roussel et al., 2005). La qualité d'ajustement du modèle théorique aux données va finalement dépendre du degré de convergence entre ces matrices. La taille de notre échantillon (> 200) ainsi que la multinormalité de nos variables (Kurtosis < 8, Skewness < 3) nous ont convaincus d'utiliser la procédure d'estimation dite du maximum de vraisemblance (maximum likelihood) avec une procédure de Bootstrap comprenant 200 estimations par paramètre. Cette procédure d'estimation permet de contourner les problèmes de multinormalité des données (Gavard-Perret et al., 2012). Elle peut être utilisée parmi plusieurs autres alternatives telles que la méthode GLS (Generalized Least Squares) ou ADF (Asymptotically Distribution Free), lesquelles

peuvent être mobilisées si la condition de normalité multivariée n'est pas respectée. La méthode du maximum de vraisemblance est considérée comme étant robuste en plus d'être proposée en option par la plupart des logiciels d'analyse des données statistiques.

L'évaluation des indicateurs de la qualité d'ajustement des données au niveau du modèle global s'appuie sur le critère de *l'Overall Goodness of Fit*. Celui-ci est utilisé habituellement lorsque le chercheur mobilise la méthode du maximum de vraisemblance. A lui seul cependant, cet indice ne suffit pas dans la mesure où il reste très sensible à la taille de l'échantillon et aux problèmes de multinormalité. Il faut donc s'appuyer sur d'autres indices d'ajustements qui mobilisent les variances expliquées comme l'AGFI (Adjusted Goodness of Fit), le GFI (Goodness of Fit Index) ou qui utilisent les résidus (différences entre résultats calculés et données) à l'instar du RMR (Root Mean Square Residual) ou du SRMR (Root Mean Square Residual Standardized)⁴⁷.

AMOS offre également la possibilité de rajouter une autre dimension d'appréciation de la qualité du modèle en procédant par comparaison. Celle-ci consiste à mettre de côté l'hypothèse nulle d'acceptation ou de rejet du modèle et de s'appuyer sur deux modèles proposés en tant que cas extrêmes : un modèle saturé et un modèle d'indépendance.

Figure 3.10 : Indices d'ajustement global du modèle de mesure

<i>Indices absolus</i>							<i>Indices incrémentaux</i>			<i>Indices parcimonieux</i>	
χ^2	<i>df</i>	<i>GFI</i>	<i>AGFI</i>	<i>RMR</i>	<i>SRMR</i>	<i>RMSEA</i>	<i>NFI</i>	<i>TLI</i>	<i>CFI</i>	χ^2/df	<i>AIC</i>
715 023	452	0,914	0,894	0,141	0,046 1	0,036	0,926	0,966	0,971	1,582	933 023

L'analyse des indices parcimonieux (χ^2/df) permet de constater que l'hypothèse nulle est vérifiée par la valeur du (χ^2/df) égale à 1, 58 et donc très inférieure au seuil admissible de 5 (Schumacker et Lomax, 2004). Les indices absolus du modèle sont vérifiés par le GFI (0,914), l'AGFI (0,894), mais pas par le RMR (0,141). Le RMR, habituellement associé au nombre d'observations reste difficile à interpréter (Byrne, 2013, p. 94). Nous pouvons cependant nous appuyer sur le SRMR= 0,04, puisqu'une valeur inférieure au seuil de 0,08 est jugée adéquate

⁴⁷ Contrairement au RMR, le SRMR n'est pas calculé d'emblée par le logiciel AMOS et nécessite une manipulation séparée.

(Bentler, 1995). Pour sa part le RMSEA (0,036) inférieur au seuil admissible de 0,05 permet de s'assurer de la faible erreur de l'estimation. Les indices incrémentaux (NFI, TLI, CFI) réputés moins sensibles à la taille de l'échantillon sont acceptables ($> 0,9$).

2.5.4.3. Modèle de structure

Après l'analyse factorielle confirmatoire, il s'agit ensuite de passer à l'étape d'estimation du modèle de structure et de la validation des hypothèses. Là aussi il s'agit de vérifier l'ajustement du modèle en tenant compte de l'ensemble d'indices mobilisés au cours de la phase de l'analyse confirmatoire : indices parcimonieux, indices absolus, indices incrémentaux. L'adéquation du modèle causal est vérifiée par l'analyse des indices parcimonieux ($\chi^2/df = 1,63$ et donc très inférieure au seuil admissible de 5. Les indices absolus du modèle sont vérifiés par le GFI (0,918), l'AGFI (0,894), mais pas pour le RMR (0,151). Le RMR, habituellement associé au nombre d'observations, reste difficile à interpréter (Byrne, 2013, p. 94). Nous pouvons cependant nous appuyer sur le SRMR= 0,05 < 0,08. Pour sa part le RMSEA (0,037) inférieur au seuil admissible de 0,05 permet de s'assurer de la faible erreur de l'estimation. Les indices incrémentaux (NFI, TLI, CFI) réputés moins sensibles à la taille de l'échantillon sont acceptables ($> 0,9$). Les résultats de ces indices sont rassemblés dans la Figure 3.11. Les résultats des tests d'hypothèses seront présentés dans le Chapitre 4 relatif à nos résultats empiriques.

Figure 3.11. Indices d'ajustement global du modèle de structure

<i>Indices absolus</i>							<i>Indices incrémentaux</i>			<i>Indices parcimonieux</i>	
χ^2	<i>df</i>	<i>GFI</i>	<i>AGFI</i>	<i>RMR</i>	<i>SRMR</i>	<i>RMSEA</i>	<i>NFI</i>	<i>TLI</i>	<i>CFI</i>	χ^2/df	<i>AIC</i>
624,92	383	0,918	0,894	0,151	0,0531	0,037	0,931	0,966	0,972	1,632	850,92

2.5.5. Fiabilité et validité des échelles de mesure

Toute recherche doit satisfaire aux critères de fiabilité et de validité. La fiabilité doit permettre de vérifier que le même résultat est obtenu plusieurs fois avec le même instrument

dans la mesure d'un phénomène. La validité d'une échelle désigne pour sa part le « degré avec lequel elle mesure exactement le concept étudié » (Gavard-Perret et al., 2012, p. 130).

2.5.5.1. Fiabilité

Pour mesurer la fiabilité, nous avons eu recours à l'alpha de Cronbach et au Rho de Jöreskog qui permettent de calculer la fiabilité de chaque dimension. L'alpha de Cronbach est calculé par la formule suivante (Evrard et al., 2009, p. 308).

$$\alpha = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(1 - \frac{\sum_i \sigma_i^2}{\sum_i \sigma_i^2 + 2 \sum_{i,j} \delta_{i,j}} \right)$$

k : nombre d'items

σ_i^2 : la variance de l'item i

$\delta_{i,j}$: covariance entre l'item i et l'item j

La covariance $\delta_{i,j}$ est décisive : plus elle est élevée, plus les items mesurent le même phénomène. Lorsque la covariance est élevée, l'alpha de Cronbach est proche de 1.

En revanche lorsqu'elle est faible, l'alpha de Cronbach est proche de 0. Le seuil à retenir pour l'alpha de Cronbach doit s'appuyer surtout sur ceux identifiés par les études psychométriques. Evrard et al. (2009) considèrent qu'un niveau compris entre 0,6 et 0,8 est acceptable pour une enquête exploratoire et qu'une valeur supérieure à 0,8 est conseillée en confirmatoire. Carricano et Poujol (2009, p. 53) ont établi un tableau synthétique (voir Tableau 3.9) des différents seuils d'alpha de Cronbach et de leurs qualités respectives :

Tableau 3.9 : Les valeurs de l'alpha de Cronbach

Alpha de Cronbach	Appréciation
< 0,6	Insuffisant
Entre 0,6 et 0,65	Faible

Entre 0,65 et 0,7	Minimum acceptable
Entre 0,7 et 0,8	Bon
Entre 0,8 et 0,9	Très bon
> 0,9	Considérer la réduction du nombre des items

Source : (Carricano et Poujol, 2009, p. 53)

Pour l'alpha de Cronbach, toutes les échelles ont montré des résultats satisfaisants (> 0,7).

Le rho de Jöreskog calculé sur les données non standardisées est le deuxième indicateur utilisé habituellement pour mesurer la fiabilité des échelles de mesure. Par rapport à l'alpha de Cronbach, il présente l'avantage d'être moins sensible au nombre d'items et intègre l'erreur de mesure. Il est représenté par l'équation suivante :

$$\rho_{\xi} = \frac{\left(\sum_1^p \lambda_i \right)^2 \text{VAR}(\xi)}{\left(\sum_1^p \lambda_i \right)^2 \text{VAR}(\xi) + \sum_1^p \text{VAR}(\delta)}$$

ρ_{ξ} : Rho de Jöreskog de la variable théorique ξ

$\xi(\text{Xsi})$: Variable latente explicative

λ (alpha) : Coefficient liant la variable latente à ses indicateurs

δ (Delta) : erreur de mesure

En dehors d'une seule dimension, celle de la performance escomptée, le Rho de Jöreskog, moins sensible que l'Alpha de Cronbach au nombre d'items est supérieur à 0,8 pour l'ensemble des échelles (Figure 3.9). Ce qui atteste d'une bonne fiabilité de nos construits.

2.5.5.2. Validité des échelles de mesure

La validité de trait ou de construit est composée de la validité nomologique et de la validité discriminante. La validité est vérifiée habituellement à travers la validité convergente et la validité discriminante.

Pour la validité convergente, Roussel et al. (2002) suggèrent de s'assurer que le Rho de validité convergente ou variance moyenne extraite (VME) est supérieure à 0,5, seuil minimal conseillé par Fornell et Larcker (1981) afin de vérifier que la variance du construit est plus expliquée par ses items que par l'erreur. Ensuite à travers un t-test, il s'agit de vérifier que les corrélations variables/facteurs sont significativement non nulles. La valeur du t devant être supérieure à 1,96. Ces deux conditions sont respectées (Figure 3.12). Les items représentant les dimensions d'un même composant sont bien corrélés.

Quant à la validité discriminante, elle est vérifiée lorsque la valeur la plus élevée parmi les carrés des corrélations entre les facteurs est inférieure à la plus petite des variances moyennes extraites (Rhô VC). La figure 3.12 synthétise la vérification de ces conditions.

Enfin, la validité nomologique « *concerne la liaison entre les concepts (et les construits qui les opérationnalisent)*. Il s'agit de savoir si les relations entre les mesures d'un concept et celles d'autres concepts sont ou non en conformité avec les prédictions issues de la théorie fondée sur les recherches précédentes » (Evrard et al., 2009, p. 314). Par conséquent, la validité nomologique est assurée par la validation des hypothèses.

Figure 3.12 : Validité discriminante et convergente

Construit	Utilité perçue	Facilité d'utilisation perçue	Contenu perçu	Crédibilité perçue	Equité perçue	Usage des réseaux sociaux	Performance escomptée	Intention d'achat	Mentalité du gratuit	(Rho VC= AVE)
Rho VC <i>(racine carrée)</i>	0,819 0,909	0,859 0,926	0,632 0,794	0,616 0,784	0,617 0,785	0,572 0,756	0,538 0,733	0,902 0,949	0,557 0,746	
Utilité perçue	0,909*									0,819
Facilité d'utilisation perçue	0,564	0,926								0,859
Contenu perçu	0,417	0,235	0,794							0,632
Crédibilité perçue	0,252	0,157	0,076	0,784						0,616
Equité perçue	0,195	0,161	0,026	0,107	0,785		-			0,617
Usage réseaux sociaux	0,171	0,121	0,069	0,218	0,024	0,756				0,572
Performance escomptée	0,165	0,138	0,476	0,117	-0,076	0,144	0,733			0,538
Intention d'achat	0,408	0,354	0,085	0,247	0,396	0,022	0,011	0,949		0,902
Mentalité du gratuit	0,127	0,144	0,26	0,11	-0,095	0,204	0,421	-0,217	0,746	0,561

*Les chiffres en diagonale en gras représentent la racine carrée de la variance moyenne extraite (VME) qui correspond aussi au rho vc. En dessous, figurent les corrélations entre les construits.

Conclusion

Notre objectif dans ce chapitre était de présenter notre approche méthodologique en argumentant au préalable notre positionnement épistémologique. Notre démarche nous a conduit à nous inscrire dans le courant pragmatique combiné à un raisonnement de type abductif et hypothético-déductif. Ce positionnement a eu pour conséquences méthodologiques de nous permettre d'utiliser une approche mixte qualitative-quantitative.

La partie qualitative, portée par nos deux premières questions de recherche, nous permet d'étudier et comprendre le changement institutionnel à travers l'interaction des consommateurs avec les autres acteurs au sein du champ organisationnel ainsi qu'avec les piliers normatifs, réglementaires et cognitifs. A ce stade, l'étude de cas s'est imposée comme la démarche idoine. Selon Yin (1990), la méthodologie de l'étude de cas est bien adaptée et particulièrement appropriée lorsque des questions de type « comment » et pourquoi sont posées.

Nous avons mené une recherche qualitative pour les raisons suivantes. D'abord, la question focale, le rôle des pratiques de consommation est très faiblement exploré dans les recherches conventionnelles sur le changement institutionnel. Ensuite, les recherches portant sur le changement institutionnel ne se limitent pas aux champs matures (Greenwood et al., 2002), mais ciblent aussi les champs émergents (Garud et al., 1999, Lawrence, 1999).

Nous avons eu recours à un cas unique et enchâssé, celui de la presse en ligne qui réunit les caractéristiques d'un champ institutionnel émergent. L'analyse d'un contexte unique a l'avantage d'assurer une analyse en profondeur qui est nécessaire dans un cas de changement institutionnel. Quant à la dimension enchâssée, elle permet contrairement au cas dit « holistique » d'éviter de cibler un seul niveau d'analyse. Il faut en effet rendre compte de manière historique de la constitution du champ pour en dégager les institutions et les logiques institutionnelles afin de saisir les enjeux du changement. Pour l'analyse qualitative, nous avons utilisé le protocole de Miles et Huberman (1994).

Après avoir identifié notre démarche de recherche, l'étape suivante consistait à réfléchir à sa mise en œuvre pour la collecte, le traitement et l'analyse des données. Dans la mesure où il n'y a pas de consensus sur l'approche idéale pour les recherches qualitatives, Miles et Huberman insistent tout particulièrement sur l'effort d'explicitation de la démarche. Ce que nous avons longuement détaillé dans ce chapitre. Dans la mesure où l'étude de cas suppose une forte

interaction avec des sujets étudiés et que les données sont « coproduites » (Roussel, 2005, Le Moigne, 1990), nous avons opté pour une « multiangulation » (Roussel, 2005) de sources : entretiens de groupes, entretiens individuels, immersion en tant qu'acteur-chercheur, observations, document. C'est là d'une des principales forces de l'étude de cas. Il s'agit en grande partie d'un processus d'investigation où le chercheur prend progressivement conscience d'un phénomène social en comparant et en reproduisant le catalogage et en classant l'objet de l'étude (Miles et Huberman, 1984).

Pour répondre à notre troisième question, nous avons eu recours dans la partie quantitative à un modèle de recherche testé à travers deux recherches empiriques. Nous avons suivi en cela les recommandations du protocole de Churchill (1979) qui recommande deux échantillons distincts lorsque c'est possible de manière à renforcer les qualités psychométriques des échelles et des résultats. La première analyse, d'ordre exploratoire, a ciblé un échantillon de 122 étudiants. Pour s'assurer notamment que les variables sont factorisables, nous avons eu recours à ce stade à une analyse factorielle exploratoire sous le logiciel SPSS (version 22). La deuxième analyse, d'ordre confirmatoire, a mobilisé la méthode des équations structurelles, qui permet de tester des relations causales multiples, à la fois pour le modèle de mesure et le modèle de structure et a concerné 451 étudiants. Nous avons utilisé pour cette phase de l'analyse le logiciel AMOS (version 22).

La collecte des données aussi bien pour la phase exploratoire que confirmatoire a été effectuée à travers un questionnaire auto-administré entre mars et juin 2017 auprès de deux échantillons de convenance distincts d'étudiants de l'ENCG de Casablanca. Pour s'assurer de la compréhension des items, le questionnaire a été adressé en pré-test à 22 étudiants d'une école de journalisme. Un argument de taille nous a conduits à cibler des profils jeunes. Plusieurs recherches en économie des médias insistent en effet sur la nécessité de multiplier les enquêtes empiriques auprès de jeunes, plus enclins en principe à acheter l'information en ligne, car plus à l'aise avec la technologie (Chyi, 2005, 2012 ; Goyanes, 2014 ; Reuters Institute for the Study of Journalism, 2012 ; Lablanche, 2012).

Toutes les phases relatives à la vérification de validité, de fiabilité de l'échelle ainsi que l'interprétation du modèle ont été réalisées.

CHAPITRE 4 : RÉSULTATS EMPIRIQUES QUALITATIFS ET QUANTITATIFS

SECTION 1. RÉSULTATS DE LA RECHERCHE QUALITATIVE

Après avoir présenté dans le chapitre 3 les protocoles de recherche mobilisés pour confronter nos cadres théoriques à la réalité empirique, nous consacrons le présent chapitre à nos résultats empiriques quantitatifs et qualitatifs. Notre recherche vise à répondre à une question principale et trois sous-questions :

- Comment des pratiques de consommation non coordonnées s'imposent-elles dans un champ organisationnel en émergence ?
 - Comment les consommateurs interagissent-ils avec les autres acteurs d'un champ organisationnel en émergence dans le processus de changement institutionnel ?
 - Lesquels des trois piliers, normatif, réglementaire ou cognitif, les pratiques de consommation remettent-elles en cause dans un champ organisationnel en émergence ?
 - Quels sont les déterminants des intentions comportementales de consommation dans un champ organisationnel en émergence ? Au terme de notre chapitre 3, nous avons pu reformuler et opérationnaliser cette sous-question : quels sont les déterminants de l'intention d'achat sur les sites d'information d'actualité en ligne ?

La présente section porte sur les résultats de notre recherche qualitative et sera déclinée en trois volets.

Dans un premier temps, nous présenterons en mobilisant des concepts empruntés à l'économie des médias, les caractéristiques du bien informationnel ainsi que les fondements des modèles économiques de la presse écrite et de la presse en ligne. Ces rappels sont importants pour la compréhension des interactions entre les échelles micro-organisationnelles et macro-organisationnelles du changement.

Dans un deuxième temps, notre étude de cas sera développée autour de la délimitation des contours du champ empirique étudié. A cet effet, une approche historique, conforme aux prescriptions de notre premier cadre théorique, le courant néo-institutionnel, nous permet de transformer en objet d'analyse le champ organisationnel de la presse en ligne. Nous procéderons

Chapitre 4 : Résultats empiriques qualitatifs et quantitatifs

ensuite à une analyse de l'évolution du processus de changement à travers l'interaction entre deux champs organisationnels, l'un mature, celui de la presse imprimée, l'autre en émergence, celui de la presse en ligne.

Dans un troisième temps, il s'agira de décrire comment le processus de changement s'articule avec les pratiques de consommation et de comprendre les logiques institutionnelles à l'œuvre dans le champ organisationnel.

Tout au long de ce chapitre, notre sujet sera régulièrement analysé sous un prisme à la fois national et international. Le choix de cette dualité de traitement n'est pas fortuit, mais traduit l'un des faits majeurs des bouleversements en cours et un phénomène nouveau dans le contexte étudié. Le numérique a en effet contribué à internationaliser le monde de la presse marocaine. Les acteurs ne sont plus en concurrence entre eux, mais le sont avec les plateformes technologiques d'internet qu'il s'agisse de réseaux sociaux ou des moteurs de recherche. Du coup, l'analyse de ces enjeux serait incomplète si elle se limitait à décrire ce qui se passe dans un jeu exclusivement maroco-marocain.

1.1. Représentation conceptuelle de l'industrie des médias

1.1.1 Une définition économique du produit consommé : l'information, un bien hybride, non rival, sous tutelle

Du point de vue économique, la définition de l'information fait ressortir plusieurs dimensions. D'abord celle de *bien non rival*. S'inspirant de la typologie de Paul Samuelson (Samuelson, 1964), cette notion suggère que la consommation de l'information par un individu n'empêchera pas quelqu'un d'autre de la consommer. Ensuite, de *bien sous tutelle*, par référence à l'interventionnisme des Etats auprès des entreprises de presse, vu le caractère d'intérêt général et de service public de l'information (Le Floch et Sonnac, 2005, 2013). Cette définition que les travaux de recherche anglophones reprennent sous le terme de « merit goods », a été décrite pour la première fois dans les travaux de l'économiste américain d'origine allemande Musgrave (1957).

Le concept a été très mal accueilli au départ dans la mesure où il remet en cause l'argument néo-classique de souveraineté du consommateur (Mc Lure, cité par Moureau & Vidal, 2009). Il défie aussi les travaux en organisation industrielle sur le comportement des entreprises dans différentes conditions de marché. La compréhension de base stipulant ici qu'une concurrence parfaite aboutirait à une allocation optimale des ressources.

L'information est également un *bien non-exclusif*, c'est-à-dire qu'il est impossible d'empêcher un utilisateur de la consommer s'il ne peut pas ou ne veut pas payer⁴⁸. Les propriétés de non-rivalité et de non-exclusion confèrent à l'information le statut de *bien public*. Pour la plupart des médias de masse, le produit médiatique est également un *bien hybride* support d'un message informationnel et d'un message publicitaire (nous développerons cet aspect plus loin dans le paragraphe consacré à la théorie biface).

Les biens informationnels sont par ailleurs des biens numérisables, autrement dit transformables, ou encodables, pour reprendre un vocabulaire informatique, en une série de

⁴⁸ Ce principe ne peut cependant s'appliquer intrinsèquement qu'à l'information uniquement et non pas à son support. L'audiovisuel montre bien l'existence d'une cohabitation de services avec exclusion (payant) comme pour les chaînes de télévision cryptées avec des chaînes publiques gratuites

données binaires (0 et 1) et des *biens d'expérience*, dans la mesure où l'on ne connaît sa valeur qu'une fois consommée. Ces spécificités ont des conséquences majeures sur les stratégies de firmes qui les produisent.

1.1.2 Le Business modèle de la presse écrite

1.1.2.1 Une économie d'envergure

La presse est à la fois un secteur à forte économie d'envergure (ou de gamme) et à fortes économies d'échelles du fait du coût élevé du premier exemplaire. Le coût fixe (qui ne varie pas avec le niveau de production et doit être payé même si aucun exemplaire n'est imprimé) représente en moyenne 60 % du coût global d'un quotidien ou hebdomadaire national payant et 30 % dans le cas de la presse gratuite (Sonnac, Gabszewicz, 2010, 2013).

Les charges sont d'autant plus élevées que la périodicité de publication est courte. C'est la raison pour laquelle un quotidien imprimé chaque jour ou plusieurs fois par semaine est une aventure plus risquée qu'un hebdomadaire. La vente au numéro est la plus coûteuse contrairement aux abonnements en raison du poids de la distribution et des invendus (poids qui complique les prévisions de ventes en kiosque). Le prix de vente ne couvre qu'une partie du coût de production. D'où l'importance de la publicité, laquelle correspond en quelque sorte à une vente d'audience (Banque mondiale, 2005). Les mass médias comme l'audiovisuel disposent à ce niveau d'une force de frappe importante pour ce qui est d'atteindre un large public, pour les produits de grande consommation. En revanche, ils s'avèrent inefficaces quand il s'agit de toucher une cible plus spécialisée.

L'omniprésence des économies d'échelle dans le secteur de la presse justifie l'importance d'une autre notion, celle de la taille minimale de survie ou efficiente que certains auteurs identifient en tant qu'indicateur de la concentration des marchés (Caves et al., 1975). Dans le cas de la presse, cette taille correspond au seuil d'exemplaires vendus en deçà duquel, l'éditeur est obligé de fixer un prix de vente élevé pour couvrir ses coûts. Elle dépend de la périodicité puisque, comme mentionné précédemment, le coût du premier exemplaire est différent selon qu'il s'agisse d'un quotidien, d'un hebdomadaire ou d'un mensuel. Ces coûts difficiles à récupérer expliquent en grande partie pourquoi la question du financement publicitaire est longtemps restée posée pour l'industrie de la presse (Sonnac, 2006).

Tableau 4.0 : Structure des recettes et dépenses des journaux en %

Recettes	
Publicité	75
Ventes en kiosque	20
Abonnements	5
Total	100
Dépenses	
Publicité, ventes et promotion	13
Edition	15
Production	20
Distribution	13
Affranchissement	1
Matières premières (Papier, encre)	18
Frais de gestion et autres	9
Total	89
Marge bénéficiaire d'exploitation*	11

*En % des recettes

Source : Vogel, H. L. (2010). *Entertainment industry economics: A guide for financial analysis*. Cambridge University Press.

1.1.2.2 Une économie de plateforme

L'industrie de la presse est composée de plusieurs plateformes où cohabitent des effets des réseaux entre fournisseurs de contenu et consommateurs (marché des médias) d'un côté et entre médias et annonceurs (marché publicitaire) de l'autre. Il s'agit là de préconstruits fondateurs de

la théorie du marché à deux versants ou biface (Two-sided market) développés dans les travaux de Rochet et Tirole (2003). La théorie des marchés biface s'inspire elle-même de deux autres courants : celui des externalités de réseaux et celui des activités multi-produits (Encaoua, 2015).

Le premier stipule l'existence à travers les deux versants d'une plateforme d'une interaction (externalités ou effets de réseaux) entre une demande et une offre. Le second apporte à la théorie biface *« l'idée de l'importance de la structure des prix, celle-ci étant moins affectée par le pouvoir de marché sur chacun des produits, du fait de la demande et des coûts joints »* (Encaoua, p. 40).

Dans le cas de la presse, les effets de réseaux se situent entre d'un côté, un versant destiné aux lecteurs pour l'offre d'information, et de l'autre, celui qui cible les annonceurs pour la publicité. Les deux versants étant étroitement liés par des externalités de réseau inter marchés. Les enjeux de produits proposés simultanément sur les deux versants d'une plateforme ne sont pas l'apanage du monde de la presse. Ils interpellent également des marchés hors médias (jeux vidéo, télécommunications). Le principe est que la plateforme joue le rôle d'intermédiaire par le biais d'un effet réseau direct ou indirect entre des groupes d'agents qui ont intérêt à interagir (Ferrando et al., 2003 ; Sonnac, 2009). L'effet de réseau (ou externalité de réseau) est qualifié de positif lorsque l'utilité augmente avec le nombre d'utilisateurs⁴⁹. En revanche, l'effet de réseau est négatif lorsque par encombrement, une demande trop élevée se traduit par une baisse de la qualité de consommation. Plus le nombre de consommateurs connectés à un réseau s'accroît, plus l'intérêt d'un consommateur à s'abonner devient important. Une analogie peut être établie avec l'industrie de la vidéo : l'intérêt pour un joueur à détenir une console dépend du nombre de jeux disponibles sur cette console et donc indirectement du nombre de développeurs de jeux vidéo. Inversement, plus le nombre de joueurs est important, plus les développeurs sont acculés à investir dans l'amélioration de la qualité et la diversification de l'offre. Les deux groupes d'agents sont liés par des effets de réseaux intergroupes ou effets de réseaux croisés ou indirects (Davidovici-Nora & Bourreau, 2012).

Du point de vue économique, la rentabilité de la plateforme se joue donc sur les deux versants. Cette dimension est au cœur des enjeux de la presse en ligne : comment attirer à la

⁴⁹ Les externalités positives telles que décrites par la théorie économique font référence à un intérêt mutuel entre deux parties prenantes sans que celles-ci ne s'engagent nécessairement dans des transactions de marché. La théorie est évoquée en économie depuis les années 1920, notamment dans les travaux de Pigou et son ouvrage publié en 1920, « The Economics of Welfare ». L'économiste James Meade (1952) a illustré ces enjeux à travers la fable de l'apiculteur et de l'arboriculteur. En installant ses ruches près d'un verger, le premier arrive à obtenir un miel d'une meilleure qualité tandis que le second améliore la pollinisation de ses pommiers.

fois des lecteurs, idéalement payants, sur un versant et des annonceurs sur l'autre. Elle anime un débat important parmi les chercheurs sur ses implications pour l'économie numérique. Tant sur les aspects de valorisation (le nombre d'utilisateurs fait la valeur du réseau) que sur les questions de réglementation des monopoles de réseau et de concurrence. Elle nourrit également des accusations de défaillances des marchés dans la mesure où les activités de consommation ou de productions sont déterminées « hors prix ».

Les risques de sous-production ou de sous-consommation inhérents aux externalités positives posent dès lors la question des mécanismes publics que les Etats peuvent actionner pour en atténuer l'impact sur les entreprises médias (Malin & Pénard, 2010). Le débat est prégnant pour l'ensemble des mass medias et tout particulièrement pour l'audiovisuel. Au regard du statut de bien public, la tentation de subventionner voire de nationaliser des chaînes de télévision est éternellement soulevée. Elle est cependant critiquable du point de vue économique, en ce sens que l'étatisation n'a pas toujours été une garantie en termes d'efficacité et d'optimisation des ressources.

1.1.3 Modèles d'affaires de la presse en ligne

Sous des appellations diverses : « ère réseau », « économie de l'internet », « économie numérique », les nouveaux services numériques, comme l'internet mobile, les réseaux sociaux ont modifié les rapports aux clients et par conséquent la valeur des réseaux. L'un des premiers cadres théoriques qui ont été mobilisés pour en expliquer les enjeux fait référence à l'informatique ubiquitaire (Akesson, 2009). Développé par Mark Weiser de Xerox en 1991, ce courant désigne un environnement informatique qui intègre les technologies de l'information à travers des interactions physiques et sociales. Le développement de l'environnement d'information ubiquitaire est influencé et activé par trois facteurs interdépendants : la mobilité, la convergence numérique et l'échelle de masse (Lyytinen et Yoo, 2002).

La mobilité fait référence à l'intégrité physique ainsi qu'aux mouvements sociaux des utilisateurs, des objets et services qui se déplacent à travers et entre le dispositif.

La convergence numérique désigne l'intégration des infrastructures de traitement et de distribution de services à une multitude d'appareils, aussi bien mobiles que stationnaires. Elle permet à tout objet d'être numérisé et absorbé par des environnements informationnels à travers des applications informatiques, des réseaux de communication et du contenu « *auto-généré* » (voir infra).

La mobilité correspond à l'intégrité physique ainsi qu'aux mouvements sociaux des utilisateurs, des objets et services qui se déplacent à travers et entre le dispositif.

La convergence numérique désigne l'intégration des infrastructures de traitement et de distribution de services à une multitude d'appareils, aussi bien mobiles que stationnaires. Elle permet à tout objet d'être numérisé et absorbé par des environnements informationnels à travers des applications informatiques, des réseaux de communication et du contenu « *auto-généré* » (voir infra).

Quant à l'échelle de masse, elle concerne la disponibilité des infrastructures et des services au niveau mondial ainsi que le volume de l'échelle de masse et la diversité des services (Akesson, 2009).

1.1.3.1 Economie de la longue traine

L'une des autres conséquences de la dématérialisation du contenu à travers internet est d'avoir contribué à multiplier les possibilités de diversification des offres proposées aux clients. La consommation et/ou l'audience se répartit en effet à la fois sur les produits stars ou « hits », mais aussi sur les produits de niche. Habituellement, en matière d'industries culturelles, peu de produits assurent une part importante des ventes. A cela une raison simple : lorsqu'il s'agit de biens physiques, les distributeurs préfèrent faire jouer les économies d'échelle et se concentrer uniquement sur les produits stars (Benghozi & Benhamou, 2009).

Pour le digital, il en va autrement, puisque la réduction des coûts de distribution permise par internet élargit considérablement la gamme de produits indépendamment de leur statut « hit » ou « niche ». C'est l'une des particularités de l'économie numérique. Les enjeux dans le cas de la presse en ligne ne sont plus ceux de la gestion de la rareté, mais plutôt de l'abondance des produits de niche (Chantepie, 2009 ; Chartron & Saleh, 2014 ; Dejean, Pénard, & Suire, 2011). Certains courants ont tenté de conceptualiser ce phénomène, caractéristique des structures de ventes du contenu numérique, sous le nom de la « longue traine » (long tail)⁵⁰. Cette économie de la longue traine remet en cause la loi des 20/80 ou loi de Pareto selon laquelle 80 % de l'audience se concentre sur 20 % des produits (Malin & Pénard, 2010).

⁵⁰ Le concept est attribué à Chris Anderson, rédacteur en chef du magazine américain Wired qui en parlera dans un article publié en 2004 : Anderson Chris, « The Long Tail », Wired du 12 octobre 2004

1.1.3.2 L'économie de l'attention, un nouvel enjeu

Comme nous l'avons souligné plus haut, le coût pour produire le premier exemplaire dans le cas de la presse papier est très élevé, mais le coût par journal baisse ensuite de façon spectaculaire avec les tirages suivants. Or ces économies d'échelle ne jouent plus pour la presse en ligne. Il faut alors innover à la fois dans les produits, les services, le contenu et la tarification pour pouvoir viabiliser le modèle.

L'émergence des enjeux de l'économie de l'attention figure au cœur de la recomposition de la chaîne de valeur, laquelle s'appuie ici sur une rupture du lien entre les fonctions information et logistique (Zimmerman, 2000). Dans ce nouvel ordre, où la numérisation des biens informationnels redessine les contours des marchés ainsi que les modalités d'accès aux produits, les médias ne sont plus en concurrence entre eux seulement. Ils le sont aussi avec de nouveaux acteurs d'offre de contenu qui ont pu profiter de la fonction d'intermédiation caractéristique d'internet et qui consiste en la mise en correspondance des flux transactionnels entre fournisseurs et acheteurs. Ces préoccupations continuent à ce jour d'alimenter des questionnements autour des maillons clefs de la chaîne de valeur informationnelle. De plus, les caractéristiques du comportement de consommation en ligne sont différentes de ceux d'un contexte traditionnel. De nombreux fournisseurs de services sur internet proposent un contenu gratuit pour attirer les clients.

Au cours de ces cinq dernières années, la publicité reste la source de revenus la plus répandue pour la presse en ligne, mais est rarement utilisée en tant qu'alternative unique. Du moins pour les acteurs historiques (appelés aussi bimédias dans la mesure où ils disposent à la fois d'une version papier et numérique).

Benghozi et Lyubareva (2013) constatent que 23 % des acteurs de la presse financent la gratuité de l'information en ligne en la subventionnant par la presse papier. Les perspectives de recettes publicitaires en ligne restent il est vrai peu alléchantes. Une annonce publicitaire sur le Web coûte entre 20 à 30 % seulement de son équivalent papier (Sylvie, 2008). L'équation dès lors reste confrontée à un problème de taille : la progression des recettes de la publicité en ligne n'a pas permis de compenser les baisses de leurs équivalents sur le papier ni des ventes. Dans le cas de la radio ou de la télévision, internet n'a pas impacté foncièrement l'équation du modèle économique, ces supports dépendant avant tout des revenus publicitaires. Pour la presse écrite, la situation diffère dans la mesure où les sources de revenus traditionnelles sont composées à la

fois de lecteurs-acheteurs, donc de l'aptitude à payer lorsqu'il s'agit de versions en ligne, et des annonceurs. Pour contourner cette difficulté, les sites de presse en ligne ont d'abord fait le pari de l'audience en espérant que la publicité numérique allait suivre. Finalement, ils se sont rabattus sur les modèles payants supposés être la seule alternative, du moins au début. A partir de 2010, la crise des recettes publicitaires a acculé plusieurs journaux dans le monde, qui avaient fait le choix de la gratuité, à opter pour des formules payantes totales ou partielles.

Le modèle payant reste toujours en phase d'expérimentation du fait de l'abondance de contenus gratuits nourrie par la production des réseaux sociaux. Dès lors, il ne faut guère s'étonner si la rentabilité des formules ne suit pas. Le paywall est le modèle le plus connu, mais reste une arme à double tranchant. Trop fermé, il fait fuir les audiences et par conséquent les annonceurs et la publicité. Trop ouvert, le risque est de dévaloriser la marque.

La littérature attribue aussi aux expériences de paywalls des phénomènes de concentration en raison des effets de destruction d'audience observés au début. Cette concentration est caractéristique de l'offre des médias en ligne et reste l'une des conséquences de la déflation du prix de l'information (Badillo & Amez-Droz, 2014). Trois modèles de murs payants sont les plus fréquents : le « Hard paywall » ne permet aucune consultation sans paiement ; le « Metered paywall » autorise le lecteur à consulter gratuitement un forfait d'articles par mois et de payer ensuite pour en avoir plus, c'est le modèle du quotidien français des affaires Les Echos par exemple, et enfin le modèle « freemium » qui combine un accès gratuit et payant.

Aux Etats-Unis, les formules payantes sont adoptées par près de 450 quotidiens sur un total de 1.800 que compte ce marché (The Pew Research Center's for Excellence on Journalism, 2013) même si le pourcentage des lecteurs payants a baissé de 11 à 9 % entre 2015 et 2016 (Reuters Institute for the Study of Journalism, 2016).

Au Maroc, selon une étude réalisée pour le compte de la Fédération marocaine des éditeurs de journaux (FMEJ) par le cabinet LMS-CSA, 18 % de lecteurs se sont dits disposés à s'abonner à un site de presse électronique (FMEJ, 2016). Un chiffre qui peut paraître optimiste eu égard la faiblesse du lectorat dans ce pays (voir infra).

Tableau 4.1 : Principaux modèles de revenus des sites de presse en ligne (Adapté d'après Reuters Institute for the Study of Journalism, 2016)

Modèle	Description	Exemples
Gratuité	Le contenu est accessible gratuitement. Le modèle économique s'appuie sur les recettes publicitaires. Ce modèle a prévalu dans la plupart des sites d'informations jusqu'à la crise de 2008.	<ul style="list-style-type: none"> • The Guardian (Royaume Uni) • Le Huffington Post (France) • El Confidencial (Espagne) • La majeure partie des journaux au Maroc
Paiement total (mur payant ou paywall)	L'accès au contenu est assuré moyennant paiement, en micropaiement (paiement à l'article) ou sous forme d'abonnement. Ce modèle a connu cependant quelques adaptations comme pour le Financial Times qui est passé en 2016 d'un paywall pur à un paywall avec offre d'essai gratuit.	<ul style="list-style-type: none"> • Wall Street Journal (USA), • Mediapart (France) • Financial Times (Royaume Uni)
Metered	C'est le modèle le plus répandu. Sous la formule du compteur (Meter), un quota d'article est proposé gratuitement sur une période donnée. Ensuite, le client bascule sur un mur payant.	<ul style="list-style-type: none"> • New York Times (USA), • Les Echos (France) • Le Figaro (France)
Freemium	Un mix entre contenus gratuits et payants.	<ul style="list-style-type: none"> • Le Monde (France) • Le Desk (Maroc)
Dons	Le financement, du moins pour le démarrage où le redémarrage d'activités en difficulté, est apporté par des opérations de crowd funding (financement participatif) et/ou de contributions des lecteurs.	<ul style="list-style-type: none"> • Correctiv (Allemagne) • Krautreporter (Allemagne), • The Bureau of Investigative

1.1.3.3 Versioning, bundling, sampling : Des stratégies de différenciation

Les stratégies de différenciation des produits ont fait partie des voies explorées pour assurer le défi de la presse en ligne. C'est même une recommandation récurrente dans le corpus théorique qui considère que les Business modèles de la presse écrite ne peuvent pas être transférés en ligne sans stratégie de différenciation des produits (Stahl et al., 2004). La différenciation n'est probablement pas un nouveau venu dans la littérature sur le management. Porter et Millar l'identifiaient dès 1985 comme l'un des leviers à activer pour les avantages concurrentiels. Certains travaux ont montré que les revenus des contenus payants de la presse en ligne sont élevés si les articles sont proposés en bouquet (bundling), en versions (versioning) différentes de ceux du papier ou en échantillonnage (sampling). L'exercice est intéressant pour les entreprises de presse du point de vue stratégique dans la mesure où le versioning, par exemple, permet de situer la valeur que les clients placent dans le bien informationnel et leur propension à le payer.

La littérature est hésitante sur la mécanique du versioning. Shapiro et Varian (Shapiro et al., 1998) insistent cependant sur la nécessité de prendre en compte deux considérations. Un : les caractéristiques du bien informationnel proposé. Deux : la valeur que les différents lecteurs seront tentés d'y placer. Si l'information se prête à une variété de traitements, elle est probablement éligible aux stratégies de versioning. Si en revanche la valeur du bien informationnel dépend du nombre d'utilisateurs qui peuvent y accéder au même format, autrement dit si elle est exposée à un effet de réseau, alors il est recommandé de réduire le nombre de versions proposées.

Le bundling, qui consiste à proposer un groupement de produits en un seul package, est une autre voie de différenciation possible pour la presse en ligne. La stratégie est très en vogue dans les télécoms et les chaînes télévisées (bouquets de chaînes thématiques). Maroc télécom l'a choisie pour son offre triple play : trois services (internet, téléphone et télévision).

Autre exemple pour illustrer ce concept qui tire ses fondements théoriques des travaux de Bakos et Brynjolfsson (1999), celui du groupe américain Microsoft, qui propose sa suite Office (Word, Excel, Powerpoint, etc) en un seul produit.

Cette approche est très en vogue dans les milieux de la presse écrite où plusieurs cahiers thématiques sont proposés en une seule édition. Cette stratégie permet de réduire

l'hétérogénéité des intentions de payer (Stahl et al., 2004). Quelques tentatives de stratégies de différenciation sont tentées dans le contexte marocain de la presse en ligne. Cependant, ces initiatives ne touchent pas au contenu : c'est surtout les tarifs qui sont différenciés en fonction des périodes d'abonnement proposées.

Le groupe TelQuel opte ainsi à la fois pour une stratégie de versioning (tarif différencié pour la formule abonnement digital en formule annuelle ou six mois) et bundling (le magazine féminin du groupe, Icones, est inclus dans le package)⁵¹. Le Desk propose pour sa part une offre versioning : abonnement mensuel, annuel et « soutien »⁵².

L'information en ligne se prête également aux stratégies d'échantillonnage. D'abord parce que l'information est un bien d'expérience, c'est-à-dire que l'acheteur ne connaît pas la valeur du produit avant de l'avoir obtenu. D'où l'intérêt de proposer de le tester gratuitement. Ensuite, le coût des échantillons gratuits est faible et peut même être financé par des revenus publicitaires à travers des annonces qui peuvent leur être adossées. L'impact de l'échantillonnage sur les attentes antérieures des consommateurs est un facteur clef pour les stratégies. Halbheer et al. (2014) trouvent à l'issue de leur étude qu'il peut être optimal pour l'éditeur de faire le pari des revenus publicitaires en offrant des échantillons gratuits.

Le meilleur exemple des stratégies d'échantillonnage reste celui du modèle « metered » ou un quota d'articles est proposé gratuitement, le reste sous paiement. Ces stratégies connaissent parfois des ajustements selon que le fournisseur d'informations choisit aussi le contenu à proposer gratuitement ou se contente de calibrer sa taille seulement. La démarche des échantillons gratuits n'est cependant pas indolore du point de vue stratégique. Les informations transmises à travers la gratuité peuvent affecter les attentes des consommateurs sur la qualité du contenu, ou du moins sa perception, ce qui peut ensuite impacter les ventes.

1.1.3.4 L'agrégation de contenu : des stratégies de coopération

Le numérique a réduit considérablement les coûts de recherche de l'information (Chiou & Tucker, 2011). Aux Etats-Unis, environ 22 % des lecteurs qui visitent les sites de journaux y

⁵¹ <http://abo.telquel.ma/numerique.php>

⁵² L'offre soutien se situe dans le prolongement de nos questionnements développés dans la partie quantitative à travers le construit de *l'équité perçue*. Le client se voit proposer un abonnement supérieur à 480 DH, sans déclinaison de la contrepartie commerciale si ce n'est de « soutenir » le journal.

<https://ledesk.ma/abonnements/>

arrivent indirectement, c'est-à-dire en cliquant d'abord sur des moteurs de recherche comme Google, Yahoo ! ou MSN (Kirchhoff, 2009). Du coup, les revenus publicitaires profitent d'abord aux sites où ils ont cliqué pour la première fois, c'est-à-dire ces géants d'internet. Pour tenter de circonscrire ces difficultés, et tenter de capter un tant soit peu une partie de cette manne, les médias vont faire le pari de conclure des accords avec des plateformes technologiques. C'est le principe même de l'agrégation de contenu qui se traduit par des procédés mutualisés de stockage et de consultation d'articles émanant de plusieurs flux d'information.

Les moteurs de recherche comme Google ont occupé une place de choix dans ce rôle d'intermédiation et d'infomédiation, qui consiste à classer, regrouper du contenu informationnel produit ailleurs ou de renvoyer vers leurs sources éventuellement à travers des liens hypertextes. Ces nouvelles fonctions, émanation de l'économie numérique, ont posé un véritable défi aux Business modèles de la presse et aux actions stratégiques pour y répondre. Le rôle de Google ne se situe ni tout à fait dans l'édition, ni dans la distribution, mais plutôt à un niveau « méta-éditorial » (Chartron, Rebillard, 2007).

Dans la mesure où la production d'information est sous-traitée et que sa distribution est assurée de manière automatique, les relations n'ont pas été exemptes de situations conflictuelles. Les rapports entre les fournisseurs de contenu et les agrégateurs sont déséquilibrés au profit de ces derniers du fait de leur suprématie technologique pour l'accès au réseau, soit parce qu'il y a désaccord sur la répartition de la valeur.

Le mode de fonctionnement à travers l'exemple le plus connu, celui de Google News, s'est heurté rapidement à la question des droits d'auteurs. Un sujet qui a fait polémique au sein de l'écosystème de la presse en ligne et connu des rebondissements judiciaires tant à l'échelle américaine qu'européenne. En 2010, c'était plutôt à Google de résilier l'accord qu'il avait signé deux ans plus tôt avec le New York et le Washington Post, le moteur de recherche prétextant qu'il n'avait dégagé aucun revenu.

Ces acteurs ont posé de nouveaux défis aux acteurs de la presse traditionnelle. Ceux-ci ont eu à choisir entre s'en accommoder ou les combattre (Calzada & Ordóñez, 2012), ou pour reprendre une formule de Smyrnaio et Rebillard, une stratégie mi-coopérative, mi-compétitive de « coopétition » (Smyrnaio & Rebillard, 2009). Leurs arguments partent du principe qu'ils ramènent des audiences indirectes aux sites de presse et réduisent aussi le coût de recherche. Les rapports entre ces deux groupes d'acteurs internet se sont compliqués et se sont traduits par

des négociations d'accords amiables (comme pour Associated Press aux Etats-Unis et l'AFP en France) ou à des procès, tandis que beaucoup d'autres entreprises de presse en ligne continuent de maintenir la pression pour protéger leur contenu.

L'étude de Calzada & Ordóñez (2012) montre que les litiges entre les éditeurs et les moteurs de recherche dépendent essentiellement de la quantité de trafic que les moteurs de recherche envoient aux sites d'information et sur la complémentarité avec les contenus agrégés. La cohabitation est mieux acceptée lorsque l'éditeur reçoit un trafic suffisant. Nous développerons plus longuement cet aspect dans la partie consacrée aux sources de trafic des sites marocains d'information en ligne.

Les externalités de réseaux sont très importantes sur ces plateformes puisque l'utilité augmente avec le nombre d'utilisateurs (Kaplan & Haenlein, 2010). La portée de ces transformations n'est pas sans soulever des interrogations sur ses conséquences pour des fonctions sociales autrefois remplies par les journaux.

L'influence des plateformes de médias sociaux et des entreprises technologiques est considérée comme l'un des autres faits marquants de la reconfiguration du marché de l'information en ligne. La montée en puissance rapide, dans un rôle non revendiqué explicitement au départ, celui d'éditeurs de contenu, par des entreprises comme Facebook, Google (moteur de recherche, mais aussi propriétaire de YouTube) et Twitter notamment qui ne montrent aucun signe de ralentissement. Ces entreprises ont évolué au-delà de leur rôle de canaux de distribution.

Selon une enquête menée sur 26 pays par Reuters Institute for the Study of Journalism de l'université Oxford⁵³, 51 % des personnes interrogées affirment utiliser les médias sociaux comme source de nouvelles chaque semaine. Environ une personne sur dix (12 %) indique que c'est sa principale source. Au Maroc, selon un sondage en ligne de Maroc Numeric Cluster, ce sont plus de 81 % des internautes qui utilisent Facebook « d'abord pour s'informer » (Maroc Numeric Cluster, 2014). Facebook reste de loin le réseau le plus important pour trouver, lire/regarder et partager des nouvelles⁵⁴.

A mi-2017, Facebook comptait 2 milliards d'utilisateurs actifs par mois dans le monde tandis que 12 millions d'abonnés étaient recensés pour le Maroc en juin 2017 selon Internet World

⁵³ Reuters institute report news digital, 2016.

⁵⁴ Dans l'édition 2017 du rapport du Reuters Institute for the Study of Journalism, quelques changements de tendance sont constatés. L'utilisation de WhatsApp pour s'informer commence ainsi à rivaliser avec Facebook dans un certain nombre de marchés comme la Malaisie (51 %), le Brésil (46 %) et l'Espagne (32 %).

Stats⁵⁵, ce qui en ferait le 5^e marché sur le continent après l’Égypte, l’Algérie, l’Afrique du Sud et le Nigéria.

1.2. Le processus du changement institutionnel dans le champ organisationnel de la presse en ligne

Comme nous l’avons précisé dans notre chapitre 3 consacré à notre dispositif méthodologique, la compréhension du contexte étudié contribue à une meilleure finesse des analyses. Pettigrew (1990) recommande d’ailleurs ce type d’approche pour les recherches sur le changement. « *Une recherche théoriquement solide et pratique sur le changement devrait explorer les contextes, le contenu et le processus du changement ainsi que leurs interconnexions à travers le temps. L’objectif est de changer, d’attraper la réalité en vol ; et en étudiant le processus à long terme dans leurs contextes, un retour à l’encastrement comme principe de la méthode. Le contexte fait référence au contexte externe et interne de l’organisation. Le contexte externe comprend l’environnement économique, social, politique et sectoriel dans lequel l’entreprise est située. Le contexte intérieur fait référence aux caractéristiques de l’environnement structurel, culturel et politique à travers lequel les idées de changement procèdent* » (Pettigrew, 1990, p. 268).

Notre démarche d’analyse sera progressive puisque nous commencerons du plus général au particulier : marché des médias, presse, presse électronique.

1.2.1. Une perspective historique du champ mature en crise

La transformation de l’espace médiatique marocain n’a pas suivi une logique linéaire. Elle a été impactée à la fois par le comportement des audiences et par des logiques économiques et politiques qui sont parfois restées contradictoires. Cette situation nous a conduits à analyser le

⁵⁵ URL : <http://www.internetworldstats.com/stats1.htm>

champ de la presse sous une dimension temporelle. Même si le découpage chronologique comporte une part de subjectivité, quatre périodes peuvent être distinguées du paysage médiatique au Maroc selon la classification de Daghami et al (2012) : le temps des monopoles, le règne partisan, l'ère de la libéralisation, l'ère des réseaux. Pour les besoins de notre travail, nous emprunterons à Daghami les deux premières catégories seulement, l'ère des réseaux correspondant au cœur de notre étude de cas, c'est-à-dire la presse en ligne que nous traitons dans la partie consacrée à l'émergence de nouveaux acteurs du champ organisationnel.

1.2.1.1. Le temps des monopoles (1870-1960)

L'imprimerie a été décisive dans les premières expériences médiatiques au Maroc. L'imprimerie lithographique a été introduite vers 1865 à Meknès, tandis que la technique typographique est apparue à Tanger en 1880 puis en 1908 à Fès. Grâce au rôle joué par l'Alliance israélite de Paris (AIP), les premières expériences journalistiques voient le jour à Tanger en 1870. D'autres initiatives vont suivre bien plus tard en 1908 à Casablanca à travers la Vigie marocaine et l'Action marocaine qui se positionnent en porte-parole de la présence française au Maroc. Ces journaux défendaient souvent les puissances étrangères (France, Espagne, Allemagne ou Grande-Bretagne) qui convoitaient le Maroc⁵⁶.

Portée par l'afflux massif des nouveaux migrants européens et son développement, la métropole économique prendra ensuite le relais dans une dynamique éditoriale importante. Pour la seule année 1923, Baida (1996) recense pas moins de 19 journaux francophones. La presse marocaine connaît alors une liberté sous surveillance. Le contrôle du régime colonial reste omniprésent tant pour la presse francophone que pour les premiers journaux nationalistes arabophones, comme pour Al-Salam et Al-Hayat, qui vont voir le jour dans la région nord sous contrôle espagnol.

Dans le champ radiophonique, l'offre est maigre. Jusqu'au débarquement américain au cours de la Deuxième Guerre mondiale et l'installation d'une radio de jazz à la base de Nouaceur, une seule station, Radio Maroc, émet en 1926. La radio est contrôlée par la résidence générale française à des fins de divertissement et de propagande (Hidass, 1999).

⁵⁶ Zine Al Âbidine Al Kettani, La presse marocaine : sa naissance et son évolution, 1820-1912, tomes I et II, cité par Karimi (2011).

Pour le petit écran, il faudra attendre les années 50 pour voir apparaître la première initiative, celle de la société française Telma autorisée en 1951. Celle-ci ne va commencer à émettre qu'en 1954 avant d'être interdite au bout de quelques mois en raison du contexte politique indépendantiste de l'époque.

1.2.1.2. Le règne partisan (1960-1990)

Les premières offensives pour la pluralité d'opinion émanent des partis de l'opposition qui tentent de renforcer les acquis démocratiques de l'après-indépendance puis de l'alternance (1997). L'essentiel des publications à l'indépendance dessine un paysage stratifié. D'un côté, les publications du groupe Mas (du nom du fondateur Pierre Mas) à l'instar du Petit Marocain (qui allait devenir Le Matin), L'Echo du Maroc, La Vigie marocaine et Le Courrier du Maroc. De l'autre, les journaux partisans comme à Al Alam, porte-voix de l'Istiqlal. Les journaux du groupe Mas vont être interdits à la marocanisation en 1971⁵⁷. Le nombre de journaux va se multiplier dans un chassé-croisé presse officielle-presse partisane. Sans pour autant verser dans l'« uniformité de ton » de la Tunisie de Ben Ali⁵⁸. La reconfiguration va se poursuivre au gré de l'évolution de l'espace politique et toujours dans les contours de la liberté d'expression délimitée par le pouvoir.

Les interdictions de journaux (« Attahrîr », « al- Muharrîr », « al-Kifâh al-Watani », « la Nation ») et l'emprisonnement de journalistes (Abderrahman Youssoufi, Mohammed Basri, Ali Yata, Mohammed Berrada) sont là pour rappeler la difficile cohabitation (El Ayadi, 2006). Dans ce contexte de « relative liberté de la presse marocaine due au multipartisme »⁵⁹, quelques rares publications, non inféodées aux partis politiques et encore moins au pouvoir, vont voir le jour. Ce seront les revues Souffle, Lamalif ou Kalima qui tenteront le pari d'un contenu sans tabou et surtout d'établir un pont avec les composantes de la société marocaine qui aspiraient au changement politique et culturel. Trop en avance sur leur époque, beaucoup cesseront leurs activités victimes de pression et d'interdiction de toutes sortes refermant par la même occasion les rares espoirs d'ouverture démocratique. Tout se passe comme si l'influence de l'agenda

⁵⁷ Le Monde diplomatique, janvier 1972,

URL : <https://www.mondediplomatique.fr/1972/01/GRAVIER/30708>, consulté le 23/01/2017.

⁵⁸ Kraemer, Gilles. La presse francophone en Méditerranée. Réseaux, Servédit, 2001, p : 43-44.

⁵⁹ Daoud Zakya, « La presse écrite à l'ombre du pouvoir », l'Etat du Maghreb, Paris, La Découverte, 1991, pp.408-409.

politique sur l'espace médiatique ayant caractérisé la période de la colonisation avait été reconduite pendant l'après-indépendance.

Les dernières années du règne de Hassan II (1961-1999) vont permettre d'amorcer un processus de détente dans une démarche où le régime semble offrir la démocratie, pour reprendre les propos de Droz-Vincent (2004), en guise de sortie de crise. D'abord crise économique à l'issue d'une longue traversée du désert alimentée par une série de chocs (pétrolier, effondrement des cours des phosphates), mais aussi par les faiblesses structurelles de l'économie marocaine⁶⁰. Ensuite, crise sociale dans un épisode qui va conduire aux troubles des émeutes du pain, dans plusieurs villes du pays⁶¹. Pour faire face à cette situation, le Maroc se voit imposer dès 1983 un plan d'ajustement structurel et ses conséquences collatérales, une série de réformes⁶² par le FMI et la Banque mondiale.

1.2.1.3. Détente politique et libéralisation

Dans un pays exsangue, les pressions pour la libéralisation économique se doublent de l'urgence de l'ouverture politique. Ce sera acté en 1998 à l'issue d'un long processus de négociation entre le palais et les partis de l'opposition, à commencer par l'USFP. La formation de centre gauche arrive alors à décrocher son gouvernement à l'exception de quelques portefeuilles de souveraineté (ministères des Habous, Affaires étrangères, Intérieur, Défense) et installe définitivement « l'alternance consensuelle » (El Ayadi, 2006).

La libéralisation de la presse va permettre le lancement d'une nouvelle vague de journaux. La mouvance éditoriale prend deux orientations. La première arrive au début des années 90 et s'exprime à travers des journaux qui visent les factions les plus élevées de l'espace social. Le pari des audiences commence alors à s'appuyer sur une gestion moderne et les standards internationaux en matière d'édition média. La production est alors plus soucieuse du traitement objectif de l'information et tranche avec le journalisme d'opinion qui a prévalu pendant longtemps avec la presse partisane. Dans leurs contenu, les nouvelles expériences sont plus attentives à l'actualité du monde de l'entreprise est son portée essentiellement par la presse

⁶⁰ « Rapport de la Banque mondiale sur les programmes de redressement marocains : Résultats encourageants, mais problèmes de structure », L'Economiste, Novembre 1991, URL : <http://www.leconomiste.com/article/rapport-de-la-banque-mondiale-sur-les-programmes-de-redressement-marocains-resultats-encoura>, consulté le 2/1/2017.

⁶¹ Vaïrel, Frédéric, « Politique et mouvements sociaux au Maroc. La révolution désamorcée ? », Presses de Sciences Po (P.F.N.S.P), 2014.

⁶² Direction des Etudes et des Prévisions Financières, Ministère de l'Economie et des Finances, Bilan du programme d'ajustement structurel, 1995, URL:https://www.finances.gov.ma/Docs/1995/depf/bilan_d_ajustement_structurel_octobre_1995_.pdf, consulté le 2/01/2017.

économique comme L'Economiste (Eco-Médias) et la Vie économique (créée en 1957, mais repris à l'époque par Louis-Servan Schreiber, fondateur de l'Expansion en France). Ces deux groupes vont innover en industrialisant les processus de production selon des standards journalistiques internationaux. La logique de marché s'impose pour la première fois dans le monde de la presse et les journaux sont négociés en tant que produits économiques. Cependant, les préoccupations ne sont pas seulement celles du contenu. Les audiences, composées de cadres et dirigeants aux fort pouvoir d'achat sont aussi un objet de convoitise pour les nouveaux éditeurs et pour les annonceurs. Ces enjeux peuvent être mesurés à la lecture du point de vue d'Abdelmounaim Dilami, fondateur du groupe Eco-Medias propriétaire de l'Economiste. « *Il est paradoxal et dangereux que la presse qui contribue à libéraliser la société ne soit pas elle-même dans un système libéral* »⁶³. La logique de rentabilité est revendiquée à l'époque par la rédactrice en chef du même journal, Nadia Salah. « *Notre objectif comme celui de nos actionnaires est de gagner de l'argent* »⁶⁴.

La deuxième vague émanera à la fin des années 90 d'initiatives éditoriales qui tentent de pousser un peu plus les lignes rouges comme Le Journal, Assahifa, Demain, TelQuel et Nichane. Les nouveaux entrants contribuent à différencier qualitativement le champ de la presse, mais se traduisent au passage par de nouvelles crises de la presse avec le régime. Leurs prises de position, jugées irrévérencieuses pour certains, diffamatoires pour d'autres, seront à l'origine de leurs démêlés avec la justice, voire de leur fermeture. La tentation est grande de n'analyser certaines difficultés éditoriales qu'à l'aune de la défiance à l'égard du pouvoir et de ce qui peut paraître comme des entraves à la liberté de presse (Anglade, 2015). Un raccourci que les chercheurs ne prennent pas systématiquement. L'universitaire et chercheur en communication et journalisme, Jamal Eddine Naji, s'interroge ainsi sur ce qui pourrait être l'une des raisons de la crise des médias au Maroc lorsque la presse se croit dépositaire d'un pouvoir politique alors que ce n'est pas son rôle : « *La presse vise plutôt à converser ou "guerroyer" avec les gouvernants, dans le but d'en obtenir des concessions, des bénédictions, des allégeances... des partages, voire des gages. Confusion de rôles et de missions ?* » (El Ayadi, 2006, p. 34).

L'analyse de l'évolution de la presse au Maroc ne saurait faire l'économie de la question linguistique, dans un pays où « *le bilinguisme prend la forme d'une diglossie dans laquelle*

⁶³ Dilami Abdelmounaim, « Presse », L'Edito, L'Economiste du 15 novembre 2002, URL : <http://www.leconomiste.com/presse-0>, consulté le 03/01/2017.

⁶⁴ Kraemer Gilles, Ibid

l'arabe standard est le code de transmission de la tradition linguistique et culturelle arabe et islamique, et le français celui de l'accès à la modernité par l'enseignement des sciences et des techniques. Cette diglossie est cependant instable et conflictuelle, car le processus d'arabisation vise justement à assigner à l'arabe standard les fonctions qui sont les siennes de jure, mais que le français assure de facto »⁶⁵. Si elle a eu la faveur de l'élite économique et des annonceurs, la presse francophone n'a jamais pu gagner la bataille des audiences, les plus grosses ventes étant à l'actif des supports arabophones (voir Figure 4.2). Le paysage de la presse écrite compte actuellement 588 titres, dont 425 édités en arabe, 142 en Français et 8 en amazigh. Il n'existe pas de publication en darija, c'est-à-dire l'arabe dialectal qui est différent de l'arabe classique. L'hebdomadaire Nichane, lancé par TelQuel s'essaye à cet exercice en 2006, mais cesse son activité en 2010 confronté à des difficultés que le groupe a attribuées à « *un boycott commercial persistant* »⁶⁶. Cependant l'avenir du français, et par conséquent de la langue est bien au cœur du débat. L'accentuation de la politique d'arabisation au cours de ces 20 dernières années a laissé des traces indélébiles et inquiètent les rédactions francophones. Le rédacteur en chef de Maroc Hebdo, Khalil Hachimi Idrissi, constate déjà en 1999 que le monde des affaires « commençait à s'arabiser » tandis que sa consœur de l'hebdomadaire Le Reporter confiait qu'on « reçoit maintenant au journal tous les fax en arabe »⁶⁷.

1.2.1.4. Audiovisuel : Un nouvel environnement concurrentiel

Le secteur audiovisuel ne sera pas épargné par la transformation du paysage médiatique. Le processus de décanation aura cependant été ici beaucoup plus long comparativement à la presse écrite. Les enjeux en termes d'audiences restent il est vrai beaucoup plus importants vu la force de frappe du petit écran et de la radio en tant que support de communication de masse.

A l'indépendance, l'Etat reprend le contrôle de radio Maroc qui devient RTM, rattachée au ministère de l'Information et du Tourisme. Celle-ci est dotée de la responsabilité civile et de l'autonomie financière en 1966 puis de nouveau remise sous tutelle du ministère de la Communication en 1967. Pendant des années, la production de la RTM reste très surveillée par

⁶⁵ Boukous, Ahmed (1996). La politique linguistique au Maroc : enjeux et ambivalences. C. Juillard, LJ Calvet, & R., Dupuy (Eds.), Les Politiques linguistiques, mythes et réalités, 73-82.

⁶⁶ Mandraud Isabel, « "Nichane", premier hebdo arabophone du Maroc, disparaît, victime d'un "boycott persistant" », Le Monde, 2 octobre 2010, consulté le 04/02/2017.

⁶⁷ Kraemer, G., *ibid*

le pouvoir tant dans l'orientation du contenu, réservé exclusivement aux activités officielles, que des recrutements qui seront plus « administratifs », voire « sécuritaires » que « professionnels » (Hidass, 1999, p. 32)⁶⁸.

Les années 80 sont marquées, outre l'arrivée de la première radio privée à capitaux maroco-français⁶⁹, Medi 1, sur volonté de Hassan II, puis de la première télé privée, 2M international, fondée en 1989. Celle-ci est le fruit d'une association entre la Soread, dont l'actionnaire majoritaire à l'époque est l'Omnium nord-africain (ONA), la holding qui défend les intérêts royaux, le groupe français TF1 Bouygues ainsi que l'entreprise canadienne Videotron. Il s'agissait cependant d'une ouverture contrôlée, les chaînes intervenant peu dans le champ de l'information sensible⁷⁰ (Bras, 1999). La création de 2M, cryptée à son lancement, traduit explicitement un volontarisme étatique et de l'aveu de son PDG à l'époque, Fouad Filali, un « acte politique important » (Hidass, 1999). Si elle est novatrice par son contenu plus dynamique, du moins comparativement au ton plus guindé de la vieille RTM, 2M va être rapidement confrontée aux limites du modèle économique payant. Les premières difficultés apparaissent dès 1991, mais vont atteindre le point d'orgue dans les années suivantes, conduisant à l'étatisation de la chaîne en 1996, puis à la décision de diffusion en clair une année après. Désormais les frontières avec la TVM vont de plus en plus s'estomper brouillant par la même occasion le positionnement de la chaîne dans la perception de l'opinion publique⁷¹. Censé être provisoire, le retour dans le giron de l'Etat devient finalement définitif même si les conditions de cet accompagnement public et encore moins son nouveau statut ne sont pas débattus au sein de l'institution parlementaire (Hidass, 2007). Depuis 2003, le déficit hors subvention varie entre 60 et 100 millions de DH. Quant à la subvention étatique, d'un montant de 133 millions de DH, elle est revue à la baisse en 2006 et 2007 puis supprimée en 2008. La Cour des comptes constate qu'à partir de l'année 2012, et en dépit de la situation nette qui est inférieure au 1/4 du capital, la régularisation juridique de la deuxième chaîne n'a pas été réalisée. Une infraction en décalage avec les exigences de loi relative aux Sociétés anonymes

⁶⁸ « De 1986 à 1994, le portefeuille de l'information est confié à Driss Basri, ministre de l'Intérieur en exercice depuis un quart de siècle. Il en profitera, au passage, pour nommer des hommes bien à lui à la direction de la RTM : un gouverneur comme président-directeur général et deux super-caïds, l'un pour la radio et l'autre pour la télévision. Sans profil journalistique ni expérience dans les médias » (...) (Hidass, 1999).

⁶⁹ Le capital est alors détenu à 49 % pour la partie française par la CIRT, filiale de la SOFIRAD, et 51 % pour la partie marocaine via BMCE Bank et Sochepress (à l'époque à capitaux majoritairement publics).

⁷⁰ Bras Jean-Philippe. Les paradoxes de la parabole : Images et identités au Maghreb. Hermès, La Revue, 1999, no 1, p. 235-242.

⁷¹ Masmoudi Khadija, « 2 M : Le parcours d'une chaîne aux pieds d'argile », L'Economiste du 26 novembre 2009, URL :

<http://www.leconomiste.com/article/2m-le-parcours-d-une-chaîne-aux-pieds-d-argile>, consulté le 01/02/2017.

notamment son article 357 (Cour des comptes, 2015). En 2017, l'Etat et la SNI (actionnaire à 20 %) refusent de recapitaliser la chaîne⁷².

En 2006, sur volonté politique de la France et du Maroc, un nouvel acteur vient enrichir l'offre télévisée marocaine, Medi1 TV (initialement sous le nom de Medi1 Sat). L'idée est alors de reproduire le modèle radio (Medi1) à l'antenne en contribuant à la promotion de la culture francophone et maghrébine à l'échelle de la Méditerranée. Là aussi le concept s'impose difficilement comme vont en témoigner différents changements d'actionnaires. Le tour de table initial était composé de capitaux maroco-français (Maroc Telecom et la CDG détenant 56 % au lancement). En 2008, les participations marocaines reprennent les parts françaises (30 %). En 2010, nouveau changement avec l'arrivée d'investisseurs institutionnels : Mamda, MCMA, CIMR et groupe Banque populaire. Des participations que l'ont dit, tout comme celle de la DG, politique. En 2014, enfin, deux actionnaires émiratis, Nekst Investments et Steeds font leur entrée permettant à la chaîne de se capitaliser à hauteur de 800 millions de DH (95 millions de dollars)⁷³.

Depuis la libéralisation du secteur en 2007, l'on assiste à un foisonnement de stations dans l'une des tendances les plus remarquées de l'ouverture du paysage audiovisuel au Maroc. En plus de l'offre locale, le paysage marocain doit tenir compte de la forte popularité des chaînes satellitaires arabes qui elles aussi tentent de convoiter leur part du gâteau dans le marché publicitaire. Les taux d'équipements des foyers confirment cet engouement : 9 ménages sur 10 possèdent un téléviseur à leur domicile tandis que plus d'un ménage sur dix dispose d'un poste de radio⁷⁴ et près de 93 % des familles marocaines reçoivent la télévision par satellite en 2013⁷⁵. Le financement de la stratégie de développement de l'audiovisuel s'appuie sur trois types de ressources : budget général, fonds pour la promotion du paysage audiovisuel et des annonces et de l'édition publique (FPPAN) et les ressources publicitaires. Cependant c'est surtout le budget général qui est majoritairement sollicité avec près de 51 % des ressources sur la période 2006-2016 (Cour des comptes, *ibid*).

⁷² Auteur non identifié, « Audiovisuel : L'État et la SNI refusent de recapitaliser 2M », L'Economiste du 27 avril 2017 URL : <http://www.leconomiste.com/flash-infos/audiovisuel-l-etat-et-la-sni-refusent-de-recapitaliser-2m>, consulté le 01/04/2017.

⁷³ Boumnade Ilham, « Medi1TV : Un financement de 800 millions de DH », L'Economiste du 14 avril 2014, URL : <http://www.leconomiste.com/article/934741-medi1tv-un-financement-de-800-millions-de-dh>, consulté le 01/02/2017.

⁷⁴ HCP, Recensement 2014, URL : <https://www.hcp.ma/region-drda/attachment/611992/>, consulté le 02/02/2017

⁷⁵ Cour des comptes, 2015, URL : <http://www.courdescomptes.ma/fr/Page-27/publications/rapport-annuel/rapport-de-la-cour-des-comptes-pour-l-annee-2015/1-189/>, consulté le 02/02/2017.

Le FPPAN créé par la loi de finances 1996-1997 est alimenté par la taxe pour la promotion du paysage audiovisuel national (TPPAN), appliquée aux foyers sur la base de leur consommation d'électricité et par la taxe sur la publicité. Ses contributions profitent majoritairement à la SNRT et dans une moindre mesure au Centre cinématographique marocain et à l'agence nationale de dépêche MAP (très avancée dans son projet d'autonomie financière avec l'arrivée d'un nouveau management en 2011⁷⁶.) Entre 2005 et 2014, les ressources du fonds ont connu une baisse de 26 % ; ce qui pose la question de futurs relais financiers du pôle audiovisuel public marocain. Le problème se pose tout particulièrement pour la SNRT dont le modèle économique s'appuie exclusivement sur les fonds publics.

Encadré 1 : Les modèles économiques de la télévision

Jusqu'aux années 80, le modèle économique dominant aura été celui de la redevance avec une faible part des recettes publicitaires : c'est le modèle historique lorsque les chaînes de télévision étaient en monopole et à vocation de service public. Dans le contexte marocain, cette formule s'est traduite pendant longtemps par une contribution forfaitaire appliquée aux foyers sur leurs factures d'électricité. Jusqu'à la fin des années 80, ce mode de financement permettra à lui seul de supporter les financements nécessaires à la couverture nationale par la une seule chaîne nationale.

Le deuxième modèle est celui des chaînes privées financées par de la publicité. Ce modèle est typique du concept d'économie de plateforme décrite plus haut consiste à vendre de l'audience aux annonceurs.

Le troisième modèle porte sur le financement par abonnement. En dehors de la tentative de 2 M à la fin des années 80, aucune chaîne marocaine ne propose ce type d'offre d'aujourd'hui. A moins de se positionner sur un contenu premium comme le sport ou le divertissement, le modèle est difficilement viable. Il faut en effet beaucoup investir dans l'acquisition de droits exclusifs pour se distinguer de la concurrence et éviter le diktat de revenus publicitaires hypothétiques à l'ère de la gratuité (Sonnac, 2012). Les monopoles ont été justifiés pendant longtemps par la rareté des fréquences.

⁷⁶ Mrabi Mohamed Ali, « La MAP entame un nouveau virage », L'Economiste du 17 juillet 2017, URL : <http://www.leconomiste.com/article/1015042-la-map-entame-un-nouveau-virage>, consulté le 20/07/2017.

L'architecture réglementaire pour la libéralisation de l'audiovisuel est déployée en 2002 à travers la création de la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA)⁷⁷ et la promulgation de la loi relative à la communication audiovisuelle⁷⁸. En 2006, la première vague de la libéralisation se traduit par l'octroi de 10 licences radio privées ainsi qu'une télévision satellitaire privée, sachant que 21 candidats étaient en lice. En 2009, 4 nouvelles licences radio sont autorisées. Le format et le modèle d'affaires peuvent changer, mais la radio en tant que média n'a pas beaucoup changé à mesure que de nouvelles inventions de communication ont vu le jour. L'offre radio est en effet limitée par la puissance de l'émetteur de la station et le spectre de diffusion disponible. Le modèle économique de la radio est fondé exclusivement sur la gratuité pour les auditeurs et majoritairement sur le financement publicitaire. La manne publicitaire s'étant tarie depuis 2009, plusieurs opérateurs dénoncent la cherté des redevances annuelles au titre des licences accordées par l'autorité de régulation⁷⁹. D'autres affirment chercher de nouveaux relais comme l'hébergement de diffusion pour des tiers ou le consulting⁸⁰. Une offre radio payante est proposée dans le service triple-play de Maroc télécom (voir supra). Le paiement correspond donc ici au moyen d'accès et non au contenu.

Traditionnellement deux modes de diffusion en matière d'audiovisuel cohabitent. Le premier renvoi au hertzien, qui s'appuie sur les fréquences de spectres attribués par la Haute autorité de la communication audiovisuelle. Le deuxième est représenté par les voies électroniques : satellite, ADSL, téléphonie mobile, fibre optique. Le premier mode est resté caractéristique du système fermé et de la rareté des canaux qui a dominé tout au long du XXe siècle. Au cours des dernières années, les technologies de l'information sont venues bousculer cette configuration poussant vers le deuxième modèle.

Dès 2006, le pôle audiovisuel public investi dans un chantier de numérisation des installations de diffusion. La migration va aller beaucoup plus vite sur la diffusion que pour la réception, la campagne pour équiper les foyers marocains en récepteurs TNT accusant beaucoup de retards. Sur la diffusion, à fin 2014, 85 % de la population marocaine était couverte en TNT. L'extinction du signal analogique est programmée pour juin 2015 pour la bande UHF

⁷⁷ Dahir n° 1-02-212 du 22 jourmada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute autorité de la communication audiovisuelle, modifié par : le Dahir n° 1-03-302 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ; le Dahir n° 1-07-189 du 19 doul kaâda 1428 (30 novembre 2007) et par le Dahir n° 1-08-73 du 20 chaoual 1429 (20 octobre 2008).

⁷⁸ Dahir n° 1-04-257 du 25 Doul kaâda 1425 (7 janvier 2005) portant promulgation de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle.

⁷⁹ Dialogue national, Media et Société, 2011.

⁸⁰ Lemaizi Salaheddine, « Libéralisation du paysage audiovisuel : Ici, radios fragiles ! », Les inspirations Eco du 18 mai 2016, URL : <http://www.leseco.ma/economie/45984-liberalisation-du-paysage-audiovisuel-ici-radios-fragiles.html>, consulté le 10/01/2017.

et pour 2020 pour la bande VHF qui concerne 100 % du réseau de la SNRT. Cette mise à niveau permet le lancement de bouquets de chaînes numériques et une diversification de l'offre. Via la TNT, les téléspectateurs ont accès gratuitement à la programmation numérique de chaînes généralistes : 2 M, Al Aoula et Medi1 TV ; chaînes thématiques : Arryadia (sport), Arrabiâ (chaîne culturelle), Al Maghribiya (dédiée notamment aux Marocains résidant à l'étranger), Assadissa (chaîne religieuse), Aflam TV (Cinéma arabe et international), Tamazight, chaîne généraliste berbère, et Laâyoune TV. Le bouquet propose également quatre stations de radio SNRT (Al Idaâ Al Watanya, Inter Channel, Al Idaâ Al Amazighiya et Idaât Mohammed VI).

Le switch analogique-numérique fera l'objet d'un long processus de préparation mobilisant plusieurs acteurs. En janvier 2006, une équipe de travail est constituée avec des représentants de la HACA, du ministère de la Communication, de l'ANRT et de la Soread-2M⁸¹. En 2007, un signal local est expérimenté au Festival international du film de Marrakech. Dans ses prévisions pour 2015, l'autorité audiovisuelle exclut à moyen terme la viabilité d'une TNT payante, mais compte tenu de l'évolution du marché publicitaire marocain, elle juge faisable une demi-douzaine de chaînes privées gratuites (Ghazali, 2011). Force est de constater que ce deuxième scénario semble hypothétique à l'aune des difficultés de Soread-2M et de la SNRT, viables sous perfusion publique seulement. D'ailleurs en 2009, à l'occasion de l'octroi de la deuxième vague de licence, le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle (CSCA) redoute un risque de saturation du marché, estimant que « *l'admission de tout nouveau projet de télévision nationale présente actuellement un risque important de déséquilibre pour le secteur, pouvant manifestement compromettre l'équilibre des opérateurs audiovisuels publics et privés existants à court terme, et leur viabilité, à moyen terme* »⁸².

Comme pour la presse, l'audiovisuel est interpellé par le changement de paradigme imposé par l'importance prise par les acteurs internet, l'informatique et les télécommunications.

Le développement du haut débit à travers l'ADSL a ouvert de nouvelles possibilités de diffusion audiovisuelle où l'accès à internet est couplé à des chaînes de télévision dans une offre de valeur globale. Les réseaux IP donnent par la même occasion un avant-goût des possibilités de convergence entre les détenteurs de « tuyaux » et les producteurs de contenus. L'offre IP TV existe depuis 2006 à l'issue d'une association entre Maroc Telecom et le chinois Huawei qui

⁸¹ Au mois de mai de la même année, la décision est prise d'adopter la norme de compression MPEG 2 pour la Standard Définition et MPEG 4 pour la Haute Définition et la réception mobile. Pour la diffusion, le choix se portera sur la norme DVB-T pour la réception fixe et DVB-H pour la réception mobile et portable (Ghazali, 2011).

⁸² URL : http://www.haca.ma/sites/default/files/upload/documents/Resultats_G2.pdf, consulté le 12/01/2017.

lui a fourni la technologie. Elle permet de proposer des packages triple-play qui combinent connexion internet/abonnement téléphonique/bouquet de chaînes télé. Le taux de pénétration de la télévision payante reste cependant faible avec près de 150 000 abonnés seulement en 2015⁸³.

Si les conditions technologiques et réglementaires ont permis de modifier l'offre de produits audiovisuels, elles n'ont en revanche pas solutionné la question des modèles économiques. L'impossibilité à positionner un bien télévisuel avec exclusion (Lablanche, 2012), c'est-à-dire accessible, moyennant abonnement, continue en effet d'interpeller de manière constante le problème des financements publics et de la tutelle de l'Etat. Pour sa part, l'absence d'outils consensuels de mesure d'audience ne permet pas d'évaluer l'attrait de la TNT auprès du consommateur marocain. Combien sont-ils à regarder les chaînes du bouquet SNRT quand 93 % de familles marocaines reçoivent la télévision via satellite (Cour des comptes, 2015) ?

1.2.1.5. Les enjeux de mesures d'audience

Pour les médias historiques, qu'il s'agisse de presse écrite ou d'audiovisuel, la notion d'Usage Media s'appuie traditionnellement sur des mesures quantitatives de l'usage, plus connues sous le générique des mesures d'audience. Dans le cas spécifique de la presse, l'Usage Média n'est pas uniforme dans sa définition. Par exemple, la *diffusion* qui correspond au nombre d'exemplaires vendus (par abonnement ou à l'exemplaire) est différente de l'audience qui elle fait référence à l'ensemble des personnes qui lisent ou consultent un journal. L'audience est donc supérieure à la diffusion. Le rapport entre les deux correspond aux *taux de circulation*, notion stratégique dans les négociations entre les journaux et les annonceurs puisqu'elle permet de situer l'étendue de l'impact du message publicitaire.

La littérature sur l'économie des médias mobilise d'autres indicateurs de mesures d'audience pour la presse. Dans la liste des plus connus, l'on retrouve la « *lecture dernière période* », c'est-à-dire le nombre de lecteurs ayant lu le journal la veille⁸⁴ ; la « *duplication de lecture* » qui fait référence à la part d'audience commune à plusieurs publications ; et le *taux de pénétration* qui correspond au rapport entre la part de la population ciblée par un support et la population de référence (Chartron & Saleh, 2014). La baisse de la diffusion de la presse écrite est une tendance

⁸³ Arab media Outlook, 2016-2018, URL : dubaistudiocity.ae/uploads/AMO-Eng.pdf.

⁸⁴ Selon l'étude FMEJ-LMS-CSA (2016), le nombre de lecteurs veille atteint 706.386 personnes. Fédération marocaine des éditeurs de journaux-LMS-CSA, Pénétration, audience et profil du lectorat au Maroc, avril 2016.

marquée entre 2013 et 2016 et n'épargne ni les supports francophones ni les arabophones (Figure 4.1). La dégradation semble même s'accélérer sur les deux dernières années : -15 % entre 2014 et 2015 et -30 % entre 2015 et 2016.

La comptabilisation des ventes est d'histoire récente dans l'industrie de la presse. Jusqu'au début du XIX^e siècle, il n'est fait mention que de tirage, y compris pour des marchés aussi matures que la France (Charon, 2003).

Encadré 2 : La distribution des journaux

Deux structures ont imprimé le rythme de la distribution pendant des années : Sochepress, la plus ancienne et Sapress. A l'origine librairie « Les Messageries Hachette », Sochepress (société chérifienne de presse) devient distributeur de presse dans les années 1940. Fruit d'un partenariat entre le groupe Hachette et l'Etat qui rachète 50 % de ses parts en 1950, l'entreprise est entièrement privatisée en 1995. Le tour de table est alors reconfiguré avec une répartition de son capital entre la famille Lahrizi et les Nouvelles Messageries de la presse parisienne qui deviennent Presstalis.

En 1977, Sapress viendra bousculer le quasi-monopole de Sochepress à l'initiative des partis de l'opposition qui se cherchent une autre alternative en profitant de la levée de la censure. Ils s'associent alors à l'ex-directeur commercial de Sochepress, Mohamed Berrada pour former ce qui allait devenir en quelques années le leader de la distribution de journaux avec 7200 points de vente. En 1989, Sapress lance une filiale dédiée à l'achat et à la commercialisation du papier journal, Warakpress. En 2008, le marché de la distribution de journaux voit son offre renforcée par l'arrivée de la société de distribution Al Wassit appartenant au groupe Al Massae.

A l'issue de négociations laborieuses, les éditeurs commencent sur pression du marché publicitaire à communiquer leurs diffusions. Dans la foulée, le mouvement se traduit par la création, sur le modèle français, de la première structure de mesure d'audience, l'organisme de justification de la diffusion (OJD). Les annonceurs souhaitent par là pouvoir indexer les tarifs des publicités qu'ils paient sur des chiffres d'audiences crédibles. De temps à autre quelques désaccords menacent de faire éclater le système comme en 1999, lorsque l'hebdomadaire Le

Chapitre 4 : Résultats empiriques qualitatifs et quantitatifs

Journal publie ses chiffres et ceux des concurrents. Ce qui fut interprété comme une déclaration de guerre et déclencha une bataille de communiqués où les uns et les autres débattaient ce qu'ils présentaient comme les vrais chiffres des ventes.

Figure 4.1 : Tirage et diffusion de la presse payante

Infographie réalisée par l'auteur à partir des chiffres de l'OJD

Figure 4.2 : Tirage et diffusion des principaux quotidiens arabophones et francophones

Infographie réalisée par l'auteur à partir des chiffres de l'OJD

Dès l'année 2000, le Groupement des annonceurs du Maroc (GAM) prend les choses en main et fait une proposition pour la mise en place de l'office de justification de la diffusion avec pour mission de vérifier le tirage et la diffusion⁸⁵. Cependant, il a fallu attendre 2004, pour assister à l'officialisation de l'OJD⁸⁶, une instance paritaire où siègent éditeurs de journaux, annonceurs et agences-conseil. L'équilibre trouvé autour du dispositif de contrôle des audiences de la presse reste cependant fragile. En 2011, une crise éclate à l'issue d'une accumulation d'impayés ; au point de menacer de faire basculer l'OJD Maroc sous la tutelle de l'OJD France.⁸⁷ Les difficultés de la presse écrite se sont aggravées ces dernières années. La baisse des audiences (voir Figure 4.1) est un phénomène particulièrement constaté dans un marché qui pèse en diffusion de journaux toutes catégories confondues autour de 211 000 par jour.

Au regard du taux de pénétration exprimée en nombre d'exemplaires diffusés pour 1 000 habitants qui se situe entre 10 et 12 (KPMG, 2011, Hidass, 2016), quand des marchés comme l'Algérie, la France ou l'Égypte atteignent respectivement 70, 159 et 64 pour 1 000, l'on peut affirmer que le Maroc est un pays sous-développé en matière de presse. Si les enjeux du numérique ont compliqué la crise, ils ne semblent pas en être la cause directe. La taille du lectorat n'a pas grandi et les acteurs n'ont pas su créer un nouveau marché.

1.2.1.6. Le rôle des groupements professionnels

La Fédération marocaine des éditeurs de journaux (FMEJ) constitue la plus ancienne des associations patronales de la presse écrite. Créée en 2002, la FMEJ compte actuellement 75 membres, son bureau se renouvelant tous les deux ans. L'incapacité à faire converger les intérêts du secteur conduira à la naissance d'un deuxième groupement, mal perçu à sa création par la FMEJ⁸⁸, Fédération marocaine des médias (FMM), instance qui a cependant moins de poids en dépit de sa reconnaissance par la Confédération générale des entreprises (CGEM). Du côté des journalistes, le Syndicat national de la presse marocaine (SNPM) reste la principale

⁸⁵ Douyeb Mohamed, « Organe de justification de la diffusion : La proposition des annonceurs », L'Economiste, 20 janvier 2000, <http://www.leconomiste.com/article/organe-de-justification-de-la-diffusion-la-proposition-des-annonceurs>, consulté le 23/01/2017.

⁸⁶ Daoud Amal, « Presse : Premier pas vers la restructuration », L'Economiste du 5 juillet 2004, <http://www.leconomiste.com/article/presse-premier-pas-vers-la-restructuration>, consulté le 23/01/2017.

⁸⁷ Yata Fahd, « Affaibli par une situation financière désastreuse, l'OJD Maroc menacé de passer sous la tutelle de l'OJD France », La Nouvelle Tribune, 15 juin 2011, <https://nt.ma/affaibli-par-une-situation-financiere-desastreuse-lojd-maroc-menace-de-passer-sous-la-tutelle-de-lojd-france/>, consulté le 24/01/2017.

⁸⁸ Hajjaj Bachir, « Création d'une fédération de médias : La FMEJ hausse le ton », Aujourd'hui le Maroc, le 30 octobre 2007, URL : <http://aujourd'hui.ma/culture/creation-dune-federation-de-medias-la-fmej-hausse-le-ton-52659>.

instance représentative, mais peine à s'imposer comme acteur sur les aspects structurants ou à s'emparer des enjeux économiques importants pour le secteur.

L'un des faits d'armes majeurs de la FMEJ remonte à 2005 avec la signature d'un projet contrat-programme avec le gouvernement. La démarche faisait suite à un discours du Roi une année auparavant sur la nécessité de restructurer le secteur. L'idée est alors de permettre au secteur d'initier une mise à niveau et d'une modernisation du secteur. En théorie, les engagements semblaient très ambitieux à travers l'accompagnement des entreprises de presse par une assistance technique et financière, la formation, voire même à initier un travail de benchmark pour situer le positionnement des entreprises marocaines au niveau international. Implicitement, l'octroi des aides était assorti au déploiement d'un plan de mise à niveau ainsi qu'à une régularité de publication.

Cependant, il est apparu très rapidement que les engagements du contrat programme vont converger majoritairement vers la distribution de la cagnotte, loin de l'esprit du cahier des charges du contrat-programme. Si certains groupes structurés n'ont pas eu besoin d'une contractualisation pour initier des sursauts de compétitivités, la majorité connaît en revanche une grande précarité. Dans une étude commanditée par le ministère de la Communication, le cabinet d'audit KPMG constate que sur 42 entreprises de presse, 19 affichent un fonds de roulement négatif et que l'endettement est particulièrement alarmant pour 5 entreprises (KPMG, 2011). Cette sous-capitalisation conjuguée à la baisse de la diffusion et à la faiblesse du lectorat montre qu'internet n'a fait finalement que mettre à nu des fragilités structurelles.

1.2.1.7. Les écoles de journalisme : Des acteurs organisationnels fortement encadrés dans le statu quo

La première initiative de formation de journalistes remonte à 1970 avec le centre de formation de journalistes, une ONG allemande qui travaillait en partenariat avec le ministère de l'information (ancienne appellation du ministère de la Communication).

Au cours de la première décennie, le centre devient l'institut supérieur du journalisme (ISJ), créé par dahir en 1977 puis plus tard le nom de l'institut supérieur de l'information et de la communication (ISIC). Le contenu pédagogique ne répond pas trop aux besoins, l'institut se souciant pour ainsi dire plus de former plus des fonctionnaires chargés de communication au

sein administrations publiques que des journalistes professionnels. Cette tendance est amplifiée par l'obligation de service civil, qui nourrit une certaine indolence chez des lauréats peu enclins à s'inscrire dans une dynamique d'employabilité, quand le premier emploi est garanti par la loi. La situation ne change pas avec la disparition du service civil en 1984 dans la mesure où le marché des médias, peu structurés, ne proposait toujours pas des salaires ou des avantages sociaux attractifs⁸⁹.

Une deuxième phase va démarrer au début des années 90 à l'issue des premiers états généraux de la presse en 1993 portée par deux phénomènes. D'abord l'émergence d'une offre de formation privée, qui ne convainc pas au départ sur la qualité de l'enseignement proposé. Pire, pour certaines d'entre elles, l'existence sera quasi clandestine en l'absence d'autorisation formelle du ministère de l'Enseignement supérieur. Ensuite, l'apparition de journaux privés, majoritairement économiques, qui vont prendre en charge in situ la formation de leurs propres journalistes. Cette transition ne va cependant pas résoudre le décalage entre l'offre et la demande de profils bien formés. La libéralisation va compliquer la donne comme le relève ironiquement le rapport du dialogue national Media et société : « *Quand le secteur de l'audiovisuel se libéralisa en 2006, la formation devint un déficit structurel du champ médiatique national, au point que les opérateurs médias radio eurent recours à toute vocation disponible : du journaliste formé, débauché de la presse écrite, au "disc-jockey" repéré dans une boîte de nuit, en passant par l'animateur culturel formé à l'ISADAC⁹⁰, le comédien amateur, le copain fêru d'anecdotes* »⁹¹.

La crise de l'enseignement du journalisme est alimentée en partie par le manque d'enseignants qualifiés. Ce qui n'est pas sans alimenter les déceptions.

En 2005, Jamal Eddine Naji et Ridha Najjar s'interrogent sur le mode de recrutement des écoles de journalisme dans le Maghreb, lesquels s'appuient majoritairement sur des docteurs en information-communication, mais n'ayant jamais exercé le journalisme, faisant de ces écoles des « *facultés de communication* » (Najar et Naji, 2005)

Au cours de ces dernières années, l'offre de formation en journalisme s'est néanmoins étoffée, avec 35 filières universitaires, dont 4 écoles privées, qui forment aux métiers de l'information et de la communication près de 200 lauréats par an (Hidass, 2016).

⁸⁹ Ibid.

⁹⁰ Institut supérieur d'art dramatique et d'animation culturelle, établissement public relevant du ministère de la culture et qui s'occupe de la formation en théâtre.

⁹¹ Ibid., p.279

Tableau 4.2 : Les principaux établissements de formation en journalisme et communication

Etablissements spécialisés
Ecole Supérieure de Journalisme et de Communication (ESJC)
Ecole des Sciences de l'Information (ESI)
ISIC (Institut Supérieur de l'Information et de la Communication – Rabat, école publique)
Institut Supérieur de Journalisme et d'Information (IFJSUP)
Université Sidi Mohamed Ben Abdellah (Licence d'étude fondamentale sciences de l'information et de la communication - Fès)
Université Mohamed Ier (licence Média et Communication interactive - Oujda)
Université Abdelmalek Essaâdi (licence professionnelle « journalisme et communication » - Tétouan)
Université internationale de Rabat (UIR) (Master médiation et communication culturelle)
Ecole des métiers d'audiovisuel et techniques d'information et communication (EMATIC-Fès)
Institut de journalisme de Management et de Technologie
Offre de formation via tronc communs
Ecole Supérieure marocaine de traduction et d'Interprétariat (ESMTI)
Faculté des Lettres & Sciences humaines de Ain Chock de Casablanca
COM SUP (Ecole Supérieure de Com et de Publicité - Casablanca)
Institut Spécialisé du Cinéma et de l'Audiovisuel (ISCA)
Institute For Leadership And Communication Studies School of Leadership and Communication Studies (ILCS)
Ecole de gouvernance économique (EGE)

Une préoccupation majeure a porté dès le départ sur le dosage à trouver entre une formation orientée pratique ou plutôt académique. En dépit du consensus, réitéré au sein de l'écosystème médiatique sur les impératifs de formation continue, un biais cognitif est perceptible sur l'urgence mise à niveau à franchir pour négocier les enjeux.

Le journalisme ne peut plus se considérer uniquement comme une profession établie avec des limites claires qui doivent seulement être pratiquées plus rigoureusement. L'ampleur des bouleversements induits par internet tant sur les modèles économiques que sur l'élasticité identitaire impose d'autres défis. Les meilleures écoles de journalisme ont déployé des bases solides pour ce qui est d'enseigner les fondamentaux de l'écriture journalistique : comment interviewer, développer des sources, rédiger une dépêche ou une enquête. Pendant longtemps, l'idée communément admise est qu'il suffisait de disposer d'une bonne culture générale ou alors maîtriser une spécialité : économie, droit, politique... Ces compétences sont importantes pour livrer un contenu d'une bonne facture qui doit rester le premier objectif. Cependant, elles ne suffisent plus à l'heure d'internet. Les contenus pédagogiques sont attendus sur de nouveaux paliers qui mettent l'accent sur les données et les pratiques informatiques en tant que compétences de base.

Très peu d'établissements proposent des cours en data journalisme ou dans l'acquisition de compétences numériques qu'il s'agisse d'outils de scraping (techniques d'extraction de données à partir de contenu web) ou de visualisation de données.

Le data journalisme ouvre des perspectives intéressantes en matière d'investigation. Savoir accéder et interroger des bases de données, en extraire des informations, souvent à l'état brut, requiert la manipulation d'un certain nombre d'outils. Malgré l'intégration de cours de statistiques de base dans les écoles de journalisme et de communication, l'utilisation de données et de calculs appliquée au journalisme est restée un ensemble de pratiques de niche, ignorées des programmes de journalisme, selon notre enquête. Certains établissements comme l'ESJC (Ecole supérieure de journalisme et de communication) du groupe Eco-Médias ont initié des cours d'économétrie il y a quelques années, mais l'expérience n'a pas été reconduite.

Il existe de nombreux outils qui facilitent la démarche sans être programmeur ou développeur (même si les connaissances informatiques permettent d'aller beaucoup plus vite). A commencer par l'utilisation des tableurs, minimum requis pour pouvoir interroger des feuilles Excel ou les spreadsheets de Google drive et pouvoir interpréter des données à des fins journalistiques.

Placer le journalisme de données au cœur de la formation journalistique marquerait une avancée cruciale non seulement par rapport aux enjeux d'employabilité des lauréats, mais aussi à des impératifs de productions éditoriales plus imaginatives et en phase avec les attentes des audiences. Aux Etats-Unis, le Conseil d'accréditation de l'éducation en journalisme et communications de masse (Accrediting Council on Education in Journalism and Mass Communications, ACEJMC), qui accrédite environ un quart des programmes de journalisme dans le pays, considère que la capacité à « appliquer des concepts numériques et statistiques de base » figure désormais parmi les compétences de base qu'il attend de ses écoles accréditées (Berret & Phillips, 2016). Apprendre aux journalistes à se familiariser avec ces changements et à devenir des spécialistes exige une plus grande préparation à l'utilisation des données et être plus familier avec les technologies émergentes dans un usage quotidien.

1.2.2. Problématisation des frontières du champ organisationnel mature

1.2.2.1. Changement des pratiques de consommation

Les changements dans les habitudes de consommation avec l'arrivée de l'information en ligne sont établis par de nombreuses recherches (Hermida, 2010). Au mois d'août 2017, les deux tiers des Américains s'informaient à travers les réseaux sociaux selon le centre Pew Research⁹². Selon les estimations de la WAN-IFRA, le plus important groupement d'éditeurs de journaux dans le monde, 4 utilisateurs internet sur 10 lisaient des journaux en ligne⁹³. Le Maroc ne fait pas exception. D'après l'enquête FMEJ-LMS CSA⁹⁴, 66 % des répondants lisent la presse électronique presque tous les jours. Cependant, ce sont surtout les réseaux sociaux qui raflent la mise. Selon l'enquête annuelle de l'ANRT (Agence nationale de réglementation des télécommunications) pour l'année 2016, 90 % des internautes s'y connectent régulièrement, 77 % y visionnent ou téléchargent des contenus multimédias, 72 % téléchargent des logiciels et

⁹² News Use Across Social Media Platforms 2017, Pew Research Center, 2017,

URL: <http://www.journalism.org/2017/09/07/news-use-across-social-media-platforms-2017/>

⁹³ Wan-Ifra, World Press Trends Report 2016, URL: www.wan-ifra.org/reports/2016/11/21/world-press-trends-report-2016.

⁹⁴ Fédération marocaine des éditeurs de journaux-LMS-CSA, Pénétration, audience et profil du lectorat au Maroc, avril 2016.

applications et 57 % suivent la presse et l'actualité sur les réseaux sociaux via leur Smartphones⁹⁵.

L'émergence de nouvelles pratiques s'est accompagnée d'une dimension émancipatrice, permettant aux usagers, les jeunes en particulier, de développer un sentiment d'identité collective, d'organiser leur vie quotidienne et de maintenir des relations sociales. L'un des atouts d'Internet réside en effet dans son potentiel démocratique qui permet à des audiences importantes de se tenir informées et engagées via Internet (Nie et al., 2006).

Pour cerner de près les habitudes de consommation, nous nous sommes appuyés sur trois entretiens de groupe (focus group) avec 19 participants. Compte-tenu des besoins de notre recherche à ce stade, à savoir cerner la perception de l'ordre d'information en ligne et sa consommation, cette technique était la plus adaptée.

Les répondants à nos entretiens de groupe sont généralement en phase sur les atouts de l'offre d'information en ligne même si leurs motivations sont différentes :

J'ai commencé à migrer avec la presse électronique avec le mouvement du 20 février.

Avoir son journal dans sa poche dans un Smartphone, pouvoir le prendre avec soi, le consulter n'importe où, n'importe quand, c'est tout de même formidable.

Je négocie les sites électroniques en tant que complément à d'autres sources : radio, télé, presse écrite. De toutes les manières, je ne pense pas que les journaux imprimés vont disparaître.

J'aime bien me mettre dans l'ambiance du sujet lorsque je consomme de l'information, c'est-à-dire pouvoir regarder une image, entendre la voix. La télévision m'offre cette possibilité. Avec internet, je peux en plus interagir.

Certains répondants sont cependant exigeants sur la qualité des sources où ils consomment l'information en ligne :

⁹⁵ Résultats de l'enquête annuelle de collecte des indicateurs TIC auprès des ménages et des individus, ANRT, mai 2017, URL: https://www.anrt.ma/sites/default/files/publications/enquete_tic_2016_fr.pdf, consulté le 2 juin 2017.

Chapitre 4 : Résultats empiriques qualitatifs et quantitatifs

Lorsque je consomme de l'information en ligne, je dois m'assurer qu'elle est produite par des journalistes professionnels.

C'est peut-être ma déformation d'ancien journaliste, mais quand je lis, j'ai toujours le réflexe de m'interroger sur le support : qui est l'actionnaire, qui est le journaliste... ma lecture s'en trouve fortement influencée.

Comme nous l'avons mentionné plus haut, les réseaux sociaux sont extrêmement sollicités pour la consommation de l'information en ligne, surtout par rapport à leur réactivité sur l'information de proximité :

Je commence toujours par Facebook. C'est là où je trouve souvent des vidéos exclusives postées par des citoyens avant d'être reprises par les autres médias. C'est là où j'ai été informé en premier pour l'affaire du jeune à la Ferrari qui a nargué la police⁹⁶.

J'aime bien partager les articles intéressants que je trouve sur les réseaux sociaux avec les membres de ma famille. Nous créons souvent des communautés pour débattre autour des sujets. J'ai même pu retrouver des cousins que je n'avais pas vus depuis 30 ans.

Sur Twitter, j'ai le pouvoir de sanctionner les médias, de commenter aussi bien les articles intéressants que les traitements ratés. Personne ne peut me censurer. De plus ma réaction est visible instantanément, je n'ai pas à subir l'humeur du modérateur comme pour les sites de journaux, qui décidera si mon commentaire est publiable ou pas.

Peu de répondants semblent en revanche prêts à franchir le paiement de l'information :

Avec les réseaux sociaux, il y a tellement d'information disponible, je ne vois pas pourquoi j'irais l'acheter.

J'estime que je paye déjà via mon abonnement internet et les frais d'acquisitions de mon PC et de mon Smartphone. Pourquoi devrais-je payer en plus ?

⁹⁶ Dans cette affaire qui a connu une grande viralité sur internet, et choqué l'opinion publique, le fils d'un homme politique avait provoqué un accident au bord d'une Ferrari et s'était filmé et diffusé une vidéo où il narguait, ivre, les policiers chargés de dresser le constat. Pour lever tout soupçon de connivence avec les puissants, les autorités avaient ouvert rapidement une enquête contre le jeune chauffard. « Ivre, un "fils à papa" marocain provoque un accident de la route et s'en amuse », 19 avril 2017, Les observateurs, France 24, URL : <http://observers.france24.com/fr/20170419-ivre-fils-papa-marocain-ferrari-accident-route-derham>, consulté le 30/05/2017.

D'autres répondants ne semblent pas hermétiques à la question du paiement, mais l'adossent à quelques prérequis :

Si j'ai un abonnement à faire, je le ferais à condition de trouver des informations exclusives. Je suis abonné Maghreb confidentiel (lettre de veille appartenant au groupe Indigo) moyennant 30 euros par mois. Je ne le regrette pas, car je ne trouve pas leur information ailleurs même si elles ne sont pas toujours fiables.

Je ne touche pratiquement plus aux journaux imprimés. Je les consulte pour les appels d'offres. D'ailleurs, il faudra réfléchir à la possibilité de le faire pour la presse électronique aussi.

L'impact de l'information en ligne en matière d'audience est également souligné par certains de nos répondants :

J'ai vécu une expérience personnelle. J'ai transmis un communiqué pour publication à un journal papier, je n'ai pas eu beaucoup de retours. J'ai adressé le même communiqué à un site qui l'a repris sur sa newsletter, j'ai eu beaucoup d'impact.

Un autre répondant insiste sur les atouts de l'instantanéité dans le cas de l'information en ligne :

En lisant une information sur un site électronique, j'ai relevé une erreur que j'ai signalée au support. La coquille a été corrigée rapidement. L'immédiateté reste tout de même l'un des autres avantages des journaux en ligne.

Le matériel empirique recueilli à l'issue de nos entretiens de groupe nous permet de situer quelques dimensions importantes relatives aux habitudes de consommation de l'information en ligne. Nous proposons de les conceptualiser à la lumière des connaissances théoriques existantes sur le sujet.

En général, ceux qui ont grandi avec Internet montrent des habitudes de consommation nettement différentes en ligne. Ils découvrent et partagent plus de nouvelles à travers les réseaux sociaux et affichent moins de loyauté envers les plateformes médiatiques traditionnelles. « *Les internautes deviennent lecteurs-auteurs, auditeurs-photographes, téléspectateurs-vidéastes-producteurs* » (Scherer, 2011). L'émergence d'un phénomène de « prosumérisme » (voir supra, Chapitre 2) pour désigner l'arrivée de consommateur-producteur reste l'une des transformations de l'écosystème des médias. Les acteurs professionnels (médias historiques et pure players) composent désormais avec des producteurs « *mainstream* » pour reprendre la formulation de Zegout (2014, p. 206), qui proposent du contenu à travers les sites collaboratifs, les blogs ou les réseaux sociaux.

La consommation de l'information en ligne est façonnée par plusieurs concepts clefs de l'environnement numérique. Nous les passons en revue :

- **L'immédiateté** : C'est la dimension temporelle de l'environnement multimédia numérique. L'information produite au format numérique est en constante mise à jour, dans une logique de flux, sans interruption, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Compte tenu de ce statut instable et transitoire, certains chercheurs vont même jusqu'à caractériser l'information en ligne en tant que « flux » ou processus et non seulement en tant que produit (Karlsson & Strömbäck, 2010).
- La **multimédialité** : Ce concept fait référence à la capacité de diffusion et de transformation de contenu (indépendamment de sa forme, texte, image, son, vidéo) dans une forme numérique commune (Dahlgren, 1996). C'est l'une des conséquences manifestes de la convergence numérique. Si par le passé les formats mobilisaient différents médias de manière isolée, la binarité de l'information numérique (0 et 1) (voir supra) offre des possibilités de combinaisons de stockage et de diffusion variées.
- L'**interactivité** : Dans les médias traditionnels, les utilisateurs contrôlent les messages qu'ils reçoivent, mais n'ont aucun contrôle sur les messages eux-mêmes. Ils se limitent donc au statut de récepteur. Les nouveaux médias offrent au contraire aux utilisateurs la liberté de sélectionner et de répondre aux messages, ce qui leur permet de personnaliser l'expérience en fonction de leurs besoins. Le caractère interactif de l'information en ligne peut être évalué sur trois niveaux. D'abord d'utilisateur à utilisateur (interaction interpersonnelle), ensuite d'utilisateur à système (interaction avec la technologie), enfin d'utilisateur à document (capacité à influencer et créer du

contenu). Dès 1995, le fondateur du MIT MediaLab, Nicholas Negroponte utilisait le terme popularisé de « *Daily Me* » pour décrire des journaux digitaux désormais adaptés aux goûts d'un individu (Negroponte, 1995).

- **L'hypertextualité** : Ce concept représente l'un des fondements majeurs du fonctionnement internet et de son architecture en structure en liens et nœuds. Il correspond au protocole qui permet à l'utilisateur d'extraire du contenu à partir des différentes bases de données. C'est ce qui assure aussi une coexistence entre un contenu ancien et un contenu récent. Le terme a été utilisé pour la première fois par Nelson (1965), qui l'a décrit plutôt grossièrement comme « *une série de fragments de texte reliés par des liens qui offrent au lecteur des voies différentes* ». La plupart des travaux de recherche qui mobilisent l'hypertexte dans le journalisme en ligne s'appuient sur ce qu'Aarseth, cité par Steensen (2011), qualifie de « *rhétorique informatique industrielle* » (1997, p. 59). Cette définition associe l'hypertexte à un artefact technologique, rendu visible par un lien électronique plutôt qu'une pratique observable.
- **L'ubiquité** : En abolissant les contraintes spatiales, Internet permet à l'information d'être consommée partout et à travers n'importe quelle plateforme d'accès électronique. Le caractère ubiquitaire de la consommation de l'information en ligne a été impacté par un autre changement de paradigme au cours de ces dernières années : le basculement d'une consommation sur desktop (PC) ou tablette vers celle sur mobile. Ce que confirment la plupart des estimations nationales et internationales. Près de la moitié de la consommation vidéo sera mobile en 2020 et 70 % des consommateurs interrogés consomment la télévision et la vidéo sur leur smartphone, soit le double de leur niveau en 2012, selon une étude d'Ericsson ConsumerLab menée dans une quarantaine de pays⁹⁷. La migration de la consommation vers les appareils mobiles reste la tendance la plus marquée de ces dernières années. En 2013, 54 % des Américains consommaient les informations sur leurs mobiles. En 2016, ils sont passés à 72 % (Pew Research, 2016). Au Maroc, 67 % des individus âgés de 12 à 65 ans équipés en téléphone mobile, disposaient d'un Smartphone en 2016. Le taux de pénétration est particulièrement fort chez les jeunes puisque 86 % des 18-24 ans disposent désormais de Smartphones pour un parc global de 18 millions d'appareils. Par ailleurs, le nombre d'abonnés à la 4G

⁹⁷ Ericsson ConsumerLab, « TV & Media 2017, A consumer-driven future of Media » 2017, URL: <https://www.ericsson.com/assets/local/networked->

atteint 2,8 millions⁹⁸. Selon l'enquête FMJ-LMS-CSA, près de 67 % des répondants consomment l'information en ligne sur leurs Smartphones tant chez les 15 ans et plus que chez les 25 ans et plus (voir Figure 4.3).

Cette reconfiguration se traduit au passage par des audiences plus fragmentées, phénomène désigné également sous le nom de *narrowcasting* (Akesson, 2009; Jenkins, 2006) et par des pratiques numériques plus « *mobiles, intenses et visuelles* » (Jehel, 2015, p. 29).

La question est de savoir si cette consommation d'informations en ligne compense suffisamment le déclin de l'utilisation des médias d'information traditionnels, en particulier chez les jeunes générations. Un courant de recherche sur les habitudes de consommation de l'information, dit de « *normalisation* », suggère que l'utilisation d'Internet vient simplement comme un complément plutôt qu'une alternative à l'utilisation traditionnelle des médias d'information (Norris, 2001). Les inégalités d'information ne seraient dès lors pas réduites ou éliminées en raison d'une augmentation de l'utilisation d'Internet. Les barrières d'accès de la lecture et les clivages sociaux traditionnels continueront de persister, Internet ayant augmenté les possibilités d'information des citoyens, sans que la capacité de consommation ne soit égale pour tous. Dans le contexte marocain, cette consommation n'est pas substitutive, mais complémentaire de son équivalent papier. Selon l'enquête FMEJ-LMS-CSA (2016), 25 % des personnes interrogées dans la catégorie 15 ans et plus, ont lu un quotidien la veille tandis que 68 % ont lu la presse électronique la veille. Chez les 25 ans et plus, ces chiffres passent à respectivement 30 % et 66 %, alors qu'ils sont de respectivement 65 % et 36 %. Les jeunes qui restent adeptes de la téléphonie mobile continuent de consommer au moins quelques journaux et magazines imprimés. Les gens utilisent les médias traditionnels et les médias non traditionnels. Fort heureusement pour les médias classiques ce n'est pas un jeu à somme nulle.

⁹⁸ ANRT, « Enquête annuelle pour mesurer l'équipement et l'usage des TI pour l'année 2016 », URL : <https://www.anrt.ma/sites/default/files/rapportannuel/cp-enquete-tic-2016-fr.pdf>

Figure 4.3 : Les habitudes de consommation de l'information en ligne par support de lecture

1.2.2.2. Le rôle des télécommunications et de la convergence numérique

La transition vers de nouvelles habitudes de consommation de l'information en ligne s'est appuyée sur deux types de déterminants : la convergence numérique et la transformation du secteur des télécommunications. La convergence numérique correspond à ce que Wirtz (2001, p. 490) appelle les « facilitateurs TIC », c'est-à-dire un ensemble de ressources qui fournissent l'infrastructure aux médias d'information numériques.

L'évolution des technologies de communication et des infrastructures de télécommunications fixes et mobiles ainsi que la digitalisation de la radiodiffusion ont considérablement affecté la capacité des entreprises et des individus à communiquer et à transmettre des données sous des formes variées : texte, audio et vidéo satellite et d'autres systèmes de télécommunications. C'est l'une des principales conséquences du rapprochement entre le monde informatique et les télécommunications. Les journaux n'ont jamais eu de rapport avec les opérateurs télécom jusqu'à l'apparition d'opportunité de diffusion numérique.

Dennis (2003, p. 7) identifie quatre étapes de convergence de l'industrie de la communication : « éveil progressif » dans les années 1980, « adoption précoce » - jusqu'au milieu des années 1990, « acceptation sans critique » à la fin des années 1990, et « présomption d'échec » au début des années 2000. Plus récemment, la convergence a été bien décrite à travers le modèle 3C proposé par Küng et al. (2008) pour illustrer la fusion de l'industrie des médias (contenu) avec les industries des télécommunications (tuyaux) et les technologies de l'information (TI).

Les balbutiements du débat autour de la convergence remontent aux années 1960. Rosenberg (1963) y fait alors référence dans sa recherche sur les machines-outils à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Plus récemment, Winseck (1999) l'aborde dans son travail sur le télégraphe en tant que support de diffusion de l'information. L'échec du vidéotex à la fin des années 90 sera une première tentative avortée de convergence. Ce vrai-faux succès a rassuré l'industrie de la presse sur l'absence de risque à court terme, mais en même temps dissuadé les acteurs d'explorer des territoires nouveaux comme ceux de la révolution internet (Boczkowski, 2005). La vague finit pourtant bien par arriver, à cheval à la fois entre les leviers et contraintes des technologies de téléphonie, d'informatique et de contenu. Ce qui a créé d'énormes

opportunités pour les productions éditoriales en ligne, mais a bousculé aussi les produits existants.

La politique de régulation des télécommunications et la structure de l'industrie ont joué dans le cas marocain un rôle prépondérant dans le taux de pénétration d'internet et de la téléphonie mobile. Ces réformes traduisent les ambitions d'un pays qui voulait se positionner dans un secteur de haute technologie. Les décisions prises dans les années 90 en particulier en ont été l'un des principaux déterminants.

Le processus de libéralisation au Maroc a officiellement été acté en 1997 à travers une loi sur les télécommunications (loi n° 24-96) qui jette les premiers jalons d'une nouvelle dynamique. Celle-ci fixe à la fois les règles de concurrence, la création d'un régulateur, l'ANRT, et prévoit de démonopoliser le secteur à travers l'ouverture du capital d'Itissalat Al Maghrib, l'entreprise étatique. Ce premier pas va être deux années plus tard conforté par l'attribution d'une licence GSM à un second opérateur. Par la même occasion, le gouvernement fixe le premier trimestre de 2000 comme échéance pour l'ouverture au privé du capital de l'opérateur historique. Cet échafaudage juridique va donner un cadre favorable à l'investissement privé et étranger. En 1999, un consortium composé de l'espagnol Telefonica, de Portugal Telecom et du marocain FinanceCom (holding de l'homme d'affaires Othman Benjelloun) négocie la deuxième licence mobile pour donner naissance à l'opérateur Meditel. La transaction est bouclée pour 1,1 milliard de dollars. Quant à la privatisation de l'opérateur historique, elle intervient en 2001 lorsque 35 % de Maroc Telecom sont cédés au français Vivendi. Les résultats de ces efforts d'ouverture ne vont pas tarder à s'exprimer. En 2009, le processus de libéralisation franchit une nouvelle étape à travers l'attribution d'une troisième licence GSM au groupe Wana (filiale à l'époque de l'ONA-SNI) et qui deviendra plus tard Inwi.

Si l'ANRT s'est retrouvée au départ au cœur de batailles de prérogatives avec le Secrétariat d'Etat chargé de la Poste et des Nouvelles Technologies (SEPTI), elle est rapidement confortée dans ses arbitrages par le renforcement de son cadre juridique⁹⁹. Même si de temps à autre le régulateur essuie des critiques sur son indépendance politique (le directeur du régulateur étant nommé par Dahir), sa neutralité n'a à aucun moment été mise en cause par les bailleurs de fonds

⁹⁹ Berrissoule Badra, « Télécoms : Le SEPTI défend le nouveau cadre juridique », L'Economiste du 27 décembre 2001, URL : <http://leconomiste.com/article/telecoms-le-septi-defend-le-nouveau-cadre-juridique>, consulté le 28/01/2017.

Berrissoule Badra, « Télécoms : Epilogue heureux pour l'ANRT », L'Economiste du 31 décembre 2001, URL : <http://leconomiste.com/article/telecoms-epilogue-heureux-pour-lanrt>, consulté le 28/01/2017.

du Maroc comme la Banque mondiale ou l'Union internationale des télécoms (Open Society Foundations, 2011).

Cette politique de dérégulation engagée assez tôt dans le contexte marocain ne s'est d'ailleurs jamais inscrite dans une logique du terrain conquis. Depuis 1998, le développement du secteur fait l'objet de notes d'orientations qui fixent le cap à atteindre et font le point sur les réalisations et les retards. Les efforts de démocratisation de l'internet et de l'internet mobile ont été bien négociés au départ. Depuis l'entame du processus de libéralisation, les tarifs du postpayé au Maroc sont les moins chers dans les pays arabes selon le rapport 2015 du cabinet Arab Advisors Group (AAG) spécialisé dans le benchmark des tarifs du monde arabe. En tenant compte des offres promotionnelles, le tarif moyen du panier prépayé du Maroc, mesuré par le revenu moyen par minute « ARPM » est de 0,32 DH TTC. La facture mensuelle Internet (ADSL et Internet mobile) a enregistré une baisse importante de l'ordre de 70 % sur la période 2010-2015. Pour l'Internet mobile, la facture s'établit à 17 DH HT par mois, soit une baisse de 71 % entre 2010 et 2015. La pression sur les tarifs ne sera pas sans conséquence sur les résultats des opérateurs : entre 2009 et 2014, le chiffre d'affaires du secteur enregistrera une baisse de 4 milliards de DH à 33 milliards de DH¹⁰⁰.

Le Maroc compte en 2016 près de 18,5 millions d'internautes dont 85 % utilisent une connexion mobile. Même si la concurrence obligera l'opérateur historique à se chercher d'autres relais de croissance, en Afrique notamment, le niveau d'investissement dans le secteur ne faiblit pas se maintenant à 6 milliards de DH par an entre 2009 et 2014.

Cette première trame juridique va donner aux investisseurs une confiance suffisante. Elle définit un mécanisme de règlement des différends, précise les éléments essentiels du contrat d'interconnexion notamment sur les modalités techniques et financières. Pour autant, les effets de la régulation des télécoms ne sont pas entièrement stabilisés. Ce qui a nourri beaucoup de critiques sur le retard pris au cours des dernières années pour le développement des TI sur un marché qui aura été un cas d'école au départ.

Si elle a prévu un mécanisme de règlement des différends, qu'elle précise les éléments essentiels du contrat d'interconnexion (notamment sur les modalités techniques et financières), la stratégie de régulation des télécoms au Maroc a aussi quelques défauts. A commencer par son incapacité à trouver la formule idéale pour régler les conflits de partage des infrastructures

¹⁰⁰ Note d'orientation générales pour la poursuite du développement du secteur des télécommunications à horizon 2018, URL : <https://www.anrt.ma/sites/default/files/NOG-2018-fr.pdf>, consulté le 28/01/2017.

fixes (dégroupage) tant l'ADSL que la fibre optique, entre l'opérateur historique et les derniers arrivés, Inwi et Orange (nouvelle appellation de Meditel après sa cession par ses premiers actionnaires). Sur la fibre optique, les rapports restent, il est vrai, asymétriques entre les trois opérateurs : 25 000 km pour Maroc Télécom, 6 000 km pour Inwi et 5 000 km pour Orange. Depuis 2006, des opérateurs alternatifs ont bien obtenu des licences NGN (next generation network), mais n'ont pas joué le jeu sur le plan des investissements en infrastructure filaire. Ce manque de concurrence sur le haut débit, fixe et mobile, conjugué à une faible mobilisation du Fonds de service universel¹⁰¹, se traduit par un déficit de couverture géographique¹⁰².

Par ailleurs, au cours de ces dernières années, le marché ne se situe plus dans une dynamique de primo-accédants mais plutôt de renouvellement qu'il s'agisse de changement d'opérateurs ou d'équipements. Le coup de pouce de l'ANRT à la portabilité, c'est-à-dire la possibilité de changer d'opérateur sans perdre son numéro y a grandement contribué.

Le Maroc est également moins bien loti dans le pilotage de stratégie numérique. Au moins trois programmes sont annoncés depuis la fin des années 90 : plan quinquennal 1999-2003, e-Maroc 2010, la stratégie MN2013 (Maroc Numéric 2013) dont la réalisation s'étale sur la période 2009-2013. Les projets se fixent un certain nombre de priorités stratégiques dont l'encouragement de services publics orientés usagers, généralisation de l'e-gouvernement ou administration électronique ainsi que l'informatisation des PME. Cependant, sur le terrain, les résultats n'ont pas suivi. Pour une seule politique, la Cour des comptes constate « *un retard au niveau de la concrétisation de l'ensemble des actions et des projets prévus* » (Cour des comptes, 2014).

1.2.2.3. Institutionnalisation des nouvelles pratiques

L'émergence d'un nouveau champ s'exprime à travers la construction de ses composants institutionnels, c'est-à-dire les arrangements qui vont contribuer à normaliser une nouvelle institution ou pratique. Sous la perspective de la TNI, ce rôle est dévolu aux piliers normatifs, coercitifs et cognitifs caractéristiques des logiques institutionnelles. En somme, il s'agit de s'assurer que les nouvelles pratiques de consommation sont bien supportées par ces piliers.

¹⁰¹ Destiné à généraliser l'accès à la téléphonie et internet, le service universel est l'un des fondements de la réforme des télécommunications en 1998. Il est financé sur un prélèvement (2%) du chiffre d'affaires des opérateurs.

¹⁰² World Bank, Mémoire économique : le Maroc à l'horizon 2040 - Investir dans le capital immatériel pour accélérer l'émergence économique, URL : <http://www.banquemondiale.org/fr/country/morocco/publication/morocco-economic-memorandum-2017>, consulté le 10 juin 2017.

La prise en compte de l'influence de ces piliers permet d'évaluer l'ampleur du changement institutionnel qui traverse le champ. Elle lui confère la légitimité et sécurise sa conformité (Scott, 2001). « *La théorie néo-institutionnelle défend la même posture pour les pratiques de consommation. La TNI considère que pour qu'une pratique de consommation existe et perdure, il est nécessaire qu'elle soit ancrée concomitamment dans les trois piliers des institutions. Cela signifie que le consommateur comprendra et acceptera une catégorie de produits uniquement si celle-ci bénéficie d'un cadre réglementaire, normatif et cognitif* » (Chaney & Ben Slimane, 2014, p.106).

L'étude du champ organisationnel de la presse en ligne permet de faire ressortir trois piliers : Le pilier normatif de la reconnaissance des sites de presse en ligne par les annonceurs et les pouvoirs publics, le pilier réglementaire ou coercitif du nouveau code de la presse et le pilier cognitif de la non-gratuité de l'information. Rappelons que le pilier réglementaire renvoie à des mécanismes coercitifs, un pouvoir dont dispose habituellement une autorité pour contraindre formellement le comportement d'un membre du champ organisationnel. C'est typiquement le mandat des Etats et des régulateurs. Le pilier normatif influence pour sa part le comportement en définissant ce qui est approprié ou attendu dans une situation sociale donnée. Il se compose de valeurs et de normes qui produisent la conformité (Wicks, 2001 ; Caronna, 2004, Maguire & Hardy, 2009). La TNI fait jouer un rôle important aux associations professionnelles dans l'ancrage du pilier normatif.

Quant au pilier cognitif, il fait référence à la nature d'une réalité sociale, un mode de pensée et de raisonnement porté par des significations partagées et intériorisées, au point de conditionner des comportements mimétiques (DiMaggio et Powell, 1991). Dans la présente thèse, nous faisons référence à une cognition dans son acceptation large, c'est-à-dire qui intègre les dimensions d'encastrement culturelles et sociales. C'est une vision conforme aux prescriptions du courant néo-institutionnaliste pour l'analyse des organisations (Leca, 2008).

Chaney & Benslimane rappellent ainsi qu'« *autour de chaque pratique de consommation existent donc trois piliers institutionnels dont le changement influence directement comment les individus consomment et se comportent par rapport à une offre* » (2014, p. 102).

Dans le cas du champ organisationnel de la presse en ligne, le travail de valorisation de comportements conformes aux institutions existantes (pilier normatif) a porté ses fruits. A partir de 2013, les sites d'information électroniques sont en effet intégrés dans le circuit d'éligibilité du grand prix de la presse à travers une catégorie qui lui est consacrée. Le travail de légitimation

à l'égard des pouvoirs publics et de l'opinion sera également renforcé par la création de l'association de presse marocaine digitale qui se donne pour objectif d'« *obtenir la reconnaissance de la profession ainsi que la défense des intérêts économiques du secteur et la mise en place d'un label de la presse digitale* »¹⁰³. L'association a fini par être autorisée. Certains pure players arriveront même à se faire accepter au sein de la communauté des acteurs historique comme Yabiladi au sein de la FMEJ ou Chouftv et Hibapress, admis à la Fédération marocaine des médias¹⁰⁴.

Les préoccupations autour de la reconnaissance institutionnelle se cristallisent dans un livre blanc élaboré à l'issue d'une journée de réflexion organisée en mars 2012 avec la participation de 250 supports électroniques¹⁰⁵. Ce sera cependant surtout le nouveau code de la presse (loi 88-13 relative à la presse et à l'édition) qui consolidera la dynamique à travers un cadre juridique de reconnaissance définitif et exigeant (pilier coercitif). Entre autres obligations nouvelles des sites de presse électronique : se déclarer auprès des tribunaux et respecter un certain nombre de mentions obligatoires qui doivent figurer sur leurs pages d'accueil.

L'article 37 stipule ainsi qu'« *il ne peut être procédé au blocage d'un site de journal électronique qu'en vertu d'une décision judiciaire et dans les cas prévus par la présente loi, sans que la durée du blocage ne dépasse un mois* » (Voir Annexe 4).

La reconnaissance officielle de l'écosystème de la presse électronique ne sera pas pour autant le blanc-seing du « tout est autorisé ». Le traitement médiatique par certains supports va ainsi dégénérer en bras de fer avec les autorités, se traduisant par la fermeture de certains sites, voire l'emprisonnement dans certaines situations, au point de susciter les inquiétudes des associations de droits de l'homme comme Amnesty International.

Dès 2013, le ministère de la Justice diffuse une circulaire auprès des différents parquets relative à la déclaration des sites électroniques auprès des tribunaux. Cette circulaire sera officialisée dans le code de la presse (loi n° 88-13) en vigueur depuis le 15 août 2017. D'autres dispositions de ce code ne sont pas sans poser des problèmes d'applicabilité, comme pour l'obligation d'autorisation de tournage pour les sites électroniques utilisant du contenu audiovisuel.

¹⁰³ Création de l'Association marocaine de la presse marocaine digitale, 20 octobre 2014, MAP, URL : <http://www.mapexpress.ma/actualite/culture-et-medias/creation-lassociation-presse-marocaine-digitale/>, consulté le 12/01/2017.

¹⁰⁴ <http://fmm.ma/adherents/>, consulté le 13/01/2017.

¹⁰⁵ Ministère de la Communication, livre blanc de la presse électronique, 2013.

C'est probablement l'une des plus grandes aberrations qui puissent exister. Si je comprends bien, à chaque fois que je sors mon Smartphone pour filmer une scène dans la rue, je dois passer par une autorisation ? » (AE, ex-directeur de publication, pure player).

Même si ses dispositions ne font pas consensus auprès de l'ensemble des acteurs, les exigences du pilier coercitif du nouveau code de la presse semblent intériorisées par les acteurs qui ont décidé d'officialiser leurs activités auprès des autorités. A fin octobre 2017, 536 demandes de création de journaux électroniques ont été transmises au ministère de la Communication tandis qu'à fin avril 2015, 158 sites d'information électroniques avaient décroché les récépissés de déclarations auprès des parquets généraux.

Si le champ organisationnel de la presse en ligne semble consacrer l'institutionnalisation des pratiques de consommation à l'aune des piliers coercitifs et normatifs, il en va autrement du pilier cognitif de la non-gratuité de l'information qui a du mal à s'imposer. Nous retrouvons ici des résultats similaires à des travaux ultérieurs. Dans le cas de la presse quotidienne parisienne qui a eu à composer avec l'arrivée des journaux gratuits, Trouinard (2006) constate ainsi que faute d'appui, le pilier institutionnel cognitif originel fait l'objet d'un processus de réinstitutionnalisation. Dans le cas de la presse en ligne, le pilier cognitif de non-gratuité de l'information, s'est réinstitutionnalisé en un nouveau, celui de la gratuité. Celui-ci se diffuse alors auprès des éditeurs d'information en ligne, y compris auprès des acteurs historiques qui finissent par l'intégrer. Actuellement, la quasi-totalité de l'offre des sites de presse électronique est gratuite. La FMEJ (Fédération marocaine des éditeurs de journaux) avait pourtant eu des positions tranchées au départ. En 2008, son président Khalil Hachimi Idrissi déclarait :

Nous ne croyons pas que le modèle de la presse gratuite soit aujourd'hui une réponse aux problèmes profonds et récurrents de la presse au Maroc. Bien au contraire, nous pensons que la presse gratuite est un facteur de déstabilisation de notre secteur qui est si vital pour la construction d'une réelle démocratie et d'une opinion éclairée¹⁰⁶.

En 2016, la crise de la presse s'amplifiant, la FMEJ ira jusqu'à demander au ministère de tutelle d'interdire la lecture gratuite des journaux, notamment à travers le phénomène de

¹⁰⁶ Zerrad Kenza, « Presse gratuite au Maroc : Parce que je ne vauds rien ! », Yabiladi, 28 septembre 2008, URL : <https://www.yabiladi.com/articles/details/191/presse-gratuite-maroc-parce-vaux.html>, consulté le 12/02/2017.

location des journaux dans les cafés¹⁰⁷. Une requête à laquelle aucune suite ne sera donnée, mais qui apparaît aussi difficile à appliquer en pratique. Pour l'offre d'information en ligne, les acteurs sont désormais obligés de composer avec la donne quasi-structurelle de la gratuité. Ce qui est une réelle préoccupation pour les acteurs, le financement par la publicité ayant montré ses limites. Sur internet, le pilier cognitif de la non-gratuité est affaibli par le statut du bien informationnel. Comme nous l'avons noté plus haut, dans la partie relative au cadre empirique, les biens informationnels sont numérisables. Ce qui en fait des biens diffusables à grande échelle à travers Internet.

Certes les produits sont en principe protégés par les droits d'auteurs, mais les entreprises de contenus ont du mal à faire valoir leurs droits, la technologie ayant facilité la copie. Cette amplification de la mentalité du gratuit est symptomatique de la transition de l'économie de l'information (ressource abondante) vers l'économie de l'attention (ressource rare) (Gradim, 2009 ; Picard, 2004 ; Sonnac, 2009). Cette inversion de la rareté est une caractéristique de l'Internet de ces dernières années : ce n'est plus le contenu qui est rare, mais plutôt l'attention que l'internaute pourra leur consacrer (Chantepie, 2009). Ajoutée aux coûts marginaux quasi nuls des biens informationnels numériques, cette logique explique pourquoi il est difficile pour les éditeurs de sortir de la spirale de la gratuité sauf à proposer une qualité supérieure de produits. C'est ce que nous développerons plus loin dans la partie consacrée aux artefacts de contenu. A l'aune du pilier cognitif, la nouvelle logique institutionnelle semble conflictuelle en ce sens qu'elle conteste les pratiques de consommation qui prévalaient avant. Le pilier cognitif de la gratuité de l'information expose ainsi le champ à une complexité permanente. Greenwood et al. (2011) considèrent que ce type de complexité est caractéristique des champs organisationnels émergents.

¹⁰⁷ « Crise de la presse : La FMEJ veut interdire les journaux gratuits dans les cafés », L'Economiste du 24 mai 2016, URL : <http://www.leconomiste.com/flash-infos/crise-de-la-presse-la-fmej-veut-interdire-les-journaux-gratuits-dans-les-cafes>.

1.2.3. **Emergence de nouveaux acteurs du champ organisationnel**

1.2.3.1. Secousse technologique sans changement

Le développement de la presse en ligne au Maroc a évolué au gré des reconfigurations des espaces politiques, économiques et technologiques. A la faveur du nouveau règne, la consolidation de l'Etat de droit et de ses institutions contribue à renforcer les marges des libertés individuelles. Les jeunes de la décennie 2000 s'approprient ces acquis allant jusqu'à affirmer qu'ils sont « *la génération de cette liberté d'expression grâce au Roi* »¹⁰⁸.

Le nouveau ton donné par le régime contribue à mobiliser des lecteurs plus jeunes, plus instruits et plus attentifs aux transformations du contexte national et international ainsi qu'une opinion publique de plus en plus imprégnée de reconquête des idéaux démocratiques. Ce sera cependant Internet qui en démultipliera l'impact.

Internet s'invite dans les rédactions marocaines dès les années 90. Le mouvement est alors porté par les acteurs historiques. Les premières initiatives sont francophones, déployées par L'Economiste (qui venait de boucler la première expérience de digitalisation de ses archives dans un CD Rom) et Maroc Hebdo. Le ministère de la Communication s'essaye à son tour en expérimentant une version digitale du quotidien Al Anbaa, mais l'expérience tourne court. A cette époque, il n'existe pas encore d'indice d'émergence d'un nouveau champ organisationnel ni de changement dans les pratiques de consommation. Les déclinaisons numériques ne semblent être qu'un prolongement des versions papier. Même en intégrant de nouveaux éléments multimédias, ces expériences restaient, il est vrai, aliénées par les limites du Web 1.0 qui offrent peu d'options sur le plan de la gestion de contenu ou d'engagement avec le lecteur.

Les premiers balbutiements du web (1994-2004) sont une période de tâtonnement et d'interrogations dans laquelle les entreprises médias se demandent comment elles vont transférer les lecteurs du papier vers l'ordinateur. Cette époque est caractérisée par un très faible rythme de création de sites selon les données que nous avons recueillies auprès de la base de données des archives d'internet, *Wayback Machine* (voir supra, Chapitre 3) ainsi que de la base

¹⁰⁸ « Les jeunes de 2011, leurs colères, leurs tabous, leurs espoirs », L'Economiste, Dossier spécial, juin 2011.

d'enregistrement des noms de domaines *Whois*¹⁰⁹ (voir Figure 4.4), l'éclatement de la bulle internet ayant refroidi les ardeurs.

Figure 4.4 : Dates de création des principaux sites de presse électronique

(1) devenu *maroc-hebdo.press.ma*, (2) devenu *telquel.ma*, Sources : *Whois* (<https://www.whois.net>), *Internet Archive* (archive.org/web)

La taxonomie de l'offre de presse en ligne de l'époque fait ressortir une vague qui regroupe à côté des acteurs historiques de la presse papier, les agrégateurs de nouvelles, c'est-à-dire des plateformes qui proposent du contenu provenant de sources multiples. Les marques les plus connues s'appellent MSN, AOL, Yahoo ! et Google news (Google n'étant pas encore au summum de sa puissance). A l'époque, les services proposent en plus des portails de contenu, de la messagerie, des jeux ainsi que des tchats.

Cette première phase de découverte peut être associée à ce que Patrice Flichy qualifie de l'étape « objet valise », c'est-à-dire une période d'hésitations dans les choix technologiques. Dans la

¹⁰⁹ <https://www.whois.com>

littérature de la TNI, elle correspond à la création de l'activité, première étape de structuration du champ organisationnel (Delacour, 2005).

Je pense qu'il y avait bien un engouement chez les utilisateurs à l'époque pour de nouveaux espaces d'expressions, surtout avec le nouveau règne, mais les obstacles butaient sur des contraintes techniques, comme de maîtriser le codage HTML pour développer son propre site ou de disposer du budget pour l'héberger (AB, Ingénieur développement, Groupe média historique).

Picard (2000) reconnaît à l'époque que les innovations, anticipées ou actualisées, sont limitées par la capacité de la technologie : *« Ces changements, et en particulier les possibilités interactives qui permettent aux utilisateurs de sélectionner les matériaux et les formes de ce matériau, créent une relation significativement différente entre les utilisateurs et les médias traditionnels. Mais, étant donné les technologies existantes et les technologies actuellement en développement pour les médias et le multimédia, cette interactivité est assez limitée pour faire une utilisation plus efficace et des choix personnels basés sur des formes de contenu déjà existantes ou des combinaisons de ces formes » (p. 60).*

1.2.3.2. Secousse technologique avec changement : L'arrivée des nés en lignes

La deuxième vague sera celle des pure players ou des « nés en ligne » (NEL) pour reprendre la terminologie de Mercier (2010). C'est la phase dite de structuration, c'est-à-dire de déploiement de pratiques institutionnalisées. C'est alors le passage d'un « web contemplatif » à un « web de contribution » qui marque une rupture avec les médias classiques habitués jusque-là au « nous parlons, vous écoutez » (Scherer, 2011). Les applications Web 2,0 contribuent à la fois à élargir l'accès à l'information et à produire du contenu à travers des interfaces sans code. Ce qui a contribué au passage à faire tomber les barrières techniques du Web 1.0. Ajouté à cela, l'hébergement gratuit ou à faible coût à travers des comptes proposés par les plateformes numériques qui permet de consommer facilement du contenu et créer des présences multiples. Cette capacité d'internet à renforcer le pouvoir du consommateur à travers un accès accru à

l'information a été décrite dès les années 2000 (Bickart et Schindler, 2001), mais il aura fallu attendre l'arrivée du Web 2.0 qui en décuple cette puissance.

Cette nouvelle ère coïncide avec l'arrivée des bandes passantes internet plus larges qui permettent une diffusion de contenus plus consommateurs en débit, notamment la vidéo. Maroc télécom lance officiellement l'ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) en 2003¹¹⁰ soit un an avant l'invention de Facebook. En termes de capacité de transfert de données, la technologie permet jusqu'à 2,5 Gigaoctets de débit par mois, ce qui à l'époque est une vraie révolution. Les consommateurs marocains découvrent par la même occasion la possibilité d'utiliser concomitamment leur téléphone tout en restant connecté à internet. La technologie 3G sera introduite quatre ans plus tard, tandis que la 4G arrivera en 2015.

L'émergence du web social (Facebook en 2004, YouTube en 2005, Twitter en 2006), soutenu par l'open source et la prolifération des commentaires, amplifie la vague des pure players.

Deux périodes sont à distinguer pour les nés en ligne. La première va durer entre 2007 et 2011 et sera marquée essentiellement par la multiplication de journaux électroniques arabophones. La deuxième, entre 2012 jusqu'à 2016, va connaître une multiplication de pure players francophones.

Quelques sites « nés en ligne » se démarquent par leur ton osé et impertinent comme Goud.ma lancées par d'anciens journalistes de l'hebdomadaire Nichane ou encore Lakome à l'initiative de l'ex-directeur d'Al Jarida Al Oula. D'autres expériences éditoriales se positionnent rapidement sur les possibilités de co-création offertes par le Web 2.0. L'arrivée du Huffington post est emblématique de cette quête de nouvelles opportunités. Le site mêle deux types de contributions : les articles produits par des journalistes salariés et les billets d'opinions, généralement non rémunérés, proposés par des blogueurs. D'autres projets sont lancés par des personnalités politiques comme Moncef Belkhatat à travers le Siteinfo.com ou des cercles proches du pouvoir comme pour Le360 que l'on dit soutenu financièrement par la SNI, holding royale.

¹¹⁰ Belghazi Naoufal, Maroc Telecom lance officiellement l'ADSL, L'Economiste du 3 novembre 2003, <http://www.leconomiste.com/article/maroc-telecom-lance-officiellement-ladsl>, consulté le 25/01/2017.

La mode à Rabat chez les hommes politiques c'est d'avoir un site qui vous serve de porte-voix. Leur seul modèle économique est de faire du lobbying (AZ, Journaliste senior, pure player).

Le succès en ce qui concerne les audiences des nouvelles expériences en ligne est indéniable. Selon le site de mesure d'audience en ligne Alexa.com, dont l'utilisation est reconnue sur le plan académique (Winseck, 2012 ; Labrecque et al., 2013 ; Chan, 2014), quatre pure players, figurent dans le top 10 des sites les plus visités au Maroc : Hespress (3^e), Chouftv (6^e), Elbotolo (8^e) et Le360 (10^e)¹¹¹. L'une de ces expériences mérite une mention particulière : Hespress. Créé en 2007, ce journal électronique qui, à son lancement, avait une simple vocation de blog, rassemblant des contributions externes, s'est rapidement positionné comme l'une des offres d'information en ligne les plus populaires du Maghreb, voire du monde arabe¹¹².

Contrairement aux acteurs historiques, les pure players sont natifs d'un environnement numérique. Bien qu'ils soient eux aussi confrontés au défi de l'adaptation constante à un environnement en évolution, ils le font avec moins d'inertie. Leurs structures de coûts plus légères leur donnent plus de souplesse au niveau de l'organisation (Bruno et Nielsen, 2012 ; Küng, 2015).

Les nouveaux entrants ont évidemment changé beaucoup de choses. Ils ont le rythme et ils ont changé le ton, moins institutionnel. Si je devais choisir une image, c'est comme si la presse traditionnelle était un métier en costume cravate et la presse en ligne des gamins en jeans et t-shirts. Une image beaucoup plus jeune, beaucoup plus libre. Les nouveaux acteurs de la presse en ligne ont apporté une expérience rafraîchissante (Nadia Fassi Fihri, PDG du groupe de télécommunication Inwi).

Le contexte du printemps arabe et les mois qui vont précéder les révolutions en Tunisie et en Egypte seront particulièrement féconds pour l'émergence de nouveaux acteurs de la presse en ligne. Les manifestations continuent alors de gagner en popularité, notamment en 2011, où Internet est utilisé pour coordonner les rassemblements d'activistes. Au Maroc, pour la seule

¹¹¹ <https://www.alexa.com/topsites/countries/MA>.

¹¹² Conforté par son succès en ligne, Hespress va s'essayer à la presse imprimée et lancé en 2012, un magazine, hespressMag. Ce sera un échec cuisant puisque le journal fermera 7 mois plus tard.

année 2010, l'on assistera à la création de 66 sites d'information en ligne, soit le plus fort taux enregistré en près de 15 ans (Isesco, 2012).

La nouvelle vague médiatique montre l'étendue de sa force de frappe en 2013 avec l'affaire du pédophile espagnol Daniel Galvan, qui bénéficie par erreur d'une grâce royale en 2013 alors qu'il avait écopé de 30 ans de prison pour avoir violé 11 enfants. Avant de prendre une ampleur médiatique puis politique, le rôle de « lanceur d'alerte » a capitalisé particulièrement sur la mobilisation des réseaux sociaux comme pour les hashtags adoptés sur Twitter #DanielGate et #Mafrasich (je ne suis pas au courant).

L'expérience des pure players a eu à jouer un rôle considérable dans le renforcement de la pluralité des opinions, à travers un journalisme qui se veut « *moins corrompu par le pouvoir et l'argent* » pour reprendre les propos de Tremayne (2007 b, p. XVI). Ce cahier des charges est censé être mis au service des voix marginalisées par les acteurs historiques, en l'alimentant à travers une interaction plus forte avec des audiences plus jeunes, rebelles dans l'âme et hermétiques aux tons institutionnels et conciliants dont sont accusés les médias traditionnels. Revers de la médaille, les attentes s'exposent à une amplification idéalisée, voire déviée, par rapport aux standards journalistiques. L'atterrissage d'anciens professionnels des médias dans le nouvel environnement numérique se fait souvent par défaut.

En 2012, plus de 31 % des journalistes de la presse électronique interrogés dans le cadre d'une enquête de l'Isesco affirmaient avoir fait le choix du numérique « *pour pouvoir exprimer une opinion personnelle* » (Isesco, 2012, p. 45)¹¹³. Ce qui est loin de correspondre aux idéaux d'objectivité du quatrième pouvoir.

L'arrivée des pure players a poussé les acteurs historiques à réajuster leurs stratégies en ligne. D'abord, l'on a assisté à une plus grande interaction avec les réseaux sociaux ou l'envoi d'alertes d'informations sous forme de newsletters (alertes emails) diffusées plusieurs fois dans la journée a été systématisé chez la plupart des supports. Ensuite sur le plan de l'organisation, des journaux ont pris la décision de fusionner leurs rédactions papier et web comme pour le groupe TelQuel ou de les rassembler sur le même plateau comme pour L'Economiste. Les bimédias sont, de l'avis général, capables de mettre beaucoup plus de moyens dans leurs plateformes numériques, mais hésitent à le faire pour ne pas fragiliser davantage leurs Core Business. En dépit de l'effritement des ventes (voir Figure 4.1.), c'est en effet bien l'activité papier qui continue de faire vivre les acteurs historiques.

¹¹³ URL : <https://www.isesco.org.ma/ar/wp-content/uploads/sites/3/2015/05/Press-electronique-VA.pdf>

1.2.3.3. Le séisme des réseaux sociaux

En à peine une décennie, les réseaux sociaux se sont imposés en tant que phénomène à la fois économique, politique, sociétal. Les Facebook, YouTube, Twitter et autre WhatsApp fascinent et en même temps inquiètent par rapport aux effets disruptifs qui déstabilisent de nombreux secteurs. Pour n'en citer que quelques-uns, les soupçons de pratiques anticoncurrentielles, l'utilisation des données personnelles des internautes souvent à leur insu ont alimenté d'intenses polémiques au cours de ces dernières années.

D'après Kaplan et Haenlein (2010) les réseaux sociaux correspondant à des groupes d'applications en ligne qui se fondent sur l'idéologie et la technologie du Web 2.0 en permettant la création et l'échange du contenu généré par les utilisateurs .

La multitude de travaux sur les réseaux sociaux illustre bien le dynamisme acquis par la recherche académique autour de ce thème. Les réseaux sociaux sont ainsi étudiés en tant que produits collaboratifs, par rapport à leur contribution à la création de communautés de partage de connaissance, ou encore au dialogue corporate au sein d'institutions financières ou encore la gestion des marques (Porter & Donthu, 2008 ; Mangold & Faulds, 2009 ; Fernando, 2010 ; Kasavana et al., 2010 ; Yates & Paquette, 2011 ; Bonsón & Flores, 2011 ; Jin, 2012 ; Laroche et al., 2013 ; Ngai et al., 2015).

La recherche sur les réseaux sociaux a mobilisé plusieurs modèles théoriques que la littérature a organisés en trois grands courants : comportement personnel, comportement social et communication de masse (Ngai et al., 2015).

Théories du comportement personnel

Deux grands courants sont identifiés dans la recherche académique sur le sujet. Les premiers s'appuient sur les travaux en psychologie relatifs aux traits de personnalité qui affectent le comportement des utilisateurs. Dans le prolongement des travaux de Goldberg (1981), Digman (1990) parle d'un modèle des traits de personnalité à cinq facteurs : ouverture, conscience, extraversion, agréabilité et le névrosisme. Ces traits élargissent individuellement ou collectivement les intentions comportementales des utilisateurs de médias sociaux dans la littérature existante. En contextualisant, le comportement de l'internaute serait un miroir de sa personnalité. Le parallèle peut ici être fait avec jeux vidéo en ligne étudiés par Ducheneaut et Yee (2011) et qui montrent que les comportements des joueurs reflètent des traits de caractère

dominants en psychologie : conscience, stabilité émotionnelle, agréabilité, extraversion, ouverture.

Le second courant mobilise des cadres que nous avons présentés au chapitre 2 (voir supra) : modèle d'acceptation technologique, théorie de l'action raisonnée et théorie de l'action planifiée.

Théories du comportement social

Trois courants sont distingués à ce niveau. Le premier est regroupé sous l'appellation de théorie des aspects sociaux et comporte l'influence sociale (Kelman, 1958) et ses différentes composantes : identité sociale, capital social (qui intègre les interactions sociales et les liens sociaux) (Portes, 1998 ; Chang & Chuang, 2011). Le second courant porte sur la théorie de la flânerie sociale attribuée à Latané et al. (1979). Il suggère que les internautes exercent moins d'efforts lorsqu'ils sont en groupe que lorsqu'ils sont seuls. Sous ce prisme, les médias sociaux deviendraient des supports pour efforts collectifs, mais pas pour les contributions individuelles qui peuvent être minimes. Le troisième courant concerne le pouvoir social et renvoie aux cinq bases du pouvoir telles que développées par French et Raven (1959) : récompense, pouvoir coercitif, légitime, référent et expert. Wei (2009, p. 540) cité par Ngai et al. (2015) définit le pouvoir social dans le contexte des médias sociaux comme « *la capacité du blogueur à influencer le plus d'auditoires possible* ».

Communication de masse

Cette théorie s'appuie sur deux grands courants. D'abord l'interaction para-sociale (PSI), un concept utilisé à l'origine pour étudier les médias cinématographiques dans les années 1950 et l'effet des célébrités sur le comportement des consommateurs. Colliander et Dahlén (2011) l'ont mobilisée pour étudier le comportement des utilisateurs face aux attitudes de marques et aux intentions d'achat. Ensuite la théorie des usages et gratifications. Ce courant a reçu une attention considérable dans la recherche sur les médias sociaux en faisant le postulat d'une audience active, c'est-à-dire d'un utilisateur qui ne garde que ce qui lui est utile et lui donne une certaine satisfaction (Lazarsfeld et al., 1944 ; Porter et Donthu, 2008).

Il convient cependant de préciser que cette classification n'est pas exhaustive des cadres théoriques mobilisables pour étudier les réseaux sociaux. D'autres travaux évoquent également la présence média (théorie de la présence sociale et théorie de la richesse des médias) ou encore les processus sociaux (auto-présentation, révélation de soi). La théorie de la présence sociale,

un concept que la littérature continue de trouver ambigu et flou, remonte aux travaux de Short et al. (1976). Elle établit un classement des médias en fonction de leur présence sociale, celle-ci étant définie par le contact acoustique, visuel et physique entre deux partenaires de communication (Kaplan & Haenlein, 2010).

La présence sociale est influencée par l'intimité (interpersonnelle ou médiatée) ainsi que l'immédiateté (asynchrone contre synchrone) du moyen de communication. Pour Kaplan et Haenlein, la présence sociale est ainsi plus forte dans le cas d'une communication asynchrone (exemple : l'email) que synchrone (live tchat). Pour sa part, la théorie de la richesse média (Daft & Lengel, 1984; 1986) considère que l'objectif de toute communication est de résoudre l'ambiguïté et de réduire l'incertitude, la richesse étant attribuée à la quantité d'information transmise dans un intervalle de temps donné. Du coup, les médias qui permettant de clarifier des situations ambiguës sont plus riches que ceux qui le sont moins (le face à face est à ce titre plus riche que l'écrit numérique). Cette théorie mobilise une propriété objective et invariante de la communication (Baile, 2005). Le concept d'auto-présentation fait référence à un état où l'interaction sociale d'un groupe de personnes vise à contrôler les impressions que d'autres personnes se font d'eux (Kaplan & Haenlein, 2010). Le rendement des différentes plateformes en matière de présence sociale et la richesse média est hétérogène. Des applications telles que des projets collaboratifs (Wikipedia par exemple) et les blogs affichent les scores les plus bas, car ils s'appuient uniquement sur des textes et ne permettent qu'une relation d'échange relativement simple. Au niveau suivant se situent les communautés de contenu (YouTube) ainsi que les sites de réseautage social (Facebook) qui permettent en plus de la communication textuelle de partager des photos, vidéos, et autres formes de médias. Au plus haut de l'échelle, l'on retrouve les jeux sur réseaux (World of Warcraft, Second Life), qui tentent de reproduire toutes les dimensions de l'interaction en face à face dans un environnement virtuel.

Après cette perspective historique qui nous a permis de situer dans le temps l'émergence du champ organisationnel de la presse en ligne, nous restituons les principaux événements sous forme de frise chronologique (Figure 4.5) conformément aux recommandations du mode opératoire des méthodologies qualitatives (Miles et Huberman, 1994).

Figure 4.5 : Frise chronologique des changements au sein du champ organisationnel de la presse en ligne

1.2.4. Les logiques institutionnelles à l'intérieur du champ

1.2.4.1. Le rôle de l'Etat

L'Etat est un acteur important dans la structuration du champ médiatique. Ce rôle s'exprime à travers plusieurs dimensions. A commencer par les conditions d'exercice du métier de journaliste qui sont strictement encadrées par les pouvoirs publics. Le statut est conditionné par l'obtention d'une carte de presse renouvelée chaque année auprès du ministère de l'Information et de la Communication tandis que les entreprises de presse doivent se soumettre à une déclaration préalable auprès des tribunaux.

Si la liberté d'opinion et d'expression, piliers du fonctionnement des sociétés démocratiques, est consacrée, dans une application non restrictive à la presse, par trois articles (25, 27, 28) de la dernière Constitution (2011), c'est surtout le code de la presse et de l'édition qui reste le référentiel juridique par excellence du secteur. Le code a été reformulé à plusieurs reprises depuis l'indépendance (Hidass, 2016). Sa teneur a été impactée au gré de l'évolution des événements politiques, le point d'orgue étant l'année 1965 où l'Etat d'exception est décrété au plus fort du bras de fer entre le palais et l'opposition (Karimi, 2011). Jusqu'en 2015, les attentes de la profession se situaient par rapport à la dépenalisation des délits de presse. A ce titre, la dernière version du code (loi 88-13) a pu faire reculer quelques lignes rouges après un intense lobbying du secteur, mais ne fait pas entièrement disparaître les risques¹¹⁴ (La loi 88-13 est proposée en annexe 4).

La presse au Maroc bénéficie d'une pluralité d'aides étatiques. D'abord des aides directes sous forme de subvention au papier utilisé pour l'impression. En 2014, près de 40,5 millions de DH ont ainsi été versés à différents supports. Ces aides sont calculées en fonction des tirages¹¹⁵, du moins jusqu'en 2012, date à laquelle des inquiétudes ont commencé à se faire jour sur un déficit de transparence dans les procédures d'octroi¹¹⁶. A ces aides directes, il faut rajouter des aides indirectes, à travers des exonérations (mesures dérogatoires) sur la TVA : sur les

¹¹⁴ Mrabi Mohamed, « Code de la presse : Dépenalisation en trompe-l'œil? », L'Economiste du 9 juin 2016, URL : <http://www.leconomiste.com/article/998735-code-de-la-presse-depenalisation-en-trompe-l-oeil>, consulté le 26/01/2017.

¹¹⁵ Dans la convention originelle conclue entre le ministère de la Communication et la Fédération marocaine des éditeurs (FMEJ), les publications dont le tirage est inférieur à 20.000 exemplaires bénéficient de 40 % du prix réel du papier presse. Quant à celles dont le tirage est supérieur à 20.000 exemplaires, elles bénéficient de 30 % du prix réel du papier presse, dans la limite d'un plafond de 50.000 exemplaires quantifiés.

¹¹⁶ Rboub Amin, « Subventions presse : Le dispositif montre ses limites », L'Economiste du 5/04/2012, URL : <http://www.leconomiste.com/article/893063-subventions-presse-le-dispositif-montre-ses-limites>, consulté le 28/01/2017

importations de papier destinées à l'impression des journaux (101 millions de DH budgétisés pour 2017) ainsi que sur les ventes de déchets provenant de l'impression des journaux (110 millions de DH inscrits au titre de l'année 2017). Pour permettre aux entreprises du secteur d'améliorer leurs situations financières, des tarifs préférentiels sont accordés aux entreprises de presse pour leurs abonnements à l'agence de dépêches MAP. Par ailleurs, pour encourager l'investissement publicitaire, un quota d'annonces légales (6 137 annonces accordées en 2014) est consacré au secteur. Si elles permettent d'atténuer les fragilités structurelles des entreprises de presse, ces aides peuvent économiquement être critiquées pour les distorsions qu'elles peuvent créer, les entreprises étant assurées de recevoir un soutien indépendamment de leurs performances réelles. Sous le prisme de la théorie néo-institutionnelle, Trouinard (2006) considère dans le prolongement des travaux de DiMaggio et Powell (1983, 1991) et (Greenwood et al., 2002) que ce système d'aides publiques est peu propice au changement et encourage l'isomorphisme.

En 2016, une subvention de 12 millions de dirhams sur deux ans est versée directement aux journalistes titulaires de la carte de presse. La démarche, qui n'a pas associé les entreprises de presse, a suscité de nombreuses interrogations sur ses soubassements même si le ministre de la Communication Mustapha El Khalfi a justifié l'opération par le « souci d'améliorer le statut social » des journalistes (Benchenna et al., 2017).

Les sites de presse électronique sont officiellement éligibles à la subvention publique depuis mars 2013 date de signature d'un contrat avec l'Etat pour la mise à niveau de l'entreprise de presse. Comme prérequis, les aides devaient être assorties d'un exercice de transparence. Dans la liste des exigences : les statistiques des audiences web, un bon référencement sur les moteurs de recherche, l'existence d'un directeur de publication, au moins trois journalistes professionnels déclarés à la sécurité sociale. En dépit de promesses de transparences dans les procédures d'octroi, il convient de souligner que les noms des sites électroniques bénéficiaires des aides n'ont pas été rendus publics ni n'ont fait l'objet d'une liste publiée comme pour la presse écrite.

Pour rassurer les acteurs, le ministère de la Communication prendra soin régulièrement de rappeler que les entreprises de presse électronique sont également éligibles aux programmes « Imtiaz » ou Moussanada¹¹⁷ ou d'insister sur les initiatives destinées à mettre à niveau les

¹¹⁷ Ces programmes qui se présentent sous forme de primes à l'investissement sont gérés par l'Agence nationale pour la promotion de la petite et moyenne entreprise, « Maroc PME ». Pour Imtiaz qui vise les entreprises ayant réalisé un CA compris entre 10 millions de DH et 200 millions de DH), l'Etat s'engage à verser 20 % du montant total de l'investissement).

rédactions web¹¹⁸. Mais ces actions sont loin de répondre aux attentes du secteur qui relève un déficit de coordination de l'action publique.

La tutelle publique sur l'information continue d'alimenter à ce jour d'intenses discussions autour du financement des organisations médias. Elle interpelle également sur les questions de régulation, l'Etat étant en quelque sorte le garant de la pluralité d'opinions, mais aussi une alternative de solvabilisation de l'écosystème média fragilisé par les changements environnementaux ou internes. Les entreprises médias sont, il est vrai, interpellées à la fois sur des objectifs de rentabilité et d'intérêts publics : maintenir la liberté d'expression, produire une information objective. Cette question taraude depuis des années la recherche en économie des médias, l'enjeu étant de savoir comment ces objectifs à première vue antagonistes peuvent être réalisés ensemble. Supprimer les aides serait pour autant suicidaire pour la configuration du marché et ferait courir des risques de concentration importants.

1.2.4.2. La dépendance vis-à-vis des annonceurs

Les médias d'information numériques et les médias historiques sont confrontés à des défis très similaires en ligne, en particulier pour le financement. Compte tenu de la multiplicité de ses acteurs et de sa forte composante technologique, le marché de la publicité en ligne reste difficile pour l'ensemble des éditeurs de contenu. Comparativement au marché de la publicité sur la presse imprimée, celui de la publicité en ligne paraît également moins contraint en termes de production ou de format.

Traditionnellement, deux grandes familles de formats publicitaires en ligne sont identifiées : le search (appelé aussi publicité contextuelle) et le display (ou affichage) qui est une publicité graphique. La publicité « search » consiste à vendre des liens sponsorisés à l'intérieur des pages des résultats des moteurs de recherche. Le marché publicitaire du search¹¹⁹ est dominé par

¹¹⁸ Pour mettre à niveau les journalistes de la presse digitale, un voyage-découverte a été organisé au profit d'une dizaine de supports électroniques en 2013 et 2014 au sein des instances de l'Union européenne à Bruxelles. Par ailleurs, des ateliers régionaux ont été tenus entre 2014 et 2015 au profit de quelques sites électroniques.

¹¹⁹ « Le principe du lien sponsorisé a été inventé en 1997 par Bill Gross pour son moteur de recherche GoTo.com. Devenu rapidement fournisseur de liens sponsorisés pour de nombreux acteurs Internet dont Microsoft et AOL, GoTo devient Overture en 2001 et met fin à l'activité de son moteur de recherche. En 2003, Overture est racheté par Yahoo! et devient Yahoo! Search Marketing" (Idate, 2010, p. 10).

Google. Pour le seul marché américain, le groupe a déclaré en 2016 près de 80 % des recettes publicitaires search avec près de 37 milliards de dollars¹²⁰.

La publicité display fait référence pour sa part à des formats qui s'affichent à côté du contenu éditorial. Elle peut prendre la forme de bannière, mais aussi des déclinaisons interactives, le « *rich media* » (animations, vidéos) ou encore de publicité « *native* ». Dans ce dernier format, le contenu sponsorisé est directement intégré dans le flux de contenu d'actualités (Carlson, 2015) même si parfois la confusion se crée dans l'esprit de l'internaute, incapable de distinguer entre ce qui relève de la publicité, de ce qui est contenu, brouillant les frontières entre journalisme et communication.

Le display reste l'une des principales sources de recettes digitales pour les entreprises médias (Pew Research Center, 2016). L'offre display est marquée par un paysage très concurrentiel. Aux côtés des acteurs historiques ou pure players, l'on retrouve ainsi des sites éloignés du monde de la presse : réseaux sociaux, portails (MSN, Yahoo), blogs, ou encore les sites de commerce ou d'annonces (comme pour avito.ma).

Cette configuration de l'offre publicitaire en ligne sous-tend celle des modes de facturation. La plus connue correspond au CPM (coût pour mille), unité de mesure familière au monde de la publicité. Elle correspond au coût du placement publicitaire divisé par le nombre d'impressions d'annonces, mesuré en milliers, qu'il génère (Campbell-kelly et al., 2014). Le fait que ce mode de facturation se soit inspiré d'un vocabulaire, celui de la circulation de la presse, emprunté à la publicité classique, tient à son histoire. Les premières initiatives en ligne ont en effet été celles des bannières (display), formats similaires aux insertions classiques utilisées dans la presse (Lallement et al., 2014). Le CPM continue d'être le modèle dominant. Les autres procédés de facturation incluent le coût par clic (CPC), c'est-à-dire le nombre de clics sur un bloc d'annonces ou le coût par action (CPA), qui correspond au nombre d'actions effectuées par un internaute, comme de s'abonner à une newsletter ou acheter un produit (Lindskow, 2016).

Contrairement au CPM, les deux derniers modes de facturation ne s'appuient donc pas sur l'exposition, mais sur la réaction que la publicité déclenche chez l'internaute. Pour le CPC¹²¹,

¹²⁰ Ginny Marvin, Mars, 2017, Report: Google earns 78% of \$36.7B US search ad revenues, soon to be 80%, searchengineland.com,

<https://searchengineland.com/google-search-ad-revenues-271188>, consulté le 02/04/2017.

¹²¹ Le paiement basé sur un clic permet à l'annonceur de savoir si le visiteur a été exposé à une communication ciblée, mais pas s'il a aimé la communication ou même passé beaucoup de temps à la regarder. Dès les années 2000, les travaux de Kahin et Varian ((Kahin & Varian, 2000) suggéraient dans ce qui allait devenir une consécration des enjeux en ligne du tarket marketing, qu'une mesure supplémentaire de la valeur de publicité soit basée sur le degré d'interaction du visiteur avec la communication ciblée : durée du temps passé à voir la communication, profondeur ou nombre de pages, etc.

les annonceurs font généralement une offre sur des expressions de mots-clés pertinentes pour leur marché cible. Les sites de contenu facturent généralement un prix fixe par clic plutôt que d'utiliser un système d'enchères. Le trafic est donc traité en aval. Le prix peut parfois augmenter si la publicité est ciblée vers un type spécifique d'utilisateur proportionnellement au niveau de granularité du ciblage. L'une des principales préoccupations des producteurs de contenus en ligne réside dans la faiblesse des tarifs publicitaires. Le coût de contact pour mille personnes (CPM) est de 5 à 10 fois moins élevé sur un site internet par rapport au journal papier (Tessier, 2007 ; Sonnac, 2009). Un site comme Hespess par exemple propose le CPM à 50 DH alors que le CPC est facturé à 3,75 DH¹²².

Il y a eu un effritement des prix dans une course aux CPM low-cost et malheureusement cela a créé de mauvaises habitudes dans les pratiques d'achat média. Le rôle du middle market a faussé le jeu aussi. De nombreuses agences Com et agences média n'y comprenant rien, ont décidé de tout déléguer à des régies publicitaires pour s'occuper de l'achat, surtout qu'il s'agissait de petits budgets qui ne justifiaient pas une grande mobilisation.

Du coup il y a eu une multiplication d'intermédiaires et un détournement de la chaîne de valeur. In fine, on se retrouve avec une structuration du secteur en millefeuille ou chacun tente de prendre sa part (Mohamed Ezzouak, directeur général de Yabiladi.com, membre fondateur de l'Association marocaine de la presse digitale).

Pour comprendre les raisons de ces pressions sur les tarifs, il convient de reprendre le fonctionnement et les logiques du marché de la publicité en ligne. La publicité est vendue aux annonceurs à travers différents canaux, y compris la force de vente directe des sites de presse et divers intermédiaires, tels que les régies publicitaires qui regroupent l'offre et la demande entre éditeurs et annonceurs. L'industrie de la publicité en ligne a commencé à se mettre en place progressivement dès l'avènement d'internet. Les premiers logiciels en charge de la gestion d'espaces publicitaires en ligne s'appuient sur ce qu'on appelle des *ad serving technologies* telles DoubleClick, Open Adstream ou Adforce. Elles apparaissent en 1995 et sont

¹²² Makhrouss Wiam, « Publicité sur internet : Les sites nationaux étouffés par les géants du Net », La Vie Economique du 28 octobre 2016, URL : <http://lavieeco.com/news/economie/publicite-sur-internet-les-sites-nationaux-etouffes-par-les-geants-du-net.html>, consulté le 23/02/2017.

conçues pour permettre l'exécution et l'évaluation automatique des campagnes publicitaires en ligne (Busch, 2014 ; Malcorps, 2017).

L'un des principaux changements au cours de ces dix dernières années a porté sur l'arrivée de la publicité programmatique, un système automatisé d'achat et de vente plus sophistiqué des espaces publicitaires qui fonctionne sur le modèle du yield management. Jusqu'au début des années 2000, les campagnes publicitaires en ligne s'appuyaient sur un schéma classique de négociation entre éditeurs, annonceurs et agences-conseils, la commande pouvant prendre plusieurs jours avec souvent des résultats hypothétiques en matière de ciblage. La composante technologique de la publicité en ligne va amorcer un virage en 2005 avec l'arrivée des *Ad exchange*, plateformes de gestion automatisée des commandes et surtout en 2011 avec le *real time bidding* (RTB), un système d'enchères et en temps réel des ordres d'achat et de vente d'espace publicitaire. Ce niveau d'intermédiation s'appuie sur des logiciels pour gérer à la fois le versant annonceurs (*Demand Side Platform, DSP*) et le versant éditeur (*Supply Side Platform, SSP*). Les deux versants constituent la place de marché (*Ad Exchange Platform*). Les transactions se déroulant sur des délais très courts : moins de 120 millisecondes. Google est opérateur à la fois de SSP et DSP, mais d'autres acteurs se sont aussi positionnés sur ce marché.

Cette transition via le programmatique a imposé un basculement d'une logique de média planning, c'est-à-dire le choix des médias et supports des campagnes vers une logique d'audience planning, autrement dit toucher une population cible précise, indépendamment des supports utilisés. Des réflexes que les acteurs ne maîtrisent pas :

L'absence de structure qui centralise les chiffres de mesures d'audience de la presse en ligne n'arrangent pas les choses. L'OJD Maroc n'intègre pas la composante Internet, contrairement à son équivalent français, l'Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias (ACPM). La vraie question est de savoir si les acteurs sont prêts à jouer le jeu (BA, directrice, agence conseil).

L'un des autres changements majeurs est porté par l'arrivée de nouveaux outils de gestion de la relation client (Customer Relationship Management) à travers des data management platforms (DMP). Ces plateformes permettent de recenser les points de contact des clients avec la marque à travers des cookies (programmes informatiques qui permettent de tracer les

comportements des internautes) qui piste l'internaute qui navigue, ouvre un mail ou une newsletter. L'une des technologies les plus connues en Europe est celle développée par la startup française AntVoice (Kembellec et al., 2014). Les campagnes programmatiques sont majoritairement facturées en CPM¹²³.

Dans le contexte marocain, l'on recense actuellement une quinzaine de régies publicitaires digitales. Dans la liste des plus connues : Touch media (détenue par FinanceCom et l'homme d'affaires et politique, Moncef Belkhatat), Marshmallow digital, WebLogy, Adweb, Pub Online, Timberwolf digital (là aussi Belkhatat est actionnaire à travers sa holding Communication, WB Africa), Tribal DDB... Cependant beaucoup de régies opèrent dans une quasi-clandestinité pour éviter d'éventuels redressements fiscaux et compte tenu également des restrictions sur les transactions en devises.

Deux types de régies publicitaires digitales cohabitent. Les premières, les régies en réseau ou *ad networks*, commercialisent plutôt des profils d'internautes. Souvent filiales des plateformes technologiques (Google, Facebook, Amazon) ou structures indépendantes, elles jouent le rôle d'intermédiaire entre l'offre et la demande publicitaire. Les secondes, spin-off des agences médias traditionnelles, ou division dédiée, continuent de se positionner sur une logique de marque.

Une partie des ad-networks se voient reprocher d'être peu regardants sur les qualités éditoriales, les plateformes étant surtout intéressées par le volume d'attention ou de trafic monétisable. Leur perception est mitigée dans le secteur.

Le déploiement du marché de la publicité du digital est retardé par des pollueurs, voire des escrocs. C'est le type qui va créer trois ou quatre sites, y générer du trafic de façon plus ou moins propre et derrière revendiquer une audience, une CSP et ensuite aller démarcher des annonceurs pour le digital au détriment des parts de marchés de supports d'information connus et sérieux. Et ça, ça pose un problème (Jerôme Mouthon, Directeur général, Buzzef).

Comme le font remarquer Ouakrat et al. (2010), les producteurs de contenus sont confrontés à un véritable dilemme pour la commercialisation de leurs espaces publicitaires invendus qu'ils

¹²³ Seul Google s'est adjugé le droit de pratiquer une facturation au CPV sur sa plateforme vidéo, YouTube.

confient aux ad-networks, dans la mesure où il s'agit de faire en sorte que l'espace « *rapporte quelque chose, plutôt que rien* » (Ouakrat et al., p. 156). Il convient aussi de tenir compte d'une forte asymétrie informationnelle entre les services publicitaires des sites de presse et les *ad-networks*. Ces dernières planifient des campagnes publicitaires sur plusieurs sites à la fois, ce qui leur assure une vision transversale ainsi qu'une maîtrise des données des utilisateurs que n'ont pas les médias (Ouakrat et al., 2010). Elle maîtrise également mieux les nouvelles subtilités technologiques de la publicité en ligne, ce qui leur confère un pouvoir de négociation beaucoup plus important.

Au Maroc, l'absence des acteurs historiques a laissé le champ libre aux pures players. L'absence de professionnalisme ou d'une vision managériale très poussée a alimenté ici une course aux bas prix comme si l'on vendait des tapis (Mohamed Ezzouak, directeur général de Yabiladi.com, membre fondateur de l'Association marocaine de la presse digitale).

Beaucoup plus inquiétant pour les acteurs de la presse en ligne, les GAFAs sont aujourd'hui des régies publicitaires pour leurs propres comptes, ce qui duplique leurs perspectives de rentabilité. Ces plateformes technologiques occupent en effet des positions centrales et arrivent à contrôler les conditions d'échange de ressources à travers les effets de réseau. Ce qui permet d'augmenter la valeur de leur offre tout en diminuant leur dépendance vis-à-vis des participants individuels du réseau (Shapiro et Varian 1998). En tout cas, les annonceurs semblent y trouver leurs comptes.

Si je passe par Hespress ou un autre site électronique, je paye un prix relativement plus cher par rapport à ce que je dois payer en optant pour Google qui me donne toutes les facilités, tous les outils de suivi, de contrôle, de mesure, une qualité irréprochable. Je peux me retrouver sur la même audience que me propose un pure player et pour moins cher (Mounir Jazouli, président du groupement des annonceurs du Maroc).

Cette course à l'audience a une double conséquence dans le contexte marocain. D'abord un coût éditorial important. A quelques exceptions près, le paysage de l'offre de presse

électronique est en effet en majeure partie décalée des standards journalistiques avec une prédominance du plagiat, l'absence de travail d'investigation, de contenu racoleur (Agence française de coopération médias, 2015). Par ailleurs, de nombreux pure players pratiquent ce qu'on appelle le « *journalisme jaune* » (yellow journalism), terme désignant un traitement de l'information se situant entre sensationnalisme et bidonnage de l'information¹²⁴. Pour certains acteurs du champ organisationnel, cette dérive est l'une des conséquences de la guerre au clic.

D'ailleurs on peut calculer facilement le chiffre d'affaires prévisionnel. Le calcul est simple : si vous considérez que votre site fasse 100 000 pages vues (ou impressions) par jour, ce qui reste un chiffre très optimiste et que vous facturiez votre CPM à 100 DH. Pour quatre bannières dont la moitié serait visionnée, vous réalisez un chiffre d'affaires d'à peine 20 000 DH par jour. On voit bien que le challenge est de gonfler l'audience. D'ou l'information poubelle, bas de gamme et faible valeur ajoutée (Mohamed Ezzouak, directeur général de Yabiladi.com, membre fondateur de l'Association marocaine de la presse digitale).

Ensuite, la forte concurrence entre plateformes de diffusion alimente une opacité sur les chiffres d'affaires réels et même sur la sincérité des chiffres d'audiences. Soupçons qui viennent alimenter régulièrement les accusations de recours aux bots, ces programmes informatiques générateurs de faux trafics (Beauvisage & Mellet, 2016) ou à l'utilisation abusive d'outils de tracking (Cecere et al., 2015)¹²⁵.

La transparence de la publicité digitale est un réel problème. Sur le papier, vous repérez rapidement votre insertion, vous arrivez à mesurer le reach. Sur le web c'est le flou total, pour ne pas dire de l'arnaque. L'annonceur a droit normalement au tracking (mesurer l'audience en

¹²⁴ Il faut remonter à la fin du XIXe siècle pour voir ce terme apparaître pour la première fois aux Etats-Unis. Le « yellow journalism » est alors le mode opératoire de journaux new-yorkais (le New York Journal et New York World) qui se livrent une bataille où tous les coups sont permis pour s'imposer. Le premier souci étant de vendre et non de s'assurer de la fiabilité de l'information.

¹²⁵ La technologie du tracking cherche tout le temps à aller plus vite. L'apparition du langage HTML5 sur les navigateurs internet a ouvert plus d'options pour des sites responsives (c'est-à-dire accessibles sur n'importe quelle plateforme Desktop, tablette, mobile. Il a aussi permis à travers la technologie dite « DOM storage » de stocker des informations sur l'ordinateur de l'internaute. La panoplie du tracking s'appuie aussi sur d'autres fonctionnalités à l'instar des « empreintes digitales d'appareil », « web bugs », sorte de contenu invisible pour l'internaute, présent dans un mail ou une page web, ou encore les « evercookies » capables de créer des « zombies cookies », c'est-à-dire des cookies capables de se régénérer après leur destruction (Cecere et al., 2015).

nombre de vues, de clics, etc.), mais même en tracking, il y a des micmacs, (AF, directeur de développement, groupe Media historique).

D'ailleurs, le GAM traite avec prudence les chiffres estimatifs de la publicité digitale au Maroc : entre 400 et 500 millions de DH. Officiellement, le marché publicitaire est estimé à environ plus de 6,5 milliards de DH, dont moins de 1 milliard de DH pour la presse écrite (beaucoup moins si l'on devait y intégrer les remises, les tarifs dégressifs et les gratuités).

Le fait que la majorité des annonceurs soient peu familiers avec les spécificités du digital marketing amplifie cette opacité.

Les annonceurs qui ont fait le pari du digital ont compris qu'il s'agissait d'un canal de vente, de prévente, de CRM, de service après-vente. Malheureusement, ils ne sont pas nombreux (Mounir Jazouli, président du Groupement des annonceurs du Maroc).

Un constat fait l'unanimité chez les acteurs : la nécessité de structurer le marché de la publicité en ligne.

Accuser cependant la presse en ligne de récupérer le marché publicitaire de la presse papier est sans fondement. Là où les plus gros budgets partent, c'est sur Facebook et YouTube, Google Adwords, etc. (Mohamed Ezzouak, directeur général de Yabiladi.com, membre fondateur de l'Association marocaine de la presse digitale)

Un diagnostic partagé par les annonceurs :

Si nous devons parler d'asymétrie, il convient de souligner que celle-ci est exacerbée par le fait que la concurrence se joue uniquement entre les réseaux sociaux et des sites de presse qui ne sont pas structurés. Si c'était avec les acteurs historiques, les choses auraient été autres (Mounir Jazouli, président du Groupement des annonceurs du Maroc).

Le recours aux adblockers pour stopper les publicités trop envahissantes a eu pour effet d'inciter au pousse-crime de la publicité native. Au niveau international, certains pure players comme Buzfeed ont particulièrement excellé dans cette pratique, prenant au passage de l'ascendant sur les régies publicitaires classiques compte tenu de leur meilleure connaissance des habitudes de consommation sur les réseaux sociaux. Ce phénomène a aussi été encouragé par la grande braderie du CPM.

Sur le plan publicitaire, je pense que les éditeurs doivent admettre que le point de contrôle s'est déplacé vers les réseaux sociaux (AF, directeur de développement, groupe Media historique).

Le plus dur pour les journaux électroniques est de se résigner à devenir de simple fournisseurs de contenus qui ne maîtrisent plus leur distribution, qui plus est à de faibles marges.

Les journaux électroniques doivent se chercher un avenir non-publicitaire. Ce qu'ils tentent maintenant sur les modèles de revenu n'est que tâtonnement et bricolage (AE, ex-directeur de publication, pure player).

1.2.4.3. Entre proto institutions et diktat des plateformes technologiques

Un autre glissement des préoccupations autour du partage des revenus est constaté sur le sujet des *contenus distribués* à travers les plateformes de réseaux sociaux. Il convient de souligner que les utilisateurs n'arrivent pas tous directement sur les sites Web, mais à travers une découverte distribuée assurée par les moteurs de recherche comme Google et les médias sociaux, surtout Facebook (Cornia et al., 2016). Dans ce cas, c'est non seulement la découverte de l'information, mais aussi sa consommation qui se déroulent hors site de presse. L'exemple le plus connu concerne les articles instantanés de Facebook. Une recherche menée par Reuters Institute for the Study of Journalism (2016, 2017) a montré que le capital image profitait avant tout aux plateformes technologiques (Facebook, Google) alors même que le contenu était produit par des marques médias. A l'issue d'un sondage réalisé en Grande-Bretagne, deux tiers

des personnes interrogées arrivaient à se rappeler du nom des plateformes (Facebook, Google) où ils avaient trouvé les news, mais moins de la moitié se rappelait de la marque médias productrice de l'information. L'arrivée du contenu distribué est l'un des changements les plus profonds de l'offre d'information en ligne. Elle est au cœur de questionnements majeurs pour les éditeurs de contenu.

Si beaucoup de médias y voient une menace pour le contrôle de la base clientèle, d'autres au contraire font le pari d'une opportunité de duplication des audiences. A l'aune de la théorie néo-institutionnelle (TNI), ces formes de collaborations interorganisationnelles permettent de contourner les problèmes de tailles ou de ressources des organisations. C'est ce que la littérature TNI désigne sous le terme de *proto-institutions* (Lawrence et al., 2002). Cependant, dans la mesure où ces formes de collaboration ne font pas l'objet d'un consensus absolu dans le cas de la presse en ligne, nous parlerons plus de proto-institutions en émergence au sens de Maguire et al. (2004). Ce qui en aucun cas ne remet en cause la perspective d'un changement dans le champ organisationnel. Même si les proto-institutions ne deviennent pas systématiquement des institutions à part entière, elles représentent pour Lawrence et al. (2002), les premiers pas importants dans le processus de création d'institutions. Elles peuvent potentiellement former la base d'un changement plus large sur le terrain.

Certains éditeurs n'hésitent plus à délocaliser l'essentiel de leurs contenus sur les plateformes, cherchant à multiplier les points de contact et s'assurer avant tout une visibilité, au risque de perdre totalement la main sur leur audience. Ils s'accordent à dire que Facebook en particulier est trop gros pour être ignoré, ce qui les oblige à composer.

Si nous devons être honnêtes, le premier média internet, ce sont les réseaux sociaux. Je ne pense pas qu'un média puisse exister s'il ne dispose pas d'une politique sur les réseaux sociaux et sur Facebook en particulier (Aicha Akalay, Directrice des Rédactions du Groupe TelQuel).

Si un autre réseau social, Twitter, a la faveur des journalistes en tant que plateforme de microblogging, il ne connaît pas le même engouement auprès du grand public en revanche.

Il n'y a pas de création de valeur à travers Twitter au Maroc. Twitter au Maroc ne fédère pas (Yasser Monkachi, président de Social Impulse).

Sur Telquel.ma, le trafic émanant de Facebook atteint parfois jusqu'à 80 %. Twitter est en revanche marginal (Aicha Akalay, Directrice des Rédactions du Groupe Telquel).

Les sites électroniques composent ainsi avec une lame de fond qui n'épargne aucun pays. Selon une enquête du Reuters Institute for the Study of Journalism (voir *ibid*), menée auprès de 70 000 personnes réparties sur 36 pays, plus de la moitié (54 %) préfèrent recourir aux algorithmes des réseaux sociaux pour sélectionner des informations plutôt que des journalistes (44 %). Cet effet est encore plus frappant pour ceux qui utilisent principalement les Smartphones (58 %) et pour les plus jeunes (64 %). Si les acteurs qui ont fait le pari de l'ouverture sur ces plateformes technologiques reconnaissent un impact en termes d'audience, ils sont plus réservés sur sa justification économique.

Cela fait un moment que nous diffusons des vidéos sur les réseaux sociaux, sans avoir nécessairement les gros budgets de certains pure players. Nous avons constaté que nous n'avions pas beaucoup de clics lorsque nous hébergions la vidéo sur notre site. Depuis, nous avons changé de cap, sur Facebook, nos vidéos ramenaient beaucoup plus de vues et de commentaires. Cependant nous ne gagnons rien dessus (Aicha Akalay, Directrice des Rédactions du Groupe TelQuel).

Encadré 3 : L'enjeu du contenu distribué

Tout en étant différentes les unes des autres, quatre initiatives de contenu distribué restent les plus suivies : les instant articles de Facebook, Snapchat Discover, Apple News et Google AMP. Au lieu d'être dirigé vers le site web de l'éditeur, le trafic Facebook est ainsi orienté vers la version Instant Article d'une page, ce qui permet d'avoir un temps de chargement moins élevé, grâce aux optimisations faites par le réseau social. Facebook se sert de la même technologie utilisée pour afficher rapidement des photos et des vidéos dans l'application Facebook, les articles se chargent instantanément dans le fil d'actualité ».

Sur son site Facebook précise que « comparé aux liens vers des sites web, les Instant Articles ont 20 % de clics en plus, que les visiteurs sont 70 % moins susceptibles d'abandonner la page et que ce format permet d'avoir 30 % de partage en plus sur le réseau social. Et si Facebook impose de nombreuses contraintes sur la présentation du contenu, il souligne "laisser le choix aux éditeurs de monétiser leurs Instant Articles avec leurs publicités ou bien de le faire avec les publicités du réseau Audience Network". Les critiques contre la plateforme n'y changent pas grand-chose. Alors que l'accélération de l'affichage des pages est l'objectif officiel revendiqué pour les Instant Articles, Facebook est en effet accusé d'empêcher les utilisateurs de quitter son application et de les garder dans le jardin clos du réseau social, où la plateforme peut recueillir des données sur le comportement des utilisateurs (Wan Ifra, 2016). Comme le souligne le chercheur et journaliste Jeff Jarvis, "La bonne nouvelle est qu'avec Instant Articles et AMP, le contenu peut voyager avec le modèle d'affaires (...) La mauvaise nouvelle est qu'à une époque où les données de première main sont une condition préalable à l'établissement de relations avec les gens, Facebook et Google en savent plus sur nos utilisateurs que nous" (Wan Ifra, 2016, p. 26).

Le basculement d'une relation directe avec les audiences vers une relation intermédiée par les réseaux sociaux et les moteurs de recherche est négocié différemment par les acteurs.

Les réseaux sociaux sont une composante à part entière, des concurrents et des plateformes de promotion. Nous le faisons surtout pour exister en tant que média digital (Aicha Akalay, Directrice des Rédactions du Groupe Telquel).

Pour mieux analyser les stratégies des sites marocains d'information en ligne dans leur rapport avec les réseaux sociaux, nous avons examiné l'origine d'une partie des audiences à travers la plateforme Alexa (*ibid.*). Sans être exhaustive, la liste des sites d'information en ligne que nous avons retenue est composée à la fois de bimédias et de pure players. Nous avons tenu à y intégrer des marques fortes comme Telquel, L'Economiste, mais aussi les plus fortes audiences en ligne comme Hespress, ChoufTV ou encore Le360.

Figure 4.6 : Sources des audiences des sites marocains d'information en ligne (en %)

Site de presse	Recherche	Réseaux sociaux	Liens*	Direct
hespress.com	16,22	07,23	02,01	74,54
goud.ma	19,81	09,02	00,74	70,43
chouftv.ma	10,31	75,95	00,68	13,05
ledesk.ma	38,83	33,51	03,72	23,94
medias24.com	50,44	16,87	09,49	23,2
le360.ma	29,45	28,08	13,11	29,35
hibapress.com	30,02	02,81	05,04	62,13
leconomiste.com	35,02	02,89	04,34	57,74
telquel.ma	23,41	45,58	01,33	29,68
lesiteinfo.com	23,12	47,07	01,57	28,24

* Autre que les moteurs de recherche ou les réseaux sociaux

Source : Elaboré par l'auteur d'après les statistiques d'Alexa (Alexa.com)

L'approche retenue pour la mesure d'audience par Alexa s'appuie sur quatre types de trafics : *Recherche* (moteurs des recherches comme Google, Bing, Yahoo !), *Réseaux sociaux*, *Liens* (autre que les moteurs de recherche et réseaux sociaux) et *Direct* (audiences qui arrivent directement sur les sites de presse en ligne). L'analyse des trafics permet de faire ressortir des tendances fortes. Des médias comme L'Economiste ou Hespresse affichent des trafics « direct » importants, ce qui semble indiquer des arbitrages orientés « contenus propriétaires », c'est-à-dire que les internautes arrivent directement vers leurs sites respectifs. Ces médias veulent garder la main sur leurs lecteurs. D'autres marques en revanche comme LeSiteinfo, TelQuel et surtout ChoufTV dépendent fortement des réseaux sociaux pour leurs audiences en ligne. Pour certaines rédactions, ces plateformes semblent un mal nécessaire.

1.2.4.4. L'illusion d'un consommateur souverain

Deux dimensions, cognitives et techniques, questionnent depuis quelque temps les travaux de recherche sur l'interaction entre les réseaux sociaux et les utilisateurs. Du point de vue cognitif, il convient de s'arrêter sur le travail de Camille Alloing et Julien Pierre, qui mobilisent la notion d'affect, pour pointer une asymétrie de pouvoir. L'idée développée ici porte sur l'existence d'une transaction autour de l'affect en tant que bien social et marchand à la fois. Ce capital affectif qu'ils définissent par « *la combinaison de technologies de manipulation des émotions couplée avec les dispositifs numériques et les données collectées* » (Pierre, Alloing, 2015, p. 15) est au cœur des enjeux de l'économie numérique. Pierre et Alloing renouvellent dans la

foulée l'idée du capitalisme informationnel (Blondeau, 2000) qui fait référence à une information dont les producteurs et les usagers sont économiquement dépouillés. Ils situent les enjeux non seulement au niveau de l'économie de l'attention, mais aussi à l'échelle de l'économie de l'impulsion (plus l'internaute clique plus la plateforme gagne) et de la singularisation (plus c'est personnalisé plus l'internaute clique). Dans la configuration de Pierre et Alloing, le web peut être interrogé en surface, c'est-à-dire à travers ses usages et effets sociétaux, et en profondeur par le biais des formats, modèles et logiques algorithmiques. La dimension « surface » se situe dans une approche sémiotique caractéristique du Web 2.0 où le mot d'ordre des plateformes et de pousser à une consommation en format self-estime. Lancée en 2012, la fonction Timeline de Facebook par exemple, fait la part belle à la mise en récit dans un style plus proche de la biographie où les éléments constitutifs de la vie de l'utilisateur sont organisés de manière antéchronologique par mois et par année. L'élément affectif semble ici omniprésent sur la plateforme.

Dans le même ordre d'idées, des phénomènes similaires ont été constatés dans les stratégies de Facebook après le lancement de deux outils qui sont devenus majeurs pour la recommandation en ligne. D'abord l'outil « I like », qui s'écarte du simple partage en attribuant une information positive sur un contenu éditorial. Ensuite l'Open Graph (ou Open Graph Protocol), un dispositif technique, sous forme d'API (applications programming interface). Ce programme permet à des sites tiers externes à la plateforme d'interagir avec les amis Facebook de leurs visiteurs et d'exporter des données vers le réseau social à des fins éventuelles de partage. Facebook suggère à travers un autre de ses outils de commerce social, « EdgeRank », que le contenu visuel, tel que des vidéos et des photos, offre des niveaux plus élevés d'engagement de l'utilisateur sur le contenu non visuel, tels que messages texte seulement (Labrecque et al., 2013).

Critiquées régulièrement pour leur opacité, ces applications permettent de générer et de rétrocéder du trafic à partir de systèmes de partages de contenus par les internautes. Plusieurs groupes de presse ont eu recours à ces protocoles où le lecteur devient prescripteur (Le Floch et Sonnac, 2013). S'appuyant sur les travaux de Hatchuel (1995) qui a inspiré la théorie éponyme (Kembellec et al., 2014) cette manne de marketing coopératif a été explorée par le passé par des sites de vente en ligne comme Amazon qui l'a mobilisée pour les critiques de ses livres. Formulé de manière triviale, beaucoup de services semblent gratuits, mais en réalité les utilisateurs, « prolétaires affectifs » ou de manière plus ironique « digital labors » pour reprendre les propos d'Alloing et Pierre, paient pour eux en fournissant leurs données.

Les médias ne semblent pour l'heure n'avoir aucune emprise sur le rendement de ces plateformes et leurs applications. Le Washington Post, The Guardian, L'Express, Vogue, 20 Minutes et Le Monde¹²⁶ ont été les premiers à utiliser l'Open Graph. Ils ont créé des pages éditoriales « Social Reader », reliant les branches communautaires et montrant à l'utilisateur quels sont les articles les plus populaires et ceux les plus lus par ses amis, visant à les faire réagir. Cependant, en mai 2012, il a été observé que la popularité des applications Social Reader avait considérablement diminué. Le Washington Post Social Reader, qui comptait au départ 17 millions d'utilisateurs mensuels, était tombé en dessous du seuil de 10 millions, tandis que The Guardian, ayant déjà eu près de 600 000 utilisateurs par jour, était passé en dessous de 100 000¹²⁷. On pense que cela a été causé par un changement dans la façon dont Facebook a affiché des informations sur les lecteurs sociaux¹²⁸. Paradoxalement, si la liberté d'opinion s'est renforcée à l'heure du Web 2.0, il y a moins de pluralité dans la distribution au risque de nourrir les soupçons d'une démocratie numérique en trompe-l'œil. Comme le suggère Emily Bell, directrice du Tow Center for Digital Journalism et ex-directrice des activités numériques du Guardian : « Les plateformes ont le pouvoir de sous-exposer ou de surreprésenter tel ou tel type de contenu¹²⁹ ».

Le marché devient alors plus complexe à analyser et les principales entreprises de médias doivent ainsi composer avec les choix des lecteurs de reclassements et de la production de nouvelles à travers des technologies imposées par les plateformes et dont elles ignorent les soubassements. Alaoui & Germano (2015) notent qu'un certain nombre de ces plateformes maintiennent un degré de contrôle sur la manière dont les nouvelles sont affichées. En clair, les réseaux sociaux ont bien une influence éditoriale même s'ils se défendent de respecter l'un des plus vieux principes de la gouvernance d'Internet : sa neutralité¹³⁰.

¹²⁶ En 2012, Le Monde semblait cependant émettre des réserves sur les bienfaits de cette application, Flavien Hamon et Xavier Ternisien, « Facebook : le "social reader", un eldorado compliqué pour les médias », le Monde du 31 mai 2012, URL : http://www.lemonde.fr/technologies/article/2012/05/31/facebook-le-social-reader-un-eldorado-complique-pour-les-medias_1709970_651865.html, consulté le 12/01/2017.

¹²⁷ Herrman John, BuzzFeed, le 7 mai 2012, « Facebook Social Readers Are All Collapsing », URL : https://www.buzzfeed.com/jwherrman/facebook-social-readers-are-all-collapsing?utm_term=.vpzOKJL7eA#.hxJEjzJGxM, consulté le 12/01/2017.

¹²⁸ Herrman John, BuzzFeed, le 15 juin 2012, BuzzFeed, « The Facebook Social Reader "Comeback" », URL : https://www.buzzfeed.com/jwherrman/the-facebook-social-reader-comeback?utm_term=.wxcEn4V6OP#.fwNnmvG64Y, consulté le 12/01/2017.

¹²⁹ Piquard Alexandre, « Les réseaux sociaux sont plus puissants que les médias », Le Monde du 19 mars 2016, URL : http://www.lemonde.fr/pixels/article/2016/03/19/les-reseaux-sociaux-sont-plus-puissants-que-les-medias_4886122_4408996.html, consulté le 13/01/2017.

¹³⁰ Celle-ci consiste à éviter que « les échanges entre utilisateurs dans la "couche" usages ne doivent être ni empêchés ni restreints par les pratiques des opérateurs dans la "couche" réseau et que des requêtes soumises au réseau dans des conditions équivalentes doivent être traitées par celui-ci de manière équivalente » (Chartron, 2011).

1.2.4.5. Logique déstabilisée de la chaîne de valeur

La presse électronique est loin d'être un marché lucratif. Plusieurs expériences éditoriales perdent de l'argent sur leurs activités digitales, y compris au bout de plusieurs années d'investissements. Ces difficultés battent en brèche une pression discursive de l'opinion publique et même au sein de la communauté média et certains annonceurs sur le succès du numérique et le déclin de la presse imprimée. En réalité, c'est un succès d'audience, mais pas économique.

Valeur aujourd'hui, c'est sur le print que la presse continue de gagner un peu d'argent même si entre mévente et crise économique, la situation reste difficile pour la plupart des expériences éditoriales. Cependant la vox populi tient coûte que coûte à maintenir un autre discours, celui du jackpot supposé du digital (AB, ingénieur développement, groupe média historique).

La crise est amplifiée par la difficulté à suivre le rythme des innovations technologiques. Les délais de déploiement des solutions techniques sont d'une extrême importance dans un domaine où le besoin de renouvellement est constant et l'interrogation récurrente, de savoir quelle sera la prochaine application, le prochain Facebook, Twitter ou Snapchat.

Les pure players qui sont nés en 2007, en 2011 et même en 2016 ont l'impression d'être tout le temps dépassés. Il y a toujours des nouveautés, des nouveaux lieux de concentration d'audience, de nouvelles formes de recrutement des audiences, de nouvelles formes de faire du journalisme de nouveaux critères. C'est compliqué de suivre l'innovation (Mohamed Ezzouak, directeur général de Yabiladi.com, membre fondateur de l'Association marocaine de la presse digitale).

Les entreprises médias restent il est vrai faiblement engagées dans des démarches de veille. Selon une étude réalisée l'automne 2017 par The Future Today Institute¹³¹ en collaboration avec l'institut de sondage Ipsos, près de 69 % des sondés déclarent que leurs organisations ne mènent pas d'analyse sur les nouvelles tendances technologiques et sur leur impact sur la production au cours des 5 à 10 prochaines années. Si les acteurs historiques et pure players

¹³¹ <https://futuretodayinstitute.com/global-survey-on-journalisms-futures/>

semblent logés à la même enseigne pour ce qui est de vivre exclusivement de la publicité ou de faire face aux plateformes technologiques, les marges de manœuvre semblent pour certains de nos interlocuteurs différentes :

Les supports exclusivement électroniques doivent se frayer une place sans les atouts que possèdent les médias traditionnels, en termes de réputation de la marque. Ils doivent donc se concentrer sur l'attention et ne vivre que de leurs activités digitales (AE, ex directeur de publication, pure player).

Les pure players vivent depuis plusieurs années une grande précarité. Près de 62 % des sites marocains vivaient d'auto-financement (Isesco, 2012). Même les sites à fortes audiences ont du mal à pérenniser leur projet.

L'erreur est de considérer qu'un succès d'audience est un succès d'affaires. L'acteur peut même être en faillite. Certains acteurs vivent, car ils ont eu à engager des investissements lourds en 2013 (Mohamed Ezzouak, directeur général de Yabiladi.com, membre fondateur de l'Association marocaine de la presse digitale).

Pour avoir une idée précise sur la situation financière des entreprises de presse électronique, nous avons eu recours à la base de données Inforisk¹³². Pour ne prendre que les deux derniers exercices, la rentabilité opérationnelle, c'est-à-dire le rapport entre l'excédent brut d'exploitation et le chiffre d'affaires paraît préoccupante pour deux pure players : Le Desk et Media24. Le cas du Desk soulevé dans le chapitre 3 est révélateur de la difficulté à déployer un modèle de presse en ligne qui ne vivrait que de ses lecteurs. En dehors des acteurs historiques comme Le Matin, Eco-Médias et dans une moindre mesure TelQuel (encore faut-il préciser qu'il s'agit pour les acteurs historiques des comptes consolidés, ces groupes ne filialisant pas leurs activités digitales), l'analyse des chiffres des principaux supports de la presse électronique fait ressortir des niveaux de fonds propres faibles (voir Tableau 4.3). Pour une présentation globale des données socio-économiques du secteur, nous renvoyons le lecteur vers l'Annexe 8. Pour cette partie d'accès au terrain, nous avons pu nous appuyer sur des données de l'administration fiscale qui sont rendues publiques pour la première fois.

¹³² www.inforisk.ma. La base de données recense les informations sur les entreprises à partir de sources officielles : OMPIC, annonces légales, Bulletins officiels, greffes des tribunaux, réseaux des notaires et informations reçues directement des entreprises.

Dans cet environnement de plus en plus difficile à maîtriser, et au regard des ressources financières limitées, la publicité n'offrant que peu d'alternatives, des traits communs se dégagent pour les voies à explorer par les acteurs. La première passe par la mobilisation des aides publiques. Les regards se tournent dès lors vers l'Etat dans sa capacité à jouer le rôle d'accompagnateur le secteur. Comme le relèvent cependant Badillo et Amez-Droz (2014), pareilles solutions ne font que contourner le problème, mais ne permettent pas de traiter pas la question de la crise de l'information en ligne.

Tableau 4.3 : Indicateurs financiers des principaux sites de presse électronique.

Entreprise média	Site de presse en ligne	Chiffre d'affaires (en KDH)		Excédent brut d'exploitation (en KDH)		Fonds propres (en KDH)		Rentabilité opérationnelle (EBE/CA) en %	
		2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Telquel Media	telquel.ma	27 167	24 610	1348	1224	13 891	14 284	5 %	5 %
Media 21	alyaoum24.com	31605	31682	4433	3869	2397	3128	14 %	12 %
Maroc 24	febrayer.com	1306	2528	81	109	-640	-634	6 %	4 %
Crossword	lesiteinfo.com	241	*	127	*	122	ND	53%	*
Goud Media	goud.ma	4350	2412	356	340	-936	-215	8%	14%
Hiba Media	hibapress.com	1946	2344	252	327	460	1404	13%	14%
Marocads	hespress.com	8710	21528	1541	8397	2651	9410	18%	39%
SW Media	chouftv.ma	2023	5252	-109	336	-110	-508	-5 %	6 %
Web Strategie	yabiladi.com	2186	2822	244	903	1519	2294	11 %	32 %
Société des nouveaux médias	medias24.com	*	5405	*	-1287	*	2710	*	-24 %
Pulse Media	ledesk.ma	35	541	-2582	-2929	-2301	-5470	- 7377 %	-541 %
Caractère	lavieeco.com	*		-870	-839	16 802	15 575	*	*

Chapitre 4 : Résultats empiriques qualitatifs et quantitatifs

Maroc Soir	lematin.ma	117 4 35	96 91 3	-11 427	-674	46 596	78 549	-10 %	-1 %
Eco Medias	leconomiste.com	152 4 74	132 2 02	20 458	16 10 6	107 291	104 631	13 %	12 %

* : Non disponible

Source : Elaboré par l'auteur d'après les chiffres d'Inforisk

Si le ministère de tutelle, celui de la Communication, est accrédité d'une prise de conscience, il lui manque cependant la vision industrielle, les orientations politiques se limitant dans la plupart des cas à des arbitrages administratifs et corporatistes (distributions des cartes de presse, octroi des subventions, etc.) ou alors aux préoccupations classiques de pluralisme, de diversité et d'identité. Par comparaison, le ministère du Commerce et de l'Industrie semble feindre une indifférence critiquée dans le champ organisationnel de la presse en ligne.

Le numérique a été le grand oublié du bilan du gouvernement Benkirane précédent. A chaque fois que nous avons frappé à la porte du ministère, pas de retour. C'est à se demander si c'est une question de priorités, ou de prise de conscience (Mounir Jazouli, président du groupement des annonceurs du Maroc).

Au sein de l'écosystème de la presse en ligne, il n'y a cependant pas de consensus sur une démarche à suivre.

Je ne crois pas aux stratégies sectorielles. Il faut une véritable réflexion, c'est tout de même l'un des rares secteurs où les personnes qui y travaillent sont animées par autre chose que des prétentions purement capitalistiques. Je regrette que les enjeux se réduisent à des questionnements existentiels comme de savoir si le journaliste de la presse électronique doit disposer d'une carte de presse ou pas (Aicha Akalay, Directrice des Rédactions du Groupe Telquel).

Une autre proposition passe vers la migration d'offres payantes d'information. Pareils arbitrages supposent en revanche des investissements importants en contenu pour justifier un positionnement premium (nous développons plus loin les enjeux du contenu dans la partie consacrée aux déterminants artefactuels).

La presse électronique payante : je n'y croyais pas vraiment au début. Je reste convaincu qu'un marché existe si l'offre est adaptée à la demande. Cependant, la phase d'apprentissage exige qu'un généraliste (acteur historique) s'y mette. C'est là où l'on sera définitivement fixé (Mounir Jazouli, président du Groupement des annonceurs du Maroc).

1.2.4.6. L'hypothétique espoir d'un bouclier juridique

L'incapacité à se positionner sur la chaîne de valeur du numérique contribue à déplacer le débat vers la sphère juridique.

La Fédération marocaine des éditeurs de journaux (FMEJ) insiste pour que le Maroc ouvre des négociations avec les GAFAM¹³³. Un projet est évoqué dans ce sens en 2016 avec le ministre de la Communication. Les éditeurs marocains nourrissent par là l'ambition de pouvoir bénéficier d'une contrepartie financière sur le modèle du fonds Google de soutien à la presse européenne. En France, Google finance depuis 2013 le fonds d'innovation numérique pour la presse (FINP) doté d'une bourse de 150 millions d'euros (214 millions de dollars) pour trois ans. Une initiative similaire, avec une bourse de 60 millions d'euros (85 millions de dollars) y avait vu le jour deux ans auparavant, dans les mêmes circonstances¹³⁴. Le projet de négociations semble irréaliste aux yeux de certains acteurs du champ organisationnel.

Dans ce genre de négociations, la taille des pays joue énormément. Un petit marché dans un pays émergent n'a pas beaucoup d'arguments à faire valoir (Azzedine El Mountassir Billah, Directeur général de l'Autorité nationale de réglementation des Télécommunications (ANRT)).

¹³³ Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft...

¹³⁴ Un nouveau fonds a pris le relais : Le fonds de soutien pour « l'émergence et l'innovation » des médias. Créé par le décret du 26 août 2016, il bénéficie de 5 millions d'euros en 2018, ce fonds (qui avait été doté de 2 millions d'euros en 2016 puis de 5 millions en 2017) vise à encourager la création et le développement de nouveaux médias au travers d'aides pour les nouveaux entrepreneurs de presse, ou des programmes de recherche innovants dans la presse et médias émergents.

Une autre approche consisterait à conduire une offensive qui mobilise des ressources juridiques, en particulier en réformant la fiscalité pour imposer les géants du numérique, à travers des convergences avec le droit européen. Il revient à l'économiste français Jean Tirole d'avoir souligné l'intérêt des stratégies de régulation et du rôle des pouvoirs publics en matière de surveillance et de contrôle des marchés. Avant ses travaux qui lui ont valu le prix Nobel 2014, la pensée dominante s'appuyait sur le courant dit de l'école de Chicago, laquelle doutait de l'efficacité des politiques de concurrence et des interventions publiques. Dans son raisonnement, Tirole part de l'existence de situations d'asymétries informationnelles. Celles-ci remettent en cause la théorie des coûts de transaction de Coase (voir supra) et conduisent à des situations de distorsions de marché. Ces risques d'asymétrie sont régulièrement dénoncés dans l'économie numérique (Maxwell et Penard, 2016) et justifient des garde-fous juridiques contre le risque de concentration.

Cette voie est justifiée par certains de nos interlocuteurs dans le contexte marocain même si aucune initiative officielle n'est prise :

Le droit de la concurrence reste sans doute l'une des rares armes qui puissent empêcher que ces plateformes ne grossissent davantage. Une plus grande mobilisation aurait pu peut être évité le rachat d'Instagram ou de WhatsApp par Facebook (Azzedine El Mountassir Billah, Directeur général de l'Autorité nationale de réglementation des Télécommunications (ANRT)).

Si une réflexion sur un bouclier passant par des réglementations anticoncurrentielles doit aboutir, elle ne peut faire l'économie des écueils éventuels. Les bras de fer interminables entre la Commission européenne et les plateformes technologiques montrent bien que l'identification des préjudices et son évaluation ne sont pas une sinécure selon que les soupçons pèsent sur des abus de pouvoir de marché à travers des clauses contractuelles abusives, des discriminations ou d'asymétries en matière d'information, notamment.

Par ailleurs, le déploiement de mécanismes de régulation supranationaux ne peut être négocié sans associer dans le débat les détenteurs de tuyaux, c'est-à-dire les fournisseurs d'accès internet (FAI) ou opérateurs télécom. Même si les réseaux sociaux peuvent être accusés de squatter l'infrastructure réseau de pays tiers, l'adoption de résolutions juridiques qui se traduirait par une interdiction d'accès à la plateforme technologique ne serait défendable que si

elle apporte des garanties qu'elle ne produit pas l'effet inverse. C'est-à-dire une distorsion de concurrence ou qu'elle ne compromet pas les droits du consommateur.

Sur ce plan, l'affaire de la VoIP, qui a vu le Maroc interdire en 2016 plusieurs services de messagerie (WhatsApp, Messenger, Skype), aura servi de ballon d'essai pour prendre la température des acteurs. Elle a cependant paru très vite intenable au vu des engagements d'ouverture pris par le Maroc et du tollé suscité auprès des consommateurs. D'ailleurs, la décision acceptée pendant quelque temps par l'ANRT à la demande des trois opérateurs Maroc Telecom, Inwi, Orange, a fini par être levée à l'occasion de la tenue à Marrakech de la COP 22¹³⁵.

Encore faut-il s'assurer que les réglementations des pays soient suffisamment complètes pour anticiper les différents cas de figure. Depuis la libéralisation des télécoms, le Maroc a certes adopté une série de mesures au cours de ces 20 dernières :

- Création d'une Autorité de régulation en 1998 avec une redéfinition de ses missions entre 2004 et 2011¹³⁶ ;
- Création d'une Autorité de régulation de la communication audiovisuelle en 2002 et libéralisation du secteur en 2005 ;
- Consécration de certaines infractions informatiques en 2003 ;
- Renforcement du dispositif législatif sur la protection de la propriété intellectuelle en 2006 révisant celui de 2000 ;
- Adoption d'une loi sur l'échange électronique de données en 2007 et création de l'Autorité nationale d'agrément et de surveillance de la certification électronique (ANASCE) ;
- Adoption d'une loi relative à la protection des données à caractère personnel (2009).

¹³⁵ Auteur non identifié, « Maroc : WhatsApp, Skype et compagnie de retour grâce à la COP22 », RFI, le 06 novembre 2016, URL : <http://www.rfi.fr/afrique/20161106-maroc-whatsapp-skype-voip-retour-grace-cop22>, consulté, 23/04/2017

¹³⁶ Loi n° 55-1 du 4 novembre 2004 précisant et complétant les définitions des services de télécommunications (service universel, infrastructures alternatives, boucle locale) et renforçant les compétences de l'ANRT en matière de droit de la concurrence. Trois décrets du 13 juillet 2005 ont renforcé le dispositif sur plusieurs aspects : interconnexion des réseaux (dégrouper des boucles locales), tarification des services de télécommunications, numérotation, financement du service universel, traitement des litiges, des pratiques anticoncurrentielles, et des opérations de concentration économique. En 2011, l'ANRT récupère le volet formation à travers « Institut national des postes et télécommunications qui lui est désormais rattachée.

Cette transversalité des compétences est un point fort dans la mesure où les pratiques anticoncurrentielles peuvent ne pas s'exprimer de manière directe, mais utiliser des subterfuges qui peuvent être à la fois financiers et techniques (Bras, 2012).

Cependant, il convient de préciser que l'Autorité de régulation des télécoms au Maroc dispose de compétences transverses du fait de son cadre de création juridique, mais aussi en raison de l'absence de structure parallèle, le Conseil de la concurrence étant inactif depuis 2014¹³⁷.

Par ailleurs, à l'aune des enjeux de la confiance numérique, l'échafaudage n'a pas pu anticiper quelques insuffisances comme le déficit de prise de compte des dimensions de convergence entre secteurs des télécommunications, de l'audiovisuel, de l'informatique, des médias et des réseaux et services. Par exemple, le droit marocain continue de distinguer entre « télécommunication » et « communication audiovisuelle » alors que le droit européen ne parle plus que de « communications électroniques »¹³⁸. De même le droit marocain fait preuve de carence pour ce qui est d'identifier les fonctions des plateformes technologiques. Celles-ci ne sont ni tout à fait de l'édition, ni dans la distribution-diffusion, mais se situent plutôt à un niveau méta-éditoriales pour reprendre la définition de (Chartron, Rebillard, 2007). Comme le relève Eric Scherer, directeur de l'Innovation, de la Prospective et du MédiaLab, le problème avec l'économie numérique c'est que les réglementations sont tout le temps en retard sur les avancées technologiques, soutenues par un rythme intensif d'innovation.

« Les géants du web ont toujours agi plus vite que les cadres législatifs – mieux vaut s'excuser que de demander la permission –, se moquant même de leur archaïsme et profitant sans vergogne de l'inefficacité des outils juridiques à répondre à leur complexité comme à leur perpétuelle rapidité d'évolution, mais aussi de l'incompétence numérique des classes dirigeantes politiques » (Eric Scherer, Directeur de l'Innovation, de la Prospective et du MédiaLab)¹³⁹.

¹³⁷ Gharbaoui Hayat, « Business : Qui veut tuer le Conseil de la concurrence ? », Telquel, 15 juin 2017, URL : http://telquel.ma/2017/06/15/business-veut-tuer-conseil-concurrence_1550789, consulté le 30 juin 2017.

¹³⁸ Directive cadre européenne de 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, <http://eurlex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002L0021>.

¹³⁹ Scherer Eric, « Les Gafa seuls maitres de notre avenir », méta-media, 2017, URL : <https://www.meta-media.fr/files/2017/12/METAMEDIA-C14.pdf>.

Le droit anticoncurrentiel en lui-même ne constitue qu'un palliatif partiel comme le souligne Sébastien Soriano, président de l'autorité de régulation française des télécoms, l'Arcep : « *le droit de la concurrence ne condamne que les comportements extrêmes et n'interdit pas la domination économique en elle-même. Au mieux les autorités de concurrence peuvent-elles faire en sorte que les géants en place « n'en rajoutent pas »* » (Méta-media, 2017)¹⁴⁰. Le dispositif de régulation doit aussi s'aligner sur l'enjeu de protection des données personnelles, nouvel actif du XXe siècle. Cependant comme le relèvent Labrecque et al. (2013), ce sont les propriétaires de réseaux qui contrôlent la manière dont ces caractéristiques sont définies et exercent donc un pouvoir sur la conception de la technologie et, par extension, sur l'interaction de l'utilisateur.

1.2.4.7. L'influence artefactuelle

L'orientation pratique de perspective néo-institutionnelle autant que le courant de la socio-matérialité invitent à y inscrire les artefacts (objets) pour comprendre les enjeux du changement organisationnel. L'appel à une théorisation du rôle des artefacts reste à cet égard l'un des plus récents développements tant dans les travaux en relation avec la TNI que dans la littérature organisationnelle (Orlikowski & Barley, 2001 ; Orlikowski, 2007 ; Schatzki, 2005 ; Suchman, 2007). Dans une définition extensive des pratiques matérielles qui intègrent les objets physiques, Friedland (2013) soutient ainsi que « *les substances non observables doivent être transmues en objets observables - imbriqués et verrouillés - qui sont les moyens par lesquels les pratiques sont ancrées, affectées et orientées* » (Friedland, 2013, p. 37).

Si les artefacts jouent un rôle déterminant dans le processus institutionnel (Lawrence & Suddaby, 2006 ; Boxenbaum et al., 2016), ils n'y contribuent pas toujours ex nihilo. En tant qu'objets d'instanciation des logiques institutionnelles et de « *vecteurs de construction des pratiques* » (Boxenbaum et al., 2016, p. 7), ils peuvent s'inscrire dans une dynamique de changement où l'innovation passe par un processus cumulatif pour se faire accepter. La TNI renvoie à ce propos à la notion de « *design robuste* » (Hargadon & Douglas, 2001)¹⁴¹ pour décrire des aménagements qui intègrent des pratiques préétablies et s'autorisent une certaine flexibilité. Cette introduction nous amène, dans le prolongement de la réflexion de Boxenbaum

¹⁴⁰ Ibid

¹⁴¹ Hargadon et Douglas ont emprunté la notion de design robuste à Leifer (1991) qui l'a utilisée pour sa recherche sur la stratégie des joueurs d'échecs. Auparavant, on pensait que les maîtres d'échecs choisissaient les mouvements en prédisant l'avenir du jeu. Leifer a découvert au contraire que les joueurs ne pouvaient pas se fier à une telle stratégie et qu'ils avançaient leurs pions en conservant une flexibilité pour répondre aux mouvements de leurs adversaires.

et al. (2016), à insister sur les dimensions techniques et matérielles des processus de changement institutionnel. Ces caractéristiques matérielles peuvent influencer les comportements à l'intérieur des logiques institutionnelles (Friedland & Alford, 1991).

La maîtrise des artefacts au sein d'environnements numériques comme celui de l'information en ligne ne peut cependant être tenue pour acquise. D'abord en raison de sa nature dynamique, des interactions humaines complexes qui s'y expriment (Finneran & Ping, 2005). Ensuite, en raison de contingences macro et micro-organisationnelles qui retardent les effets attendus, comme nous le verrons pour deux des artefacts, le paiement électronique et le contenu média.

Nous allons maintenant présenter les artefacts qui ont émergé dans le contexte étudié.

1.2.4.7.1. Les artefacts numériques

Ces artefacts s'appuient sur deux marqueurs clefs du fonctionnement d'internet et qui ont contribué à institutionnaliser les pratiques de consommation de l'information en ligne : le Web 2.0 et le contenu généré par les utilisateurs (*user generated content, UGC*). Ces marqueurs ont contribué à un travail d'institutionnalisation par les consommateurs. Le Web 2.0 a été utilisé pour la première fois en 2004 pour décrire une nouvelle manière d'utilisation du Web par les développeurs informatiques et les utilisateurs finaux. Il a commencé à désigner toute plateforme par laquelle les contenus et les applications ne sont plus créés et publiés par des individus, mais modifiés continuellement par tous les utilisateurs de manière participative et collaborative (Kaplan & Haenlein, 2010). En se substituant à la première génération du Web, le Web 1.0, le Web 2.0 n'a pas consisté en une mise à jour sémantique seulement, mais s'est appuyé sur des développements techniques nécessaires au fonctionnement des pages sous un format plus interactif. Les faibles coûts d'expérimentation, c'est-à-dire la facilité et la rapidité à s'engager avec le produit ont permis aux consommateurs d'approprier la technologie Web 2.0. A l'inverse, les coûts d'expérimentation élevés du Web 1.0 rendaient difficile pour les consommateurs de s'engager avec lui et d'innover de manière à rendre la technologie socialement significative. Sous une perspective de systèmes d'information, la principale différence entre les artefacts du web 2.0 et ceux du web 1.0, réside dans la configuration plus participative des premiers alors que les seconds ne peuvent être configurés que par un « gatekeeper », généralement l'administrateur informatique du projet.

Pour Coutant et Stenger (2012), le souci d'interactivité a toujours existé dans l'univers des médias tant pour la presse écrite avec les courriers des lecteurs que pour l'audiovisuel à travers

le phénomène des radios libres ou la participation des spectateurs aux émissions des chaînes de télévision. Le Web 2.0 a permis donc de s'ancrer dans des arrangements institutionnels existants. Comme le résumait Boxenbaum et al. (2016), « *Les artefacts liés aux pratiques existantes sont utilisés comme un "code" pour interpréter les nouvelles actions et permettre aux acteurs d'en faire sens, alors que les artefacts liés aux nouvelles pratiques offrent de nouvelles possibilités d'action et de compréhension* » (p. 5).

Dans la liste des fonctionnalités qui a accompagné ce mouvement, d'autres artefacts ont été décisifs dans l'engouement pour les réseaux sociaux, du moins les premières années. C'est le cas des logiciels d'animation Adobe Flash, des flux RSS (Really Simple Syndication), un format Web qui assure une plus grande fréquence des mises à jour de contenu ou encore AJAX (Asynchronous Javas Script), qui permet de récupérer des données de serveurs Web de façon asynchrone (ce qui assure la mise à jour de contenu web sans interférer avec l'affichage et le comportement de la page entière).

Le deuxième niveau de lecture du rôle joué par les artefacts dans le cas de la production d'information en ligne se situe au niveau du concept de contenu généré par les utilisateurs (UGC). L'UGC désigne pour Kaplan « *toutes les formes de contenu média accessibles à tous et générées par les utilisateurs finaux eux-mêmes* » (Kaplan, 2011, p.106). La classification de l'OCDE (2007) fait ressortir un certain nombre des caractéristiques de l'UGC : être publié sur un site accessible à tous ou sur un site de réseau social destiné à un groupe de personnes défini, faire preuve d'un certain effort de créativité, être produit en dehors de toute routine ou pratique professionnelle. Cette classification exclut d'emblée les emails qui sont bien du contenu autogénéré, mais ne répondent pas au premier critère.

En permettant de créer, partager des informations à travers des communautés virtuelles, ces artefacts ont institutionnalisé de nouvelles pratiques qui ne se limitent pas seulement aux enjeux de la communication. Ils traduisent aussi toute l'importance de la culture de collaboration sous-jacente qui a marqué l'histoire d'internet. Cette philosophie liée au mouvement contre-culturel des années 60 a été incorporée dès les années 90 dans les programmes politiques par les mouvements alternatifs et anticapitalistes apparus dans les années 1990. Internet est devenu pour eux un outil puissant de changement social et une plateforme pour la liberté d'expression (Azan & Beldi, 2010). Pour le sociologue Castells, l'environnement numérique et Internet ont rendu possible l'existence d'un « espace de flux » (Castells, 2001) ou à travers à la mobilisation de ressources collectives un pouvoir en réseau s'exerce de manière quasi similaire au pouvoir existant sur les lieux.

Si l'utilisation accrue de l'internet et sa nature participative ont augmenté le potentiel de nouvelles formes de production et conduit à l'émergence de nouveaux acteurs, la dynamique s'est appuyée en premier sur de nouvelles technologies. Les formats proposés à travers les logiciels de gestion de contenu, plus connus sous le nom de Content management system (CMS) et de gestion de flux d'information (workflows) notamment, ont contribué à démocratiser les modes de production et de diffusion de l'information en ligne. Il n'est plus nécessaire de disposer de connaissance en programmation pour pouvoir disposer de son propre site d'information. Pour reprendre la terminologie TNI, ce design a permis de faire baisser les coûts d'adoption chez une population qui aurait pu être rebutée par la complexité technologique.

Beaucoup sont d'ailleurs proposés au format open source, c'est-à-dire ne nécessitant pas de paiement de droits comme Joomla, Drupal, Wordpress ou encore SPIP. L'arrivée des CMS dans de nombreuses rédactions chez les médias historiques a permis de renouveler les processus de production et les espaces de travail. Désormais, des logiciels permettent aux journalistes de mettre à jour les nouvelles et de gérer la majeure partie du Web (page d'accueil, images, liens) à l'aide d'interfaces plus conviviales (Bell et al., 2017). Les CMS les plus évolués ont ouvert des possibilités de maquettisation électronique des pages, et dans la foulée dilué les frontières entre rédacteurs et monteurs dans un jeu de recomposition des rôles. Les effectifs se sont même enrichi de nouveaux profils : les développeurs ou programmeurs, qui se sont invités dans les salles de rédaction à côté des journalistes dans une forme de coopération. L'émergence de nouvelles formes de journalisme « citoyen », « collaboratif » (Le Cam, 2004) avec un rôle plus actif dans la production de contenu (Graeff, 2012; Paulussen & Ugille, 2008; Thurman, 2008) font partie des autres conséquences visibles de ces changements. Les éditeurs sont d'ailleurs nombreux à penser qu'ils sont désormais en concurrence avec leurs lecteurs, et qu'il est préférable de collaborer avec eux et de développer des outils qui leur permettent de participer à la création de contenu (WAN-IFRA, 2011).

1.2.4.7.2. Des artefacts de paiement : Une transition inachevée

Le rôle des solutions de paiement électroniques qu'il s'agisse de micropaiement¹⁴² ou de paiement mobile (appelé aussi mobile banking ou m-paiement) est une considération centrale dans la question de l'information en ligne, compte tenu tout particulièrement des impératifs de monétisation. Les systèmes de paiement mobiles offrent plusieurs avantages. A commencer par la commodité. L'importance de ces modes de paiement a été soulignée dès les premières recherches sur la presse en ligne. Celles-ci peuvent être une incitation à l'achat, mais ont aussi quelques prérequis : sécurité¹⁴³, facilité d'utilisation, marges des différentes parties prenantes (Conaghan, 1996).

La première expérience de paiement mobile au Maroc remonte à 2010 avec Mobicash lancé à l'issue d'un partenariat entre Maroc Telecom, Attijariwafa Bank et Banque Centrale Populaire¹⁴⁴. Depuis, d'autres projets ont vu le jour et la plupart des banques proposent pour leur clientèle captive des applications mobiles pour les retraits, paiements de factures, transfert d'argent ainsi que les envois de fonds et virements. Depuis 2016, ces initiatives ont été complétées par l'arrivée d'un « modèle avec tiers » (Chaix, 2013), c'est-à-dire via un intermédiaire qui n'est ni banque ni opérateur télécom, à travers le feu vert accordé à Naps, filiale du groupe M2M¹⁴⁵. Cette réforme a nécessité au préalable un amendement de la loi bancaire en y introduisant la notion d'« établissements de paiements ».

Cependant, l'absence de taille critique et un handicap majeur. Le ratio de paiement¹⁴⁶ des porteurs marocains de carte reste faible : 14,1 % en nombre et 7,9 % en valeur à fin décembre 2016¹⁴⁷. L'essentiel des paiements par cartes est assuré via les terminaux TPE (83 % des

¹⁴² Il est utile à cet égard de rappeler l'expérience de la start-up néerlandaise Blendle qui permet d'acheter les articles de presse à l'unité à un prix fixé par l'éditeur moyennant une commission de 30 % pour Blendle. Son kiosque a retenu l'attention de grandes marques de journaux qui ont fini par l'adopter : New York times, The Economist, Axel Pringer. La plateforme a atteint un million d'utilisateurs dans le monde deux ans à peine après son lancement. Même si certains pensent que le micropaiement ne sauvera pas le journalisme, Blendle, surnommé le « iTunes des news », reste à ce jour l'une des expériences éditoriales les plus suivies sur le sujet de la monétisation.

¹⁴³ A l'issue d'un sondage réalisé en 2016 auprès de 1000 personnes par le cabinet Averty en partenariat avec Genius Communication, 27 % des personnes interrogées attribuent les raisons du non-achat en ligne à la question de la sécurité du paiement.

¹⁴⁴ Pearce, Douglas (2011). Financial Inclusion in the Middle East and North Africa Analysis and Roadmap Recommendation. The World Bank: Policy Research Working Paper.

¹⁴⁵ Naps a été agréé par la Banque centrale en 2012. Cependant, ce n'est qu'à l'issue du transfert en 2016 des activités de switching du centre monétique interbancaire (CMI) vers un autre opérateur, HPS, que l'ouverture du marché du paiement électronique a été actée.

¹⁴⁶ Rapport des transactions de paiement au total des transactions par cartes bancaires.

¹⁴⁷ Rapport annuel sur les systèmes et les moyens de paiement et leur surveillance – Exercice 2016, Bank Al Maghrib, URL : <http://www.bkam.ma/Systemes-et-moyens-de-paiement/Publications/Rapport-annuel-sur-les-systemes-et-moyens-de-paiement#>

transactions en 2016)¹⁴⁸. Ce retard sur les solutions de paiement mobile est fort surprenant dans le contexte marocain s'il est rapporté à l'explosion du taux de pénétration mobile (plus de 122 % à fin 2016) ou encore au parc de Smartphones (18 millions d'appareils).

Lorsque les terminaux mobiles sont plus nombreux que les comptes bancaires, la situation peut justifier l'opportunité d'un modèle « opérateur centré » (Chaix, 2013) où les acteurs télécoms occupent une position centrale, et proposent des solutions de m-paiement avec ou sans les banques. Il convient de citer à cet égard, l'expérience kenyane avec l'opérateur télécom Safaricom (dont l'actionnaire majoritaire est le Britannique Vodafone) et sa solution « M.Pesa » qui a révolutionné dans ce pays à la fois le paiement et la bancarisation. Ce cas est un succès reconnu (Chaix & Torre, 2015).

En 2015, poussée par l'ANRT notamment, une réflexion s'est concrétisée autour du projet d'un modèle national de paiement mobile low cost. Le projet, impliquant à la fois banques, opérateurs télécom, régulateurs des deux secteurs, est alors de déployer une solution à grande échelle qui bénéficie d'un appui institutionnel. Deux options de support sont envisagées : pour les clients bancarisés, l'instrument de paiement serait adossé au compte bancaire existant, et pour les non bancarisés, reposerait sur un compte de paiement plafonné, assimilable à une carte bancaire « prépayée ». La plateforme a intégré l'un des facteurs clefs de succès de solution de paiement mobile : l'interopérabilité, c'est-à-dire de permettre au client de payer où il veut, quel que soit sa banque ou son opérateur télécom. Annoncé initialement pour janvier 2017, le projet semble avancer très lentement confirmant les hésitations à arbitrer définitivement sur le modèle économique approprié et la bonne formule pour le partage des revenus entre banques et opérateurs télécom. Un retard qui ne manque pas de surprendre, y compris au sein des milieux financiers. En 2016, à l'occasion d'un Forum forum co-organisé par Al Barid Bank (ABB) et le World Savings and Retail Banking Institute WSBI, l'ex-ministre tunisien des Finances et ex-banquier, Jalloul Ayed lance, un tantinet provocateur, qu'il « *ne comprend pas pourquoi, dans des pays avec un taux de pénétration de la téléphonie mobile qui dépasse les 130 %, comme c'est le cas du Maroc, le mobile-banking n'est pas développé ?* »¹⁴⁹

¹⁴⁸ Ibid.

¹⁴⁹ Auteur non identifié, « Mobile Banking, difficile entente entre banques et télécoms », Les Inspirations Ecos du 21 janvier 2016, URL : <http://www.leseco.ma/economie/41204-mobile-banking-difficile-entente-entre-banques-et-telecoms.html>, consulté le 22/02/2017

1.2.4.7.3. L'artefact de contenu média : Un levier moins déterministe du changement institutionnel

Le contenu média est un artefact complexe composé de différents éléments (texte, visuel, son) qui déterminent l'expérience de consommation de l'information en ligne. Dans la mesure où nous questionnons la manière avec laquelle les audiences consomment l'information en ligne, nous associons pour les besoins de recherche, les artefacts médias au « contenu » dans son acception générique. C'est-à-dire aux rendus des processus de production de contenu, lesquels mobilisent des techniques de mise en narration journalistique, ou storytelling pour raconter ou analyser des événements. Ces précisions s'imposent en ce sens que certaines recherches sur la presse en ligne associent les artefacts médias exclusivement aux supports (tablettes, PC, Smartphones) qui permettent d'accéder à l'information (Boczkowski, 2013).

Dans le cas des pratiques de consommation de l'information en ligne, une orientation des enjeux du contenu média vers sa dimension technologique ne nous semble pas pertinente. Eu égard les enjeux de la monétisation, les préoccupations des éditeurs se situent en effet plus à l'échelle du contenu des artefacts (ce qui est consommé) traités par le système qu'à l'échelle des artefacts symboliques qui décrivent les tâches (l'accès à la consommation). Il s'agit en somme d'analyser le contenu médias en tant qu'artefact plus social et culturel avec des déterminants performatifs, plus humains que technologiques.

Dans le bras de fer, asymétrique, contre les réseaux sociaux, le contenu média reste l'un des leviers les moins déterministes dont disposent les journaux électroniques. Il appelle à un retour aux fondamentaux du travail journalistique pour reconquérir à la fois les audiences, un positionnement identitaire fort et potentiellement aussi un lectorat payant. L'objectif renvoie cependant à une remise en cause sérieuse du modèle éditorial actuel. Dans de nombreuses organisations médiatiques, le journalisme d'investigation qui a donné ses lettres des noblesses au quatrième pouvoir a en effet cédé du terrain face aux contraintes du travail dans l'urgence, aux impératifs commerciaux qui mobilisent parfois les équipes rédactionnelles sur des dossiers attrape-pub. Le quantitatif prend alors le dessus sur le qualitatif, le travail de desk (où le journaliste ne quitte pas son bureau), ou pire, le dossier de presse est privilégié au terrain, à la rencontre avec les sources.

Le contenu éditorial reste l'un des rares facteurs que les journaux peuvent contrôler, mais combien sont ils à donner à leurs équipes les moyens d'y arriver ?

(AL, journaliste senior, acteur historique)

La crise économique a poussé plusieurs structures à couper soit dans les budgets de recrutement, soit dans les budgets de formation. Là où les journalistes embauchés en CDI étaient majoritaires, le recours à des formes de « sous-traitance » constatée au sein de la presse francophones depuis plus de vingt ans (Mathien, 1998), à des pigistes (journalistes rémunérés à l'article) commence de plus en plus à se multiplier. Des pratiques qui allègent les coûts, mais nourrissent par la même occasion des interrogations sur les conditions de travail de la profession, désormais menacée par de nouvelles formes de précarité. Le recours à des formes de « journalisme collaboratif », terme valorisant étymologiquement ne relève-t-il pas du même souci d'allègement des coûts de production, quitte à laisser soupçonner une « mise au travail des lecteurs- consommateurs » comme l'évoque Estienne (2007).

Si elle a abaissé le ticket d'entrée sur le marché de production d'information, l'arrivée du numérique n'a pas dissipé cette paupérisation chez les acteurs historiques. Là aussi il semble difficile de se libérer du diktat du « speed driven journalism », variante numérique de l'agenda-setting (voir *supra*), où les choix des sujets d'actualité à traiter sont arbitrés en fonction de leur potentiel de popularité en nombre de clics. Chez les pure-players, le souci de la rapidité et du *breaking news* est priorisé sur l'analyse en profondeur, avec des rythmes de travail intense qui ont valu aux employés du secteur la réputation de nouveaux « forçats du web », de « journalistes en pyjama » ou « payés au clic »¹⁵⁰. Les attentes sur le contenu se situent à la fois sur une quête d'information premium (exclusivité, qualité des analyses), mais aussi sur le ton des discours journalistiques et les lignes éditoriales qui les sous-tendent, ou « pour qui roule le journal » pour reprendre la déclaration triviale d'un de nos interlocuteurs.

Des expériences éditoriales comme celle de Mediapart en France ont fait le pari d'un financement par le lecteur ne s'expliquent pas autrement que par la qualité du contenu, la multiplication de scoops, avant de l'être par le modèle de tarification (Benghozi & Lyubareva, 2013).

¹⁵⁰ Car David, Risks Abound as Reporters Play in Traffic, The New York Times, 23 mars 2014, <https://www.nytimes.com/2014/03/24/business/media/risks-abound-as-reporters-play-in-traffic.html>, consulté le 14/01/2017

Dans ce chantier de réhabilitation, il va de soi que les conditions d'exercice journalistique sont attendues sur la mise en place de gardes fous pour la protection des droits d'auteurs. Sans que le débat se réduise à la question du plagiat, sport favori sous les cieux marocains, mais en l'étendant aux reproductions tacites du papier vers le digital, celles-ci ne faisant pas l'objet de rémunérations à part dans le cas des acteurs historiques de la presse. Alors même que protection des œuvres journalistiques sur les réseaux numériques est consacrée par une riche jurisprudence depuis les années 90¹⁵¹.

Cette baisse du niveau d'exigence sur la qualité du produit journalistique pose en filigrane le problème de la crédibilité et de la montée crescendo de la problématique des fake-news, devenu une préoccupation internationale. Un phénomène dont les réseaux massifient la diffusion (Lyubareva & Rochelandet, 2017). Là aussi la responsabilité des acteurs historique est pointée du doigt.

Je crois fondamentalement que le problème de crédibilité est dû à l'absence d'acteurs de référence. Si les acteurs historiques avaient switché vers le numérique rapidement, nous en serions pas là. Ils ont laissé un vidé, du coup tout le monde s'est autoproclamé journaliste électronique (Mounir Jazouli, président du groupement des annonceurs du Maroc).

Internet cependant exige aussi des réorganisations auxquelles ni les salles de rédaction ni le management, surtout des médias historiques, ne semblent prêts.

Officiellement, tout le monde vous dira que sa rédaction est crossmedias que les équipes sont intégrées, mais lorsqu'on regarde de plus près les salles de rédaction, vous trouverez qu'on est plus sur des rédactions 1.0 où chacun travaille dans son

¹⁵¹ Le contrat de travail de droit privé ne signifie pas cession des droits d'auteur à l'employeur. C'est ce qu'ont rappelé les tribunaux en France et en Belgique dans les litiges opposant la société de gestion du Figaro et le syndicat national des journalistes. Le Tribunal de Grande Instance de Lyon avait, par jugement du 21 juillet 1999, interdit au journal le Progrès de poursuivre ses exploitations sur Minitel et sur Internet. Le 3 février 1998, dans l'affaire dite « Dernières nouvelles d'Alsace », le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg a pour sa part ordonné l'interdiction sous astreinte de la reproduction d'articles des journalistes, considérant qu'Internet étant « un nouveau moyen de communication ». Enfin, en octobre 1996, le Tribunal de Grande Instance de Bruxelles a ordonné dans l'affaire de la « Central Station », la cessation sous astreinte des diffusions en ligne d'articles de presse pour méconnaissance des droits d'auteur des journalistes, en application de la législation belge.

coin même lorsque les équipes print et digital sont fusionnées (MC, Rédacteur en chef groupe média historique).

Ce contexte incertain a au moins un avantage : permettre aux titres de redéfinir leurs fondamentaux journalistiques. L'une des difficultés déplorées par les responsables des rédactions réside dans l'incapacité à discipliner les journalistes sur les contraintes organisationnelles du web.

Le journaliste web, c'est de commencer la rédaction très tôt, ce sont des journalistes qui tournent. Culturellement c'est toujours inaudible pour de nombreux journalistes (Aicha Akalay, Directrice des Rédactions du Groupe TelQuel).

Certains acteurs sont convaincus au passage de la nécessité de rajeunir les rédactions.

Je reste convaincu qu'il faut recruter des jeunes qui vont pouvoir apporter avec eux le côté nouvelles technologies. Le plus dur pour les rédactions en chef est d'arbitrer en faisant cohabiter des jeunes qui n'écrivent pas forcément aussi bien que les anciens journalistes, mais qui sont en revanche plus à l'aise avec les outils internet (*Jerôme Mouthon, Directeur général, Buzzef*).

La bataille du contenu c'est aussi celle d'un journalisme multimédia, sans être intrinsèquement différent du journalisme classique, qui exige d'autres formats et de nouvelles habitudes. En dehors d'une utilisation plus importante de la vidéo, les sites marocains d'information en ligne sont loin de l'écriture non narrative qui exploite pleinement les possibilités multimédias du web.

Pour moi le journaliste doit être capable autant de chercher l'info et de la rédiger que d'analyser des outils de web metrics pour mesurer l'impact de ce qu'il écrit sur les audiences. C'est l'un des principaux atouts du web, mais je trouve qu'il est sous-utilisé. Dans les salles de rédaction, je ne constate pas non plus une mise en valeur du rôle des infographistes et vidéastes ni même de la photo (FN, Community Manager).

La reconquête du contenu passe aussi par celle du jeune lecteur.

Toutes les marques historiques se doivent de benchmarker à l'international et étudier la sociologie de la jeune génération. Ce n'est pas la technologie qui est la plus importante à mon avis. Pour vous donner un exemple, tous les acteurs se doivent d'organiser un atelier Snapchat. Snapchat, c'est l'instantanéité, c'est le snap et le tchat. Or justement, la génération Z, elle veut du tchat en direct. Elle ne veut pas lire un article demain ou dans une heure, elle le veut tout de suite (Yasser Monkachi, président de Social Impulse).

Cette manière de faire du journalisme pour reconquérir le lecteur est donc viable, mais elle a aussi des prérequis comme le souligne le New York Times dans un rapport rendu public en janvier 2017.

« Nous croyons que la stratégie d'affaires la plus saine pour le Times est de fournir un journalisme si puissant que plusieurs millions de personnes à travers le monde seront prêts à payer pour cela. Bien sûr, cette stratégie est également en phase avec nos valeurs de longue date. Nos motivations nous orientent vers l'excellence journalistique »¹⁵².

Cette réorientation des politiques éditoriales vers le lecteur suppose aussi des arbitrages managériaux pas toujours faciles à négocier :

Entre investir pour pérenniser une compétitivité de long temps, voire même réfléchir à un produit médiatique qui n'existe pas encore, ou couper dans les coûts pour parer aux urgences, je vous avoue que la marge de manœuvre pour l'expérience que j'ai eu à gérer est très faible (AE, Ex-directeur de publication, pure player).

Pour certains acteurs cependant, le coût de la non-action serait pire :

¹⁵² The report of the 2020 Group, « Journalism That Stands Apart », The New York Times, Janvier 2017, URL: <https://www.nytimes.com/projects/2020-report/>, consulté le 21/02/2017

L'absence de modèle économique ne peut en aucun servir de prétexte au non-investissement. Avons-nous le choix pour dire ça ? Fatalement non (Mounir Jazouli, président du Groupement des annonceurs du Maroc).

Etre capable de réviser un modèle d'affaires existant dépend de la capacité à absorber de nouvelles connaissances. Surmonter les biais cognitifs est l'une des principales contraintes à contourner.

Parler de préparation au changement c'est mal poser la question. Nous vivons dans un monde qui change et être prêt c'est quelque part y être déjà. Où vous êtes dans le train ou vous n'y êtes pas. Les prérequis pour être dans le train ? D'abord savoir que ça existe (Nadia Fassi Fihri, PDG du groupe de télécommunication INWI).

Les enjeux d'un journalisme de qualité à l'heure d'internet vont au-delà des frontières du champ organisationnel en ligne comme le souligne l'économiste des médias Robert Picard :

« Les difficultés de définition de la qualité sont particulièrement problématiques, car la question de la qualité du journalisme n'est pas simplement une question d'augmentation de la valeur d'un produit pour les consommateurs. Au contraire, la qualité est un élément central dans la réalisation des objectifs sociaux, politiques et culturels revendiqués pour le journalisme dans les sociétés démocratiques » (Picard, 2000, p. 97).

1.2.5. Le rôle des pratiques de consommation dans le processus de changement institutionnel

Dans la section suivante, nous tirons des leçons générales du cas et répondons à notre problématique de départ telle que formulée par notre question principale :

- Comment des pratiques de consommation non coordonnées s'imposent-elles dans un champ organisationnel en émergence ?;

Et nos sous-questions :

- Comment les consommateurs interagissent avec les autres acteurs d'un champ organisationnel en émergence dans le processus de changement institutionnel ?
- Lesquels des trois piliers, normatifs, réglementaires ou cognitifs, les pratiques de consommation remettent-elles en cause dans un champ organisationnel en émergence ?

1.2.5.1. Des interactions complexes

Le changement qui touche l'industrie de la presse en ligne fait ressortir des logiques qui relèvent de phénomènes à la fois technologiques, sociaux, réglementaires et économiques.

Notre étude de cas met en lumière des interactions complexes, lesquelles sont dans le cas du champ organisationnel étudié le fruit d'une progression en trois temps. Au cours d'une première période (1999-2004), ni les pratiques de consommation ni l'offre d'information en ligne n'ont connu de changement, le champ mature, celui de la presse écrite continuant d'imposer ses propres logiques. La deuxième période (2005-2011) a été marquée par l'arrivée du Web 2.0 qui provoquera les premières secousses avec changement. Celles-ci ont contribué à accompagner et légitimer de nouvelles pratiques de consommation, plus expérientielles, co-créatrice, soutenues en cela par des artefacts numériques (particulièrement par l'adoption progressive de l'User Generated Content, UGC) et par des facteurs environnementaux (politiques de libéralisation des télécoms et leurs conséquences en termes de baisse des tarifs).

L'émergence de ces nouvelles pratiques de consommation va s'accompagner de l'arrivée de nouveaux acteurs, de tailles différentes (pure players et réseaux sociaux) dans le champ. Le fait est que les pratiques de consommation ne disposent pas de suffisamment de ressources pour agir seules sur les processus de changement, mais s'appuient sur d'autres facteurs et acteurs qu'ils soient technologiques ou environnementaux.

La troisième étape (2012 jusqu'à ce jour) est marquée à la fois par une consolidation de la deuxième phase avec d'un côté la multiplication d'expériences éditoriales en ligne, majoritairement francophones, des manœuvres plus agressives des réseaux sociaux et par la montée en puissance de pratiques de consommation mobiles.

1.2.5.2. L'improvisation comme réponse à des logiques conflictuelles

Dans le cas d'espèce, plusieurs acteurs de la presse électronique continuent de s'inscrire dans de nouvelles logiques qui ne servent pas leurs intérêts, comme de proposer une partie de leur contenu vers des plateformes technologiques tierces alors même qu'elles n'ont aucune garantie de retour sur investissement et surtout d'une emprise sur les audiences. Les médias produisent plus de contenu que jamais, sans savoir qui il atteint ou comment ils sont à la merci des algorithmes (Kaplan & Haenlein, 2010). En dépit des avantages qui sont miroités aux éditeurs en termes de levier de multiplication des audiences, ces approches collaboratives que l'on peut qualifier de proto institutions au sens de la TNI (Lawrence et al., 2002) semblent asymétriques dans la mesure où elles profitent avant tout aux réseaux sociaux qui détiennent à la fois le canal de distribution, la technologie et la connaissance des utilisateurs. Ces plateformes technologiques occupent des positions centrales et arrivent à contrôler les conditions d'échange de ressources à travers les effets de réseau. Sous ce prisme, l'on peut donc considérer qu'internet a contribué à problématiser et à contester le schéma classique de la consommation et de la chaîne de valeur des éditeurs de contenu. En ce sens, le changement n'a pas emprunté l'orientation qu'aurait pu souhaiter tant les acteurs historiques que les pure players dans le processus de stabilisation des modèles économiques.

De leurs côtés, les utilisateurs n'ont aucun moyen de vérifier comment les données collectées à leur sujet sont utilisées ou comment leur comportement en ligne est manipulé sur les plateformes technologiques. S'il exprime toute l'ambivalence de logiques institutionnelles à la fois interdépendantes et contradictoires, ce pouvoir « sous contrôle » du consommateur est l'un des faits marquant du processus de changement dans le champ organisationnel de la presse en ligne. Il prend appui à la fois sur des constituants abstraits (les piliers institutionnels) et matériels (artefacts) de logiques institutionnelles en interdépendance.

Pour les constituants abstraits, les pratiques de consommation de l'information en ligne sont portées par les piliers normatifs et coercitifs. Le pilier cognitif semble en revanche moins consensuel. Les trajectoires des pratiques de consommation sont en effet guidées par un nouvel ordre cognitif, la gratuité de l'information, caractéristique de l'environnement numérique, alors que les attentes de la presse électronique se situent plutôt au niveau de l'ancien ordre cognitif, caractéristique du champ mature, celui de la non-gratuité.

Par ailleurs, même si la consommation de l'information sur presse imprimée a baissé, l'étude de cas fait ressortir une cohabitation avec les pratiques de consommation de l'information en ligne. Celles-ci s'inscrivent en complémentarité de celles de la presse imprimée. Tout se passe comme si le consommateur avait intégré les nouvelles pratiques sans définitivement abolir les anciennes. Le pilier cognitif rend mieux compte de cette dualité de logique, voire de conflictualité s'il est rapporté à l'avenir de l'industrie de la presse, en ligne ou pas.

Pour les constituants matériels des logiques institutionnelles, notre travail met en exergue une influence artéfactuelle à la fois technologiques (technologies du Web 2.0, paiement électronique) et socio-culturelle (contenu média). Les artefacts technologiques s'expriment à travers le code source des développeurs et l'infrastructure logicielle. Ce sont ces caractéristiques qui déterminent l'intensité de participation à un réseau social et l'interaction à travers des indicateurs de popularité : (like, recommandations, partages). Le fait que la mise en pratique du changement semble à cet égard improvisée n'est pas surprenant en soi à la lumière des travaux néo-institutionnels. Les pratiques coproduites sont plus susceptibles de s'exposer à des adaptations improvisées que celle portées à un niveau agentiel isolé (Smets et al., 2012). Il est établi que les pratiques matérielles peuvent se traduire par de l'improvisation à mesure que les gens « inventent, glissent ou apprennent de nouvelles façons d'interpréter et d'expérimenter le monde » (Orlikowski, 2002, p 253). Cependant, de telles improvisations peuvent tout de même entraîner un changement organisationnel significatif (Feldman, 2000), comme nous le constatons avec l'émergence du champ organisationnel de l'information en ligne. Les figures 4.7 et 4.8 permettent de rendre compte des changements à l'œuvre.

Les enquêtes réalisées dans le cadre de la phase qualitative, nous ont permis de caractériser le changement institutionnel en apportant des éléments de réponses aux objectifs que nous nous sommes assignés à cette étape. L'étude de cas a fait ainsi ressortir des déterminants micro-organisationnels, ceux des pratiques de consommation, dans le processus de changement.

Si les consommateurs interagissent avec les acteurs du champ organisationnel de la presse en ligne, comme nous l'avons postulé dans notre première sous-question de recherche, le sens de cette interaction n'est cependant pas convergent selon qu'il soit rapporté aux éditeurs d'information ou aux réseaux sociaux.

Si le consommateur d'information semble s'être affranchi du modèle orienté offre, il s'expose en revanche à des forces plus subtiles d'influence à la fois cognitives et techniques émanant des plateformes de réseaux sociaux. Tout se passe comme si le modèle classique

d'échange autour d'un bien physique avait basculé vers des transactions autour de l'affect (Pierre, Alloing, 2015). Cette asymétrie nous permet dans la foulée d'apporter des éléments de réponse à notre deuxième sous-question de recherche : Lesquels des trois piliers, normatifs, réglementaires ou cognitifs, les pratiques de consommation remettent-elles en cause dans un champ organisationnel en émergence ?

En effet, en créant l'illusion d'une transaction non marchande, l'économie de l'affect contribue à remettre en cause le pilier cognitif de la non-gratuité de l'information pour en imposer un nouveau, celui de la gratuité de l'information en ligne qui reste la règle dans le champ étudié.

Sans faire disparaître radicalement les anciennes pratiques, la presse imprimée subsistant bon an mal an en dépit d'une crise profonde, ces mécanismes de changement sont révélateurs de logiques institutionnelles, qui paraissent parfois contradictoires, ou du moins ne servent pas l'intérêt de l'ensemble des acteurs du champ organisationnel. Un déséquilibre que confirme la difficulté à trouver des modèles économiques par les acteurs de la presse électronique ou la mainmise des réseaux sociaux sur la manne de la publicité digitale.

Dans le prolongement des travaux de Thornton et al. (2012) et de Lounsbury et Boxenbaum (2013), notre travail de recherche qualitative nous permet également de faire ressortir la dimension pratique des logiques institutionnelles. L'influence des pratiques sur les logiques institutionnelles est établie par les travaux de recherche en TNI (Gawer et Philipps, 2013). Nous nous inscrivons ainsi dans l'un des développements les plus récents de la théorie néo-institutionnelle. Lequel s'appuie sur le rôle des logiques institutionnelles dans le façonnement des institutions en un ensemble de valeurs ou de références. Ces logiques institutionnelles reconnaissent la dualité, matérielle et culturelle du changement institutionnel (Thornton & Ocasio, 2008).

Ainsi dans le cas du champ organisationnel de l'information en ligne, les réseaux sociaux ont contribué à accompagner, soutenir et légitimer des pratiques disruptives de consommation. Cette rupture est soutenue par des artefacts technologiques qui contribuent à l'institutionnalisation des pratiques en permettant une consommation plus expérientielle, interactive et de partage de l'information.

Si elle constitue une étape importante pour la compréhension du processus du changement dans le champ organisationnel, cette phase qualitative ne permet pas en revanche de s'arrêter précisément sur les déterminants de certaines pratiques de consommation qui se sont avérées

Chapitre 4 : Résultats empiriques qualitatifs et quantitatifs

décisives à l'issue de notre recherche. A commencer par la question des comportements d'achat. Les attentes dans le secteur se situent en effet par rapport à l'existence d'un espace viable pour une offre payante d'information en ligne. C'est ce que nous allons voir dans la partie qui suit relative aux résultats de la recherche quantitative.

— Figure 4.7. Processus de changement dans le champ organisationnel de l'information en ligne

Figure 4.8. Logiques institutionnelles du champ organisationnel de l'information en ligne

SECTION 2. Résultats de la recherche quantitative

Cette section sera consacrée à la présentation des résultats de notre recherche quantitative par questionnaires. En mobilisant la méthode des équations structurelles, notre modèle vise à tester les hypothèses émises pour répondre à notre troisième sous-question de recherche : quels sont les facteurs qui permettent d'expliquer l'intention d'achat sur les sites d'information d'actualité en ligne ?

Conformément au protocole de Churchill (1979), nous avons utilisé deux échantillons pour les besoins de notre recherche : N=122 pour la phase exploratoire et N= 451 pour l'étape confirmatoire et le modèle de structure.

Les résultats de la partie exploratoire de purification des échelles de mesure ayant été détaillés au chapitre 3 avec le dispositif de fiabilité et validité, nous réservons la présente section exclusivement aux résultats du modèle de structure. Nous pouvons dès lors passer au test des hypothèses. Rappelons que notre modèle conceptuel quantitatif se compose de onze hypothèses qui se présentent comme suit :

- H1 : le contenu perçu influence positivement l'intention d'achat dans le contexte des sites d'information d'actualité en ligne
- H2 : le contenu perçu influence positivement l'utilité perçue dans le contexte des sites d'information d'actualité en ligne
- H3 : la performance escomptée influence positivement l'utilité perçue dans le contexte des sites d'information d'actualité en ligne
- H4 : la mentalité du gratuit influence négativement l'intention d'achat dans le contexte des sites d'information d'actualité en ligne.
- H5 : l'équité perçue influence positivement l'intention d'achat dans le contexte des sites d'information d'actualité en ligne.
- H6 : la crédibilité perçue influence positivement l'intention d'achat dans le contexte des sites d'information d'actualité en ligne

- H7 : la crédibilité perçue influence positivement l'utilité perçue dans le contexte des sites d'information d'actualité en ligne
- H8 : l'usage des réseaux sociaux influence positivement la mentalité du gratuit dans le contexte des sites d'information d'actualité en ligne
- H9 : l'utilité perçue influence positivement l'intention d'achat dans le contexte des sites d'information d'actualité en ligne
- H10 : la facilité d'utilisation perçue influence positivement l'intention d'achat dans le contexte des sites d'information d'actualité en ligne
- H11 : la facilité d'utilisation perçue influence positivement l'utilité perçue dans le contexte des sites d'information d'actualité en ligne

2.1. Statistiques descriptives

2.1.1. Caractéristiques socio-démographiques

Nous avons retenu pour les besoins de notre recherche quantitative auprès des consommateurs, deux populations d'étudiants : N=122 pour la partie exploratoire et N= 451 pour la partie confirmatoire. Il s'agit d'échantillons de convenance sans visée de généralisation. Nous nous limitons ici aux statistiques descriptives relatives à l'échantillon N=451.

Les échantillons ont été volontairement centrés sur les jeunes compte tenu de la forte intensité des consommations de l'information en ligne chez cette population comme l'ont confirmé aussi bien les enquêtes réalisées au Maroc (FMEJ-LMS-CSA, 2016) qu'au niveau international (WAN-IFRA, 2016, Reuters Institute, 2016, 2017).

Notre échantillon est composé de 40 % d'hommes et de 60 % de femmes (Figure 4.9).

Dans cet échantillon, 129 des répondants (29 %) ont entre 15 et 19 ans, 260 (58 %), entre 20 à 24 ans, 9 (2 %) tandis que 53 répondants ont 30 ans et plus (12 %) (Tableau 4.4),

Par ailleurs, 57 % des répondants suivent des études de premier cycle, 43 % des études universitaires de second cycle (Master-Bac+5) (Tableau 4.5).

Dans la présente thèse, nous assimilons le statut social à la catégorie socioprofessionnelle, suivant en cela le mode opératoire du Haut Commissariat au Plan (HCP)¹⁵³. Cependant pour éviter le risque de non-réponse, nous avons adapté les CSP de manière à faciliter la compréhension et réduire le taux de non-réponse.

Notre échantillon fait ressortir la prépondérance des CSP⁺ (chefs d'entreprises, professions libérales, cadres) comparativement aux CSP⁻ (ouvriers, employés) (Tableau 4.6).

Figure 4.9 : Répartition de l'échantillon par sexe

Tableau 4.4 : Répartition de l'échantillon par âge

	Effectifs	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
15–19 ans	129	28,6 %	28,6 %	28,6 %
20–24 ans	260	57,6 %	57,6 %	86,2 %
25–29 ans	9	2 %	2 %	88,2 %
30 ans et plus	53	11,8 %	11,8 %	100 %

¹⁵³ « Mobilité sociale intergénérationnelle, au Maroc », URL : <https://www.hcp.ma/file/160321/>

Total	451	100 %	100 %
--------------	------------	--------------	--------------

Tableau 4.5 : Répartition de l'échantillon par niveau d'études

Niveau d'études	Effectifs	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Premier cycle - Licence (Bac+3)	255	56,5 %	56,5 %	56,5 %
Second cycle - Master (Bac+5)	192	42,5 %	42,5 %	99 %
Troisième cycle- Doctorat (Bac+8)	4	1 %	1 %	100 %
	451	100 %		

Tableau 4.6. Répartition de l'échantillon par CSP (Profession du chef de famille)

CSP	Effectifs	Fréquence	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Chefs d'entreprises	48	11 %	11 %	11 %
Professions libérales	45	10 %	10 %	21 %
Cadres	290	64 %	64 %	85 %
Employés	45	10 %	10 %	95 %
Ouvriers	19	4 %	4 %	99 %
Autre	4	1 %	1 %	100 %
Total	451	100 %	100 %	

2.1.2. Habitudes de consommation

S'agissant des habitudes de lecture de la presse imprimée, ils sont plus de 22 % à ne pas lire les journaux et plus de 26 % à y consacrer moins de 5 minutes par jour (Figure 4.10).

Par ailleurs, plus de 22 % n'écoutent pas la radio et près de 24,6 % l'écoutent moins de 5 minutes par jour (Figure 4.11).

Concernant le petit écran, près de 20 % des répondants affirment ne pas regarder la télévision alors que 23 % affirment la regarder 1 heure et plus (Figure 4.12)

Figure 4.10 : Habitudes de lecture pour la presse imprimée

Figure 4.11 : Habitudes d'écoute de la radio

Figure 4.12 : Habitudes de consommation de la télévision

Pour ce qui est des habitudes de consommations sur internet (Figure 4.13), seuls 6,6 % des répondants affirment ne pas consulter les sites d'information en ligne. Ces répondants sont plus importants chez la tranche 20-24 ans, chez les femmes (59 %) et chez les CSP⁺.

Figure 4.13 : Habitudes de lecture pour la presse électronique

2.2. Les résultats des tests d'hypothèses

Test de l'effet du contenu perçu sur l'intention d'achat

La première hypothèse de notre modèle porte sur la relation entre le contenu perçu et l'intention d'achat. Nous avons stipulé :

H1 : La qualité du contenu perçu influence positivement l'intention d'achat dans le contexte des sites d'information d'actualité en ligne.

Nos résultats indiquent que la relation entre le contenu perçu et l'intention d'achat dans le contexte des sites d'informations d'actualité en ligne n'est pas significative. Notre hypothèse H1 est donc rejetée.

Test de l'effet du contenu perçu sur l'utilité perçue

Comme nous l'avons expliqué dans le Chapitre 3, le contenu perçu peut influencer l'utilité perçue. Nous avons donc formulé l'hypothèse suivante :

H2 : La qualité du contenu perçu influence positivement l'utilité perçue dans le contexte des sites d'information d'actualité en ligne.

La relation entre la qualité du contenu perçu et l'utilité perçue est significative. La valeur du coefficient β (coefficient de corrélation) est égale à 0,50, t-student = 7 091, $p < 0,001$. L'hypothèse H2 est donc validée.

Test de l'effet de la performance escomptée sur l'utilité perçue

Afin d'étudier l'influence de la performance escomptée, construit répertorié dans les travaux en relation avec la théorie d'acceptation technologique, sur l'utilité perçue, nous avons stipulé :

H3 : La performance escomptée influence positivement l'utilité perçue dans le contexte des sites d'information d'actualité en ligne

Les résultats montrent que la relation n'est pas significative. L'hypothèse H3 est donc rejetée.

Test de l'effet de la mentalité du gratuit sur l'intention d'achat

Comme nous l'avons indiqué plus haut, les travaux en relation avec l'économie d'internet et la presse en ligne imputent la crise de monétisation de l'information à la mentalité du gratuit. Il s'agit donc de vérifier ici l'influence de ce construit sur l'intention d'achat à travers l'hypothèse suivante :

H4 : la mentalité du gratuit influence négativement l'intention d'achat dans le contexte des sites d'information d'actualité en ligne.

La relation entre la mentalité du gratuit et l'intention d'achat est significative négativement. La valeur du coefficient $\beta = -0,472$, t-student = -6,446, $p < 0,001$. L'hypothèse H4 est donc validée.

Test de l'effet de l'équité perçue sur l'intention d'achat

Pour étudier l'influence d'un autre construit cognitif, identifié à l'issue de notre revue de littérature, à côté de la mentalité du gratuit, nous nous sommes intéressés à la relation entre l'équité perçue et l'intention d'achat. Nous avons donc formulé l'hypothèse suivante :

H5 : l'équité perçue influence positivement l'intention d'achat dans le contexte des sites d'information d'actualité en ligne.

La relation entre l'équité perçue et l'intention d'achat est significative. La valeur du coefficient $\beta = 0,367$, t-student = 4,943 $p < 0,001$. L'hypothèse H5 est donc validée.

Test de l'effet de la crédibilité perçue sur l'intention d'achat

Pour vérifier l'effet d'un autre déterminant relatif au contexte étudié, nous avons proposé d'étudier l'influence de la crédibilité perçue sur l'intention d'achat en nous basant sur l'hypothèse suivante :

H6 : la crédibilité perçue influence positivement l'intention d'achat dans le contexte des sites d'information d'actualité en ligne.

La relation entre la crédibilité perçue et l'intention d'achat est significative. La valeur du coefficient standardisé $\beta = 0,292$, $t\text{-student} = 3\,313$, $p < 0,001$. L'hypothèse H6 est donc validée.

Test de l'effet de la crédibilité perçue sur l'utilité perçue

Nous avons également proposé d'étudier l'influence de la crédibilité perçue sur l'un des construits du TAM, à savoir l'utilité perçue. Nous nous sommes appuyés sur l'hypothèse suivante :

H7 : la crédibilité perçue influence positivement l'utilité perçue dans le contexte des sites d'information d'actualité en ligne.

La relation entre la crédibilité perçue et l'utilité perçue est significative. La valeur du coefficient $\beta = 0,261$, $t\text{-student} = 3\,731$, $p < 0,001$. L'hypothèse H7 est donc validée.

Test de l'effet des réseaux sociaux sur la mentalité du gratuit

Les réseaux sociaux ayant contribué à renforcer l'offre d'information en ligne sont soupçonnés d'amplifier la mentalité du gratuit. Il s'agit donc d'étudier leur impact. Pour cela nous avons formulé l'hypothèse suivante :

H8 : l'usage des réseaux sociaux influence positivement la mentalité du gratuit dans le contexte des sites d'information d'actualité en ligne.

La relation entre l'usage des réseaux sociaux et la mentalité du gratuit est significative avec un coefficient $\beta = 0,212$, $t\text{-student} = 4\,378$, $p < 0,001$. L'hypothèse H8 est donc validée.

Tests des effets des construits du TAM

Nous avons également prévu d'étudier, d'une part, l'influence des construits du TAM, utilité perçue et facilité d'utilisation perçue sur l'intention d'achat, et d'autre par l'influence inter-construits : facilité d'utilisation perçue/ utilité perçue. Nos hypothèses étaient les suivantes :

**H9 : l'utilité perçue influence positivement l'intention d'achat dans le 1
contexte des sites d'information d'actualité en ligne.**

H10 : la facilité d'utilisation perçue influence positivement l'intention d'achat dans le contexte des sites d'information d'actualité en ligne.

H11 : la facilité d'utilisation perçue influence positivement l'utilité perçue dans le contexte des sites d'information d'actualité en ligne.

La relation entre l'utilité perçue et l'intention d'achat est significative. La valeur du coefficient $\beta = 0,301$, t-student = 4 394 $p < 0,001$. L'hypothèse H9 est donc validée.

Nos résultats indiquent également que la facilité d'utilisation perçue influence l'intention d'achat : $\beta = 0,197$, t-student = 3 864 $p < 0,001$. L'hypothèse H10 est donc validée.

Par ailleurs, la relation entre la facilité d'utilisation perçue et l'utilité perçue est significative : $\beta = 0,412$, t-student = 10 857, $p < 0,001$. L'hypothèse H11 est validée.

Les résultats des liens des causalités du modèle structurel sont présentés dans le tableau 4.7.

L'examen des relations structurelles entre les variables latentes permet de souligner qu'une seule variable relative au contexte étudié, le contenu perçu (**H1**) n'a pas d'influence sur l'intention d'achat. En revanche, toutes les autres variables indépendantes retenues comme prédicteurs de l'intention d'achat affichent des relations significatives. Comme postulé, la mentalité du gratuit influence négativement l'intention d'achat (**H4**). Ce qui confirme tout l'intérêt du débat autour de la gratuité dans le cas de presse en ligne. L'équité perçue (**H5**) et la crédibilité perçue (**H6**), dans une moindre mesure, sont également des facteurs qui influencent l'intention d'achat.

Cette recherche réaffirme également l'influence des deux concepts-clefs au cœur du TAM, l'utilité perçue (**H9**) et la facilité d'utilisation perçue (**H10**) en tant que déterminant de l'intention d'achat.

Les construits retenus dans notre modèle en tant que déterminants directs de l'intention d'achat de l'information en ligne : équité perçue, utilité perçue, facilité d'utilisation perçue, mentalité du gratuit, et crédibilité perçue font ressortir un bon pouvoir de prédiction de notre modèle puisqu'ils expliquent 40 % de la variance du construit (R^2 ou Squarred multiple correlation, $SMC = 0,398$).

S'agissant des facteurs influençant l'utilité perçue, nos résultats font tout d'abord ressortir l'influence importante de la facilité d'utilisation perçue conformément à ce qui est suggéré à d'autres travaux de recherche ayant mobilisé le modèle d'acceptation technologique (**H11**). Les deux variables indépendantes de contexte, contenu perçu (**H2**) et crédibilité perçue (**H7**) influencent également de manière significative l'utilité perçue. Pour sa part, la performance escomptée (**H3**) ne permet pas d'expliquer l'utilité perçue contrairement aux travaux antérieurs (Lee et al., 2003). Les variables indépendantes retenues (facilité d'utilisation perçue, contenu perçu, crédibilité perçue) expliquent près de 42 % de la variance de l'utilité perçue (Squarred multiple correlation, $SMC = 0,42$). Enfin, si l'influence de l'usage des réseaux sociaux sur la mentalité du gratuit est significative (**H8**), notre variable dépendante ressort en revanche avec une faible variance (6 %) dans notre modèle ($SMC = 0,06$). Ce niveau pourrait s'expliquer par le fait que nous avons testé un seul déterminant explicatif de la mentalité du gratuit. En dépit de sa faible intensité, cette variance nous permet de valoriser un signal faible qui pourrait être révérifié ou complété en testant d'autres variables médiatrices ou modératrices.

Tableau 4.7 : Résultats des liens des causalités du modèle structurel

Variable indépendante	Variable dépendante	Hypothèse	Corrélation standardisée ¹⁵⁴	T-values	p	Statut de l'hypothèse
Contenu perçu	Intention d'achat	H1	-0,029 (N.S)	-0,196 (N.S)		Rejetée
Contenu perçu	Utilité perçue	H2	0,502	7,091	< 0,001	Validée
Performance escomptée	Utilité perçue	H3	-0,149 (N.S)	-1,643 (N.S)		Rejetée
Mentalité du gratuit	Intention d'achat	H4	-0,472	-6 446	< 0,001	Validée

¹⁵⁴ Il convient de préciser que le logiciel que nous avons utilisé, AMOS, version 22, permet de travailler aussi bien sur les coefficients standardisés que non standardisés. Dans la présente recherche, nous utilisons les coefficients standardisés dans la mesure où nous ne mobilisons pas de variables modératrices. Auquel cas, il aurait fallu utiliser les coefficients non standardisés comme le suggèrent Roussel et Wacheux (2005).

Chapitre 4 : Résultats empiriques qualitatifs et quantitatifs

Equité perçue	Intention d'achat	H5	0,367	4 943	< 0,001	Validée
Crédibilité perçue	Intention d'achat	H6	0,292	3 313	< 0,001	Validée
Crédibilité perçue	Utilité perçue	H7	0,261	3 731	< 0,001	Validée
L'usage des réseaux sociaux	Mentalité du gratuit	H8	0,212	4 378	< 0,001	Validée
Utilité perçue	Intention d'achat	H19	0,301	4 394	< 0,001	Validée
Facilité d'utilisation	Intention d'achat	H10	0,197	3 864	< 0,001	Validée
Facilité d'utilisation perçue	Utilité perçue	H11	0,412	10 857	< 0,001	Validée

Figure 4.14 : Schématisation des résultats de notre modèle structurel

Pour conclure notre recherche quantitative, nous rappelons que l'objectif était de répondre à notre troisième question de recherche : quels sont les déterminants de l'intention d'achat sur les sites d'information d'actualité en ligne. Dans notre groupe de variables indépendantes, nous avons identifié un certain nombre de construits issus du courant de l'acceptation technologique

que nous avons complété par des variables relatives au contexte étudié. L'examen des coefficients structurels à l'issue d'une procédure de Bootstrap, nous a permis de constater la mentalité du gratuit, l'équité perçue, la crédibilité perçue, l'utilité perçue et la facilité d'utilisation perçue influencent de manière significative l'intention d'achat sur les sites d'informations d'actualité en ligne.

Le protocole de Churchill nous a permis d'obtenir une bonne qualité d'ajustement de notre modèle, confirmée par plusieurs indices. L'analyse des indices parcimonieux (χ^2/df) permet de constater que l'hypothèse nulle est vérifiée par la valeur du (χ^2/df) égal à 1, 58. Ce qui est très inférieure au seuil admissible de 5 (Schumacker et Lomax, 2004). Les indices absolus du modèle sont vérifiés pour leur part par le GFI (0,914), l'AGFI (0,894), mais pas par le RMR (0,141). Le RMR, extrêmement sensible au nombre d'observations reste difficile à interpréter (Byrne, 2013, p. 94). Nous nous sommes en revanche appuyés sur le SRMR= 0,04, puisque une valeur inférieure au seuil de 0,08 est jugée adéquate (Bentler, 1995). Pour sa part le RMSEA (0,036) inférieur au seuil admissible de 0,05 permet de s'assurer de la faible erreur de l'estimation. Les indices incrémentaux (NFI, TLI, CFI) réputés moins sensibles à la taille de l'échantillon sont acceptables ($> 0,9$).

2.3. Interprétation des résultats

Nous avons, conformément à la littérature, formulé l'hypothèse que les construits fondateurs du TAM, *utilité perçue* et *facilité d'utilisation perçue* ont une influence directe sur l'intention d'achat. Pour comprendre l'impact de variables spécifiques au contexte étudié, celui de l'information en ligne, nous avons intégré des construits importants que la littérature a interrogés dans les sujets en relation avec internet et l'information-communication : mentalité du gratuit, équité perçue, contenu perçu, performance escomptée, crédibilité perçue. Nous avons émis l'hypothèse qu'ils impactent directement l'intention d'achat. En outre, nous avons examiné l'influence de l'usage des réseaux sociaux sur la mentalité du gratuit. À l'issue d'une enquête auprès de deux échantillons, N=122 et N=451, la plupart de nos hypothèses sont vérifiées. Le modèle que nous avons déployé, formalisé par le protocole de Churchill et s'appuyant sur la méthode des équations structurelles, affiche une bonne qualité d'ajustement.

Notre étude a montré que l'intention d'achat dans le contexte des sites d'information d'actualité en ligne est influencée par l'utilité perçue, la facilité d'utilisation perçue, la mentalité

du gratuit, la crédibilité perçue et l'équité perçue. Les résultats de notre étude sont similaires à ceux d'autres recherches ayant établi des liens significatifs entre l'utilité perçue, la facilité d'utilisation perçue et l'intention de comportement, l'intention d'achat dans le cas d'espèce. Notre recherche permet de constater que les consommateurs sont plus disposés à franchir le pas de la transaction s'ils pensent que le site d'information peut leur apporter des bénéfices significatifs et qu'il est facile à utiliser dans leur vie ou leur travail.

Notre étude a entièrement validé le modèle TAM puisque la facilité d'utilisation perçue a une influence positive et significative sur l'utilité perçue. Les consommateurs trouveront le service d'information en ligne significativement utile si cela ne leur demande pas beaucoup d'efforts.

Cependant, notre étude empirique démontre que l'influence de la facilité d'utilisation perçue sur l'intention d'achat est faible comparativement à celle de l'utilité perçue. Ce résultat est conforme à la littérature sur le TAM (Faqih, 2013). En tout état de cause, la consommation de l'information en ligne est un phénomène qui s'est démocratisé et qui ne se pose plus tellement en termes de facilité d'utilisation.

Fait intéressant, si le contenu perçu influence fortement l'acceptation du service d'information en ligne (Hypothèse H2), nos résultats montrent que cette relation n'est pas significative dans son pouvoir explicatif de l'intention d'achat. Ce résultat qui renvoie à une dimension du contenu média ne manque pas d'intérêt ni du point de vue académique ni managérial. Peu de recherches se sont intéressées au rôle du contenu média dans la crise de la monétisation de l'information en ligne (Thurman and Myllylahti, 2009, Meyer, 2009). La qualité de l'information reste il est vrai un concept protéiforme, ce qui le rend difficilement décriptable. Pour les uns, elle dépend de la qualité du style de rédaction, pour d'autres elle renvoie au degré de précision et de recoupement des informations. En tout cas, elle ne peut être associée à un construit qui soit mesuré de manière objective. Toujours à l'aune de la qualité du contenu, une autre explication de son absence de pouvoir prédictif de l'intention d'achat pourrait résider dans le statut de « bien inférieur » qui revient dans certains travaux.

Sous cette perspective, l'information en ligne aurait en effet un statut moins prestigieux que son équivalent papier, ce qui la rend difficilement monétisable (Carson, 2015 ; Chyi, 2004). Dernière hypothèse possible de l'absence de pouvoir explicatif du contenu perçu, celle d'une certaine déception générale chez les audiences de la manière dont l'actualité est abordée : traitements trop factuels, absence d'efforts de storytelling. Cette déception renvoie d'ailleurs à

notre analyse des enjeux de l'artefact contenu développé dans notre partie qualitative (voir supra). De futures recherches qui intègrent le style journalistique dans la liste des variables explicatives pourraient apporter un meilleur éclairage.

Par ailleurs, l'influence de la mentalité du gratuit est un autre apport de notre recherche en ce sens que ce construit reste un déterminant, quoiqu'avec une variance faible des intentions d'achat de l'information en ligne. A la différence d'études antérieures qui ont exploré exclusivement le rôle de la mentalité du gratuit, nous avons dans la présente étude franchi un palier supplémentaire en examinant la relation indirecte des réseaux sociaux. Notre enquête montre que leur utilisation influence significativement, la mentalité du gratuit. Il n'est pas surprenant de trouver pareils résultats auprès de consommateurs jeunes. Les réseaux sociaux restent la principale source pour s'informer pour cette catégorie tandis que les groupes plus âgés optent habituellement pour les systèmes d'alerte par mails (Reuters institute for the study of journalism, 2013, 2015, 2016).

Une autre contribution importante réside dans l'évidence empirique que les utilisateurs ont besoin d'être rassurés sur la fiabilité de l'information avant de s'engager dans l'intention d'achat de l'information en ligne. C'est aujourd'hui l'un des principaux défis des médias électroniques. Les résultats font en effet ressortir l'influence significative de la crédibilité perçue sur l'intention d'achat. L'intensité de ce prédicteur reste cependant modeste comparativement à d'autres construits (0,292 ; Figure 4.14). Ce résultat confirme que les sites d'information en ligne sont toujours considérés avec méfiance avec en toile de fonds la perspective du débat polémique autour des fake news. Un paramètre qui ne doit pas être négligé dans toute initiative éditoriale digitale qui souhaite réussir.

Il est intéressant de rappeler que notre conceptualisation du construit *crédibilité perçue* dans le présent travail s'appuie sur des déterminants de la perception intrinsèque du site telle que la fiabilité, mais aussi sur l'expertise des journalistes, traditionnellement considérée comme l'une des sous-constructions de la crédibilité traditionnelle des journaux. Pareille convergence n'est pas surprenante vu que la recherche sur la crédibilité liée à internet s'inspire principalement de celle traditionnelle de la crédibilité des médias (Chung et al., 2012).

Conformément à la littérature (Cook & Attari, 2012), l'*équité perçue* est significative dans son influence de l'intention d'achat dans le contexte des sites d'information d'actualité en ligne. Payer l'information sur internet continue d'être vécu comme une injustice pour une partie des internautes. Du point de vue managérial, nos résultats montrent que les producteurs de contenus

gagneraient à s'investir auprès de leurs audiences dans des démarches explicatives structurées de leurs stratégies de prix. Ils pourraient ainsi tirer parti des enquêtes auprès des consommateurs en ligne pour découvrir les gammes de prix acceptables avant de commercialiser de nouvelles offres.

Dans le prolongement des travaux TAM, et sa variante aménagée TUAUT, nos résultats mettent en évidence le rôle de la valeur utilitaire de la technologie puisque la *performance escomptées* influent de manière significative sur l'utilité perçue. Pour les services d'information en ligne aussi, les individus évaluent les conséquences de leur comportement en termes d'utilité perçue et fondent leur choix de comportement et envie de s'engager sur l'opportunité de l'utilité.

Pour conclure, notre étude montre que l'intention d'achat dans le contexte des sites d'information d'actualité en ligne est influencée tout autant par des facteurs psychosociologiques (mentalité du gratuit, équité perçue, et dans une moindre mesure la crédibilité perçue) spécifiques au contexte étudié que par les construits génériques du TAM (Utilité perçue, facilité d'utilisation perçue).

Conclusion

Les résultats empiriques de nos recherches qualitatives et quantitatives ont permis de faire ressortir le rôle des pratiques de consommation dans le processus de changement institutionnel. Ce qui apporte une contribution importante au courant néo institutionnaliste. La plupart des travaux ultérieurs se sont en effet focalisés sur des niveaux sectoriels ou globaux.

L'inconvénient de ces approches macro-analytiques est de donner une lecture imparfaite du changement. Elles négligent les dynamiques qui émanent de déterminants micro-organisationnels ou qui sont portées par des pratiques individuelles. En nous intéressant à une « institution » jusque-là marginalisée dans les travaux néo-institutionnels, le consommateur en l'occurrence, nous répondons à l'appel de Seo et Creed (2002) à s'intéresser au rôle des acteurs sociaux dont les intérêts ne sont pas assez alignés sur les logiques actuelles. Qu'elles s'expriment à travers les dimensions matérielles ou culturelles des logiques institutionnelles, les nouvelles pratiques peuvent s'imposer auprès d'acteurs dominants, portés par l'intensification de la bataille pour une ressource, qu'il s'agisse du marché publicitaire, du marché de l'information ou du marché de l'affect.

Dans le cas du champ organisationnel de l'information en ligne, les logiques étudiées directement par notre recherche qualitative ou indirectement à travers notre recherche quantitative revêtent un double statut : déterministe et intentionnel. Un : elles sont déterministes, en ce sens qu'elles sont influencées par des facteurs qui semblent incontrôlables par les acteurs. C'est ce que nous avons constaté pour les facteurs qui s'expriment tout particulièrement au niveau culturo-cognitif. Si la consommation de l'information en ligne « atteint le niveau d'une institution cognitive », elle est cependant en tension avec la pression institutionnelle cognitive ancienne de non-gratuité de l'information. Deux : elles sont intentionnelles dans la mesure où des espaces d'actions stratégiques restent ouverts pour les acteurs de la presse électronique comme le montrent les fortes attentes sur l'artefact du contenu média ou plus globalement sur les impératifs de prise de conscience managériale des nouveaux enjeux.

CONCLUSION GENERALE

L'objectif de cette recherche est de comprendre le processus par lequel des pratiques de consommation contribuent à la dynamique du changement institutionnel. Nous mobilisons à cette fin la théorie néo-institutionnelle (TNI) comme principal cadre théorique. Ce courant s'est imposé au cours de ces dernières années comme l'une des perspectives les plus fertiles de la théorie des organisations (Greenwood & Meyer, 2008). L'action des organisations sous le néo-institutionnalisme est expliquée par un encastrement culturel, cognitif et institutionnel (Ben Slimane & Leca, 2010). Jusqu'à une date récente, le rôle des pratiques quotidiennes dans la reproduction et la transformation des institutions n'a pas occupé une place importante dans ce courant (Feldman & Orlikowski, 2011). Il a fallu attendre des travaux comme ceux de Munir et Phillips (2005), Lounsbury et Crumley (2007) ou encore Ansari et Phillips pour constater l'intérêt pour une dimension moins agentielle du changement et moins façonnée par des forces macro-institutionnelles.

Nous nous inscrivons dans le prolongement de ces travaux et des appels récents à réorienter la recherche en TNI plus sur la matérialité et la pratique et moins sur la perspective discursive qui a marqué pendant longtemps ce courant. Pour cela nous utilisons un concept clef de la TNI, celui de logique institutionnelle (Friedland & Alford 1991). Cette méta-théorie permet « *de comprendre le comportement individuel et organisationnel, en le situant dans un contexte social et institutionnel (...) qui régularise le comportement et offre des opportunités pour l'agence et le changement* » (Thornton & Ocasio, 2008, p. 101-102). Les logiques institutionnelles présente des avantages que nous situons à l'échelle de deux construits défendus par la littérature néo-institutionnelle : d'un côté une flexibilité qui autorise des recherches sur plusieurs niveaux (organisations, marchés, industries, réseaux interorganisationnels), de l'autre les fondements culturels et matériels des institutions.

Si elle ne propose pas une vision « héroïque » ou agentielle du processus de changement, comme pour l'entrepreneur institutionnel, un autre concept important de la TNI, notre recherche permet de situer l'élément enclencheur à un niveau non moins important, celui du consommateur. Dans le prolongement des travaux de Smets et al. (2012), notre recherche confirme ainsi la théorie institutionnelle selon laquelle le changement peut émaner des réponses des acteurs à une pression banale et insignifiante, celles des pratiques de consommation, face à une nouvelle complexité institutionnelle.

Nous partons du postulat que les pratiques de consommation sont incarnées par des artefacts, mais aussi par des déterminants socio-cognitifs, culturels, normatifs qui les structurent. Il s'agit donc de deux facettes du changement portées par des perspectives à la fois matérielles et abstraites.

Nous avons défendu par là la thèse d'un changement micro-organisationnel enraciné dans des pratiques matérielles de consommation, celles-ci contribuant à modifier les logiques à l'œuvre dans un champ organisationnel. Nos résultats permettent de constater que le changement catalysé par le consommateur de l'information en ligne n'est pas animé par un agenda institutionnel ou pour le dire autrement par une volonté d'infléchir le cours des événements. Partant, le changement qui découle des pratiques de consommation ne semble être qu'un effet collatéral de leurs activités. Ces observations sont importantes, dans la mesure où les recherches sur des changements provoqués par les actions involontaires et non coordonnées de consommateurs sont extrêmement limitées (Dolbec & Fischer, 2015 ; Ansari & Phillips, 2011).

Notre recherche fait par ailleurs ressortir le statut institutionnel des pratiques de consommation, celles-ci étant portées par des piliers institutionnels réglementaires, normatifs et cognitifs. Nos résultats suggèrent que le pilier cognitif apporte des opportunités organisationnelles de changement dans le contexte du marché de l'information en ligne même si son influence va à l'encontre du modèle institutionnel existant. Ces opportunités contribuent à légitimer des pratiques initialement non acceptables, comme celles de la non-gratuité de l'information (Van Dijk & al., 2011) et engagent une variété de réponses stratégiques chez les autres acteurs.

Dans le cas de la presse en ligne, il est possible d'identifier des formes d'interactions (coopération, domination) qui ne sont pas sans rappeler celles des champs matures (DiMaggio & Powell, 1983), mais aussi un ordre à faible ancrage institutionnel, celui de formes de proto-institutions caractéristiques des champs émergents, comme pour le partage de contenu entre les éditeurs, qu'il s'agisse d'acteurs historiques ou pure players via les réseaux sociaux. Ces configurations dyadiques sont bien répertoriées dans la littérature néo-institutionnelle. Elles sont considérées comme un marqueur de champs ouverts qui se prêtent à l'hétérogénéité des logiques institutionnelles (Ramasawmy, 2014).

Sous une perspective organisationnelle, le champ de l'information en ligne est composé d'un ensemble d'acteurs en interaction. C'est là l'une des principales expressions des effets de

convergence des technologies de l'information. Celle-ci a eu pour conséquence de reconfigurer les frontières de l'industrie des médias et de rapprocher des secteurs autrefois étanches.

Si elle a apporté une combinaison plus importante de compétences et de ressources, la reconfiguration du marché de la presse en ligne n'a pas solutionné la question du modèle de revenu. Au contraire, l'arrivée des réseaux sociaux en tant que nouveaux acteurs du champ organisationnel a intensifié la concurrence tant vis-à-vis des acteurs historiques que des pure players. La maîtrise technologique des réseaux sociaux leur assure une domination tant pour ce qui est de tracer les habitudes de consommation des internautes, de contrôler le « marché de l'affect » (Pierre, Alloing, 2015) que d'attirer le plus gros de recettes de publicité digitale. L'asymétrie des rapports entre éditeurs et plateformes technologiques ainsi que la fragilité de la chaîne de valeur de la presse en ligne sont confirmées par notre analyse quantitative.

Nos résultats quantitatifs ont révélé l'existence de relations significatives entre l'intention d'achat de l'information d'actualité en ligne et des construits d'ordre cognitif : mentalité du gratuit, équité perçue, crédibilité perçue. Nous montrons par là que la question de la monétisation tient à la fois à des facteurs techniques qu'émotionnels qui continuent de faire barrière aux enjeux du modèle économique.

Les résultats de notre modèle structurel font également ressortir des relations significatives entre les construits originels du TAM, *utilité perçue* et *facilité d'utilisation perçue*, sur l'intention d'achat. Ces hypothèses permettent de valider le modèle TAM dans le contexte de l'information en ligne.

Notre travail présente plusieurs intérêts : théorique, managérial, méthodologique, pour l'économie des médias et pour les politiques publiques.

Intérêt théorique

Sur le plan théorique, notre travail enrichit la perspective matérielle de la TNI, dimension qui est restée pendant longtemps négligée dans la pensée néo-institutionnelle. La recherche académique a bien tenté d'amorcer un rattrapage au cours de ces dernières années dans un processus qui a consisté à introduire les objets physiques dans les travaux néoinstitutionnels. L'effort est cependant resté incomplet dans la mesure où il s'est, dans la plupart des cas, limité à des définitions conceptuelles de la matérialité, rarement étayées par des recherches

empiriques. Notre étude soutient également les différents auteurs qui trouvent à la théorie institutionnelle des qualités explicatives plus riches et plus sophistiquées des environnements à forte prégnance technologique. Comme le font remarquer Gawer et Phillips (2013, p.28), en citant Leonardi et Barley (2008) et Orlikowski (2007), cela n'implique pas un retour au déterminisme technologique, mais plutôt que « *le social et le matériel sont intrinsèquement enchevêtrés et inextricablement liés* ». Ceci est, bien sûr, tout à fait en accord avec la définition d'une logique institutionnelle comme étant à la fois symbolique et matérielle.

Orlikowski et Barley (2001, p. 154) ont suggéré que l'institutionnalisme offre aux chercheurs en technologies de l'information « *un point de vue idéal pour conceptualiser l'économie numérique en tant que production sociale émergente, évolutive, intégrée, fragmentée et provisoire, façonnée autant par les forces culturelles et structurelles que par des facteurs techniques et économiques* ».

Par ailleurs, par rapport à la littérature sur le changement, notre travail se distingue par l'originalité de la perspective choisie, celle d'une dynamique micro-organisationnelle, à travers les pratiques de consommation, mais aux effets meta et mésorganisationnels à l'intérieur d'un champ organisationnel. Nos résultats font également ressortir la complexité du changement, processus qui dépasse, compte tenu de son caractère systémique, l'intention stratégique des acteurs et n'occulte pas l'influence de facteurs environnementaux et historiques (Rondeau, 2008).

De manière spécifique, notre recherche se démarque par l'originalité de ses résultats. Contrairement à ce qu'affirment Moyon et Lecocq (2013) qui plaident dans le cas de la presse en ligne, pour le partage de contenu à travers les réseaux sociaux, dans l'espoir de revenus publicitaires, nous aboutissons, en ce qui nous concerne, à des résultats plus nuancés sur les effets de complémentarités entre propositions de valeurs dans le cas d'industries créatives comme celles de la presse en ligne. Nous constatons dans la foulée que le cadre de la TNI nous a apporté une puissance analytique importante et plus fine comparativement à la perspective du Business modèle utilisée par Moyon et Lecocq.

Par ailleurs, en explorant de manière quantitative les habitudes de consommation de l'information en ligne, nous contribuons également à enrichir un corpus peu fourni du point de vue empirique dans le cas des marchés numériques alors même que « *ces marchés présentent de réelles spécificités et que les enjeux industriels et culturels sont élevés* » (Déjean et al., 2010,

p. 27). Bien que les logiques institutionnelles soient reconnues comme contenant à la fois des composantes idéationnelles et matérielles, la recherche existante hésite à aborder la matérialité. Les objets physiques ne sont que rarement abordés dans la recherche empirique sur la logique institutionnelle et sont souvent émis à partir de définitions conceptuelles de la matérialité. *« L'invisibilité de la matérialité, et en particulier des objets physiques, présente une faiblesse de la recherche en logique institutionnelle, qui peut empêcher le développement de la théorie de la multidimensionnalité des logiques »*. L'absence d'objets matériels dans nos formulations conceptuelles peut entraver les recherches empiriques sur la façon dont les pratiques et les structures s'ancrent dans les organisations (Jones & Massa, 2013). Cependant le couplage avec d'autres courants comme celui des STS permet d'apporter au monde organisationnel la perspective matérielle et physique manquante (Boxenbaum et al., 2016). C'est ce nous avons fait en utilisant un deuxième cadre théorique, celui du modèle d'acceptation technologique, que nous avons mobilisé pour l'analyse quantitative.

Apports méthodologiques

Un autre apport de ce travail se situe sur le plan méthodologique. Dans la présente thèse, nous avons en effet développé un modèle à la fois compréhensif et explicatif du changement organisationnel sous le prisme des pratiques de consommation. Sur le plan épistémologique, nous avons étayé cette orientation par un positionnement pragmatique. Ce qui a pour conséquence, sur le plan méthodologique, le choix d'une démarche abductive et hypothético-déductive et, sur le plan de la déclinaison empirique de la recherche, l'utilisation d'une méthode mixte qualitative et quantitative. Le choix d'un cadre analytique qui croise deux théories, le néo-institutionnalisme et le modèle d'acceptation technologique (TAM) a apporté des perspectives intéressantes. La TNI s'est avérée une approche pertinente pour étudier un processus de changement au niveau micro-organisationnel et aux implications méso et macro-organisationnelles. Elle montre également tout son intérêt pour l'étude des pratiques de consommation dans des environnements complexes comme ceux du numérique. Quant au TAM, deuxième cadre théorique, issu du courant comportemental de l'évaluation des systèmes d'information (Baile, 2005), il a permis d'explorer le potentiel de nos arbitrages conceptuels. En optant pour ce second cadre, à visée explicative, nous nous sommes intéressés aux possibilités d'arrangements institutionnels qui découlent du croisement entre la TNI et les technologies de l'information. Recommandé théoriquement tant par le courant néo-

institutionnel que par celui des systèmes d'information, ce type d'hybridation est très peu étudié empiriquement. Il permet pourtant de renforcer les possibilités d'une meilleure intégration de la matérialité dans le contexte étudié. Nous faisons ainsi implicitement le choix de cibler les changements institutionnels d'origine technologique. En effet, dans le modèle de Greenwood et al. (2002) traitant des six étapes du changement institutionnel (voir supra), les processus de désinstitutionnalisation sont précédés de secousses, qui sont autant d'occasions pour déployer de nouvelles logiques et nouvelles pratiques dans les champs organisationnels. Les secousses technologiques en font partie. Si dans notre travail nous nous intéressons au cas des technologies de l'information, c'est que les enjeux théoriques de la compréhension de l'innovation IT sont en effet importants en ce sens que ces technologies sont généralement impliquées dans des programmes de changement organisationnel importants (Malone et al., 2003, Markus, 2004).

Au-delà de l'acceptation de la technologie, ce deuxième cadre théorique nous a servis à mieux expliquer une intention de comportement, l'intention d'achat de l'information en ligne, et à mesurer l'impact de déterminants cognitifs (*mentalité du gratuit*, *équité perçue*, *crédibilité perçue*) identifiés à l'issue de notre phase qualitative et de notre revue de littérature. Cette extension du TAM au-delà de ses frontières originelles est recommandée en particulier dans les environnements où le consommateur co-crée le service comme pour le Web 2.0. Nous souscrivons ainsi à l'appel de Baron et al. (2006) d'aller au-delà des concepts clefs du TAM (*Utilité perçue et facilité d'utilisation perçue*) de manière à cerner des perspectives qui ne sont pas capturées par le cadre originel de Davis (1989) ou de ses adaptations.

Pour la recherche sur les systèmes sociotechniques (STS) et celui de l'approche comportementale de l'évaluation des systèmes d'information, notre travail apporte une preuve empirique de l'intérêt de varier les contextes étudiés et d'appliquer ce cadre aux comportements de consommation de biens informationnels en ligne. Nous avons développé un modèle qui permet de mesurer les déterminants de l'intention d'achat et l'avons testé à travers des données empiriques. En considérant l'influence de variables cognitives comme la *mentalité du gratuit*, l'*équité perçue* sur l'intention d'achat de l'information, nous pensons avoir contribué à une meilleure compréhension sur une question majeure, celle de la monétisation.

En intégrant également le concept de *crédibilité perçue* dans la liste des variables indépendantes, notre recherche reste l'une des rares à avoir examiné ce déterminant aux

implications importantes. Celles-ci engendrent des effets qui débordent au-delà des frontières du contenu informationnel en ligne pour englober ceux du pluralisme compte tenu du débat controversé autour des fake news (Lyubareva & Rochelandet, 2017).

Par ailleurs, en variant les cadres théoriques et les méthodes empiriques, nous répondons également à l'appel à adopter des approches systémiques dans les travaux institutionnalistes. Ce courant est en effet accusé d'accorder trop d'attention aux forces institutionnelles émanant des niveaux sociétal et inter organisationnel et pas assez au rôle des individus dans la formation de leur environnement organisationnel. Le souci de transversalisation de l'analyse est pourtant recommandé par plusieurs travaux. Currie (2009) appelle ainsi les chercheurs à s'engager pleinement avec la littérature néo-institutionnelle, non seulement du point de vue des théories de l'organisation, mais aussi de la sociologie, de l'économie et de la science politique pour avoir une large appréciation des antécédents intellectuels de cette théorie complexe. Quant à Lawrence et Phillips (2004), ils préconisent une compréhension large et processuelle, en évitant une vision limitée qui ne reconnaît que l'action rationnelle et destinée. En nous intéressant à la fois au niveau micro-organisationnel et à ses implications au niveau méso et macro-organisationnel, nous pensons dans notre cas avoir contribué au rapprochement entre plusieurs champs disciplinaires : management stratégique, théorie des organisations, marketing, systèmes d'information et sciences de l'information-communication. Nous complétons aussi les recherches de Owen-Smith et Powell (2008) qui font ressortir l'interconnexion des travaux théoriques et empiriques entre les institutions et les réseaux en sociologie et en théorie des organisations. Enfin, l'orientation de notre recherche vers les pratiques est également en accord avec des travaux récents qui font ressortir l'intérêt croissant pour l'étude du rôle des consommateurs dans la gestion stratégique (Priem, 2007) et à l'appel à le réintroduire dans les recherches en management et organisations.

Intérêt managérial

Notre recherche a contribué à améliorer la compréhension de la dynamique du changement dans des marchés où les consommateurs sont associés à des marges d'interactions importantes dans les processus de production.

Notre approche centrée sur l'utilisateur s'intéresse ainsi à la manière dont le bien informationnel en ligne est consommé et éventuellement acheté. Dans la liste des déterminants des intentions d'achat, l'on a pu vérifier empiriquement l'influence de variables institutionnelles cognitives (mentalité du gratuit, équité perçue, crédibilité perçue), mais aussi celle de variables plus fonctionnelles (utilité perçue et facilité d'utilisation perçue). Nous considérons que ces résultats incitent les acteurs à mobiliser à la fois des indicateurs sociaux et techniques comme guides d'actions. Si nos résultats montrent que la mentalité du gratuit est associée à un fort ancrage dans les pratiques de consommation de l'information en ligne, ils ouvrent aux managers des couloirs d'actions pour en atténuer l'impact et attirer un lectorat payant. En tout état de cause, l'industrie de la presse en ligne ne peut continuer de reproduire la logique dominante qui concentre les arbitrages stratégiques exclusivement sur le financement publicitaire pour survivre. Cette logique semble difficilement viable dans le contexte actuel et appelle à imaginer d'autres voies de création de valeur ou du moins à revenir à des leviers plus classiques, ceux qui font le pari du lecteur. L'orientation qui consiste à remettre la valeur client au centre des stratégies des acteurs renvoie avant tout au rôle de l'entreprise dans son système économique et à sa capacité à percevoir et à mettre en œuvre de nouvelles combinaisons de ressources. Un premier axe de travail consiste à améliorer la connaissance de sa base clientèle. Même si internet a posé un défi sur les questions de monétisation, il ne faut pas pour autant jeter le bébé avec l'eau du bain. Le numérique a apporté dans son sillage de nouvelles opportunités en matière de suivi clientèle et dans des délais extrêmement rapides. Les données utilisateurs sont largement sous-utilisées par l'industrie des médias alors qu'en face les réseaux sociaux savent tout de leurs audiences. Un recours plus intensif et régulier aux outils de web metrics (voir supra) peut permettre de rectifier le tir et installer de véritables réflexes de logiques CRM (customer relationship management). De telles mesures pourraient aider à améliorer le contenu des sites web, renforcer la proximité des éditeurs avec leur marché. Comme nous avons pu le développer dans cette thèse, les médias sociaux capitalisent beaucoup sur des déterminants psycho-sociaux (affect, émotion, gratification) pour convaincre les utilisateurs de « consommer » sur leurs plateformes.

Les médias pourraient trouver source d'inspiration dans ces ressources sociales de manière à renforcer les passerelles qui permettent d'améliorer l'expérience client.

C'est à notre sens le premier pas vers des stratégies commerciales de monétisation. Il s'agit en quelque sorte de créer des environnements d'information personnalisés en se positionnant

sur une partie des armes, celles des technologies de l'information, utilisées par les géants d'internet.

La deuxième voie qui s'offre aux acteurs de l'industrie média est de réajuster les stratégies de manière à renforcer les perspectives qui sont faiblement perçues par les consommateurs. Cette perception revêt une grande importance en ce sens qu'elle interpelle sur l'offre de valeur perçue. La persistance de la mentalité du gratuit dans le marché de l'information en ligne nous conduit à penser que l'information est sans valeur dans la perception des jeunes utilisateurs. Cette contingence doit inciter les acteurs à se mobiliser pour redonner de la valeur aux projets éditoriaux. L'erreur serait de croire qu'il est possible d'y arriver en se contentant de changer l'habillage d'un même contenu proposé en abondance un peu partout.

La course à l'information rare et exclusive est un critère nécessaire, mais pas suffisant dans la quête du modèle économique de la presse en ligne. Comme le relève le journaliste Cyrille Frank, cofondateur de Askmedia¹⁵⁵, l'information doit être le prétexte ou le ciment pour s'inscrire dans une logique de service et créer des espaces communautaires avec ses clients. Un tel sursaut ne saurait pour autant faire l'économie d'efforts de transparence. De nombreux médias électroniques se contentent de mettre en avant leurs chiffres d'audiences, leur influence, sans pour autant s'engager ou communiquer sur leur performance économique. Ce qui induit des effets pervers comme le font remarquer Benghozi et Lyubareva (2013) : « *Cette situation aboutit en définitive à une forte opacité sur les prix et les conditions de rentabilité des activités, donnant tout leur poids aujourd'hui aux dynamiques de la gratuité* » (p. 10). Un troisième axe consiste à intensifier l'éducation à l'information et aux médias pour en expliquer le rôle sociétal et démocratique. Cette voie est salutaire en ce sens qu'elle pourrait éviter des arbitrages ultimes d'appels à soutien financier comme nous avons pu le constater à travers nos résultats empiriques, en explorant l'influence de la variable *équité perçue*. Il s'agit d'accompagner le lecteur dans ses rapports avec le produit médiatique, l'aider sur ce qui devrait être l'un des axes de vigilance les plus importants à l'heure d'internet : apprendre à consommer l'information intelligemment. Et c'est là où le journalisme aux normes continue de trouver toute son importance dans ses fonctions de vérificateur (fact checker) et de gardien (gatekeeper).

Plus généralement, nos résultats relativisent les conceptions empiriques et normatives idéalisées sur la co-crédation de valeur et la coproduction. L'existence d'une de ces deux

¹⁵⁵ Frank Cyrille, Presse en ligne: 10 conseils pour parvenir à faire payer les lecteurs sur Internet, Frenchweb.fr, le 16 décembre 2015, URL: <https://www.frenchweb.fr/presse-en-ligne-10-conseils-pour-parvenir-a-faire-payer-les-lecteurs-sur-internet/218421>

conditions ne suffit pas pour en faire un levier de la performance. A ce titre, notre travail permet donc de faire ressortir des enseignements qui vont au-delà de l'industrie de la presse en ligne. Il justifie dès lors des efforts de recherche visant à faire progresser notre compréhension de la dynamique du phénomène dans des environnements variés.

Intérêt pour l'économie des médias

Notre thèse peut également être considérée comme une réponse au plaidoyer pour des efforts d'investigation empirique sur l'industrie des médias (Lampel et al., 2005 ; Dautwiz, 2009). Même si elle est considérée en tant que courant académique à part entière, la recherche sur l'économie des médias est une discipline relativement jeune et dans le contexte marocain quasi-inexistante. Une prise de conscience a cependant été entamée au niveau international avec pour enjeux d'explorer les médias en tant qu'objet de recherche économique. Wirtz (2006) cité par Dautwiz (2009) note ainsi que l'objet des études sur les médias est passé d'un sujet de sciences humaines axé sur les aspects sociaux et culturels à une discipline économique à part entière. Ce regain d'intérêt s'est appuyé tout particulièrement sur les spécificités de la discipline et le besoin de comprendre le processus innovationnel dans le secteur. Bleyen et al. (2014) observent que le phénomène de l'innovation média est très faiblement cerné. Cette industrie est certes interpellée par des formes d'innovations technologiques, mais ces formes d'innovation émanent de secteurs extérieurs (par exemple les technologies HD pour la télévision, les moteurs de recherche pour la presse en ligne).

Dogrue (2014) considère que les innovations médiatiques diffèrent à la fois en tant que produits et processus de celles qui sont généralement au centre de la théorie de l'innovation économique. Les interactions, comme les processus de convergence ou l'implication des utilisateurs, y sont beaucoup plus importants et comportent souvent des perspectives technologiques, sociologiques et économiques à la fois. Ce qui plaide pour des approches interdisciplinaires.

Pour sa part, MierzeJewska (2011) appelle à réévaluer les fondements théoriques sur lesquels la plupart des recherches dans le domaine du management des médias ont été élaborées. Pour elle, l'identification des différences entre les industries de l'information et les industries de

biens de consommation et de services peut contribuer à cette réorientation. « *Bien des théories de la gestion tirées de la science organisationnelle se sont révélées utiles dans l'étude des entreprises médiatiques principalement à travers l'étude des industries manufacturières et de services - industries où les caractéristiques économiques fondamentales et les processus de production diffèrent de ceux de l'industrie des médias de manière cruciale* » (p. 25).

Après les Etats-Unis dans les années 90, cette vague de la recherche sur l'économie des médias a gagné, mais dans une moindre ampleur, les pays européens. En Allemagne, l'un des marchés les plus avancés, une communauté de chercheurs a commencé à se constituer tandis que les universités et écoles de commerce proposent des cours spécialisés ou des programmes complets de doctorat en management des médias. Le mouvement s'accompagne de la multiplication de laboratoire de recherche (Medias Labs) avec pour enjeux la compréhension des mutations en cours. Dans la foulée, cette dynamique n'a pu esquiver des polémiques sur les orientations à prendre, notamment le degré d'autonomie que ces courants de recherche devraient avoir par rapport aux théories des organisations et management stratégique compte tenu des spécificités des produits médiatiques.

Dans le contexte marocain, l'occasion nous est donnée à travers cette recherche de tenter d'imprimer un nouveau rythme à la discipline.

Intérêt pour les politiques publiques

A l'instar de Leca (2008), Greenwood et al. (2002), nous considérons que la recherche en théorie des organisations doit également être interrogée à l'aune des politiques publiques. Le contexte empirique étudié, celui des médias, se prête particulièrement à l'exercice compte tenu à la fois du rôle régulateur que les pouvoirs publics y ont toujours, mais aussi des enjeux autour du bien consommé, l'information, comme souligné à plusieurs reprises dans cette thèse. L'amplitude du changement constaté au cours des 15 dernières années tant à travers le jeu des acteurs, les habitudes de consommation, mais aussi les difficultés des médias, en mauvaise posture financière qu'ils soient privés ou publics peut servir de cadre de réflexion. L'analyse des logiques et des formes d'organisation existant dans l'industrie de la presse en ligne interpelle également les pouvoirs publics sur les orientations à prendre pour ce marché. Ces préoccupations ne sont pas spécifiques au Maroc.

A l'aune du nouvel environnement numérique et compte tenu également de la crise de la presse, plusieurs pays de l'OCDE discutent depuis quelques années des meilleurs compromis à négocier pour préserver l'écosystème médiatique. Dans la liste des mesures, certaines s'appuient sur le renforcement des systèmes d'aides publiques, l'éducation aux médias, d'autres sur l'amélioration du cadre fiscal, d'autres encore sur l'encouragement de la recherche académique ainsi que la production d'information statistique. En toile de fond, une autre question se profile, celle du plus d'Etat ou du moins d'Etat. Si ce débat interfère avec celui des contextes politiques comme en France, en Italie, en Allemagne ou aux Etats-Unis, des orientations semblent cependant partagées par la plupart des marchés comme pour la nécessité de préserver, au-delà des acteurs médias, l'accès à l'information, la liberté de la presse, la pluralité médiatique et la diversité culturelle. Le sens de ces orientations est conditionné comme nous l'avons régulièrement rappelé dans la présentation de notre étude de cas par le rôle que jouent les journaux dans le maintien de la démocratie ainsi que le statut de bien public de l'information. Ces spécificités sont l'une des premières justifications à l'intervention publique. Les secondes peuvent être rapportées à la théorie économique qui plaide pour un rôle plus accru de l'Etat lorsque se présente notamment des situations de marchés inefficients, d'externalités ou de rendements croissants (notion du coût du premier exemplaire que nous avons développée au chapitre 4) comme c'est le cas pour la presse (Le Floch, Sonnac, 2000, 2005, 2013)¹⁵⁶.

Toute action envisagée par les pouvoirs publics doit tenir compte d'un subtil équilibre. La suppression du mécanisme des aides à la presse, premier garde-fou pour cette indépendante, se négocie à l'échelle de la solidité financière. C'est la première garantie de l'indépendance éditoriale. Les acteurs tentent souvent de réorienter l'intervention publique dans un sens favorable de manière à profiter un peu plus des ressources de l'Etat. A l'aune de critères exclusivement techniques, les entreprises médias ne semblent cependant plus en position de forces dans la négociation. Chez la presse imprimée, l'époque n'est plus aux forts tirages et diffusion, tandis que pour la presse électronique, les audiences sont là, mais pas la rentabilité ni les modèles économiques. En tout état de cause, la politique des subventions dans le contexte marocain continuera d'interpeller sur les critères d'octroi, dans la mesure où les aides ciblent des groupes relativement rentables compte tenu de leur gestion saine, mais aussi des structures au bord de la banqueroute. La philosophie sous-jacente à la politique des aides publiques semble se limiter exclusivement au souci de protection du pluralisme d'opinion. Il lui manque la vision

¹⁵⁶ Economie de la presse à l'heure numérique, La Découverte.

industrielle qui se soucierait de l'impact économique des aides pour favoriser le décollage d'un secteur compétitif. Paradoxalement, dans le Maroc d'aujourd'hui, le principal obstacle au pluralisme ne réside plus dans les questions de censure politique, comme pour les années de plomb, mais dans la précarité financière des entreprises médias. Cependant, même si les aides de l'Etat se traduisent par de maigres résultats, leur suppression serait suicidaire dans le contexte actuel traversé par la baisse des ventes de la presse imprimée et de la crise existentielle du digital.

L'intervention des pouvoirs publics peut également être examinée sous une perspective de concurrence. A l'heure d'internet, les règles existantes pour favoriser la pluralité, la diversité média semblent dépassées. Les mêmes réserves valent pour la délimitation géographique de marchés, les éditeurs marocains étant en confrontation directe avec les géants d'internet. Plusieurs associations de journaux dans le monde recommandent d'ailleurs de se décomplexer par rapport aux risques de concentration, dans la mesure où l'objectif premier est de multiplier des acteurs qui soient performants. Ces appels s'adressent explicitement aux gouvernements invités à regarder plus favorablement les possibilités de fusions ou rapprochements entre éditeurs et diffuseurs.

Dans le contexte marocain, ces questions ne sauront cependant être traitées sans poser celles des entités de pilotage des politiques publiques. Dans l'environnement numérique, l'élasticité identitaire du journalisme se double d'un brouillage des frontières médiatiques, entre entreprises de presse, audiovisuel et internet. Une reconfiguration qui fait émerger un défi collectif pour les régulateurs invités à imaginer de nouveaux arrangements institutionnels et de nouveaux modes d'action pour accompagner le changement au sein de l'écosystème médiatique.

Limites et voies de recherche

Comme pour toutes les recherches, la nôtre n'est pas dépourvue de limites. Nous en avons identifié certaines sur le plan méthodologique et d'autres sur le plan théorique.

Sur le plan méthodologique, notre recherche peut être interpellée sur les impératifs de validité externe. Même si l'étude de cas est régulièrement critiquée sur les impératifs de généralisation (Yin, 2009), notre recherche est spécifique au contexte de la presse en ligne. L'idéal serait de pouvoir inscrire l'analyse du processus de changement dans un temps suffisamment long de manière à pouvoir en mesurer la portée. Par ailleurs, même si elle s'appuie sur un fort ancrage empirique à l'issue de 24 ans d'expérience dans l'écosystème des médias, notre analyse quantitative a été réalisée auprès de groupes d'étudiants. Partant, comme pour l'ensemble des échantillons non probabilistes, nos résultats ne peuvent pas être généralisés (Ashraf & Merunka, 2017 ; Jones & Sonner, 2001). Sur le plan théorique, les choix défendus dans notre thèse nous ont permis de concentrer notre attention sur le rôle des consommateurs dans le processus de changement néo-institutionnel. L'inconvénient de cette approche est qu'elle ignore l'influence des individus dans les capacités agencielles du changement. Ce positionnement va à l'encontre des suggestions de la théorie de la structuration (Giddens, 1984, 1987) qui a inspiré une grande part des travaux institutionnels et qui considère les institutions à la fois en tant que produit et plateforme de leurs actions. Ce qui donne à l'individu un rôle actif dans la dynamique de changement. Si dans notre cas, les consommateurs ne s'inscrivent pas en tant qu'agent du changement ou du moins n'en sont pas conscients, il serait intéressant d'examiner les facteurs qui permettent de jouer ce rôle. En concentrant notre attention sur les processus qui mènent à la création d'une nouvelle pratique, nous avons pu élargir notre compréhension du rôle des consommateurs dans sa construction sociale. Ces pratiques sont alors un cadre incitatif à l'émergence de nouveaux acteurs et conduisent à des changements dans le champ. Il serait cependant intéressant de compléter l'étude des influents institutionnels plus larges tels que les croyances et les configurations structurelles qui constituent et façonnent les activités individuelles (Aldrich & Ruef, 2006).

Toujours sur le plan théorique, nous notons, à l'issue de notre enquête, l'importance du pouvoir explicatif de variables d'ordre psychosocial spécifique au contexte étudié (mentalité du gratuit, équité perçue, crédibilité perçue), et ce comparativement aux construits génériques du TAM (utilité perçue et facilité d'utilisation perçue). Ces résultats nous laissent penser, à l'instar de Bourdon et Hollet-Haudebert (2009) et Benbasat et Barki (2007), qu'il s'agit peut-être par là d'un retour aux sources de la théorie du comportement planifiée, ce qui questionne sur la pertinence du choix du cadre TAM. En outre, le construit retenu pour notre variable dépendante renseigne sur l'intention d'achat seulement. Or dans le débat de l'information en ligne, la

question n'est pas seulement de vérifier si le consommateur va payer, mais aussi de savoir combien il va payer. Des mesures économétriques de mesure des élasticités prix où en utilisant la méthode de l'évaluation contingente pourraient apporter un éclairage supplémentaire à ce sujet. Par ailleurs, plusieurs autres variables puisées dans les théories cognitives et comportementales, l'information, la communication pourraient être étudiées dans un rôle déterminant ou modérateur pour améliorer le potentiel explicatif de notre modèle. Enfin, les pistes pour les futures recherches doivent continuer d'explorer les composantes individuelles de la consommation, la technologie, mais ne doivent pas négliger les dimensions organisationnelles et environnementales.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

A

- ADAMS, J. S. (1963). Towards an understanding of inequity. *The Journal of Abnormal and Social Psychology*, 67 (5), 422.
- AGENCE FRANÇAISE DE COOPÉRATION MEDIAS (CFI) (2015). *Panorama des médias en ligne*. <http://www.cfi.fr/fr/actualites/panorama-des-medias-en-ligne>.
- AGENCE NATIONALE DE REGLEMENTATION DES TELECOMMUNICATIONS (ANRT) (2016). Rapport annuel 2016.
- AHN, T., RYU, S. & HAN, I. (2004). The impact of the online and offline features on the user acceptance of Internet shopping malls. *Electronic commerce research and applications*, 3 (4), 405-420
- AJZEN, I. & FISHBEIN, M. (1980). *Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior*. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1980.
- ÅKESSON, M. (2009). *Digital innovation in the value networks of newspapers*. (Doctoral dissertation, Gothenburg University, Sweden).
- ALAOUI, L. & GERMANO, F. (2015). Time scarcity and the market for news. Working paper.
- ALDRICH, H. E. & FIOL, C. M. (1994). Fools rush in? The institutional context of industry creation. *Academy of management review*, 19 (4), 645-670.
- ALDRICH, H. & RUEF, M. (2006). *Organizations evolving* (2nd ed.). London: Sage
- AMABILE, S. & GADILLE, M. (2003). Les NTIC dans les PME : stratégies, capacités organisationnelles et avantages concurrentiels. *Revue française de gestion*, (3), 43-63.
- ANDERSON, S. P. & GABSZEWICZ, J. J. (2006). The media and advertising: a tale of two-sided markets. *Handbook of the Economics of Art and Culture*, 1, 567-614.
- ANGLADE, M. (2015). Casablanca, une « ville à l'envers ». Urbanités métropolitaines au prisme de la marginalité sociale au Maroc. (Thèse de doctorat, Université François - Rabelais de Tours).

- ANSARI, S. M. & ZAJAC, E. J. (2010). Made to fit: How practices vary as they diffuse. *Academy of Management Review*, 35 (1), 67–92.
- ANSARI, S. M., FISS, P. C. & ZAJAC, E. J. (2010). Made to fit: How practices vary as they diffuse. *Academy of management review*, 35 (1), 67-92.
- ANSARI, S. & PHILLIPS, N. (2011). Text me! New consumer practices and change in organizational fields. *Organization Science*, 22 (6), 1579-1599.
- ARMENAKIS, A. A. & BEDEIAN, A. G. (1999). Organizational change: A review of theory and research in the 1990s. *Journal of management*, 25 (3), 293-315.
- ASHRAF, R. & MERUNKA, D. (2017). The use and misuse of student samples: An empirical investigation of European marketing research. *Journal of Consumer Behaviour*, 16 (4), 295-308.
- ASHURI, T. (2013). Envisioning the Internet: Implementing disruptive innovation in media organizations. *First Monday*, 18 (5).
- ATKIN, D. J., NEUENDORF, K., & JEFFRES, L.W. & SKALSKI, P. (2003). Predictors of audience interest in adopting digital television. *Journal of Media Economics*, 16 (3), 159–173.
- ATTIAS, D. (2007). *L'impact d'Internet sur l'économie de la presse : quel chemin vers la rentabilité ?* (Thèse de doctorat, Paris 10).
- AVENIER, M. J. (2011). Les paradigmes épistémologiques constructivistes: post-modernisme ou pragmatisme?. *Management & avenir*, (3), 372-391.
- AVENIER, M. J., & THOMAS, C. (2015). Finding one's way around various methodological guidelines for doing rigorous case studies: A comparison of four epistemological frameworks. *Systèmes d'information & management*, 20(1), 61-98.
- AZAN, W. & BELDI, A. (2010). De la cybernétique à la théorie de la human agency : vers un management des SI centré sur les utilisateurs. *Management & Avenir*, 39 (9), 192.

B

- BACHELARD, G. Le rationalisme appliqué (1949), Paris, puf, 1966. *De même, dans La formation de l'esprit scientifique, Paris, Vrin*, p. 21.
- BADILLO, PATRICK-YVES & AMEZ-DROZ, PHILIPPE. (2014). Le paradoxe de la presse écrite : un business model introuvable, mais une multiplicité de solutions. *La Revue Européenne des Médias*. 29. 83-89.

- BAILE, S. (2005). L'approche comportementale de l'évaluation des systèmes d'information : théories et taxonomie des modèles de recherche. *Actes de l'université d'été de l'IAS, Lille*.
- BANDURA, A. (1986). *Social foundations of thought and action: A social cognitive theory*. Englewood Cliffs, NJ, US: Prentice-Hall, Inc.
- BANDURA, A. (1997). *Self-efficacy: The exercise of control*. Macmillan.
- BANQUE MONDIALE (2005). *Le droit d'informer. Le rôle des médias dans le développement économique*. De Boeck, Nouveaux Horizons.
- BARDIN, L. (2013). *L'analyse de contenu*. 2 édition. Paris: Presses universitaires de France.
- BARIBEAU, C. & GERMAIN, M. (2010). L'entretien de groupe : considérations théoriques et méthodologiques. *Recherches qualitatives*, 29 (1), 28-49.
- BARNEY, J. (2001), Is the resource-based 'view' a useful perspective for strategic management research? Yes. *Academy of Management Review*, 26 (1), 41-56.
- BARON, S., PATTERSON, A. & HARRIS, K. (2006). Beyond technology acceptance: understanding consumer practice. *International Journal of Service Industry Management*, 17 (2), 111-135.
- BARTUNEK, J.M., «Changing interpretive schemes and organizational restructuring: The example of a religious order», *Administrative Science Quarterly*, vol. 29, 1984, pp. 355-372.
- BARTUNEK, JEAN M. (1984). Changing interpretive schemes and organizational restructuring: the example of a religious order. *Administrative Science Quarterly* 29: 355-372.
- BATTILANA, J. (2006). Agency and institutions: The enabling role of individuals' social position. *Organization*, 13 (5), 653-676.
- BEAUVISAGE, T. & MELLET, K. (2016). Travailleurs du like, faussaires de l'e-réputation. *Reseaux* Vol. 197-198).
- BECKERT, J. (1999). Agency, Entrepreneurs, and Institutional Change. The Role of Strategic Choice and Institutionalized Practices in Organizations. *Organization Studies*, 20 (5), 777-799.
- BECKETT, C. & MANSELL, R. (2008). Crossing Boundaries: New Media and Networked Journalism, Communication, *Culture & Critique*, 1 (1), 92-104.
- BELL, E. J., OWEN, T., BROWN, P. D., HAUKA, C. & RASHIDIAN, N. (2017). The platform press: How Silicon Valley reengineered journalism. *Columbia University*

Academic Common.

- BENGHOZI, P. J., & BENHAMOU, F. (2008). Longue traîne: levier numérique de la diversité culturelle?. *Culture prospective*, (1), 1-11.
- BEN SLIMANE, K. (2007). *Stratégies discursives de légitimation du changement institutionnel : le cas du déploiement de la télévision numérique terrestre en France* (Thèse de doctorat, Lille 1).
- BEN SLIMANE, K. (2009). Agir sur l'environnement. L'entrepreneuriat institutionnel des technologies politiques. *Revue Française de Gestion*, 35 (194), 65–82.
- BENABID, M. (2016). Entre capacité et crise transformationnelle, proposition d'une conceptualisation pour l'industrie de la presse en ligne, *Management & Sciences Sociales*, N° 20 Janvier-Juin 2016, contextualisation : pratiques et enjeux, 72-80.
- BENABID, M. (2017). Facteurs influençant l'intention d'achat dans le contexte des sites d'information d'actualité en ligne : une étude empirique par la théorie de l'acceptation technologique. In Book of Abstracts, p.27, *Colloque international de la recherche en économie et gestion (Cireg « 17*), 25 novembre 2017, Casablanca.
- BENCHENNA, A., KSIKES, D. & MARCHETTI, D. (2017). The media in Morocco: a highly political economy, the case of the paper and on-line press since the early 1990s. *Journal of North African Studies*, 22 (3), 386–410.
- BENGHOZI, P. J. & COHENDET, P. (1999). L'organisation de la production et de la décision face aux TIC. *Technologies de l'information, organisation et performances économiques*, 161-230.
- BENGHOZI, P. J. & LYUBAREVA, I. (2013). La presse française en ligne en 2012 : modèles d'affaires et pratiques de financement. *Culture études*, (3), 1-12.
- BEN SLIMANE, K. & LECA, B. (2010). Le travail institutionnel : origines théoriques, défis et perspectives. *Management & Avenir*, 37 (7), 53.
- BERGER, P. L., & LUCKMANN, T. (1991). *The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge* (No. 10). Penguin Uk.
- BERK, G. & GALVAN, D. (2009). How people experience and change institutions: A field guide to creative syncretism. *Theory and Society*, 38 (6), 543.
- BERELSON, B., (1952). Content Analysis in Communication Research. *The Free Press, Glencoe, Illinois*.
- BERRET, C. & PHILLIPS, C. (2016). Teaching data and computational journalism. *Teaching Data and Computational Journalism*, 10.

- BERRY, M. (2000). Diriger des thèses de terrain. *Gérer et comprendre*, 12, 62.
- BERTAUX, D. (1981). From the life-history approach to the transformation of sociological practice. *Biography and society: The life history approach in the social sciences*, 29-45.
- BESSON, P. & ROWE, F. (2011). Perspectives sur le phénomène de la transformation organisationnelle, *Systèmes d'Information et Management*, vol. 16.
- BESSON, P. (2007). La transformation organisationnelle. *Comités exécutifs – Voyage au cœur de la dirigeance*, Bournois F. et al.. (éds.), Eyrolles, Éditions d'Organisation, Paris, 518-525.
- BESSON, P. & ROWE, F. (2012). Strategizing information systems-enabled organizational transformation: A transdisciplinary review and new directions. *The Journal of Strategic Information Systems*, 21 (2), 103-124.
- BHASKAR, R. (1978) *A Realist Theory of Science*, 2nd edn. Brighton: Harvester Press.
- BHASKAR, R. (1989) *The Possibility of Naturalism*, 2nd edn. Brighton: Harvester Press
- BJORCK, F. (2004). Institutional theory: A new perspective for research into IS/IT security in organisations. *System Sciences, 2004. Proceedings of the 37th Annual Hawaii International Conference on*. IEEE, 2004.
- BLANC, A. & HUAULT, I. (2010). Reproduction de l'ordre institutionnel face à l'incertitude. Le rôle du discours des majors dans l'industrie musicale. *Revue Française de Gestion*, 36 (203), 85–99.
- BLEYEN, V., LINDMARK, S., RANAIVOSON, H. & BALLON, P. (2014). A typology of media innovations: Insights from an exploratory study. *The Journal of Media Innovations*, 1 (1), 28-51.
- BOCZKOWSKI, P. J. (2013). The continual transformation of online news in the digital age. *Communication & Society*, 25, 1-26.
- BOCZKOWSKI, P. J. (2005). *Digitizing the news: Innovation in online newspapers*. MIT Press.
- BOMSEL, O. & LE BLANC, G. (2000). Qu'est-ce que l'économie numérique ? *La Recherche*, (33), 1–18.
- BONOMA, T. V. (1985). Case Research in Marketing: Opportunities, Problems, and a Process. *Journal of Marketing Research*, 22 (2), 199.
- BOSTON CONSULTING GROUP (2009). Willingness to pay for news online. Key

- finding from an international survey. *The Boston Consulting Group*, Boston.
<http://www.bcg.com/media/pressreleasedetails.aspx?id=tcm:12-35297>.
- BOURDON, I. et HOLLET-HAUDEBERT, S. (2009). Pourquoi contribuer à des bases de connaissances ? Une exploration des facteurs explicatifs à la lumière du modèle TUAUT. *Systèmes d'information & management*, 14 (1), 9-36.
- BOURDIEU, P. (1982). Les rites comme actes d'institution. *Actes de la recherche en sciences sociales*, 43 (1), 58-63.
- BOURDIEU, P. (2003). L'objectivation participante. *Actes de la recherche en sciences sociales*, n ° 150, 43-58.
- BOURDON, I. & HOLLET-HAUDEBERT, S. (2009). Pourquoi contribuer à des bases de connaissances ? Une exploration des facteurs explicatifs à la lumière du modèle TUAUT, *Systèmes d'information & management*, 14 (1), 9-36.
- BOXENBAUM, E., HUAULT, I. & LECA, B. (2016). *Le tournant « matériel » dans la théorie neoinstitutionnaliste* (No. hal-01368077).
- BRAS, J.-P. (2012). Internet au Maroc et en Tunisie. In *Le Maghreb dans l'économie numérique* (pp. 161–180). *Institut de recherche sur le Maghreb contemporain*.
- BRIEF, A. P. & BAZERMAN, M. (2003). Editor's comments: Bringing in consumers. *Academy of Management Review*, 28: 187– 189
- BRISSET, N. (2015). Les institutions comme objets émergents. *Revue économique*, 66 (3), 615-644.
- BROUSSEAU E., et CURIEN N., Economie d'Internet, économie du numérique, *Harvard Business Review*, vol. 46, hors série octobre, 2001, p. 7-36
- BRUNER, G. C. & KUMAR, A. (2005), Explaining consumer acceptance of handheld Internet devices, *Journal of business research*, 58 (5), 553-558.
- BRYNJOLFSSON, E. & HITT, L. M. (2000). Beyond Computation: Information Technology, Organizational Transformation and Business Performance, *Journal of Economic Perspectives*, 14 (4), 23–48.
- BURGELMAN, R. A. (1983). A process model of internal corporate venturing in the diversified major firm. *Administrative Science Quarterly*, 28(2), 223-244
- BURGELMAN, R. A. (1991). Intraorganizational Ecology of Strategy Making and Organizational Adaptation: Theory and Field Research, *Organization Science*, 2 (3), 239–262.
- BURKE, W. & LITWIN, G. 1992. A causal model of organizational performance and

change. *Journal of Management*, 18: 523–545.

BUSCH, O. (Ed.). (2014). *Realtime Advertising: Digitales Marketing in Echtzeit: Strategien, Konzepte und Perspektiven*. Springer-Verlag.

BYRNE, B. M. (2013). *Structural equation modeling with EQS: Basic concepts, applications, and programming*. Routledge.

C

CALZADA, J. & ORDÓÑEZ, G. (2012). Competition in the media industry: to create fighting versions or to allow links?!. *Working paper*, August.

CAMPBELL, D. (1969). Variation and Selective Retention in Socio-Cultural Evolution, *General Systems* 16, 69 85.

CAMPBELL, D. T. & FISKE, D. W. (1959). Convergent and discriminant validation by the multitrait-multimethod matrix. *Psychological bulletin*, 56(2), 81.

CAMPBELL-KELLY, M., GARCIA-SWARTZ, D., LAM, R., & YANG, Y. (2014). Economic and business perspectives on smartphones as multi-sided platforms. *Telecommunications policy*, 39(8), 717-734.

CAPPELLETTI, L. (2005, May). La création de connaissances dans une recherche en audit et contrôle fondée sur l'expérience professionnelle. In *Comptabilité et Connaissances* (pp. CD-Rom).

CARRICANO, M. ET POUJOL, F. (2008). *Analyse de données avec SPSS*. Paris: Pearson Education France.

CARROLL, G. R. & DELACROIX, J. (1982). Organizational mortality in the newspaper industries of Argentina and Ireland: An ecological approach. *Administrative science quarterly*, 169-198.

CARLSON, M. (2015). When news sites go native: Redefining the advertising–editorial divide in response to native advertising. *Journalism*, 16(7), 849-865.

CARSON, A. (2015). Behind the newspaper paywall—lessons in charging for online content: a comparative analysis of why Australian newspapers are stuck in the purgatorial space between digital and print. *Media, Culture & Society*, 37 (7), 1022-1041.

CASERO-RIPOLLÉS, A. & IZQUIERDO-CASTILLO, J. (2013). Between decline and a new online business model: The case of the Spanish newspaper industry, *Journal of Media Business Studies*, 10 (1), 63-78.

CASTELLS, M. (2002). *The Internet galaxy: Reflections on the Internet, business, and*

- society*. Oxford University Press on Demand.
- CAVES, R. E., KHALILZADEH-SHIRAZI, J. & PORTER, M. E. (1975). Scale economies in statistical analyses of market power. *The Review of Economics and Statistics*, 133-140.
- CECERE, G., LE GUEL, F. & ROCHELANDET, F. (2015). Les modèles d'affaires numériques sont-ils trop indiscrets ?. Une analyse empirique. *Rezeaux*, 189 (1), 77–101.
- CHAIX, L. (2013). Le paiement mobile : modèles économiques et régulation financière. *Revue d'économie financière*, (4), 277-298.
- CHAIX, L. & TORRE, D. (2015). Le double rôle du paiement mobile dans les pays en développement. *Revue économique*, 66 (4), 703-727.
- CHANEY, D. & BEN SLIMANE, K. (2014). La grille d'analyse néo-institutionnelle au bénéfice de l'élargissement du marketing à des dimensions institutionnelles. *Recherche et Applications en Marketing*, 29 (2), 99-117.
- CHAN-OLMSTED, S., RIM, H. & ZERBA, A. (2013), Mobile news adoption among young adults: Examining the roles of perceptions, news consumption, and media usage, *Journalism & Mass Communication Quarterly*, 90 (1), 126-147.
- CHANTEPIE, P. (2009). Web 2.0 : les économies de l'attention et l'insaisissable internaute-hypertexte. *Esprit*, (3), 107-127.
- CHARRIERE PETIT, S. & DURIEUX, F. (2007). Explorer et tester: les deux voies de la recherche. *Méthodes de recherche en management*, 3, 58-83.
- CHARON, J. M. (2003). Presse écrite : du tirage au lectorat. *Hermès, La Revue*, (3), 63-71.
- CHARTRON, G. & REBILLARD, F. (2007). La publication sur le web, entre filiations et innovations éditoriales. *PEDAQUE RT, La redocumentarisation du monde, Toulouse, Éditions Cépaduès*, 201-213.
- CHARRON, J. (1995). Les médias et les sources. *Hermès, La Revue*, (3), 73-92.
- CHENAVAZ, R. & LELOUP, B. (2011). Les déterminants de la politique de tarification dynamique sur un marché biface. Le cas des logiciels de type client-serveur. *Revue d'économie Industrielle*, 135.
- CHU, C.-W. & LU, H.-P. (2007). Factors influencing online music purchase intention in Taiwan: An empirical study based on the value-intention framework. *Internet Research*, 17 (2), 139–155.

- CHUNG, C. J., NAM, Y. & STEFANONE, M. A. (2012), Exploring online news credibility: The relative influence of traditional and technological factors, *Journal of Computer-Mediated Communication*, 17 (2), 171-186.
- CHURCHILL, G.A (1979), A paradigm for developing better measures of marketing constructs, *Journal of marketing*, vol 16, pp.64-73.
- CHUTTUR, M. Y. (2009). Overview of the technology acceptance model: Origins, developments and future directions. *Working Papers on Information Systems*, 9 (37), 9-37.
- CHYI, H. I (2005), Willingness to Pay for Online News: An Empirical Study on the Viability of the Subscription Model, *Journal of Media Economics*, Vol. 18, No. 2:131-142.
- CHYI, H. I.(2012), Paying for What? How Much? And Why (Not)? Predictors of Paying Intent for Multiplatform Newspapers., *International Journal on Media Management* 14 (3): 227–250.
- CHYI, H. I. & CHADHA, M. (2011, April). News on new devices: Examining multiplatform news consumption in the digital age. In *International Symposium on Online Journalism, Austin, Texas*.
- CHYI, H. I. & YANG, M. J. (2009). Is Online News an Inferior Good? Examining the Economic Nature of Online News among Users. *Journalism & Mass Communication Quarterly*, 86 (3), 594–612.
- CHYI, H. I. & CHADHA, M. (2011, April). News on new devices: Examining multiplatform news consumption in the digital age. In *International Symposium on Online Journalism, Austin, Texas*.
- COLLINS, R. (2014). *Interaction ritual chains*. Princeton university press.
- COMPEAU, D., HIGGINS, C. A. & HUFF, S. (1999). Social cognitive theory and individual reactions to computing technology: A longitudinal study. *MIS quarterly*, 145-158.
- COOK, J. E. & ATTARI, S. Z. (2012). Paying for what was free: Lessons from the New York Times paywall. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 15 (12), 682-687.
- CORNIA, A., SEHL, A. & NEILSEN, R. K. (2016). Private sector media and digital news. *Oxford: Reuters Institute for the Study of Journalism*.

- COUTANT, A. & STENGER, T. (2010). Processus identitaire et ordre de l'interaction sur les réseaux socionumériques. *Les Enjeux de l'information et de la communication*, 2010(1), 45-64.
- COUTANT, A. & STENGER, T. (2012). Les médias sociaux: une histoire de participation. *Le Temps des médias*, (1), 76-86.
- CRESWELL, J. W. (1994). *Research design: Qualitative & quantitative approaches*. Sage Publications, Inc.
- CRESWELL, J. W. (2007). Five qualitative approaches to inquiry. *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*, 2, 53-80.
- CRESWELL, J. W. (2009). Mapping the field of mixed methods research. *Journal of Mixed Methods Research*, 3(2), 95-108.
- CRESWELL, J. W. & PLANO CLARK, V. L. (2011). Choosing a mixed methods design. *Designing and conducting mixed methods research*, 53-106.
- CRESWELL, J. W. & CLARK, V. L. P. (2017). *Designing and conducting mixed methods research*. Sage publications.
- CRESWELL, J. W. & CRESWELL, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- CROTTY, M. (1998). *The foundations of social research: Meaning and perspective in the research process*. Sage.
- CURRIE, W. (2009). Contextualising the IT artefact: towards a wider research agenda for IS using institutional theory. *Information Technology & People*, 22 (1), 63-77.
- CYERT, R. M. & MARCH, J. G. (1963). A behavioral theory of the firm. *Englewood Cliffs, NJ*, 2, 169-187.
- D**
- DACIN, M. T., DACIN, P. A., GREENWOOD, R., OLIVER, C., SAHLIN, K. & SUDDABY, R. (2008). Traditions as institutionalized practice : Implications for deinstitutionalization. *The Sage handbook of organizational institutionalism*, 327, 352.
- DACIN, M. T., MUNIR, K. & TRACEY, P. (2010). Formal Dining At Cambridge Colleges: Linking Ritual Performance and Institutional Maintenance. *The Academy of Management Journal*, 53 (6), 1393–1418.
- DAGHMI, F., PULVAR, O. & TOUMI, F. (2012). Médias et publics au Maroc. *Les Enjeux de l'information et de la communication*, (1), 86-98.

- DAHLGREN, P. (1996). Media logic in cyberspace: Repositioning journalism and its publics. *Javnost-the public*, 3(3), 59-72.
- DARWIN, C. (2015 [1872]). *De l'origine des espèces, Ligarán*. Première édition: The origin of species.
- D'AUNNO, T., SUCCI, M., & ALEXANDER, J.A. (2000). The role of institutional and market forces in divergent organizational change. *Administrative Science Quarterly*, 45, 679-703.
- DAUTWIZ, J. M. (2009). *Diversification and refocusing in the media industry: perspectives from the resource-based view and the management fashion theory* (Thèse de doctorat, Universität Oldenburg).
- DAVAL, R. (2001). Le pragmatisme américain. Charles Sanders Peirce (1839-1914), William James (1842-1910), John Dewey (1859-1952), George Herbert Mead (1863-1931). In *Histoire raisonnée de la philosophie morale et politique* (pp. 640-648). La Découverte.
- DAVIDOVICI-NORA, M. & BOURREAU, M. (2012). Les marchés à deux versants dans l'industrie des jeux vidéo. *Réseaux*, (3), 97-135.
- DAVIS, F. D., BAGOZZI, R. P., & WARSHAW, P. R. (1989), User acceptance of computer technology: a comparison of two theoretical models, *Management science*, 35 (8), 982-1003.
- DAVIS, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS quarterly*, 319-340.
- DAVIS, F. D. (1985). *A technology acceptance model for empirically testing new end-user information systems: Theory and results* (Thèse de doctorat, Massachusetts Institute of Technology).
- DAVIS, F.D., BAGOZZI, R.P. & WARSHAW, P.R. (1992), Extrinsic and intrinsic motivation to use computers in the workplace, *Journal of Applied Social Psychology*, Vol. 22 No. 14, pp. 111-1132.
- DÉJEAN, F., GOND, J.-P. & LECA, B. (2004). measuring the unmeasured: an institutional entrepreneur strategy in an emerging Industry. *Human Relations*, 57 (6), 741-764.
- DEJEAN, S., PENARD, T. & SUIRE, R. (2010). La gratuité est-elle une fatalité sur les marchés numériques ? Une étude sur le consentement à payer pour des offres de

- contenus audiovisuels sur internet. *Economie & prévision*, (3), 15-32.
- DEMERS, C. (1999). De la gestion du changement à la capacité de changer. L'évolution de la recherche sur le changement organisationnel de 1945 à aujourd'hui. *GESTION-MONTREAL* -, 24, 131-139.
- DEWEY, J. (1925), *Experience and nature*, Open Court Publishing, Chicago
- DEMERS, C. (1999). L'évolution de la recherche sur le changement organisationnel de 1945 à aujourd'hui, *Gestion-Montreal*, 131–139.
- DESCHENAUX, F. (2005). *Introduction à l'analyse qualitative informatisée à l'aide du logiciel QSR Nvivo 2.0*. ARQ.
- DELEUZE, G. (1963). *La philosophie critique de Kant*. Paris : Presses Universitaires de France.
- DELEUZE, G. (1968). *Différence et répétition*. Paris : Presses Universitaires de France.
- DEUZE, MA. (2003). The Web and its journalism: considering the consequences of different types of Newsmedia Online. *New Media & Society*, 5 (2), 203–230.
- DE VAUJANY, F. X. & MITEV, N. (2015). Introduction au tournant matériel en théories des organisations.
- DIALOGUE NATIONAL MEDIA ET SOCIETE (2011). *Medias & société au Maroc. Diagnostic et feuille de route*. Parlement du Royaume du Maroc, Editions maghrébines.
- DIMAGGIO, P. (1988). Interest and agency in institutional theory. *Institutional patterns and organizations culture and environment*, 3-21.
- DIMAGGIO, P. J. & POWELL, W. W. (1983). The iron cage revisited : institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. *American Sociological Review*, 48 (2), 147–160.
- DIMAGGIO, E J. & W. W. POWELL (1991). Introduction. In: W. W. Powell. & E J. DiMaggio (Eds), *The New Institutionalism in Organizational Analysis*, (pp. 1-38). Chicago: University of Chicago Press.
- DI MAGGIO, P. J. & POWELL, W. W. (1997). Le néo-institutionnalisme dans l'analyse des organisations. *Politix*, (4), 113-154.
- DORADO, S. (2005). Institutional Entrepreneurship, partaking, and Convening. *Organization Studies*, 26 (3), 385–414.
- DOLBEC, P. Y. & FISCHER, E. (2015). Refashioning a field? Connected consumers and institutional dynamics in markets. *Journal of Consumer Research*, 41 (6), 1447-1468.

- DORADO, S. (2013). Small Groups as Context for Institutional Entrepreneurship: An Exploration of the Emergence of Commercial Microfinance in Bolivia. *Organization Studies*, 34 (4), 533–557.
- DOU, W. (December 2004), Will Internet users pay for online content, *Journal of Advertising Research* 44 (4): 349-359.
- DOVER, G. & LAWRENCE, T. B. (2010). Technology, institutions, and entropy: Understanding the critical and creative role of maintenance work. In *Technology and organization: Essays in honour of Joan Woodward* (pp. 259-264). Emerald Group Publishing Limited.
- DRAPEAU, M. (2004). Les critères de scientificité en recherche qualitative. *Pratiques Psychologiques*, 10 (1), 79–86.
- DOGRUEL, L. (2014). What is so special about Media Innovations? A characterization of the field. *The Journal of Media Innovations*, 1 (1), 52–69.
- DROZ-VINCENT, P. (2004). Quel avenir pour l'autoritarisme dans le monde arabe? *Revue française de science politique* (Vol. 54).
- DUCHENEAUT, N. & YEE, N. (2012). Les jeux vidéo en ligne, un miroir de la personnalité des internautes?. *Questions de communication*, (21).
- DUMEZ, H. (2012). Qu'est-ce que l'abduction, et en quoi peut-elle avoir un rapport avec la recherche qualitative? *Le libellio d'Aegis*, 8(3), 3-9.

E

- EISENHARDT, K. M. & MARTIN, J. A. (2000). Dynamic Capabilities: What Are They? *Strategic Management Journal* VO - 21, (10/11), 1105.
- EL AYADI, M. (2006). *Presse écrite et transition*. Cercle d'Analyse Politique.
- EMIRBAYER, M. & MISCHKE, A (1998) "What is agency?." *American journal of sociology* 103.4: 962-1023.
- EMPSON, L., CLEAVER, I. & ALLEN, J. (2013). Managing partners and management professionals: Institutional work dyads in professional partnerships. *Journal of Management Studies*, 50 (5), 808-844.
- ENCAOUA, D. (2015). Pouvoir de marché, stratégies et régulation : Les contributions de Jean Tirole, prix Nobel d'économie 2014. *Revue d'économie politique*, 125 (1), 1-76.
- ERICKSON, F. (1986). Qualitative methods in research on teaching, In M. C. Wittrock (Ed.), *Handbook of research on teaching* (3rd ed., pp. 119- 161). New York: Macmillan

ESTIENNE, Y. (2007). *Le journalisme après Internet*. Paris, L'Harmattan.

EVARD Y., PRAS B., ROUX E. (2009), *Market : fondements et méthodes des recherches en marketing*, 4e édition, Dunod, Paris.

F

FAQIH, K. M. (2011). Integrating perceived risk and trust with technology acceptance model: An empirical assessment of customers acceptance of online shopping in Jordan. *International Conference on Research and Innovation in Information Systems (ICRIIS 2011)*, Kuala Lumpur, Malaysia

FAQIH, K. M. (2013), Exploring the influence of perceived risk and internet self-efficacy on consumer online shopping intentions: Perspective of technology acceptance model, *International Management Review*, 9 (1), 67.

FEDERATION MAROCAINE DES EDITEURS DE JOURNAUX (2016). Pénétration, audience et profil du lectorat de la presse au Maroc. *LMS-CSA*

FELDMAN, M. S. & ORLIKOWSKI, W. J. (2011). Theorizing Practice and Practicing Theory. *Organization Science*, 22 (5), 1240–1253.

FELDMAN, M. S. & PENTLAND, B. T. (2003). Reconceptualizing organizational routines as a source of flexibility and change. *Administrative Science Quarterly*, 48(1), 94–118.

FERNELEY, E. & BELL, F. (2006). Using bricolage to integrate business and information technology innovation in SMEs, *Technovation*, 26 (2), 232–241.

FERRANDO, J., J.J. GABSZEWICS, D. LAUSSEL & N. SONNAC (2003). Two-sided network effects and competition: an application to media industries, *Université de Louvain, working paper*.

FINNERAN, C. M. & ZHANG, P. (2005). Flow in computer-mediated environments: promises and challenges. *Communications of the association for information systems*, 15 (1), 4.

FISHBEIN, M. & AJZEN, I. (1975), *Belief, Attitude, Intention and Behavior: An Introduction to Theory and Research*, Addison-Wesley, Reading, MA.

FLIGSTEIN, N. (1991). The structural transformation of American industry: An institutional account of the causes of diversification in the largest firms, 1919-1979. *The new institutionalism in organizational analysis*, 311, 336.

FLIGSTEIN, N. (1997). Social skill and institutional theory. *American behavioral scientist*, 40 (4), 397-405.

- FLOCH, P. LE & SONNAC, N. (2013). *Économie de la presse à l'ère numérique*. (« Repères », 3e éd., Paris, La Découverte, Ed.).
- FOERSTER, H. V. (1981). Observing systems. *Seaside, CA: Intersystems*.
- FORNELL, C. & LARCKER, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. *Journal of marketing research*, 39-50.
- FORTUNATI, L., RAYCHEVA, L., HARRO-LOIT, H. & O'SULLIVAN, J. (2005). Online news interactivity in four European countries: a pre-political dimension. In *Digital Utopia in the Media: From Discourses to Facts: III International Conference Communication and Reality, Abalance*.
- FRIEDLAND, R. & ALFORD, R. R. (1991). Bringing society back in: Symbols, practices and institutional contradictions.

G

- GARFINKEL, H. (1967). *Studies in Ethnomethodology*. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ
- GARUD, R., HARDY, C. & MAGUIRE, S. (2007). Institutional Entrepreneurship as Embedded Agency: An Introduction to the Special Issue. *Organization Studies*, 28 (7), 957–969.
- GARUD, R., JAIN, S. & KUMARASWAMY, A. (2002). Institutional entrepreneurship in the sponsorship of common technological standards: the case of Sun Microsystems and Java. *Academy of Management Journal*, 45 (1), 196–214.
- GAWER, A. & PHILLIPS, N. (2013). Institutional Work as Logics Shift: The Case of Intel's Transformation to Platform Leader. *Organization Studies*, 34 (8), 1035–1071.
- GHAZALI, A. (2011). Introduction de la TNT au Maroc. *6e conférence des instances de la régulation de la communication en Afrique (CIRCAF)*.
- GIDDENS, A. (1984). *The constitution of society*. Cambridge: Polity Press.
- GIDDENS, A. (1987). *La constitution de la société*. Paris, France : PUF.
- GILLMOR, D. (2004). We the media: The rise of citizen journalists. *National Civic Review*, 93 (3), 58-63.
- GLASER, B. G. & STRAUSS, A. L. (1967). *The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research*. Chicago: Aldine.
- GLASERSFELD, E. V (1988). « Introduction à un constructivisme radical », in P. Watzlawick (ed.), *L'invention de la réalité*. Contributions au constructivisme, Paris,

Seuil, pp. 19-43

- GLASERSFELD, E. V. (2005). Thirty years constructivism. *Constructivist Foundations*, 1(1), 9-12.
- GLEICK, J. (1987). *Chaos*, Viking Penguin. *New York*, 193.
- GODEFROY, N. D. & PÉNARD, T. (2004). La gratuité à la croisée des nouveaux modèles d'affaires sur l'internet. *Rezeaux*, 124 (2), 81–109.
- GOODHUE, D. L. & THOMPSON, R. L. (1995). Task-technology fit and individual performance. *MIS quarterly*, 213-236.
- GOODMAN, P. S., KURKE, L. B., ARGYRIS, C., STAW, B. M., ALDERFER, C. P. (1982). *Change in Organizations*, Carnegie-Mellon University Pittsburgh (Pa): Graduate School of Industrial Administration
- GOYANES, M. (2014), An empirical study of factors that influence the willingness to pay for online news. *Journalism Practice*, 8 (6), 742-757.
- GRANEHEIM, U. H. & LUNDMAN, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: Concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. *Nurse Education Today*, 24 (2), 105–112.
- GREENWOOD, R. & HININGS, B. 1993. Understanding Strategic Change: The Contribution of Archetypes. *Academy of Management Journal*, 36, 1052-1081.
- GREENWOOD, R. & HININGS, B. 1996. Understanding Radical Organizational Change: Bringing Together the Old and the New Institutionalism. *Academy of Management Review*, 21, 1022-105.
- GREENWOOD, R., SUDDABY, R. & HININGS, C. R. (2002). Theorizing change: The role of professional associations in the transformation of institutionalized fields. *Academy of management journal*, 45 (1), 58-80.
- GRODAL, S. (2007). *The emergence of a new organizational field: Labels, meaning and emotions in nanotechnology* (Doctoral dissertation, Stanford University).
- GUBA, E. G. & LINCOLN, Y. S. (1989). *Fourth generation evaluation*. Sage.
- GUEST, G., BUNCE, A. & JOHNSON, L. (2006). How many interviews are enough? An experiment with data saturation and variability. *Field methods*, 18(1), 59-82.
- GUIMOND, S. (2010). Chapitre 5. Le comportement social : similitudes et différences entre les cultures. *PSY-Individus, groupes, culture*, 99-121.
- GUPTA, A. (2010). *Exploring the acceptance and barriers to usage of information and communication technology by Irish occupational therapists* (Doctoral dissertation,

University of Dublin).

H

- HA, S. & STOEL, L. (2009), Consumer e-shopping acceptance: Antecedents in a technology acceptance model, *Journal of Business Research*, 62 (5), 565-571.
- HAIR, J. F., BLACK, W. C., BABIN, B. J., ANDERSON, R. E. & TATHAM, R. L. (1998). *Multivariate data analysis* (Vol. 5, No. 3, pp. 207-219). Upper Saddle River, NJ: Prentice hall.
- HAJLI, N. (2015). Social commerce constructs and consumer's intention to buy. *International Journal of Information Management*, 35 (2), 183-191.
- HALBHEER, D., STAHL, F., KOENIGSBERG, O. & LEHMANN, D. R. (2014). Choosing a digital content strategy: How much should be free?. *International Journal of Research in Marketing*, 31(2), 192-206.
- HANSON, B. (2008). Wither qualitative/quantitative?: Grounds for methodological convergence. *Quality & Quantity*, 42(1), 97-111.
- HANNAN, M. T. & FREEMAN, J. (1984). Structural Inertia and Organizational Change, *American Sociological Review*, 49 (2), 149.
- HARTWICK, J. & BARKI, H. (1994), Explaining the role of user participation in information system use, *Management science*, 40 (4), 440-465.
- HAWLEY, A. H. (1968). Human Ecology//International Encyclopedia of Social Sciences. L. NY: Mancmillan, 328-337.
- HELFEN, M. & SYDOW, J. (2013). Negotiating as institutional work: the case of labour standards and international framework agreements. *Organization Studies*, 34 (8), 1073–1098.
- HENSMANS, M. (2003). Social movement organizations: A metaphor for strategic actors in institutional fields. *Organization studies*, 24 (3), 355-381.
- HERMIDA, A. (2010). Twittering the news: The emergence of ambient journalism. *Journalism practice*, 4(3), 297-308.
- HIDASS, A. (2007). La régulation des médias audiovisuels au Maroc. *L'année du Maghreb*, (II), 539-547.
- HIDASS, A. (2016). Quand « l'exception » confirme la règle. L'encadrement juridique de la liberté de la presse écrite au Maroc. *L'Année du Maghreb*, (15), 29-44.
- HIRSCH, P. M. (1972). Processing fads and fashions: An organization-set analysis of cultural industry systems. *American journal of sociology*, 77 (4), 639-659.

- HIRSCH, P.M. 2000. Cultural industries revisited. *Organization Science*, 11, 356–361.
- HOEGG, R., MARTIGNONI, R., MECKEL, M. & STANOEVSKA-SLABEVA, K. (2006). *Overview of business models for Web 2.0 communities* (pp. 33-50). TUDpress.
- HOFFMAN, A. J. & VENTRESCA, M. J. (1999). The institutional framing of policy debates: economics versus the environment. *American Behavioral Scientist*, 42 (8), 1368–1392.
- HOLLIFIELD, C. A., & DONNERMEYER, J. F. (2003). Creating demand: Influencing information technology diffusion in rural communities. *Government Information Quarterly*, 20 (2), 135–15
- HOLLIFIELD, C. A., VLAD, T. & BECKER, L. B. (2004). Market, organizational, and strategic factors affecting media entrepreneurs in emerging economies. *Strategic responses to media market changes*, (2004), 133.
- HONG, S. (2012). Online news on Twitter: Newspapers' social media adoption and their online readership. *Information Economics and Policy*, 24 (1), 69–74.
- HORNG, S.-M. (2012). A study of the factors influencing users' decisions to pay for Web 2.0 subscription services. *Total Quality Management & Business Excellence*, 23 (7–8), 891–912.
- HOVLAND, C. I., JANIS, I. L. & KELLEY, H. H. (1953). Communication and persuasion; psychological studies of opinion change.
- HU, P.J., CHAU, P.Y.K., SHENG, O.R.L. & TAM, K.Y. (1999), Examining the technology acceptance model using physical acceptance of telemedicine technology, *Journal of Management Information Systems*, Vol. 16 No. 2, pp. 91-112.
- HUAULT, I. (2009). *Paul DiMaggio et Walter W. Powell-Des organisations en quête de légitimité*. Éditions EMS.
- HUBERMAN, A. M. & MILES, M. B. (1991). *Analyse des données qualitatives: recueil de nouvelles méthodes*. Éditions du Renouveau pédagogique; De Boeck,.
- HUSSERL, E. (1970). *The crisis of European sciences and transcendental phenomenology: An introduction to phenomenological philosophy*. Northwestern University Press.

I

- IERFINO, L. (2010). *Niche Logic Spillover to Mainstream Markets : How Small Players Changed The Mature Canadian Wine Field*. Thèse de doctorat (McGill University,

Montreal).

IGALENS, J. & ROUSSEL, P. (1998). *Méthodes de recherche en gestion des ressources humaines*. Economica.

J

JANIS, I. L. & HOVLAND, C. I. (1959). An overview of persuasibility research. *Personality and persuasibility*, 1-26.

JARZABKOWSKI, P. (2005). *Strategy as practice*. London : Sage.

JARZABKOWSKI, P. & PAUL SPEE, A. (2009). Strategy-as-practice: A review and future directions for the field. *International Journal of Management Reviews*, 11(1), 69-95.

JAUMIER, T. D. B. (2015). L'étude historique du changement institutionnel sur longue période : Chaussetrappes et perspectives. Un commentaire sur l'article de Hélène Peton et Stéphan Pezé. *M@n@gement*, Vol. 18 (3), 254–260.

JEHEL, S. (2015). Les pratiques des jeunes sous la pression des industries du numérique. *Le Journal des psychologues*, (9), 28-33.

JELASSI, K. & AMMI, C. (2011). Les services Internet Mobile en France : une proposition de mesure de la continuité d'usage. *Management & Avenir*, (5), 238-256.

JEPPERSON, R. L. (1991). Institutions, institutional effects, and institutionalism. In W.W. Powell & P.J. DiMaggio (Eds.), *The new institutionalism in organizational analysis*, 143-163. Chicago, IL: University of Chicago Press

JENKINS, H. (2006). Convergence culture: Where old and new media collide. Johnson, R. B. & ONWUEGBUZIE, A. J. (2004). Mixed methods research: A research paradigm whose time has come. *Educational Researcher*, 33 (7), 14–26.

JENKINS-GUARNIERI, M. A., WRIGHT, S. L. & JOHNSON, B. (2012). Development and Validation of a Social Media Use Integration Scale. *Psychology of Popular Media Culture*, 2 (July 2015), 37–50.

JENKINS-GUARNIERI, M. A., WRIGHT, S. L. & JOHNSON, B. (2013), Development and validation of a social media use integration scale, *Psychology of Popular Media Culture*, 2 (1), 38.

JOHNSON, R. B. & ONWUEGBUZIE, A. J. (2004). Mixed methods research: A research paradigm whose time has come. *Educational Researcher*, 33 (7), 14–26.

JOHNSON, R. B., ONWUEGBUZIE, A. J. & TURNER, L. A. (2007). Toward a Definition of Mixed Methods Research. *Journal of Mixed Methods Research*, 1 (2),

112–133.

- JOHNSON, T. J. & KAYE, B. . (1998). Cruising is believing? Comparing Internet and traditional sources on Media Credibility Measures. *Journalism & Mass Communication Quarterly*, 75 (2), 325–340.
- JOHNSON, T. J. & KAYE, B. K. (1998), Cruising is believing? : Comparing Internet and traditional sources on media credibility measures, *Journalism & Mass Communication Quarterly*, 75 (2), 325-340.
- JONES, C. & MASSA, F. G. (2013). From novel practice to consecrated exemplar: unity temple as a case of institutional evangelizing. *Organization Studies*, 34 (8), 1099-1136.
- JONES, W. L. & SONNER, B. S. (2001). Just say no to traditional student samples. *Journal of Advertising Research*, 41 (5), 63-71.
- JUNG, Y., PEREZ-MIRA, B. & WILEY-PATTON, S. (2009). Consumer adoption of mobile TV: Examining psychological flow and media content. *Computers in Human Behavior*, 25 (1), 123–129.
- JUNKER, L. J. (1968). Theoretical Foundations of Neo-Institutionalism. *American Journal of Economics and Sociology*, 27 (2), 197-213.

K

- KAGHAN, W. N. & LOUNSBURY, M. (2006). Artifacts, articulation work and institutional residue. *Artifacts and organizations: Beyond mere symbolism*, 279-289.
- KAHIN, B. & VARIAN, H. R. (Eds.). (2000). *Internet publishing and beyond: The economics of digital information and intellectual property*. MIT Press.
- KAISER, U. & KONGSTED, H. (2005). Do Magazines' Companion Websites' Cannibalize the Demand for the Print Version?.
- KANG, M-H. (2002). Digital cable: Exploring factors associated with early adoption. *Journal of Media Economics*, 15 (3), 193-207.
- KAPLAN, A. M. (2011). Twitter ou le pouvoir de 140 caractères. *L'Expansion Management Review*, 140 (1), 104.
- KAPLAN, A. M. & HAENLEIN, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. *Business Horizons*, 53 (1), 59–68.
- KARIMI, A. (2011). *Droit de la presse écrite dans les pays Maghrebins : la réalité et les défis*. (Iesco, Ed.).
- KARLSSON, M. & STRÖMBÄCK, J. (2010). Freezing the flow of online news:

- Exploring approaches to the study of the liquidity of online news. *Journalism Studies*, 11(1), 2-19.
- KEMBELLE, G., CHARTRON, G. & SALEH, I. (Eds.). (2014). *Les moteurs et systèmes de recommandation*. ISTE éditions.
- KENNEDY, P. L. & LUZAR, E. J. (1999). Toward Methodological Inclusivism: The Case for Case Studies. *Review of Agricultural Economics*, 21 (2), 579–591.
- KESSOUS, E., MELLET, K. & ZOUINAR, M. (2010). L'économie de l'attention : entre protection des ressources cognitives et extraction de la valeur. *Sociologie du travail*, 52 (3), 359-373.
- KIM, H. W., CHAN, H. C. & GUPTA, S. (2007). Value-based adoption of mobile internet: an empirical investigation. *Decision support systems*, 43 (1), 111-126.
- KIM, D., & CHANG, H. (2007). Key functional characteristics in designing and operating health information websites for user satisfaction: An application of the extended technology acceptance model. *International journal of medical informatics*, 76 (11-12), 790-800.
- KING, J. L., GURBAXANI, V., KRAEMER, K. L., MCFARLAN, F. W., RAMAN, K. S. & YAP, C. S. (1994). Institutional factors in information technology innovation. *Information Systems Research*, 5 (2), 139–169.
- KLOBAS, J. E. (1995). Beyond information quality: Fitness for purpose and electronic information resource use. *Journal of Information Science*, 21 (2), 95-114.
- KOHRING, M. & MATTHES, J. (2007). Trust in News Media. *Communication Research*, 34 (2), 231–252.
- KOUFARIS, M. (2002), Applying the technology acceptance model and flow theory to online consumer behavior, *Information systems research*, 13 (2), 205-223.
- KRESS, G. (1995). The social production of language: History and structures of domination. *Advances in Discourse Processes*, 50, 115-140. In P. Fries & M. Gregory (Eds.), *Discourse in society: Systemic functional perspectives*: 169–191. Norwood, NJ: Ablex.
- KUKAFKA, R., JOHNSON, S. B., LINFANTE, A. & ALLEGRANTE, J. P. (2003). Grounding a new information technology implementation framework in behavioral science: a systematic analysis of the literature on IT use. *Journal of biomedical informatics*, 36 (3), 218-227.
- KVALE, S. & BRINKMANN, S. (2009). Interviews: Learning the craft of qualitative

research. *California, US: SAGE*, 230-43.

L

LABLANCHE, P. (2012). *Modèle économique de l'information écrite à l'ère numérique. Peut-on encore créer de la valeur ?* (Thèse de doctorat, Paris 2).

LABRECQUE, L. I., VOR DEM ESCHÉ, J., MATHWICK, C., NOVAK, T. P. & HOFACKER, C. F. (2013). Consumer power: Evolution in the digital age. *Journal of Interactive Marketing*, 27 (4), 257–269.

LALLE, B. (2004). Production de la connaissance et de l'action en sciences de gestion. Le statut expérimenté de « chercheur-acteur ». *Revue Française de Gestion*, 2004/01 (148), 45–65.

LALLEMENT, G., SERRIS, J. & VARENNE, D. (2014). L'émergence des places de marché publicitaires, l'opportunité d'une nouvelle industrie. In *Annales des Mines-Réalités industrielles* (No. 3, pp. 65-69). ESKA.

LAMARCK, J. B. P. (1994 [1809]). *Philosophie zoologique*, Paris : Flammarion.

LAMPEL, J., A. MEYER, M. VENTRESCA. (2005). Field-configuring events as structuring mechanisms: How conferences, ceremonies, and trade shows constitute new technologies, industries, and markets. *J. Management Stud.* 42 (5) 1099–1100

LANGLOIS, S. (2002). Nouvelles orientations en sociologie de la consommation. *L'Année sociologique*, 52 (1), 83-103.

LANZARA G. & PATRIOTTA G. (2007). The institutionalization of knowledge in an automotive factory: Templates, inscriptions, and the problem of durability. *Organization Studies*, vol. 28 (5), p. 635-660.

LARSEN, T. J., SØREBØ, A. M. & SØREBØ, Ø. (2009). The role of task-technology fit as users' motivation to continue information system use. *Computers in Human behavior*, 25 (3), 778-784.

LASSWELL H. D. (1927). *Propaganda technique in the World War I*. New York, Knopf.

LAUMANN, E. O., GALASKIEWICZ, J. & MARSDEN, P. V. (1978). Community structure as interorganizational linkages. *Annual review of sociology*, 4 (1), 455-484.

LAURIOL, J. (1998). *La décision stratégique en action : une perspective socio-cognitive : concepts et étude de cas*. Editions L'Harmattan.

LAWRENCE, T. B. (1999). Institutional strategy. *Journal of Management*, 25 (2), 161–188.

- LAWRENCE, T. B. (2008). Power, institutions and organizations. In R. Greenwood, C. Oliver, K. Sahlin, & R. Suddaby (Eds.), *Sage handbook of organizational institutionalism* (pp. 170- 197). London: Sage.
- LAWRENCE, T. B. & PHILLIPS, N. (2004). From Moby Dick to free willy: macro-cultural discourse and institutional entrepreneurship in emerging institutional fields. *Organization*, 11 (5), 689–711.
- LAWRENCE, T. B. & SUDDABY, R. (2006). Institutions and Institutional Work. *Handbook of Organization Studies*. SR Clegg, C. Hardy, TB Lawrence and W. Nord.
- LAWRENCE, T. B., HARDY, C. & PHILLIPS, N. (2002). Institutional effects of interorganizational collaboration: The emergence of proto-institutions. *Academy of Management Journal*, 45 (1), 281–290.
- LAWRENCE, T. B., LECA, B. & ZILBER, T. B. (2013). Institutional work: current Research, new directions and overlooked Issues. *Organization Studies*, 34 (8), 1023–1033.
- LAZARSELD, P. F. (1957). Public opinion and the classical tradition. *Public Opinion Quarterly*, 21(1), 39-53.
- LEBLEBICI, H., SALANCIK, G.R., COPAY, A. & KING, T. (1991), Institutional change and the transformation of interorganizational fields : An organizational history of the U.S. radio broadcasting industry, *Administrative Science Quarterly*, 36:3, 333-363.
- LECA, B. (2008). *Façonner les règles du jeu : la mise en place par un entrepreneur institutionnel d'un changement radical dans un champ fortement structuré* (Thèse de doctorat, Lille 1).
- LECA, B., BATTILANA, J. & BOXENBAUM, E. (2008). *Agency and institutions: A review of institutional entrepreneurship* (pp. 08-096). Cambridge, MA: Harvard Business School.
- LECA, B. & NACCACHE, P. (2006). A Critical Realist Approach to Institutional Entrepreneurship. *Organization*, 13 (5), 627–651.
- LECOURT, D. (2010). *La philosophie dans les sciences* (Vol. 5, No. 3624, pp. 119-123). Presses universitaires de France.
- LEE, H. J., LIM, H., JOLLY, L. D. & LEE, J. (2009). Consumer lifestyles and adoption of high-technology products: a case of South Korea. *Journal of International Consumer Marketing*, 21 (2), 153-167.
- LEE, J. S., CHO, H., GAY, G., DAVIDSON, B. & INGRAFFEA, A. R. (2003),

- Technology acceptance and social networking in distance learning, *Educational Technology & Society*, 6 (2), 50-61.
- LEE, M. K., CHEUNG, C. M. & CHEN, Z. (2005). Acceptance of Internet-based learning medium: the role of extrinsic and intrinsic motivation. *Information & management*, 42 (8), 1095-1104.
- LEGRIS, P., INGHAM, J. & COLLERETTE, P. (2003), Why do people use information technology? A critical review of the technology acceptance model, *Information & management*, 40 (3), 191-204.
- LE MOIGNE, J. L. (1990). Epistémologies constructivistes et sciences de l'organisation. *Epistémologies et sciences de gestion*, 81-140.
- LE MOIGNE, J. L. (1995). Que sais-je. *Les épistémologies constructivistes*, PUF, Paris.
- LE MOIGNE, J. L. (2007). Transformer l'expérience humaine en science avec conscience. *Sciences du management. Ethique, pragmatique et épistémique*, Paris, Vuibert FNEGE, 31-49.
- LEONARDI, P. M. & BARLEY, S. R. (2008). Materiality and change: Challenges to building better theory about technology and organizing. *Information and organization*, 18 (3), 159-176.
- LEVY, D. L. & EGAN, D. (2003). A Neo-Gramscian Approach to Corporate Political Strategy: Conflict and Accommodation in the Climate Change Negotiations. *Journal of Management Studies*, 40 (4), 803–829.
- LEVY, D. & SCULLY, M. (2007). The Institutional Entrepreneur as Modern Prince: The Strategic Face of Power in Contested Fields. *Organization Studies*, 28 (7), 971–991.
- LEWIN, K. (1947). Frontiers in group dynamics: Concept, method and reality in social science; social equilibria and social change. *Human relations*, 1(1), 5-41.
- LIN, C., SALWEN, M. B. & ABDULLA, R. A. (2005). Uses and gratifications of online and offline news: New wine in an old bottle. *Online news and the public*, 221-236.
- LIN, T. C., HSU, J. S. C. & CHEN, H. C. (2013), Customer willingness to pay for online music: the role of free mentality, *Journal of Electronic Commerce Research*, 14 (4), 315.
- LOUNSBURY, M. & BOXENBAUM, E. (2013). Institutional logics in action. In *Institutional Logics in Action, Part A* (pp. 3-22). Emerald Group Publishing Limited.
- LOUNSBURY, M. & CRUMLEY, E. T. (2007). New Practice Creation: An Institutional

- Perspective on Innovation. *Organization Studies*, 28 (7), 993–1012.
- LUMPKIN, G. T. & DESS, G. G. (2004), E-Business Strategies and Internet Business Models: How the Internet Adds Value, *Organizational Dynamics*, 33 (2), 161-173.
- LYUBAREVA, I. & ROCHELANDET, F. (2016), L 'évolution des modèles d 'affaires dans les industries créatives : l 'exemple de la presse en ligne en France (2004-2014), *Revue d'économie industrielle*, (4), 123-157.
- LYUBAREVA, I. & ROCHELANDET, F. (2017). Modèles économiques, usages et pluralisme de l'information en ligne. *Réseaux*, 205 (5), 9.
- LYYTINEN, K., & DAMSGAARD, J. (2001, April). What's wrong with the diffusion of innovation theory? *In Working Conference on Diffusing Software Product and Process Innovations* (pp. 173-190). Springer, Boston, MA.
- LYYTINEN, K. & YOO, Y. (2002). Research commentary: the next wave of nomadic computing. *Information systems research*, 13(4), 377-388.

M

- MAGUIRE, S. & HARDY, C. (2009). Discourse and deinstitutionalization: The decline of DDT. *Academy of Management Journal*, 52 (1), 148–178.
- MAGUIRE, S., HARDY, C. & LAWRENCE, T. B. (2004). Institutional entrepreneurship in emerging fields: HIV/AIDS treatment advocacy in Canada. *Academy of Management Journal*, 47 (5), 657–679.
- MALCORPS, S. (2017). L'entreprise de presse et son audience en ligne. *Réseaux*, 205 (5), 145.
- MALIN E. ET T. PENARD. (2010). *Economie du numérique et de l'Internet*, Editions Vuibert, 188p.
- MALINOWSKI, B. (1963). *Les argonautes du Pacifique occidental*, Paris, Gallimard.
- MALINOWSKI, B. (1985). *Journal d'ethnographie*. Paris : Le Seuil.
- MALONE, T. W., LAUBACHER, R. & MORTON, M. S. S. (Eds.). (2003). *Inventing the Organizations of the 21st Century*. MIT press.
- MARCHESNAY, M. & MARCHESNAY, M. (2006). Galbraith : d'un institutionnalisme à l'autre ?
- MARKUS, M. L. (2004). Technochange management: using IT to drive organizational change. *Journal of Information Technology* (19), pp. 4-20.
- MARSCH JAMES G ET SIMON HERBERT A (1958), *Organisations*, New York, Wiley (trad. Fr. Les Organisations, Paris, Dunod, 1965).

- MARTY, E., REBILLARD, F., SMYRNAIOS, N. & TOUBOUL, A. (2010), Variété et distribution des sujets d'actualité sur Internet. Une analyse quantitative de l'information en ligne, *Mots. Les langages du politique*, (2), 107-126.
- MATHESON D. (2004), Weblogs and the Epistemology of the News: Some Trends in Online Journalism, *New Media & Society*, vol.6 (4), pp. 443-468.
- MATHIEN, M. (1998). Le journalisme professionnel face aux mutations de l'information et de la communication : dérouté des valeurs ou réaction?. *Quaderni*, 37 (1), 11-42.
- MAXWELL, W. & PENARD, T. (2016). Quelle régulation pour les plateformes numériques en Europe?. In *Annales des Mines-Réalités industrielles* (No. 3, pp. 42-46). FFE.
- MCCOMBS, M. E. & SHAW, D. L. (1972). The agenda-setting function of mass media. *Public opinion quarterly*, 36 (2), 176-187.
- MCEVOY, P. & RICHARDS, D. (2006). A critical realist rationale for using a combination of quantitative and qualitative methods. *Journal of research in nursing*, 11(1), 66-78.
- MCNAIR, B. (1998). *The sociology of journalism*. Oxford University Press.
- MEAMBER, L. & VENKATESH, A. (2000). Ethnoconsumerist methodology for cultural and cross-cultural consumer research. *Interpretive consumer research: Paradigms, methodologies & applications*, 87-108..
- MENAND, L. (1997). *Pragmatism: A reader*. New York: Vintage
- MERCIER A. (2010). « Défis du nouvel écosystème d'information et changement de paradigme journalistique », *Obsweb*, 42 p.
- MEYER, J. W. & ROWAN, B. (1977). Institutionalized Organizations: Formal Structure as myth and Ceremony. *American Journal of Sociology*, 83 (2), 340.
- MEYER, J. W., & SCOTT, W. R. (1983). *Organizational environments: Ritual and rationality*. Beverly Hills, CA: Sage.
- MEYER, T. & RODON, C. (2004). Trouver sur Internet une réponse à une question. *Hermès, La Revue*, (2), 27-34.
- MICELOTTA, E. R. & WASHINGTON, M. (2013). Institutions and Maintenance: The Repair Work of Italian Professions. *Organization Studies*, 34 (8), 1137–1170.
- MIERZEJEWSKA, B. I. (2011). Media management in theory and practice. *Managing media work*, 13-30.
- MILES, M. B. & HUBERMAN, A. M. (1994). *Qualitative data analysis* 2nd

ed. *Thousands Oaks: Sage Publications*.

MILLER, D. (1984). *Organizations: A quantum view*. Prentice Hall.

MINTZBERG, H. (1978). Patterns in strategy formation. *Management science*, 24 (9), 934-948.

MINTZBERG, H., & WATERS, J. A. (1985). Of strategies, deliberate and emergent. *Strategic management journal*, 6 (3), 257-272.

MISANGYI, V. F. (2016). Institutional complexity and the meaning of loose coupling: Connecting institutional sayings and (not) doings. *Strategic Organization*, 14 (4), 407-440.

MLAIKI, A., KEFI, H. & KALIKA, M. (2012). Facteurs psychosociaux et continuité d' utilisation des réseaux sociaux numériques : le cas de facebook Hajer Kefi. *Recherches En Sciences de Gestion*, 83–111.

MORGAN, K. (2007). The learning region: institutions, innovation and regional renewal. *Regional studies*, 41 (S1), S147-S159.

MOURIQUAND, J. (2015). *L'écriture journalistique : "Que sais-je ?" n° 3223*. Presses universitaires de France.

MOYON, E. & LECOCQ, X. (2013, June). Adopting a business model view to study industry change: The case of the French record industry. In *XXII Conférence Internationale de Management Stratégique, Clermont-Ferrand* (pp. 10-12).

MUMBY, D. K., & R. P. CLAIR (1997). Organizational discourse in *Discourse as social interaction*. T. A. van Dijk (ed.), 181–205. London: Sage.

MUNIR, K. A. & PHILLIPS, N. (2005). The birth of the "Kodak moment": Institutional entrepreneurship and the adoption of new technologies'. *Organization Studies*, 26 (11), 1665–1687.

MUSGRAVE R.A. (1957). A Multiple Theory of Budget Determination. *Finanzarchiv*, New Series, vol. 17, n° 3, p. 333-343.

MUTCH, A. (2007). Reflexivity and the Institutional Entrepreneur: A Historical Exploration. *Organization Studies*, 28 (7), 1123–1140.

N

NEGROPONTE, N. (1995) *Being digital*. London: Hodder & Stoughton.

NEL, F. (2010). Where else is the money? A study of innovation in online business models at newspapers in Britain's 66 cities. *Journalism Practice*, (November 2008), 1–22.

- NELSON R. & WINTER S. (1982). *An evolutionary theory of economic change*, Harvard University Press.
- NEVEU, E., & LEROUX, P. (2017). *En immersion. Pratiques intensives du terrain en journalisme, littérature et sciences sociales*. PU Rennes.
- NEWMAN , N. & al. (2015). *Reuters Institute digital news report 2015*. Oxford, UK: Reuters Institute for the Study of Journalism, University of Oxford
- NEWMAN , N. & al. (2016). *Reuters Institute digital news report 2016*. Oxford, UK: Reuters Institute for the Study of Journalism, University of Oxford.
- NEWMAN , N. & al. (2017). *Reuters Institute digital news report 2017*. Oxford, UK: Reuters Institute for the Study of Journalism, University of Oxford.
- NGAI, E. W. T., TAO, S. S. C. & MOON, K. K. L. (2015). Social media research: Theories, constructs, and conceptual frameworks. *International Journal of Information Management*, 35 (1), 33–44.
- NGUYEN, A. & WESTERN, M. (2007). Socio-structural correlates of online news and information adoption/use: Implications for the digital divide. *Journal of Sociology*, 43 (2), 167–185.

O

- OCDE (2010). *The Evolution of News and the Internet*. Consultable sur : <http://www.oecd.org/sti/ieconomy/45559596.pdf>.
- OJHA, A. K., & RAO, R. A. (2014). The Emergence of an Organizational Field: The Case of Open Source Software. *Vikalpa*, 39 (2), 127-143.
- OLIVER, C. (1991). Strategic responses to institutional processes. *Academy of Management Review*, 16 (1): 145-179.
- OLIVER, C. (1992). The Antecedents of Deinstitutionalization. *Organization Studies*, 13 (4), 563–588.
- ONWUEGBUZIE, A. J. & TEDDLIE, C. (2003). A framework for analyzing data in mixed methods research. *Handbook of mixed methods in social and behavioral research*, 2, 397-430.
- ONWUEGBUZIE, A. J., DICKINSON, W. B., LEECH, N. L. & ZORAN, A. G. (2009). Toward more rigor in focus group research: A new framework for collecting and analyzing focus group data. *International Journal of Qualitative Methods*, 8 (3), 1–21.
- ONWUEGBUZIE, A. J. & JOHNSON, R. B. (2006). The validity issue in mixed

- research. *Research in the Schools*, 13 (1), 48-63.
- ORLIKOWSKI, W. J. (1996). Improvising organizational transformation over time: A situated change perspective, *Information Systems Research*, 7 (1), 63-92.
- ORLIKOWSKI, W. J. (2007). Sociomaterial practices: Exploring technology at work. *Organization studies*, 28 (9), 1435-1448.
- ORLIKOWSKI, W. J. & BARLEY, S. R. (2001). Technology and institutions: What can research on information technology and research on organizations learn from each other?. *MIS quarterly*, 25 (2), 145-165.
- OUAKRAT, A., BEUSCART, J. S., & MELLET, K. (2010). Les régies publicitaires de la presse en ligne. *Réseaux*, (2), 133-161.
- OWEN-SMITH, J. & POWELL, W. W. (2008). Networks and Institutions. *The Sage Handbook of Organizational Institutionalism*, 594–621.

P

- PARSONS, T. (1956). Suggestions for a Sociological Approach to the Theory of Organizations-I. *Administrative science quarterly*, 63-85.
- PASHUPATI, K. & KENDRICK, A. (2008). Advertising practitioner perceptions of HDTV advertising: A diffusion of innovations perspective. *International Journal on Media Management*, 10 (4), 158–178.
- PATTON, M. Q. (2002). Two decades of developments in qualitative inquiry: A personal, experiential perspective. *Qualitative social work*, 1(3), 261-283
- PAVLIK, J. V. (1996). *New media technology: Cultural and commercial perspectives*. Allyn & Bacon.
- PENG, M. W., SUN, S. L. PINKHAM, B. & CHEN, H. (2009). The Institution-Based View as a Third Leg for a Strategy Tripod. *Academy of Management Perspectives*, 23 (3), 63–81.
- PENROSE, E. (1959). *The theory of the growth of the firm*. Oxford University Press.
- PERKMANN, M. & SPICER, A. (2008). How are management fashions institutionalized? The role of institutional work. *Human Relations*, 61 (6), 811–844.
- PETTIGREW, A.M. (1985). *The Awakening Giant. Continuity and Change in Imperial Chemical Industries*, Blackwell.
- PETON, H.(2012). *Mouvements sociaux et processus de désinstitutionnalisation. : Le cas de l'amiante en France*. Thèse de doctorat (Université Paris Dauphine-Paris IX), 2012.

- PETON, H. & PEZE, S. (2014). The unsuspected dynamics of the regulative pillar: The case of Faute inexcusable in France. *Management*, 17 (3), 145–179.
- PETTIGREW, A. M. (1987). Context and Action in the Transformation of the Firm, *Journal of Management Studies*, 24 (6), 649–670.
- PEW RESEARCH CENTER (2014). *How Social Media is Reshaping News*. <http://www.pewresearch.org/fact-tank/2014/09/24/how-social-media-is-reshaping-news/>
- PEW RESEARCH CENTER (2016). *State of the News Media 2016*. <http://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/13/2016/06/30143308/state-of-the-news-media-report-2016-final.pdf>
- PHILLIPS, N., LAWRENCE, T. & HARDY, C. (2004). Discourse and institutions. *Academy of Management Review*, 29/4: 1-18.
- PICARD, R. G. (2000). Changing business models of online content services: Their implications for multimedia and other content producers, *International Journal on Media Management*, 2 (2), 60-68.
- PICARD, R. G. (2004). Environmental and market changes driving strategic planning in media firms. *Strategic responses to media market changes*, 1-17.
- PICARD, R. G. (2014). Twilight or New Dawn of Journalism ? *Digital Journalism*, 2 (3), 273–283.
- PIERRE, J., & ALLOING, C. (2015, May). Questionner le digital labor par le prisme des émotions : le capitalisme affectif comme métadispositif ? In *La communication numérique au cœur des sociétés : dispositifs, logiques de développement et pratiques*.
- PINCH, T. (2008). Technology and institutions: Living in a material world. *Theory and society*, 37 (5), 461-483.
- PLUCHART, JEAN-JACQUES. Le changement organisationnel des entreprises de la net-économie. *La Revue des Sciences de Gestion* 6 (2008) : 15-26.
- POELS, A. (2015). « Attrape-moi si tu peux » : Consommateurs ordinaires et rôle de la matérialité dans la pérennisation d'une pratique illégale de consommation (Thèse de doctorat, Paris Est).
- POKROVSKY, A. (2016). *L'entrepreneur institutionnel et la dimension spatiale du travail institutionnel* (Thèse de doctorat, Paris Saclay).
- PRIEM, R. L. (2007). A consumer perspective on value creation. *Academy of Management Review*, 32 (1), 219-235.

R

- RAMASAWMY, B. (2014). *Intérêt du travail institutionnel dans les dynamiques de filières agricoles : le cas de l'île Maurice* (Thèse de doctorat, Montpellier, SupAgro).
- RAO, H. (1998). Caveat Emptor: The Construction of Non-Profit Watchdog Organizations. *American Journal of Sociology*, 103: 912-961.
- RAO, H., MORILL, C. & ZALD, M. (2000). Power Plays: Social Movements, Collective Action and New Organizational Forms. In *Research in Organizational Behavior*, Barry Staw & Robert Sutton (Eds.). Greenwich, CT: JAI Press, Vol, 22.
- RAO, H., MONIN, P. & DURAND, R. (2003). Institutional Change in Toque Ville : Nouvelle Cuisine as an Identity Movement in French Gastronomy. *American Journal of Sociology*, 108 (4), 795–843.
- RAUNIAR, R., RAWSKI, G., YANG, J. & JOHNSON, B. (2014). Technology acceptance model (TAM) and social media usage: An empirical study on Facebook. *Journal of Enterprise Information Management*, 27 (1), 6–30.
- RAVIOLA, E. & NORBÄCK, M. (2013). Bringing technology and meaning into institutional work: Making news at an Italian business newspaper. *Organization Studies*, 34, 1171–1194.
- REAY, T. & HININGS, C. R. (2009). Managing the rivalry of competing institutional logics. *Organization Studies*, 30, 629–652.
- RECKWITZ, A. (2002). Toward a theory of social practices: A development in culturalist theorizing. *European journal of social theory*, 5 (2), 243-263.
- RIAZ, S., BUCHANAN, S. & BAPUJI, H. (2011). Institutional work amidst the financial crisis: emerging positions of elite actors. *Organization*, 18 (2), 187–214.
- RISPAL, M. H. (2002). *La méthode des cas*. De Boeck Supérieur.
- ROBSON, C. (1993). *Real World Research*. Oxford, UK: Blackwell.
- ROCHET, J. C. & TIROLE, J. (2003). Platform competition in two-sided markets. *Journal of the european economic association*, 1(4), 990-1029.
- ROMANELLI, E. (1991). The evolution of new organizational forms. *Annual Review of Sociology*, 17 (1), 79-103
- ROMELAER, P. (2005). Chapitre 4. L'entretien de recherche. *Méthodes & Recherches*, 101-137.
- RONDEAU, A. (2008). L'évolution de la pensée en gestion du changement : leçons pour la mise en œuvre de changements complexes. *Télescope*, 14 (3), 1–12.

- RONDEAU, A. (2002). Pour une compréhension systémique d'une transformation organisationnelle majeure : cinq dimensions critiques. Présentation faite dans le cadre des séminaires du Centre d'études en transformation des organisations (CETO). *HEC Montréal*, 17 septembre 2002.
- RONDEAU, A., LANGLEY, A., DENIS, J., COLLERETTE, P., JACOB, R. (2008). La gestion du changement stratégique dans les organisations publiques, *Revue d'analyse comparée en Administration publique*, 14 (3).
- RORTY, R. (1999). *Philosophy and social hope*. Penguin UK.
- ROSENBERG, N. (1963). Technological change in the machine tool industry, 1840–1910. *The Journal of Economic History*, 23(4), 414-443.
- ROTHMANN, W. & KOCH, J. (2014). Creativity in strategic lock-ins: The newspaper industry and the digital revolution, *Technological Forecasting and Social Change*, 83, 66–83.
- ROUSSEL, P. (2005). Chapitre 9. Méthodes de développement d'échelles pour questionnaires d'enquête. *Méthodes & Recherches*, 245-276.
- ROUSSEL, P., DURRIEU, F., CAMPOY, E. & EL AKREMI, A. (2005). Chapitre 11. Analyse des effets linéaires par modèles d'équations structurelles. *Méthodes & Recherches*, 297-324.
- ROUSSEL, P. & WACHEUX, F. (2005). *Management des ressources humaines : Méthodes de recherche en sciences humaines et sociales*. De Boeck Supérieur.

S

- SALANCIK, G. R. & PFEFFER, J. (1978). A social information processing approach to job attitudes and task design. *Administrative science quarterly*, 224-253.
- SANDBERG, J. (2005). How Do We Justify Knowledge Produced Within Interpretive Approaches? *Organizational Research Methods*, 8 (1), 41–68.
- SCARABOTO, D. & FISCHER, E. (2012). Frustrated Fatshionistas: an institutional theory perspective on consumer quests for greater choice in mainstream markets. *Journal of Consumer Research*, 39 (6), 1234-1257.
- SCHATZKI, T. R. (1996). *Social practices: A Wittgensteinian approach to human activity and the social*. Cambridge University Press.
- SCHATZKI, T. R. (2001). Practice minded orders. *The practice turn in contemporary theory*, 11.
- SCHATZKI, T. R. (2005). Peripheral vision: The sites of organizations. *Organization*

- studies*, 26 (3), 465-484.
- SCHNEIDER, D. K. (2007). Méthodes qualitatives en sciences sociales. *Extrait de matériaux d'enseignement*. <http://tecfa.unige.ch/guides/methodo/quali>.
- SCHÜTZ, A. (1987). Le chercheur et le quotidien. *Phénoménologie des sciences sociales*, 286.
- SCOTT W.R. (1991), « Unpacking institutional arguments », in P.J. DiMaggio et W.W. Powell (Eds), *The New Institutionalism in Organizational Analysis*, Chicago, Chicago University Press, p. 164-182.
- SCOTT, W. R. (2001). Institutions and organizations. *Thousand Oaks: Sage*.
- SEDMAN, D. (1998). Market parameters, marketing type, and technical standards: The introduction of the DVD. *Journal of Media Economics*, 11 (1), 49–58
- SEO, M. G. & CREED, W. D. (2002). Institutional contradictions, praxis, and institutional change: A dialectical perspective. *Academy of management review*, 27 (2), 222-247.
- SELZNICK, P. (1949). *TVA and the grass roots*. Berkeley: University of California Press.
- SHERER, P. D. & LEE, K. (2002). Institutional change in large law firms: A resource dependency and institutional perspective. *Academy of Management Journal*, 45 (1), 102–119.
- SILES, I. & BOCZKOWSKI, P. J. (2012). Making sense of the newspaper crisis: A critical assessment of existing research and an agenda for future work. *New Media & Society*, 14 (8), 1375–1394.
- SIMARD, G. (1989). La méthode du focus group. *Laval: Mondia éditeurs*.
- SIMON, H. A. (1981). Studying Human Intelligence by Creating Artificial Intelligence: When considered as a physical symbol system, the human brain can be fruitfully studied by computer simulation of its processes. *American Scientist*, 69(3), 300-309.
- SIMON, H. A. (1996). *The sciences of the artificial*. MIT press.
- SINGER, J. B. (2008). Five Ws and an H: Digital challenges in newspaper newsrooms and boardrooms, *The International Journal on Media Management*, 10 (3), 122-129.
- SMETS, M., MORRIS, T. & GREENWOOD, R. (2012). From Practice to Field: A Multilevel Model of Practice Driven institutional Change. *Academy of Management Journal*, 55 (4), 877–904.
- SMYRNAIOS, N. & REBILLARD, F. (2009). L'actualité selon Google L'emprise du principal moteur de recherche sur l'information en ligne. *Communication & langages*, (2), 95-109.

- SONNAC, N. (2012). Médias audiovisuels et concurrence. Le cas de la télévision payante. *Revue d'économie industrielle*, (1), 109-129.
- STAFFORD, J. & BODSON, P. (2006). *L'analyse multivariée avec SPSS*. Presses de l'Université du Québec.
- STAHL, F. & MAASS, W. (2004). Strategies for selling paid content on newspaper and magazine web sites: an empirical analysis of bundling and splitting of news and magazine articles. *International Journal on Media Management*, 6(1-2), 59-66.
- STEENSEN, S. (2011). Online Journalism and the Promises of New Technology: a critical review and look ahead. *Journalism Studies*, (2001).
- STERLING, J. (2008). A plan for a US newspaper industry counterattack against disruptive innovators. *Strategy & Leadership*, 36 (1), 20–26.
- STINE, G. (2007). The Emergence of a new organizational field--labels, meaning and emotions in nanotechnology.
- STOKES, D. & BERGIN, R. (2006). Methodology or “methodolatry”? An evaluation of focus groups and depth interviews. *Qualitative market research: An international Journal*, 9(1), 26-37.
- STRAUSS, A. & CORBIN, J. (1998) *Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory*, 2nd edn. Thousand Oaks: Sage.
- STROUD, N. J. & LEE, J. K. (2013). Perceptions of cable news credibility. *Mass Communication and Society*, 16(1), 67-88.
- SUAREZ, F. F. & OLIVA, R. (2005). Environmental change and organizational transformation. *Industrial and Corporate Change*, 14 (6), 1017–1041.
- SUCHMAN, L. (2007). *Human-machine reconfigurations: Plans and situated actions*. Cambridge University Press.
- SUCHMAN, M. C. (1995). Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches. *Academy of Management Review*, 20 (3), 571–610.
- SUDDABY, R. & VIALE, T. (2011). Professionals and field-level change: Institutional work and the professional project. *Current Sociology*, 59 (4), 423–442.
- SUNDAR, S. S. (1998). Effect of Source Attribution on Perception of Online News Stories. *Journalism & Mass Communication Quarterly*, 75 (1), 55–68.

T

- TANG, Q., GU, B. & WHINSTON, A. B. (2012). Content Contribution for Revenue Sharing and Reputation in Social Media: A Dynamic Structural Model. *Journal of*

- Management Information Systems*, 29 (2), 41–76.
- TAUPIN, B. (2012). The more things change... Institutional maintenance as justification work in the credit rating industry. *M@n@gement*, 15 (5), 529-562.
- TAYLOR, S. & TODD, P. A. (1995). Understanding information technology usage: A test of competing models. *Information systems research*, 6(2), 144-176.
- TEDDLIE, C. & TASHAKKORI, A. (2003). Major issues and controversies in the use of mixed methods in the social and behavioral sciences. *Handbook of mixed methods in social & behavioral research*, 3-50.
- TEECE, D. J., PISANO, G. & SHUEN, A. (1997). Dynamic capabilities and strategic management. *Strategic management journal*, 18 (7), 509-533.
- TELLIER, A. (2003). La dynamique des champs organisationnels : quels enseignements tirer du cas de la vidéo numérique ? *Finance Contrôle Stratégie*, 6 (4), 59–92.
- THIÉTART, R-A et al (1999). *Méthodes de recherche en management*. Dunod, Paris,
- THOMAS, D. R. (2006). A General Inductive Approach for Analyzing Qualitative Evaluation Data. *American Journal of Evaluation*, 27 (2), 237–246.
- THOMPSON, C. J. & ARSEL, Z. (2004). The Starbucks brandscape and consumers'(anticorporate) experiences of glocalization. *Journal of consumer research*, 31 (3), 631-642.
- THOMPSON, R. L., HIGGINS, C. A. & HOWELL, J. M. (1991). Personal computing: toward a conceptual model of utilization. *MIS quarterly*, 125-143.
- THORNTON, P. H. & OCASIO, W. (1999). Institutional logics and the historical contingency of power in organizations: Executive succession in the higher education publishing industry, 1958–1990. *American journal of Sociology*, 105 (3), 801-843.
- THORNTON, P. H. & OCASIO, W. (2008). Institutional Logics. *The SAGE Handbook of Organizational Institutionalism*.
- THORNTON, P. H., OCASIO, W. & LOUNSBURY, M. (2012). *The institutional logics perspective: A new approach to culture, structure, and process*. Oxford University Press on Demand.
- THURMAN, N. & NEWMAN, N. (2014). The Future of Breaking News Online ? *Journalism Studies*, 15 (5), 655–667.
- TOLBERT P. , ZUCKER L. 1996. The institutionalization of institutional theory. In Clegg S.HARDY C.NORD W. (Eds.), *Hand of organization studies*: 175–190. Thousand Oaks, CA: Sage

- TRIANDIS, H. C. (1971). *Attitude and Attitude Change (Foundations of Social Psychology)*. New Jersey: John Wileys & Sons Inc.
- TRIANDIS H. C. (1980). Values, attitudes, and interpersonal behavior », in H. E. Howe (éd.), *Nebraska Symposium on Motivation, 1979: Beliefs, Attitudes and Values*, Lincoln: University of Nebraska Press, pp. 195 – 259
- TROUINARD, A. (2004). Les bouleversements des champs organisationnels : Quelles leçons tirer de la Presse quotidienne parisienne ? *AIMS*, 1–32.
- TROUINARD, A. (2006). *Le travail institutionnel des acteurs en place dans la dynamique d'un champ organisationnel : Le cas de la presse quotidienne parisienne face à l'avènement des journaux gratuits* (Thèse de doctorat, Université de Caen-Basse Normandie).
- TURMEL, A. (1997). Le retour du concept d'institution. Culture, Institution et Savoir. *Culture française d'Amérique*, 1–24.
- TUSHMAN, MICHAEL L. & ELAINE ROMANELLI (1985). Organizational evolution: A metamorphosis model of convergence and reorientation in *Research in organizational behaviour*. L. Cummings and Barry Staw (eds), 171–222. Greenwich, CT: JAI Press

V

- VANCAELEMONT, A. (2016). *Matérialité et travail institutionnel des consommateurs. Le cas de l'industrie de la musique enregistrée face à la » dématérialisation » (1994-2014)* (Thèse de doctorat, PSL Research University).
- VAN DE VEN, A. H. (1995). Explaining Development and Change in Organizations. *Academy of Management Review*, 20 (3), 510–540.
- VAN DER MAREN, J.-M. (2004). Les recherches qualitatives : des critères variés de qualité en fonction des types de recherche. In *L'analyse qualitative en éducation : des pratiques de recherche aux critères de qualité* (pp. 65–79).
- VAN DIJK, T. A. (Ed.). (2011). *Discourse studies: A multidisciplinary introduction*. Sage.
- VENKATESH, V. & BALA, H. (2008). Technology Acceptance Model 3 and a Research Agenda on Interventions. *Decision Sciences*, 39 (2), 273-315.
- VENKATESH, V., MORRIS, M. G., DAVIS, G. B. & DAVIS, F. D. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. *MIS quarterly*, 425-478.
- VENKATESH, V., THONG, J. Y., & XU, X. (2012). Consumer acceptance and use of

information technology: extending the unified theory of acceptance and use of technology. *MIS quarterly*, 157-178.

VOLLMAN, T. (1996). *The transformation imperative*. Boston, MA: Harvard Business School Press.

VORONOV, M. & VINCE, R. (2012). Integrating emotions into the analysis of institutional work. *Academy of Management Review*, 37, 58–81

W

WACHEUX, F. (1996). *Méthodes qualitatives et recherche en gestion*. Economica.

WACHEUX, F. (2005). Chapitre 1. Compréhension, explication et action du chercheur dans une situation sociale complexe. *Méthodes & Recherches*, 9-30.

WALSTER, E., WALSTER, G. W. & BERSCHIED, E. (1978). *Equity: Theory and research*.

WARDE, A. (2005). Consumption and theories of practice. *Journal of consumer culture*, 5 (2), 131-153.

WARDE, A. (2014). After taste: Culture, consumption and theories of practice. *Journal of Consumer Culture*, 14 (3), 279–303.

WARNIER, V., LECOCQ, X. & DEMIL, B. (2004, June). Le business model : l'oublié de la stratégie?. In *Actes de la 13ième conférence AIMS, Le Havre*.

WASHINGTON, M. & VENTRESCA, M. J. (2004). How organizations change: The role of institutional support mechanisms in the Incorporation of higher education visibility strategies, 1874-1995. *Organization Science*, 15 (1), 82–97.

WEBER, M. S. (2010). *Media reinvented: The transformation of news in a networked society*. University of Southern California.

WEICK K. (1995). *Sensemaking in organizations*. Thousands Oaks, Sage, 1995.

WINSECK, D. (1999). Back to the future: Telecommunications, online information services and convergence from 1840 to 1910. *Media History*, 5(2), 137-157.

WINTER, S., BERENTE, N., HOWISON, J. & BUTLER, B. (2014). Beyond the organizational "container": Conceptualizing 21st century sociotechnical work. *Information and Organization*, 24 (4), 250–269.

WIXOM, B. H. & TODD, P. A. (2005), A theoretical integration of user satisfaction and technology acceptance, *Information systems research*, 16 (1), 85-102.

Y

YANOW, D. (2006). Talking about practices: On Julian Orr's talking about machines. *Organization Studies*, 27 (12), 1743-1756.

YARBROUGH, A. ET SMITH, T. (2007). Technology acceptance among physicians: a new take on TAM. *Medical Care Research and Review*, Vol 64, n ° 6, pp 250-272.

Yin, R. K. (2006). Case Study Reserach - Design and Methods. *Clinical Research*, 2, 8–13.

Z

ZAID, B. & M. IBAHRINE (2011). Mapping Digital Media: Morocco. London: Open Society Foundations. <https://www.opensocietyfoundations.org/reports/mapping-digital-media-morocco>.

ZEGOUT, K. (2014). Stratégies et enjeux socio-économiques de l'adaptation au numérique: à propos des mutations de la presse britannique. *Études de communication*, (2), 189-208.

ZIETSMA, C. & LAWRENCE, T. B. (2010). Institutional work in the transformation of an organizational field: The interplay of boundary work and practice work. *Administrative science quarterly*, 55 (2), 189-221.

ZILBER, T. B. (2002). Institutionalization as an interplay between actions, meanings, and actors: The case of a rape crisis center in Israel. *The Academy of Management Journal*, 45 (1), 234-254.

ZILBER, T. B. (2009). Institutional maintenance as narrative acts. In T. B. Lawrence, R. Suddaby & B. Leca (Eds.), *Institutional work: Actors and agency in institutional studies of organization* (pp. 205-235). Cambridge ; New York: Cambridge University Press.

ZILBER, T. B. (2013). Institutional logics and institutional work: Should they be agreed?. In *Institutional Logics in Action, Part A*(pp. 77-96). Emerald Group Publishing Limited.

ZIMMERMANN, H. D. (2000). Understanding the digital economy: Challenges for new business models, AMCIS.

ANNEXE 1 : GRILLE DE CODAGE

ANNEXE 2 : LISTE DES ENTRETIENS SEMI-DIRECTIFS REALISES

Nom	Organisation	Fonction	Date
Jérôme Mouthon	Buzzef	Directeur général	28/03/2016
AE	Pure player	Ex-directeur de publication	15/05/2016
Mohamed Ezzouak	Yabiladi.com Association marocaine de la presse digitale	Directeur général Membre fondateur	29/03/2016
Nadia Fassi Fihri	Groupe Inwi	PDG	27/04/2016
Azzedine El Mountassir Billah	Autorité nationale de régulation des télécoms (ANRT)	Directeur général	06/04/2016
FN	Pure player	Community manager	20/05/2016
Mounir Jazouli	Groupement national des annonceurs du Maroc	Président	07/04/2016
HE	Groupe média historique	Jeune journaliste (- de 5 ans d'expérience)	13/04/2016
Yasser Monkachi	Social Impulse	Président	26/05/2016
AB	Groupe média historique	Ingénieur développement	25/05/2016
Aicha Akalay	Groupe Telquel	Directrice des rédactions	27/05/2016
MC	Groupe média historique	Rédacteur en chef (plus de 10 ans d'expérience)	22/05/2016

AF	Groupe média historique	Directeur de développement	05/04/2016
AL	Groupe média historique	journaliste senior	12/04/2016
BA	Agence conseil	Directrice	19/04/2016

ANNEXE 3 : LISTES DES MEMBRES DES ENTRETIENS DE GROUPE

Ghassan Khaber	Directeur Corporate Affairs - Société marocaine des tabacs
Rajae Bensaoud	Enseignante Master et MBA Grandes Ecoles
Karim Ghattas	Directeur général, Reed exhibition Morocco
Naoufel Laarabi	CEO & Founder d'Uberal
Nadia Benzakour	Directrice Communication et RP à l'Office national des aéroports (ONDA)
Loubna Tmimi	Directrice de communication interne et externe du groupe Holmarcom
Mohamed Setti	Directeur général d'Artégis Conseil
Zineb Satori	Communication & Digital Communication Manager à la Fédération Nationale des Promoteurs immobiliers (FNPI)
Aziz Khorsi	Chef de division de la Communication et de la Coopération internationale à la CNOPS
Abdelmajid Belaich	Directeur général de l'Association marocaine d'industrie pharmaceutique
Khalil Azzouzi	Administrateur, K & A Associates
Bouchra Sabib	Chargée de relations Medias, Lydec (filiale Suez)
AF	Cadre dans une banque
MN	Responsable chaîne logistique auprès d'un opérateur TIR
Khalid Baddou	Président de l'Association marocaine du marketing et de la communication
AB	Chef de cabinet auprès d'un ministère
DF	Responsable communication d'un parti politique

KE	Courtier en assurance
DA	Chargé de veille au sein d'un groupe télécom

ANNEXE 4 : LOI N° 88-13 relative à la presse et à l'édition

N° 6522 – 1^{er} rabii I 1438 (1^{er}-12-2016)

BULLETIN OFFICIEL

1871

Est interdite la publication, par tous moyens, de photographies ou de portraits de personnes, ayant pour finalité la divulgation à travers la reproduction de tout ou partie des circonstances d'un crime ou délit d'homicide, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement, menaces, coups et blessures, atteinte à la moralité et aux mœurs publiques ou séquestration.

Article 76

Dans toutes affaires civiles, les cours et tribunaux pourront interdire le compte-rendu du procès.

Il est interdit de rendre compte des délibérations intérieures, soit des jurys, soit des cours et des tribunaux ainsi que des auditions se déroulant à huit clos en vertu de la loi ou par décision des tribunaux.

La décision de refus rendue par les cours et les tribunaux doit être motivée et mise à la disposition de la presse aux fins de consultation.

Article 77

Les comptes rendus des audiences publiques des tribunaux peuvent être publiés à condition qu'ils respectent la présomption d'innocence et qu'ils soient fidèles à la réalité et conformes aux règlements en vigueur.

Article 78

Toute infraction aux dispositions des articles 75, 76 et 77 ci-dessus est punie d'une amende de 5.000 à 50.000 dirhams.

Section III. – De la protection des enfants

Article 79

Est puni d'une amende de 100.000 à 500.000 dirhams, quiconque a :

- proposé, donné ou vendu aux enfants de moins de dix-huit ans les publications de toute nature, incitant à la débauche, à la prostitution, à la criminalité ou à la consommation ou au trafic des stupéfiants, de psychotropes, de boissons alcooliques ou du tabac ;
- exposé ces publications par voie électronique ou sur la voie publique, à l'extérieur ou à l'intérieur des magasins, ou fait pour elles une propagande dans les mêmes lieux, quel que soit le moyen utilisé pour la publication ou la mise à la disposition du public.

Article 80

Nonobstant les poursuites judiciaires pouvant être engagées en application de la présente loi, sont interdites l'exposition des publications, contenant les actes prévus à l'article 79 ci-dessus, par voie électronique ou sur la voie publique et dans tout lieu ouvert au public ainsi que sa diffusion par tout moyen sur la voie publique et ce, en vertu d'une ordonnance du procureur du Roi compétent rendu dans un délai de 12 heures de la réception de la demande du ministre de l'intérieur ou de l'autorité locale concernée.

Le président du tribunal compétent peut sur réquisition du ministère public, avant de statuer sur l'affaire ordonner la saisie immédiate du numéro de la publication périodique ou le blocage du contenu électronique. Si l'acte est commis à trois reprises durant la même année, il est procédé à la suspension de la publication périodique ou le blocage du journal électronique pour une durée ne dépassant pas trois mois.

Section IV. De la protection d'honneur et de la vie privée des individus

Sous-section première. – De l'atteinte à la dignité des Chefs d'Etat et des agents diplomatiques étrangers

Article 81

Est punie d'une amende de 100.000 à 300.000 dirhams l'atteinte, par l'un des moyens prévus à l'article 72 ci-dessus, à la personne et à la dignité des chefs d'Etat, des chefs de gouvernement, des ministres des affaires étrangères des pays étrangers.

Article 82

Est punie d'une amende de 50.000 à 200.000 dirhams l'atteinte, par l'un des moyens prévus à l'article 72 ci-dessus, à la personne et à la dignité des agents diplomatiques ou consulaires étrangers accrédités ou commissionnés auprès de Sa Majesté le Roi.

Sous-section II. De la diffamation et de l'injure

Article 83

Au sens de la présente loi, on entend par :

- *diffamation* : toute allégation ou imputation d'un fait portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ;
- *injure* : toute expression outrageante, terme de mépris portant atteinte à la dignité ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait.

Est punie, la publication directe ou par voie de reproduction de la diffamation ou de l'injure, même si ladite publication est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes de discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés ainsi que des contenus publiés, reproduits ou radiodiffusés.

Les faits cités dans la définition de la diffamation ne peuvent faire l'objet d'une action en diffamation que s'ils sont punissables par la loi.

Article 84

Est punie d'une amende de 100.000 à 200.000 dirhams la diffamation commise par l'un des moyens énoncés à l'article 72 ci-dessus, envers les cours, les tribunaux, les armées de terre, de mer ou de l'air, les corps constitués ou organisés ou les administrations publiques du Maroc ou envers un ou plusieurs ministres, à raison de leur fonction ou de leur qualité, ou envers un fonctionnaire, un agent dépositaire ou auxiliaire agent de l'autorité publique, toute personne chargée d'un service ou d'un mandat public temporaire ou permanent, un assesseur ou envers un témoin à raison de sa déposition.

L'injure commise, par les mêmes moyens, contre les corps et les personnes désignés au 1^{er} alinéa ci-dessus est punie d'une amende de 5.000 à 20.000 dirhams.

Article 70

Est punie d'une amende de 5.000 à 20.000 dirhams toute violation des dispositions des articles 63, 64 et 65 ci-dessus.

TITRE III

DES SANCTIONS

DE LA PROTECTION SPECIALE DE CERTAINS DROITS,
DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS ET DES PROCEDURES

Chapitre premier

De la protection spéciale de certains droits

Section première. - De la protection de l'ordre public

Article 71

Les dispositions des articles 104 et 106 ci-dessous sont applicables lorsqu'une publication, une publication périodique ou un journal électronique porte atteinte à la religion islamique ou au régime monarchique, incitation contre l'intégrité territoriale du Royaume ou diffamation, injure ou offense envers la vie privée de la personne du Roi, ou la personne de l'Héritier du trône ou des membres de la famille royale, ou porte violation au respect dû à la personne du Roi.

Les dispositions desdits articles sont également applicables lorsqu'une publication, un écrit périodique ou un journal électronique porte provocation directe à commettre un crime ou un délit ou incite à la discrimination ou à la haine entre les personnes.

Article 72

Est punie d'une amende de 20.000 à 200.000 dirhams quiconque a publié, diffusé ou transmis, de mauvaise foi, une nouvelle fautive, des allégations, des faits inexacts, des pièces fabriquées ou falsifiées attribuées à des tiers, lorsque ses actes auront troublé l'ordre public ou suscité la frayeur parmi la population et ce, quel que soit le moyen utilisé notamment par discours, cris ou menaces proférés dans les lieux ou réunions publics, par des écrits, des imprimés vendus, distribués, mis en vente ou exposés dans les lieux ou réunions publics, par des placards ou affiches exposés aux regards du public, ou par les différents moyens d'information audiovisuelle ou électronique et tout autre moyen utilisant à cet effet un support électronique.

Ces mêmes actes sont punis d'une amende de 100.000 à 500.000 dirhams si cette publication, diffusion ou reproduction a un quelconque impact sur la discipline ou le moral des armées.

Sont punis de la même peine prévue au 2^{ème} alinéa les actes suivants commis par les mêmes moyens énoncés au même alinéa ci-dessus :

la provocation directe aux crimes relatifs à l'homicide, à l'atteinte à l'intégrité physique des individus, au terrorisme, au vol, ou à la destruction ;

l'apologie des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide ou des crimes de terrorisme ;

l'incitation directe à la haine ou à la discrimination.

Est punie d'une amende de 20.000 à 100.000 dirhams, toute offense telle qu'elle est définie par la législation en vigueur, commise par l'un des moyens cités au 1^{er} alinéa ci-dessus envers les magistrats, les fonctionnaires et les chefs et agents de l'autorité publique lors de l'exercice de leurs fonctions ou envers toute instance organisée.

Article 73

Il est interdit de :

fabriquer ou détenir en vue d'en faire commerce, distribution, garantie de distribution, location, affichage ou exposition ;

importer ou faire importer, exporter ou faire exporter, transporter ou faire transporter, sciemment aux mêmes fins que ci-dessus ;

offrir, même à titre gratuit, publiquement ou non publiquement, sous quelque forme que ce soit au regard du public ;

distribuer, faire distribuer ou remettre en vue de leur distribution,

Tout imprimés, écrits, dessins, gravures, photographies ou contenus médiatiques diffusant des contenus érotiques ou pornographiques ou susceptibles d'être exploités en vue d'inciter au proxénétisme, à la prostitution ou aux abus sexuels sur les mineurs, sous réserve de la législation en vigueur.

Article 74

Sont punis d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams les actes visés à l'article 73 ci-dessus.

Les officiers de police judiciaire peuvent saisir les imprimés, écrits, dessins, gravures, photographies, ou tous contenus médiatiques comportant les contenus interdits prévus à l'article 73 ci-dessus, lors de leur importation, exposition ou présentation au regard du public, et ce dès qu'ils en auront pris connaissance, après avoir obtenu à cet effet l'autorisation écrite du procureur du Roi compétent.

En cas de condamnation, le tribunal ordonnera obligatoirement la saisie et la destruction des objets ayant servi à commettre l'acte.

Section II. De la protection de l'immunité des tribunaux

Article 75

Il est interdit de violer le secret de l'instruction et de porter atteinte à la présomption d'innocence lorsque des procédures judiciaires sont en cours avant débat en audience publique.

Il est interdit de rendre compte, sans l'autorisation du tribunal concerné, de tout procès en diffamation ou injures ainsi que des débats de procès relatifs au statut personnel notamment ceux en déclaration de paternité et en divorce. Cette interdiction ne s'applique pas aux jugements ayant acquis la force de la chose jugée qui pourront toujours être publiés.

Est également interdite la publication, des débats de procès d'enfants ou les procès où sont impliqués des mineurs ainsi que les procès de toute nature des personnes majeures lorsque l'identification des enfants est possible.

Article 61

Les colporteurs et distributeurs des livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies et photographies présentant un caractère délictueux sont poursuivis conformément aux dispositions de la présente loi.

Chapitre V

*De la publicité dans la presse écrite ou électronique*Section première. **Dispositions générales**

Article 62

La liberté de publicité et de propagande est garantie dans la presse écrite ou électronique.

Article 63

Outre les dispositions de la présente loi, la publicité dans le domaine de la presse et de l'édition est régie par les différents textes législatifs et réglementaires en vigueur, notamment :

la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle ;

la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur ;

la loi n° 15-91 relative à l'interdiction de fumer et de faire de la publicité et de la propagande en faveur du tabac dans certains lieux ;

la loi n° 2-00 relative aux droits d'auteur et droits voisins tel qu'elle a été modifiée et complétée ;

la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ;

la loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

Article 64

Sous réserve du respect de la liberté de création, est interdite dans la presse écrite ou électronique toute publicité portant :

incitation à la haine, au terrorisme, aux crimes de guerre, aux crimes contre l'humanité, aux crimes de génocide ou de torture ;

atteinte et dénigrement des personnes en raison de leur religion, sexe ou couleur ;

atteinte et dénigrement de la femme, ou véhiculant un message de nature à perpétuer les stéréotypes d'infériorité et la discrimination sexiste à l'encontre de la femme ;

atteinte et dénigrement des enfants, ou véhiculant un message susceptible de porter préjudice à la personne du mineur, entraîner son détournement, l'affecter ou faire la propagande de la discrimination contre les enfants en raison du genre ;

atteinte et dénigrement des personnes en situation de handicap ;

propagande du tabagisme par l'usage du tabac ou des produits du tabac ainsi que des boissons alcooliques, dans les opérations de publicité en faveur d'un établissement, d'un service, d'une activité ou d'un produit autre que le tabac ou les boissons alcooliques qui contient un signe distinctif les désignant ou les rappelant par l'image, le nom, la marque ou toute autre forme.

utilisation illégale des données personnelles et à des fins publicitaires.

Article 65

La publicité mensongère ou trompeuse est interdite.

Est considérée comme publicité mensongère ou trompeuse toute publicité qui se fait par écrit, voix ou image de manière expresse ou implicite de biens, services, noms, marques ou activités d'un producteur de biens ou prestataire de programmes lorsque cette présentation est faite de manière délibérée et ce, à des fins de publicité non avouée et susceptible d'induire le public en erreur sur la nature de l'offre. La présentation est réputée délibérée lorsqu'elle est faite en contrepartie d'une somme d'argent ou autre avantage.

Section II. **De l'organisation de la publicité dans la presse écrite ou électronique**

Article 66

L'activité de publicité est régie par des relations contractuelles libres entre les professionnels du secteur, les annonceurs et les propriétaires de la publication périodique ou du journal électronique.

Article 67

Les agences de conseil en publicité, communication et télécommunications peuvent acheter l'espace et les bannières publicitaires, sur délégation de l'annonceur, en son nom et pour son propre compte, en vertu d'une relation contractuelle libre.

Article 68

L'achat d'espace publicitaire dans la presse écrite ou électronique se fait en facturant l'opération de publicité, de manière transparente et directe, sur la base d'une grille tarifaire graduelle fixée et déclarée par chaque éditeur.

Article 69

Tout écrit périodique ou journal électronique doit fixer, au début de chaque année civile le tarif de ses annonces publicitaires, procéder à sa publication au moins une fois par an, et le communiquer à qui de droit. Ce tarif peut être révisé à condition que ladite révision soit publiée.

Il est interdit de pratiquer un tarif autre que celui publié. Tout article rédigé aux fins de publicité doit être précédé de la mention « publicité ».

Article 48

Est puni d'une amende de 30.000 à 100.000 dirhams, tout imprimeur qui imprime une publication périodique étrangère sans l'obtention de l'autorisation prévue à l'article 45 ci-dessus.

Article 49

Est puni d'une amende de 2.000 à 3.000 dirhams tout imprimeur qui imprime un écrit périodique ne comportant pas l'une des indications prévues à l'article 46 ci-dessus.

Chapitre II*De la distribution*

Article 50

La distribution des écrits périodiques nationaux et étrangers est soumise à la présente loi et aux autres lois en vigueur, notamment en ce qui concerne le respect des principes de protection de l'enfance et des mineurs et l'interdiction de porter atteinte à la femme et le respect des personnes en situation de handicap.

Article 51

La distribution des publications périodiques étrangères est soumise à une autorisation préalable de l'autorité gouvernementale chargée de la communication.

Article 52

La relation entre l'éditeur et le distributeur, et entre ce dernier et le vendeur sont régies par des règles contractuelles libres fixées d'un commun accord conformément à la législation en vigueur.

Article 53

Est puni d'une amende de 2.000 à 15.000 dirhams, tout distributeur qui distribue un écrit périodique sans recevoir de l'établissement de presse copie de l'attestation de dépôt de la déclaration ou autorisations, prévus respectivement aux articles 22, 30 et 51 ci-dessus, remis par l'établissement de presse.

Chapitre III*Dispositions communes*

Article 54

Au sens de la présente loi, sont considérées comme sociétés d'impression ou de distribution les sociétés dont l'activité principale consiste en l'impression ou la distribution des publications.

Article 55

Les sociétés d'impression et de distribution des écrits périodiques sont soumises aux dispositions de la législation relative aux sociétés et à la législation en vigueur en matière d'impression et de distribution.

Les sociétés d'impression et de distribution sont tenues de publier un rapport annuel sur les services fournis par elles.

Article 56

Le directeur de la société d'impression ou de distribution d'écrits périodiques doit :

être majeur et résident au Maroc :

jouir de ses droits civils et n'avoir encouru aucune condamnation devenue définitive pour crime ou délit de chantage, d'escroquerie, d'abus de confiance, de corruption, de trafic d'influence ou des affaires de viol, de détournement de mineurs, de trafic de stupéfiants ou d'actes de terrorisme.

Chapitre IV*De l'affichage, du colportage et de la vente sur la voie publique*

Article 57

Sous réserve des dispositions de la législation en vigueur, l'autorité administrative locale désigne par arrêté, dans chaque collectivité territoriale, les lieux destinés à l'affichage.

Il est interdit d'y placarder les affiches particulières. Seules les affiches émanant de l'autorité et afférentes à ses actes sont imprimées sur papier blanc.

Sans préjudice des dispositions de la loi n° 22-80 relative à la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d'art et d'antiquité promulguée par le dahir n° 1-80-341 du 17 safar 1401 (25 décembre 1980), des arrêtés des mêmes autorités pourront déterminer les emplacements dans lesquels toute apposition d'affiches privées ou toute publicité ou annonce commerciale sera interdite.

Article 58

Est puni d'une amende de 500 à 2.000 dirhams, quiconque enlève, déchire, recouvre ou altère par quelque procédé que ce soit, de manière à les travestir ou à les rendre illisibles, des affiches apposées par ordre de l'administration.

Si une telle infraction a été commise par un fonctionnaire ou un agent de l'autorité publique, elle est punie d'une amende de 3.000 à 5.000 dirhams.

Article 59

Quiconque veut exercer la profession de colporteur, crieur ou de distributeur ou faire, même de façon accidentelle, un acte de colportage ou de distribution sur la voie publique ou en tout autre lieu public ou privé de livres, écrits, brochures, journaux, dessins ou emblèmes, gravures, lithographies, photographies doit en demander l'autorisation à l'autorité administrative compétente dont relève son domicile.

Les infractions aux dispositions ci-dessus sont punies d'une amende de 200 à 1.200 dirhams.

Article 60

Les publications et, généralement, tous écrits ou imprimés distribués ou vendus sur la voie publique ne peuvent être annoncés que par leur titre, sous peine pour le crieur, le distributeur ou le vendeur d'une amende de 500 à 2.000 dirhams.

Il ne peut être procédé au retrait définitif d'un contenu journalistique du site d'un journal électronique qu'en vertu d'une décision judiciaire en cas de crimes énoncés dans les articles 73, 75, 76 et 81 de la présente loi.

Le président du tribunal de première instance compétent peut, avant de statuer sur l'affaire, ordonner en référé, sur réquisition du ministère public, le retrait provisoire de ce contenu journalistique et de le rendre inaccessible, dans les cas prévus par les articles 73, 75, 76 et 81 de la présente loi et également lorsqu'il s'agit de :

- l'incitation directe aux crimes d'homicide, d'atteinte à l'intégrité physique des individus, de terrorisme, de vol, ou de destruction ;
- l'apologie des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide ou des crimes de terrorisme ;
- l'incitation directe à la haine, à la discrimination raciale ou l'incitation à nuire aux mineurs.

Article 38

Le journal électronique ne peut être tenu responsable des contenus résultant d'un acte d'infiltration ou de piratage dont il doit apporter la preuve par ses propres moyens ou par une société spécialisée dans ce domaine, à condition d'observer le respect des règles et recommandations en vigueur en matière de sécurité des systèmes informatiques et de vérifier leur mise en application, en réalisant des audits périodiques du site.

En cas d'infiltration ou de piratage, le directeur de publication est tenu d'en informer l'administration chargée de la sécurité des télécommunications et de procéder à la suspension temporaire du site en vue de corriger l'infiltration ou le piratage. A défaut de le faire selon la hiérarchie de responsabilité telle qu'indiquée à l'article 95 ci-dessous, il est fait appel à l'hébergeur ou au propriétaire du nom du domaine.

Article 39

Le directeur de publication du journal électronique est tenu de conserver les archives du journal pendant une durée de six mois à compter de la date de publication du contenu médiatique.

Article 40

La reproduction intégrale ou partielle des contenus médiatiques électroniques originaux, sans l'obtention d'une autorisation préalable du titulaire des droits, est passible des sanctions prévues par la législation relative aux droits d'auteur et droits voisins.

Sont exclus de ces sanctions, la reproduction aux fins d'illustration et d'usage non commercial dans le cadre de l'enseignement, ainsi que toute forme d'illustration se référant à la source pratiquée conformément aux techniques et à la déontologie journalistiques.

Article 41

Dès la réception, de la part d'un titulaire d'un droit protégé, d'une preuve de violation des droits d'auteur et droits voisins, le directeur de publication du journal électronique est tenu de procéder au retrait du contenu en question ou d'en bloquer l'accès et de présenter ses excuses, lorsque les conditions fixées par la législation relative aux droits d'auteur et droits voisins sont remplies.

Article 42

Le non-respect des dispositions de l'article 41 ci-dessus est puni des sanctions prévues par la législation relative aux droits d'auteur et droits voisins sans entraîner la déchéance des droits liés à la période antérieure à l'avis de violation.

TITRE II

DE L'IMPRIMERIE, DE LA DISTRIBUTION ET DE LA PUBLICITÉ

Chapitre premier

De l'imprimerie

Article 43

Le rapport entre l'imprimeur et l'éditeur est régi par les règles contractuelles appliquées conformément à la législation en vigueur.

Article 44

Avant l'impression du premier numéro de tout écrit périodique national, le directeur responsable de l'imprimerie doit recevoir une copie de l'attestation de dépôt de la déclaration citée à l'article 22 ci-dessus dûment approuvée par les autorités compétentes.

A défaut de recevoir une copie de l'attestation précitée, le directeur responsable de l'imprimerie s'abstient de publier l'écrit périodique concerné.

Tout changement affectant les indications mentionnées dans la déclaration susvisée doit être porté à la connaissance du directeur responsable de l'imprimerie.

Article 45

L'impression de tout écrit périodique étranger est subordonnée à l'obtention préalable de l'autorisation prévue à l'article 30 ci-dessus.

Article 46

Outre les indications obligatoires prévues à l'article 25 ci-dessus, le directeur responsable de l'imprimerie s'assure que chaque nouveau numéro de l'écrit périodique comporte ce qui suit :

le dépôt légal de l'écrit périodique ;

le nombre des exemplaires tirés et la périodicité.

Le directeur responsable de l'imprimerie doit s'abstenir d'imprimer tout écrit périodique, après en avoir avisé l'éditeur par écrit, si l'une des indications susmentionnées ne figure pas sur les trois derniers numéros consécutifs dudit écrit périodique.

Article 47

Est puni d'une amende de 3.000 à 10.000 dirhams tout imprimeur qui imprime un écrit périodique national sans recevoir une copie de l'attestation de la déclaration préalable prévue à l'article 44 ci-dessus.

Article 31

Pourront être interdites la distribution, la mise en vente, l'exposition au regard du public et la détention en vue de la distribution, de la vente ou de l'exposition dans un but de propagande, de publications étrangères ou publications périodiques étrangères portant atteinte à la religion islamique ou au régime monarchique ou incitant contre l'intégrité territoriale du Royaume ou portant diffamation ou offense ou atteinte à la vie privée de la personne du Roi, de l'Héritier du trône ou des membres de la famille royale, ou portant violation au respect dû à la personne du Roi.

La même interdiction peut également être appliquée à la distribution, à la mise en vente, à l'exposition au regard du public et à la détention en vue de la distribution, de la vente ou de l'exposition dans un but de propagande, de publications étrangères ou publications périodiques étrangères lorsqu'elles comportent incitation des soldats ou d'unités militaires à l'insoumission, à la rébellion ou au manquement de devoir, ou comportent incitation à la violence ou à la haine, provocation ou apologie du terrorisme, incitation à la discrimination raciale et sexuelle ou à nuire aux mineurs.

Il est procédé à la saisie du numéro par ordonnance du président du tribunal de première instance compétent rendue, sur requête de l'autorité gouvernementale concernée ou du ministère public, dans les huit heures suivant la réception de la requête. Cette ordonnance est exécutée immédiatement et sur minute.

Jusqu'au prononcé de ladite ordonnance du président du tribunal de première instance compétent, l'autorité gouvernementale concernée ou le ministère public peut ne pas autoriser, de manière provisoire, la distribution du numéro de la publication ou de l'écrit périodique en question.

Lorsqu'elles sont faites sciemment, la publication, la mise en vente, la distribution ou la reproduction des publications ou des écrits périodiques étrangers comportant les actes visés au 2^{ème} alinéa du présent article et qui ont fait l'objet de l'ordonnance provisoire d'interdiction de vente, de distribution ou de reproduction, sont punies d'une amende de 100.000 à 500.000 dirhams.

Les officiers de la police judiciaire procèdent, conformément à l'ordonnance judiciaire émise par le président du tribunal de première instance compétent, à la saisie des exemplaires et des reproductions des publications ou des écrits périodiques étrangers interdits. En cas de condamnation, le jugement en ordonnera obligatoirement la confiscation et la destruction.

Article 32

En cas d'interdiction ou de confiscation abusive avérée de la publication ou de l'écrit périodique étranger, une demande d'indemnisation correspondant au préjudice subi peut être formulée.

Chapitre VI

Des services de la presse électronique

Article 33

La liberté des services de la presse électronique est garantie.

Sous réserve des dispositions du 3) de l'article 2 ci-dessus, ne pourront être considérés comme journaux électroniques les services de communication au public en ligne ayant pour objet principal la diffusion de spots publicitaires ou d'annonces, quel qu'en soient la forme ou le contenu.

Les journaux électroniques sont soumis aux dispositions de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, promulguée par le dahir n° 1-09-15 du 22 safar 1430 (18 février 2009).

Article 34

Le journal électronique bénéficie à titre gratuit d'un nom de domaine national avec l'extension press.ma, permettant l'accès à son contenu médiatique.

Les journaux électroniques bénéficient également des mesures incitatives publiques accordées au secteur conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Article 35

Le journal électronique ayant satisfait aux conditions prévues à l'article 21 ci-dessus, bénéficie impérativement, d'une autorisation de tournage pour son propre compte, valable pour une année, renouvelable, délivrée par le Centre cinématographique marocain et ce, aux fins de production audiovisuelle destinée au service de la presse électronique.

Toute opération de tournage sans autorisation est passible des peines prévues par la législation en vigueur.

Article 36

Les commentaires des visiteurs du journal électronique ainsi que les liens sont soumis au principe de liberté. Le directeur de publication a l'obligation de ne diffuser aucun contenu constituant un crime au regard de la loi, et de retirer le commentaire ou le lien si le préjudice est établi.

A cet effet, le directeur de publication met dans l'espace réservé aux contributions personnelles des internautes des outils adéquats lui permettant de contrôler les contenus illicites, de les bloquer et d'en interdire l'accès. Ces outils permettent également à toute autre personne d'identifier lesdits contenus et de les signaler.

Article 37

Il ne peut être procédé au blocage d'un site de journal électronique qu'en vertu d'une décision judiciaire et dans les cas prévus par la présente loi, sans que la durée du blocage ne dépasse un mois.

Article 24

Est puni d'une amende de 2.000 à 10.000 dirhams, le propriétaire ou le locataire-gérant ou à défaut, le directeur de publication ou, à défaut, l'imprimeur ou à défaut, le distributeur ou l'hébergeur, de l'écrit périodique ou du journal électronique n'ayant pas fait l'objet de déclaration conformément aux articles 21 et 22 ci-dessus ou ayant paru sur le fondement d'une déclaration considérée caduque conformément aux dispositions de l'article 23 ci-dessus.

La publication de l'écrit périodique ou la parution du journal électronique ne pourra se poursuivre qu'après l'accomplissement des formalités prescrites à l'article 21 ci-dessus.

En cas de refus d'accomplir lesdites formalités, les personnes visées au 1^{er} alinéa ci-dessus sont, solidairement, punies d'une amende de 20.000 dirhams pour chaque nouvelle publication irrégulière. Elle est calculée, pour chaque numéro publié, à partir du jour du prononcé du jugement lorsqu'il s'agit de jugement contradictoire, ou du troisième jour suivant la notification du jugement lorsqu'il est rendu par défaut, et ce, nonobstant tout recours.

Est passible de la même peine visée au 1^{er} alinéa ci-dessus, le journal électronique dont la création n'a pas fait l'objet de déclaration. Il est en outre puni du blocage jusqu'à l'accomplissement des formalités prévues à l'article 21 ci-dessus.

Chapitre IV

Des indications obligatoires et des dépôts

Article 25

Doivent figurer, dans chaque numéro de l'écrit périodique ou sur la page d'accueil de tout journal électronique mis à la disposition du public, ce qui suit :

- le nom du directeur de publication ;
- les noms et qualités des personnes chargées de la direction ;
- l'adresse de l'écrit ainsi que le nom et l'adresse de l'imprimerie et, le cas échéant, du distributeur, dans le cas d'un écrit périodique ;
- l'adresse du journal et de l'hébergeur du site, dans le cas d'un journal électronique.

Chaque numéro de l'écrit périodique doit indiquer le nombre d'exemplaires tirés. Dans le cas d'un journal électronique, le nombre quotidien des visiteurs doit être indiqué.

Article 26

Au moment de la publication de chaque numéro de l'écrit périodique, il en est remis un exemplaire à l'autorité gouvernementale chargée de la communication, un exemplaire au parquet du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le siège de l'établissement de presse et un exemplaire au Conseil national de la presse.

Ces exemplaires peuvent être déposés par voie de courrier postal recommandé.

Article 27

Le directeur de la publication de l'écrit périodique est puni d'une amende de 2.000 à 4.000 dirhams pour chaque numéro publié en violation des dispositions de l'article 25 ci-dessus.

Le directeur de la publication du journal électronique est puni de la même amende prévue au 1^{er} alinéa ci-dessus en cas de violation des dispositions de l'article 25 ci-dessus.

Article 28

Le directeur de la publication périodique est puni d'une amende de 1.200 dirhams pour chaque numéro dont les exemplaires n'ont pas été remis aux instances concernées citées à l'article 26 ci-dessus.

Chapitre V

Des publications étrangères

Article 29

Pour l'application de la présente loi, est réputée étrangère toute publication, quel qu'en soit le support, remplissant l'une des deux conditions suivantes :

- qu'elle soit publiée à l'étranger ;
- qu'elle soit publiée au Maroc et que, néanmoins, plus d'un tiers des propriétaires, des associés ou des actionnaires ou du capital ou des ayant droit de vote aux assemblées et/ou aux organes d'administration, soit détenu, par une personne physique ou morale de nationalité étrangère.

Article 30

Toute publication périodique étrangère imprimée au Maroc est soumise aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

En outre et sous peine de la saisie administrative, aucune publication périodique étrangère ne peut être créée, publiée ou imprimée sans qu'une autorisation ne soit au préalable délivrée par le Chef du gouvernement ou par toute personne déléguée par lui à cet effet, sur demande écrite adressée au Chef du gouvernement, suivant les indications et dans les modalités prévues par l'article 21 de la présente loi, par le propriétaire, le locataire, le gérant ou le directeur de la publication.

L'autorisation est réputée caduque si la parution de la publication périodique n'intervient pas dans un délai de six mois suivant l'obtention de l'autorisation ou si elle est interrompue pendant une année.

Toute infraction aux dispositions du 2^{ème} alinéa ci-dessus est punie d'une amende de 30.000 à 100.000 dirhams. Cette peine est prononcée à l'encontre de l'imprimeur, au directeur de la publication, au propriétaire de l'imprimerie, et au distributeur qui sont, le cas échéant, solidairement responsables du paiement de l'amende.

Toute modification apportée aux indications prévues à l'article 21 de la présente loi en ce qui concerne les publications périodiques étrangères, doit faire l'objet d'une déclaration, dans les trente jours qui suivent, auprès de l'autorité gouvernementale chargée de la communication.

Article 19

Le nouveau directeur de publication doit remplir les conditions requises pour l'exercice des fonctions du directeur de publication prévues par la présente loi.

Toutes les obligations et responsabilités qui incombent au directeur de publication en vertu de la présente loi sont applicables au nouveau directeur de publication.

Article 20

Si le nouveau directeur de publication ne remplit plus les conditions requises en vertu de la présente loi, le directeur de l'écrit périodique ou du journal électronique est tenu de procéder à la régularisation de la situation dans un délai maximum d'un mois.

Le défaut de nomination d'un nouveau directeur de publication dans le délai prévu au 1^{er} alinéa ci-dessus entraîne la suspension de l'écrit périodique ou le blocage du site du journal électronique en vertu d'une ordonnance en référé rendue par le président du tribunal de première instance compétent sur requête du ministère public.

La suspension ou le blocage cesse d'avoir effet dès la disparition des motifs justifiant l'ordonnance.

Chapitre III

De la déclaration préalable et des indications obligatoires y afférentes

Article 21

La déclaration de publication de tout écrit périodique ou journal électronique doit être faite dans un délai de trente jours précédant la date prévue pour la parution. Cette déclaration est déposée, en triple exemplaire, auprès du procureur du Roi près du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le siège principal de l'établissement de presse, et comporte les indications suivantes :

- le nom de l'écrit périodique et son mode de publication et de diffusion ou le nom du journal électronique et son nom de domaine ;
- l'état civil, la nationalité le cas échéant, le domicile, le niveau d'études justifié par des attestations et des documents officiels, les numéros des cartes d'identité nationale et, s'ils sont étrangers, des cartes de séjours, et le casier judiciaire du directeur de la publication et des rédacteurs, le cas échéant ;
- la dénomination et l'adresse de l'imprimerie chargée de l'impression, ou le nom et l'adresse de l'hébergeur du prestataire des services utilisé par le journal électronique ;
- le nom et l'adresse du propriétaire du domaine ;
- la dénomination et l'adresse de l'établissement de presse propriétaire, locataire, ou gérant de l'écrit périodique ou du journal électronique ;

- le numéro d'inscription de l'établissement de presse au registre du commerce ;
- l'indication de la langue principale dans laquelle la publication sera faite ;

Le montant du capital engagé dans l'établissement de presse, avec l'indication de l'origine des fonds investis et de la nationalité des propriétaires des titres et actions représentatifs du capital social.

Pour les établissements constitués en sociétés, sont également requises les indications suivantes :

- la date de l'acte constitutif de la société et le lieu où a été faite la publication légale ;
- l'état civil, la profession, la nationalité et le domicile des membres du conseil d'administration et des actionnaires, et d'une façon générale, des dirigeants et des membres de la société, ainsi que la dénomination des sociétés commerciales, industrielles ou financières dont ils sont administrateurs, directeurs ou gérants.

Tout changement apporté aux indications prévues au présent article doit être déclaré, dans les soixante (60) jours qui le suivront, au procureur du Roi près du tribunal qui a reçu la déclaration initiale.

Toute personne intéressée peut consulter la déclaration auprès du ministère public.

Article 22

La déclaration visée à l'article 21 ci-dessus est signée par le directeur de publication qui la dépose auprès du procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège principal de l'écrit périodique ou du journal électronique.

Le procureur du Roi compétent en délivre immédiatement attestation de dépôt cachetée et datée, contenant les indications citées à l'article 21 ci-dessus. Il transmet une copie de la déclaration et des documents qui y sont joints au Conseil national de la presse et à l'autorité gouvernementale chargée de la communication.

Article 23

A défaut d'une opposition écrite et motivée adressée au directeur de la publication par le procureur du Roi compétent, l'écrit périodique ou le journal électronique peut paraître après un mois à compter de la date de délivrance de l'attestation du dépôt.

En cas d'opposition, l'intéressé a le droit de saisir, dans un délai maximum d'un (1) mois, le tribunal administratif compétent pour statuer sur les motifs de refus indiqués dans l'opposition. L'édition de l'écrit périodique ou du journal électronique ne peut avoir lieu en cas de recours devant le tribunal administratif.

La parution de l'écrit périodique ou du journal électronique doit intervenir dans un délai maximum d'un an à compter de la date de la délivrance de l'attestation du dépôt ou à partir de la date à laquelle le tribunal compétent a prononcé le jugement définitif, en cas d'opposition mentionnée aux 1^{er} et 2^{ème} alinéas ci-dessus sous peine de considérer la déclaration comme caduque.

Tout transfert desdites actions doit être approuvé par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société.

Article 11

Toute personne physique ou morale détenant plus de 30% du capital et/ou des droits de vote au sein des organes d'administration ou de gestion d'un établissement de presse ou de sa société propriétaire, doit en faire déclaration au Conseil national de la presse.

Tout établissement de presse détenant plus de 10% du capital et/ou des droits de vote au sein des organes d'administration ou de gestion d'un autre établissement de presse, doit en faire déclaration au Conseil national de la presse et au Conseil de la concurrence.

A défaut de la déclaration visée aux 1^{er} et 2^{ème} alinéas ci-dessus, la personne détenant plus de 30% des actions de l'établissement concerné, l'établissement propriétaire ou l'établissement de presse détenant plus de 10% du capital est punie d'une amende de 15.000 à 30.000 dirhams.

Article 12

Sous peine d'une amende dont le maximum sera égal à cinquante fois le montant de la souscription, de l'acquisition ou de la commandite dissimulée et sans pour autant être inférieure à 5.000 dirhams, il est interdit à toute personne de prêter son nom à un établissement éditeur en simulant la souscription d'actions ou de parts, l'acquisition ou la location-gérance d'un fonds de commerce ou d'un titre.

La même peine est appliquée à celui au profit duquel sont intervenus les actes punis par l'alinéa précédent.

Article 13

Il est interdit à tout établissement de presse de recevoir à son profit, directement ou indirectement, des fonds ou des avantages d'un gouvernement ou d'une partie étrangers, à l'exception des fonds perçus à titre de soutien aux compétences de gestion, de prix décernés aux journaux ou aux journalistes, du paiement des services de vente, d'abonnement, de publicité ou de formation ou de développement des compétences des ressources humaines.

Est puni d'une amende de 60.000 à 400.000 dirhams quiconque reçoit, à titre personnel ou en qualité de représentant de l'établissement de presse, les fonds ou avantages susmentionnés. Le tribunal ordonne obligatoirement leur confiscation.

Article 14

Les états de synthèse comptables de l'établissement de presse sont publiés dans ses éditions avant le premier juillet suivant l'exercice comptable concerné, avec publication de la quantité des tirages réalisés.

Chapitre II

De la direction de publication

Article 15

Tout écrit périodique, journal électronique ou autre support électronique tel que prévu à l'article 2 ci-dessus doit avoir un directeur de publication.

Article 16

Le directeur de publication doit remplir les conditions suivantes :

1. être majeur, de nationalité marocaine et domicilié au Maroc ;

2. être titulaire, au moins, d'une licence ou d'un diplôme spécialisé dans le domaine de la presse, délivré par les établissements d'enseignement supérieur public ou privé ou un diplôme reconnu équivalent ;

3. jouir de ses droits civils ;

4. n'ayant pas fait l'objet d'un jugement définitif ayant acquis la force de la chose jugée pour crime ou délit dans des affaires de chantage, d'escroquerie, d'abus de confiance, de corruption, de trafic d'influence, ou des affaires de viol, de détournement de mineurs, de trafic de stupéfiants ou d'actes de terrorisme ;

5. avoir le statut de journaliste professionnel conformément aux dispositions prévues par la législation relative aux journalistes professionnels ;

6. être propriétaire de l'établissement de presse s'il s'agit d'une personne physique ou, par dérogation à la législation relative aux sociétés et notamment en ce qui concerne la nomination des responsables des sociétés, détenir la majorité du capital d'un établissement de presse doté de la personnalité morale.

Lorsque le propriétaire de l'établissement de presse n'a pas le statut de journaliste professionnel conformément aux dispositions prévues par la législation relative aux journalistes professionnels, il doit désigner un directeur de publication à condition qu'il soit personne physique remplissant les conditions prévues aux 1, 3, 4 et 5 ci-dessus.

Article 17

Le directeur de la publication veille au respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession de journalisme par les journalistes travaillant au sein de l'établissement.

Il vérifie également, avant toute publication, les nouvelles, les commentaires, les photographies, ou toute forme portant ou appuyant un contenu médiatique, ainsi que l'identité des auteurs des articles signés de pseudonymes.

Le directeur de publication de l'écrit périodique ou du journal électronique ainsi que les journalistes sont poursuivis selon les cas et dans les conditions et les limites fixées par la présente loi.

Les dispositions des autres législations ne peuvent être applicables sur tout ce qui est expressément prévu par le Code de la presse et de l'édition.

Article 18

La mission du directeur de publication est incompatible avec la qualité de membre du gouvernement. Sous réserve des dispositions de l'article 34 de la loi organique n° 065-13 relative à l'organisation et à la conduite des travaux du gouvernement et au statut de ses membres promulguée par le dahir n° 1-15-33 du 28 jourmada I 1436 (19 mars 2015), l'établissement de presse procède à la désignation d'un nouveau directeur de publication si le directeur est nommé membre du gouvernement.

3.4. *Le nom du domaine et son propriétaire* : un système sur le réseau internet qui permet aux visiteurs d'identifier l'adresse du site électronique et d'y accéder. Il est détenu par une personne physique ou morale sous la responsabilité de laquelle le nom du domaine est réservé, directement ou par le biais d'un intermédiaire, et ce conformément à la réglementation en vigueur :

3.5. – *Le prestataire de services de la presse électronique* : toute personne physique ou morale qui fournit, à titre professionnel, un ou plusieurs services écrits ou audio-visuels composés de programmes qu'elle produit, ou participe à leur production ou qu'elle fait produire ou acheter par une autre personne aux fins de leur diffusion, leur transmission ou pour charger un tiers de leur diffusion :

4. *L'imprimeur* : toute personne physique ou morale dont l'activité principale consiste en l'impression des publications périodiques :

5. *Le distributeur* : toute personne physique ou morale dont l'activité principale repose sur la distribution des publications périodiques.

Section II. De la liberté de la presse, de l'édition et de l'imprimerie

Article 3

La liberté de la presse est garantie, conformément aux dispositions de l'article 28 de la Constitution, et ne peut être limitée par aucune forme de censure préalable.

La liberté de pensée, d'opinion et d'expression est garantie à tous, conformément aux dispositions de l'article 25 de la Constitution.

Ces droits et libertés sont exercés conformément à la Constitution et dans les conditions et selon les modalités prévues par la présente loi, la loi n° 89-13 relative au statut des journalistes professionnels et la loi n° 90-13 relative au Conseil national de la presse.

La liberté d'impression et de distribution de journaux et d'autres publications est garantie en vertu de la présente loi.

Article 4

La présente loi ainsi que la loi n° 89-13 relative au statut des journalistes professionnels et la loi n° 90-13 relative au Conseil national de la presse forment le code de la presse et de l'édition.

Article 5

Le secret des sources de l'information est garanti. Ces sources ne peuvent être divulguées qu'en vertu de décision judiciaire et dans les cas suivants :

les affaires relatives à la défense nationale et la sécurité intérieure et extérieure de l'Etat ;

les affaires relatives à la vie privée des personnes, sauf lorsqu'elle est en rapport direct avec la vie publique.

Article 6

Les journalistes et les organismes et établissements de presse ont le droit d'accéder aux sources d'information et de se procurer les informations de sources diverses à l'exception des informations qui revêtent un caractère confidentiel ou celles pour lesquelles le droit d'accès est limité conformément au 2^{ème} alinéa de l'article 27 de la Constitution.

L'administration publique, les institutions élues et les organismes investis de mission de service public sont tenus de permettre au journaliste l'accès à l'information dans les délais légalement fixés, sous peine d'application des sanctions prévues par la législation en vigueur.

Article 7

L'Etat s'engage à garantir la liberté de la presse, la consécration de la démocratie et la pluralité des médias et œuvre à leur respect.

Les secteurs de la presse, de l'édition, de l'imprimerie et de la distribution bénéficient de l'aide publique dans le respect des principes de la transparence, de l'égalité des chances et de la neutralité, aux fins de promouvoir la lecture, de renforcer le pluralisme et d'appuyer les ressources humaines desdits secteurs.

Les conditions et les modalités pour bénéficier de l'aide précitée sont fixées par voie réglementaire selon des critères objectifs dans le respect absolu de l'indépendance des entreprises de presse bénéficiaires de l'aide.

Les autorités publiques s'engagent à mettre en place des garanties légales et institutionnelles aux fins de protéger les journalistes contre toute agression ou menace lors de l'exercice de leur profession.

La présomption d'innocence ainsi que toutes autres garanties de procès équitable sont respectées dans les procès liés à la presse et l'édition conformément aux dispositions de la Constitution et de la législation en vigueur.

TITRE PREMIER

DE LA PRESSE ET DE L'ÉDITION

Chapitre premier

Des établissements de presse et de l'édition

Article 8

Au sens de la présente loi, est considérée comme établissement de presse toute personne physique ou morale qui exerce tout ou partie des activités citées à l'article 2 ci-dessus, et se charge à cet effet de publier un écrit périodique ou un journal électronique en sa qualité de propriétaire, de locataire ou de gérant dudit écrit et/ou journal.

Article 9

A l'exception des établissements de presse étrangers soumis aux dispositions du chapitre V de la présente loi, tout établissement de presse, qu'il soit personne physique ou morale, doit avoir :

son siège principal au Maroc ;

les deux tiers au moins de ses propriétaires, associés, actionnaires, détenteurs des droits de vote dans les assemblées et/ou dans les organes d'administration de l'établissement, de nationalité marocaine.

Article 10

Si l'établissement éditeur est une société anonyme, sauf dans le cas d'une société cotée en bourse des valeurs, les actions doivent être nominatives.

Dahir n° 1-16-122 du 6 kaada 1437 (10 août 2016) portant promulgation de la loi n° 88-13 relative à la presse et à l'édition.

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50,

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au *Bulletin officiel*, à la suite du présent dahir, la loi n° 88-13 relative à la presse et à l'édition, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

Fait à Tétouan, le 6 kaada 1437 (10 août 2016).

Pour contresceing :

Le Chef du gouvernement,

ABDEL-ILAH BENKIRAN.

*

* *

**Loi n° 88-13
relative à la presse et à l'édition**

Chapitre préliminaire

Section première. - **Dispositions générales**

Article premier

Conformément aux dispositions de la Constitution et notamment ses articles 25, 27 et 28 et aux engagements issus des conventions internationales dûment ratifiées par le Maroc, la présente loi fixe les règles relatives à l'exercice de la liberté de la presse, de l'édition et de l'imprimerie, sous réserve des dispositions de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, et en particulier :

- les conditions de l'exercice de la presse ;
- les droits des journalistes et des établissements de presse, les garanties relatives à l'exercice de la presse, notamment les principes de liberté et de pluralisme garantis par la Constitution ainsi que les obligations qu'ils doivent observer ;
- les règles régissant les activités de l'imprimerie, de la distribution et de la publicité liées à la presse et à l'édition ;
- les règles relatives à la protection spéciale de certains droits et à la compétence des juridictions et aux procédures suivies devant elles ;
- les règles relatives à la déontologie de la profession.

Article 2

Au sens de la présente loi, on entend par :

1. *Le journalisme* : profession qui consiste à recueillir les nouvelles, les informations ou les faits, les vérifier ou d'enquêter sur ces derniers, d'une manière professionnelle, aux fins de rédiger ou de réaliser un contenu médiatique écrit, sonore ou audiovisuelle, faisant usage d'images, de dessins ou de tout autre moyen, quel que soit le support utilisé pour sa publication ou sa diffusion au public ;

L'exercice de la presse se fait à travers une publication périodique écrite, quelle qu'en soit la langue d'expression, paraissant à intervalles réguliers et diffusant des nouvelles, des idées, des opinions, des informations, des images ou des dessins sous forme de textes et/ou de symboles et/ou représentations graphiques ou autres.

Elle peut également s'exercer à travers un journal électronique conformément aux conditions et modalités prévues par la présente loi, notamment son Chapitre VI ;

2. *L'écrit* : tout écrit, quelle qu'en soit la langue d'expression, diffusant des informations sous forme de texte et/ou de symboles et/ou représentations graphiques, ou d'idées, d'informations, d'images, de dessins, de fictions, ou de commentaires sur des événements réels ou imaginaires, qu'il soit publié ou mis différemment à la disposition du public par tout autre support destiné au grand public ou à certaines catégories de celui-ci, et ce quel qu'en soit l'éditeur ou le lieu de l'édition. L'écrit est réputé périodique lorsqu'il paraît à intervalles réguliers ;

3. *Le journal électronique* : toute publication régie par les dispositions de la présente loi, qui est régulièrement mise à jour et qui se fait sous un nom de domaine propre au journal électronique et suivant un système de gestion du contenu. Elle est communiquée au public via le réseau Internet et les outils de la nouvelle technologie de l'information qui en constituent le prolongement et par lequel une personne physique ou morale fournit un service conformément à la définition citée au 1) ci-dessus, désigné, ci-après, par : « service de presse électronique ». Ladite personne assure la direction de la ligne éditoriale du journal électronique selon un traitement professionnel à caractère journalistique ;

3.1. - *Le contenu principal du journal électronique* : le contenu du journal électronique hors annonces, liens hypertextes, commentaires des visiteurs et leurs autres contributions n'ayant pas fait l'objet d'un traitement journalistique ;

3.2. - *Les contenus médiatiques journalistiques originaux* : tout contenu journalistique produit d'une manière originale et inédite et dont la reproduction ou la réexploitation se fait dans le respect des droits d'auteur et des droits voisins ;

3.3. - *L'hébergeur* : toute personne physique ou morale qui fournit un service d'hébergement du contenu numérique au profit des journaux électroniques et de leurs autres services interactifs, tels le courrier électronique, l'archivage des bases de données et les logiciels, en leur garantissant la protection numérique. Elle s'engage à permettre aux visiteurs d'accéder librement au contenu et aux services avec la possibilité de les consulter et d'y réagir en conséquence, en offrant au propriétaire du site les clés d'accès audit contenu aux fins de son administration et de sa mise à jour ;

prochain jour de diffusion électronique, si aucun numéro n'a été publié avant l'expiration dudit délai.

Article 117

L'insertion des réponses et des rectifications doit être faite, gratuitement, à la même page et à la même place de la page et en utilisant les mêmes caractères de l'article qui a provoqué ces rectifications ou réponses et au même espace dans lequel est publié le contenu médiatique qui a provoqué ces réponses ou rectifications.

La réponse ne doit pas dépasser le double des mots utilisés dans l'article initial. S'il le dépasse, le prix d'insertion sera dû pour le surplus seulement et sera calculé au prix des annonces légales, judiciaires et administratives, en tenant compte de l'article ayant suscité la réponse.

Article 118

La réponse ou la rectification ne doit porter que sur les faits mis en cause, l'auteur de la réponse ou de la rectification ne peut, en aucun cas, aborder des questions n'ayant aucun lien avec le sujet de la publication.

Article 119

L'infraction des dispositions des articles 115 et 116 ci-dessus est punie d'une amende de 3.000 dirhams pour chaque numéro ne comportant pas les rectifications ou les réponses, sans préjudice des autres peines et indemnités qui peuvent être prononcées au bénéfice de la personne lésée.

Article 120

La publication des rectifications et des réponses peut être refusée dans les cas suivants :

- si elles sont reçues par le directeur de la publication de l'écrit périodique ou du journal électronique après l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la date de publication de l'article provoquant la réponse ou la rectification ;

si le directeur de publication de l'écrit périodique ou du journal électronique a antérieurement publié un contenu ayant la même signification et concernant les mêmes faits que pourraient avoir les rectifications et les réponses ;

si elles ont été rédigées dans une langue autre que celle de l'article ou de l'information objet de la rectification ou de la réponse.

Le directeur de publication est tenu de s'abstenir de publier les rectifications et les réponses si elles comportent un crime puni par la loi.

Article 121

Si la publication, quel qu'en soit le support, a mis en cause une personne ayant été poursuivie en justice et qui a fait l'objet d'un jugement d'acquiescement, le contenu de ce jugement doit être publié, dans un délai de trois (3) jours à compter de la date de son prononcé, lorsqu'il s'agit d'un journal électronique, de quinze (15) jours de la date de son prononcé, lorsqu'il s'agit d'une publication quotidienne ou hebdomadaire, ou dans le numéro suivant cette date pour les autres publications périodiques et ce, sous peine d'une amende de 2.000 dirhams qui sera payée par le directeur de publication pour chaque jour de retard en vertu d'une décision judiciaire.

Article 122

Le directeur de publication reçoit la demande de rectification ou de réponse de la personne intéressée ou de son représentant légal qui doit indiquer dans ladite demande la date de l'édition du journal comportant le contenu médiatique, objet de la rectification ou de la réponse, son numéro, le numéro de la page, et le cas échéant, le nom du rédacteur de la matière contenant l'erreur, le contenu de ladite erreur et le texte de la rectification devant être publié.

Article 123

Le directeur de publication peut, dans le délai prévu à l'article 116 ci-dessus, refuser, en exposant les motifs, la demande d'insertion de la rectification qui sera notifiée au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception.

Un délai de huit (8) jours de la date de réception de la lettre de refus est accordé au demandeur pour soumettre la question au président du tribunal de première instance compétent dans le ressort duquel se trouve le domicile dudit demandeur ou du défendeur, siégeant en qualité de juge des référés, afin de statuer sur le désaccord et d'ordonner, le cas échéant, la publication de la rectification, sous peine de l'amende prévue à l'article 119 ci-dessus.

Article 124

La rectification et la réponse au contenu médiatique publié au journal électronique sont soumises aux dispositions des articles 115 à 123 ci-dessus, sous réserve des dispositions suivantes :

la rectification doit être faite par le journal électronique par un texte écrit qui sera publié sur la page d'accueil du journal et ce, que le contenu médiatique objet de la rectification soit écrit, sonore, audiovisuel ou sous forme d'image ;

- la personne lésée peut établir la preuve des données de la réponse en moyen d'images ou d'un contenu médiatique sonore ou audiovisuel publiable sur internet, sans dépasser la durée du contenu audiovisuel, objet de la réponse.

Dans le cas d'un contenu médiatique écrit, la réponse ne peut pas s'effectuer par un contenu médiatique sonore ou audiovisuel.

Dispositions finales

Article 125

Les personnes régies par la présente loi à sa date de publication au *Bulletin officiel* sont tenues de se conformer aux dispositions de sa première partie dans un délai maximum d'un an.

Article 126

Sont abrogées toutes les dispositions législatives contraires à la présente loi et notamment celles du dahir n° 1-58-378 du 3 jourmada I 1378 (15 novembre 1958) formant code de la presse et de l'édition tel qu'il a été modifié et complété par la loi n° 77-00 promulguée par le dahir n° 1-02-207 du 25 rejeb 1423 (23 octobre 2002).

Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du « Bulletin officiel » n° 6491 du 11 kaada 1437 (15 août 2016).

en référé jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur l'affaire dans un délai d'un mois.

Le procureur du Roi est tenu d'aviser le président du tribunal de son ordonnance de saisie de chaque numéro de la publication périodique ou le retrait du contenu journalistique et le blocage d'y accéder s'il s'agit d'un journal électronique : lequel président rendra dans les 24 heures suivantes une ordonnance en référé confirmant ou annulant la décision de saisie, de retrait ou du blocage.

Article 107

Lorsque le caractère abusif de toute suspension ou saisie d'une publication périodique ou tout blocage d'un journal électronique est établi, il donne lieu à une indemnisation dont le montant sera proportionnel au préjudice subi.

Article 108

Avant de statuer sur le fond de l'action de diffamation, d'injure ou d'atteinte à la vie privée ou au droit à l'image, le tribunal peut ordonner, en vertu d'un jugement exécutoire, sur réquisition du ministère public ou sur demande du plaignant, la saisie de tout numéro de publication périodique où a été publié le contenu objet de l'action ou le retrait du contenu journalistique du journal électronique.

Section II. Dispositions spéciales appliquées à la diffamation ou à l'injure

Article 109

La véracité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée sauf :

a) lorsque la diffamation concerne la vie privée de la personne ;

b) lorsque la diffamation se réfère à une infraction amnistiée ou prescrite ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision sauf pour les crimes contre l'humanité et les violations graves des droits de l'Homme.

Article 110

Le prévenu rapporte les preuves de la véracité des faits diffamatoires, sous réserve des dispositions de l'article 109 ci-dessus, après que la citation lui soit notifiée et durant toutes les étapes de la procédure. Il devra signifier au procureur du Roi ou au plaignant, suivant qu'il est assigné à la requête de l'un ou de l'autre, son domicile élu.

A cet effet il doit présenter ce qui suit :

1- l'exposé des faits mentionnés et qualifiés dans la citation, dont il entend prouver la véracité ;

2- une copie des pièces justificatives ;

3- les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire sa preuve.

Cette signification contiendra élection de domicile élu auprès du tribunal.

Article 111

Le prévenu peut présenter ses preuves durant toutes les étapes de l'action.

Si les preuves rapportées parviennent à établir la véracité des faits diffamatoires rapportés, il est mis fin à la poursuite.

Lorsque les faits imputés font l'objet de poursuites, déclenchées à la requête du ministère public ou d'une plainte de la part du prévenu, il sera sursis à statuer sur l'action de diffamation en attendant qu'un jugement soit rendu dans la poursuite en cours.

Article 112

Le plaignant ou le ministère public, selon le cas, est tenu de faire signifier au prévenu, à son domicile élu, les copies des pièces et les noms, professions et adresses des témoins par lesquels le plaignant ou le ministère public entend faire la preuve du contraire des faits énoncés, durant toutes les étapes de l'action.

Section III. De l'action civile en réparation du préjudice résultant de la diffamation, de l'injure ou de l'atteinte à la vie privée ou au droit à l'image

Article 113

Par dérogation aux règles générales réglementant la compétence locale, dans les cas de litiges entre personnes physiques et des représentants de publications ou de journaux électroniques, la compétence revient au tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le domicile du demandeur ou du défendeur.

Toutefois, s'il y'a une pluralité des domiciles des défendeurs, la compétence revient au tribunal dans le ressort duquel se trouve le domicile de l'un d'eux.

S'il s'agit d'une publication étrangère, la compétence revient au tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège du bureau principal de ladite publication au Maroc ou à son lieu de distribution.

Article 114

La requête est déposée, à l'encontre du directeur de la publication ou, à défaut, du propriétaire de la publication périodique ou du journal électronique ayant causé le préjudice. La requête en réparation doit être présentée dans les six mois suivant la publication des écrits ayant causé le préjudice en question.

Chapitre III

Du droit de rectification et de réponse

Article 115

Le directeur de la publication est tenu d'insérer, dans le prochain numéro de la publication périodique ou sur la prochaine édition du journal électronique, les rectifications qui lui sont adressées par un agent ou un corps dépositaire de l'autorité publique au sujet des actes de sa fonction qui auraient été inexactement rapportés par la publication périodique ou le journal électronique. Lesdites rectifications sont insérées à la même page de l'écrit périodique ou le même espace du journal électronique où l'erreur avait été publiée en respectant les mêmes caractères et format utilisés dans la publication contestée.

Article 116

Le directeur de la publication est tenu d'insérer les réponses de toute personne physique ou morale nommée ou désignée dans la publication dans les trois jours de la réception de la demande de réponse ou dans le prochain numéro ou le

4- dans le cas de diffamation ou d'injure envers des fonctionnaires ou des dépositaires de l'autorité publique, la poursuite est engagée sur leur plainte ou sur celle de l'autorité gouvernementale dont ils relèvent, adressée au procureur du Roi compétent ou par citation directe devant le tribunal compétent :

5- dans le cas de diffamation envers un assesseur ou un témoin, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de l'assesseur ou du témoin :

6- dans le cas de l'atteinte à la dignité ou injures prévues aux articles 81 et 82 susvisés, la poursuite aura lieu sur la demande de l'ambassade de l'Etat étranger ou du Chef du gouvernement marocain :

7- dans le cas d'atteinte à la vie privée ou au droit à l'image des individus prévus à l'article 89 ci-dessus, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne dont la vie privée a été atteinte ou dont le droit à l'image a été transgressé :

8- dans le cas de diffamation ou d'injure prévus à l'article 88 ci-dessus, contre la mémoire des morts, au cas où les auteurs de ces diffamations ou injures auraient eu l'intention de porter atteinte à l'honneur et à la considération des héritiers vivants, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte d'un ou plusieurs ayants droit.

Sous-section IV. - De l'extinction et la prescription de l'action publique

Article 100

Outre les motifs fixés par la loi, l'action publique s'éteint par le retrait de la plainte par le demandeur lorsque celle-ci est nécessaire pour sa mise en mouvement.

Article 101

L'action publique relative aux infractions prévues par la présente loi se prescrit après six mois révolus à compter du jour de la commission de l'acte objet de la poursuite.

Le délai de prescription de l'action publique est interrompu et suspendu conformément aux dispositions de l'article 6 du code de procédure pénale.

Sous-section V. - Des circonstances atténuantes et de la récidive

Article 102

Le tribunal apprécie les circonstances atténuantes dans tous les cas prévus par la présente loi.

Article 103

Sous réserve des dispositions de l'article 97 de la présente loi, quiconque, ayant été condamné, par jugement définitif, à une amende pour infraction en vertu de la présente loi, en a commis une autre dans un délai d'une année à compter de la date à laquelle le jugement a acquis la force de la chose jugée est en état de récidive et sera puni de la même amende prononcée précédemment majorée d'un taux de 20 %.

L'éditeur n'est considéré comme récidiviste que s'il est lui-même l'auteur de l'article ou si l'article objet du procès n'est pas signé.

Sous-section VI. De la suspension de la publication périodique ou du blocage du journal électronique et de la publication des jugements

Article 104

En cas d'une peine prononcée contre l'auteur de l'un des actes énoncés à l'article 71 de la présente loi, la suspension de la publication périodique ou le blocage du journal électronique ou du support électronique peut être prononcé en vertu d'une décision judiciaire, pour une durée d'un mois s'il s'agit d'une parution quotidienne, hebdomadaire ou bimensuelle ou de deux éditions consécutives, si la parution est mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle.

Si une peine est prononcée pour l'un des actes visés aux articles 72 et 73 de la présente loi, la suspension de la publication périodique ou le blocage du journal électronique ou du support électronique peut être prononcé par la même décision judiciaire, pour une durée qui n'excèdera pas un mois, lorsqu'il s'agit d'une parution quotidienne, hebdomadaire ou bimensuelle ou de deux éditions consécutives si la parution est mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle.

Le tribunal peut ordonner la publication du jugement de condamnation ou sa diffusion aux frais du contrevenant.

Cette suspension sera sans effet sur les contrats de travail conclus par l'exploitant lequel reste tenu de toutes les obligations contractuelles y afférentes ainsi que de toutes les autres obligations légales résultant des autres contrats conclus en relation avec la gestion de la publication périodique ou du journal électronique.

Article 105

Le jugement définitif de condamnation pour les infractions prévues par la présente loi est publié, sur requête du plaignant et en vertu d'une décision judiciaire, dans la publication périodique concernée ou le journal électronique ou le support électronique concerné et ce, dans un délai maximum d'une semaine, pour la publication périodique quotidienne, dans le prochain numéro suivant la date du jugement pour les autres publications périodiques et à la prochaine mise à jour du site du journal électronique.

Toute violation ou infraction des dispositions du 1^{er} alinéa ci-dessus est punie d'une amende de 1.000 à 7.000 dirhams pour chaque jour de retard.

Article 106

le président du tribunal de première instance compétent peut, sur demande du ministère public ou de l'autorité gouvernementale concernée, et en vertu d'une décision en référé rendue dans les huit heures suivant la réception de la demande, ordonner la saisie de tout numéro de publication périodique ou le retrait du contenu journalistique et y bloquer l'accès lorsqu'il s'agit d'un journal électronique, s'ils comportent des faits punis par la section I du Chapitre premier du titre III relative à la protection de l'ordre public notamment ceux visés à l'article 71 ci-dessus. Ladite décision est exécutée immédiatement et sur minute.

L'autorité gouvernementale précitée ou le ministère public peut procéder à la saisie du numéro de la publication en cause ou au retrait du contenu journalistique et y bloquer l'accès s'il s'agit d'un journal électronique, en vertu d'une ordonnance

Les infractions aux dispositions de la présente loi sont également de la compétence du tribunal de première instance de Rabat en ce qui concerne les publications périodiques importées ou celles dans le lieu d'impression n'a pu être reconnu.

Outre les cas de dispense de comparution légalement prévus, le directeur de publication peut demander d'être dispensé de comparaître devant le tribunal par lettre motivée portant la preuve sur les raisons juridiques justifiant la non-comparution.

Dans ce cas, le tribunal décide d'entendre les autres parties en procès ou reporte leur audition.

Sous-section II. De la responsabilité par ordre de subsidiarité

Article 95

Les personnes désignées ci-après sont considérés comme auteurs principaux des infractions commises par la voie de la presse, et ce dans l'ordre suivant :

1. les directeurs de publications quelles que soient leurs professions ou leurs qualités ;
2. à défaut des directeurs de publications, les auteurs du contenu journalistique ;
3. à défaut des directeurs de publications ou des auteurs du contenu journalistique, les imprimeurs et les prestataires de services ;
4. à défaut des prestataires de services, l'hébergeur ;
5. à défaut des imprimeurs et des prestataires de services, les distributeurs, les vendeurs et les afficheurs.

Dans les cas où l'écrit, l'image, le dessin, le symbole ou les autres moyens d'expression utilisés pour commettre l'infraction ont été publiés à l'étranger et dans tous les cas où il s'avère, pour quelque raison que ce soit, impossible de reconnaître l'auteur de l'infraction ou de le poursuivre, est puni comme auteur principal l'auteur du contenu journalistique, de l'image, du dessin, du symbole, par un moyen électronique ou d'autres modes d'expression ou celui qui en est l'importateur, le distributeur, le vendeur ou les prestataires de service ou l'hébergeur, selon la subsidiarité de la responsabilité citée au 1^{er} alinéa du présent article.

Dans les cas prévus à l'article 18 ci-dessus, si contrairement aux dispositions de la présente loi, aucun nouveau directeur de publication n'a été désigné, la responsabilité des personnes visées aux 2), 3) et 4) ci-dessus est engagée comme s'il n'y avait pas de directeur de publication.

Les poursuites relatives à l'édition sont soumises aux procédures mentionnées dans la présente loi sous réserve des dispositions de l'article 93 ci-dessus.

Article 96

Lorsque les directeurs de publication, les éditeurs, les imprimeurs ou les hébergeurs des journaux électroniques sont mis en cause, les auteurs des articles qui sont à l'origine des infractions prévues par la présente loi seront poursuivis comme complices.

Toutefois, les imprimeurs et les hébergeurs des journaux électroniques ne pourront être poursuivis comme complices que si l'irresponsabilité pénale du directeur de publication, des auteurs des articles, des distributeurs ou les vendeurs en cause était prononcée par le tribunal.

Dans ce cas, les poursuites sont engagées dans les trois mois à compter de la commission du délit ou, au plus tard, dans les trois mois suivant l'établissement de l'irresponsabilité pénale du directeur de publication ou des auteurs des articles en question.

Sous-section III. Des poursuites

Article 97

L'action publique est mise en mouvement par le biais d'une citation notifiée par le ministère public ou la partie civile quinze (15) jours au moins avant la date de l'audience. A peine de sa nullité, la citation précise également l'identité du directeur de publication et la qualification du fait incriminé qui lui est reproché et indique le texte de loi applicable à la poursuite.

Lorsque la citation est engagée à la requête du plaignant, elle doit préciser le domicile du plaignant ou son domicile élu dans le ressort où siège la juridiction concernée. Cette adresse est communiquée au ministère public et au défendeur.

Dans tous les cas, le tribunal statue dans un délai n'excédant pas 90 jours à compter de la date de la notification légale de la citation.

L'appel est interjeté conformément aux conditions, modalités et délais prévus dans le code de procédure pénale. Dans tous les cas, la cour d'appel statue dans un délai maximum de 60 jours à compter de sa saisine.

Article 98

Lorsque le ministère public sollicite une enquête, elle doit préciser et qualifier dans sa demande les faits à instruire, à peine de nullité de la poursuite.

Le prévenu ne peut être arrêté ni placé en détention provisoire en vertu de la présente loi.

Article 99

La plainte est nécessaire pour engager des poursuites dans les cas de diffamation, d'injure ou d'atteinte à la vie privée des personnes ou à leur droit à l'image, conformément aux dispositions ci-après :

1- dans le cas de diffamation ou d'injure envers les individus prévus à l'article 85 de la présente loi, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée. Toutefois le ministère public peut engager d'office des poursuites, dans les cas de diffamation ou d'injure dirigées contre une personne ou un groupe de personnes, en raison de leur origine ou leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée :

2- dans le cas de diffamation ou d'injure envers les cours, les tribunaux et autres corps indiqués à l'article 84 ci-dessus, la poursuite n'aura lieu que sur une délibération prise par lesdits cours, tribunaux ou corps en assemblée générale, et requérant les poursuites, ou, si le corps n'a pas d'assemblée générale, sur la plainte du chef du corps concerné :

3- dans le cas de diffamation ou d'injure envers un membre du gouvernement, la poursuite est engagée sur la plainte des intéressés adressée directement au Chef du gouvernement qui la transmet au procureur du Roi compétent :

ANNEXE 5 : EXEMPLE

D'ENTRETIEN

- **Pourriez-vous commencer par vous présenter ?**
- ME : Mohamed Ezzouak, directeur général du journal en ligne Yabiladi.com et membre fondateur de l'association marocaine de la presse digitale. J'ai créé mon journal électronique en 2002. À l'époque je me trouvais en France. Sans m'inscrire dans une vocation business, je suis parti d'un besoin, d'un constat. Le média qui était le moins onéreux en termes de coût d'entrée se trouvait être le Web. J'arrivais à concilier entre internet et mon activité principale en business intelligence. Par la suite, l'audience s'est accrue de manière importante. Je me suis alors dit qu'il va falloir professionnaliser le projet. J'ai choisi de rentrer au Maroc en 2007. J'ai structuré l'entreprise, commencé à recruter puis tout s'est vite accéléré. Nous sommes actuellement une quinzaine d'employés. L'équipe est composée de journalistes, mais aussi de compétences techniques, c'est-à-dire des développeurs. Nous avons tenté plusieurs aventures éditoriales depuis notre lancement. Nous avons même testé une aventure papier, ou ce qui ressemblait à une aventure papier. C'était une bonne expérience même si en termes de business modèle nous ne sommes jamais arrivés à vendre. Il s'agissait d'un journal publié au format PDF. Nous avons produit à peu près une douzaine de numéros qui n'ont généré aucun chiffre d'affaires. En 2012, nous avons lancé la petite sœur de Yabiladi, Yabiladies. Le pari était de cibler un lectorat féminin. Malheureusement, Yabiladies est arrivé tardivement sur le marché arabophone. N'étant pas à l'aise sur cette langue, je n'ai donc pas pu prendre le train en marche.
- **Que pouvez-vous nous dire sur le changement dans le secteur de la presse en ligne ?**
- Les nouvelles technologies du numérique ont apporté un changement radical dans plusieurs secteurs et pas seulement les médias, voire même, pour être plus direct, dans le quotidien des gens et l'économie dans son ensemble. On l'a vu pour le secteur de la musique, pour le cinéma. On l'a vu même sur des aspects plus basiques comme les cartes Michelin. On en a plus dans les voitures aujourd'hui puisqu'elles sont logées dans ton Smartphone. On est dans un nouveau paradigme, c'est ce que Jeremy Rifkins appelle la troisième révolution industrielle. Les médias ont été impactés brutalement. J'aime bien citer ce petit historique. C'est extrêmement important,

car c'est ce qui explique à la fois les retards ou les avancées qui ont été constatés. Le Maroc a été précurseur en matière de presse en ligne notamment avec certaines expériences à la fin des années 90 comme celles de L'Economiste et Maroc Hebdo, les premiers à avoir eu une présence éditoriale sur Internet. Ces groupes avaient les moyens et du coup se positionnaient en tant qu'éclaireurs du nouvel écosystème numérique dans un secteur un peu vieillissant, disons peut-être un peu rabougri. En particulier si l'on raisonne à l'échelle de la presse partisane. Ces deux groupes ont pris le virage très tôt, au milieu des années 90. Je m'en souviens, car à l'époque je me trouvais encore en France où j'utilisais beaucoup Internet pour des articles sur le Maroc à travers ces deux médias. Malheureusement, ces expériences ne sont pas allées jusqu'au bout, se contentant de présences basiques avec des sites qui ne faisaient que reprendre le contenu de la version papier. Sans doute qu'ils n'étaient pas incités à aller au-delà, vu qu'il n'y avait pas d'argent à gagner faute de business modèle. Ces journaux avaient déjà beaucoup investi. Créer un site à l'époque était tout de même onéreux. Les premières expériences de pure players, remontent à cette période également avec des journaux en ligne comme central.co.ma fondé par quelques jeunes journalistes et surtout andaloo.ma qui était la première expérience d'un site d'information en ligne payant au Maroc. Ces journaux étaient d'une bonne facture. Malheureusement, l'explosion de la bulle Internet en 2001 les a très vite poussés à revoir leurs ambitions à la baisse avant de mettre la clef sous la porte. Pourquoi faire ce rappel historique ? Simplement pour souligner que ces hésitations sur le marché de la presse en ligne expliquent en partie les transformations du secteur. Elles ont laissé la place aux pure players. Dans l'ensemble, il s'agit d'initiatives qui ont été lancées dans le bénévolat, l'amateurisme, le bricolage et l'expérimentation. Dans le lot certains sont devenus professionnels, d'autres pas.

- **Comment situez-vous l'évolution de cette transformation dans le temps ?**

- Le paysage médiatique en ligne marocain a été très riche ces 15 dernières années. Au départ, l'effort a été essentiellement francophone à travers la multiplication de sites portail pour différentes régions : Tinghir, El-Jadida, Nador Tanger... La diaspora marocaine, et je suis bien placé pour en parler, était bien servie avait des portails généralistes à foison. A partir de 2006, 2007, il y a eu cette naissance de la presse en ligne arabophone portée par des journalistes de la presse imprimée et aidés par l'arrivée d'une nouvelle génération d'ingénieurs-développeurs.

- **Et qu'est ce qui a changé du point de vue des habitudes de consommation ?**

- L'avènement des clés 3G a démocratisé Internet et c'est ce qui explique en partie le boom des portails en arabe. Lequel a bénéficié de la conjonction de plusieurs éléments. Avant, les gens,

notamment les classes populaires se rendaient au cyber, rarement pour consommer de l'information, mais plutôt pour tchater, jouer, regarder des vidéos. Les clefs 3G ont conduit le public à passer plus de temps, notamment sur les portails d'information. Un deuxième facteur a joué un rôle déterminant, l'explosion des réseaux sociaux en 2007, notamment Facebook qui a créé de nouvelles habitudes de consommation, celle de l'information en ligne. Les Marocains ont commencé à lire un peu plus la presse alors qu'on leur reproche habituellement de ne pas lire du tout. Les réseaux sociaux y ont fortement contribué en surfant sur l'engouement pour la viralité et les partages d'articles : puisque mon ami a partagé, donc je vais lire et peut-être même je vais le partager à mon réseau de contacts.

- **Comment ces nouvelles habitudes de consommations ont pu impacter la physionomie du marché de l'information en ligne ?**

- Le phénomène de viralité des articles, notamment la multiplication d'articles sensationnalistes ont contribué à fait éclore et exploser le nombre d'acteurs de la presse en ligne notamment arabophone. Souvent avec des audiences importantes. Certains sites électroniques revendiquent plusieurs millions de visiteurs par jour. C'est énorme comparativement aux chiffres de la presse francophone en ligne. D'autres facteurs ont contribué à amplifier l'arrivée de nouveaux sites d'information en ligne comme l'affaire Gdem Izik en 2010 ou le printemps arabe en 2011. On a eu du coup plusieurs lancements : Lakome, Goud.ma, Febrayer. L'année 2011 a connu une multiplication d'expériences de presse en ligne arabophone, mais a aussi marqué à mon sens la prise de conscience de trois types d'acteurs. D'abord l'Etat qui a commencé à réaliser que l'opinion était en train de changer et se faire sur la presse en ligne. Ensuite, le pouvoir économique qui a compris que la presse en ligne canalisait une grande audience, surtout jeune. Enfin, les médias traditionnels, qui se sont dit : nous commençons à perdre pied et nous sommes en retard par rapport à la presse en ligne, beaucoup plus réactive, même si celle-ci n'est pas toujours respectueuse des règles. On a vu pour le mouvement du 20 février que les médias papier avaient toujours un cran de retard, non seulement en termes de bouclage, mais aussi à travers une certaine frilosité dans le traitement de l'information. La presse en ligne a marqué de nouveaux territoires avec une nouvelle façon de travailler. La presse traditionnelle a compris pour celles qui avaient investi, notamment la première génération d'acteurs, qu'il fallait redéfinir son ADN. Ceux qui n'avaient pas investi ont commencé alors à s'y mettre. Les supports arabophones qui n'avaient pas du tout présents sur internet ont commencé à développer des sites plus dynamiques. On a vu tout cela arriver à maturité en 2013 : naissance de Media 24, de H24, du 360, avec quasiment un tir groupé. Plus tard, quid.ma puis le Huffington post, TelQuel avec un site plus dynamique et une équipe dédiée, la Vie économique avec une équipe

dédiée, l'Economiste qui a aussi investi. Les pure players continuaient d'émerger, avec un nouveau genre d'ailleurs comme Chouf TV qui a investi la vidéo.

- **Pensez-vous que ce renforcement de l'offre d'information en ligne a été suivi ou pas sur la santé financière de nouveaux acteurs ?**

- Malheureusement l'équilibre qui s'est constitué au niveau de la chaîne de valeur de la presse en ligne a été préjudiciable pour l'avenir du secteur. La faute à deux grands acteurs. D'abord la presse papier qui malheureusement n'a pas investi ou structurer le terrain. Dans les autres pays, les prix de la publicité en ligne notamment chez les grands acteurs média, le Monde, Le Figaro pour parler de la France, The Guardian en Angleterre, Washington Post, New York Times, ont gardé des niveaux relativement élevés de CPM. Au Maroc, l'absence des acteurs historiques a laissé le champ libre aux pures players. L'absence de professionnalisme ou d'une vision managériale très poussée a alimenté ici une course aux bas prix comme si l'on vendait des tapis. Il y a eu un effritement des prix dans une course aux CPM low-cost et malheureusement cela a créé de mauvaises habitudes dans les pratiques d'achat média. Le rôle du middle market a faussé le jeu aussi. De nombreuses agences Com et agences média n'y comprenant rien, ont décidé de tout déléguer à des régies publicitaires pour s'occuper de l'achat, surtout qu'il s'agissait de petits budgets qui ne justifiaient pas une grande mobilisation. Du coup il y a eu une multiplication d'intermédiaires et un détournement de la chaîne de valeur. In fine, on se retrouve avec une structuration du secteur en millefeuille où chacun tente de prendre sa part.

- **Oui, mais beaucoup de pure players cartonnent au niveau des audiences.**

- L'erreur est de considérer qu'un succès d'audience est un succès d'affaires. L'acteur peut même être en faillite. Certains acteurs vivent, car ils ont eu à engager des investissements lourds en 2013. Les moyens ont suivis mais pas le Business modèle. L'entre-gens peut aider, mais n'est pas une condition suffisante. Il faut surtout se rendre compte que le Business modèle de la presse en ligne n'a rien à voir avec celui de la presse papier. La publicité pour la presse papier s'appuie sur un modèle tarifaire forfaitaire. Pour la publicité en ligne, c'est une vente d'audience et au prix unitaire. Les volumes sont ici importants. Le prix unitaire ne peut pas passer du simple au triple. Par exemple, vous ne pouvez pas proposer le triple du tarif d'Hespress ou de Yabiladi. Sauf si vous voulez être évincé des médias planning. Sur la méga bannière, c'est-à-dire la bannière standard en format IAB, le CPM est vendu à 50 DH. Je peux vendre à 50 DH, mais pas à 400 DH. Si je vends deux bannières, ce sera donc 100 DH le CPM. Autrement, tous les 1000 affichages, je reçois 100 DH. Par conséquent, ou je dois réaliser des millions d'affichages

ou je dois multiplier les espaces publicitaires sur mon site. Et là vous prenez le risque de le transformer en site casino ou Las Vegas avec 8 bannières publicitaires qui occupent toute votre page d'accueil. C'est aussi un risque pour le lectorat en termes d'expérience utilisateur. En revanche, si je reste raisonnable et que je m'en tiens à deux ou trois espaces publicitaires par page, on voit très vite les limites. D'ailleurs on peut calculer facilement le chiffre d'affaires prévisionnel. Si votre site fait 100 000 pages vues (ou impressions) par jour, ce qui reste un chiffre très optimiste et que vous facturez votre CPM à 100 DH, pour quatre bannières, dont la moitié serait visionnée, vous pouvez espérer un chiffre d'affaires d'à peine 20.000 DH par jour. C'est ce qui explique la course à l'audience et souvent à l'information poubelles, car vous l'avez compris : le challenge est de gonfler l'audience.

- **Et du point de vue technologique, qu'est ce qui a changé dans votre secteur ?**

- La technologie est devenue aussi importante que la rédaction. En réalité, au-delà de la technologie, c'est tout l'ADN qui a changé. Nous sommes interpellés sur une nouvelle manière de faire du journalisme. Ce qui n'est pas sans conséquence sur la capacité à suivre ces changements. Les cycles d'innovation sont de plus en plus courts. Même les pures players qui sont nés en 2007 en 2011 et même ceux qui naissent en 2016 ont l'impression d'être tout le temps dépassés. Il y a toujours des nouveautés, de nouveaux lieux de concentration d'audience, de nouvelles formes de recrutement des audiences. Vous savez, l'innovation est compliquée à suivre. Il y a quelques années, j'ai rencontré les responsables d'un nouveau pure player qui a tenté de se positionner à travers un nouveau modèle économique. Ses responsables tout fiers, me déclaraient : « il est beau notre site ». Je leur répondais : « oui c'est vrai qu'il est joli, mais... »... lorsque votre site a trois ans, cinq ans, huit ans d'existence, vous finissez par réaliser que le design est important, mais n'est pas l'élément central. Vous êtes tellement pris par d'autres urgences que la charte graphique ou l'ergonomie qui deviennent malheureusement des préoccupations secondaires. Pour en revenir à votre question, si l'on veut maintenir les rythmes des innovations, des nouveaux usages, il faut renouveler son interface graphique, son ergonomie une à deux fois par an. D'ailleurs, le pure player en question a rapidement été dépassé sur l'offre d'information mobile. Les dirigeants des médias en ligne doivent constamment avoir le nez rivé sur les différents supports pour faire de la veille. Dans différents domaines : qu'il s'agisse des outils de référencement (SEO), de suivre les tendances sur les réseaux sociaux et mêmes sur les supports physiques. En même temps, il faut faire attention au temps long. Sur le temps court, tout le monde fait du sensationnalisme compte tenu de la forte pression sur les Business

modèles. Ce qui freine aussi la transformation technologique des médias. Quand on passe du média papier au média Web, il y a une destruction de valeur. La publicité sur papier est plus facile à ramener que la publicité sur le Web. Par conséquent, il faut avoir d'autres moteurs. C'est ce que la presse papier a oublié. La presse en ligne ne s'en sort pas pour autant. Sur le mobile par exemple, les acteurs ont eu du mal à négocier le virage. Du coup, là aussi il y a une destruction de valeur et un changement de paradigme. Aujourd'hui, plus de 60 % de mon audience se trouve sur mobile. C'est dire les enjeux. L'autre inquiétude concerne l'arrivée d'acteurs qui ne sont pas des médias au départ : Facebook, Apple, Google et d'autres plateformes qui vont peut-être nous imposer de devenir fournisseurs de contenu et non plus des carrefours d'audience. Leurs arguments : « l'audience est chez nous, fournissez nous votre contenu et on partage des revenus ». Un discours qui a séduit un certain nombre de supports qui ont pris le risque de perdre le contrôle de leurs audiences. Comment faire face à ces mastodontes qui sont peut-être capables de produire eux-mêmes l'information.

- **Comment les acteurs s'adaptent à cette nouvelle concurrence ?**

- Les associations de la presse en ligne et des médias doivent faire pression et ils le font déjà pour sensibiliser l'Etat sur ces enjeux. La formation en fait partie. Les lauréats des écoles de journalismes ne sont pas encore prêts à faire de la presse en ligne, voire même faire de la presse tout court. En particulier compte tenu du rôle que la technologie joue aujourd'hui dans le processus de production. Le principal établissement public de formation, l'ISIC, a du retard. La formation initiale et continue doit impérativement monter d'un niveau. Ensuite, il faut aussi arriver à mettre à niveau le cadre réglementaire sans tomber dans des incohérences. Par exemple une personne qui sort son téléphone et qui filme doit-elle disposer d'une autorisation du CCM ? Enfin, il faut redéfinir et protéger la propriété intellectuelle. Le plagiat pose aussi un vrai problème.

- **Les défis semblent finalement aussi déontologiques ?**

- Oui. Ils le sont aussi sur la question de la crédibilité de l'information, l'excès de voyeurisme. La dictature de l'audience pousse à la course au clic, à l'information poubelle et au sensationnaliste. De l'information avec peu de valeur ajoutée, avec des informations non vérifiées et qui peuvent avoir des conséquences très graves pour les familles. Les exemples abondent. Par exemple, le comédien Ben Brahim a été « tué » deux fois sur internet avant de décéder pour de vrai cette fois-ci une troisième fois. En 2007, des journaux ont commis des erreurs en publiant des infos approximatives concernant le kamikaze l'origine d'un attentat-suicide près de Dar America. Plus récemment, des sites à fortes audiences ont publié des

morceaux du prétendu cadavre d'un pilote des FAR, sans respect pour la dignité, pour la famille. J'ai rencontré le responsable d'un de ces journaux électroniques, qui semblait trouver cela normal ! Le pire c'est que cette course à l'audience met la pression sur les médias sérieux, y compris au sein de la presse papier.

- **Pour vous une partie du déséquilibre interpelle le comportement des dirigeants ?**
- Certains dirigeants de la presse papier ne comprennent rien au digital. Je ne jette la pierre à personne et de toutes les manières il est souhaitable de faire un peu d'autocritique. En ce qui me concerne, je n'ai pas vu venir la vague des réseaux sociaux et je le regrette. En réalité, pour n'importe quelle industrie, procéder à un changement stratégique est toujours compliqué. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle plusieurs acteurs de la presse papier aux Etats-Unis, en Europe et même récemment au Maroc ont mis la clef sous la porte ou se sont transformés en médias purement Web. Ils sont non seulement déconnectés, mais complètement hors sujet. La seule voie est de s'entourer de profils qui comprennent de quoi on parle, qui sont nés dedans. Ils doivent avoir à la fois la fibre digitale, de l'expertise et arrivés à convaincre sur les directions à prendre. Je suis arrivé au Maroc en 2007. A l'époque, je disais à des amis journalistes en parlant du grand retard des acteurs de la presse papier : attention, en 2015, il y aura des morts. Un patron de la presse écrite avait traité ironiquement les rédactions du Web de « journalistes en pyjama ». Je suis dans l'obligation de répondre que les journalistes en pyjamas ont doublé les supports papier et, parfois, ont même plus d'influence que les médias historiques. Aucun journal papier n'arrive à mobiliser plus que le site Hespresse par exemple et aucun journal francophone n'arrive à réaliser l'audience de certains pure players francophones. Les médias papier commencent à sentir le vent du changement. En parlant de « morts », l'histoire m'a donné raison avec la disparition de plusieurs journaux comme Le Soir, Au Fait, Actuel. D'autres sont en difficultés exposés à l'effritement des ventes et à la baisse des budgets publicitaires. Seuls les groupes structurés résistent ou pourront résister plus longtemps. Les entreprises médias quelles soient nouvellement créées ou pas sont confrontées à un défi important : suivre le train des innovations technologiques et organisationnelles. De nouveaux métiers et de nouvelles manières de faire du journalisme émergent : datajournalisme, vidéo, l'intégration des réseaux sociaux. Pour les journaux papier, le défi est aussi de réorganiser et redéfinir la gestion et l'organisation des rédactions pour l'adapter au nouveau ton de l'information. Un truc tout bête qui commence à être utilisé par les médias aux Etats-Unis et même en Europe : on ne peut plus raisonner à travers des rédactions compartimentées. Là vous êtes au cœur de la conduite du changement.

- **Mais l'on ne peut pas faire d'internet le bouc émissaire des difficultés de la presse écrite..**
- En effet deux phénomènes ont amplifié la crise. Premièrement, c'est une industrie sous-capitalisée et le Maroc ne fait pas exception. On le dit déjà pour l'industrie média en France lorsqu'elle comparée à son équivalent américain, anglais et allemand. Dans le contexte marocain, s'il n'y avait pas la subvention, et les accointances avec certains annonceurs, beaucoup auraient mis la clef sous la porte. Deuxièmement : pour des raisons à la fois d'habitude et de démographie, il n'existe pas au Maroc de culture de l'abonnement que ce soit pour les journaux, les téléphones ou d'autres produits. Même pour aller au hammam, c'est la dosette de shampoing, pour le tabac, la cigarette au détail. Des comportements de consommation, caractéristiques des pays en voie de développement. La population marocaine reste jeune. Elle n'a pas l'habitude de consommation de la presse. C'est l'importance de base d'abonnés ainsi que profil de la population, majoritairement âgée, qui ont permis de lisser le choc numérique dans l'industrie de la presse aux Etats-Unis, en France, en Angleterre et en Allemagne. Ces conditions ne sont pas réunies dans le contexte marocain. C'est ce qui explique pourquoi l'effritement se fait de manière brutale. Les patrons de la presse papier se rendent compte depuis 2010, 2011 qu'ils perdent pied et que les choses sont en train de s'accélérer. Malheureusement ça va encore s'accélérer. Les réunions au sein de la FMEJ se multiplient au sujet de la baisse des revenus publicitaires. Donc ça commence à être tendu. Pour certains journaux, j'ai tendance à prendre, par analogie l'exemple des étoiles : elles continuent de briller, mais elles sont en réalité mortes depuis des millénaires. Même si ces supports continuent de paraître, leur business modèle les condamnait déjà il y a 5 ou 10 ans. Ceci dit, accuser la presse en ligne de récupérer le marché publicitaire de la presse papier est sans fondement. Là où les plus gros budgets partent, c'est sur Facebook et YouTube, Google Adwords, etc. C'est là où se trouvent les grands carrefours d'audience. Il y a une réflexion au sein de l'association de la presse digitale qui a été remontée au niveau de la FMEJ et du parlement pour étudier l'éventualité d'un certain contrôle. Le marché de la publicité s'est internationalisé : l'annonceur marocain peut mettre de la pub sur le Washington post, sur LinkedIn ou autre. C'est un changement majeur ; il y a abondance des supports publicitaires. Si on n'arrive pas à structurer cette surabondance, le risque est de se voir appliquer le principe de Gresham : la mauvaise monnaie va chasser la bonne.
- **Vous semblez aborder la question de la responsabilité institutionnelle face aux menaces que font peser les géants d'Internet...**
- Cette question se pose au niveau mondial. Un partage du gâteau ? Je n'y crois pas. La presse marocaine n'a pas du tout de levier ou de force de pression comme en France par exemple. En revanche, je pense que le gouvernement est interpellé dans la mesure ou les intermédiaires qui

gravitent le font à travers une sortie de devises qui n'est pas tracée ainsi que des marges qui échappent à l'administration des impôts. Je trouve d'ailleurs aberrant que certaines administrations se prêtent à ce jeu et chargent des régies publicitaires de placer leurs campagnes sur les réseaux sociaux. C'est dommage, car l'on contribue à enrichir des entreprises qui n'ont aucun investissement au Maroc. De nombreux pure players emploient entre 10 à 30 employés, payent des cotisations sociales, investissent. Elles font tourner l'économie marocaine et paradoxalement sont boudées. En face, les plateformes n'ont même pas de représentations au Maroc. Facebook par exemple n'a même pas de Data center au Maroc. C'est une vraie problématique sur laquelle il n'existe pas de prise de conscience. Il y a des mécanismes de régulation à trouver ne serait ce que pour éviter qu'une grosse part des budgets publicitaires en ligne traverse sans traçabilité les frontières tandis que les médias marocains se battent pour des miettes.

- **Quels sont vos pronostics pour le futur de l'industrie des médias ?**
- Il y a un naufrage du modèle économique de la presse papier. Par conséquent, je m'attends à une concentration autour de deux ou trois groupes. Au départ, je pensais qu'il allait y avoir de la résistance. Beaucoup citent la coexistence de plusieurs supports médias en partant du principe que la radio n'a pas tué la presse papier et que la télé n'a évincé ni la presse papier ni la radio. Partant, ils ont donc estimé que le Web ne tuera pas non plus ces trois médias. Je pense au contraire que sur la presse papier il existe une concurrence directe via Internet. En ligne, on peut lire l'actualité plus rapidement avec des notifications push, voire même des vidéos. Je pense que la presse papier va devoir se transformer et apporter de la valeur ajoutée par rapport à la presse en ligne. C'est le seul moyen pour elle de survivre. La mort d'un modèle économique ne veut pas dire que le chemin est verdoyant pour la presse en ligne. Aujourd'hui le plus gros acteur de la presse en ligne, pure player, réalise aux alentours de 10 millions de DH de chiffre d'affaires. Certes avec des coûts de structures faibles, vous pouvez arriver à dégager des bénéfices, mais ça reste des entreprises fragiles.
- **Avez-vous quelque chose d'autre à rajouter ou des sujets que nous n'aurions pas abordés dans notre entretien ?**
- Non, je pense qu'on a fait le tour.
- **Merci beaucoup pour le temps que vous avez bien voulu consacrer à cet entretien**

- De rien, je reste à votre disposition. Au revoir.

ANNEXE 6 : LISTE DES TABLEAUX, FIGURES ET ENCADRÉS

Tableaux	Page
Tableau 1.1 : Les stratégies de réponses face aux processus institutionnels :	63
Tableau 1.2 : Les formes de travail institutionnel	90
Tableau 3.1 : Les différentes stratégies de recherche	165
Tableau 3.2 : Les avantages des entretiens de groupe	173
Tableau 3.3 : Exemple des données extraites d'entretiens	191
Tableau 3.4 : Synthèse des données primaires et secondaires de l'analyse qualitative	192
Tableau 3.7 : Protocole de recherche quantitatif ajusté au paradigme de Churchill	203
Tableau 3.8. Propriétés des indicateurs réflexifs et formatifs	227
Tableau 3.9 : Les valeurs de l'alpha de Cronbach	231
Tableau 4.0 : Structure des recettes et dépenses des journaux	242
Tableau 4.1 : Principaux modèles de revenus des sites de presse en ligne	248
Tableau 4.2 : Les principaux établissements de formation en journalisme et communication	271
Tableau 4.3 : Indicateurs financiers des principaux sites de presse électronique	319
Tableau 4.4 : Répartition de l'échantillon par âge	345
Tableau 4.5 : Répartition de l'échantillon par niveau d'études	346
Tableau 4.6 : Répartition de l'échantillon par CSP	346
Tableau 4.7 : Résultats des liens des causalités du modèle structurel	353
Encadrés	
Encadré 1 : Les modèles économiques de la télévision	261
Encadré 2 : La distribution des journaux	265
Encadré 3 : L'enjeu du contenu distribué	311
Figures	
Figure 1.1 : Quatre écoles du changement organisationnel	38
Figure 1.2 : Modèle Burke et Litwin du changement organisationnel et de la performance- Les facteurs transformationnels	40
Figure 1.3 : Modèle Burke et Litwin du changement organisationnel et de la performance- Les facteurs transactionnels	41
Figure 1.4 : Les six étapes du processus du changement institutionnel	60

Figure 1.5 : Le modèle du changement institutionnel	73
Figure 2.1 : La théorie de l'action raisonnée	119
Figure 2.2 : La théorie du comportement planifié	120
Figure 2.3 : Le modèle de l'alignement tâche-technologie	123
Figure 2.4 : Le modèle de l'utilisation du PC (MPCU)	124
Figure 2.5 : Le modèle d'acceptation technologique (modèle 1)	125
Figure 3.1 : Quatre niveaux pour développer une recherche	140
Figure 3.2 : Les différents types de design des méthodologies mixtes	161
Figure 3.3 : Modèle interaction	164
Figure 3.4 : Caractéristiques clefs des études de cas	166
Figure 3.5 : Les différents types d'étude de cas	167
Figure 3.6 : Processus de codage des données	186
Figure 3.7 : Modèle de validation des hypothèses	213
Figure 3.8. Items des échelles de mesure	214
Figure 3.9 : Qualités psychométriques des échelles utilisées	221
Figure 3.10 : Indices d'ajustement global du modèle de mesure	229
Figure 3.11 : Indices d'ajustement global du modèle de structure	230
Figure 3.12 : Validité discriminante et convergente	234
Figure 4.1 : Tirage et diffusion de la presse payante	266
Figure 4.2 : Tirage et diffusion des principaux quotidiens arabophones et francophones	266
Figure 4.3 : Les habitudes de consommation de l'information en ligne par support de lecture	279
Figure 4.4 : Dates de création des principaux sites de presse électronique	290
Figure 4.5 : Frise chronologique des changements au sein du champ organisationnel de la presse en ligne	298
Figure 4.6 : Sources des audiences des sites marocains d'information en ligne	313
Figure 4.7 : Processus de changement dans le champ organisationnel de l'information en ligne	341
Figure 4.8 : Logiques institutionnelles du champ organisationnel de l'information en ligne	342
Figure 4.9 : Répartition de l'échantillon par sexe	345
Figure 4.10 : Habitudes de lecture pour la presse imprimée	347
Figure 4.11 : Habitudes d'écoute de la radio	347
Figure 4.12 : Habitudes de consommation de la télévision	348
Figure 4.13 : Habitudes de lecture pour la presse électronique	348

Figure 4.14 : Schématisation des résultats de notre modèle structurel

355

ANNEXE 7 : LISTE DES ABREVIATIONS

ACP	Analyse en composante principale
ADF	Asymptotically Distribution Free
AJAX	Asynchronous Javas Script
ANT	Actor network theory (théorie de l'acteur réseau)
CCT	Consumer Culture Theory
CMS	Content management system
CPM	Coût pour mille
CRM	customer relationship management (gestion de la relation-client)
DSP	Demand Side Platform
FAI	Fournisseurs d'accès à internet
FMEJ	Fédération marocaine des éditeurs de journaux
GAM	Groupement des annonceurs du Maroc
GLS	Generalized Least Squares
KMO	Kaiser-Mayer-Olkin (indice de)
IDT	Innovation diffusion theory
MPCU	Modèle de l'utilisation du PC
MSA	Measure of Sampling Adequacy
OJD	Organisme de justification de la diffusion
RBV	Ressource based view
RMR	Root Mean Square Residual
SCT	Socio-cognitive theory
SRMR	Standardized Root Mean Square Residual
SMUIS	Social Media Use Integration Scale
SSP	Supply Side Platform
STS	Systèmes sociotechniques
TAM	Technology acceptance model (modèle d'acceptation technologique)
TNI	Théorie néo-institutionnelle
TRA	Theory of reasoned action (Théorie de l'action raisonnée)
TUAUT	Théorie Unifiée d'Acceptation et d'Utilisation d'une Technologie
UGC	User generated content (contenu créé par les utilisateurs)
VSR	Variation, sélection, rétention
VoIP	Voice over IP

ANNEXE 8 : DONNEES SOCIO ECONOMIQUES SUR LE SECTEUR DE LA PRESSE (PRESSE ELECTRONIQUE ET PRESSE IMPRIMEE)

Source : Direction Générale des Impôts

Source : Direction Générale des Impôts

Ventilation des entreprises de presse par forme juridique

Source : Direction Générale des Impôts

En millions de dirhams

Evolution des résultats déclarés par les entreprises de presse

Désignation	Nombre de sociétés	2016		2017		Variation 17/16	
		Poids (%)	Montant déclaré	Poids	Montant déclaré		
Résultat d'exploitation							
dont résultat positif	53	12,4	33,8	52	12,1	27,1	-1,9
dont résultat négatif ou nul	375	87,6	- 42,9	376	87,9	- 40,4	0,3
Résultat financier							
dont résultat positif	9	2,1	4,6	4	0,9	3,8	-55,6
dont résultat négatif ou nul	419	97,9	- 7,5	424	99,1	- 5,8	1,2
Résultat courant							
dont résultat positif	42	9,8	35,6	44	10,3	26,9	4,8
dont résultat négatif ou nul	386	90,2	- 45,3	384	89,7	- 40,8	-0,5
Résultat non courant							

dont résultat positif	18	4,2	4,2	24	5,6%	6,4	33,3
dont résultat négatif ou nul	410	95,8	- 15,9	404	94,4	- 23,4	-1,5%
Résultat avant impôt							
dont résultat positif	55	12,9	35,1	51	11,9	32,1	-7,3%
dont résultat négatif ou nul	373	87,1	- 59,3	377	88,1	- 64,2	1,1%
Résultat net							
dont résultat positif	55	12,9	27,4	51	11,9	24,8	-7,3%
dont résultat négatif ou nul	373	87,1	- 59,3	377	88,1	- 64,2	1,1%

Source : Direction Générale des Impôts

Source : Direction Générale des Impôts

Soldes de gestion pour l'année 2016

En millions de dirhams

Désignation	Nombre de sociétés	Poids (En %)	Montant déclaré
Marge brute			
dont montant positif	8	1,9	13,6
dont montant négatif ou nul	420	98,1	0
Valeur ajoutée			
dont montant positif	78	18,2	352,6
dont montant négatif ou nul	350	81,8	-10,3
Capacité d'autofinancement			
dont montant positif	54	12,6	51,4
dont montant négatif ou nul	374	87,4	-38,4
Autofinancement			
dont montant positif	55	12,9	25,6
dont montant négatif ou nul	373	87,1	-37,1

Source : Direction Générale des Impôts

Source : Direction Générale des Impôts

Source : Direction Générale des Impôts

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION GENERALE	12
1. Questionnements théoriques et introduction à notre problématique de recherche.....	15
1.1. Le rôle des pratiques de consommation dans la dynamique du changement : une lecture par le courant néo-institutionnel.....	15
1.2. Néo-institutionnalisme et modèle d'acceptation technologique, un cadre d'analyse hybride.....	17
2. Un positionnement épistémologique pragmatique, une méthodologie mixte qualitative-quantitative	18
2.1. Pourquoi l'industrie de la presse en ligne comme champ de recherche empirique ?	19
2.2. Structure de la thèse	21

PREMIÈRE PARTIE : CADRE THÉORIQUE ET CONCEPTUEL	26
--	-----------

CHAPITRE 1 : LE CHANGEMENT ORGANISATIONNEL SOUS LA PERSPECTIVE NEO-INSTITUTIONNELLE, CONCEPTS ET FONDEMENTS	28
--	-----------

SECTION 1. LES PRINCIPAUX COURANTS DU CHANGEMENT ORGANISATIONNEL	31
---	-----------

1.1. Une perspective historique	31
1.2. Une approche par les processus et les contenus	38

SECTION 2. THEORIE NEO-INSTITUTIONNELLE : DEFINITIONS ET ETATS DES CONNAISSANCES	42
---	-----------

2.1. Une méta-théorie aux fondements culturels et cognitifs	42
2.2. L'institution, un concept fondateur, une polysémie d'interprétations	45
2.3. Les piliers des institutions	47

2.4. Le champ organisationnel, arène de la reconfiguration institutionnelle 48

2.5. Les conditions d'émergence des champs organisationnels 51

SECTION 3. LES MECANISMES INSTITUTIONNELS DU CHANGEMENT ORGANISATIONNEL 53

3.1. Un espace permanent de recombinaisons institutionnelles 53

3.2. La légitimité, un enjeu permanent du changement néo-institutionnel 56

3.3. L'incertitude, une variable décisive pour expliquer le changement institutionnel 58

3.4. Les étapes du changement institutionnel..... 59

3.5. Du changement organisationnel subi au changement choisi..... 61

SECTION 4. LES NOUVEAUX COURANTS DU CHANGEMENT INSTITUTIONNEL 65

4.1. L'entrepreneur institutionnel ou la réhabilitation de l'agent..... 65

4.2. Les logiques institutionnelles, un guide pratique et cognitif pour l'action 76

4.3. Le travail institutionnel ou la remise en cause de la vision héroïque du changement 81

4.4. Le consommateur, un oublié de la théorie néo-institutionnelle 91

4.5. Pratique et matérialité, des rôles négligés des processus institutionnels..... 94

CONCLUSION..... 98

CHAPITRE 2 : PRATIQUES DE CONSOMMATION ET TECHNOLOGIE, UNE APPROCHE HYBRIDE POUR RENOUVELER LA PERSPECTIVE NEO-INSTITUTIONNELLE..... 99

SECTION 1. UNE APPROCHE DEFINITIONNELLE DE LA THEORIE DE LA CONSOMMATION 100

1.1. Le tournant culturel de la consommation	103
1.2. Le tournant pratique de la consommation	105
1.3. Les pratiques de consommation en tant qu'institution	106

**SECTION 2. TECHNOLOGIE ET INSTITUTIONS : L'INTERET D'UNE
CONVERGENCE PAR LES PRATIQUES DE CONSOMMATION ET LA
MATERIALITE..... 110**

2.1. Technologies de l'information : La perspective néo-institutionnelle comme palliatif aux insuffisances des cadres théoriques classiques.....	112
2.2. Le modèle d'acceptation technologique comme deuxième cadre théorique.....	116
2.3. Une taxonomie des théories cognitives et comportementales.....	118
2.3.1. La théorie de l'action raisonnée	118
2.3.2. La théorie de la diffusion des innovations	120
2.3.3. La théorie socio-cognitive	122
2.3.4. La théorie de l'alignement tâche-technologie	123
2.3.5. Le Modèle de l'utilisation du PC	124
2.3.6. La théorie de l'acceptation technologique	125
2.3.7. La théorie décomposée du comportement planifié	127
2.3.8. Le Modèle de la motivation	128
2.4. Problematization et questions de recherche	129
2.4.1. La prise en compte de dynamiques non intentionnelles et non organisées dans le processus de changement institutionnel	129
2.4.2. Une appréhension du changement institutionnel par le champ organisationnel et les logiques institutionnelles.....	133

CONCLUSION..... 135

DEUXIÈME PARTIE : METHODOLOGIE ET RESULTATS 137
--

CHAPITRE 3 : POSITIONNEMENT ÉPISTÉMOLOGIQUE ET MÉTHODOLOGIE
..... 139

**SECTION 1. UNE REFLEXION CRITIQUE SUR LES PRINCIPAUX PARADIGMES
EPISTEMOLOGIQUES** 140

- 1.1. Le positivisme ou l'empirisme logique 140
- 1.2. Le constructivisme : Des connaissances socialement construites 146
- 1.3. L'interprétativisme ou la réalité des expériences vécues 149
- 1.4. Le réel stratifié du réalisme critique 151
- 1.5. Le choix d'un positionnement pragmatique 151

SECTION 2. CONSEQUENCES METHODOLOGIQUES 156

- 2.1. Une démarche abductive et hypothético-déductive 156
- 2.2. Une méthode mixte 158
- 2.3. Dispositif méthodologique qualitatif 163
 - 2.3.1. Une étude de cas du champ organisationnel de l'information d'actualité en ligne 164
 - 2.3.2. Le champ organisationnel comme unité d'analyse 168
 - 2.3.3. Conception de notre échantillon 170
 - 2.3.4. Mode de collecte des données 171
 - 2.3.5. L'analyse des données qualitatives 184
 - 2.3.6. Condensation des données 185
 - 2.3.7. La présentation des données 193
 - 2.3.8. Elaboration/vérification des conclusions 194
 - 2.3.9. Validité et fiabilité 197
- 2.4. Caractérisation de la recherche qualitative 200
- 2.5. Dispositif méthodologique quantitatif 201
 - 2.5.1. Le paradigme de Churchill comme protocole de recherche 201

2.5.2. Définition du domaine conceptuel, élaboration des construits et collecte des données.....	203
2.5.3. Phase exploratoire de purification sur le premier échantillon (N=122).....	218
2.5.4. Analyse confirmatoire et test des hypothèses sur le deuxième échantillon (N=451) par la méthode des équations structurelles	224
2.5.5. Fiabilité et validité des échelles de mesure	230
CONCLUSION.....	235
CHAPITRE 4 : RÉSULTATS EMPIRIQUES QUALITATIFS ET QUANTITATIFS.....	237
SECTION 1. RÉSULTATS DE LA RECHERCHE QUALITATIVE.....	238
1.1. Représentation conceptuelle de l'industrie des médias.....	240
1.1.1 Une définition économique du produit consommé : l'information, un bien hybride, non rival, sous tutelle	240
1.1.2 Le Business modèle de la presse écrite	241
1.1.3 Modèles d'affaires de la presse en ligne	244
1.2. Le processus du changement institutionnel dans le champ organisationnel de la presse en ligne..	253
1.2.1. Une perspective historique du champ mature en crise	253
1.2.2. Problématisation des frontières du champ organisationnel mature.....	272
1.2.3. Emergence de nouveaux acteurs du champ organisationnel	288
1.2.4. Les logiques institutionnelles à l'intérieur du champ.....	298
1.2.5. Le rôle des pratiques de consommation dans le processus de changement institutionnel.....	335
SECTION 2. RESULTATS DE LA RECHERCHE QUANTITATIVE.....	343
2.1. Statistiques descriptives	344
2.1.1. Caractéristiques socio-démographiques	344
2.1.2. Habitudes de consommation	347

2.2. Les résultats des tests d'hypothèses	349
Test de l'effet du contenu perçu sur l'intention d'achat.....	349
Test de l'effet du contenu perçu sur l'utilité perçue.....	349
Test de l'effet de la performance escomptée sur l'utilité perçue	349
Test de l'effet de la mentalité du gratuit sur l'intention d'achat	350
Test de l'effet de l'équité perçue sur l'intention d'achat	350
Test de l'effet de la crédibilité perçue sur l'intention d'achat.....	350
Test de l'effet de la crédibilité perçue sur l'utilité perçue.....	351
Test de l'effet des réseaux sociaux sur la mentalité du gratuit.....	351
Tests des effets des construits du TAM	351
2.3. Interprétation des résultats	356
CONCLUSION.....	360
CONCLUSION GENERALE	361
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES	376
ANNEXE 1 : GRILLE DE CODAGE	414
ANNEXE 2 : LISTE DES ENTRETIENS SEMI-DIRECTIFS REALISES	415
ANNEXE 3 : LISTES DES MEMBRES DES ENTRETIENS DE GROUPE	417
ANNEXE 4 : LOI N° 88-13 RELATIVE A LA PRESSE ET A L'EDITION	419
ANNEXE 5 : EXEMPLE D'ENTRETIEN	434
ANNEXE 6 : LISTES DES TABLEAUX, FIGURES ET ENCADRÉS.....	444
ANNEXE 7 : LISTE DES ABREVIATIONS	447
ANNEXE 8 : DONNEES SOCIO ECONOMIQUES SUR LE SECTEUR DE LA PRESSE (PRESSE ELECTRONIQUE ET PRESSE IMPRIMEE).....	448

